

**A CÉLULA
MÍNIMA
EXPERIÊNCIA
HABITAÇÃO
DE CUSTOS
CONTROLADOS**

Tese de Doutoramento
apresentada à Faculdade de
Arquitectura da Universidade do
Porto com vista à obtenção do
grau de Doutor em Arquitectura
com Menção Europeia

***A CÉLULA MÍNIMA NA EXPERIÊNCIA DA
HABITAÇÃO DE CUSTOS CONTROLADOS***

Orientação do Professor Associado Doutor
Francisco Barata Fernandes

Com os apoios da Fundação para a Ciência e
a Tecnologia e da Fundação Luso-Americana

TRONCO

2

TRONCO

Suporte
prático da
investigação
sob a forma
de elementos
desenhados e
escritos
concebidos
de acordo
com os
'Critérios'
defendidos no
Corpo Teórico
'Cabeça'

Fontes consultadas	3
Fichas para análise	29
Índice (de fichas para análise).....	31
Áustria (AT).....	43
Bélgica (BE).....	65
Brasil (BR).....	71
Suíça (CH).....	79
República Checa (CZ).....	91
Alemanha (DE).....	99
Dinamarca (DK).....	203
Espanha (ES).....	211
Finlândia (FI).....	241
França (FR).....	253
Israel (IL).....	273
Índia (IN).....	277
Itália (IT).....	285
Japão (JP).....	343
Lituânia (LT).....	349
Marrocos (MA).....	355
Holanda (NL).....	359
Portugal (PT).....	389
Rússia (RU).....	457
Suécia (SE).....	467
Inglaterra (UK).....	477
Estados Unidos (US).....	527
Fontes adicionais	557

FONTES CONSULTADAS

6YH **'6,000 Years of Housing, revised and expanded edition'**

Schoenauer, Norbert – *'6,000 Years of Housing, revised and expanded edition'*, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110
ISBN: 0-393-73052-2

Recolecção dos textos relativos ao 'habitar' que o autor foi escrevendo ao longo da sua carreira

Nota-se assim alguma heterogeneidade na temática dos capítulos, ordenação cronológica, bem como no modo como os temas são abordados

Uma das originalidades desta publicação consiste nas ilustrações, inteiramente desenhadas à mão livre pelo autor, segundo o mesmo registo: linha a negro sobre fundo branco

Dentro da mesma publicação, contribui largamente para a sua homogeneidade formal

Pelo mesmo motivo reduz a legibilidade das plantas, por exemplo, ao diminuir-lhes o rigor (ainda que realizadas sobre o original)

A sua fiabilidade enquanto fonte é assim relativa, sendo a informação, quando possível, confrontada com outra fonte

1923 - 2001

Arquitecto de origem húngara

Dedica a sua vida quase em exclusivo ao estudo da habitação

Abarcava desde a cabana primitivas de povos nómadas até às mais opulentas mansões

Baseava-se no conhecimento directo dos modelos, através de viagens aos locais

A casa e a sua envolvente eram consideradas por si como os construtores da estrutura social, cultural e económica da sociedade

A nível da sua actividade de projecto defendia o uso de uma escala mais humana

Considerava os seis pisos como o limite de altura das edificações

Consistia na altura máxima de uma árvore adulta...

...e o limite de distância em que uma mãe reconhece o seu filho na rua

Sugeria como modelo da casa urbana o exemplo do modernismo europeu, mais humana

Lecciona durante mais de 40 anos na McGill University School of Architecture, Canadá

Responsável pelas cadeiras de Habitação e História de Habitação
Actua também como investigador e administrador

Publica quatro livros sobre o tema da habitação

O mais importante permanece '*6.000 Years of Housing*'

Publicado originalmente em 1981 em três volumes, revisto e aumentado em 2000

Consiste no resultado das palestras e aulas que foi dando ao longo da vida

APH

'Atlas de Plantas de Habitações'

Mehlhorn, Dieter-j. – '*Atlas de Plantas de Viviendas, Casos Singulares - Atlas de Plantas de Habitações, Exemplos Singulares*', 2003, Gustavo Gili, 1º

Edição, 3ª impressão, 2005

ISBN: 84-252-1911-6

Publicação exaustiva de modelos de habitação, colectiva ou unifamiliar, ordenados segundo as suas características físicas

Isolados, agrupados, gavetos, etc.

Consiste por isso numa base de dados de modelos a nível do contexto da inserção na malha urbana tradicional

Local onde as condicionantes são maiores e os 'modelos' são mais 'singulares'

A informação disponível sobre os modelos é diminuta

Os dados técnicos dos mesmos reduzem-se ao essencial: autor, data, local...

Os desenhos utilizados não foram uniformizados para a publicação, possuindo por vezes escalas diferentes, graus de pormenor diferentes, etc.

O rigor relativo destes elementos obriga por vezes à consulta de outras fontes

... - ...

Arquitecto e urbanista de origem alemã

O seu trabalho incide sobre o desenvolvimento urbano nas suas diversas vertentes

Renovação Urbana e Desenho Urbano, com diversas publicações neste âmbito

Professor de Planeamento Urbano e Desenho Urbano na Universidade de Kiel, Alemanha

Recentemente (2009) envolve-se no projecto 'Historic City', através do acordo realizado entre diversas universidades e instituições

Lecciona à distância uma série de temas interdisciplinares focando a investigação, conservação e planeamento urbano

O projecto complementa o ensino pela Internet com diversas sessões realizadas em diversas cidades

Composto por 4 módulos que, complementados por uma tese, equivalem a um Mestrado

Mehlhorn lecciona a disciplina 'Desenvolvimento e Topografia da Cidade Alemã no Módulo C (Planeamento, Construção e Desenvolvimento)

ASOP **'Álvaro Siza, Obras y Projectos'**

Santos, José Paulo dos (ed.) – *'Álvaro Siza, Obras y Projectos, 1954-1992'* – 1993, Gustavo Gili
ISBN: 84-252-1513-7

Monografia do autor versando os trabalhos realizados no intervalo temporal referido no título

A informação contida nos desenhos é variável, mas satisfatória nos modelos consultados

BA **'Bairro de Alvalade – um paradigma no urbanismo português'**

Costa, João Pedro – *'Bairro de Alvalade – um paradigma no urbanismo português'*, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005

ISBN 972-24-1382-4

Trabalho derivado da sua tese de Mestrado, revista e adaptada

A informação gráfica contida corresponde aos desenhos originais dos autores, realizados à mão mas rigorosos.

O verdadeiro óbice consiste na escala reduzida das reproduções, o que

pode levar a uma redução do rigor no redesenho das mesmas

Assume-se contudo que, apesar disso, a proporcionalidade entre os espaços é mantida, dentro da mesma margem de erro, daí a sua inclusão

...-...

Arquitecto e professor universitário português

Publicação derivada da *'Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Cultura Arquitectónica Contemporânea e Construção da Sociedade Moderna'*

Dissertação intitulada *'Bairro de Alvalade : considerações sobre o urbanismo habitacional'*

Apresentada na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1997 (provas concluídas em Julho de 1998)

Orientador: Professor Doutor José Manuel Ressano Garcia Lamas

Doutorado em 2006 na Universidade de Catalunha, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Urbanística y Ordenamiento del Territorio, Barcelona

Tese intitulada *'La ribera entre proyectos : formación y transformación del territorio portuario, a partir del caso de Lisboa'*

Exerce actualmente funções de Professor na FAUTL

Orienta o grupo de investigação 'Estuários e Deltas Urbanizados. Contributos para um Planeamento e Gestão Integrados. O caso de Lisboa', com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)

CHS

'Cidade e Habitação Social'

Baptista, Luís Vicente – *'Cidade e Habitação Social – o Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em Lisboa'*, Celta Editora, 1ª edição 1999 ISBN 972-774-044-8

Faz-se uso dos desenhos originais relativos às fontes, rigorosos à mão.

O principal defeito corresponde à escala das reproduções, diminuta

A simplicidade do desenho permite contudo uma correcta reprodução do 'modelo'

...-...

Sociólogo e professor universitário português

Publicação derivada da *'Tese de Doutoramento'* apresentada na Universidade Nova de Lisboa, especialidade em Sociologia Rural e Urbana
 Tese intitulada *'A cidade em reinvenção: crescimento urbano e emergência das políticas sociais de habitação, Lisboa século vinte'*

Publica com regularidade em revistas científicas

'Urbanização, ruralidade e suburbanidade' in *Relações Sociais de Espaço. Homenagem a Jean Remy, 2006*, (org. Casimiro Balsa), Ed. Colibri/CEOS: 55-66
'Contexto metropolitano e (re)classificação urbana: apontamentos sobre a cidade de Lisboa e um bairro residencial na sua periferia' in *Ciudades*, nº 8, 2004, revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, nº 8: 87-100 (com João Pedro Nunes)
'Cidade e Políticas Sociais de Habitação, Armadilhas Conceptuais e Metodológicas' in *Ciudades, Comunidades e Territórios*, nº 3, Dezembro 2001, pág. 71-83.

Exerce actualmente funções de Professor Agregado no Departamento de Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Participa em diversos grupos de investigação

Projecto A Cidade e a Rua: uma aproximação etnográfica à vida urbana (POCI/ANT/57506/2004), 2005 – 2007
 Projecto Regionalidade Demográfica e Diversidade Social (POCTI/DEM/58366/2004), 2005 – 2008
 De ressaltar ainda projectos de Investigação no âmbito de um protocolo assinado entre a direcção da FCSH da UNL e pelo Ministério de Defesa Nacional, como por exemplo:
 Coordenador científico (em co-direcção com o Professor Doutor José Manuel Resende) do projecto *'Atitudes, expectativas e aspirações dos jovens face às Forças Armadas, e a sua apreciação ao Dia de Defesa Nacional'*, 2006-2008

FPM

'Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended'

Gänshirt, Christian (coordenador) – *'Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended'*, 2007, Birkhäuser, Basel
 ISBN: 10 3764370351

Não uniformiza os desenhos a partir dos originais

No entanto o grau de pormenor adequado de cada um dos desenhos originais possui permite o seu uso sem compromisso.

Possuem todos a mesma escala

A publicação dispõe de uma 'régua' transparente à escala dos desenhos (1/200) que permite a consulta das suas dimensões e áreas

Informação disponível muito completa

Tipo de edifício, data de construção, tipo de financiamento, acessos, número total de células...

Desenhos, fotos, perspectivas, axonometrias...

Comentário acerca da obra

Fonte bastante fiável

...-...

Arquitecto alemão

Foi aluno de Luigi Snozzi

Trabalhou para muitos arquitectos, projectando e acompanhando obras

Entre eles, Álvaro Siza, no projecto da fábrica da Vitra

Obtém deste modo preparação para escrever em parceria '*Álvaro Siza: 1986-1995*'...

... e a solo '*Álvaro Siza: piscina em Leça da Palmeira*'

Estudioso da teoria e do design no âmbito da arquitectura

É co-editor da revista 'on-line' de teoria e ciência da arquitectura '*Wolkenkuckushein*'

http://www-1.tu-cottbus.de/BTU/Fak2/TheoArch/Wolke/wolke_neu/Start.html

Autor ainda do livro '*Tools for ideas: introduction for architectural design*'

Analisa-se teorias e estratégias do design como ferramentas de criatividade destinadas a uma actividade prática

Na primeira parte relaciona desenho e investigação, arquitectura e ciência

Na segunda aborda concepções-base como Vitruvius e Alberti

Por fim apresenta ferramentas como o desenho, o modelo e a crítica

Desde 1998 é assistente de Teoria do Design no Departamento de Design do 'Design TU Cottbus'

Levitt, David (Levitt Bernstein.), *'The Housing Design Handbook, a guide to good practice'*, 2010, Routledge
ISBN10: 0-415-49150-9; ISBN13: 978-0-415-49150-1

Publicação abordando diversos modelos de acordo com o tipo de intervenção urbana, do autor do livro ou de outros

Mais do que dados técnicos, a parte escrita consiste numa descrição, história e avaliação do projecto no momento da sua criação e posterior intervenção (quando aplicável)

A informação necessita de ser descortinada no 'interior' do texto

A nível gráfico, possui bastante qualidade

Os desenhos foram refeitos e uniformizados, de modo a possuírem informação adicional considerada necessária

As plantas apresentam um código de cores que distingue espaços comuns, privados e circulações/casas de banho...
...à semelhança do que se definiu no presente estudo

Revela-se por isso como uma fonte fiável e bastante informativa a nível gráfico e escrito

... - ...

Funda com David Bernstein em 1968 a empresa 'Levitt Bernstein'

Procuravam soluções para o centro das cidades e a crise da habitação urbana

Antecipavam o crescimento da conservação e da reabilitação, através da conversão de edifícios antigos e da ocupação de vazios urbanos

Após a exclusividade inicial no tema da habitação social, a empresa começa a projectar para outros temas relacionados com a arquitectura

A intervenção efectuada em Radburn baseia-se no princípio de que o conjunto edificado pode ser resolvido através do espaço público

A criação da sua empresa foi simultânea com a fundação de uma cooperativa de habitação por eles criada

Enquanto Bernstein prefere resolver as propostas a nível da concepção arquitectónica, Levitt prefere o diálogo directo com os clientes

Este efectuou também trabalho de pesquisa de legislação e standards de habitação, que de certo modo se materializam no presente livro

Considera que a maior parte dos intervenientes na arquitectura doméstica

não está interessada em inovar

Os promotores preferem sempre recorrer a soluções standards, gastando o mínimo em honorários...

...usando o arquitecto como argumento de qualidade apenas no planeamento, recusando os seus projectos

A partir dos seus 70 anos deixa de se envolver directamente no trabalho do seu escritório, já com 100 colaboradores, permanecendo como consultor

Actualmente é 'Design Champion' do Catalyst Housing Group...

...membro do conselho de administração do 'Design for Homes'...

...membro do CABE (organismo estatal destinado a regular a arquitectura e o design urbano) Enabling Panel ...

...e director do RIBA (Royal Institute of British Architects) Housing Group

HIE *'Housing in Europa'*

Trebbi, Giorgio (coord.) . *'Housing in Europa, prima parte 1900-1960'*, Edizioni Luigi Parma, Bologna, 1978 + *'Housing in Europa, seconda parte 1960-1979'*, Edizioni Luigi Parma, Bologna, 1979

O exemplar consultado corresponde a uma fotocópia da publicação original, já descontinuada

A qualidade dos conteúdos é por isso muito sofrível a nível gráfico, pois possui distorções importantes que comprometem o rigor dos desenhos

Apesar da informação escrita complementar, é por isso uma fonte criticável

Foi utilizada apenas como fonte de informação complementar e não como informação-base.

1926 - 2002

Arquitecto e escritor italiano

Autor de numerosos livros, segundo os mais variados temas.

Habituação colectiva, segundo uma perspectiva de contacto com a realidade construtiva, desde o projecto até à obra

'Housing in Europa' rege-se se por estes princípios

Urbanismo e História...

Monumentos...

Trabalhou em estreita colaboração com o episcopado de Bologna
Desenha numerosas igrejas no âmbito do programa 'Campagne Nuove Chiese', promovido pelo Cardeal Lercaro

Funda e dirige numerosas publicações
Revista '*Chiesa e Quartiere*'
Revista '*Parâmetro*', nos anos 70

Foi ainda fundador e dirigente do 'Centro de Estudos Urbanos 'OIKOS'

HISP '*Habitação de Interesse Social em Portugal, 1988-2005*'

Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista – '*Habitação de Interesse Social em Portugal*', 2009, Livros Horizonte
ISBN: 978 972 24 1655 9

Apesar da escala diminuta dos desenhos, a sua simplicidade formal permite uma boa reprodução das mesmas, sem perda de qualidade ou deformações
O redesenho das mesmas para a publicação levou a que fossem usados critérios similares para todos os desenhos

Os comentários efectuados às obras, ganhadoras de prémios ou menções honrosas atribuídas pelo INH possuem um interesse restrito

HSCL '*Habitação Social na Cidade de Lisboa, 1959-1966*'

Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 – '*Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966*'

Boa qualidade dos desenhos apresentados, em diversas escalas
De acordo com as diversas escalas apresentadas, o grau de pormenor é correcto e não interfere com a legibilidade das plantas

A informação técnica é mais reduzida, mas não compromete a fonte
Os comentários referem-se mais ao conjunto da intervenção do que à obra em particular, mas fornecem o essencial

HP '*Housing Prototypes*'

Roger Sherwood (coordenador) - <http://housingprototypes.org/>

Sendo um 'site' da internet o suporte da informação é digital

O formato, mesmo para desenhos técnicos, é o de imagem, com baixa resolução

A sua qualidade é por isso reduzida e só foi utilizada como informação complementar ou comparativa

Os dados técnicos e a informação escrita são extensos e valiosos

Referem datas e autores, mas também número de fogos, esquema construtivo e acabamentos

A informação escrita fornece dados sobre o edifício, mas também sobre o autor, tornando a fonte preciosa

... - ...

Arquitecto Norte-americano, pela universidade do Oregon

Possui ainda formação adicional por outras entidades

M.S.Arch, (Columbia) e Master of City and Regional Planning (Cornell)

O seu trabalho prático inclui projectos nacionais e internacionais

Participou em numerosos concursos, incluindo no do Centro Georges Pompidou

A nível privado, concebe essencialmente habitação unifamiliar

Caracteriza-se por um estilo 'pós-modernista' muito corrente na arquitectura californiana

Conhecido pelas suas numerosas obras teóricas

A mais conhecida consiste no livro '*Modern Housing Prototypes*', de 1978

O mais recente projecto consiste no sítio '*housingprototypes.org*' (2002)

Sítio de acesso livre onde se encontram dados sobre os mais variados projectos de habitação plurifamiliar do mundo inteiro

Prepara actualmente '*A critical History of Modernist Housing*'

Lecciona na University of Southern California

Foi inclusive director do departamento de arquitectura

Responsável por diversas cadeiras

'Habitação Internacional'

'Habitação Moderna'...

'*Infohabitar – revista do grupo Habitar*', <http://infohabitar.blogspot.com>
[01.2010]

A fonte consiste num 'post' de um blog do Grupo Habitar, Associação Portuguesa para a Promoção da Qualidade Habitacional

A informação possui por isso base digital, de imagem

A (boa) resolução é a adequada à dimensão das imagens e o grau de detalhe também, fazendo destas uma fonte rigorosa

A informação escrita, não se referindo ao edifício em particular, é útil

JAR

'*João Álvaro Rocha, 2001_2007*'

Santos, José Paulo dos – '*João Álvaro Rocha, 2001_2007*' – *Arquitectura Ibérica #25*', Caleidoscópio, Abril 2008
ISBN: 978-989-8129-50-5
ISSN: 1645-9415

Monografia da obra de João Rocha no período indicado

Apesar de completo a nível de elementos desenhados, a escala com que são apresentados é muito diminuta

A qualidade das reproduções é sofrível, tendo sido usada esta fonte como elemento de informação complementar

KUH

'*Key Urban Housing of the Twentieth Century*'

French, Hilary - '*Key Urban Housing of the Twentieth Century*', 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978-1-85669-564-0

Levantamento exaustivo das obras de referência do séc. XX no seio da habitação.

No entanto essa noção de referência é alargada a outras obras e autores menos comuns, o que torna esta fonte rica em modelos de interesse

Os desenhos possuem a grande vantagem de serem acompanhados de um suporte digital, em ficheiro editável

Por um lado facilita o processo de redesenho...

...por outro, o pouco rigor no desenho leva a que os modelos tenham de

ser completamente redesenhados usando o desenho de CAD original como base (à semelhança de uma imagem)

A informação técnica é escassa (nome da obra, autor e data)

Possui contudo uma análise escrita extensa que oferece informação suplementar

Por tudo isto é uma fonte de grande rigor e importância

...7...

Arquitecta e historiadora inglesa

Licenciatura em Arquitectura na Architectural Association of London
Mestrado em História da Arquitectura Moderna em Bartlett, UCL

Especialista no campo da habitação colectiva, nas suas várias vertentes

Aparecimento e desenvolvimento do edifício de habitação colectiva

Alternativa e investigação nas concepções do habitar

Desenvolvimento da habitação urbana de alta densidade

Sustentabilidade social:

Equilíbrio entre requerimentos construtivos, económicos e ambientais...

...e capacidade de adaptação a padrões sociais e familiares em mutação¹

Possui mais obra publicada, sempre no domínio da habitação:

'Accommodating change. Innovations in housing' (2002)

'New Urban Housing' (2006), entre outros

Actualmente é Directora da Escola de Arquitectura do Royal College of Arts, em Londres

MHP

'Modern Housing Prototypes'

Roger Sherwood – 'Modern Housing Prototypes', 2002 Harvard Paperbacks

ISBN-10: 0674579429

ISBN-13: 9780674579422

Catálogo de modelos abarcando as obras mais representativas do Movimento Moderno

Informação útil na recolha de trabalho realizado pelos 'mestres'

¹ <http://www.rca.ac.uk/Default.aspx?ContentID=503222>, [01.2009]

A informação gráfica é contudo sofrível

Os desenhos consistem na reprodução de (velhos) originais com pouca qualidade a escalas diferenciadas
Foi usado por isso principalmente como termo de comparação e de reolecção de informação adicional

... - ...

Arquitecto Norte-americano, pela universidade do Oregon

Possui ainda formação adicional por outras entidades
M.S.Arch, (Columbia) e Master of City and Regional Planning (Cornell)

O seu trabalho prático inclui projectos nacionais e internacionais

Participou em numerosos concursos, incluindo no do Centro Georges Pompidou

A nível privado, concebe essencialmente habitação unifamiliar
Caracteriza-se por um estilo 'pós-modernista' muito corrente na arquitectura californiana

Conhecido pelas suas numerosas obras teóricas

A mais conhecida consiste no livro '*Modern Housing Prototypes*', de 1978
O mais recente projecto consiste no sítio '*housingprototypes.org*' (2002)

Sítio de acesso livre onde se encontram dados sobre os mais variados projectos de habitação plurifamiliar do mundo inteiro

Prepara actualmente '*A critical History of Modernist Housing*'

Lecciona na University of Southern California

Foi inclusive director do departamento de arquitectura
Responsável por diversas cadeiras

'Habitação Internacional'
'Habitação Moderna'...

PB2 *Páginas Brancas II*

'*Páginas Brancas II*', Departamento Páginas Brancas, AEFAUP, Janeiro 1992

**PÁGINAS
BRANCAS
2008**

Publicação da responsabilidade da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Recolhe os projectos da autoria do seu corpo docente

A qualidade dos desenhos depende da qualidade dos originais.

Apesar da informação, alguns desenhos são reproduzidos a escalas muito pequenas, comprometendo a legibilidade da fonte

SAAL 'O Processo SAAL'

Bandeirinha, José António – *'O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974'* – 2007, e|d|arq – Editorial do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Imprensa da Universidade de Coimbra
ISBN: 978-972-8704-76-6

Publicação resultante da Tese de Doutoramento do autor, com o mesmo título

Recolhendo grande parte das obras do SAAL e respectiva informação gráfica, torna-se uma fonte importante, pois agrupa obras menos conhecidas e não disponíveis noutras fontes

Os desenhos possuem diversas fontes e diversos registos (não foram uniformizados)

A escala de apresentação é reduzida, mas a simplicidade do desenho contribui para a sua legibilidade

A informação técnica é completa, mas a descrição das obras é inexistente

A ausência deste e de uma legenda torna determinados desenhos pouco compreensíveis.

1958 - ...

Arquitecto português, formado pela em Arquitectura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto em 1989

Doutorado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Coimbra em 2002, onde lecciona desde 1989

Tese denominada *'O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974'*, que deu origem à presente publicação

Escreve com frequência sobre diversos temas: arquitectura, teatro e cultura

O volume *'Quinas Vivas'* (edições FAUP) e o artigo *'Portugal e o Estado Novo'* demonstram o seu interesse pela arquitectura do pré-25 de Abril

Produz obra de arquitectura, como a Recuperação e Restauro do Teatro Esther de Carvalho em Montemor-o-Novo.

Com Fernando Távora Colabora na Remodelação da Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra
Referência ainda pa a Menção Honrosa no concurso público nacional 'Anteprojecto de Habitação Evolutiva' em colaboração com Carlos Figueiredo pelo INH em 1987.

SMC 'O sonho de morar colectivo'

Artigas, Júlio Camargo – *'O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares'*, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007
<http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>
[11.2008]

Desenho de pequenas dimensões, mas de escala adequada
Corresponde penas a uma célula, sem a sua inserção no conjunto
A simplicidade da mesma permite a sua correcta leitura

...T...

Arquitecto brasileiro, filho de Vilanova Artigas

Formado em Arquitectura pela Universidade de São Paulo, Mestre pela FAUUP Mackenzie

Director do gabinete de arquitectura 'Vilanova Artigas'

Desenvolve numerosos projectos segundo diversos programas: habitação privada, colectiva e infra-estruturas urbanas

Entre os seus projectos mais recentes encontram-se o Centro Comercial de Jaú (2006), o Museu e Espaço de Exposição do Avião (2005)

O seu trabalho mais delicado terá sido a recuperação e ampliação da Rodoviária de Jaú, da autoria de seu pai

Propõe formas simples na sua proposta, numa 'atitude de reverência e respeito relativamente à obra do pai'²...

...mas faz analogias à mesma através das aberturas zenitais entre o sistema estrutural e a cor 'Azul Artigas', típica da obra de Vilanova

É consultor, a nível da habitação, em diversos projectos estatais

Companhia de Habitação da Baixada Santista

² **Corrêa, Paulo Roberto; Pisani, Maria Augusta Justi** – *'Rodoviária de Jaú: tempo e diálogo'*
http://www4.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FAU/Publicacoes/PDF_IIIForum_b/MACK_III_FORUM_PAULO_CORREA.pdf, [01.2009]

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Governo do Estado de São Paulo.

É professor assistente na FAUUP Mackenzie, em São Paulo
Coordena igualmente a Associação de Docentes de Arquitectura e Urbanismo

Possui produção editorial e expositiva extensa, relativa aos aspectos da cultura brasileira, arquitectura e ensino
Foi-lhe dedicada uma exposição em 2000 no Centro Cultural 'Casa da Cerca', em Almada

SV **'siedlerverein'**

['http://www.siedlerverein.de/'](http://www.siedlerverein.de/)

Site dos moradores do bairro de Praunheim, da autoria de Ernst May

Apresentam os desenhos originais dos projectos em suporte digital, de imagem
A qualidade do desenho original e a correcta definição das reproduções tornam a fonte credível

Não contudo informação técnica específica de cada célula
O 'site' é da autoria de pessoas não ligadas especificamente à arquitectura, apesar de reconhecerem o seu autor e as suas qualidades

VBA **'Viviendas en bloques alineados'**

Cambi, Di Sivo, Steiner – *'Viviendas en bloques alineados'*, 1992,
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
ISBN: 968-887-186-9

Recolha exaustiva de modelos de habitação, na sua maior parte subsidiada, relativa ao período de 1950-1980
Dada a dimensão do volume, são muitas as obras recolhidas, e por isso mesmo, abrangendo autores menos conhecidos
Só por isso revela a sua utilidade, pois 'descobre' autores ausentes da historiografia ortodoxa

O desenho dos modelos foi uniformizado, ainda que através do seu redesenho, rigoroso, à mão

Tal não compromete a sua leitura: a escala é adequada e o pormenor também

A excepção consiste no desenho do pavimento das cozinhas e casas de banho, que se sobrepõe às peças sanitárias, por exemplo.

A informação escrita é completa

Ficha técnica com os elementos necessários

Pequeno texto descritivo com informação adicional

Cambi, Enrico, ...-...

Michele Di Sivo

Arquitecto Italiano

Docente de Composição Arquitectónica na Universidade de Florença (1970)

Estudioso de sistema de produção de energia eólica

O 'Kite Wind Generator', baseado no Kitesurf, foi uma primeira ideia de Cambi

Di Sivo, Michele, ...-...

Arquitecto italiano

Docente na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Pescara

Director dos cursos de 'Gestão da Construção: planeamento, manutenção e segurança em obra' e 'Planeamento e segurança em locais de obra complexos'

Departamento de 'Tecnologia para o ambiente construído'

Estudioso no âmbito da manutenção de edifícios

Participação no congresso mundial 'Euromaintenance', 2006, defendendo a sustentabilidade como 'um desenvolvimento que cumpra os requisitos correntes sem comprometer as necessidades das gerações futuras'³

Participação na elaboração de guia para projectar evitando as barreiras arquitectónicas

Propõe soluções técnicas, dimensionamentos, bibliografia e referências a legislação

Publica ainda sobre diversos temas

Atlante della Pietra (2004)

Giustizia E Criminalita Nello Stato Pontificio: Ne Delicta Remaneant Impunita (2002)

Steiner, Giovanna Balzanetti, ...-...

³ www.plamai.com/downloadfile.php?file_url=articoli/Di-Sivo-Michele.pdf&size=171680&label=Di-Sivo-Michele.../pdf, [01.2009]

Arquiteta italiana

Autora do Livro *'Florence in Drawings the Streets from Gate to Gate Following the Order of the City Walls'*

Percorre a cidade de Florença, registando através de desenhos à mão executados no local, os diversos aspectos da evolução e estratificação da cidade

Ordena os resultados de forma coerente com a sequência e o desenvolvimento da cidade

VBAI

'Viviendas en bloques aislados'

Cambi, Gobbi, Steiner – *'Viviendas en bloques aislados'*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
ISBN: 968-887-187-7

Publicação inserida na mesma colecção da obra precedente, com as mesmas características

De referir a presença diminuta de exemplos de habitação social ou de custos controlados, provavelmente ligado ao Tipo de edifício que explora: a torre

Cambi, Enrico, ...-...

Gobbi-Sica,
Grazzia

Arquitecto Italiano

Docente de Composição Arquitectónica na Universidade de Florença (1970)
Estudioso de sistema de produção de energia eólica

O 'Kite Wind Generator', baseado no Kitesurf, foi uma primeira ideia de Cambi

Gobbi-Sica, Grazzia, ...-...

Arquiteta e Urbanista Italiana

Autora de livros de História da arquitectura e do Urbanismo

O mais recente é *'The Florentine Villa: architecture history society'*, que aborda as influências recíprocas entre os modelos do campo e da cidade de Florença desde o século XIII.

Curadora de muitas exposições.

Como por exemplo *'Of Queens' Gardens: the myth of florence in the pré-raphaelite milieu and in American culture (19th-20th centuries)*, em Uffizi em 2004, da qual foi publicado catálogo

Professora na New York University em Florença desde 1998

Sobre as Villas e o desenvolvimento urbano de Florença

Steiner, Giovanna Balzanetti, ...-...

Arquiteta italiana

Autora do Livro *'Florence in Drawings the Streets from Gate to Gate Following the Order of the City Walls'*

Percorre a cidade de Florença, registando através de desenhos à mão executados no local, os diversos aspectos da evolução e estratificação da cidade

Ordena os resultados de forma coerente com a sequência e o desenvolvimento da cidade

VM

'Vivienda Mínima, 1906 – 1957'

Klein, Alexander - 'Vivienda Mínima, 1906 – 1957', 1980

Editorial Gustavo Gili, S.A.

Republicação da obra original de Alexander Klein, publicada no princípio do séc. XX

Os desenhos apresentados possuem uma qualidade relativa, provavelmente decorrente do grau de conservação dos originais

O trabalho de Klein é contudo importante, pelo que foi necessário proceder ao esforço suplantar de 'limpeza' das fontes desenhadas

Não está presente noutras fontes

Não existe descrição específica dos 'modelos' recolhidos, mas a abordagem teórica do livro explicita-os com clareza

1879 – 1961

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia⁴

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo'⁵

⁴ **Rossari, Augusto** – *'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista'*, in Klein, Alexander – *'Vivienda Mínima: 1906 - 1957'*, Editorial Gustavo Gili, 1980

⁵ <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'⁶

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas

Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço

Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica '*Das Einfamilienhaus – Städtyp*', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo

Formação de Mestres-de-Obras em Berlim

Professor na Escola Superior de Charlottenburg

Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

⁶ **Rivolta, Matilde Baffa**, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

Aymonino, Carlo – *‘La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930’* – 1973, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona
ISBN: 84-252-0755-X

Consistindo nas actas do II Congresso CIAM, possui um anexo em que se reproduzem as ‘células’ expostas neste como exemplos de modernidade

À imagem do ideário moderno, as ‘células’ são apresentadas como protótipos, elementos desligados do contexto

Não estão inseridas no edifício que as suporta...

...nem no seu contexto envolvente (como por exemplo o Narkomfin, do qual que aparece apenas a célula, não o edifício)

A sua leitura é dificultada pelo tipo de expressão gráfica usada, ainda que uniformizada em todas as células

Mobiliário fixo e móvel sem distinção e pouco legível, dada a coloração escura

Torna difícil entender quais são os elementos que fazem parte do fogo e quais fazem parte da decoração ‘intencional’

1926 - ...

Arquitecto, urbanista e teórico italiano

Forma-se em Roma em 1950

Anteriormente havia já trabalhado com Marcello Piacentini, seu tio
Move-se no meio artístico, conhecendo o pintor R. Gattuso

Em 1951 abre gabinete próprio em Roma

No entanto, a sua primeira grande experiência profissional foi com Ludovico Quaroni e Mário Ridolfi em ‘Via Tiburtina’, Roma, um projecto do INA-Casa

Esta participação será fundamental nos seus futuros projectos habitacionais

‘Spine Bianchi’, em Matera (1955)

‘Tratturo dei Preti’, Foggia, (1957)

O seu projecto mais conhecido permanece ‘Gallatarese’

Local onde materializa as suas teorias de urbanismo, em parceria com Aldo Rossi

Em 1960 fundaria o estúdio AYDE com o seu irmão Maurizio Aymonino e Baldo e Alessandro de Rossi

Como Urbanista, participou na elaboração de numerosos ‘Planos de

Pormenor' de centros históricos

Desenvolve a ideia de 'Centro Direccional' como um processo de ligação da cidade preexistente à sua envolvente.

Foi um dos exemplos máximos do Neo-realismo italiano no domínio da arquitectura

Propõe uma revisão do Racionalismo através da procura de novas formas e morfologias e o repensar das escalas

'Uma nova arquitectura é apenas necessária quando os outros meios deixam de fazer sentido'⁷

Concede ao projecto o papel de solução para as contradições existentes da escala urbana ao pormenor

Participa em diversos projectos editoriais

Foi editor da revista '*Il Contemporaneo*' (1954) ...

... e co-editor da '*Casabella-continuità*' (1959 a 1964)

É autor de uma série de livros e publicações

'*Origini e sviluppo della città moderna*', Padova (1965)

'*Il significato della città*', Roma - Bari (1975)

'*Lo studio dei fenomeni urbani*', Roma (1977)...

Exerce actividade como docente em numerosas instituições

Em Roma, após a sua formatura, onde chega a professor de 'Composição na Arquitectura' na Universidade 'La Sapienza'

Em Veneza, onde atinge o cargo de reitor do 'Instituto de Arquitectura' da universidade

Em 1980 adquire o cargo de consultor do Município de Roma

⁷ http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Aymonino, [01.2009]

FICHAS PARA ANÁLISE

Áustria (AT)

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

1 - Escada Comum
 2 - Hall de Entrada
 3 - Quarto
 4 - WC
 5 - Cozinha
 6 - Sala

Escala 1/200

Efeitos dos bombardeamentos de 1934

<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc000/esp475.asp>
 [02.2009]

Nome do Projecto	Karl Marx Hof		
Localização	Viena (Áustria)		
Autor	Karl Ehn		
Data	1926 - 1930		
Promotor	Município de Viena		
Agregação das casas	Edifício tipo quarteirão		
Acessos	Caixa de escadas com patamar, 4 apartamentos por piso		
Tipologia	T1 e T2		
APARTAMENTO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	67,0		
Área Útil	56,1		83,7%
Zonas comuns			
Sala	17,6	69,0%	31,4%
Cozinha	7,9	31,0%	14,1%
Total	25,5	100,0%	45,5%
Zonas Privadas			
Quarto	10,5	45,7%	18,7%
Quarto	12,5	54,3%	22,3%
Total	23,0	100,0%	41,0%
Outras Zonas			
WC	1,0		1,8%
Átrio	6,6		11,8%
Total de Área Útil	56,1		100,0%

desenho original:

<http://weichensteller4.twoday.net/stories/4940821/>
 [02.2009]

http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG
 [02.2009]

modo de associação da célula:

KARL MARX-HOF

1926

'Hermeswiese', 1923
<http://www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11188>
[02.2009]

Solução de distribuição interna condicionada pelo factor 'custo'

Uma caixa de escadas servindo 4 apartamentos...
... o que os define como longitudinais e de uma única frente
A orientação rua/interior do quarteirão é arbitrária

O desenvolvimento espacial do fogo é decorrente do acima adiantado

Hall que distribui para as zonas comuns...
... e para o quarto extra face ao T1 contíguo de layout semelhante...
... e sala que faz aceder ao quarto principal

Não há uma clara atribuição funcional dos espaços

Mas a cozinha parece cumprir as funções de preparação e sala de refeições
Sala de área contida, face a esta

Solução que se aproxima de Taut, mas se distingue claramente de Brinkman
Este apostando numa cozinha-corredor de características mais funcionalistas

A diferenciação entre os fogos nasce da dinâmica da forma e alçado exteriores

Avanços nos volumes que aumentam a profundidade dos apartamentos
Adição ou exclusão de varandas que compõem as fachadas
Em busca dos abaixo referidos monumentalidade e dramatismo

KARL EHN

1884 – 1957 (ou 1959)

<http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.en/cyclop.e/e230443.htm>
[02.2009]

Arquitecto e urbanista austríaco

Estuda sob a tutela de Otto Wagner, sendo considerado um dos seus estudantes mais promissores

Enquanto professor, Wagner havia já abandonado o historicismo, em prol de um novo realismo arquitectónico que suavizava as formas históricas
Adoptaria um estilo 'Art Nouveau'...
... e fundaria a Secessão Vienense, que incluiria referências às novas formas da modernidade

Ao serviço do Município de Viena, produz várias experiências urbanas e habitacionais

Inicialmente segundo os pressupostos das 'cidades-jardim', em Hermeswiese, de 1923...
... depois tendo como modelo as construções holandesas de Amesterdão, como em Lindenhof...
... passando pelo expressionismo regionalista do 'Karl Marx-hof', de 1926...
... e fazendo uso de um estilo moderno em Adelheid-Popp-Hof. ¹

No entanto é o Karl Marx-Hof que define a sua obra e a da 'Viena Vermelha'

Edifício-quarteirão de raiz urbana definindo um interior ajardinado e comunitário
Eclétismo formal, misturando contemporaneidade com elementos historicistas
Pureza formal nos volumes cúbicos de cobertura plana
Monumentalidade expressiva na dimensão e no uso da estatuária
Recurso ao vernacular local na implantação urbana

Constituindo a imagem formal do governo socialista de Viena, permaneceu apolítico durante a maior parte do tempo em que trabalhou

Inicia a sua actividade no município sob o regime imperial...
... mantendo o cargo sob as autoridades socialistas...
(filiação-se de no partido socialista de 1927 a 1929)

... inclusivamente sob o regime Nazi...

(período em que deixam de lhe ser atribuídos projectos importantes)
... até à sua reforma em 1950

¹ <http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala

Escala

1/200

[http://myweb.tiscali.co.uk/
dom.fleischmann/gallExpMarx.html](http://myweb.tiscali.co.uk/dom.fleischmann/gallExpMarx.html)
[02.2009]

Nome do Projecto

Karl Marx Hof

Localização

Viena (Áustria)

Autor

Karl Ehn

Data

1926 - 1930

Promotor

Município de Viena

Agregação das casas

Edifício tipo quarteirão

Acessos

Caixa de escadas com patamar, 4 apartamentos por piso

Tipologia

T1 e T2

APARTAMENTO-TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

52,1

Área Útil

43,6

83,7%

Zonas comuns

Sala

17,6

69,0%

40,4%

Cozinha

7,9

31,0%

18,1%

Total

25,5

100,0%

58,5%

Zonas Privadas

Quarto

10,5

24,1%

Outras Zonas

WC

1,0

2,3%

Átrio

6,6

15,1%

Total de Área Útil

43,6

100,0%

desenho original:

Crianças jogando à bola no Karl Marx Hof (ao fundo) em 1932
[http://www.theglobalgame.com/blog/2008/06/
/in-1937-appearance-james-joyce-joined-
hungarians-in-the-middle/](http://www.theglobalgame.com/blog/2008/06/in-1937-appearance-james-joyce-joined-hungarians-in-the-middle/)
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
 - 2 - Hall de Entrada
 - 3 - Quarto
 - 4 - WC
 - 5 - Cozinha
 - 6 - Sala
- Público
 - Privado
 - Casa de Banho
 - Circulação
 - Varandas/pátios
 - Percurso (público)
 - Percurso (privado)
 - Percurso (exterior)

Escala

1/200

KARL MARX-HOF

1926

'Lindenhof'

<http://www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11214&PHPSESSID=0b61356316cb1543e70bd6927ab30d76>
[02.2009]

Solução de distribuição interna condicionada pelo factor 'custo'

Uma caixa de escadas servindo 4 apartamentos...
... o que os define como longitudinais e de uma única frente
A orientação rua/interior do quarteirão é arbitrária

O desenvolvimento espacial do fogo é decorrente do acima adiantado

Hall que distribui para as zonas comuns...
... e sala que faz aceder ao quarto principal

Não há uma clara atribuição funcional dos espaços

Mas a cozinha parece cumprir as funções de preparação e sala de refeições
Sala de área contida, face a esta

Solução que se aproxima de Taut, mas se distingue claramente de Brinkman

Este apostando numa cozinha-corredor de características mais funcionalistas

A diferenciação entre os fogos nasce da dinâmica da forma e alçado exteriores

Avanços nos volumes que aumentam a profundidade dos apartamentos
Adição ou exclusão de varandas que compõem as fachadas
Em busca dos abaixo referidos monumentalidade e dramatismo

KARL EHN

1884 – 1957 (ou 1959)

Arquiteto e urbanista austríaco

<http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou/cyclop.e/e230443.htm>
[02.2009]

Estuda sob a tutela de Otto Wagner, sendo considerado um dos seus estudantes mais promissores

Enquanto professor, Wagner havia já abandonado o historicismo, em prol de um novo realismo arquitectónico que suavizava as formas históricas
Adoptaria um estilo 'Art Nouveau'...
... e fundaria a Secessão Vienense, que incluiria referências às novas formas da modernidade

Ao serviço do Município de Viena, produz várias experiências urbanas e habitacionais

Inicialmente segundo os pressupostos das 'cidades-jardim', em Hermeswiese, de 1923...
... depois tendo como modelo as construções holandesas de Amesterdão, como em Lindenhof...
... passando pelo expressionismo regionalista do 'Karl Marx-hof', de 1926...
... e fazendo uso de um estilo moderno em Adelheid-Popp-Hof.¹

No entanto é o Karl Marx-Hof que define a sua obra e a da 'Viena Vermelha'

Edifício-quarteirão de raiz urbana definindo um interior ajardinado e comunitário
Eclétismo formal, misturando contemporaneidade com elementos historicistas
Pureza formal nos volumes cúbicos de cobertura plana
Monumentalidade expressiva na dimensão e no uso da estatuária
Recurso ao vernacular local na implantação urbana

Constituindo a imagem formal do governo socialista de Viena, permaneceu apolítico durante a maior parte do tempo em que trabalhou

Inicia a sua actividade no município sob o regime imperial...
... mantendo o cargo sob as autoridades socialistas...
(filiação-se de no partido socialista de 1927 a 1929)
... inclusivamente sob o regime Nazi...
(período em que deixam de lhe ser atribuídos projectos importantes)
... até à sua reforma em 1950

¹ <http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Lavatório
- 6 - WC
- 7 - Sala
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Cartaz anunciando a queda da
'Viena Vermelha'
[http://citywiki.ugr.es/wiki/](http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG)
[Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG](http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG)
[02.2009]

Nome do Projecto

Karl Marx Hof

Localização

Viena (Áustria)

Autor

Karl Ehn

Data

1926 - 1930

Promotor

Município de Viena

Agregação das casas

Edifício tipo quarteirão

Acessos

Caixa de escadas com patamar, 4 apartamentos por piso

Tipologia

T1 e T2

APARTAMENTO-TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

68,0

Área Útil

49,6

86,9%

Zonas comuns

Sala

17,4

59,0%

35,1%

Cozinha

12,1

41,0%

24,4%

(varanda)

9,5

19,2%

Total

29,5

100,0%

59,5%

Zonas Privadas

Quarto

10,5

21,2%

Outras Zonas

WC

1,3

43,3%

2,6%

Lavatório

1,7

56,7%

3,4%

Total Inst. Sanitárias

3,0

100,0%

6,0%

Átrio

6,6

13,3%

Total de Área Útil

49,6

100,0%

desenho original:

[http://citywiki.ugr.es/wiki/](http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG)
[Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG](http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG)
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Lavatório
- 6 - WC
- 7 - Sala
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

KARL MARX-HOF

1926

'Adelheid-Popp-Hof'
<http://www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11262>
 [02.2009]

Solução de distribuição interna condicionada pelo factor 'custo'

Uma caixa de escadas servindo 4 apartamentos...
 ... o que os define como longitudinais e de uma única frente
 A orientação rua/interior do quarteirão é arbitrária

O desenvolvimento espacial do fogo é decorrente do acima adiantado

Hall que distribui para as zonas comuns...
 ... e sala que faz aceder ao quarto principal

Não há uma clara atribuição funcional dos espaços

Mas a cozinha parece cumprir as funções de preparação e sala de refeições
 Sala de área contida, face a esta

Não é legível nas fontes se na cozinha existe uma pia ou um lavatório

Mas nesta proposta apresenta-se um lavatório num espaço intermédio entre cozinha e WC
 (acessível por esta)

A diferenciação entre os fogos nasce da dinâmica da forma e alçado exteriores

Avanços nos volumes que aumentam a profundidade dos apartamentos
 Adição ou exclusão de varandas que compõem as fachadas
 Em busca dos abaixo referidos monumentalidade e dramatismo

KARL EHN

1884 – 1957 (ou 1959)

<http://aeiou.icm.tugraz.at/aeiou.en/cyclop.e/e230443.htm>
 [02.2009]

Arquitecto e urbanista austríaco

Estuda sob a tutela de Otto Wagner, sendo considerado um dos seus estudantes mais promissores

Enquanto professor, Wagner havia já abandonado o historicismo, em prol de um novo realismo arquitectónico que suavizava as formas históricas
 Adoptaria um estilo 'Art Nouveau'...
 ... e fundaria a Secessão Vienense, que incluiria referências às novas formas da modernidade

Ao serviço do Município de Viena, produz várias experiências urbanas e habitacionais

Inicialmente segundo os pressupostos das 'cidades-jardim', em Hermeswiese, de 1923...
 ... depois tendo como modelo as construções holandesas de Amsterdão, como em Lindenhof...
 ... passando pelo expressionismo regionalista do 'Karl Marx-hof', de 1926...
 ... e fazendo uso de um estilo moderno em Adelheid-Popp-Hof.¹

No entanto é o Karl Marx-Hof que define a sua obra e a da 'Viena Vermelha'

Edifício-quarteirão de raiz urbana definindo um interior ajardinado e comunitário
 Eclétismo formal, misturando contemporaneidade com elementos historicistas
 Pureza formal nos volumes cúbicos de cobertura plana
 Monumentalidade expressiva na dimensão e no uso da estatuária
 Recurso ao vernacular local na implantação urbana

Constituindo a imagem formal do governo socialista de Viena, permaneceu apolítico durante a maior parte do tempo em que trabalhou

Inicia a sua actividade no município sob o regime imperial...
 ... mantendo o cargo sob as autoridades socialistas...
 (filiação de no partido socialista de 1927 a 1929)
 ... inclusivamente sob o regime Nazi...
 (período em que deixam de lhe ser atribuídos projectos importantes)
 ... até à sua reforma em 1950

¹ <http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala

Escala 1/200

http://www.pkj.or.at/de/aktionen/2006/juni_wienfahrt/
[02.2009]

Nome do Projecto	Karl Marx Hof		
Localização	Viena (Áustria)		
Autor	Karl Ehn		
Data	1926 - 1930		
Promotor	Município de Viena		
Agregação das casas	Edifício tipo quarteirão		
Acessos	Caixa de escadas com patamar, 4 apartamentos por piso		
Tipologia	T1 e T2		
APARTAMENTO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	79,7		
Área Útil	66,6		83,6%
Zonas comuns			
Sala	23,0	68,9%	34,5%
Cozinha	10,4	31,1%	15,6%
Total	33,4	100,0%	50,2%
Zonas Privadas			
Quarto	12,1	46,7%	18,2%
Quarto	13,8	53,3%	20,7%
Total	25,9	100,0%	38,9%
Outras Zonas			
WC	1,0		1,5%
Átrio	6,3		9,5%
Total de Área Útil	66,6		100,0%

desenho original:

http://www.pkj.or.at/de/aktionen/2006/juni_wienfahrt/
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Escada Comum
 - 2 - Hall de Entrada
 - 3 - Quarto
 - 4 - WC
 - 5 - Cozinha
 - 6 - Sala
- Público
 - Privado
 - Casa de Banho
 - Circulação
 - Varandas/pátios
 - Percurso (público)
 - Percurso (privado)
 - Percurso (exterior)

Escala

1/200

KARL MARX-HOF

1926

'Bebelhof'

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ehn
[02.2009]

Solução de distribuição interna condicionada pelo factor 'custo'

Uma caixa de escadas servindo 4 apartamentos...
... o que os define como longitudinais e de uma única frente
A orientação rua/interior do quarteirão é arbitrária

O desenvolvimento espacial do fogo é decorrente do acima adiantado

Hall que distribui para as zonas comuns...
... e para o quarto extra face ao T1 contíguo de layout semelhante...
... e sala que faz aceder ao quarto principal

Não há uma clara atribuição funcional dos espaços

Mas a cozinha parece cumprir as funções de preparação e sala de refeições
Sala de área contida, face a esta
Solução que se aproxima de Taut, mas se distingue claramente de Brinkman
Este apostando numa cozinha-corredor de características mais funcionalistas

A diferenciação entre os fogos nasce da dinâmica da forma e alçado exteriores

Avanços nos volumes que aumentam a profundidade dos apartamentos (visível na projecção da viga longitudinal)
Adição ou exclusão de varandas que compõem as fachadas
Em busca dos abaixo referidos monumentalidade e dramatismo

KARL EHN

1884 – 1957 (ou 1959)

<http://aeiou.icm.tugraz.at/aeiou.en/cyclop.e/e230443.htm>
[02.2009]

Arquitecto e urbanista austríaco

Estuda sob a tutela de Otto Wagner, sendo considerado um dos seus estudantes mais promissores

Enquanto professor, Wagner havia já abandonado o historicismo, em prol de um novo realismo arquitectónico que suavizava as formas históricas
Adoptaria um estilo 'Art Nouveau'...
... e fundaria a Secessão Vienense, que incluiria referências às novas formas da modernidade

Ao serviço do Município de Viena, produz várias experiências urbanas e habitacionais

Inicialmente segundo os pressupostos das 'cidades-jardim', em Hermeswiese, de 1923...
... depois tendo como modelo as construções holandesas de Amesterdão, como em Lindenhof...
... passando pelo expressionismo regionalista do 'Karl Marx-hof', de 1926...
... e fazendo uso de um estilo moderno em Adelheid-Popp-Hof.¹

No entanto é o Karl Marx-Hof que define a sua obra e a da 'Viena Vermelha'

Edifício-quarteirão de raiz urbana definindo um interior ajardinado e comunitário
Ecletismo formal, misturando contemporaneidade com elementos historicistas
Pureza formal nos volumes cúbicos de cobertura plana
Monumentalidade expressiva na dimensão e no uso da estatuária
Recurso ao vernacular local na implantação urbana

Constituindo a imagem formal do governo socialista de Viena, permaneceu apolítico durante a maior parte do tempo em que trabalhou

Inicia a sua actividade no município sob o regime imperial...
... mantendo o cargo sob as autoridades socialistas...
(filiando-se de no partido socialista de 1927 a 1929)
... inclusivamente sob o regime Nazi...
(período em que deixam de lhe ser atribuídos projectos importantes)
... até à sua reforma em 1950

¹ <http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala

Escala 1/200

<http://www.panoramio.com/photo/6973476>
[02.2009]

<http://flickr.com/photos/loungerie/2111886075/>
[02.2009]

Nome do Projecto	Karl Marx Hof		
Localização	Viena (Áustria)		
Autor	Karl Ehn		
Data	1926 - 1930		
Promotor	Município de Viena		
Agregação das casas	Edifício tipo quarteirão		
Acessos	Caixa de escadas com patamar, 4 apartamentos por piso		
Tipologia	T1 e T2		
APARTAMENTO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	79,7		
Área Útil	52,8		66,2%
Zonas comuns			
Sala	23,0	68,9%	43,6%
Cozinha	10,4	31,1%	19,7%
Total	33,4	100,0%	63,3%
Zonas Privadas			
Quarto	12,1		22,9%
Outras Zonas			
WC	1,0		1,9%
Átrio	6,3		11,9%
Total de Área Útil	52,8		100,0%

desenho original:

<http://www.panoramio.com/photo/5681270>
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

KARL MARX-HOF

1926

'Karl Marx-Hof'
<http://flickr.com/photos/8368884@N07/2414576286>
 [02.2009]

Solução de distribuição interna condicionada pelo factor 'custo'

Uma caixa de escadas servindo 4 apartamentos...
 ... o que os define como longitudinais e de uma única frente
 A orientação rua/interior do quarteirão é arbitrária

O desenvolvimento espacial do fogo é decorrente do acima adiantado

Hall que distribui para as zonas comuns...
 ... e sala que faz aceder ao quarto principal

Não há uma clara atribuição funcional dos espaços

Mas a cozinha parece cumprir as funções de preparação e sala de refeições
 Sala de área contida, face a esta

Solução que se aproxima de Taut, mas se distingue claramente de Brinkman
 Este apostando numa cozinha-corredor de características mais funcionalistas

A diferenciação entre os fogos nasce da dinâmica da forma e alçado exteriores

Avanços nos volumes que aumentam a profundidade dos apartamentos (visível na projecção da viga longitudinal)
 Adição ou exclusão de varandas que compõem as fachadas
 Em busca dos abaixo referidos monumentalidade e dramatismo

KARL EHN

1884 – 1957 (ou 1959)

<http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.en/cyclop.e/e230443.htm>
 [02.2009]

Arquitecto e urbanista austríaco

Estuda sob a tutela de Otto Wagner, sendo considerado um dos seus estudantes mais promissores

Enquanto professor, Wagner havia já abandonado o historicismo, em prol de um novo realismo arquitectónico que suavizava as formas históricas
 Adoptaria um estilo 'Art Nouveau'...
 ... e fundaria a Secessão Vienense, que incluiria referências às novas formas da modernidade

Ao serviço do Município de Viena, produz várias experiências urbanas e habitacionais

Inicialmente segundo os pressupostos das 'cidades-jardim', em Hermeswiese, de 1923...
 ... depois tendo como modelo as construções holandesas de Amesterdão, como em Lindenhof...
 ... passando pelo expressionismo regionalista do 'Karl Marx-hof', de 1926...
 ... e fazendo uso de um estilo moderno em Adelheid-Popp-Hof.¹

No entanto é o Karl Marx-Hof que define a sua obra e a da 'Viena Vermelha'

Edifício-quarteirão de raiz urbana definindo um interior ajardinado e comunitário
 Ecletismo formal, misturando contemporaneidade com elementos historicistas
 Pureza formal nos volumes cúbicos de cobertura plana
 Monumentalidade expressiva na dimensão e no uso da estatúria
 Recurso ao vernacular local na implantação urbana

Constituindo a imagem formal do governo socialista de Viena, permaneceu apolítico durante a maior parte do tempo em que trabalhou

Inicia a sua actividade no município sob o regime imperial...
 ... mantendo o cargo sob as autoridades socialistas...
 (filiando-se de no partido socialista de 1927 a 1929)
 ... inclusivamente sob o regime Nazi...
 (período em que deixam de lhe ser atribuídos projectos importantes)
 ... até à sua reforma em 1950

¹ <http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala

Escala

1/200

<http://flickr.com/photos/97041449@N00/2111886911>
[02.2009]

Nome do Projecto Karl Marx Hof

Localização Viena (Áustria)
Autor Karl Ehn
Data 1926 - 1930
Promotor Município de Viena

Agregação das casas Edifício tipo quarteirão
Acessos Caixa de escadas com patamar, 4 apartamentos por piso
Tipologia T1 e T2

APARTAMENTO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	67,2		
Área Útil	56,2		83,6%
Zonas comuns			
Sala	24,1	66,8%	42,9%
Cozinha	12,0	33,2%	21,4%
Total	36,1	100,0%	64,2%
Zonas Privadas			
Quarto	14,5		25,8%
Outras Zonas			
WC	0,9		1,6%
Átrio	4,7		8,4%
Total de Área Útil	56,2		100,0%

desenho original:

<http://vienna.unlike.net/locations/300614-Karl-Marx-Hof>
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

KARL MARX-HOF

1926

'Karl Marx-Hof'

<http://flickr.com/photos/nwplannin/g/2413750551/in/photostream/>
[02.2009]

Solução de distribuição interna condicionada pelo factor 'custo'

Uma caixa de escadas servindo 4 apartamentos...
... o que os define como longitudinais e de uma única frente
A orientação rua/interior do quarteirão é arbitrária

O desenvolvimento espacial do fogo é decorrente do acima adiantado

Hall que distribui para as zonas comuns...
... e sala que faz aceder ao quarto principal

Não há uma clara atribuição funcional dos espaços

Mas a cozinha parece cumprir as funções de preparação e sala de refeições
Sala de área contida, face a esta
Solução que se aproxima de Taut, mas se distingue claramente de Brinkman
Este apostando numa cozinha-corredor de características mais funcionalistas

A diferenciação entre os fogos nasce da dinâmica da forma e alçado exteriores

Avanços nos volumes que aumentam a profundidade dos apartamentos (visível na projecção da viga longitudinal)
Adição ou exclusão de varandas que compõem as fachadas
Em busca dos abaixo referidos monumentalidade e dramatismo

KARL EHN

1884 – 1957 (ou 1959)

<http://aeiou.icm.tugraz.at/aeiou.en/cyclop.e/e230443.htm>
[02.2009]

Arquitecto e urbanista austríaco

Estuda sob a tutela de Otto Wagner, sendo considerado um dos seus estudantes mais promissores

Enquanto professor, Wagner havia já abandonado o historicismo, em prol de um novo realismo arquitectónico que suavizava as formas historicistas
Adoptaria um estilo 'Art Nouveau'...
... e fundaria a Secessão Vienense, que incluiria referências às novas formas da modernidade

Ao serviço do Município de Viena, produz várias experiências urbanas e habitacionais

Inicialmente segundo os pressupostos das 'cidades-jardim', em Hermeswiese, de 1923...
... depois tendo como modelo as construções holandesas de Amesterdão, como em Lindenhof...
... passando pelo expressionismo regionalista do 'Karl Marx-hof', de 1926...
... e fazendo uso de um estilo moderno em Adelheid-Popp-Hof.¹

No entanto é o Karl Marx-Hof que define a sua obra e a da 'Viena Vermelha'

Edifício-quarteirão de raiz urbana definindo um interior ajardinado e comunitário
Ecletismo formal, misturando contemporaneidade com elementos historicistas
Pureza formal nos volumes cúbicos de cobertura plana
Monumentalidade expressiva na dimensão e no uso da estatuária
Recurso ao vernacular local na implantação urbana

Constituindo a imagem formal do governo socialista de Viena, permaneceu apolítico durante a maior parte do tempo em que trabalhou

Inicia a sua actividade no município sob o regime imperial...
... mantendo o cargo sob as autoridades socialistas...
(filiando-se de no partido socialista de 1927 a 1929)
... inclusivamente sob o regime Nazi...
(período em que deixam de lhe ser atribuídos projectos importantes)
... até à sua reforma em 1950

¹ <http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

http://www.rieglerriewe.co.at/projects/ho_esg/e.html
[04.2010]

Nome do Projecto		BAHNHOFSTRASSE		
Localização	Graz - Strassgang (Áustria)			
Autor	Florian Riegler+ Roger Riewe			
Data	1992 - 1994			
Promotor	Habitação Pública Subsidiada			
Agregação das casas	Bloco alinhado			
Acessos	Caixa de escadas central			
Tipologia	T1/T2, T3/T4			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T1			
Área Bruta	55,2			
Área Útil	48,1			87,0%
Zonas comuns				
Sala Comum	15,2	65,6%		31,6%
Cozinha	8,0	34,4%		16,6%
(bancada)	2,1		26,6%	
Total	23,1	100,0%		48,1%
Zonas Privadas				
Quarto	10,8			22,5%
Outras Zonas				
WC	1,5	23,6%		3,1%
Casa de Banho	4,8	76,4%		10,0%
Total Inst. Sanitárias	6,3	100,0%		13,1%
Hall	1,8	22,9%		3,7%
Corredor	6,1	77,1%		12,6%
(armários)	1,4		23,1%	2,9%
Total Circulação	7,9	100,0%		16,3%
Total de Área Útil	48,1			100,0%

desenho original:

http://www.rieglerriewe.co.at/projects/ho_esg/e.html
[04.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAHNHOFSTRASSE

1992 - 1994

Silesian Museum, Vista Interior
(em projecto)

[http://www.architecture.com/What
sOn/Exhibitions/OnlineExhibitions/
ArchitectureNow/NewPolishMuseu
ms/SilesianMuseum/SilesianTextIn
tro.aspx](http://www.architecture.com/What%20sOn/Exhibitions/OnlineExhibitions/ArchitectureNow/NewPolishMuseums/SilesianMuseum/SilesianTextIntro.aspx)
[04.2010]

Proposta que assenta nas possibilidades evolutivas do fogo

Sendo um T1 originalmente, possui a infra-estrutura necessária para evoluir para T2, apesar da área reduzida de 55m²

Possui infra-estrutura adicional no hall do quarto para instalar aí a cozinha, deixando vaga uma divisão para um quarto adicional

Longe do Funcionalismo que previa um uso estrito, baseado em pressupostos científicos, aposta na observação da evolução da estrutura doméstica, familiar ou não

A área não é considerada de acordo com o número de ocupantes actuais e futuros e não de acordo com a contabilização de X m² por pessoa

O carácter indiferenciado dos seus espaços internos manifesta-se na solução estética inócua dos seus alçados

RIEGLER + RIEWE

1954-... (Florian Riegler); 1959-... (Roger Riewe)

Roger Riewe

[http://www.upv.es/catedrablanca/
CIAB3/ponentes/riewe/riewe.htm](http://www.upv.es/catedrablanca/CIAB3/ponentes/riewe/riewe.htm)
[04.2010]

Arquitectos austríaco (Riegler) e alemão (Riewe), associados em Graz desde 1987

Baseiam a sua actividade na análise e reconhecimento da identidade do local intervindo

Dessa análise pode sobressair a manutenção da mesma, se pertencer à memória local

O Museu da Silésia mantém as antigas instalações fabris, sendo o novo edifício subterrâneo, também como homenagem à sua antiga função mineira

Pode contudo optar-se por ignorar a envolvente, se destituída de carácter

Bahnhofstrasse distingue-se da envolvente construída, destituída de identidade.

De grande importância é também o carácter evolutivo das suas propostas

O novo edifício do complexo de exposições de Graz assenta na possibilidade de futuras adições através de pontos de amarração considerados na sua concepção

Bahnhofstrasse possui uma distribuição interna que permite múltiplos usos nos seus espaços

Multiplica as portas entre divisões e permite a alteração dos balcões de cozinha

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto	BAHNHOFSTRASSE		
Localização	Graz - Strassgang (Áustria)		
Autor	Florian Riegler+ Roger Riewe		
Data	1992 - 1994		
Promotor	Habitação Pública Subsidiada		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Caixa de escadas central		
Tipologia	T1/T2, T3/T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	55,2		
Área Útil	48,2		87,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	10,8	74,5%	22,4%
Cozinha	3,7	25,5%	7,7%
(bancada)	1,9	51,4%	
Total	14,5	100,0%	30,1%
Zonas Privadas			
Quarto	8,0	34,5%	16,6%
Quarto	15,2	65,5%	31,5%
Total	23,2	100,0%	48,2%
Outras Zonas			
WC	1,5	23,6%	3,1%
Casa de Banho	4,8	76,4%	10,0%
Total Inst. Sanitárias	6,3	100,0%	13,0%
Hall	1,8	42,9%	3,7%
Corredor	2,4	57,1%	5,0%
(armário)	0,4	16,7%	0,8%
Total Circulação	4,2	100,0%	8,7%
Total de Área Útil	48,2		100,0%

desenho original:

http://www.rieglerriewe.co.at/projects/ho_esg/e.html
[04.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAHNHOFSTRASSE

1992 - 1994

Hall A, Complexo de Exposições de Graz, 2008

http://www.austria-architects.com/index.php?seite=at_bd_w_detail_en&navigation=46757&root=45909&system_id=199988&com=detail&jahr=2009
[04.2010]

Proposta que assenta nas possibilidades evolutivas do fogo

Deriva do anterior T1, apesar da área reduzida de 55m²

Possui infra-estruturação adicional no hall do quarto para instalar aí a cozinha, deixando vaga uma divisão para um quarto adicional

Longe do Funcionalismo que previa um uso estrito, baseado em pressupostos científicos, aposta na observação da evolução da estrutura doméstica, familiar ou não

A área não é considerada de acordo com o número de ocupantes actuais e futuros e não de acordo com a contabilização de Xm² por pessoa

O carácter indiferenciado dos seus espaços internos manifesta-se na solução estética inócua dos seus alçados

RIEGLER + RIEWE

1954-... (Florian Riegler); 1959-... (Roger Riewe)

Florian Riegler

<http://www.arch.udk-berlin.de/chairs/index.php?site=410000&year=&chair=&day=6&month=07&year=2009>
[04.2010]

Arquitectos austríaco (Riegler) e alemão (Riewe), associados em Graz desde 1987

Baseiam a sua actividade na análise e reconhecimento da identidade do local intervindo

Dessa análise pode sobressair a manutenção da mesma, se pertencer à memória local

O Museu da Silésia mantém as antigas instalações fabris, sendo o novo edifício subterrâneo, também como homenagem à sua antiga função mineira

Pode contudo optar-se por ignorar a envolvente, se destituída de carácter

Bahnhofstrasse distingue-se da envolvente construída, destituída de identidade.

De grande importância é também o carácter evolutivo das suas propostas

O novo edifício do complexo de exposições de Graz assenta na possibilidade de futuras adições através de pontos de amarração considerados na sua concepção

Bahnhofstrasse possui uma distribuição interna que permite múltiplos usos nos seus espaços

Multiplica as portas entre divisões e permite a alteração dos balcões de cozinha

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto	BAHNHOFSTRASSE		
Localização	Graz - Strassgang (Áustria)		
Autor	Florian Riegler+ Roger Riewe		
Data	1992 - 1994		
Promotor	Habitação Pública Subsidiada		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Caixa de escadas central		
Tipologia	T1/T2, T3/T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	86,6		
Área Útil	77,6		89,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,7	68,9%	22,8%
Cozinha	8,0	31,1%	10,3%
(bancada)	2,1	26,3%	
Total	25,7	100,0%	33,1%
Zonas Privadas			
Quarto	15,2	43,3%	19,6%
Quarto	11,3	32,2%	14,6%
Quarto	8,6	24,5%	11,1%
Total	35,1	100,0%	45,2%
Outras Zonas			
WC	1,5	23,6%	1,9%
Casa de Banho	4,8	76,4%	6,2%
Total Inst. Sanitárias	6,3	100,0%	8,1%
Hall	1,8	17,1%	2,3%
Corredor	8,7	82,9%	11,2%
(armários)	1,8	20,7%	2,3%
Total Circulação	10,5	100,0%	13,5%
Total de Área Útil	77,6		100,0%

desenho original:

<http://www.upv.es/catedrablanca/CIAB3/ponentes/riewe/riewe.htm>
[04.2010]

http://www.takatotamagami.net/works/journey/europe/e_austria.html
[04.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAHNHOFSTRASSE

1992 - 1994

Hospital Privado, Graz, 2008

http://www.rieglerriewe.co.at/projects/sp_hoff/3.html
[04.2010]

Proposta que assenta nas possibilidades evolutivas do fogo

Permite a evolução de T3 para T4 através da alteração da cozinha

Possui infra-estruturação adicional na sala comum para instalar aí a cozinha, deixando vaga uma divisão para um quarto adicional

Adicionalmente permite fazer do quarto junto da cozinha uma extensão da sala

Longe do Funcionalismo que previa um uso estrito, baseado em pressupostos científicos, aposta na observação da evolução da estrutura doméstica, familiar ou não

A área não é considerada de acordo com o número de ocupantes actuais e futuros e não de acordo com a contabilização de Xm^2 por pessoa

O carácter indiferenciado dos seus espaços internos manifesta-se na solução estética inócua dos seus alçados

RIEGLER + RIEWE

1954-... (Florian Riegler); 1959-... (Roger Riewe)

Roger Riewe

<http://www.architektur.abk-stuttgart.de/?cat=126&paged=2>
[04.2010]

Arquitectos austríaco (Riegler) e alemão (Riewe), associados em Graz desde 1987

Baseiam a sua actividade na análise e reconhecimento da identidade do local intervindo

Dessa análise pode sobressair a manutenção da mesma, se pertencer à memória local

O Museu da Silésia mantém as antigas instalações fabris, sendo o novo edifício subterrâneo, também como homenagem à sua antiga função mineira

Pode contudo optar-se por ignorar a envolvente, se destituída de carácter

Bahnhofstrasse distingue-se da envolvente construída, destituída de identidade.

De grande importância é também o carácter evolutivo das suas propostas

O novo edifício do complexo de exposições de Graz assenta na possibilidade de futuras adições através de pontos de amarração considerados na sua concepção

Bahnhofstrasse possui uma distribuição interna que permite múltiplos usos nos seus espaços

Multiplica as portas entre divisões e permite a alteração dos balcões de cozinha

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto	BAHNHOFSTRASSE		
Localização	Graz - Strassgang (Áustria)		
Autor	Florian Riegler + Roger Riewe		
Data	1992 - 1994		
Promotor	Habitação Pública Subsidiada		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Caixa de escadas central		
Tipologia	T1/T2, T3/T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T4		
Área Bruta	86,6		
Área Útil	77,6		89,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	10,8	61,0%	13,9%
Cozinha	6,9	39,0%	8,9%
(bancada)	3,0	43,5%	
Total	17,7	100,0%	22,8%
Zonas Privadas			
Quarto	15,2	35,3%	19,6%
Quarto	11,3	26,2%	14,6%
Quarto	8,6	20,0%	11,1%
Quarto	8,0	18,6%	10,3%
Total	43,1	100,0%	55,6%
Outras Zonas			
WC	1,5	23,6%	1,9%
Casa de Banho	4,8	76,4%	6,2%
Total Inst. Sanitárias	6,3	100,0%	8,1%
Hall	1,8	17,1%	2,3%
Corredor	8,7	82,9%	11,2%
(armários)	1,8	20,7%	2,3%
Total Circulação	10,5	100,0%	13,5%
Total de Área Útil	77,6		100,0%

desenho original:

http://www.rieglerriewe.co.at/projects/ho_esg/e.html
[04.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Escada comum
- 2 - WC
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Átrio dos quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAHNHOFSTRASSE

1992 - 1994

Escritórios do Aeroporto de Graz,
1998

http://www.riegleriewe.co.at/proje-cts/tr_buero/e.html
[04.2010]

Proposta que assenta nas possibilidades evolutivas do fogo

Deriva do anterior T3, apesar de manter a mesma área reduzida de 87m²

Possui infra-estruturação adicional no hall do quarto para instalar aí a cozinha, deixando vaga uma divisão para um quarto adicional

O quarto oposto à cozinha/sala comum pode ser usado como uma extensão deste

Longe do Funcionalismo que previa um uso estrito, baseado em pressupostos científicos, aposta na observação da evolução da estrutura doméstica, familiar ou não

A área não é considerada de acordo com o número de ocupantes actuais e futuros e não de acordo com a contabilização de Xm² por pessoa

O carácter indiferenciado dos seus espaços internos manifesta-se na solução estética inócua dos seus alçados

De referir que a Tipologia (Tx) não é referida no projecto, o que afirma o seu carácter adaptativo

RIEGLER + RIEWE

1954-... (Florian Riegler); 1959-... (Roger Riewe)

Florian Riegler

http://www.riegleriewe.co.at/info/cv_inf.html
[04.2010]

Arquitectos austríaco (Riegler) e alemão (Riewe), associados em Graz desde 1987

Baseiam a sua actividade na análise e reconhecimento da identidade do local intervindo

Dessa análise pode sobressair a manutenção da mesma, se pertencer à memória local

O Museu da Silésia mantém as antigas instalações fabris, sendo o novo edifício subterrâneo, também como homenagem à sua antiga função mineira

Pode contudo optar-se por ignorar a envolvente, se destituída de carácter

Bahnhofstrasse distingue-se da envolvente construída, destituída de identidade.

De grande importância é também o carácter evolutivo das suas propostas

O novo edifício do complexo de exposições de Graz assenta na possibilidade de futuras adições através de pontos de amarração considerados na sua concepção

Bahnhofstrasse possui uma distribuição interna que permite múltiplos usos nos seus espaços

Multiplica as portas entre divisões e permite a alteração dos balcões de cozinha

Bélgica (BE)

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Átrio/circulação
- 2 - Varanda de serviço
- 3 - Sanitário
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto BRUXELAS (CIAM II)

Localização Bruxelas (Bélgica)
 Autor sem referência
 Data 1929...
 Promotor ser referência

Agregação das casas Bloco plurifamiliar (em banda?)
 Acessos Caixa de escadas comum
 Tipologia T2

PISO 0 Área (m2) por Zona no Total

Tipologia T2

Área Bruta 60,4
 Área Útil 45,9 78,8%

Zonas comuns

Sala Comum 16,1 74,9% 35,1%

Cozinha 5,4 25,1% 11,8%

(varanda) 1,7 2,8%

(bancada) 2,4 44,4%

Total 21,5 100,0% 46,8%

Zonas Privadas

Quarto 9,2 45,8% 20,0%

Quarto 10,9 54,2% 23,7%

Total 20,1 100,0% 43,8%

Outras Zonas

Sanitário 1,0 2,2%

Total Circulação 3,3 7,2%

Total de Área Útil 45,9 100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Átrio/circulação
- 2 - Varanda de serviço
- 3 - Sanitário
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BRUXELAS (CIAM II)

(1929)

Esquema distributivo 'funcionalista' ainda não completamente claro

A mesma distribuição acede a público e privado, com os quartos em primeiro plano
Distribuição de área entre quartos e espaços comuns equitativa, ao invés de privilegiar o público em detrimento do quarto

Podem dever-se contudo à escassa área disponível

Atenção a determinados aspectos práticos

A separação da cozinha da sala indica o desejo de qualificar esta última, mas também a classificação da cozinha como zona de 'serviço', de acordo com a trilogia funcionalista
Referência ainda à varanda anexa à cozinha, acessível também pelo átrio (uma entrada de 'serviço?'), que permite iluminar também a casa de banho.

Resolve-se assim uma das pedras de toque do Moderno e do Funcionalismo, que consiste na salubridade

Funcional, porque ilumina e ventila todos os espaços...
...e mental porque fomenta a privacidade em detrimento da promiscuidade

SEM REFERÊNCIA

...

Obra inserida na exposição organizada por Ernst May no decorrer do CIAM II em 1929, em Frankfurt

Nome do Projecto		GRIVEGNÉE	
Localização	Angleur (Bélgica)		
Autor	Charles Carlier		
Data	1953		
Promotor	Cooperativa C.M.B.M. (edificação pública)		
Agregação das casas	Bloco em linha com 9 pisos		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T3		
APARTAMENTO - TIPO		Área (m2)	por Zona
Tipologia		T3	
Área Bruta	92,8		
Área Útil	67,6		79,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,2	75,9%	29,9%
Cozinha	6,4	24,1%	9,5%
(varanda)	2,9		
(bancada)	1,9	29,7%	
Total	26,6	100,0%	39,3%
Zonas Privadas			
Quarto	10,6	40,3%	15,7%
Quarto	8,3	31,6%	12,3%
(varanda)	1,6		
(armário)	0,3	3,6%	
Quarto	7,4	28,1%	10,9%
(varanda)	1,5		
(armário)	0,4	5,4%	
Total	26,3	100,0%	38,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,3		6,4%
WC (sanita)	0,8		1,2%
Total Inst. Sanitárias	5,1		7,5%
Átrio	4,7	49,0%	7,0%
(armário)	0,3		
Distribuição	4,9	51,0%	7,2%
(armário)	0,6		
Total Circulação	9,6	100,0%	14,2%
Total Arrumos	1,6		2,4%
Total de Área Útil	67,6		100,0%
Total Varandas e Pátios	6,0		6,5%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

GRIVEGNÉE

1953

Esquema de circulação complexo

Átrio, sala comum como percurso, distribuição em corredor no privado
Sinuosidade do trajecto

Divisão clara entre o espaço público e privado

Quartos relegados para o extremo do apartamento, com distribuição própria
Casa de banho dividida em dois espaços (algo comum), mas separados no espaço
Sanita junto da entrada, favorecendo o uso público...
...lavatório e banheira junto dos quartos, afirmando o carácter privado

Favorecimento do público, em termos de área

Sala comum de tamanho praticamente similar ao conjuntos dos 3 quartos
Caracterização da cozinha como espaço meramente funcional, através de uma área muito reduzida
Varanda de serviço também acessível pelo átrio comum, o que vem criar uma segunda entrada de serviço pela cozinha

CHARLES CARLIER

... - ...

Arquitecto belga

Gare de Liège-Guillemins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Li%C3%A8ge-Guillemins
[07.2008]

Participa activamente na reconstrução da Bélgica após a 2ª Guerra Mundial

Promoção do Estado, através de políticas de financiamento de particulares ou através de sociedades semi-privadas, como a NMGWW¹
Favorecimento dos Modelos Urbanos Modernos, pela necessidade de uma rápida resposta às carências habitacionais

Pertence ao Grupo EGAU (Hyacinthe Lhoest, Jules Mozin, Charles Carlier)

Membro da secção belga dos CIAM, inaugurada em 1954
Na altura, fruto do esforço do Grupo 'L'equerre' e de Victor Bourgeois, também membro fundador dos CIAM

Autores de equipamentos, para além de edifícios de habitação social

Igreja de Plaine des Manoeuvres, em Liège
Gare de Liège-Guillemins (1958), inspirada na Stazione Termini, em Roma
Entendida pelo Estado Belga como imagem de modernidade para a Exposição Universal de Bruxelas, em 1958

¹ "Sociedade Nacional para a Habitação Obreira de Baixo Custo"

Brasil (BR)

LEGENDA

Apartamento-tipo T0

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

Escala 1/200

<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc000/esp318.asp>
[04.2009]

Nome do Projecto		EDIFÍCIO PEDREGULHO		
Localização	Rio de Janeiro (Brasil)			
Autor	Afonso Eduardo Reidy			
Data	1950-1952			
Promotor	edificação pública			
Agregação das casas	Bloco em linha			
Acessos	Galeria			
Tipologia	T2 e T0			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T0			
Área Bruta	31,1			
Área Útil	26,6			85,5%
Zonas comuns				
Sala Comum	13,2	86,3%		49,6%
(armário)	0,5		3,8%	1,9%
Cozinha	2,1	13,7%		7,9%
(bancada)	1,1		52,4%	
Total	15,3	100,0%		57,5%
Zonas Privadas				
Quarto	7,4			27,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho	2,1			7,9%
Átrio	1,8			6,8%
Total de Área Útil	26,6			100,0%

http://www.educatorium.com/projetos/projetos_int.php?id_projetos=7
[03.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T0

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

PEDREGULHO

1952

'Teatro Popular Armando Gonzaga', 1950
http://www.vivercidades.org.br/public/que222/media/qQsemelhanca_cortes.jpg
 [04.2009]

Um T0 com áreas mínimas, mas propondo separação dos diferentes espaços
 A cozinha, apesar dos seus 2,1m², consiste num espaço independente
 A zona nocturna, ainda que aberta, possui uma divisória a meia altura face aos espaços diurnos

Consiste num esquema modular que aproveita o mesmo rectângulo que os restantes apartamentos
 Contudo, o T2 é duplex, obtido pela sobreposição de 2 módulos
 Existem mais Tipos, mas não se encontram registos desenhados

AFFONSO REIDY

1909 - 1964

<http://ymy.blogs.sapo.pt/tag/afonso+eduardo+reidy>
 [04.2009]

Arquitecto e urbanista brasileiro de origem francesa

Formou-se na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro numa altura de maior abertura da mesma
 A direcção de Lúcio Costa introduziu vários professores modernistas
 Realizavam-se exposições, entre as quais sobre a Bauhaus

Pertence à facção 'silenciosa' do Moderno no Brasil ¹
 Produz uma síntese entre o Moderno Europeu e as tradições construtivas locais e os problemas reais de um país em desenvolvimento, cujo símbolo máximo é Lúcio Costa
 Segundo o mesmo autor, Niemeyer representa um partido que defende a originalidade e o ineditismo como valores fundamentais
 Moderno na essência, atribui à implantação do edifício uma plasticidade 'inédita' ²

Formalmente trabalha sobre a dialéctica entre sistemas de suporte e elementos suportados
 As suas primeiras composições assumem os volumes como conformadores do espaço
 Através do vocabulário corbusiano, que recua os pilares face à fachada ²
 No Museu de Arte Moderna já faz do sistema estrutural elemento de composição da fachada
 Nas últimas obras retorna ao purismo formal inicial

A nível urbano, tendo da 'cidade linear' de Corbusier como base, considera esta como constituída por unidades residenciais autónomas
 'Pedregulho' é um protótipo experimental 'de arquitectura, de cidade e de projecto social' ¹
 Como tal, a racionalização do edifício de habitação correspondia à construção da cidade
 Define apartamentos-tipo como solução máxima da racionalização, ao resolver as questões funcionais e técnico-construtivas

Logo após a sua formação, torna-se professor na Faculdade de Belas Artes
 É assistente de Gregori Warchavchik, pioneiro do Moderno no Brasil
 Ensina Desenho e Urbanismo

¹ Mahfuz, Edson da Cunha – 'The importance of being Reidy', http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq040/arq040_03.asp , [03.2009]
² Conduru, Roberto - 'Razão em forma: Afonso Eduardo Reidy e o espaço arquitetónico moderno', http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco2-pdf/art2_risco2.pdf, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Vazio sobre a Sala
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

<http://picasaweb.google.com/sahil.latheef/20070102BrazilTrip>
 SalvadorRioDeJaneiroAndSaoPaulo
 #5034764181883838866
 [04.2009]

Nome do Projecto EDIFÍCIO PEDREGULHO

Localização Rio de Janeiro (Brasil)
 Autor Afonso Eduardo Reidy
 Data 1950-1952
 Promotor edificação pública

Agregação das casas Bloco em linha
 Acessos Galeria
 Tipologia T2 e T0

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	66,7		
Área Útil	55,1		82,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,4	79,8%	27,9%
Cozinha	3,9	20,2%	7,1%
(bancada)	2,1	53,8%	
Total	19,3	100,0%	35,0%
Zonas Privadas			
Quarto	11,8	57,8%	21,4%
Quarto	8,6	42,2%	15,6%
Total	20,4	100,0%	37,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6		6,5%
Átrio	4,0	33,9%	7,3%
(armário)	1,0	0,25	1,8%
Escada	3,5	29,7%	6,4%
Corredor	4,3	36,4%	7,8%
Total Circulação	11,8	100,0%	21,4%
Total de Área Útil	55,1		100,0%

desenho original:

http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc051/arc051_02.asp
 [04.2009]

modo de associação da célula:

PEDREGULHO

1952

'Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro', 1954

http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc047/arc047_01_e.asp
[04.2009]

São usadas áreas mínimas, à semelhança do T0

Não são contudo feitas concessões a nível de privacidade ou diferenciação de espaços

A cozinha, à semelhança do T0, permanece um espaço separado, por exemplo

São permitidas inclusive algumas 'fantasias' espaciais como o pequeno espaço de pé-direito duplo sobre a sala comum

Consiste num esquema modular que aproveita o mesmo rectângulo que os restantes apartamentos
Contudo, o T2 é duplex, obtido pela sobreposição de 2 módulos

Existem mais Tipos, mas não se encontram registos desenhados

No segundo piso, o módulo vai buscar a área da galeria de acesso para a zona dos quartos

A separação funcional é decorrente da distribuição em dois pisos

Daí a paridade em termos de área a nível público/privado: 35% e 37%

Mas em consequência, a circulação representa 21% da área útil

AFFONSO REIDY

1909 - 1964

<http://www.abi.org.br/primeirapagina.asp?id=2487>
[04.2009]

Arquitecto e urbanista brasileiro de origem francesa

Formou-se na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro numa altura de maior abertura da mesma

A direcção de Lúcio Costa introduziu vários professores modernistas
Realizavam-se exposições, entre as quais sobre a Bauhaus

Pertence à facção 'silenciosa' do Moderno no Brasil ¹

Produz uma síntese entre o Moderno Europeu e as tradições construtivas locais e os problemas reais de um país em desenvolvimento, cujo símbolo máximo é Lúcio Costa

Segundo o mesmo autor, Niemeyer representa um partido que defende a originalidade e o ineditismo como valores fundamentais

Moderno na essência, atribui à implantação do edifício uma plasticidade 'inédita' ²

Formalmente trabalha sobre a dialéctica entre sistemas de suporte e elementos suportados

As suas primeiras composições assumem os volumes como conformadores do espaço

Através do vocabulário corbusiano, que recua os pilares face à fachada ²

No Museu de Arte Moderna já faz do sistema estrutural elemento de composição da fachada

Nas últimas obras retorna ao purismo formal inicial

A nível urbano, tendo da 'cidade linear' de Corbusier como base, considera esta como constituída por unidades residenciais autónomas

'Pedregulho' é um protótipo experimental 'de arquitectura, de cidade e de projecto social' ¹

Como tal, a racionalização do edifício de habitação correspondia à construção da cidade

Define apartamentos-tipo como solução máxima da racionalização, ao resolver as questões funcionais e técnico-construtivas

Logo após a sua formação, torna-se professor na Faculdade de Belas Artes

É assistente de Gregori Warchavchik, pioneiro do Moderno no Brasil

Ensina Desenho e Urbanismo

¹ Mahfuz, Edson da Cunha - 'The importance of being Reidy', http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc040/arc040_03.asp, [03.2009]

² Conduro, Roberto - 'Razão em forma: Affonso Eduardo Reidy e o espaço arquitetónico moderno', http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco2-pdf/art2_risco2.pdf, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Sala comum
- 3 - Cozinha
- 4 - Lavandaria
- 5 - Lavatório
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto

COMPLEXO ZEZINHO MAGALHÃES PRADO

Localização: São Paulo (Brasil)
 Autor: Fábio Penteadó, Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha
 Data: 1968
 Promotor: Promoção Estatal (BNH+CECAP)

desenho original:

Agregação das casas: Blocos paralelos com acessos partilhados
 Acessos: Quatro apartamentos por caixa de escadas, aberta
 Tipologia: T3

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	52,4		
Área Útil	48,1		91,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	13,9	64,1%	28,9%
(armário)	1,0	7,2%	
Cozinha	7,8	35,9%	16,2%
(armário)	0,9	11,5%	
(bancada)	0,8	10,3%	
Total	21,7	100,0%	45,1%
Zonas Privadas			
Quarto	6,3	29,9%	13,1%
(armário)	0,8	12,7%	
Quarto	6,2	29,4%	12,9%
(armário)	0,8	12,9%	
Quarto	8,6	40,8%	17,9%
(armário)	1,1	12,8%	
Total	21,1	100,0%	43,9%
Outras Zonas			
Lavatório	1,2	44,4%	2,5%
Casa de Banho	1,5	55,6%	3,1%
Total Inst. Sanitárias	2,7	100,0%	5,6%
Lavandaria	2,6		5,4%
(armário)	0,6	23,1%	
Total Arrumos	5,2		10,8%
Total de Área Útil	48,1		100,0%

<http://www.saplei.eesc.usp.br/sap612/aula%20Artigas.htm>
 [11.2008]

<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arc000/esp434.asp>
 [11.2008]

modo de associação da célula:

ZEZINHO MAGALHÃES 1968

Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1961
 Vilanova Artigas
<http://vilanovaartigas.vilabol.uol.com.br/biografia.htm>
 [12.2008]

Edifício concebido segundo as directrizes da pré-fabricação e eficácia de construção
 Uso de paramentos exteriores, estrutura e divisórias interiores pré-fabricados
 Resulta numa área útil elevada, face à bruta (92% de área útil)
 De referir a contabilização dos armários sob as aberturas, que sendo considerados área útil, não ocupam todo o espaço em altura do fogo.

A célula pretende ser um paradigma da versatilidade na apropriação e uso do espaço
 As divisórias leves permitem a sua alteração facilitada
 Encontram-se inclusive desligadas do alçado, contínuo
 A divisão das instalações sanitárias permite uso simultâneo
 Ausência de espaços exclusivamente de circulação
 Solução em 'open space', que se pretende versátil no uso e ocupação

Separação funcional, apesar da simplicidade da planta
 A ausência de circulações não impede uma hierarquia público/privado
 Será talvez uma consequência da mesma

ARTIGAS + PENTEADO + MENDES DA ROCHA 1915 – 1985 (Vilanova Artigas); ... – ... (Fábio Penteadado); 1928 - ... (Paulo Mendes da Rocha)

Vilanova Artigas
<http://www.mcb.sp.gov.br/mcbltem.asp?sMenu=P005&sTipo=4&sltem=234&sOrdem=0>
 [12.2008]

Fábio Penteadado
<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista55.asp>
 [12.2008]

Paulo Mendes da Rocha
http://www.designbrasil.org.br/porta/almanaque/enciclopedia_exibir.html?idLayout=10&id=1464
 [12.2008]

Vilanova Artigas possuía formação de Engenheiro-Arquitecto
 Defende por isso a participação do arquitecto em todo o processo industrial da obra

Identificam-se três fases distintas na sua obra
 Uma primeira identificação com o organicismo de Wright
 Continuidade espacial, pavimento e tecto a diferentes níveis, aberturas horizontais
 Adopção transitória do Estilo Internacional, que introduz no Brasil
 É bolsheiro do Guggenheim nos Estados Unidos em 1946
 Criação de um estilo pessoal, identificado com o Brutalismo Paulista
 Formas geométricas primárias e uso do betão armado como estrutura e acabamento

Fábio Penteadado demarca-se pela sua actividade editorial no campo da arquitectura
 Fazia parte do grupo de estudantes que discutia e introduziu a Arquitectura Moderna no ensino (do qual fazia parte também Paulo Mendes da Rocha)
 Mais tarde continuariam a discussão no IAB (Instituto dos Arquitectos Brasileiros), junto de Vilanova Artigas
 Muito crítico relativamente à existência de uma 'Escola de São Paulo'
 Diz ser confundida com formalismos gratuitos baseados no (mau) uso do betão aparente

Paulo Mendes da Rocha é considerado o paradigma da 'Escola Paulista'
 'Formado' no mesmo contexto cultural de Penteadado, 'liderados' por Vilanova Artigas
 Betão aparente, espaços abertos, estruturas racionais
 Uma arquitectura 'crua, limpa e clara'¹
 Discute o papel do arquitecto, segundo a sua responsabilidade social
 Acredita no domínio do Sítio
 A sua completa redefinição é um elemento de expressão do domínio e da integração do Homem na Natureza

¹ http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Archias_Mendes_da_Rocha, [12.2008]

Suiça (CH)

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Átrio/circulação
- 2 - Sanitário
- 3 - Cozinha/sala comum
- 4 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto ZURIQUE (CIAM II)

Localização Zurique (Suíça)
 Autor sem referência
 Data 1929?
 Promotor sem referência

Agregação das casas Bloco plurifamiliar com dois apartamentos por piso
 Acessos Caixa de escadas comum
 Tipologia T2

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	52,8		
Área Útil	45,9		86,9%
Zonas comuns			
Sala Comum/Cozinha	11,5		25,1%
(bancada)	0,7	6,1%	
Zonas Privadas			
Quarto	13,2	47,5%	28,8%
Quarto	14,6	52,5%	31,8%
Total	27,8	100,0%	60,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	1,7		3,7%
Átrio	4,9		10,7%
Total de Área Útil	45,9		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Átrio/circulação
- 2 - Sanitário
- 3 - Cozinha/sala comum
- 4 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ZURIQUE (CIAM II)

(1929)

Aparente desproporcionalidade entre os espaços da casa

Os quartos consistem em cerca de 60% da área útil da casa...
...enquanto a sala comum/cozinha corresponde a 25% (tem apenas 11,5m² num total de 46m² de área útil)

No entanto o átrio possui 5m², ou seja, 10% da área total

É possível que se tente fazer deste espaço uma zona de recepção que não é possível ao agregar cozinha e sala

À excepção desta aparente incongruência (ou não) do átrio, observa-se um aproveitamento máximo do escasso espaço disponível.

Não existem varandas, de modo a tornar a construção mais económica

As paredes são finas, à excepção da fachada da sala, em que parece ser empregue um tipo de construção distinto.

No conjunto, a área útil total do fogo corresponde a 87% da sua área bruta

SEM REFERÊNCIA

...

Obra inserida na exposição organizada por Ernst May no decorrer do CIAM II em 1929, em Frankfurt

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Sanitário
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto UNITÉ THONEX

Localização Genebra (Suíça)
 Autor Jean-Pierre Dom & Associates
 Data 1961
 Promotor não referenciado

Agregação das casas Blocos encadeados
 Acessos Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia T2

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	76,9		
Área Útil	57,8		84,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,1	73,7%	29,6%
(varanda)	4,8		
Cozinha	6,1	26,3%	10,6%
(varanda)	2,2		
(armário)	0,3	4,9%	
(bancada)	1,4	23,0%	
Total	23,2	100,0%	40,1%
Zonas Privadas			
Quarto	12,7	54,7%	22,0%
Quarto	10,5	45,3%	18,2%
(armário)	1,0	9,5%	
Total	23,2	100,0%	40,1%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,9	12,5%	5,0%
WC (sanita)	1,5	6,5%	2,6%
Total Inst. Sanitárias	4,4	19,0%	7,6%
Átrio			
(armário)	7,0	7,1%	12,1%
	0,5		0,9%
Total Arrumos	1,8		3,1%
Total de Área Útil	57,8		100,0%
Total Varandas e Pátios	7,0		9,1%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Sanitário
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

UNITÉ THONEX

1961

Edifício 'Les Ailes'

http://www.matieres-mag.ch/documents/matiere_3.pdf
[08.2008]

'Célula' com frentes reduzidas e muito profunda

Implantação das instalações sanitárias no centro do fogo, desdobradas em dois espaços
Divisões alongadas, colocadas 'de topo' sobre as fachadas

Carácter informal

As zonas privadas situam-se logo à entrada do fogo
O uso da casa de banho implica o cruzamento dos espaços de circulação junto da porta de entrada
Cozinha meramente funcional, de área muito reduzida e sem espaço para mesa de refeições

Áreas muito reduzidas

A área útil é de apenas 58m², coerente com a investigação em 'Les Ailes' acerca dos mínimos na habitação
Equivalência de áreas entre comum e privado (40% para cada) resultante da contenção de sala comum e cozinha face aos quartos

JEAN-PIERRE DOM

... - ...

Edifício 'Les Ailes'

http://www.matieres-mag.ch/documents/matiere_3.pdf
[08.2008]

Arquitecto suíço

Trabalha em parceria com François Maurice e Jean Duret (provavelmente seus associados na Unité Thonex)

'Centre de voirie de Vernets', de 1964 (só com Maurice)
Edifício de habitação da Cooperativa Les Ailes, (1958-1959) também com a participação de Jean Duret

Especialista na pré-fabricação

'Les Ailes' é dos primeiros edifícios a fazer uso dos elementos estruturais IGÉCO, que a 'Unité Thonex' viria a reutilizar
Jean Duret trabalha também com Pierre Bussat na concepção dos edifícios desmontáveis e reutilizáveis da 'Exposição Nacional Suíça' de 1964

Pode inserir-se no contexto Moderno, pelas suas preocupações a nível arquitectónico

Uso da pré-fabricação como método de economia de matéria-prima, rapidez de execução e diminuição dos custos
Aplicação do conceito de 'casa mínima' em 'Les Ailes' através da contenção das áreas, diminuição dos espaços de circulação, compacticidade das plantas, etc.

Activo na defesa do património

Foi presidente da CMNS (Commission des monuments, de la nature et des sites)
Publica 'Paisible sauvegarde : monuments et sites 1973 - 1977', em co-autoria com diversos autores

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio/Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Arrumo
- 6 - Casa de banho
- 7 - Sala de estar
- 8 - Varanda
- 9 - Sala de jantar
- 10 - Cozinha

Escala

1/200

Nome do Projecto

GLAUBTENSTRASSE

Localização

Zurique (Suíça)

Autor

Robert Winkler e Associados

Data

1969

Promotor

"Gabinete Cantonal para a Construção Pública"

Agregação das casas

Blocos encadeados

Acessos

Esq/Dir, dois apartamentos por piso

Tipologia

T2 e T3

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

83,7

Área Útil

63,2

75,5%

Zonas comuns

Sala de Estar

15,2

53,0%

24,1%

(varanda)

4,5

Sala de Jantar

6,8

23,7%

10,8%

(varanda)

3,7

Cozinha

6,7

23,3%

10,6%

(bancada)

2,6

38,8%

Total**28,7****100,0%****45,4%**

Zonas Privadas

Quarto

13,5

57,7%

21,4%

Quarto

9,9

42,3%

15,7%

Total**23,4****100,0%****37,0%**

Outras Zonas

Casa de Banho

3,6

5,7%

Átrio

7,5

11,9%

(armário)

0,5

6,7%

Quarto de arrumos

0,9

1,4%

Total Arrumos**1,4****2,2%****Total de Área Útil****63,2****100,0%****Total Varandas e Pátios****8,2****9,8%**

Google Maps

[07.2011]

Google Earth

47°24'43.12"N, 8°30'44.75"E

data da imagem: 01/07/2009

[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio/Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Arrumo
- 6 - Casa de banho
- 7 - Sala de estar
- 8 - Varanda
- 9 - Sala de jantar
- 10 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

GLAUBTENSTRASSE 1969

Langwiesstrasse

<http://books.google.pt/books?id=nN2IIAAii50C>
[08.2008]

Favorecimento dos espaços de reunião e convívio da casa
Sala de estar, de refeições e cozinha sem demarcação física, mas com espaços bem definidos
Um único espaço para refeições formais e informais
Cozinha como mero espaço de preparação das refeições, mas abre de forma evidente para a zona da mesa

Carácter informal de todo a 'célula'
A já referida questão de abertura e comunicação entre salas e cozinha
Não há demarcação da zona de espaços privados, dado que os quartos se encontram junto da entrada e são servidos pela mesma zona de circulação do restante fogo

ROBERT WINKLER 1898 - 1973

'Das Haus des Architekten', edição de 1955

http://www.library.otago.ac.nz/exhibitions/word_on_modernism/european.html
[08.2008]

Arquitecto suíço

Abre o seu escritório em 1933

Concebe a 'Casa de Apoio Social' da fábrica de armamento Bührle & Co.
'Respeita a escala humana'¹
Demonstra preocupações com a orientação solar do edifício, como medida de conforto físico e espiritual

Concebe com com Rudolf Steiger e Carl Hubacher a Z-Haus
Edifício de gaveto multi-programático com lojas, escritórios, apartamentos e uma piscina na cobertura. No pátio, um cinema, com a cobertura deslizante para exposições ao ar livre

Publica por volta de 1955 'Das Haus des Architekten', em que apresenta as casas próprias dos arquitectos mais afamados da altura: Alvar Aalto, Walter Gropius e Marcel Breuer, entre outros

¹ **Stoffler, Johannes** – 'Es ist überall Erdbebenzeit', Gustav Ammann und die Wunschlandschaft Garten, http://www.girot.arch.ethz.ch/oldsite/ueberuns/pdfs/Gustav_Ammann.pdf, [08.2008]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio/Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Arrumo
- 6 - Casa de banho
- 7 - Sala de estar
- 8 - Varanda
- 9 - Sala de jantar
- 10 - Cozinha

Escala

1/200

Nome do Projecto GLAUBTENSTRASSE

Localização: Zurique (Suíça)
 Autor: Robert Winkler e Associados
 Data: 1969
 Promotor: "Gabinete Cantonal para a Construção Pública"

Agregação das casas: Blocos encadeados
 Acessos: Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia: T2 e T3

APARTAMENTO - TIPO

Tipologia	Área (m2)	por Zona	no Total
T3			
Área Bruta	97,0		
Área Útil	74,6		85,4%

Zonas comuns

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Sala de Estar	15,2	53,0%	20,4%
(varanda)	4,5		
Sala de Jantar	6,8	23,7%	9,1%
(varanda)	3,7		
Cozinha	6,7	23,3%	9,0%
(bancada)	2,6	38,8%	
Total	28,7	100,0%	38,5%

Zonas Privadas

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Quarto	13,5	38,8%	18,1%
Quarto	9,9	28,4%	13,3%
Quarto	11,4	32,8%	15,3%
Total	34,8	100,0%	46,6%

Outras Zonas

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Casa de Banho	3,6		4,8%
Átrio	7,5		10,1%
(armário)	0,5	6,7%	
Quarto de arrumos	0,9		1,2%
Total Arrumos	1,4		1,9%

Total de Área Útil 74,6 100,0%

Total Varandas e Pátios 8,2 8,5%

desenho original:

Google Earth
 47°24'43.12"N, 8°30'44.75"E
 data da imagem: 01/07/2009
 [07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio/Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Arrumo
- 6 - Casa de banho
- 7 - Sala de estar
- 8 - Varanda
- 9 - Sala de jantar
- 10 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

GLAUBTENSTRASSE 1969

Langwiesstrasse

<http://books.google.pt/books?id=nN2IIAAii50C>
[08.2008]

Favorecimento dos espaços de reunião e convívio da casa
Sala de estar, de refeições e cozinha sem demarcação física, mas com espaços bem definidos
Um único espaço para refeições formais e informais
Cozinha como mero espaço de preparação das refeições, mas abre de forma evidente para a zona da mesa

Carácter informal de todo a 'célula'
A já referida questão de abertura e comunicação entre salas e cozinha
Não há demarcação da zona de espaços privados, dado que os quartos se encontram junto da entrada e são servidos pela mesma zona de circulação do restante fogo

ROBERT WINKLER 1898 - 1973

'Das Haus des Architekten', edição de 1955

http://www.library.otago.ac.nz/exhibitions/word_on_modernism/european.html
[08.2008]

Arquitecto suíço

Abre o seu escritório em 1933

Concebe a 'Casa de Apoio Social' da fábrica de armamento Bührle & Co.

'Respeita a escala humana'¹
Demonstra preocupações com a orientação solar do edifício, como medida de conforto físico e espiritual

Concebe com Rudolf Steiger e Carl Hubacher a Z-Haus

Edifício de gaveto multi-programático com lojas, escritórios, apartamentos e uma piscina na cobertura. No pátio, um cinema, com a cobertura deslizante para exposições ao ar livre

Publica por volta de 1955 'Das Haus des Architekten', em que apresenta as casas próprias dos arquitectos mais afamados da altura: Alvar Aalto, Walter Gropius e Marcel Breuer, entre outros

¹ **Stoffler, Johannes** – 'Es ist überall Erdbebenzeit', Gustav Ammann und die Wunschlandschaft Garten
http://www.girot.arch.ethz.ch/oldsite/ueberuns/pdfs/Gustav_Ammann.pdf, [08.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala de estar
- 4 - Varanda
- 5 - Zona de refeições
- 6 - Cozinha
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

(fotografia de conjunto: a 'célula' situa-se em frente à torre)

www.jeanpfafl.ch/auswahl/im-sesselacker/CMS_Sesselacker.pdf

Nome do Projecto	SESSELACKER		
Localização	Basileia (Suíça)		
Autor	Walter Wurster		
Data	1972		
Promotor	não referenciado		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	89,4		
Área Útil	70,2		89,4%
Zonas comuns			
Sala de Estar	18,5	59,9%	26,4%
(varanda)	8,0		
Sala de Refeições	5,5	17,8%	7,8%
Cozinha	6,9	22,3%	9,8%
(bancada)	1,9	27,5%	
Total	30,9	100,0%	44,0%
Zonas Privadas			
Quarto	15,8	58,3%	22,5%
Quarto	11,3	41,7%	16,1%
(varanda)	1,7		
Total	27,1	100,0%	38,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,2		6,0%
Átrio	8,0		11,4%
Total de Área Útil	70,2		100,0%
Total Varandas e Pátios	9,7		10,9%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala de estar
- 4 - Varanda
- 5 - Zona de refeições
- 6 - Cozinha
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SESSELACKER

1972

Capela do Cemitério de Huggel.
(1956)

http://www.baselland.ch/jb2004_6-htm.293837.0.html
[09.2008]

'Célula' desenvolvida em profundidade, e simétrica segundo um eixo longitudinal

Cozinha e quarto secundário muito estreitos...
...o que também é fruto da notória importância dada a sala de estar e quarto principal, de grandes dimensões

Atenção centrada nos espaços comuns

Apesar de simétricos, a sala comum é mais profunda que o quarto principal
Oferta de uma grande sala e ainda uma zona de refeições (pequena) na extensão da cozinha
A cozinha é estreita, com um pequeno balcão, mera zona utilitária

Sugestão de separação funcional?

Os quartos são contíguos, mas tal decorre da relação que se pretende estabelecer entre os espaços comuns
O átrio de entrada é de resto todo o espaço de circulação disponível, que serve todas as divisões da casa

WALTER WURSTER

... - ...

Clínica Rennbahn

http://www.rennbahnklinik.ch/de/ueber_uns/geschichte.php
[09.2008]

Arquitecto suíço

Estagiário no gabinete de Le Corbusier

Mestre bastante influente na linguagem adoptada
Com Corbusier 'aprende que a forma é o acto artístico que inicia a obra' ¹

Vencedor, juntamente com Hans Ulrich, do concurso de ampliação do Cemitério de Huggel, em 1956

A capela é o edifício mais marcante do conjunto
Possui uma cobertura arqueada e uma parede em 'favo de mel' que cria jogos de luz no interior.

Autor também da Clínica Rennbahn (1979 - 1980)

¹ http://www.baselland.ch/jb2004_6-htm.293837.0.html

República Checa (CZ)

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Quarto
- 4 - Sanita
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto

LENINOVA TRIDA

Localização

Praga (República Checa)

Autor

Joseph Polák & Associates

Data

1974

Promotor

não referido

Agregação das casas

Blocos encadeados

Acessos

Três apartamentos por piso

Tipologia

T1 e T2 (dois tipos)

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

86,1

Área Útil

65,1

87,2%

Zonas comuns

Sala Comum

26,0

88,4%

39,9%

Cozinha

(varanda)

3,4

11,6%

5,2%

Cozinha

(bancada)

1,3

38,2%

11,6%

Total

29,4

100,0%

45,2%

Zonas Privadas

Quarto

12,6

61,5%

19,4%

Quarto

(armário)

1,3

10,3%

10,3%

Quarto

(armário)

7,9

38,5%

7,6%

Total

20,5

100,0%

31,5%

Outras Zonas

Sanita

1,8

33,3%

2,8%

Casa de banho

3,6

66,7%

5,5%

Total Inst. Sanitárias

5,4

100,0%

8,3%

Átrio/Distribuição

9,8

15,1%

Total de Área Útil

65,1

100,0%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LENINOVA TRIDA

1974

Caracteriza-se por um átrio junto à entrada de área superior a um dos quartos

10m² contra 8m² para o quarto mais pequeno

Pode indiciar a vontade de tornar um espaço de circulação em algo multi-funcional

Muito embora a disposição das divisões torne necessária uma distribuição generosa para se atingirem as portas de entrada

Cozinha entendida como mero recanto de trabalho ocasional

Consiste num balcão protegido por uma parede

Não fosse esta, a cozinha estaria integrada por inteiro na sala

A sala comum, de dimensão generosa, fornece por isso a única zona de refeições

O acesso à cozinha não é imediato a partir da porta sala, o que pretende torná-la mais formal?

A casa de banho pode ser outro indício de pretensa versatilidade

Possui sanita separada de banheira e lavatório

Esta última divisão acede igualmente à cozinha...

JOSEPH POLÁK

... - ...

Sem informação disponível

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Sanita
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto

LENINOVA TRIDA

Localização

Praga (República Checa)

Autor

Joseph Polák & Associates

Data

1974

Promotor

não referido

Agregação das casas

Blocos encadeados

Acessos

Três apartamentos por piso

Tipologia

T1 e T2 (dois tipos)

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	61,3		
Área Útil	43,3		86,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,8	84,7%	43,4%
(varanda)	9,8		16,0%
Cozinha	3,4	15,3%	7,9%
(bancada)	1,2	35,3%	
Total	22,2	100,0%	51,3%
Zonas Privadas			
Quarto	10,0		23,1%
Outras Zonas			
Sanita	1,4	40,0%	3,2%
Casa de banho	2,1	60,0%	4,8%
Total Inst. Sanitárias	3,5	100,0%	8,1%
Átrio/Distribuição	4,9		11,3%
Arrumos	2,7		6,2%
Total de Área Útil	43,3		100,0%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Sanita
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

LENINOVA TRIDA

1974

Caracteriza-se por um átrio junto à entrada de área superior a um dos quartos

10m² contra 8m² para o quarto mais pequeno

Pode indiciar a vontade de tornar um espaço de circulação em algo multi-funcional

Muito embora a disposição das divisões torne necessária uma distribuição generosa para se atingirem as portas de entrada

Cozinha entendida como mero recanto de trabalho ocasional

Consiste num balcão protegido por uma parede

Não fosse esta, a cozinha estaria integrada por inteiro na sala

A sala comum, de dimensão generosa, fornece por isso a única zona de refeições

O acesso à cozinha não é imediato a partir da porta sala, o que pretende torná-la mais formal?

Segundo o mobiliário, as divisões podem ser multifuncionais

O quarto apresenta uma cama de solteiro, e na sala representa-se um sofá cama

A casa de banho, embora num T1, possui retrete e banheira/lavatório separados

JOSEPH POLÁK

... - ...

Sem informação disponível

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Sanita
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto LENINOVA TRIDA

Localização	Praga (República Checa)
Autor	Joseph Polák & Associates
Data	1974
Promotor	não referido

Agregação das casas	Blocos encadeados
Acessos	Três apartamentos por piso
Tipologia	T1 e T2 (dois tipos)

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	109,5		
Área Útil	80,0		82,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	23,4	73,8%	29,3%
(varanda)	10,3		9,4%
Cozinha	8,3	26,2%	10,4%
(bancada)	2,4	28,9%	
Total	31,7	100,0%	39,6%
Zonas Privadas			
Quarto	11,1	43,0%	13,9%
Quarto	14,7	57,0%	18,4%
Total	25,8	100,0%	32,3%
Outras Zonas			
Sanita	1,6	34,8%	2,0%
Casa de banho	3,0	65,2%	3,8%
Total Inst. Sanitárias	4,6	100,0%	5,8%
Átrio	5,6	31,3%	7,0%
(armário)	0,5	8,9%	
Distribuição	12,3	68,7%	15,4%
Total Circulação	17,9	100,0%	22,4%
Total de Área Útil	80,0		100,0%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Sanita
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

LENINOVA TRIDA

1974

A 'célula' consiste num T2 com cerca de 15m² mais do que a outra 'célula' com a mesma tipologia

A área superior encontra-se repartida entre quartos, cozinha e circulação

A sala comum é menor, mas a cozinha passa a ser independente e com zona de refeições

Mantém-se o grande dispêndio de área em circulação

Ao átrio de 12,3m² acede-se por um corredor de 5,6m²

O corredor resulta da localização da 'célula' face aos acessos comuns

O átrio acede a um grande número de divisões, possuindo muitas portas

Face ao precedente T2, mantém-se a casa de banho dividida e adiciona-se a porta da cozinha

Não há qualquer indício de separação funcional

Os quartos agrupam-se, mas localizam-se à entrada, como no exemplo precedente

JOSEPH POLÁK

... - ...

Sem informação disponível

Alemanha (DE)

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

desenho original:

http://housingprototypes.org/project?File_No=GER001
[02.2009]

Nome do Projecto	BRITZ HUFEISENSIEDLUNG		
Localização	Berlim (Alemanha)		
Autor	Bruno Taut e Martin Wagner		
Data	1925 - 1927		
Promotor	Cooperativa Gehag		
Agregação das casas	Blocos em linha		
Acessos	escada comum, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T1, T2 e T3		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	62,9		
Área Útil	49,0		77,9%
Zonas comuns			
Sala Comum	19,5	64,8%	39,8%
Cozinha	10,6	35,2%	21,6%
(varanda)	3,1		4,9%
(bancada)	1,0	9,4%	
Total	30,1	100,0%	61,4%
Zonas Privadas			
Quarto	11,1		22,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,1		6,3%
Circulação	4,7		9,6%
Total de Área Útil	49,0		100,0%

http://housingprototypes.org/project?File_No=GER001
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

HUFEISENSIEDLUNG 1925

'Hermann Gieseler Gymnasium'
Magdeburg
Bruno Taut e John Göderitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut
[02.2009]

Layout das casas 'convencional' ¹
Distribuição feita por intermédio de hall...
... por onde se acedem todas as divisões

Separação funcional entre zonas diurnas e nocturnas, mas não segundo uma lógica de público/privado
A distribuição não promove esse circuito
Pretendiam-se os espaços comuns orientados para os jardins interiores ao quarteirão...
...encontrando-se o quarto relacionado com a rua

Há contudo uma clara diferenciação das zonas, não só pela orientação
As áreas privilegiam claramente os espaços comuns
Sala e cozinha
O quarto é menor, se bem que tenha uma área mais desenvolvida na excepção à direita (topo)

A quem se dirigem estas tipologias (T1)?
Karel Teige fala na necessidade de oferecer abrigo também ao indivíduo, e não só às famílias ²
Pode corresponder a apartamentos de solteiros...
... ou simplesmente o cumprimento de um mínimo, em que apenas o casal tem privacidade

BRUNO TAUT 1880 - 1938

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut
[02.2009]

Arquiteto, urbanista, pintor e crítico alemão

Após os seus estudos em Berlim, precede a abertura do seu gabinete pelas seguintes colaborações:
Bruno Möhring, arquitecto de expressão 'Art Nouveau'
Theodor Fischer, fundador da 'Deutsche Werkbund' e defensor das 'garden-cities'
Também por influência de Hermann Muthesius visita as 'cidades-jardim' inglesas...
... e conhece figuras como Walter Gropius, da 'Werkbund'

Destaca-se pelo desfazamento entre as suas publicações teóricas e realizações projectuais
Enquanto crítico demarca-se por um pendor utopista e artístico, ligado à 'Nova Objectividade'
Em 'Arquitectura Alpina', de 1919, publica desenhos utópicos de construções nos Alpes
Defende a dissolução das convenções arquitectónicas, e a abolição da figura do artista

Como Arquitecto, incide sobre o pendor social do projecto
Como defensor da escala funcional e humana da 'cidade-jardim'...
... e como utilizador da cor como componente espacial

Por isso mesmo se distânciava dos mestres do 'Estilo Internacional' com os quais é conotado
A sua actividade paralela como pintor atribuiu-lhe características Expressionistas
A cor era usada por motivos ambientais, energéticos, estéticos e espaciais
'(...) o prazer da luz é o mesmo do que o prazer da cor' ³
Em Magdeburg concebe um programa de recuperação de fachadas baseado em cores vivas
Já o seu edifício em 'Siemensstadt' era integralmente pintado em cores primárias: Mies odiava-o... ³

As suas tendências políticas socialistas ditam a sua expulsão da Alemanha Nazi
Passando pela URSS e pelo Japão, onde elogia a simplicidade da sua arquitectura
Estabelece-se por fim na Turquia, como professor na Academia de Belas-Artes

¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0
² Teige, Karel - 'The Minimum Dwelling', 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts
³ http://en.citizendium.org/wiki/Bruno_Taut, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala de Estar
- 7 - Quarto

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto		BRITZ HUFEISENSIEDLUNG		
Localização	Berlim (Alemanha)			
Autor	Bruno Taut e Martin Wagner			
Data	1925 - 1927			
Promotor	Cooperativa Gehag			
Agregação das casas	Blocos em linha			
Acessos	escada comum, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T1, T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	83,5			
Área Útil	61,6			80,7%
Zonas comuns				
Sala Comum	20,5	75,6%		33,3%
(varanda)	2,4			
Cozinha	6,6	24,4%		10,7%
(varanda)	3,4			
(bancada)	1,5	22,7%		
Total	27,1	100,0%		44,0%
Zonas Privadas				
Quarto	16,5	64,2%		26,8%
Quarto	9,2	35,8%		14,9%
Total	25,7	100,0%		41,7%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,4			7,1%
Circulação	4,4			7,1%
Total de Área Útil	61,6			100,0%
Total Varandas	5,8			6,9%

http://www.waldeneast.co.uk/bb_favourites.htm
[02.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala de Estar
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

HUFEISENSIEDLUNG 1925

'Pavilhão de vidro da Exposição da Werkbund de Colónia', 1914
http://www.todoarquitectura.com/revista/36/36sp07_Bruno_Taut.asp
 [02.2009]

Layout das casas 'convencional' ¹

Distribuição feita por intermédio de hall...
 ... por onde se acedem todas as divisões

Separação funcional entre zonas diurnas e nocturnas, mas não segundo uma lógica de público/privado

A distribuição não promove esse circuito
 Pretendiam-se os espaços comuns orientados para os jardins interiores ao quarteirão...
 Fruto da organização/forma do edifício, a casa de banho migra para esta fachada
 ...encontrando-se os quartos relacionados com a rua

A diferenciação dos espaços, por funções, já não é tão clara

O quarto principal aproxima-se em área da sala (16,5m² para 20,5m²)
 Como de costume nesta época, distinguem-se os quartos pelas dimensões e destinatários
 O critério passa em muito pela orientação dos espaços comum para os jardins

Tipologia (T2) mais convencional que o anterior T1

De acordo com uma ocupação por uma família

BRUNO TAUT

1880 - 1938

http://www2.tu-berlin.de/presse/125jahre/festschrift/taut_e.htm
 [02.2009]

Arquitecto, urbanista, pintor e crítico alemão

Após os seus estudos em Berlim, precede a abertura do seu gabinete pelas seguintes colaborações:

Bruno Möhring, arquitecto de expressão 'Art Nouveau'
 Theodor Fischer, fundador da 'Deutsche Werkbund' e defensor das 'garden-cities'
 Também por influência de Hermann Muthesius visita as 'cidades-jardim' inglesas...
 ... e conhece figuras como Walter Gropius, da 'Werkbund'

Destaca-se pelo desfazamento entre as suas publicações teóricas e realizações projectuais

Enquanto crítico demarca-se por um pendor utopista e artístico, ligado à 'Nova Objectividade'
 Em 'Arquitectura Alpina', de 1919, publica desenhos utópicos de construções nos Alpes
 Defende a dissolução das convenções arquitectónicas, e a abolição da figura do artista
 Como Arquitecto, incide sobre o pendor social do projecto
 Como defensor da escala funcional e humana da 'cidade-jardim'...
 ... e como utilizador da cor como componente espacial

Por isso mesmo se distancia dos mestres do 'Estilo Internacional' com os quais é conotado

A sua actividade paralela como pintor atribuiu-lhe características Expressionistas
 A cor era usada por motivos ambientais, energéticos, estéticos e espaciais
 '(...) o prazer da luz é o mesmo do que o prazer da cor' ²
 Em Magdeburg concebe um programa de recuperação de fachadas baseado em cores vivas
 Já o seu edifício em 'Siemensstadt' era integralmente pintado em cores primárias: Mies odiava-o... ²

As suas tendências políticas socialistas ditam a sua expulsão da Alemanha Nazi

Passando pela URSS e pelo Japão, onde elogia a simplicidade da sua arquitectura
 Estabelece-se por fim na Turquia, como professor na Academia de Belas-Artes

¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

² http://en.citizendium.org/wiki/Bruno_Taut, [02.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda
- 7 - Sala de Estar

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto

BRITZ HUFEISENSIEDLUNG

Localização: Berlim (Alemanha)
 Autor: Bruno Taut e Martin Wagner
 Data: 1925 - 1927
 Promotor: Cooperativa Gehag

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/en/weltkulturerbe/siedlungen/britz.shtml
 [02.2009]

Agregação das casas: Blocos em linha
 Acessos: escada comum, dois apartamentos por piso
 Tipologia: T1, T2 e T3

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	107,4		
Área Útil	83,1		83,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	19,5	66,8%	23,5%
Cozinha	9,7	33,2%	11,7%
(varanda)	6,8		6,3%
(bancada)	0,6	6,2%	
Total	29,2	100,0%	35,1%
Zonas Privadas			
Quarto	19,8	47,3%	23,8%
Quarto	14,3	34,1%	17,2%
Quarto	7,8	18,6%	9,4%
Total	41,9	100,0%	50,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,5		5,4%
Circulação	7,5		9,0%
Total de Área Útil	83,1		100,0%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda
- 7 - Sala de Estar

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

HUFEISENSIEDLUNG 1925

'Garden City Falkenberg'
http://www.todoarquitectura.com/rivista/36/36sp07_Bruno_Taut.asp
 [02.2009]

Layout das casas 'convencional' ¹

Distribuição feita por intermédio de hall...
 ... por onde se acedem todas as divisões

Face às restantes tipologias (T1 e T2), não é feita uma separação entre dia/noite

O critério é a orientação dos espaços comuns para o interior do quarteirão
 A disposição dos quartos é consequente desse facto

A colocação de um quarto no alçado oposto ao dos restantes é consequente da forma do edifício e não de uma intenção assumida

A diferenciação dos espaços, por funções e área, já não é tão clara

O quarto principal, 'de casal', possui uma dimensão similar à da sala (20m² aproximadamente)
 Os restantes quartos são menores, claramente destinados a filhos ou outros membros do grupo doméstico

Tipologia (T3) mais convencional que o anterior T1

De acordo com uma ocupação por uma família

BRUNO TAUT 1880 - 1938

<http://www.isuru.be/livres-du-mois.html>
 [02.2009]

Arquitecto, urbanista, pintor e crítico alemão

Após os seus estudos em Berlim, precede a abertura do seu gabinete pelas seguintes colaborações:

Bruno Möhring, arquitecto de expressão 'Art Nouveau'
 Theodor Fischer, fundador da 'Deutsche Werkbund' e defensor das 'garden-cities'
 Também por influência de Hermann Muthesius visita as 'cidades-jardim' inglesas...
 ... e conhece figuras como Walter Gropius, da 'Werkbund'

Destaca-se pelo desfasamento entre as suas publicações teóricas e realizações projectuais

Enquanto crítico demarca-se por um pendor utopista e artístico, ligado à 'Nova Objectividade'
 Em 'Arquitectura Alpina', de 1919, publica desenhos utópicos de construções nos Alpes
 Defende a dissolução das convenções arquitectónicas, e a abolição da figura do artista

Como Arquitecto, incide sobre o pendor social do projecto

Como defensor da escala funcional e humana da 'cidade-jardim'...
 ... e como utilizador da cor como componente espacial

Por isso mesmo se distânciava dos mestres do 'Estilo Internacional' com os quais é conotado

A sua actividade paralela como pintor atribuiu-lhe características Expressionistas
 A cor era usada por motivos ambientais, energéticos, estéticos e espaciais
 '(...) o prazer da luz é o mesmo do que o prazer da cor'²

Em Magdeburg concebe um programa de recuperação de fachadas baseado em cores vivas
 Já o seu edifício em 'Siemensstadt' era integralmente pintado em cores primárias: Mies odiava-o...²

As suas tendências políticas socialistas ditam a sua expulsão da Alemanha Nazi

Passando pela URSS e pelo Japão, onde elogia a simplicidade da sua arquitectura
 Estabelece-se por fim na Turquia, como professor na Academia de Belas-Artes

¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

² http://en.citizenium.org/wiki/Bruno_Taut, [02.2009]

LEGENDA

Casa Tipo IIA

- 1 - Lavandaria
- 2 - Cave
- 3 - Hall
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha 'de Frankfurt'
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto das Crianças
- 9 - Quarto dos Pais
- 10 - 'Loft'
- 11 - Cobertura ajardinada

Escala

1/200

Nome do Projecto	CASA TIPO IIA		
Localização	Frankfurt (Alemanha)		
Autor	Ernst May		
Data	1926		
Promotor	Município de Frankfurt		
Agregação das casas	Em banda		
Acessos	Directo		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	165,8		
Área Útil	94,1		81,1%
Zonas Públicas			
Sala Comum	14,2	65,7%	15,1%
Cozinha	7,4	34,3%	7,9%
(bancada)	3,1	41,9%	
Total	21,6	100,0%	23,0%
Zonas Privadas			
Quarto	8,2	17,3%	8,7%
Quarto das Crianças	8,2	17,3%	8,7%
Quarto dos Pais	16,2	34,1%	17,2%
Loft	14,9	31,4%	15,8%
Cob. Ajar.	16,5		10,0%
Total	47,5	100,0%	50,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6		3,8%
Escadas	7,8	59,5%	8,3%
Hall/Corredor	5,3	40,5%	5,6%
Total Circulação	13,1	100,0%	13,9%
Lavandaria	8,3		8,8%
Total de Área Útil	94,1		91,2%
(cave)	23,9		14,4%

desenho original:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebbefeld2.jpg>
[01.2010]

modo de associação da célula:

PRAUNHEIM TIPO IIA

1926

'Römerstadt', Frankfurt, 1926-1928,
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_May
 [01.2010]

Revela já uma idealização da vida doméstica pouco convencional
 Possui um 'loft' de acesso pelo quarto principal, destinado unicamente aos ocupantes deste

Prevê talvez um espaço de recolhimento dos pais face aos espaços comuns da casa...
 ...o que põe em causa a família tradicional, como seria feito no Construtivismo Russo

Além do mais, o quarto situado no piso térreo parece poder suportar usos suplementares

Possui um acesso directo para as traseiras da casa, que não pode ser feito por outros meios (nem pela cozinha)
 Assim, apesar de designado originalmente como 'quarto', pode suportar uma saleta ou sala de refeições.

Cria-se assim um outro nível de privacidade face à sala anexa à entrada principal

Muito comum neste período é a distinção entre quarto das crianças e dos progenitores

Contrariamente ao 'loft' suporta uma idealização convencional da família 'nuclear'

Parece contudo achar-se que os filhos serão sempre criança, pelo que o projecto fica datado com o passar do tempo

ERNST MAY

1886 - 1970

<http://www.ebelfeld.frankfurt.schul.e.hessen.de/tmp/Geschichte/index.html>
 [01.2010]

Arquitecto, urbanista e escritor alemão

Estuda em Londres e em Dammerstadt antes de iniciar carreira profissional

Trabalha com Raymond Unwin em 1910/12, onde adquire influências da cidade-jardim inglesa
 Posteriormente, com Theodor Fischer, co-fundador da Deutsche Werkbund

Como arquitecto municipal da cidade de Frankfurt desenvolve um plano de crescimento baseado na implantação de pequenas cidades-satélite.

Havia iniciado o seu trabalho como urbanista na Silésia, num período de chegada de refugiados
 Difere do modelo inglês por definir essas cidades mais próximas da cidade central
 Define um anel de áreas verdes que funcionam como parques para as novas implantações...
 ...rapidamente acessíveis do centro por intermédio de comboios

Todas são dotadas de infra-estruturas públicas como parques e espaços comunitários

Urbanisticamente evolui do orgânico para o racional, segundo a influência dos seus empregadores

Inicia-se com implantações orientadas para a paisagem em Römerstadt, evoluindo para um padrão mais racionalista

Os seus últimos trabalhos adquirem por isso monotonia por imposição de maior densidade
 Racionalidade e funcionalidade permanecem contudo as suas prioridades

Industrialização e estandardização (plattenbau - construção por painéis)...
 ...e a famosa cozinha de Frankfurt, de Grette Schütte-Lihotzky

Em 1930 emigra com a sua equipa para a Rússia onde pretendia implantar novas cidades industriais

Resultou num falhanço, pelas dificuldades encontradas, nomeadamente com a administração a defender posições contrárias às suas, como expressão da sua política

Em 34 emigra para o Quênia, para retornar apenas em 1953

Lá havia desenvolvido essencialmente projectos para clientes abastados

A divulgação dos seus ideais foi sendo feita com a revista mensal 'Das Neue Frankfurt' (1926-31), onde anunciava o nascimento de uma nova cultura urbana homogénea

As suas experiências na Silésia seriam também publicadas (Das Schesische Heim, 1919-25)

LEGENDA

Casa Tipo VI

- 1 - Cave
- 2 - Lavandaria
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Sala de Jantar
- 5 - 'Cozinha de Frankfurt'
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto de crianças
- 8 - Quarto dos pais

Escala

1/200

Nome do Projecto	CASA TIPO V		
Localização	Frankfurt (Alemanha)		
Autor	Ernst May		
Data	1926		
Promotor	Município de Frankfurt		
Agregação das casas	Em banda		
Acessos	Directo		
Tipologia	Variadas		
CASA-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	146,5		
Área Útil	91,7		81,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	26,1	84,2%	28,5%
Cozinha	4,9	15,8%	5,3%
(bancada)	2,4	49,0%	
Total	31,0	100,0%	33,8%
Zonas Privadas			
Quarto	21,9	64,8%	23,9%
Quarto	11,9	35,2%	13,0%
Total	33,8	100,0%	36,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,1		5,6%
Escadas	4,0	42,1%	4,4%
Hall/Corredor	5,5	57,9%	6,0%
Hall/Corredor	9,5	100,0%	10,4%
Lavandaria	12,3		13,4%
Total de Área Útil	91,7		100,0%
(cave)	28,1		19,2%

desenho original:

<http://www.siedlerverein.de/>
[01.2010]

modo de associação da célula:

PRAUNHEIM TIPO V

1926

'Sede da Cooperativa KNCU',
1949-1952, Moshi, Tanzania
[01.2010]

Solução de módulo habitacional bastante convencional

Destina-se a uma ideia tipificada do grupo doméstico...

Pai, mãe, filho(s)

...com espaços destinados a finalidades e utentes específicos

Os espaços domésticos públicos seguem a regra moderna

Típica 'cozinha de Frankfurt' laboratorial...

...e uma sala comum que cumpre sozinha o papel de espaço comum

É um T2, mas possui a possibilidade de divisão do quarto principal 'dos pais' em dois

Possui dimensão e duas janelas que facilitam a conversão

Contudo, nos esquemas do 'Moderno' era uma opção raramente contemplada, dado que tudo era previsto de acordo com um programa prévio muito rígido e estático

ERNST MAY

1886 – 1970

<http://www.ernst-may-museum.de/emgabout.htm>
[01.2010]

Arquitecto, urbanista e escritor alemão

Estuda em Londres e em Dammerstadt antes de iniciar carreira profissional

Trabalha com Raymond Unwin em 1910/12, onde adquire influências da cidade-jardim inglesa

Posteriormente, com Theodor Fischer, co-fundador da Deutsche Werkbund

Como arquitecto municipal da cidade de Frankfurt desenvolve um plano de crescimento baseado na implantação de pequenas cidades-satélite.

Havia iniciado o seu trabalho como urbanista na Silésia, num período de chegada de refugiados

Difere do modelo inglês por definir essas cidades mais próximas da cidade central

Define um anel de áreas verdes que funcionam como parques para as novas implantações...

...rapidamente acessíveis do centro por intermédio de comboios

Todas são dotadas de infra-estruturas públicas como parques e espaços comunitários

Urbanisticamente evolui do orgânico para o racional, segundo a influência dos seus empregadores

Inicia-se com implantações orientadas para a paisagem em Römerstadt, evoluindo para um padrão mais racionalista

Os seus últimos trabalhos adquirem por isso monotonia por imposição de maior densidade

Racionalidade e funcionalidade permaneciam contudo as suas prioridades

Industrialização e estandardização (plattenbau – construção por painéis)...

...e a famosa cozinha de Frankfurt, de Grette Schütte-Lihotzky

Em 1930 emigra com a sua equipa para a Rússia onde pretendia implantar novas cidades industriais

Resultou num falhanço, pelas dificuldades encontradas, nomeadamente com a administração a defender posições contrárias às suas, como expressão da sua política

Em 34 emigra para o Quênia, para retornar apenas em 1953

Lá havia desenvolvido essencialmente projectos para clientes abastados

A divulgação dos seus ideais foi sendo feita com a revista mensal 'Das Neue Frankfurt' (1926-31), onde anunciava o nascimento de uma nova cultura urbana homogénea

As suas experiências na Silésia seriam também publicadas (Das Schesische Heim, 1919-25)

LEGENDA

Casa Tipo VI

- 1 - Cave
- 2 - Lavandaria
- 3 - Hall
- 4 - 'Cozinha de Frankfurt'
- 5 - Sala Comum
- 6 - Quarto dos pais
- 7 - Quarto de crianças
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto CASA TIPO VI

Localização Frankfurt (Alemanha)
 Autor Ernst May
 Data 1926
 Promotor Município de Frankfurt

Agregação das casas Em banda
 Acessos Directo
 Tipologia Variadas

desenho original:

CASA-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	120,8		
Área Útil	76,7		87,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	22,9	81,8%	29,9%
Cozinha	5,1	18,2%	6,6%
(bancada)	2,7	52,9%	
Total	28,0	100,0%	36,5%
Zonas Privadas			
Quarto	11,7	44,8%	15,3%
Quarto	6,8	26,1%	8,9%
Quarto	7,6	29,1%	9,9%
(armário)	0,6	7,9%	
Total	26,1	100,0%	34,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,1		6,6%
Escadas	4,5	36,3%	5,9%
Hall/Corredor	7,9	63,7%	10,3%
Hall/Corredor	12,4	100,0%	16,2%
Lavandaria	5,1		6,6%
Total de Área Útil	76,7		100,0%
(cave)	29,3		24,3%

duas imagens da mesma rua, em épocas diferentes:
 em cima na actualidade, em baixo após a construção

<http://www.siedlerverein.de/>
 [01.2010]

modo de associação da célula:

PRAUNHEIM TIPO VI

1926

'Bornheim', Frankfurt, 1929, [http://www.environmentalgraffiti.com/date/2009/10/page/2](http://www.environmentalgraffiti.com/date/2009/10/page/2m/date/2009/10/page/2) [01.2010]

Solução de módulo habitacional bastante convencional

Destina-se a uma ideia tipificada do grupo doméstico...
Pai, mãe, filho e filha
...com espaços destinados a finalidades e utentes específicos

Os espaços domésticos públicos seguem a regra moderna

Típica 'cozinha de Frankfurt' laboratorial...
...e uma sala comum que cumpre sozinha o papel de espaço comum

Face ao Tipo VIII com loft para avós, aqui oferecem-se dois quartos para crianças

Podem assim haver separação por sexos, mas a solução total é mais convencional

Escala

1/200

ERNST MAY

1886 – 1970

Grupo participante do primeiro CIAM, em 1928, reunido no Castelo da Condessa de Hélène Mandrot, na Suíça
Ernst May está presente, mas quase invisível, à esquerda, onde apenas os olhos e a testa são visíveis
<http://www.mantymetsa.net/jornansivut/may.htm> [01.2010]

Arquiteto, urbanista e escritor alemão

Estuda em Londres e em Dammerstadt antes de iniciar carreira profissional

Trabalha com Raymond Unwin em 1910 /12, onde adquire influências da cidade-jardim inglesa
Posteriormente, com Theodor Fischer, co-fundador da Deutsche Werkbund

Como arquitecto municipal da cidade de Frankfurt desenvolve um plano de crescimento baseado na implantação de pequenas cidades-satélite.

Havia iniciado o seu trabalho como urbanista na Silésia, num período de chegada de refugiados
Difere do modelo inglês por definir essas cidades mais próximas da cidade central
Define um anel de áreas verdes que funcionam como parques para as novas implantações...
...rapidamente acessíveis do centro por intermédio de comboios
Todas são dotadas de infra-estruturas públicas como parques e espaços comunitários

Urbanisticamente evolui do orgânico para o racional, segundo a influência dos seus empregadores

Inicia-se com implantações orientadas para a paisagem em Römerstadt, evoluindo para um padrão mais racionalista
Os seus últimos trabalhos adquirem por isso monotonia por imposição de maior densidade
Racionalidade e funcionalidade permanecem contudo as suas prioridades
Industrialização e estandardização (plattenbau – construção por painéis)...
...e a famosa cozinha de Frankfurt, de Gretle Schütte-Lihotzky

Em 1930 emigra com a sua equipa para a Rússia onde pretendia implantar novas cidades industriais

Resultou num falhanço, pelas dificuldades encontradas, nomeadamente com a administração a defender posições contrárias às suas, como expressão da sua política

Em 34 emigra para o Quênia, para retornar apenas em 1953

Lá havia desenvolvido essencialmente projectos para clientes abastados

A divulgação dos seus ideais foi sendo feita com a revista mensal 'Das Neue Frankfurt' (1926-31), onde anunciava o nascimento de uma nova cultura urbana homogénea

As suas experiências na Silésia seriam também publicadas (Das Schesische Heim, 1919-25)

LEGENDA

Casa Tipo VII

- 1 - Cave
- 2 - Arrecadação
- 3 - Lavandaria
- 4 - Hall
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha 'de Frankfurt'
- 7 - WC
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto dos pais
- 10 - Quarto de crianças
- 11 - 'Câmara'
- 12 - Quarto
- 13 - Terraço

Escala 1/200

Nome do Projecto	CASA TIPOVII
Localização	Frankfurt (Alemanha)
Autor	Ernst May
Data	1926
Promotor	Município de Frankfurt
Agregação das casas	Em banda
Acessos	Directo
Tipologia	Variadas

<http://www.faz.net>
[01.2010]

APARTAMENTO PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
--------------------	-----------	----------	----------

Tipologia	T3 + 'Loft'		
Área Bruta	153,7		
Área Útil	105,9		82,4%
Zonas Públicas			
Sala Comum	18,1	77,7%	17,1%
Cozinha	5,2	22,3%	4,9%
(arrecad.)	1,6		1,5%
(bancada)	2,4	46,2%	
Total	23,3	100,0%	22,0%
Zonas Privadas			
Quarto dos Pais	11,7	27,1%	11,0%
Quarto das Crianças	10,3	23,8%	9,7%
Câmara'	3,2	7,4%	3,0%
Loft'			
Cozinha	3,2	7,4%	3,0%
(bancada)	1,8	56,3%	
Quarto	14,8	34,3%	14,0%
(terraço)	11,2		7,3%
Total	43,2	100,0%	40,8%
Outras Zonas			
WC	0,8	13,6%	0,8%
Casa de Banho 1	3,2	54,2%	3,0%
Casa de Banho 2	1,9	32,2%	1,8%
Total Inst. Sanitárias	5,9	100,0%	3,8%
Circulação	14,9		14,1%
Lavandaria	18,6		17,6%
Total de Área Útil	105,9		80,6%
(cave)	8,0		5,2%

desenho original:

alguns moradores ampliam as suas casas, o que faz temer noutros a perda da identidade do conjunto

<http://www.faz.net>
[01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa Tipo VII

- 1 - Cave
- 2 - Arrecadação
- 3 - Lavandaria
- 4 - Hall
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha 'de Frankfurt'
- 7 - WC
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto dos pais
- 10 - Quarto de crianças
- 11 - 'Câmara'
- 12 - Quarto
- 13 - Terraço

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

PRAUNHEIM TIPO VII

1926

'Römerstadt', Frankfurt, 1926-1928,
<http://www.artandarchitecture.org.uk/images/conway/4d9d22c2.html>
 [01.2010]

Solução bastante curiosa, com um loft equipado com cozinha e casa de banho para os mais velhos

Baseia-se numa concepção bastante hierarquizada e familiar do grupo doméstico

Avós, pais, filhos...

Faz igualmente a distinção entre quartos dos pais e dos filhos

O loft foi considerado como espaço privado da casa, apesar dos seus equipamentos

Dado haver mais casas de banho, entende-se que o uso desta não está acessível a visitas e a outros elementos do grupo doméstico...
 ...tal como a cozinha

Tem apenas um quarto para crianças, apesar de ter espaço para duas camas

Não pode haver separação por sexos

Existe ainda uma 'câmara', mas não tem espaço para uma cama (3,2m²)

ERNST MAY

1886 – 1970

<http://www.ebelfeld.frankfurt.schul.e.hessen.de/tmp/Geschichte/index.html>
 [01.2010]

Arquitecto, urbanista e escritor alemão

Estuda em Londres e em Dammerstadt antes de iniciar carreira profissional

Trabalha com Raymond Unwin em 1910 /12, onde adquire influências da cidade-jardim inglesa
 Posteriormente, com Theodor Fischer, co-fundador da Deutsche Werkbund

Como arquitecto municipal da cidade de Frankfurt desenvolve um plano de crescimento baseado na implantação de pequenas cidades-satélite.

Havia iniciado o seu trabalho como urbanista na Silésia, num período de chegada de refugiados
 Difere do modelo inglês por definir essas cidades mais próximas da cidade central

Define um anel de áreas verdes que funcionam como parques para as novas implnatações...

...rapidamente acessíveis do centro por intermédio de comboios

Todas são dotadas de infra-estruturas públicas como parques e espaços comunitários

Urbanisticamente evolui do orgânico para o racional, segundo a influência dos seus empregadores

Inicia-se com implantações orientadas para a paisagem em Römerstadt, evoluindo para um padrão mais racionalista

Os seus últimos trabalhos adquirem por isso monotonia por imposição de maior densidade

Racionalidade e funcionalidade permaneciam contudo as suas prioridades

Industrialização e estandardização (plattenbau – construção por painéis)...
 ...e a famosa cozinha de Frankfurt, de Grette Schütte-Lihotzky

Em 1930 emigra com a sua equipa para a Rússia onde pretendia implantar novas cidades industriais

Resultou num falhanço, pelas dificuldades encontradas, nomeadamente com a administração a defender posições contrárias às suas, como expressão da sua política

Em 34 emigra para o Quênia, para retornar apenas em 1953

Lá havia desenvolvido essencialmente projectos para clientes abastados

A divulgação dos seus ideais foi sendo feita com a revista mensal 'Das Neue Frankfurt' (1926-31), onde anunciava o nascimento de uma nova cultura urbana homogénea

As suas experiências na Silésia seriam também publicadas (Das Schesische Heim, 1919-25)

LEGENDA

Casa Tipo VIII ZP

- 1 - Hall
- 2 - Cozinha 'de Frankfurt'
- 3 - Sala Comum
- 4 - Quarto dos Pais
- 5 - Quarto das Crianças
- 6 - Casa de Banho

Escala 1/200

desenho original:

Nome do Projecto		CASA TIPO VIII ZP		
Localização	Frankfurt (Alemanha)			
Autor	Ernst May			
Data	1926			
Promotor	Município de Frankfurt			
Agregação das casas	Em banda			
Acessos	Directo			
Tipologia	Variadas			
CASA-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	84,7			
Área Útil	72,8			86,0%
Zonas Públicas				
Sala Comum	23,0	76,2%		31,6%
Cozinha	7,2	23,8%		9,9%
(bancada)	3,4	47,2%		
Total	30,2	100,0%		41,5%
Zonas Privadas				
Quarto dos Pais	23,0	74,9%		31,6%
Quarto das Crianças	7,7	25,1%		10,6%
Total	30,7	100,0%		42,2%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,5			4,8%
Escadas	3,7	44,0%		5,1%
Hall/Corredor	4,7	56,0%		6,5%
Total Circulação	8,4	100,0%		11,5%
Total de Área Útil	72,8			100,0%

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebbefeld2.jpg>
[01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa Tipo VIII ZP

- 1 - Hall
- 2 - Cozinha 'de Frankfurt'
- 3 - Sala Comum
- 4 - Quarto dos Pais
- 5 - Quarto das Crianças
- 6 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

PRAUNHEIM TIPO VIII ZP 1926

'Cozinha de Frankfurt', de Gretle Schütte-Lihotzky
<http://www.ernst-may-museum.de/emgababout.htm>
 [01.2010]

Organização do espaço hoje convencional, na altura inovadora
 Cozinha como laboratório, sem função convivial
 Sala comum, sem distinção entre estar e comer
 Distinção nos quartos de acordo com os ocupantes
 Casa de Banho (mesmo se o lavatório nalguns casos permanece opcional)

Muito comum neste período é a distinção entre quarto das crianças e dos progenitores
 Parece contudo achar-se que os filhos serão sempre criança, pelo que o projecto fica datado com o passar do tempo
 Neste exemplo o quarto suporta apenas uma cama (a não ser que seja um beliche) que parece corresponder à teoria de Klein da casa para um nº fixo de habitantes

Apesar da construção pré-fabricada, parece haver paredes portantes
 Pela espessura das paredes, mas especialmente pela que secciona o módulo e parece determinar a distribuição em ambos os pisos
 'ZP' corresponde ao processo construtivo
 'Z' corresponde ao sistema de placas prefabricadas que compõem toda a fachada: um elemento por piso com as janelas recortadas
 'P' significa construção em tijolo, que pode corresponder ao exemplo apresentado, com as paredes mais espessas

ERNST MAY 1886 – 1970

<http://www.ernst-may-museum.de/emgababout.htm>
 [01.2010]

Arquitecto, urbanista e escritor alemão

Estuda em Londres e em Dammerstadt antes de iniciar carreira profissional
 Trabalha com Raymond Unwin em 1910 /12, onde adquire influências da cidade-jardim inglesa
 Posteriormente, com Theodor Fischer, co-fundador da Deutsche Werkbund

Como arquitecto municipal da cidade de Frankfurt desenvolve um plano de crescimento baseado na implantação de pequenas cidades-satélite.
 Havia iniciado o seu trabalho como urbanista na Silésia, num período de chegada de refugiados
 Difere do modelo inglês por definir essas cidades mais próximas da cidade central
 Define um anel de áreas verdes que funcionam como parques para as novas implantações...
 ...rapidamente acessíveis do centro por intermédio de comboios
 Todas são dotadas de infra-estruturas públicas como parques e espaços comunitários

Urbanisticamente evolui do orgânico para o racional, segundo a influência dos seus empregadores
 Inicia-se com implantações orientadas para a paisagem em Römerstadt, evoluindo para um padrão mais racionalista
 Os seus últimos trabalhos adquirem por isso monotonia por imposição de maior densidade
 Racionalidade e funcionalidade permanecem contudo as suas prioridades
 Industrialização e estandardização (plattenbau – construção por painéis)...
 ...e a famosa cozinha de Frankfurt, de Gretle Schütte-Lihotzky

Em 1930 emigra com a sua equipa para a Rússia onde pretendia implantar novas cidades industriais
 Resultou num falhanço, pelas dificuldades encontradas, nomeadamente com a administração a defender posições contrárias às suas, como expressão da sua política

Em 34 emigra para o Quênia, para retornar apenas em 1953
 Lá havia desenvolvido essencialmente projectos para clientes abastados

A divulgação dos seus ideais foi sendo feita com a revista mensal 'Das Neue Frankfurt' (1926-31), onde anunciava o nascimento de uma nova cultura urbana homogénea
 As suas experiências na Silésia seriam também publicadas (Das Schesische Heim, 1919-25)

Nome do Projecto		CASAS EM BANDA EM WEISSENHOF		
Localização	Estugarda (Alemanha)			
Autor	Jacobus Johannes Pieter Oud			
Data	1927			
Promotor	Werbund Alemã			
Agregação das casas	Casas em banda			
Acessos	Directo			
Tipologia	T3			
CASA-TIPO	Área (m2)	por Zona		no Total
Tipologia	T3			
Área Bruta	118,6			
Área Útil	88,7			83,7%
Zonas comuns				
Sala Comum	19,4	64,2%	21,9%	
(arrumo)	0,8	4,1%		
Cozinha	10,8	35,8%	12,2%	
(despensa)	0,7	6,5%		
(bancada)	2,2	20,4%		
Total	30,2	100,0%	34,0%	
Zonas Privadas				
Quarto	7,0	27,8%	7,9%	
(varanda)	1,3			
(armário)	0,4	5,7%		
Quarto	9,7	38,5%	10,9%	
(armário)	0,6	6,2%		
Quarto	8,5	33,7%	9,6%	
(armário)	0,3	3,5%		
Total	25,2	100,0%	28,4%	
Outras Zonas				
Lavatório	0,8	14,3%	0,9%	
Casa de Banho	3,9	69,6%	4,4%	
WC (sanita)	0,9	16,1%	1,0%	
Total Inst. Sanitárias	5,6	100,0%	6,3%	
Lavandaria	4,5	42,9%	5,1%	
(pátio)	9,3			
Estendal	6,0	57,1%	6,8%	
Total Tratamento Roupa	10,5	100,0%	11,8%	
Átrio	1,6	9,3%	1,8%	
Distribuição	2,5	14,5%	2,8%	
Distribuição (Lavandaria)	1,8	10,5%	2,0%	
Escada	4,0	23,3%	4,5%	
Distribuição (quartos)	7,3	42,4%	8,2%	
(armário)	1,6	21,9%		
Total Circulação	17,2	100,0%	19,4%	
Total de arrumos	5,5	6,2%		
Total de Área Útil	88,7	100,0%		
Total Varandas e Pátios	10,6	8,9%		
Arrumos Exteriores	1,9	1,6%		

desenho original:

(em primeiro plano, o edifício de Mies van der Rohe; ao fundo, o projecto de J. J. P. Oud)

<http://www.flickr.com/photos/8mobili/3248295076/>
[03.2009]

<http://www-users.rwth-aachen.de/Vera.Ryfi/>
[03.2009]

modo de associação da célula:

WEISSENHOF

1927

Sede da Shell em Haia. 1945
http://www.naipublishers.nl/architecture/oud_shellgebouw_e.html
 [03.2009]

Registo funcionalista na organização do espaço

No entanto Hilary French¹ alega disparidades face ao Moderno típico

Remete os volumes do edifício para as casas inglesas com terraço do séc. XIX
 Refere uma estética mais próxima do gosto dos utilizadores

A sua noção de mínimo não é tão redutora como normalmente

É contido na atribuição de áreas aos espaços...
 ...mas adiciona-lhe superfícies práticas como a lavandaria e espaços adicionais de arrumação

Embora os espaços possuam um uso específico, trabalha segundo a flexibilização dos trajectos

Existem duas entradas, principal e de serviço, em fachadas opostas do edifício
 Ambos os pisos possuem percursos circulares, que permitem circulações diversas
 No piso superior a casa de banho possui 3 portas (!), de acesso comum e particular aos quartos
 Talvez devido a estas características, toda a planta da casa resulta um pouco 'esquizofrénica', faltando-lhe clareza

J. J. P. OUD

1890 - 1963

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Oud
 [03.2009]

Arquitecto holandês

Formação académica

Escola de 'Arts and Crafts' de Amesterdão
 Universidade Técnica de Delft

A sua actividade profissional abarca influências díspares

Trabalha em Munique com Theodor Fischer, arquitecto Art Nouveau e Historicista
 Em Leiden trabalha em conjunto com W. M. Dudok, engenheiro 'Expressionista'
 Seria através deste que conheceria Theo van Doesburg e se envolveria no movimento 'De Stijl'
 De 1918 a 1933 é Arquitecto Municipal em Roterdão, responsável pelo pelouro da Habitação
 Neste período é autor projectos de 'habitação social progressivos'² como Spangen e Kiefhoek
 Centrava-se na tipologia da elevada densidade com altura reduzida
 Apenas ao abandonar este cargo se estabelece por conta própria

Enquanto membro do movimento 'De Stijl', Oud foi um fiel seguidor dos seus princípios

Pioneiro do funcionalismo holandês, pretendia executá-lo de forma 'poética'², conciliando prática construtiva moderna com as necessidades e expectativas estéticas dos utilizadores
 Philip Johnson incluí-o no grupo dos grandes arquitectos modernistas

Na exposição 'Estilo Internacional' organizada por si no MoMA em 1932 coloca os seus trabalhos lado a lado com os de Gropius, Mies e Le Corbusier

Divulgador activo do movimento, através de artigos, correspondendo-se com revistas de arquitectura soviéticas

Após o seu estabelecimento, adopta uma estética pessoal contrária ao modernismo 'mainstream'

Recorre a simetrias e decorativismo no desenho do edifício-sede da Shell em Haia
 Seria duramente criticado por fazer uso de princípios contrários ao Modernismo

¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

² http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Oud, [03.2009]

LEGENDA

Topo (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Cozinha

Escala

1/200

<http://www.artstamps.dk/images/989-Weissenhof.jpg>
[02.2009]

<http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/lectures/523.lecture.housing.packages.html>
[02.2009]

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização	Estugarda (Alemanha)
Autor	Ludwig Mies van der Rohe
Data	1927
Promotor	Werkbund Alemã
Agregação das casas	Edifício em linha
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia	T1, T2 e T3 (com variantes)

desenho original:

(2º piso)

(Sherwood, Roger - Modern Housing Prototypes, 2001
Harvard University Press
ISBN: 0 674 57941 9)

TOPO (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	55,1		
Área Útil	46,4		84,2%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,0	87,4%	38,8%
Cozinha	2,6	12,6%	5,6%
(bancada)	1,1	42,3%	
Total	20,6	100,0%	44,4%
Zonas Privadas			
Quarto	9,6	53,3%	20,7%
Quarto	8,4	46,7%	18,1%
Total	18,0	100,0%	38,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,2		9,1%
Átrio	3,6		7,8%
Total de Área Útil	46,4		100,0%

(1º piso)

(r/c)

modo de associação da célula:

LEGENDA

Topo (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Cozinha

Público

Privado

Casa de Banho

Circulação

Varandas/pátios

Percurso (público)

Percurso (privado)

Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Pavilhão de Barcelona'

1929

<http://serurbano.wordpress.com/2008/02/20/ludwig-mies-van-der-rohe/>
[03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Demonstra-se assim que sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas
Permanece a contingência de manter as canalizações (cozinhas e casas de banho) alinhadas

Aposta em liberdade de circulação e apropriação do espaço

O número de portas permite um percurso circular
Paredes móveis permitem alternar entre T1 e T2

Difere do esquema funcional típico por haver diferentes possibilidades de organização de espaço, por diferentes grupos domésticos

Não se trata de um espaço concebido e quantificado para um destinatário em particular

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

<http://serurbano.wordpress.com/2008/02/20/ludwig-mies-van-der-rohe/>
[03.2009]

Cadeira desenhada por Mies van der Rohe

<http://tipografos.net/bauhaus/mies-van-der-rohe.html>
[03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens

Movimenta-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho'¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII

Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação
Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida'²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura'³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T3 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Cozinha

Escala

1/200

http://www.caed.kent.edu/History/Modern/Mies/mies_weissenhof.jpg
[02.2009]

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização Estugarda (Alemanha)
Autor Ludwig Mies van der Rohe
Data 1927
Promotor Werkbund Alemã

Agregação das casas Edifício em linha
Acessos Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia T1, T2 e T3 (com variantes)

desenho original:

(2º piso)

APART. T3 (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	87,0		
Área Útil	74,1		87,9%
Zonas comuns			
Sala Comum	22,3	76,9%	30,1%
Cozinha (varanda)	6,7	2,4	23,1%
Cozinha (bancada)	2,2	32,8%	9,0%
Total	29,0	100,0%	39,1%
Zonas Privadas			
Quarto	14,5	41,0%	19,6%
Quarto	12,2	34,5%	16,5%
Quarto	8,7	24,6%	11,7%
Total	35,4	100,0%	47,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,6		7,6%
Átrio	4,1		5,5%
Total de Área Útil	74,1		100,0%

(Sherwood, Roger - Modern Housing Prototypes, 2001
Harvard University Press
ISBN: 0 674 57941 9)

(1º piso)

(r/c)

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Seagram Building' 1969
<http://www.eikonographia.com/?p=111>
 [03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
 As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Demonstra-se assim que sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas
 Permanece a contingência de manter as canalizações (cozinhas e casas de banho) alinhadas

Aposta em liberdade de circulação e apropriação do espaço

O número de portas permite um percurso circular
 Paredes móveis permitem alternar entre T2 e T3

Difere do esquema funcional típico por haver diferentes possibilidades de organização de espaço, por diferentes grupos domésticos

Não se trata de um espaço concebido e quantificado para um destinatário em particular

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

<http://www.iit.edu/arch/about/history/mies.shtml>
 [03.2009]

Cadeira desenhada por Mies van der Rohe
<http://tipografos.net/bauhaus/mies-van-der-rohe.html>
 [03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
 Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens
 Movimentou-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho' ¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII

Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação
 Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida' ²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura' ³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T1 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Distribuição
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho
- 9 - WC

Escala

1/200

<http://www.flickr.com/photos/burciny/3116883612/in/photostream/>
[03.2009]

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização Estugarda (Alemanha)
Autor Ludwig Mies van der Rohe
Data 1927
Promotor Werkbund Alemã

Agregação das casas Edifício em linha
Acessos Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia T1, T2 e T3 (com variantes)

desenho original:

(2º piso)

(Sherwood, Roger - Modern Housing Prototypes, 2001
Harvard University Press
ISBN: 0 674 57941 9)

(1º piso)

(r/c)

<http://www.flickr.com/photos/spanier/154453252/>
[03.2009]

modo de associação da célula:

APART. T1 (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	65,1		
Área Útil	54,8		86,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	29,1	81,5%	53,1%
Cozinha (varanda)	1,6		2,5%
(bancada)	2,5	37,9%	
Total	35,7	100,0%	65,1%
Zonas Privadas			
Quarto	8,1		14,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,9	69,6%	7,1%
WC (sanita)	1,7	30,4%	3,1%
Total Inst. Sanitárias	5,6	100,0%	10,2%
Átrio	3,6	66,7%	6,6%
(armário)	0,6	16,7%	
Distribuição	1,8	33,3%	3,3%
Total Circulação	5,4	100,0%	9,9%
Total de Área Útil	54,8		100,0%

LEGENDA

Apartamento T1 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Distribuição
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho
- 9 - WC

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Friedrichstrasse' 1919
<http://www.eikongraphia.com/?p=111>
 [03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
 As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas...
 ...mantendo as canalizações alinhadas

Criação de espaços mais intimistas do que nas propostas anteriores

Recanto na sala comum oculto de olhares indiscretos
 Nítida separação funcional entre público e privado, inclusive na divisão da casa de banho entre banheira e WC

Espaço mais estático

Sem paredes divisórias ou outros artifícios de mutação funcional
 Sem portas adicionais entre divisões que permita circulações circulares

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

<http://www.designboom.com/portrait/mies/book.html>
 [03.2009]

'Cadeira Barcelona' 1929
<http://vintageverity.wordpress.com/>
 /2008/05/
 [03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
 Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens
 Movimentou-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas
 'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho' ¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII
 Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação
 Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida' ²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura' ³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T3 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Cozinha
- 5 - Despensa
- 6 - Sala Comum
- 7 - Varanda
- 8 - Quarto

Escala

1/200

http://www.flickr.com/photos/me_escandila_el_sol/2958449221/sizes/m/
[03.2009]

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização	Estugarda (Alemanha)
Autor	Ludwig Mies van der Rohe
Data	1927
Promotor	Werkbund Alemã
Agregação das casas	Edifício em linha
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia	T1, T2 e T3 (com variantes)

desenho original:

(2º piso)

APART. T3 (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	94,9		
Área Útil	82,0		88,1%
Zonas comuns			
Sala Comum	19,9	61,0%	24,3%
Cozinha (varanda)	12,7	1,6	15,5%
(bancada)	1,3	10,2%	1,7%
Total	32,6	100,0%	39,8%
Zonas Privadas			
Quarto	17,0	45,3%	20,7%
Quarto	10,0	26,7%	12,2%
Quarto (armário)	10,5	28,0%	12,8%
	0,5	4,8%	
Total	37,5	100,0%	45,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,5		6,7%
Átrio	4,9		6,0%
Despensa	1,5		1,8%
Total de Área Útil	82,0		100,0%

(Sherwood, Roger - Modern Housing Prototypes, 2001
Harvard University Press
ISBN: 0 674 57941 9)

(1º piso)

(r/c)

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Cozinha
- 5 - Despensa
- 6 - Sala Comum
- 7 - Varanda
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Seagram building' (maquete)
1969

<http://www.eikongraphia.com/?p=111>
[03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas...
...mantendo as canalizações alinhadas

Aposta numa certa versatilidade do espaço

A área da cozinha permite acolher uma mesa de refeições
O quarto localizado à entrada do apartamento torna-o passível de acolher um escritório ou um inquilino

Espaço mais estático

Sem paredes divisórias ou outros artifícios de mutação funcional
Sem portas adicionais entre divisões que permita circulações circulares

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

<http://tipografos.net/bauhaus/mies-van-der-rohe.html>
[03.2009]

'Banco Four Seasons' 1958
http://www.bonluxat.com/a/Ludwig_Mies_van_der_Rohe_Four_Seasons_Barstool.html
[03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens
Movimentou-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho'¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII

Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação
Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida'²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura'³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvius.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T2 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - Casa de Banho
- 9 - WC

Escala

1/200

★
<http://www.flickr.com/photos/burciny/3116883612/in/photostream/>
 [03.2009]

Nome do Projeto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização

Estugarda (Alemanha)

Autor

Ludwig Mies van der Rohe

Data

1927

Promotor

Werkbund Alemã

Agregação das casas

Edifício em linha

Acessos

Esq/Dir, 2 apartamentos por piso

Tipologia

T1, T2 e T3 (com variantes)

desenho original:

(2º piso)

(Sherwood, Roger - 'Modern Housing Prototypes', 2001
 Harvard University Press
 ISBN: 0 674 57941 9)

(1º piso)

★

modo de associação da célula:

APART. T2 (2º piso)

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

94,9

Área Útil

81,2

85,6%

Zonas comuns

Sala Comum

25,6

70,9%

31,5%

Cozinha

10,5

29,1%

12,9%

(varanda)

1,6

1,7%

(bancada)

3,3

31,4%

Total

36,1

100,0%

44,5%

Zonas Privadas

Quarto

15,4

53,5%

19,0%

Quarto

13,4

46,5%

16,5%

Total

28,8

100,0%

35,5%

Outras Zonas

Casa de Banho

5,0

76,9%

6,2%

WC (sanita)

1,5

23,1%

1,8%

Total Inst. Sanitárias

6,5

100,0%

8,0%

Átrio

3,8

38,8%

4,7%

Distribuição

5,3

54,1%

6,5%

Distribuição

0,7

7,1%

0,9%

Total Circulação

9,8

100,0%

12,1%

Total de Área Útil

81,2

100,0%

LEGENDA

Apartamento T2 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - Casa de Banho
- 9 - WC

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Casa Farnsworth' 1951
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mies_van_der_Rohe_photo_Farnsworth_House_Plano_USA_7.jpg
 [03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
 As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas...
 ...mantendo as canalizações alinhadas

Legenda 'oficial' possivelmente errada

O que é designado como quarto, à entrada, será um espaço anexo à sala
 Preferível a designação T1, apesar da fidelidade à fonte

Espaço versátil a nível de circulação

Percurso orbicular obtido pela multiplicação de aberturas
 Casa de banho dividida, anexa a um corredor que facilita o acesso quarto/WC

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

http://www.archthai.com/home/images/stories/ludwig_mies_van_der_rohe.jpg
 [03.2009]

'Sofá/banco Barcelona' 1929
http://www.bonluxat.com/a/Barcelona_Couch.html
 [03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
 Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens

Movimentou-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho' ¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII
 Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação

Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do

Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida' ²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura' ³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T1 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha

Escala

1/200

<http://www.flickr.com/photos/26638998@N04/3135328905/sizes/m/>
[03.2009]

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização	Estugarda (Alemanha)
Autor	Ludwig Mies van der Rohe
Data	1927
Promotor	Werkbund Alemã
Agregação das casas	Edifício em linha
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia	T1, T2 e T3 (com variantes)

desenho original:

(2º piso)

APART. T1 (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	65,1		
Área Útil	55,4		87,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,3	63,5%	33,0%
(varanda)	1,6		2,5%
(armário)	1,7	9,3%	
Cozinha	10,5	36,5%	19,0%
(bancada)	3,3	31,4%	
Total	28,8	100,0%	52,0%
Zonas Privadas			
Quarto	14,4		26,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,3		9,6%
Átrio	6,9		12,5%
Total de Área Útil	55,4		100,0%

(Sherwood, Roger - Modern Housing Prototypes, 2001
Harvard University Press
ISBN: 0 674 57941 9)

(1º piso)

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Crown Hall' Illinois Institute of Technology, 1951
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/f/nart/fa267/mies/crownhall03.jpg
 [03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
 As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas...
 ...mantendo as canalizações alinhadas

Espaço interior com uma configuração relativamente banal

Serviços junto da entrada
 Quarto e sala no topo do fogo, sem diferenciação espacial

Informalidade geral no uso da casa

Não há separação funcional, com as zonas privadas acessíveis pelos mesmo meios que as privadas
 É uma característica comum nos projectos nórdicos

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

<http://artistquoteoftheday.wordpress.com/2008/03/>
 [03.2009]

'Sofá e pufe'
http://www.bonluxat.com/a/Krefeld_Lounge_Collection.html
 [03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
 Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens

Movimentou-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho' ¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII

Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades

estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação

Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do

Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida' ²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura' ³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T2 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Quarto
- 6 - Distribuição
- 7 - Cozinha
- 8 - Despensa
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

<http://piliaemmanuele.wordpress.com/2008/10/03.2009/>

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização Estugarda (Alemanha)
 Autor Ludwig Mies van der Rohe
 Data 1927
 Promotor Werkbund Alemã

desenho original:

(Sherwood, Roger - Modern Housing Prototypes, 2001
 Harvard University Press
 ISBN: 0 674 57941 9)

Agregação das casas Edifício em linha
 Acessos Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
 Tipologia T1, T2 e T3 (com variantes)

APART. T3 (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	87,7		
Área Útil	74,6		88,0%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,7	70,9%	27,7%
Cozinha (varanda)	2,6		3,0%
Cozinha (bancada)	8,5	29,1%	11,4%
	1,3	15,3%	
Total	29,2	100,0%	39,1%
Zonas Privadas			
Quarto	18,8	65,3%	25,2%
Quarto	10,0	34,7%	13,4%
Total	28,8	100,0%	38,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	6,1		8,2%
Átrio	3,7	41,6%	5,0%
Distribuição	5,2	58,4%	7,0%
	1,4	26,9%	
Total Circulação	8,9	100,0%	11,9%
Despensa	1,6	2,1%	
Total de Área Útil	74,6		100,0%

(2º piso)

(1º piso)

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Quarto
- 6 - Distribuição
- 7 - Cozinha
- 8 - Despensa
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Capela' Illinois Institute of Technology, 1953

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/fa267/mies/iitichapel2.jpg [03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas...
...mantendo as canalizações alinhadas

Separação funcional, distinguindo espaço público e privado

À excepção da casa de banho, junto da entrada...
...o que não se deve a um particular condicionalismo técnico, uma vez que a solução se repete nos pisos inferiores

Percurso circular da casa

Que Alexander Klein, funcionalista puro, também fazia uso...
... e que permite que o quarto contíguo à cozinha vire sala (também pela sua área generosa)

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

<http://tracosdoarquitecto.blogspot.com/2007/05/mies-van-der-rohe.html> [03.2009]

'Chaise longue 242', 1931

http://www.steeldomus.com/chaiselongue_mies_van_der_rohe.htm [03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens
Movimentou-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho' ¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII

Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação
Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida' ²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro
'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura' ³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T2 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala Comum
- 4 - Quarto
- 5 - Distribuição
- 6 - Cozinha
- 7 - Despensa
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

<http://www.flickr.com/photos/26638998@N04/3135328905/sizes/m/>
[03.2009]

★
(Sherwood, Roger - 'Modern Housing Prototypes', 2001
Harvard University Press
ISBN: 0 674 57941 9)

Nome do Projecto

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS EM WEISSENHOF

Localização Estugarda (Alemanha)
Autor Ludwig Mies van der Rohe
Data 1927
Promotor Werkbund Alemã

Agregação das casas Edifício em linha
Acessos Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia T1, T2 e T3 (com variantes)

APART. T1 (2º piso)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	55,2		
Área Útil	46,8		84,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,0	71,4%	42,7%
Cozinha	8,0	28,6%	17,1%
(bancada)	1,4	17,5%	
Total	28,0	100,0%	59,8%
Zonas Privadas			
Quarto	8,4		17,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,2		6,8%
Átrio	7,2		15,4%
(armário)	0,9	12,5%	
Total de Área Útil	46,8		100,0%

desenho original:

(2º piso)

(1º piso)

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2 (2º piso)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala Comum
- 4 - Quarto
- 5 - Distribuição
- 6 - Cozinha
- 7 - Despensa
- 8 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEISSENHOF

1927

'Casa Alois Riehl', 1906

<http://www.howardmodels.com/Architectural-Scale-Models/Mies-Van-Der-Rohe-Riehl-House/index.html> [03.2009]

Edifício destinado a promover as qualidades da 'planta livre'

A estrutura de pilar-viga permite uma organização do espaço interno livre de contingências
As soluções espaciais variam por isso de piso para piso, ainda que sobrepostas

Sobre o mesmo espaço as hipóteses são múltiplas...
...mantendo as canalizações alinhadas

Solução curiosa da cozinha interior, anexa a uma fachada cega

Possui uma abertura para a sala comum que compensa a falta de iluminação directa
Provavelmente sujeita à solução formal monolítica do edifício

Percurso circular entre os espaços públicos

Sem que se separem de forma efectiva, os espaços privados unem-se na fachada posterior

MIES VAN DER ROHE

1886 - 1969

Mies com a maquete do Crown Hall

<http://www.dailypress.com/business/chicago-days-ludwig-mies-story.0.6204655.story> [03.2009]

'Mesa de café', 1927

http://www.steeldomus.com/coffee_table_mies_van_der_rohe.htm [03.2009]

Arquitecto alemão, naturalizado americano em 1944

Não possuía formação académica

Formado na Escola da Catedral de Aachen, trabalha como entalhador de pedra com o pai,
Adquire a sua experiência na arquitectura através do contacto com outros mestres

Trabalhou com Le Corbusier e Walter Gropius no atelier de Peter Behrens

Movimenta-se no seio da 'Avant-garde' berlinense

Estuda filosofia do passado e presente de modo a sustentar as suas posturas arquitectónicas

'Mais do que qualquer outro Modernista, Mies usou a filosofia como base do seu trabalho' ¹

Passa por várias influências antes de se estabelecer como 'Moderno'

O seu primeiro projecto é uma interpretação da arquitectura doméstica inglesa do séc. XVIII

Para o filósofo Alois Riehl, enquanto trabalhava para o designer de interiores Bruno Paul

De Schinkel (por influência de Behrens) obtém os volumes simples e novas possibilidades estruturais na composição de casas segundo estilo alemão, repudiando a ornamentação
Depois a 1ª Guerra Mundial relaciona-se com a eficiência construtiva e funcional do Construtivismo Russo e a expressividade do 'De Stijl' holandês

Procura um novo estilo e linguagem que reflecta a nova era maquinista

Uma casa de 1924, não construída, assemelha-se com pinturas de Theo van Doesburg

Finalmente procura uma essência espacial e uma verdade construtiva que o definiria no futuro

Planta livre e espaços amplos em que 'o sentimento de vazio deveria ser preenchido com vida' ²

Liberdade na apropriação do espaço que difere do carácter funcionalista do Moderno

Forma e espaço resultantes do processo construtivo, aço preenchido com tijolo ou vidro

'deve recusar-se qualquer forma que não seja derivada da estrutura' ³

Sendo apolítico, actuou de forma activa na divulgação artística, ainda que de raízes socialistas

Adere ao Novembergruppe em 1918, um grupo de mecenas dedicado a promover o 'Moderno'

Em 1923 participa no primeiro número da revista 'G', ligada à objectividade construtiva

Foi director da Werkbund alemã, organizando a exposição 'Weissenhofsiedlung'

Como professor aplicava os mesmos princípios que regiam o seu próprio ateliê de arquitectura

Primeiro no Departamento de Arquitectura na Bauhaus, até ao seu encerramento pelos nazis

Depois como director do Departamento de Arquitectura do Illinois Institute of Technology

Trabalhando intensivamente em soluções protótipo...

...permitindo posteriormente aos seus estudantes e colaboradores o desenvolvimento de soluções derivadas, adaptadas a circunstâncias e locais particulares

Mas questionava o seu método educacional, ao constatar que os seus seguidores se revelavam incapazes de produzir soluções que lhe agradassem plenamente.

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

² Albuquerque, Carlos - 'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade', <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

³ <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

LEGENDA

Célula C2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		BAD DÜRREMBERG - célula C2		
Localização	(Alemanha)			
Autor	Alexander Klein			
Data	1928 - 1930			
Promotor	Promoção Estatal			
Agregação das casas	Bloco alinhado com 4 pisos			
Acessos	Caixa de escadas comum			
Tipologia	T2			
PISO 0		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta	66,8			
Área Útil	53,4		88,3%	
Zonas comuns				
Sala Comum	19,0		79,2%	
	(varanda)	5,6		
	(armário)	1,0	5,3%	
Cozinha	5,0		20,8%	
	(bancada)	1,2	24,0%	
Total	24,0	100,0%	44,9%	
Zonas Privadas				
Quarto	11,6		61,1%	
	(armário)	0,5	4,3%	
Quarto	7,4		38,9%	
Total	19,0	100,0%	35,6%	
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,0		5,6%	
Átrio	4,4		59,5%	
Distribuição	3,0		40,5%	
	(armário)	0,5	16,7%	
Total Circulação	7,4	100,0%	13,9%	
Total Arrumos	2,0	3,7%		
Total de Área Útil	53,4	100,0%		

desenho original:

Klein, Alexander
 "Vivienda Mínima, 1906 - 1957", 1980
 Editorial Gustavo Gili, S.A.

A imagem corresponde ao protótipo que daria origem às presentes células, pelo que é possível observar algumas discordâncias entre desenho e modelo apresentado pág. 144

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula C2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios

- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAD DÜRREMBERG C2 1928 – 30

Hospital de S. Petersburgo,
1906
<http://www.encspb.ru/en/index.php?level=2&kod=2803920821>
[10.2008]

'Célula' desenvolvida a partir de protótipos que tinham por base o seu método de concepção de projectos, publica do em 1927

Separação funcional, a nível da distribuição

Átrio de entrada, que acede aos espaços públicos: cozinha e sala comum
Segundo átrio, acessível pelo primeiro, que acede aos quartos e casa de banho

Tal não impede versatilidade no uso, ao propor circulação adicional entre quarto principal e sala comum

Grandes marcas de 'Funcionalismo' e 'Modernidade' na elaboração da célula

Concepção modular que faz repetir a mesma casa de banho e a mesma cozinha, independentemente da Tipologia de ocupação

Cozinha e casa de banho 'funcionais', com a área necessária
A variação produz-se no número de quartos e na área da sala

Sistema construtivo com paredes interiores numa estrutura leve

A 'Área' (área útil + área de varandas) ¹ é quase 90% da área bruta

ALEXANDER KLEIN

1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm>
[10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia ²

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo' ³

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal' ⁴

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas

Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço

Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo

Formação de Mestres-de-Obras em Berlim

Professor na Escola Superior de Charlottenburg

Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Ver 'Critérios', ponto 4.2.1

² Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

³ <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

⁴ Rivolta, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Célula C7

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto BAD DÜRREMBERG - célula C7

Localização (Alemanha)
 Autor Alexander Klein
 Data 1928 - 1930
 Promotor Promoção Estatal

Agregação das casas Bloco alinhado com 4 pisos
 Acessos Caixa de escadas comum
 Tipologia T3

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia T3			
Área Bruta	87,4		
Área Útil	69,8		87,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	26,2	84,0%	37,5%
(varanda)	6,6		
(armário)	1,0	3,8%	
Cozinha	5,0	16,0%	7,2%
(bancada)	1,2	24,0%	
Total	31,2	100,0%	44,7%
Zonas Privadas			
Quarto	11,5	43,2%	16,5%
Quarto	7,7	28,9%	11,0%
Quarto	7,4	27,8%	10,6%
Total	26,6	100,0%	38,1%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,0		4,3%
Átrio	5,5	61,1%	7,9%
Distribuição	3,5	38,9%	5,0%
(armário)	1,0	28,6%	
Total Circulação	9,0	100,0%	12,9%
Total Arrumos	2,0		2,9%
Total de Área Útil	69,8		100,0%

desenho original:

Klein, Alexander
 "Vivienda Mínima, 1906 - 1957", 1980
 Editorial Gustavo Gili, S.A.

Vista da sala para a zona de refeições

Bloco L ao fundo com blocos C7 lateralmente

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula C7

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAD DÜRREMBERG C7 1928 – 30

Cozinha inspirada em modelos criados por Alexander Klein
<http://www.maximainteriores.xl.pt/decor/interiores/1103/casas/a01-00-00.shtml>
 [10.2008]

'Célula' desenvolvida a partir de protótipos que tinham por base o seu método de concepção de projectos, publica do em 1927

Separação funcional, a nível da distribuição

Átrio de entrada, que acede aos espaços públicos: cozinha e sala comum
 Segundo átrio, acessível pelo primeiro, que acede aos quartos e casa de banho

Pela natureza da tipologia, obtida a partir do T2, o quarto principal acede-se pela sala comum
 É possível passar deste para um quarto secundário

Grandes marcas de 'Funcionalismo' e 'Modernidade' na elaboração da célula

Concepção modular que faz repetir a mesma casa de banho e a mesma cozinha, independentemente da adição do quarto face ao T2

Cozinha e casa de banho 'funcionais', com a área necessária
 Mesmo a zona de refeições se mantém nas dimensões

Sistema construtivo com paredes interiores numa estrutura leve

A 'Área' (área útil + área de varandas) ¹ é quase 90% da área bruta

ALEXANDER KLEIN

1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm>
 [10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia ²

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo' ³

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal' ⁴

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas

Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço

Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo

Formação de Mestres-de-Obras em Berlim

Professor na Escola Superior de Charlottenburg

Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Ver 'Critérios', ponto 4.2.1

² **Rossari, Augusto** – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

³ <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

⁴ **Rivolta, Matilde Baffa**, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Célula C9

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto BAD DÜRREMBERG - célula C9

Localização	(Alemanha)
Autor	Alexander Klein
Data	1928 - 1930
Promotor	Promoção Estatal
Agregação das casas	Bloco alinhado com 4 pisos
Acessos	Caixa de escadas comum
Tipologia	T2

desenho original:

PISO 0 Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T2	
Área Bruta	84,2	
Área Útil	68,2	87,6%
Zonas comuns		
Sala Comum	25,2	83,4%
(varanda)	5,6	
(armário)	1,0	4,0%
Cozinha	5,0	16,6%
(bancada)	1,2	24,0%
Total	30,2	100,0%
Zonas Privadas		
Quarto	13,0	52,2%
Quarto	11,9	47,8%
Total	24,9	100,0%
Outras Zonas		
Casa de Banho	3,0	4,4%
Átrio	5,4	53,5%
Distribuição	3,0	29,7%
Átrio da casa de banho	1,7	16,8%
(armário)	0,9	52,9%
Total Circulação	10,1	100,0%
Total Arrumos	1,9	2,8%
Total de Área Útil	68,2	100,0%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula C9

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAD DÜRREMBERG C9 1928 – 30

Casa de 45m2 para 3^{1/2} camas
 Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

'Célula' com dois quartos, de área superior à 'célula C2' anterior, segundo o mesmo esquema distributivo

Separação funcional, a nível da distribuição

O controlo da área do átrio leva a que o quarto secundário seja 'recortado'
 Mantém-se o acesso duplo do quarto principal, pela sala e pelo hall dos quartos
 É adicionado um pequeno hall para a casa de banho, que alberga os armários

Grandes marcas de 'Funcionalismo' e 'Modernidade' na elaboração da célula

Concepção modular que faz repetir as áreas funcionais dos precedentes Tipos, independentemente da adição de área face à 'célula C2'

Cozinha e casa de banho mantêm a mesma área e a mesma distribuição
 Mesmo a zona de refeições mantém as mesmas dimensões
 A adição de área manifesta-se nos quartos, na zona de estar e no hall da casa de banho

ALEXANDER KLEIN

1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm>
 [10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia¹

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo'²

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'³

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas
 Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço
 Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo
 Formação de Mestres-de-Obras em Berlim
 Professor na Escola Superior de Charlottenburg
 Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Rivoita, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Célula C16

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto BAD DÜRREMBERG - célula C16

Localização (Alemanha)
 Autor Alexander Klein
 Data 1928 - 1930
 Promotor Promoção Estatal

Agregação das casas Bloco alinhado com 4 pisos
 Acessos Caixa de escadas comum
 Tipologia T3

desenho original:

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	113,9		
Área Útil	93,9		88,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	34,4	84,5%	36,6%
(varanda)	7,3		
(armário)	1,0	2,9%	
Cozinha	6,3	15,5%	6,7%
(bancada)	2,6	41,3%	
Total	40,7	100,0%	43,3%
Zonas Privadas			
Quarto	12,8	35,5%	13,6%
Quarto	11,3	31,3%	12,0%
Quarto	12,0	33,2%	12,8%
Total	36,1	100,0%	38,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,1	80,4%	4,4%
WC (sanita)	1,0	19,6%	1,1%
Total Inst. Sanitárias	5,1	100,0%	5,4%
Átrio	7,6	63,3%	8,1%
Distribuição	4,4	36,7%	4,7%
(armário)	1,6	36,4%	
Total Circulação	12,0	100,0%	12,8%
Total Arrumos	2,6		2,8%
Total de Área Útil	93,9		100,0%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula C16

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAD DÜRREMBERG C16 1928 – 30

Casa de 45m2 para 31ª camas
Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

'Célula' com três quartos, de área superior à 'célula C7' anterior, de igual tipologia

Separação funcional, a nível da distribuição

Face à 'célula C9', a distribuição não implica com o quarto
Percurso 'circular' da sala pelos quartos
Casa de banho reconfigurada, criando zona separada para a sanita no seu interior

'Célula' obtida a partir das precedentes através do uso de módulos para as áreas 'de serviço'

O aumento de área permite contudo reconfigurar a casa de banho e aumentar a cozinha e zona de refeições, face aos exemplos precedentes
A variação de área diz respeito ao número de camas que pretende albergar a 'célula' e não a um maior luxo na sua concepção

C7 albergava três camas, uma delas dupla
Aqui pretende-se albergar cinco camas, dupla incluída

ALEXANDER KLEIN 1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm> [10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia ¹

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo' ²

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal' ³

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas

Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço

Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo

Formação de Mestres-de-Obras em Berlim

Professor na Escola Superior de Charlottenburg

Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Rivolta, Matilde Baffa. - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Célula E1

- 1 - Átrio
- 2 - Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Acesso à cave
- 6 - Acesso ao 1º piso
- 7 - WC
- 8 - Quartos
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto BAD DÜRREMBERG - célula E1

Localização	(Alemanha)
Autor	Alexander Klein
Data	1928 - 1930
Promotor	Promoção Estatal

Agregação das casas	Casas unifamiliares em banda
Acessos	Acesso directo
Tipologia	T2

PISO 0 Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T2		
Área Bruta	87,2		
Área Útil	67,9		89,9%

Zonas comuns			
Sala Comum	21,7	83,1%	32,0%
(pátio)	10,5		
(armário)	0,8	3,7%	
Cozinha	4,4	16,9%	6,5%
(bancada)	1,8	40,9%	
Total	26,1	100,0%	38,4%

Zonas Privadas			
Quarto	17,0	65,9%	25,0%
Quarto	8,8	34,1%	13,0%
Total	25,8	100,0%	38,0%

Outras Zonas			
Casa de Banho	3,9	83,0%	5,7%
WC (sanita)	0,8	17,0%	1,2%
Total Inst. Sanitárias	4,7	100,0%	6,9%

Átrio	1,3	11,5%	1,9%
Distribuição	3,9	34,5%	5,7%
Escada	2,8	24,8%	4,1%
Distribuição	3,3	29,2%	4,9%
(armário)	0,9	27,3%	

Total Circulação	11,3	100,0%	16,6%
-------------------------	-------------	---------------	--------------

Total Arrumos	1,7		2,5%
----------------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	67,9		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula E1

- 1 - Átrio
- 2 - Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Acesso à cave
- 6 - Acesso ao 1º piso
- 7 - WC
- 8 - Quartos
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAD DÜRREMBERG E1 1928 – 30

Fischtalgrund, 1928 (Siedlung em Berlim, supervisionada por Heinrich Tessenow, na qual participou, entre outros, Alexander Klein) http://de.wikipedia.org/wiki/Siedlung_am_Fischtalgrund [10.2008]

Casa unifamiliar de dois pisos, em banda
 Possui uma frente de apenas 4,60m por 8,90m de profundidade
 Apenas 87m² de área bruta, dos quais 10,5 são do pátio

Manutenção da privacidade dos espaços, apesar da área escassa
 Possui um primeiro hall, anterior ao hall que distribui, que resguarda a casa dos olhares indiscretos
 Divide sanita da restante casa de banho, mas em pisos diferentes, para evitar a devassa do espaço privado
 Iguamente por aspectos práticos, pois serve o piso 'funcional'

Manutenção do percurso circular, que liga os quartos no piso superior
 A casa de banho apenas é acessível por intermédio dos quartos

Apesar da diferente tipologia (acesso, agregação, número de pisos) a solução para a cozinha/zona de refeições é similar à das 'células' precedentes C2 a C16

ALEXANDER KLEIN 1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm> [10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica
 Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia ¹
 As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo' ²
 O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista
 É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'³
 Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade
 Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927
 Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes
 Encontra-se organizado segundo três fases distintas:
 Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas
 Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço
 Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...
 Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada
 Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim
 É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'
 Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida
 Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo
 Formação de Mestres-de-Obras em Berlim
 Professor na Escola Superior de Charlottenburg

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Rivolta, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Célula E2

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Acesso à cave
- 4 - Acesso ao 1º piso
- 5 - Sala Comum
- 6 - Pátio exterior
- 7 - Distribuição
- 8 - WC
- 9 - Casa de Banho
- 10 - Quarto
- 11 - Acesso ao sótão

Escala

1/200

Nome do Projecto BAD DÜRREMBERG - célula E2

Localização (Alemanha)
 Autor Alexander Klein
 Data 1928 - 1930
 Promotor Promoção Estatal

Agregação das casas Casas unifamiliares em banda
 Acessos Acesso directo
 Tipologia T3

desenho original:

PISO 0 Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	130,6		
Área Útil	89,8		89,7%

Zonas comuns

Sala Comum	28,4	81,1%	31,6%
(pátio)	27,3		
(armário)	0,8	2,8%	
Cozinha	6,6	18,9%	7,3%
(bancada)	2,2	33,3%	
Total	35,0	100,0%	39,0%

Zonas Privadas

Quarto	15,1	46,6%	16,8%
(armário)	1,3	8,6%	
Quarto	11,2	34,6%	12,5%
(armário)	1,3	11,6%	
Quarto	6,1	18,8%	6,8%
Total	32,4	100,0%	36,1%

Outras Zonas

Casa de Banho	3,9	83,0%	4,3%
WC (sanita)	0,8	17,0%	0,9%
Total Inst. Sanitárias	4,7	100,0%	5,2%

Átrio	8,8	49,7%	9,8%
(pátio)	1,6		
Escada	4,5	25,4%	5,0%
Distribuição	4,4	24,9%	4,9%
(armário)	1,0	22,7%	
Total Circulação	17,7	100,0%	19,7%

Total Arrumos	1,8		2,0%
----------------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	89,8		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Total Varandas e Pátios	28,9		22,1%
--------------------------------	-------------	--	--------------

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula E2

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Acesso à cave
- 4 - Acesso ao 1º piso
- 5 - Sala Comum
- 6 - Pátio exterior
- 7 - Distribuição
- 8 - WC
- 9 - Casa de Banho
- 10 - Quarto
- 11 - Acesso ao sótão

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAD DÜRREMBERG E2 1928 – 30

Fischtalgrund, 1928 (Siedlung em Berlim, supervisionada por Heinrich Tessenow, na qual participou, entre outros, Alexander Klein) http://de.wikipedia.org/wiki/Siedlung_am_Fischtalgrund [10.2008]

Casa unifamiliar de dois pisos, em banda, de maior área que E2

A maior diferença reside na frente de 5,60m, que permite outra organização do interior

A relação entre espaços/privacidade altera-se

Já não existe um hall exclusivo para a porta de entrada
A casa de banho, embora dividida, situa-se no piso superior

Piso superior com organização inédita

A casa de banho deixa o centro do piso para se situar junto da fachada (mais larga)
Adiciona-se um quarto para uma cama, face ao quarto duplo de C1

Apesar da diferente tipologia (acesso, agregação, número de pisos) a solução para a cozinha/zona de refeições é similar à das 'células' precedentes C2 a C16 e também E1

A cozinha comunica com a zona de refeições através de um móvel com 'passa-pratos'
Apesar da dimensão da casa, a zona de refeições permanece da mesma dimensão, pois alberga na mesma uma mesa de 4 pessoas

ALEXANDER KLEIN 1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm> [10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia¹
As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo'²
O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'³
Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade
Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes
Encontra-se organizado segundo três fases distintas:
Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas
Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço
Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...
Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim
É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'
Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo
Formação de Mestres-de-Obras em Berlim
Professor na Escola Superior de Charlottenburg
Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Revolta, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Célula L

- 1 - Galeria de acesso
- 2 - Átrio
- 3 - Distribuição
- 4 - Lavatório
- 5 - Casa de banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda
- 8 - Sala comum
- 9 - Cozinha

Escala

1/200

Nome do Projecto BAD DÜRREMBERG - célula L

Localização (Alemanha)
 Autor Alexander Klein
 Data 1928 - 1930
 Promotor Promoção Estatal

Agregação das casas Bloco alinhado com 4 pisos
 Acessos Galeria exterior
 Tipologia T1

desenho original:

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	52,1		
Área Útil	42,1		88,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	14,9	74,9%	35,4%
(armário)	0,8	5,4%	
Cozinha	5,0	25,1%	11,9%
(bancada)	2,0	40,0%	
Total	19,9	100,0%	47,3%
Zonas Privadas			
Quarto	13,2		31,4%
(varanda)	4,1		
(armário)	0,8	6,1%	
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,5	87,5%	8,3%
WC (sanita)	0,5	12,5%	1,2%
Total Inst. Sanitárias	4,0	100,0%	9,5%
Átrio	1,2	24,0%	2,9%
Distribuição	3,8	76,0%	9,0%
Total Circulação	5,0	100,0%	11,9%
Total Arrumos			
	1,6		3,8%
Total de Área Útil	42,1		100,0%

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm>

modo de associação da célula:

LEGENDA

Célula L

- 1 - Galeria de acesso
- 2 - Átrio
- 3 - Distribuição
- 4 - Lavatório
- 5 - Casa de banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda
- 8 - Sala comum
- 9 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAD DÜRREMBERG L 1928 – 30

Casa de 45m2 para 3^{as} camas
Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

'Célula' T1 com acesso por galeria, ao contrário do 'esquerdodireito' das precedentes
Sendo um edifício constituído apenas por este Tipo, consiste talvez numa relação estabelecida entre o preço do acesso e a 'célula'

Manutenção da privacidade dos espaços, apesar da área escassa
Possui um primeiro hall, anterior ao hall que distribui, que resguarda a casa dos olhares indiscretos
Percurso 'circular' através da casa de banho
Estranhamente, separa-se aqui o lavatório das restantes peças, sendo pela sanita que se passa

Permanece o uso dos espaços de serviço como módulos
A cozinha mantém os 5m2 das 'células' C2, C7 e C9, apesar da área e da tipologia
A casa de banho é maior, devido à separação das peças
Aumenta de 3m² para 4m²

ALEXANDER KLEIN 1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm>
[10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica
Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia¹
As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo'²
O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista
É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'³
Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade
Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927
Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes
Encontra-se organizado segundo três fases distintas:
Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas
Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço
Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...
Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada
Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim
É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'
Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida
Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo
Formação de Mestres-de-Obras em Berlim
Professor na Escola Superior de Charlottenburg
Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Rivolta, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Proposta de revisão

- 1 - Átrio
- 2 - WC
- 3 - Recepção
- 4 - Acesso ao 1º piso
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha
- 7 - Acesso á cave
- 8 - Distribuição
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de banho

Escala

1/200

Nome do Projecto **CONTRAPROPOSTA_casas em banda de J.J.P.Oud**

Localização	(Roterdão)
Autor	Alexander Klein
Data	sem data
Promotor	sem promotor

desenho original:

Agregação das casas	Casas unifamiliares em banda
Acessos	Acesso directo
Tipologia	T3

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
--------	-----------	----------	----------

Tipologia	T3		
Área Bruta	95,4		
Área Útil	71,0		79,1%

Zonas comuns			
Sala Comum	16,5	69,0%	23,2%
Cozinha	7,4	31,0%	10,4%
(bancada)	2,0	27,0%	
Total	23,9	100,0%	33,7%

Zonas Privadas			
Quarto	15,2	50,5%	21,4%
(varanda)	4,5		
(armário)	0,9	5,9%	
Quarto	7,6	25,2%	10,7%
(armário)	0,2	2,6%	
Quarto	7,3	24,3%	10,3%
Total	30,1	100,0%	42,4%

Outras Zonas			
Casa de Banho	3,2	76,2%	4,5%
WC (sanita)	1,0	23,8%	1,4%
Total Inst. Sanitárias	4,2	100,0%	5,9%

Átrio	1,9	14,8%	2,7%
Distribuição	6,5	50,8%	9,2%
Escada	2,4	18,8%	3,4%
Distribuição	2,0	15,6%	2,8%

Total Circulação	12,8	100,0%	18,0%
-------------------------	-------------	---------------	--------------

Total Arrumos	1,1	1,5%
----------------------	------------	-------------

Total de Área Útil	71,0	100,0%
---------------------------	-------------	---------------

Klein, Alexander
 "Vivienda Mínima, 1906 - 1957", 1980
 Editorial Gustavo Gili, S.A.

Imagens da zona de recepção/escada para o piso superior

modo de associação da célula:

LEGENDA

Proposta de revisão

- 1 - Átrio
- 2 - WC
- 3 - Recepção
- 4 - Acesso ao 1º piso
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha
- 7 - Acesso à cave
- 8 - Distribuição
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CONTRAPROPOSTA

Sem data

Hoek van Holland, J.J.P.Oud
Schoenauer, Norbert – '6,000
Years of Housing', W. W. Norton &
Company, New York, NY 10110,
2000
[10.2008]

Consiste num proposta paralela ao projecto de Oud, com uma solução interna (bem como exterior) diferente, mas baseada na mesma área

As 'células' organizam-se 'em escada', ao invés de possuírem toda a empena ocupada

Face ao projecto de Oud, adiciona alguns pormenores práticos

Possui um primeiro hall, anterior ao hall que distribui, que resguarda a casa dos olhares indiscretos

Evita o percurso da cozinha para se chegar à sala

Cria com esta solução mais circulações

No piso superior, desejando poupar na área nas circulações, cria solução de compromisso

A casa é um 'falso' T3, pois os quartos secundários consistem na verdade de um único quarto dividido em dois

Um dos quartos apenas se acede por intermédio do primeiro, ou pelo principal, cruzando ainda a casa de banho

ALEXANDER KLEIN

1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/Klein.htm>
[10.2008]

Hoek van Holland, J.J.P.Oud
<http://flickr.com/photos/97897149@N00/1238100442>
[10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia¹

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo'²

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'³

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas

Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço

Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo

Formação de Mestres-de-Obras em Berlim

Professor na Escola Superior de Charlottenburg

Professor e Director da Faculdade de Arquitectura do Technion, Haifa

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Rivolta, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Protótipo

- 1 - Átrio
- 2 - WC
- 3 - Distribuição
- 4 - Escada
- 5 - Arrumo
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Distribuição
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de Banho

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	PROTÓTIPO		
Localização	(sem destino)		
Autor	Alexander Klein		
Data	sem data		
Promotor	sem promotor		
Agregação das casas	Casas unifamiliares em banda		
Acessos	Acesso directo		
Tipologia	T3		
PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	66,7		
Área Útil	52,8		79,2%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,3	86,5%	32,8%
Cozinha	2,7	13,5%	5,1%
(bancada)	1,4	51,9%	
Total	20,0	100,0%	37,9%
Zonas Privadas			
Quarto	13,0	61,9%	24,6%
Quarto	4,0	19,0%	7,6%
Quarto	4,0	19,0%	7,6%
Total	21,0	100,0%	39,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,5	73,5%	4,7%
WC (sanita)	0,9	26,5%	1,7%
Total Inst. Sanitárias	3,4	100,0%	6,4%
Átrio	1,0	11,9%	1,9%
Distribuição	2,6	31,0%	4,9%
Escada	2,9	34,5%	5,5%
Distribuição	1,9	22,6%	3,6%
(armário)	0,3	15,8%	
Total Circulação	8,4	100,0%	15,9%
Total de Área Útil	52,8		100,0%

Klein, Alexander"Vivienda Mínima, 1906 - 1957", 1980
Editorial Gustavo Gili, S.A.

modo de associação da célula:

LEGENDA

Protótipo

- 1 - Átrio
- 2 - WC
- 3 - Distribuição
- 4 - Escada
- 5 - Arrumo
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Distribuição
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

PROTÓTIPO

Sem data

Cozinha inspirada em modelos criados por Alexander Klein

<http://www.maximainteriores.xl.pt/decor/interiores/1103/casas/a01-00-00.shtml>
[10.2008]

Protótipo de casa unifamiliar de dois pisos com apenas 53m² de área útil, com três quartos e três camas

Apesar da área mínima, não prescinde dos habituais mecanismo de distribuição e garantia de privacidade

Possui um primeiro hall, anterior ao hall que distribui, que resguarda a casa dos olhares indiscretos

Acede contudo à sanita, separada da restante casa de banho

No piso superior, desejando poupar na área nas circulações, cria solução de compromisso

Se um dos quartos individuais se acede pelo patamar da escada, o segundo, igual em dimensões e seu simétrico, possui o seu único acesso pela casa de banho

Cada um destes quartos possui apenas 4m²...

...o que não impede o quarto de casal de ter 13m², 62% do total de área dos quartos

ALEXANDER KLEIN

1879 – 1961

<http://www.ikg.uni-karlsruhe.de/projekte/exilarchitekten/architekten/klein.htm>
[10.2008]

Arquitecto russo

Estudo no Instituto de Engenharia de S. Petersburgo, onde recebe uma formação clássica

Artes, simetria, equilíbrio e ortodoxia ¹

As suas primeiras obras manifestam por isso um estilo neo-clássico 'opulento, quase ostensivo' ²

O projecto do Hospital de S. Petersburgo, executado em colaboração, é disso exemplo

Pelo tipo de investigação que empreende, é intelectualmente inserido na corrente Modernista

É no entanto ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal' ³

Apenas em Berlim, a partir de 1920, entraria em contacto com a Nova Objectividade

Adopta uma postura científica na realização das plantas, com um ar neo-clássico vago

O seu método de avaliação e elaboração de plantas é publicado em 1927

Destina-se à concepção de raiz de projectos, mas também à avaliação de edifícios existentes

Encontra-se organizado segundo três fases distintas:

Comparação de variáveis como n.º de camas, área útil e bruta, zonas privadas e públicas

Relaciona a profundidade e a dimensão da fachada, com efeitos na higiene e preço

Desenho de esquemas de circulação, áreas livres de mobiliário, projecção de sombras...

Publica 'Das Einfamilienhaus – Stüttyp', 1º volume de uma enciclopédia nunca continuada

Em Israel, para onde vai em 1935, desenvolve uma actividade variada

Desenvolve planos de ordenamento de várias cidades, entre elas uma cidade-jardim

É conselheiro e projectista para o 'Fundo Nacional Judeu para a Construção'

Funda em 1943 o 'Instituto de Investigação para os problemas da Construção e Planificação'

Leccionou em diversos estabelecimentos ao longo da sua vida

Faculdade de Arquitectura de S. Petersburgo

Formação de Mestres-de-Obras em Berlim

¹ Rossari, Augusto – 'Os estudos de Alexander Klein e o movimento Racionalista', in Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

² <http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

³ Rivolta, Matilde Baffa, - 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Galeria Exterior
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Cozinha
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

Escala

1/200

1

Nome do Projecto HAMBURGO (CIAM II)

Localização Hamburgo (Alemanha)
 Autor sem referência
 Data 1929
 Promotor sem referência

Agregação das casas edifício em galeria
 Acessos galeria comum
 Tipologia T1

desenho original:

PISO 0 Área (m2) por Zona no Total

Tipologia T1

Área Bruta 44,3
 Área Útil 40,1 90,5%

Zonas comuns

Zona	Área (m2)	% Zona	% Total
Sala Comum	20,3	81,2%	50,6%
Cozinha (armário)	0,9	4,4%	
Cozinha (bancada)	4,7	18,8%	11,7%
	2,2	46,8%	
Total	25,0	100,0%	62,3%

Zonas Privadas

Zona	Área (m2)	% Zona	% Total
Quarto	10,1		25,2%
	0,9	8,9%	

Outras Zonas

Zona	Área (m2)	% Total
Casa de Banho	3,0	7,5%

Átrio

Zona	Área (m2)	% Total
Átrio	2,0	5,0%
	0,4	20,0%

Total Arrumos

Zona	Área (m2)	% Total
Total Arrumos	2,2	5,5%

Total de Área Útil	Área (m2)	% Total
Total de Área Útil	40,1	100,0%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T1

- 1 - Galeria Exterior
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Cozinha
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BRUXELAS (CIAM II)

(1929)

Solução ainda bastante 'básica' nas suas soluções práticas

A casa de banho é ainda 'incompleta, sem lavatório (usava-se a pia da cozinha), comum nos primeiros exemplos dos finais de XIX, princípios de XX

De referir a duplicação de áreas de refeições, na sala e na cozinha
Vestígio burguês?

A área não é 'mínima', mesmo de acordo com cânones actuais

Cerca de 40m² para um espaço que, segundo a informação transmitida, se destina a um único casal sem filhos

A indicação de vários armários 'embutidos' anuncia um propósito moderno de prever o mobiliário para um melhor aproveitamento do espaço.

Referência ainda à iluminação e ventilação naturais de todos os espaços

Casa de banho incluída

Sala iluminada através da galeria comum (que serve contudo apenas 4 apartamentos por caixa de escadas).

SEM REFERÊNCIA

...

Obra inserida na exposição organizada por Ernst May no decorrer do CIAM II em 1929, em Frankfurt

LEGENDA

Apartamento tipo 'A' (T1)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Syring, Eberhadr; Kirschenmann,
Jörg C. - 'Scharoun', 2006, Taschen
ISBN-13: 978 3 8228 3733 7

Nome do Projecto SIEMESSTADT, EDIFÍCIO 'A'

Localização
Berlim (Alemanha)
Autor
Hans Scharoun
Data
1930
Promotor
Privado (Siemens)

Agregação das casas
Blocos em fila
Acessos
Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia
T1

desenho original:

APARTAMENTO TIPO 'A'	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	55,5		
Área Útil	45,7		89,0%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,2	73,7%	44,2%
(varanda)	3,7		6,7%
Cozinha	7,2	26,3%	15,8%
(bancada)	2,8	38,9%	
(armário)	0,3	4,2%	
Total	27,4	100,0%	60,0%
Zonas Privadas			
Quarto	12,0		26,3%
(armário)	2,1	17,5%	
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,2		7,0%
Átrio	1,5	48,4%	3,3%
Distribuição	1,6	51,6%	3,5%
(armário)	0,4	25,0%	
Total Circulação	3,1	100,0%	6,8%
Total Arrumos	2,8		6,1%
Total de Área Útil	45,7		100,0%

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Maeckeritzstr.jpg
[03.2009]

http://farm4.static.flickr.com/3528/3274296490_9181b2dcbd_m.jpg
[03.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento tipo 'B' (T1)

- 1 - Escada Comum
 - 2 - Hall de Entrada
 - 3 - Cozinha
 - 4 - Sala Comum
 - 5 - Varanda
 - 6 - Distribuição
 - 7 - Casa de Banho
 - 8 - Quarto
- Público
 - Privado
 - Casa de Banho
 - Circulação
 - Varandas/pátios
 - Percurso (público)
 - Percurso (privado)
 - Percurso (exterior)

Escala

1/200

SIEMENSSTADT

1930

'Casa Schminke'

1933

<http://www.galinsky.com/buildings/schminke/index.htm>
[03.2009]

Faz uso do esquema de espaço comum como 'espaço comunitário'

Menos notório num T1, cujo quarto tem uma dimensão razoável...
... e cuja cozinha consegue albergar uma pequena mesa

Espaços de circulação diminutos

Característica das suas células habitáveis
Mantém contudo um hall de entrada para salvaguardar a privacidade
O atravessamento da sala funciona como eixo de circulação

Notório o aproveitamento do espaço

A área (área útil + varanda) corresponde a quase 90% da área bruta
Devido talvez ao sistema construtivo empregue

HANS SCHAROUN

1893 - 1972

http://www2.tu-berlin.de/presse/125jahre/festschrift/scharoun_e.htm
[03.2009]

Arquitecto (e pintor) alemão

A sua formação académica foi incompleta

Frequentou a Universidade Técnica de Berlim apenas por dois anos
Em 1914 alista-se voluntariamente, prescindindo depois de completar os seus estudos
Preferiu acumular experiência através do trabalho prático

Bastante activo enquanto divulgador de arquitectura, participando em numerosas organizações nas quais desenvolve a sua arquitectura com base em ilustrações suas expressionistas

Organiza a primeira exposição do grupo expressionista 'Die Brücke' (a Ponte) em Breslau
Em 1919 adere à 'Gläserne Kette' (Cadeia de Vidro), fundada por Bruno Taut
Pretendia a livre troca de ideias expressionistas por intermédio de correspondência
Com Taut e Gropius fundaria o 'Arbeitsrat für Kunst' (Conselho do Trabalho para a Arte)
Em 1926 une-se ao grupo de arquitectos Modernistas 'Der Ring' (O Círculo)

A essência da sua arquitectura afasta-o do Racionalismo e dos seus esquemas pré-definidos, muito embora se dedicasse a procurar a essência do objecto segundo os diferentes contextos

Concebe os seus edifícios de dentro para fora, através da sua estrutura organizativa
É por isso designado de 'funcionalista', embora não faça uso de esquemas geométricos

Faz uso de uma 'composição agressiva das partes', em que estas 'são como indivíduos numa democracia, que contribuem para o todo mantendo a sua identidade própria' ¹

Elege um sentido 'orgânico' da função, em que esta se adapta ao fluir natural da vida

Do mesmo modo, a célula habitacional é entendida como a unidade mínima da cidade, concebendo numerosas tipologias da mesma

Experimenta desde o tradicional apartamento de aluguer até ao esquema da 'Dom Komuna' Soviética

Explora o espaço comum da casa como fomento da vida comunitária

Desenvolve actividade docente, interrompida e retomada pelas circunstâncias políticas

É professor em Na Academia de Artes de Breslau, até ao seu encerramento pelos Nazis em 1933
Após a 2ª Guerra Mundial torna-se professor de Desenvolvimento Urbano da Universidade Técnica de Berlim

¹ http://www.greatbuildings.com/architects/Hans_Scharoun.html, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento tipo 'B' (T2)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Cozinha
- 6 - Distribuição
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto	SIEMESSTADT, EDIFÍCIO 'B'		
Localização	Berlim (Alemanha)		
Autor	Hans Scharoun		
Data	1930		
Promotor	Privado (Siemens)		
Agregação das casas	Blocos em fila		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2		
APARTAMENTO TIPO 'B'			
	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	75,7		
Área Útil	57,8		85,1%
Zonas comuns			
Sala de Estar	16,5	58,7%	28,5%
(varanda)	5,6		7,4%
Sala de Refeições	5,2	18,5%	
(marquise)	1,0		1,3%
Cozinha	6,4	22,8%	11,1%
(bancada)	2,9	45,3%	
Total	28,1	100,0%	39,6%
Zonas Privadas			
Quarto	14,8	65,8%	25,6%
(armário)	1,0	6,8%	
Quarto	7,7	34,2%	13,3%
Total	22,5	100,0%	38,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,3		5,7%
Átrio	2,1	53,8%	3,6%
Distribuição	1,8	46,2%	3,1%
Total Circulação	3,9	100,0%	6,7%
Total Arrumos	3,9		6,7%
Total de Área Útil	57,8		77,7%
Total Varandas e Pátios	6,6		8,7%

desenho original:

Apartamento de Scharoun, onde viveu até 1960

Syring, Eberhadr; Kirschenmann, Jörg C.

'Scharoun', 2006,

<http://www.flickr.com/photos/seier/2574070652/in/photostream/>
[03.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento tipo 'B' (T2)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Cozinha
- 6 - Distribuição
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

Público

Privado

Casa de Banho

Circulação

Varandas/pátios

Percurso (público)

Percurso (privado)

Percurso (exterior)

Escala

1/200

SIEMENSSTADT

1930

Maquete da 'Filarmonica de Berlim'

1956-1963

<http://www.designboom.com/snapshots/venice04/concertshall.html>
[03.2009]

Faz uso do esquema de espaço comum como 'espaço comunitário'

Posição central da sala de estar ou comum...
... caso se faça do nicho junto da cozinha uma zona de trabalho

Hans Scharoun fazia-o na sua própria habitação, um destes apartamentos, onde viveu até 1960 com a sua primeira mulher

Espaços de circulação diminutos

Característica das suas células habitáveis

Mantém contudo um hall de entrada para salvaguardar a privacidade

O seu carácter de 'filtro' é confirmado pela ausência de uma porta para a cozinha contígua

O atravessamento da sala funciona como eixo de circulação

A sala de estar com a varanda fronteira, embora característica de Scharoun, remete para o bloco Hansaviertel, de Alvar Aalto

Aqui, o espaço é comparado a um pátio à volta do qual se organiza a casa

Possui contudo entradas suplementares das divisões contíguas

HANS SCHAROUN

1893 - 1972

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Scharoun
[03.2009]

Arquitecto (e pintor) alemão

A sua formação académica foi incompleta

Frequentou a Universidade Técnica de Berlim apenas por dois anos

Em 1914 alista-se voluntariamente, prescindindo depois de completar os seus estudos

Preferiu acumular experiência através do trabalho prático

Bastante activo enquanto divulgador de arquitectura, participando em numerosas organizações nas quais desenvolve a sua arquitectura com base em ilustrações suas expressionistas

Organiza a primeira exposição do grupo expressionista 'Die Brücke' (a Ponte) em Breslau

Em 1919 adere à 'Gläserne Kette' (Cadeia de Vidro), fundada por Bruno Taut

Pretendia a livre troca de ideias expressionistas por intermédio de correspondência

Com Taut e Gropius fundaria o 'Arbeitsrat für Kunst' (Conselho do Trabalho para a Arte)

Em 1926 une-se ao grupo de arquitectos Modernistas 'Der Ring' (O Círculo)

A essência da sua arquitectura afasta-o do Racionalismo e dos seus esquemas pré-definidos, muito embora se dedicasse a procurar a essência do objecto segundo os diferentes contextos

Concebe os seus edifícios de dentro para fora, através da sua estrutura organizativa

É por isso designado de 'funcionalista', embora não faça uso de esquemas geométricos

Faz uso de uma 'composição agressiva das partes', em que estas 'são como indivíduos numa democracia, que contribuem para o todo mantendo a sua identidade própria'¹

Elege um sentido 'orgânico' da função, em que esta se adapta ao fluir natural da vida

Do mesmo modo, a célula habitacional é entendida como a unidade mínima da cidade, concebendo numerosas tipologias da mesma

Experimenta desde o tradicional apartamento de aluguer até ao esquema da 'Dom Komuna' Soviética

Explora o espaço comum da casa como fomento da vida comunitária

Desenvolve actividade docente, interrompida e retomada pelas circunstâncias políticas

É professor em Na Academia de Artes de Breslau, até ao seu encerramento pelos Nazis em 1933

Após a 2ª Guerra Mundial torna-se professor de Desenvolvimento Urbano da Universidade Técnica de Berlim

¹ http://www.greatbuildings.com/architects/Hans_Scharoun.html, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento tipo 'C' (T2)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

http://www.berlin-info.com/e_prg_touren.html
[03.2009]

Nome do Projecto

SIEMESSTADT, EDIFÍCIO 'C'

Localização

Berlim (Alemanha)

Autor

Hans Scharoun

Data

1930

Promotor

Privado (Siemens)

Agregação das casas

Blocos em fila

Acessos

Esq/Dir, dois apartamentos por piso

Tipologia

T2

desenho original:

<http://www.flickr.com/photos/8971770@N06/565013954/>
[03.2009]

<http://greenlanddesign.org/coleg/tag/new-objectivity/>
[03.2009]

modo de associação da célula:
(* sem referência)

APARTAMENTO TIPO 'C'

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

74,3

Área Útil

60,6

85,9%

Zonas comuns

Sala de Estar

19,7

71,6%

32,5%

(varanda)

3,2

4,3%

Cozinha

7,8

28,4%

12,9%

(bancada)

2,6

33,3%

Total**27,5****100,0%****45,4%**

Zonas Privadas

Quarto

14,2

64,8%

23,4%

Quarto

7,7

35,2%

12,7%

Total**21,9****100,0%****36,1%**

Outras Zonas

Casa de Banho

4,0

6,6%

Átrio

4,4

61,1%

7,3%

Distribuição

2,8

38,9%

4,6%

Total Circulação**7,2****100,0%****11,9%****Total de Área Útil****60,6****100,0%**

LEGENDA

Apartamento tipo 'C' (T2)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SIEMENSSTADT

1930

'Pousada para solteiros ou Recém casados'

1956-1963
<http://www.original.rolandcollection.com/rolandcollection/section/23/715.htm>
 [03.2009]

Esquema de espaço comum como 'espaço comunitário' menos óbvio nesta proposta

Organiza os espaços comuns junto de uma fachada
 A dimensão do quarto principal 'reduz' o peso da sala comum no apartamento

Presume o seu uso como zona de estar...
 ...ou nasce da intenção de propor algo diferente do edifício 'B'

Espaços de circulação mais amplos que nas propostas precedentes

Mais uma vez, uma condicionante nascida da orientação das funções

A sala já não serve como espaço de circulação...

...Pois o hall de entrada serve também a cozinha

O seu carácter de 'filtro' é menos evidente

A casa de banho possui uma forma, disposição e área recorrentes em todos os edifícios

Esforço de sistematização que traduz o seu carácter funcionalista, ainda que 'orgânico'

HANS SCHAROUN

1893 - 1972

Syring, Eberhad; Kirschenmann, Jörg C. - 'Scharoun', 2006, Taschen
 ISBN-13: 978 3 8228 3733 7
 [03.2009]

Arquiteto (e pintor) alemão

A sua formação académica foi incompleta

Frequentou a Universidade Técnica de Berlim apenas por dois anos

Em 1914 alista-se voluntariamente, prescindindo depois de completar os seus estudos

Preferiu acumular experiência através do trabalho prático

Bastante activo enquanto divulgador de arquitectura, participando em numerosas organizações nas quais desenvolve a sua arquitectura com base em ilustrações suas expressionistas

Organiza a primeira exposição do grupo expressionista 'Die Brücke' (a Ponte) em Breslau

Em 1919 adere à 'Gläserne Kette' (Cadeia de Vidro), fundada por Bruno Taut

Pretendia a livre troca de ideias expressionistas por intermédio de correspondência

Com Taut e Gropius fundaria o 'Arbeitsrat für Kunst' (Conselho do Trabalho para a Arte)

Em 1926 une-se ao grupo de arquitectos Modernistas 'Der Ring' (O Círculo)

A essência da sua arquitectura afasta-o do Racionalismo e dos seus esquemas pré-definidos, muito embora se dedicasse a procurar a essência do objecto segundo os diferentes contextos

Concebe os seus edifícios de dentro para fora, através da sua estrutura organizativa

É por isso designado de 'funcionalista', embora não faça uso de esquemas geométricos

Faz uso de uma 'composição agressiva das partes', em que estas 'são como indivíduos numa democracia, que contribuem para o todo mantendo a sua identidade própria'¹

Elege um sentido 'orgânico' da função, em que esta se adapta ao fluir natural da vida

Do mesmo modo, a célula habitacional é entendida como a unidade mínima da cidade, concebendo numerosas tipologias da mesma

Experimenta desde o tradicional apartamento de aluguer até ao esquema da 'Dom Komuna' Soviética

Explora o espaço comum da casa como fomento da vida comunitária

Desenvolve actividade docente, interrompida e retomada pelas circunstâncias políticas

É professor em Na Academia de Artes de Breslau, até ao seu encerramento pelos Nazis em 1933

Após a 2ª Guerra Mundial torna-se professor de Desenvolvimento Urbano da Universidade Técnica de Berlim

¹ http://www.greatbuildings.com/architects/Hans_Scharoun.html, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto de Arrumos
- Escala

1/200

Nome do Projecto	APARTAMENTOS HANSAVIERTEL
Localização	Belim (Alemanha)
Autor	Alvar Aalto
Data	1957
Promotor	Interbau (Exposição Internacional de Habitação)

Agregação das casas	Bloco
Acessos	Átrio central, 5 apartamentos por piso
Tipologia	T3, T2, T1 e T0

desenho original:

<http://www.panoramio.com/photo/8620658>
[04.2009]

<http://www.flickr.com/photos/mesq/486231860/>
[04.2009]

<http://www.flickr.com/photos/14580232@N04/2743463956/in/set-72157606893160792/>
[04.2009]

modo de associação da célula:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	101,0		
Área Útil	79,5		86,7%
Zonas comuns			
Sala de Estar	24,0	67,4%	30,2%
(varanda)	2,7		2,7%
Sala de Jantar	6,6	18,5%	8,3%
(varanda)	2,7		2,7%
Cozinha	5,0	14,0%	6,3%
(bancada)	2,0	40,0%	
Total	35,6	100,0%	44,8%
Zonas Privadas			
Quarto	9,8	34,0%	12,3%
Quarto	6,8	23,6%	8,6%
(armário)	0,5	7,4%	
Quarto	12,2	42,4%	15,3%
(varanda)	2,7		2,7%
(armário)	1,0	8,2%	
Total	28,8	100,0%	36,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,0		5,0%
Hall de Entrada	4,4	55,0%	5,5%
(armário)	1,0	22,7%	
Distribuição	3,6	45,0%	4,5%
(armário)	0,7	19,4%	
Total Circulação	8,0	100,0%	10,1%
Quarto de arrumos	3,1		3,9%
Total Arrumos	6,3		7,9%
Total de Área Útil	79,5		100,0%
Total Varandas e Pátios	8,1		8,0%

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto de Arrumos

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)
- Escala

APART. HANSAVIETEL

1957

'Villa Mairea', 1938-39
http://www.kultureflash.net/archive/193/ShigeruBan_AlvaAalto_Barbian.html
 [04.2009]

Esquema distributivo muitas vezes relacionado com uma casa-pátio

Toda a casa se organiza em torno de um espaço central que é a sala de estar, para onde todas as outras funções acedem
 Também a varanda cumpre esse papel, em que todos os espaços que lhe são contíguos possuem acesso directo, o que a qualifica como uma zona de estar
 Sala de estar, refeições/cozinha e quarto principal.

Sendo a sala espaço de circulação, a privacidade assegura-se por intermédio do átrio

Acede directamente a cozinha...
 ...e a sala, que distribui para toda a restante casa
 Distingue-se a cozinha como zona de serviço

Possui uma área geral contida, mas consegue aproveitar o espaço através de alguns recursos

Circulações partilhadas com espaços de estar...
 ...cozinha-corredor 'funcionalista'

ALVAR AALTO

1898 - 1976

<http://serurbano.wordpress.com/2008/08/27/alvar-aalto/>
 [04.2009]

Cadeira 'Paimio', 1929
http://www.steeldomus.com/paimio_o_armchair_alvar_aalto.htm
 [04.2009]

Arquitecto, urbanista, designer de mobiliário e pintor finlandês

Estuda no Politécnico de Helsínquia, onde se inicia no Neoclassicismo Nórdico

Caracterizava-se por 'supostos valores intemporais'¹: formas elegantes e claras, sem ornamento
 Palladio era uma referência, cuja arquitectura havia conhecido na sua lua-de-mel em Itália
 Havia aparecido como reacção ao Romantismo nacionalista do final do séc. XIX

Evolui no final dos anos 20 para o Estilo Internacional, quando do seu estabelecimento em Turku

Contacta com outros 'modernos' escandinavos, como Asplund, que como ele haviam começado no Neoclássico...
 ... e participa nos CIAM de Frankfurt (1928) e Atenas (1933)
 Colabora inclusive na redacção da Carta de Atenas

O edifício Turun Sanomat e o Sanatório de Paimio possuem uma linguagem funcionalista clara
 Mas possuem já indícios do questionamento do Moderno, como o uso de materiais naturais, cores quentes e linhas ondulantes

Finalmente, a partir de meados de 30, aprimora uma síntese entre o Moderno e as tradições locais que definiriam a sua arquitectura como Orgânica

Significa o afastamento do dogmatismo do Moderno, que se traduzia na alienação do indivíduo
 Caracteriza-se como humanista, procurando um equilíbrio entre homem, Natureza e Edificado
 Não era anti-tecnologia, pretendendo-a servente do Homem, e não o oposto...
 ...mas define a arquitectura Moderna como 'má' pela sua falta de humanidade²

O uso de materiais locais, como a madeira ou o tijolo aparente sobre uma 'base' moderna demonstram o seu esforço de 'pertença' da arquitectura ao local

A sobreposição de todas estas referências nas formas da Villa Mairea diz-se nascida das colagens que fazia enquanto pintor

Como designer de mobiliário, explora as possibilidades de moldagem do laminado de maneira, em cujo desenvolvimento da técnica se envolve

Participante activo na reconstrução da Finlândia, colabora através da construção de numerosos edifícios públicos e concepção de planos de urbanização

A cidade-jardim de Tapiola consistiu num desenvolvimento das suas ideias urbanas

Seria convidado a leccionar no MIT, de 46 a 48

¹ Weston, Richard - 'Alvar Aalto - an appreciation', 2000, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26966>, [04.2009]

² Brady, Joe - 'Alvar Aalto', 2001, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26190>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Hall
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto

APARTAMENTOS HANSAVIERTEL

Localização	Belim (Alemanha)
Autor	Alvar Aalto
Data	1957
Promotor	Interbau (Exposição Internacional de Habitação)

Agregação das casas	Bloco
Acessos	Átrio central, 5 apartamentos por piso
Tipologia	T3, T2, T1 e T0

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	53,6		
Área Útil	40,7		87,9%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,4	85,3%	42,8%
(varanda)	3,2		6,0%
Cozinha	3,0	14,7%	7,4%
(bancada)	1,7	56,7%	
Total	20,4	100,0%	50,1%
Zonas Privadas			
Quarto	12,4		30,5%
(varanda)	3,2		6,0%
(armário)	0,9	7,3%	2,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,9		7,1%
Hall de Entrada	2,6	52,0%	6,4%
Distribuição	2,4	48,0%	5,9%
Total Circulação	5,0	100,0%	12,3%
Total de Área Útil	40,7		100,0%
Total Varandas e Pátios	6,4		11,9%

desenho original:

<http://www.worldvacationrentals.net/cgi-bin/listings/page.cgi?p=pictures;ID=6192;t=english>
[04.2009]

modo de associação da célula:

APART. HANSAVIETEL

1957

'Studio de Alvar Aalto', 1954-56
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
 Aalto
 [04.2009]

Esquema distributivo muitas vezes relacionado com uma casa-pátio, aqui menos notório, dada a dimensão da célula

Toda a casa se organiza em torno de um espaço central que é a sala de estar, que serve também de elemento distributivo para o quarto

O que é curioso, dada a possibilidade de o fazer pelo átrio da casa de banho

Também a varanda cumpre esse papel, o que a qualifica como uma zona de estar

Possui uma área geral contida, mas consegue aproveitar o espaço através de alguns recursos

Circulações partilhadas com espaços de estar...
 ...cozinha mínima 'funcionalista'

ALVAR AALTO

1898 - 1976

<http://candycoloredbuddha.wordpress.com/2009/03/>
 [04.2009]

Jarra 'Savoy'
<http://qmark.wordpress.com/2007/11/>
 [04.2009]

Arquitecto, urbanista, designer de mobiliário e pintor finlandês

Estuda no Politécnico de Helsínquia, onde se inicia no Neoclassicismo Nórdico

Caracterizava-se por 'supostos valores intemporais'¹: formas elegantes e claras, sem ornamento

Palladio era uma referência, cuja arquitectura havia conhecido na sua lua-de-mel em Itália

Havia aparecido como reacção ao Romantismo nacionalista do final do séc. XIX

Evolui no final dos anos 20 para o Estilo Internacional, quando do seu estabelecimento em Turku

Contacta com outros 'modernos' escandinavos, como Asplund, que como ele haviam começado no Neoclássico...

... e participa nos CIAM de Frankfurt (1928) e Atenas (1933)

Colabora inclusive na redacção da Carta de Atenas

O edifício Turun Sanomat e o Sanatório de Paimio possuem uma linguagem funcionalista clara

Mas possuem já indícios do questionamento do Moderno, como o uso de materiais naturais, cores quentes e linhas ondulantes

Finalmente, a partir de meados de 30, aprimora uma síntese entre o Moderno e as tradições locais que definiriam a sua arquitectura como Orgânica

Significa o afastamento do dogmatismo do Moderno, que se traduzia na alienação do indivíduo

Caracteriza-se como humanista, procurando um equilíbrio entre homem, Natureza e Edificado

Não era anti-tecnologia, pretendendo-a servente do Homem, e não o oposto...

...mas define a arquitectura Moderna como 'má' pela sua falta de humanidade²

O uso de materiais locais, como a madeira ou o tijolo aparente sobre uma 'base' moderna demonstram o seu esforço de 'pertença' da arquitectura ao local

A sobreposição de todas estas referências nas formas da Villa Mairea diz-se nascida das colagens que fazia enquanto pintor

Como designer de mobiliário, explora as possibilidades de moldagem do laminado de maneira, em cujo desenvolvimento da técnica se envolve

Participante activo na reconstrução da Finlândia, colabora através da construção de numerosos edifícios públicos e concepção de planos de urbanização

A cidade-jardim de Tapiola consistiu num desenvolvimento das suas ideias urbanas

Seria convidado a leccionar no MIT, de 46 a 48

¹ Weston, Richard - 'Alvar Aalto - an appreciation', 2000, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26966>, [04.2009]

² Brady, Joe - 'Alvar Aalto', 2001, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26190>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha
- 8 - Sala de Refeições

Escala

1/200

Nome do Projecto

APARTAMENTOS HANSAVIERTEL

Localização Belim (Alemanha)
 Autor Alvar Aalto
 Data 1957
 Promotor Interbau (Exposição Internacional de Habitação)

desenho original:

Agregação das casas Bloco
 Acessos Átrio central, 5 apartamentos por piso
 Tipologia T3, T2, T1 e T0

<http://www.berliner-hansaviertel.de/aalto.htm>
 [04.2009]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	101,8		
Área Útil	77,9		83,6%
Zonas comuns			
Sala de Estar	21,0	64,4%	27,0%
(varanda)	2,4		2,4%
Sala de Jantar	7,1	21,8%	9,1%
(varanda)	2,4		2,4%
Cozinha	4,5	13,8%	5,8%
(bancada)	2,0	44,4%	
Total	32,6	100,0%	41,8%
Zonas Privadas			
Quarto	10,8	32,6%	13,9%
(armário)	0,7	6,5%	
Quarto	11,5	34,7%	14,8%
(armário)	0,6	5,2%	
Quarto	10,8	32,6%	13,9%
(varanda)	2,4		2,4%
(armário)	1,4	13,0%	
Total	33,1	100,0%	42,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,6		5,9%
Hall de Entrada	5,3	69,7%	6,8%
(armário)	1,3	24,5%	
Distribuição	2,3	30,3%	3,0%
(armário)	0,3	13,0%	
Total Circulação	7,6	100,0%	9,8%
Total Arrumos	4,3		5,5%
Total de Área Útil	77,9		100,0%
Total Varandas e Pátios	7,2		7,1%

<http://www.berliner-hansaviertel.de/aalto2.htm>
 [04.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha
- 8 - Sala de Refeições

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

APART. HANSAVIETEL

1957

'Biblioteca de Viipuri, nos anos 30
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
 [04.2009]

Esquema distributivo muitas vezes relacionado com uma casa-pátio

Toda a casa se organiza em torno de um espaço central que é a sala de estar, para onde todas as outras funções acedem
 Também a varanda cumpre esse papel, em que todos os espaços que lhe são contíguos possuem acesso directo, o que a qualifica como uma zona de estar principal.
 Sala de estar, refeições/cozinha e quarto principal.

Sendo a sala espaço de circulação, a privacidade assegura-se por intermédio do átrio

Accede directamente a cozinha...
 ...e a sala, que distribui para toda a restante casa
 Distingue-se a cozinha como zona de serviço

Possui uma área geral contida, mas consegue aproveitar o espaço através de alguns recursos

Circulações partilhadas com espaços de estar...
 ...cozinha-corredor 'funcionalista'

ALVAR AALTO

1898 - 1976

Alvar e Aino Aalto
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
 [04.2009]

Arquitecto, urbanista, designer de mobiliário e pintor finlandês

Estuda no Politécnico de Helsínquia, onde se inicia no Neoclassicismo Nórdico

Caracterizava-se por 'supostos valores intemporais'¹; formas elegantes e claras, sem ornamento
 Palladio era uma referência, cuja arquitectura havia conhecido na sua lua-de-mel em Itália
 Havia aparecido como reacção ao Romantismo nacionalista do final do séc. XIX

Evolui no final dos anos 20 para o Estilo Internacional, quando do seu estabelecimento em Turku

Contacta com outros 'modernos' escandinavos, como Asplund, que como ele haviam começado no Neoclássico...
 ... e participa nos CIAM de Frankfurt (1928) e Atenas (1933)
 Colabora inclusive na redacção da Carta de Atenas

O edifício Turun Sanomat e o Sanatório de Paimio possuem uma linguagem funcionalista clara
 Mas possuem já indícios do questionamento do Moderno, como o uso de materiais naturais, cores quentes e linhas ondulantes

Finalmente, a partir de meados de 30, aprimora uma síntese entre o Moderno e as tradições locais que definiriam a sua arquitectura como Orgânica

Significa o afastamento do dogmatismo do Moderno, que se traduzia na alienação do indivíduo
 Caracteriza-se como humanista, procurando um equilíbrio entre homem, Natureza e Edificado
 Não era anti-tecnologia, pretendendo-a servente do Homem, e não o oposto...
 ...mas define a arquitectura Moderna como 'má' pela sua falta de humanidade²

O uso de materiais locais, como a madeira ou o tijolo aparente sobre uma 'base' moderna demonstram o seu esforço de 'pertença' da arquitectura ao local

A sobreposição de todas estas referências nas formas da Villa Mairea diz-se nascida das colagens que fazia enquanto pintor

Banco empiljável
http://liesandairytales.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
 [04.2009]

Como designer de mobiliário, explora as possibilidades de moldagem do laminado de maneira, em cujo desenvolvimento da técnica se envolve

Participante activo na reconstrução da Finlândia, colabora através da construção de numerosos edifícios públicos e concepção de planos de urbanização

A cidade-jardim de Tapiola consistiu num desenvolvimento das suas ideias urbanas

Seria convidado a leccionar no MIT, de 46 a 48

¹ Weston, Richard - 'Alvar Aalto - an appreciation', 2000, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26966>, [04.2009]

² Brady, Joe - 'Alvar Aalto', 2001, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26190>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala de Estar/Quarto
- 5 - Cozinha

Escala

1/200

<http://www.flickr.com/photos/14580232@N04/sets/72157606893160792/detail/>
[04.2009]

Nome do Projecto	APARTAMENTOS HANSAVIERTEL
Localização	Belim (Alemanha)
Autor	Alvar Aalto
Data	1957
Promotor	Interbau (Exposição Internacional de Habitação)
Agregação das casas	Bloco
Acessos	Átrio central, 5 apartamentos por piso
Tipologia	T3, T2, T1 e T0

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T0		
Área Bruta	39,8		
Área Útil	32,7		82,2%
Zonas comuns			
Sala Comum/Quarto	24,0	87,9%	73,4%
(armário)	0,7	2,9%	
Cozinha	3,3	12,1%	10,1%
(bancada)	1,3	39,4%	
(armário)	0,5	15,2%	
Total	27,3	100,0%	83,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,3		7,0%
Hall de Entrada	3,1		9,5%
(armário)	0,2	6,5%	
Total Arrumos	1,4		4,3%
Total de Área Útil	32,7		100,0%

desenho original:

<http://www.flickr.com/photos/14580232@N04/sets/72157606893160792/detail/>
[04.2009]

modo de associação da célula:

APART. HANSVIERTEL

1957

'Casa em Säjynäsalo, desenho
http://www.soderlund.dk/wp02/?page_id=54
[04.2009]

Área reduzida para um programa mínimo

É dada primazia a zonas de usufruto, uma vez que se opta por unir quarto e sala, e manter a cozinha (um nicho) em separado

Não é por isso feita uma separação entre o público e o privado

Para aceder à cozinha há que percorrer as zonas comuns/privadas

Face às células precedentes, aqui não existe varanda

Há que ter em conta a possibilidade do átrio comum, aberto, poder colmatar essa falha

ALVAR AALTO

1898 - 1976

<http://architecture.myninjaplease.com/?m=20080215>
[04.2009]

Arquitecto, urbanista, designer de mobiliário e pintor finlandês

Estuda no Politécnico de Helsínquia, onde se inicia no Neoclassicismo Nórdico

Caracterizava-se por 'supostos valores intemporais'¹: formas elegantes e claras, sem ornamento

Palladio era uma referência, cuja arquitectura havia conhecido na sua lua-de-mel em Itália

Havia aparecido como reacção ao Romantismo nacionalista do final do séc. XIX

Evolui no final dos anos 20 para o Estilo Internacional, quando do seu estabelecimento em Turku

Contacta com outros 'modernos' escandinavos, como Asplund, que como ele haviam começado no Neoclássico...

... e participa nos CIAM de Frankfurt (1928) e Atenas (1933)

Colabora inclusive na redacção da Carta de Atenas

O edifício Turun Sanomat e o Sanatório de Paimio possuem uma linguagem funcionalista clara

Mas possuem já indícios do questionamento do Moderno, como o uso de materiais naturais, cores quentes e linhas ondulantes

Finalmente, a partir de meados de 30, aprimora uma síntese entre o Moderno e as tradições locais que definiriam a sua arquitectura como Orgânica

Significa o afastamento do dogmatismo do Moderno, que se traduzia na alienação do indivíduo

Caracteriza-se como humanista, procurando um equilíbrio entre homem, Natureza e Edificado

Não era anti-tecnologia, pretendendo-a servente do Homem, e não o oposto...

...mas define a arquitectura Moderna como 'má' pela sua falta de humanidade²

O uso de materiais locais, como a madeira ou o tijolo aparente sobre uma 'base' moderna demonstram o seu esforço de 'pertença' da arquitectura ao local

A sobreposição de todas estas referências nas formas da Villa Mairea diz-se nascida das colagens que fazia enquanto pintor

Biombo

http://www.bonluxat.com/a/Alvar_Aalto_Screen_100.html
[04.2009]

Como designer de mobiliário, explora as possibilidades de moldagem do laminado de maneira, em cujo desenvolvimento da técnica se envolve

Participante activo na reconstrução da Finlândia, colabora através da construção de numerosos edifícios públicos e concepção de planos de urbanização

A cidade-jardim de Tapiola consistiu num desenvolvimento das suas ideias urbanas

Seria convidado a leccionar no MIT, de 46 a 48

¹ Weston, Richard - 'Alvar Aalto - an appreciation', 2000, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26966>, [04.2009]

² Brady, Joe - 'Alvar Aalto', 2001, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26190>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Varanda
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto APARTAMENTOS HANSAVIERTEL

Localização Belim (Alemanha)
 Autor Alvar Aalto
 Data 1957
 Promotor Interbau (Exposição Internacional de Habitação)

Agregação das casas Bloco
 Acessos Átrio central, 5 apartamentos por piso
 Tipologia T3, T2, T1 e T0

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T2		
Área Bruta	96,5		
Área Útil	75,2		85,7%
Zonas comuns			
Sala de Estar	22,9	66,4%	30,5%
(varanda)	2,5		2,6%
Sala de Jantar	7,0	20,3%	9,3%
(varanda)	2,5		2,6%
Cozinha	4,6	13,3%	6,1%
(bancada)	2,0	43,5%	
Total	34,5	100,0%	45,9%
Zonas Privadas			
Quarto	14,7	54,6%	19,5%
(armário)	0,6	4,1%	
Quarto	12,2	45,4%	16,2%
(varanda)	2,5		2,6%
(armário)	1,1	9,0%	
Total	26,9	100,0%	35,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,0		5,3%
Hall de Entrada	5,2	61,2%	6,9%
(armário)	0,3	5,8%	
Distribuição	3,3	38,8%	4,4%
(armário)	0,9	27,3%	
Total Circulação	8,5	100,0%	11,3%
Quarto de arrumos			
	1,3		1,7%
Total Arrumos	4,2		5,6%
Total de Área Útil	75,2		100,0%

http://www.greatbuildings.com/buildings/Flats_at_Hansaviertel.html
 [04.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Varanda
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

APART. HANSAVIETEL

1957

'Sanatório de Paimio', 1929-32
<http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/delconte/delconte04/img15.htm4.2>
 [04.2009]

Esquema distributivo muitas vezes relacionado com uma casa-pátio

Toda a casa se organiza em torno de um espaço central que é a sala de estar, para onde todas as outras funções acedem
 Também a varanda cumpre esse papel, em que todos os espaços que lhe são contíguos possuem acesso directo, o que a qualifica como uma zona de estar principal.
 Sala de estar, refeições/cozinha e quarto principal.

Sendo a sala espaço de circulação, a privacidade assegura-se por intermédio do átrio

Accede directamente a cozinha...
 ...e a sala, que distribui para toda a restante casa
 Distingue-se a cozinha como zona de serviço

Possui uma área geral contida, mas consegue aproveitar o espaço através de alguns recursos

Circulações partilhadas com espaços de estar...
 ...cozinha-corredor 'funcionalista'

ALVAR AALTO

1898 - 1976

<http://www.designboom.com/historia/aalto/bio.html>
 [04.2009]

'Lounge Chair'
<http://www.artnet.com/artwork/425122840/424513210/alvar-aalto-aalto-lounge-chair-no43-for-artek.html>
 [04.2009]

Arquitecto, urbanista, designer de mobiliário e pintor finlandês

Estuda no Politécnico de Helsínquia, onde se inicia no Neoclassicismo Nórdico

Caracterizava-se por 'supostos valores intemporais'¹; formas elegantes e claras, sem ornamento
 Palladio era uma referência, cuja arquitectura havia conhecido na sua lua-de-mel em Itália
 Havia aparecido como reacção ao Romantismo nacionalista do final do séc. XIX

Evolui no final dos anos 20 para o Estilo Internacional, quando do seu estabelecimento em Turku

Contacta com outros 'modernos' escandinavos, como Asplund, que como ele haviam começado no Neoclássico...
 ... e participa nos CIAM de Frankfurt (1928) e Atenas (1933)
 Colabora inclusive na redacção da Carta de Atenas

O edifício Turun Sanomat e o Sanatório de Paimio possuem uma linguagem funcionalista clara
 Mas possuem já indícios do questionamento do Moderno, como o uso de materiais naturais, cores quentes e linhas ondulantes

Finalmente, a partir de meados de 30, aprimora uma síntese entre o Moderno e as tradições locais que definiriam a sua arquitectura como Orgânica

Significa o afastamento do dogmatismo do Moderno, que se traduzia na alienação do indivíduo
 Caracteriza-se como humanista, procurando um equilíbrio entre homem, Natureza e Edificado
 Não era anti-tecnologia, pretendendo-a servente do Homem, e não o oposto...
 ...mas define a arquitectura Moderna como 'má' pela sua falta de humanidade²

O uso de materiais locais, como a madeira ou o tijolo aparente sobre uma 'base' moderna demonstram o seu esforço de 'pertença' da arquitectura ao local

A sobreposição de todas estas referências nas formas da Villa Mairea diz-se nascida das colagens que fazia enquanto pintor

Como designer de mobiliário, explora as possibilidades de moldagem do laminado de maneira, em cujo desenvolvimento da técnica se envolve

Participante activo na reconstrução da Finlândia, colabora através da construção de numerosos edifícios públicos e concepção de planos de urbanização

A cidade-jardim de Tapiola consistiu num desenvolvimento das suas ideias urbanas

Seria convidado a leccionar no MIT, de 46 a 48

¹ Weston, Richard - 'Alvar Aalto - an appreciation', 2000, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26966>, [04.2009]

² Brady, Joe - 'Alvar Aalto', 2001, Virtual Finland, <http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26190>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto

VÖPELWIESE

Localização: Remscheid (Alemanha)
 Autor: Walter Arns e Walter Königeter
 Data: 1958
 Promotor: Promotor privado (GEWAG)

Agregação das casas: Blocos encadeados
 Acessos: Dois apartamentos por meio-piso
 Tipologia: T1 e T2

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	101,9		
Área Útil	76,0		74,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	19,4	71,6%	25,5%
(varanda)	6,4		6,3%
Cozinha	7,7	28,4%	10,1%
(bancada)	4,2	54,5%	
Total	27,1	100,0%	35,7%
Zonas Privadas			
Quarto	16,3	55,6%	21,4%
Quarto	13,0	44,4%	17,1%
Total	29,3	100,0%	38,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6		4,7%
Átrio	7,1	44,4%	9,3%
(armário)	1,7	23,9%	
Distribuição	8,9	55,6%	11,7%
Total Circulação	16,0	100,0%	21,1%
Total de Área Útil	76,0		100,0%

<http://www.walter-arns.de/>
 [10.2008]

modo de associação da célula:

VÖPELWIESE

1958

Edifício em Düsseldorf.
Walter Köngeter
<http://www.bauwesen.uni-dortmund.de/archiv/>
[10.2008]

Edifício constituído na sua maioria por T1's

A 'célula' possui por isso apenas uma frente

A exceção à tipologia corrente é o topo do edifício que alberga um T2

Favorecimento do espaço privado

Quartos e casa de banho recolhidos no final do percurso, servidos por corredor e hall privativos

Quartos de grandes dimensões face à sala: 16m² e 13m² face a 19m²

Explicável em parte porque a cozinha, ainda que pequena, pretende albergar zona de refeições, o que torna a sala 'comum' ocasional

Acessos comuns por intermédio de meios-pisos

Cada patamar da escada de dois lanços acede a duas 'células', o que faz com que as frentes se encontrem desfasadas

Condiciona a organização da 'célula' no sentido em que a posição da entrada determina um 'hall' generoso e uma cozinha mais contida.

KÖNGETER + ARNS

1906 – 1969 (Walter Köngeter); ...-... (Walter Arns)

Igreja Evangélica. Bochum, 1959
Walter Arns e Louis Buderus
<http://www.ruhrbauten.de/bochum-arns-buderus.html>
[10.2008]

Arquitectos alemães

A concepção de Wöpelwiese consistiu na sua única parceria, tendo ambos tido colaborações com outros arquitectos

Köngeter criaria em 1956 a Escola Persil, para a Henkel, com o seu sócio Ernst Petersen

Walter Arns unir-se-ia a Louis Buderus em múltiplos projectos, muitos de habitação colectiva

Este projecto resulta do convite de Köngeter, vencedor do 1º prémio do concurso organizado, a Arns, que havia sido classificado em segundo lugar

Arns classifica Köngeter como muito influente na sua obra, tanto a nível técnico como humano

Tendo-se reformado em 1994 de uma actividade iniciada em 1961, Walter Arns abre o seu arquivo ao público através do site <http://www.walter-arns.de/>, e de uma monografia disponível através do mesmo.

A sua intenção diz ser meramente documental, dado ter actividade encerrada

Classifica a sua obra não como 'uma colecção de edifícios espectaculares, mas como exemplo de arquitectura útil'

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto

VÖPELWIESE

Localização Remscheid (Alemanha)
 Autor Walter Arns e Walter Königeter
 Data 1958
 Promotor Promotor privado (GEWAG)

Agregação das casas Blocos encadeados
 Acessos Dois apartamentos por meio-piso
 Tipologia T1 e T2

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	71,0		
Área Útil	52,5		83,0%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,8	73,2%	35,8%
(varanda)	6,4		9,0%
Cozinha	6,9	26,8%	13,1%
(bancada)	1,8	26,1%	
Total	25,7	100,0%	49,0%
Zonas Privadas			
Quarto	14,9		28,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6		6,9%
Átrio	6,0	72,3%	11,4%
(armário)	1,3	21,7%	
Distribuição	2,3	27,7%	4,4%
Total Circulação	8,3	100,0%	15,8%
Total de Área Útil	52,5		100,0%

<http://www.walter-arns.de/>
 [10.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

VÖPELWIESE

1958

Escola Persil da Fábrica Henkel,
(1956)

Ernst Petersen e Walter Köngeter
<http://www.architekturmuseum.de/ausstellungen/bilder.php?which=24>
[10.2008]

Edifício constituído na sua maioria por T1's

A 'célula' possui por isso apenas uma frente

A excepção à tipologia corrente é o topo do edifício que alberga um T2

Favorecimento do espaço privado

Quarto e casa de banho recolhido no final do percurso, servido por hall privativo

Quarto de grandes dimensões face à sala: 15m² face a 19m²

Explicável em parte porque a cozinha, ainda que pequena, pretende albergar zona de refeições, o que torna a sala 'comum' ocasional

Acessos comuns por intermédio de meios-pisos

Cada patamar da escada de dois lanços acede a duas 'células', o que faz com que as frentes se encontrem desfasadas

Condiciona a organização da 'célula' no sentido em que a posição da entrada determina um 'hall' generoso e uma cozinha mais contida.

KÖNGETER + ARNS

1906 – 1969 (Walter Köngeter); ...-... (Walter Arns)

Edifício de Habitação Colectiva,
Bochum, 1955

Walter Arns e Louis Buderus
<http://www.ruhr-bauten.de/bochum-arns-buderus.html>
[10.2008]

Arquitectos alemães

A concepção de Wöpelwiese consistiu na sua única parceria, tendo ambos tido colaborações com outros arquitectos

Köngeter criaria em 1956 a Escola Persil, para a Henkel, com o seu sócio Ernst Petersen

Walter Arns unir-se-ia a Louis Buderus em múltiplos projectos, muitos de habitação colectiva

Este projecto resulta do convite de Köngeter, vencedor do 1º prémio do concurso organizado, a Arns, que havia sido classificado em segundo lugar

Arns classifica Köngeter como muito influente na sua obra, tanto a nível técnico como humano

Tendo-se reformado em 1994 de uma actividade iniciada em 1961, Walter Arns abre o seu arquivo ao público através do site <http://www.walter-arns.de/>, e de uma monografia disponível através do mesmo.

A sua intenção diz ser meramente documental, dado ter actividade encerrada

Classifica a sua obra não como 'uma colecção de edifícios espectaculares, mas como exemplo de arquitectura útil'

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	GRADITZER STRASSE		
Localização	Colónia (Alemanha)		
Autor	Oswald Mathias Ungers		
Data	1959		
Promotor	SBZP - Programa de Edificação Social Alemão		
Agregação das casas	Blocos em linha com 4 pisos		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2 e T1 (topo)		
APARTAMENTO TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	86,2		
Área Útil	67,6		84,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	19,5	60,9%	28,8%
(varanda)	3,7		
Cozinha	9,1	28,4%	13,5%
(armário)	0,6		
(bancada)	4,3	47,3%	
Total	32,0	89,4%	47,3%
Zonas Privadas			
Quarto	12,9	48,9%	19,1%
(varanda)	1,5		
Quarto	13,5	51,1%	20,0%
Total	26,4	100,0%	39,1%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,4		5,0%
Circulação	9,2		13,6%
(armário)	0,6	6,5%	
Total de Área Útil	67,6		100,0%
Total Varandas e Pátios	5,2		0,1

"Oswald Mathias Ungers: Architecture 1951-1990", 1991, Electa, Milano

modo de associação da célula:

GRADITZER STRASSE

1959

Museu Alemão de Arquitectura,
Frankfurt
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=858636&ffmpar%5B_id_inhalt%5D=616985
[07.2008]

Distribuição interna organizada segundo um grande hall de entrada que distribui para todas as divisões da casa

Não se faz separação funcional, dado que os dois quartos se encontram à entrada, orientados para ambas as fachadas (com o único acesso à casa pelo meio)

Primazia dada ao privado

A nível de área, com quartos de dimensões generosas face à sala, por exemplo...
... mas também pela acima referida disposição das funções
No total, e descontando a casa de banho, público e privado equivalem-se

Espaços públicos de carácter bem definido

A cozinha destina-se unicamente à preparação das refeições
A sala é 'comum' servindo de 'estar' e 'jantar'

OSWALD M. UNGERS

1926 - 2007

<http://www.flickr.com/photos/architekt/1752925504/>
[07.2008]

Arquitecto alemão

Um dos símbolos do 'Novo Abstraccionismo Formal' ¹

Baseia-se na ideia de incapacidade do Homem de mudar a sociedade ou mesmo a cidade
É por isso contrário ao Moderno, de fortes implicações políticas

Nega a arquitectura como expressão comunicativa ou funcional, em prol de uma abstracção baseada em jogos meramente formais

O Homem deixa de ser a finalidade da obra, para se tornar um observador da mesma

Concebe a arquitectura como independente do entorno histórico, formal e topográfico

Baseia a sua linguagem compositiva em formas geométricas simples: quadrados, cubos, círculos e ângulos rectos

O quadrado é a sua forma de eleição

Vê em Palladio um antecessor na aplicação de uma razão geométrica

Mas recusa qualquer recuperação da linguagem clássica

A forma do edifício é a sua finalidade em si, não pretendendo fazer nenhuma interpretação de ordem espacial ou funcional

As suas obras mais representativas são:

Instituto de Pesquisa Polar Alfred Wegener (1986)

Museu Alemão de Arquitectura de Frankfurt (1979 - 1984)

Lecciona em diversas universidades em diferentes países

Tenta introduzir o debate intelectual a nível da multidisciplinaridade humanista

Possuia numerosos conhecimentos a nível de filosofia, história e teoria da arquitectura, arte e matemática

Detentor de uma valiosa colecção de escritos teóricos de arquitectura na sua biblioteca pessoal

¹ Montaner, Josep Maria – "Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX" – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	GRADITZER STRASSE		
Localização	Colónia (Alemanha)		
Autor	Oswald Mathias Ungers		
Data	1959		
Promotor	SBZP - Programa de Edificação Social Alemão		
Agregação das casas	Blocos em linha com 4 pisos		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por pisos		
Tipologia	T2 e T1 (topo)		
EXCEPÇÃO (TOPO)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	54,7		
Área Útil	40,0		78,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	13,1	76,2%	32,8%
Cozinha (varanda)	4,1	23,8%	10,3%
(armário)	0,2		
(bancada)	1,2	29,3%	
Total	17,2	100,0%	43,0%
Zonas Privadas			
Quarto	12,7		31,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,4		8,5%
Distribuição	6,7		16,8%
(armário)	0,4	6,0%	
Total Arrumos	0,6		1,5%
Total de Área Útil	40,0		100,0%
Total Varandas e Pátios	2,9		5,3%

"Oswald Mathias Ungers: Architecture 1951-1990", 1991, Electa, Milano

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- ▶
 Percurso (público)
- ▶
 Percurso (privado)
- ▶
 Percurso (exterior)

Escala

1/200

GRADITZER STRASSE

1959

Edifício de Habitação, Berlim
http://flickr.com/photos/maurizio_mwg/2303272940/
 [07.2008]

Distribuição interna organizada segundo um grande hall de entrada que distribui para todas as divisões da casa

Não se faz separação funcional, dado que o quarto se encontra à entrada, servido pelo mesmo hall que a casa de banho e o público

Primazia dada ao privado

A nível de área, com o quarto de dimensão generosa face à sala, por exemplo...
 ... mas também pela acima referida disposição das funções

Espaços públicos de carácter bem definido

A cozinha destina-se unicamente à preparação das refeições
 A sala é 'comum' servindo de 'estar' e 'jantar'

OSWALD M. UNGERS

1926 - 2007

<http://www.deutsche-welle.de/dw/article/0,2144,2810181,00.html>
 [07.2008]

Arquitecto alemão

Um dos símbolos do 'Novo Abstraccionismo Formal' ¹

Baseia-se na ideia de incapacidade do Homem de mudar a sociedade ou mesmo a cidade

É por isso contrário ao Moderno, de fortes implicações políticas

Nega a arquitectura como expressão comunicativa ou funcional, em prol de uma abstracção baseada em jogos meramente formais

O Homem deixa de ser a finalidade da obra, para se tornar um observador da mesma

Concebe a arquitectura como independente do entorno histórico, formal e topográfico

Baseia a sua linguagem compositiva em formas geométricas simples: quadrados, cubos, círculos e ângulos rectos

O quadrado é a sua forma de eleição

Vê em Palladio um antecessor na aplicação de uma razão geométrica

Mas recusa qualquer recuperação da linguagem clássica

A forma do edifício é a sua finalidade em si, não pretendendo fazer nenhuma interpretação de ordem espacial ou funcional

As suas obras mais representativas são:

Instituto de Pesquisa Polar Alfred Wegener (1986)

Museu Alemão de Arquitectura de Frankfurt (1979 - 1984)

Lecciona em diversas universidades em diferentes países

Tenta introduzir o debate intelectual a nível da multidisciplinaridade humanista

Possuía numerosos conhecimentos a nível de filosofia, história e teoria da arquitectura, arte e matemática

Detentor de uma valiosa colecção de escritos teóricos de arquitectura na sua biblioteca pessoal

¹ Montaner, Josep Maria – "Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX" – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Galeria
- 2 - Terraço Comum
- 3 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Sala Comum/Quarto
- 6 - Cozinha

Escala

1/200

<http://www.berliner-hansaviertel.de/broek.htm>
[04.2009]

Nome do Projecto	TORRE HANSVIERTEL		
Localização	Berlim (Alemanha)		
Autor	Van den Broek + Bakema		
Data	1960		
Promotor	Interbau (Exposição Internacional de Habitação)		
Agregação das casas	Torre		
Acessos	Galeria		
Tipologia	T2 e T0		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T0		
Área Bruta	34,3		
Área Útil	30,4		88,6%
Zonas comuns			
Sala Comum/Quarto	20,5	85,8%	67,4%
Cozinha	3,4	14,2%	11,2%
(bancada)	1,4		41,2%
Total	23,9	100,0%	78,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,5		8,2%
Átrio	4,0		13,2%
(armário)	0,8	20,0%	
Total de Área Útil	30,4		100,0%

desenho original:

<http://www.you-are-here.com/berlin/resurrection.html>
[04.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Galeria
- 2 - Terraço Comum
- 3 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Sala Comum/Quarto
- 6 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

TORRE HANSAVIERTEL 1960

Edifício 'Las Palmas', em construção, 1953
<http://www.laspalmascultuur.nl/real/english/3227>
 [4.2009]

Áreas muito diminutas

- Partilha do espaço privado com o público
- O rebatimento da cama é uma mera 'sugestão', presente na fonte
- A cozinha é um espaço mínimo

Existem diferenças assinaláveis entre as fontes

- A casa de banho é maior, ocupando a maior parte do átrio
- A entrada para a sala faz-se lateralmente à porta de entrada
- Eventualmente desproporcionada face à área do restante apartamento

VAN DEN BROEK + BAKEMA

1898 – 1978 (Jo van den Broek); 1914 – 1981 (Jaap Bakema)

Jaap Bakema e Jo van den Broek
http://www.nai.nl/nai-staging/mmbase/images/332919/0609_bakema_amerika_04.jpg
 [4.2009]

Arquitectos holandeses

Bakema é convidado por van den Broek a colaborar na 'Brinkman - van den Broek' em 1948

- Antes havia trabalhado para os Municípios de Amsterdão e Roterdão
- Primeiro do Departamento de Obras Públicas de Amsterdão (desenvolvimento urbano)
- Depois na Agência pública para a Habitação de Roterdão
- Após a morte de Brinkman assumem-se como 'van den Broek e Bakema'

São considerados como 'expoentes do Movimento Moderno' ¹, mas Bakema participa activamente na revisão deste, através da sua participação nos Congresso Internacionais de Arquitectura Moderna

- Pertenceu à delegação holandesa dos CIAM
- Prepara o 10º Congresso conjuntamente com aqueles que viriam ser os membros do Team 10
- Seria editor da revista 'Forum', que utiliza como plataforma das ideias do grupo

Bakema define a Arquitectura como uma disciplina total, que designa por 'Arquitecturbanismo'

- Aplica uma ideia de 'escala de vizinhança' no ordenamento das funções urbanas
- O seu programa de televisão 'Da cadeira à cidade: uma história de pessoas e de espaço' é testemunha da sua posição

Um dos seus projectos mais visíveis foi o edifício de habitação da Interbau, em 1957, edificação 'punkthochhäuser', edifícios baixos de 4 frentes típicos do urbanismo nórdico do pós-guerra

- Haviam ganhado projecção com o Lijnbaan Shopping Center
- A sua referência máxima permanece a Faculdade de Arquitectura de Delft
- Bakema seria aí professor, tal como em Hamburgo

¹ <http://www.answers.com/topic/van-den-broek-bakema-2> [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Terraço Comum
- 3 - Escada
- 4 - Hall
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda
- 7 - sala comum
- 8 - Distribuição
- 9 - Casa de banho
- 10 - Quarto

Escala 1/200

Nome do Projecto	TORRE HANSVIERTEL
Localização	Berlim (Alemanha)
Autor	Van den Broek + Bakema
Data	1960
Promotor	Interbau (Exposição Internacional de Habitação)
Agregação das casas	Torre
Acessos	Galeria
Tipologia	T2 e T0

APARTAMENTO - TIPO

	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	106,7		
Área Útil	82,7		90,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	22,2	78,2%	26,8%
(varanda)	7,5		7,0%
(armário)	0,4	1,8%	
Cozinha	6,2	21,8%	7,5%
(varanda)	3,6		3,4%
(bancada)	1,2	19,4%	
Total	28,4	100,0%	34,3%
Zonas Privadas			
Quarto	9,9	31,7%	12,0%
(varanda)	2,6		2,4%
(armário)	0,7	7,1%	
Quarto	21,3	68,3%	25,8%
(armário)	1,0	4,7%	
Total	31,2	100,0%	37,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,2	75,0%	5,1%
Sanita	1,4	25,0%	1,7%
Total Inst. Sanitárias	5,6	100,0%	6,8%
Hall de Entrada	6,3	36,0%	7,6%
Escada	4,0	22,9%	4,8%
Distribuição	7,2	41,1%	8,7%
(armário)	2,6	36,1%	
Total Circulação	17,5	100,0%	21,2%
Total de Arrumos	4,7		5,7%
Total de Área Útil	82,7		100,0%
Total Varandas e Pátios	13,7		12,8%

desenho original:

<http://www.openofficepok.com/tag/housing/>
[04.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Terraço Comum
- 3 - Escada
- 4 - Hall
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda
- 7 - sala comum
- 8 - Distribuição
- 9 - Casa de banho
- 10 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

TORRE HANSAVIERTEL 1960

Auditorio TU Delft,
<http://www.eikongraphia.com/?p=370>
 [4.2009]

Esquema modular de divisão do espaço, dado o esquema de meios-pisos
 Os apartamentos vão variando a orientação, daí que a circulação tenha de ser central
 A célula apresentada sobe face à galeria, mas o acesso contíguo acede a uma célula em que se desce para as zonas comuns e sucessivamente para as privadas
 A galeria, consoante a orientação, vai variando de lado (tal como o T0)

Esquema funcional, também obrigado pela secção em meios-pisos
 Cozinha diminuta, com passa-pratos para a sala (a mesa será fixa?)
 Quartos de dimensões diferenciadas, consoante os destinatários
 Como nos outros exemplos 'modernos', o quarto principal é (muito) maior,
 A casa de banho é separada, para maior versatilidade no uso
 Possui inclusivamente acesso duplo: do corredor e do quarto principal

VAN DEN BROEK + BAKEMA

1898 – 1978 (Jo van den Broek); 1914 – 1981 (Jaap Bakema)

Jaap Bakema e Jo van den Broek
http://www.nai.nl/nai-staging/mmbase/images/332919/0609_bakema_amerika_04.jpg
 [4.2009]

Arquitectos holandeses

Bakema é convidado por van den Broek a colaborar na 'Brinkman - van den Broek' em 1948
 Antes havia trabalhado para os Municípios de Amesterdão e Roterdão
 Primeiro do Departamento de Obras Públicas de Amesterdão (desenvolvimento urbano)
 Depois na Agência pública para a Habitação de Roterdão
 Após a morte de Brinkman assumem-se como 'van den Broek e Bakema'

São considerados como 'expoentes do Movimento Moderno' ¹, mas Bakema participa activamente na revisão deste, através da sua participação nos Congresso Internacionais de Arquitectura Moderna
 Pertenceu à delegação holandesa dos CIAM
 Prepara o 10º Congresso conjuntamente com aqueles que viriam ser os membros do Team 10
 Seria editor da revista 'Forum', que utiliza como plataforma das ideias do grupo

Bakema define a Arquitectura como uma disciplina total, que designa por 'Arquitecturbanismo'
 Aplica uma ideia de 'escala de vizinhança' no ordenamento das funções urbanas
 O seu programa de televisão 'Da cadeira à cidade: uma história de pessoas e de espaço' é testemunha da sua posição

Um dos seus projectos mais visíveis foi o edifício de habitação da Interbau, em 1957, edificação 'punkthochhäuser', edifícios baixos de 4 frentes típicos do urbanismo nórdico do pós-guerra
 Haviam ganhado projecção com o Lijnbaan Shopping Center
 A sua referência máxima permanece a Faculdade de Arquitectura de Delft
 Bakema seria aí professor, tal como em Hamburgo

¹ <http://www.answers.com/topic/van-den-broek-bakema-2> [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

Escala 1/200

Nome do Projecto MAUENHEIMER STRASSE

Localização: Colonia (Alemanha)
 Autor: Oswald Mathias Ungers
 Data: 1960
 Promotor: Programa de Construções Municipais (SBZ)

Agregação das casas: Blocos encadeados
 Acessos: Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
 Tipologia: T3, T1 e T2 (topo)

desenho original:

EXCEPÇÃO (TOPO) Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	109,5		
Área Útil	88,6		83,4%

Zonas comuns

Sala Comum	23,9	63,7%	27,0%
(varanda)	2,7		
Cozinha	13,6	36,3%	15,3%
(armário)	1,1		8,1%
(bancada)	2,6		19,1%
Total	37,5	100,0%	42,3%

Zonas Privadas

Quarto	12,1	32,5%	13,7%
Quarto	11,4	30,6%	12,9%
(armário)	1,7		14,9%
Quarto	13,7	36,8%	15,5%
(armário)	1,5		10,9%
Total	37,2	100,0%	42,0%

Outras Zonas

Casa de Banho	4,3		4,9%
Átrio	7,2	75,0%	8,1%
Distribuição	2,4	25,0%	2,7%
Total Circulação	9,6	100,0%	10,8%

Total Arrumos	4,3		4,9%
---------------	-----	--	------

Total de Área Útil	88,6		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Total Varandas e Pátios	2,7		2,5%
-------------------------	-----	--	------

"Oswald Mathias Ungers: Architetture 1951-1990", 1991, Electa, Milano

modo de associação da célula:

MAUENHEIMER STRASSE 1960

Museu Wallraf-Richartz, Colónia
http://www.nytimes.com/2007/10/06/arts/06ungers.html?_r=1&oref=slogin
 [07.2008]

Maior relevo dado às áreas de utilização comum

Área total destas é semelhante à dos quartos (em número de três)
 Sala de dimensão confortável, à qual se adiciona uma zona de refeições na continuidade da cozinha (como em Forshagagatan, de Nils Lonnroth)
 As medidas da sala podem indicar a possibilidade de uma zona de refeições formal

Separação efectiva entre o público e o privado

Agrupamento dos quartos e casa de banho numa área comum
 Separação entre o átrio de entrada e o corredor de distribuição dos quartos põe intermédio de porta, que traduz a privacidade no uso de quartos e casa de banho

Percurso de circulação alternativos no público

O contacto directo entre sala e cozinha permite salvaguardar a privacidade destes espaços face a utilizadores externos que se encontrem no átrio de entrada

OSWALD M. UNGERS 1926 - 2007

<http://www.flickr.com/photos/architekt2/1752925504/>
 [07.2008]

Arquitecto alemão

Um dos símbolos do 'Novo Abstraccionismo Formal' ¹

Baseia-se na ideia de incapacidade do Homem de mudar a sociedade ou mesmo a cidade
 É por isso contrário ao Moderno, de fortes implicações políticas
 Nega a arquitectura como expressão comunicativa ou funcional, em prol de uma abstracção baseada em jogos meramente formais
 O Homem deixa de ser a finalidade da obra, para se tornar um observador da mesma
 Concebe a arquitectura como independente do entorno histórico, formal e topográfico

Baseia a sua linguagem compositiva em formas geométricas simples: quadrados, cubos, círculos e ângulos rectos

O quadrado é a sua forma de eleição
 Vê em Palladio um antecessor na aplicação de uma razão geométrica
 Mas recusa qualquer recuperação da linguagem clássica
 A forma do edifício é a sua finalidade em si, não pretendendo fazer nenhuma interpretação de ordem espacial ou funcional

As suas obras mais representativas são:

Instituto de Pesquisa Polar Alfred Wegener (1986)
 Museu Alemão de Arquitectura de Frankfurt (1979 - 1984)

Lecciona em diversas universidades em diferentes países

Tenta introduzir o debate intelectual a nível da multidisciplinaridade humanista
 Possuía numerosos conhecimentos a nível de filosofia, história e teoria da arquitectura, arte e matemática
 Detentor de uma valiosa colecção de escritos teóricos de arquitectura na sua biblioteca pessoal

¹ Montaner, Josep Maria – "Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX" – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

Escala 1/200

Nome do Projecto	MANNHEIMER STRASSE		
Localização	Colonia (Alemanha)		
Autor	Oswald Mathias Ungers		
Data	1960		
Promotor	Programa de Construções Municipais (SBZ)		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso		
Tipologia	T3, T1 e T2 (topo)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	75,2		
Área Útil	59,3		82,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,9	57,8%	31,9%
(varanda)	2,6		
Cozinha	13,8	42,2%	23,3%
(armário)	0,8	5,8%	
(bancada)	3,5	25,4%	
Total	32,7	100,0%	55,1%
Zonas Privadas			
Quarto	16,3		27,5%
(armário)	1,4		
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6	11,0%	6,1%
Circulação	6,7		11,3%
(armário)	1,3	19,4%	
Total Arrumos	3,5		5,9%
Total de Área Útil	59,3		100,0%
Total Varandas e Pátios	2,6		3,5%

desenho original:

"Oswald Mathias Ungers: Architecture 1951-1990", 1991, Electa, Milano

modo de associação da célula:

MANNHEIMER STRASSE 1960

Casa Kämpchensweg, Colónia
<http://www.vitruvius.com.br/arquitxtos/arcq000/esp051.asp>
 [07.2008]

Equivalência entre quarto e sala

Apenas 2,6m² separam a sala do quarto (18,9m² e 16,3m²)
 O esquema é obtido através da subtracção de dois quartos do T3, sendo que a cozinha é semelhante e sala ligeiramente reduzida na sua área
 As medidas da sala podem indicar a possibilidade de uma zona de refeições formal

Separação entre o público e o privado

O átrio de entrada produz a separação entre zonas
 Casa de banho à entrada, favorecendo o uso comum (por oposição ao T3)

Percurso de circulação alternativos no público

O contacto directo entre sala e cozinha permite salvaguardar a privacidade destes espaços face a utilizadores externos que se encontrem no átrio de entrada

OSWALD M. UNGERS 1926 - 2007

http://www2.tu-berlin.de/presse/125jahre/festschrift/ungers_e.htm
 [07.2008]

Arquitecto alemão

Um dos símbolos do 'Novo Abstraccionismo Formal' ¹

Baseia-se na ideia de incapacidade do Homem de mudar a sociedade ou mesmo a cidade
 É por isso contrário ao Moderno, de fortes implicações políticas
 Nega a arquitectura como expressão comunicativa ou funcional, em prol de uma abstracção baseada em jogos meramente formais
 O Homem deixa de ser a finalidade da obra, para se tornar um observador da mesma
 Concebe a arquitectura como independente do entorno histórico, formal e topográfico

Baseia a sua linguagem compositiva em formas geométricas simples: quadrados, cubos, círculos e ângulos rectos

O quadrado é a sua forma de eleição
 Vê em Palladio um antecessor na aplicação de uma razão geométrica
 Mas recusa qualquer recuperação da linguagem clássica
 A forma do edifício é a sua finalidade em si, não pretendendo fazer nenhuma interpretação de ordem espacial ou funcional

As suas obras mais representativas são:

Instituto de Pesquisa Polar Alfred Wegener (1986)
 Museu Alemão de Arquitectura de Frankfurt (1979 - 1984)

Lecciona em diversas universidades em diferentes países

Tenta introduzir o debate intelectual a nível da multidisciplinaridade humanista
 Possuía numerosos conhecimentos a nível de filosofia, história e teoria da arquitectura, arte e matemática
 Detentor de uma valiosa colecção de escritos teóricos de arquitectura na sua biblioteca pessoal

¹ Montaner, Josep Maria – "Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX" – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto	MANNHEIMER STRASSE		
Localização	Colonia (Alemanha)		
Autor	Oswald Mathias Ungers		
Data	1960		
Promotor	Programa de Construções Municipais (SBZ)		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso		
Tipologia	T3, T1 e T2 (topo)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	87,8		
Área Útil	71,7		81,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,0	60,1%	27,9%
(varanda)	2,6		
Cozinha	13,3	39,9%	18,5%
(armário)	1,1	8,3%	
(bancada)	2,6	19,5%	
Total	33,3	100,0%	46,4%
Zonas Privadas			
Quarto	10,7	39,3%	14,9%
Quarto	16,5	60,7%	23,0%
(armário)	1,5	9,1%	
Total	27,2	100,0%	37,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,3		6,0%
Circulação	6,9		9,6%
Total Arrumos	2,6		3,6%
Total de Área Útil	71,7		100,0%
Total Varandas e Pátios	2,6		3,0%

desenho original:

"Oswald Mathias Ungers: Architecture 1951-1990", 1991, Electa, Milano

modo de associação da célula:

MANNHEIMER STRASSE 1960

Hotel Berlin (não construído)
<http://www.msa.mmu.ac.uk/continuity/index.php/category/mitteleuropa/>
 pa/ [07.2008]

Predominância do público sobre o privado

A área do primeiro corresponde a mais de metade do fogo, os quartos a apenas 37%
 Sala de dimensão confortável, à qual se adiciona uma zona de refeições na continuidade da cozinha (como em Forshagagatan, de Nils Lonnroth)

As medidas da sala podem indicar a possibilidade de uma zona de refeições formal

De ressaltar que o esquema sala/cozinha é semelhante em todos os apartamentos, mas apenas o T3 possui uma sala maior (no T1 e no T2 são semelhantes)

Separação entre o público e o privado

O átrio de entrada produz a separação entre zonas, sem fronteira física (como a porta no T3)
 Casa de banho ao fundo do átrio

Percursos de circulação alternativos no público

O contacto directo entre sala e cozinha permite salvaguardar a privacidade destes espaços face a utilizadores externos que se encontrem no átrio de entrada

OSWALD M. UNGERS 1926 - 2007

Arquitecto alemão

<http://www.floornature.de/articoli/articolo.php?id=48&sez=6>
 [07.2008]

Um dos símbolos do 'Novo Abstraccionismo Formal' ¹

Baseia-se na ideia de incapacidade do Homem de mudar a sociedade ou mesmo a cidade

É por isso contrário ao Moderno, de fortes implicações políticas

Nega a arquitectura como expressão comunicativa ou funcional, em prol de uma abstracção baseada em jogos meramente formais

O Homem deixa de ser a finalidade da obra, para se tornar um observador da mesma

Concebe a arquitectura como independente do entorno histórico, formal e topográfico

Baseia a sua linguagem compositiva em formas geométricas simples: quadrados, cubos, círculos e ângulos rectos

O quadrado é a sua forma de eleição

Vê em Palladio um antecessor na aplicação de uma razão geométrica

Mas recusa qualquer recuperação da linguagem clássica

A forma do edifício é a sua finalidade em si, não pretendendo fazer nenhuma interpretação de ordem espacial ou funcional

As suas obras mais representativas são:

Instituto de Pesquisa Polar Alfred Wegener (1986)

Museu Alemão de Arquitectura de Frankfurt (1979 - 1984)

Lecciona em diversas universidades em diferentes países

Tenta introduzir o debate intelectual a nível da multidisciplinaridade humanista

Possuía numerosos conhecimentos a nível de filosofia, história e teoria da arquitectura, arte e matemática

Detentor de uma valiosa colecção de escritos teóricos de arquitectura na sua biblioteca pessoal

¹ Montaner, Josep Maria – "Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX" – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala Comum
- 7 - Varanda

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto SCHACHHAUSER HEERSTRASSE

Localização Bremen (Alemanha)
 Autor Gerd Krüger
 Data 1974
 Promotor não referido

Agregação das casas Blocos encadeados
 Acessos Três apartamentos por piso
 Tipologia T0 e T2 (dois tipos)

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	80,7		
Área Útil	60,5		75,0%
Zonas comuns			
Sala Comum	25,0	85,3%	41,3%
(varanda)	6,9		8,6%
Cozinha	4,3	14,7%	7,1%
(bancada)	1,0	23,3%	
Total	29,3	100,0%	48,4%
Zonas Privadas			
Quarto	13,1	64,9%	21,7%
Quarto	7,1	35,1%	11,7%
Total	20,2	100,0%	33,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,0		6,6%
Átrio/Distribuição	7,0		11,6%
Total de Área Útil	60,5		100,0%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala Comum
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

SCHACHHAUSER

1974

A forma de agregação das 'células' dita a configuração e distribuição desta

- A fachada maior e menos profunda agrupa os dois quartos, ainda que junto da entrada
- A fachada mais estreita ilumina a sala comum
- A cozinha é um mero recanto da sala, sendo mesmo encerrada e sem iluminação ou ventilação directa...

...o que a torna num mero recanto de uso pretensamente ocasional

- Oferece um balcão que liga a cozinha à sala, mas com uma abertura mínima
- Possui por isso acesso independente a partir do átrio
- Existe um elemento desenhado que parece ser um pouco provável chuveiro
- Existe banheira na casa de banho
- Pode ser uma zona de lavagem de roupa

GERD KRÜGER

... - ...

Sem informação disponível

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de Dormir
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto SCHACHHAUSER HEERSTRASSE

Localização Bremen (Alemanha)
 Autor Gerd Krüger
 Data 1974
 Promotor não referido

Agregação das casas Blocos encadeados
 Acessos Três apartamentos por piso
 Tipologia T0 e T2 (dois tipos)

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T0		
Área Bruta	46,6		
Área Útil	31,7		81,8%
Zonas comuns			
Sala/Quarto	22,4	90,7%	70,7%
(varanda)	6,4		13,7%
Cozinha	2,3	9,3%	7,3%
(bancada)	1,2	52,2%	
Total	24,7	100,0%	77,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,0		9,5%
Átrio/Distribuição	4,0		12,6%
(armário)	0,9	22,5%	
Total de Área Útil	31,7		100,0%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de Dormir
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

SCHACHHAUSER

1974

A forma de agregação das 'células' dita a configuração e distribuição desta

- O fogo possui apenas um frente, dado ser a 'célula' intermédia das três que compõem o piso
- A fachada ilumina a sala comum
 - A cozinha é um mero recanto, sendo mesmo encerrada e sem iluminação ou ventilação directa...

...o que a torna num mero recanto de uso pretensamente ocasional

- É essencialmente um balcão com um corredor de acesso aos armários
- Acede-se pelo átrio, e não possui abertura nenhuma para sala
 - Talvez porque esta tenha a função dupla de quarto, necessitando de independência

Apesar do 'tradicional' sofá-cama, prevê-se um nicho para a inclusão de uma cama de solteiro

- Pode indicar a necessidade de uma casa deste tipo necessitar de albergar temporariamente um agregado familiar ?

GERD KRÜGER

... - ...

Sem informação disponível

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de Dormir
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	SCHACHHAUSER HEERSTRASSE		
Localização	Bremen (Alemanha)		
Autor	Gerd Krüger		
Data	1974		
Promotor	não referido		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Três apartamentos por piso		
Tipologia	T0 e T2 (dois tipos)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	103,9		
Área Útil	77,4		83,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	33,8	88,0%	43,7%
(varanda)	9,7		9,3%
Cozinha	4,6	12,0%	5,9%
(bancada)	1,5	32,6%	
(armário)	0,2	4,3%	
Total	38,4	100,0%	49,6%
Zonas Privadas			
Quarto	10,5	39,8%	13,6%
Quarto	15,9	60,2%	20,5%
Total	26,4	100,0%	34,1%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,5		7,1%
Átrio/Distribuição	7,1		9,2%
(armário)	1,0	14,1%	
Total de Área Útil	77,4		100,0%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Armário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de Dormir
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SCHACHHAUSER

1974

Esta consiste no segundo T2 do edifício

Possui cerca de 20m² a mais do que o primeiro, num total de 80m² úteis

A fachada correspondente aos quartos mantém as suas dimensões, sendo na frente, maior, que se regista o aumento da área

Possui mais um 'módulo', que seria um hipotético quarto do T0

A área suplementar é distribuída apenas por parte das divisões

Os quartos são maiores cerca de 3m² cada (o maior tendo 16m²)

A sala comum é a maior beneficiada, passando de 25m² para 34m²

A cozinha permanece com a mesma área

A cozinha é entendida no geral como espaço de uso meramente ocasional

O aumento de área não é aí aplicado, pois a sua dimensão depende de uma ideia de uso e não como consequência da área do fogo

Face à 'célula' precedente oferece-se uma abertura mais ampla para a sala comum

GERD KRÜGER

... - ...

Sem informação disponível

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala de estar
- 4 - Varanda
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de refeições
- 7 - Varanda de serviço
- 8 - Distribuição
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de Banho
- 11 - Arrumos

Escala

1/200

Nome do Projecto		STEILSHOOP		
Localização	Hamburgo (Alemanha)			
Autor	Hans-Peter Burmester, George Candilis e Associados			
Data	1976			
Promotor	não referenciado (Concurso Internacional)			
Agregação das casas	Bloco alinhado			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	100,5			
Área Útil	73,2			81,0%
Zonas comuns				
Sala de Estar	24,6	65,3%		33,6%
(varanda)	5,0			
Cozinha	13,1	34,7%		17,9%
(varanda)	3,2			
(bancada)	3,3	25,2%		
Total	37,7	100,0%		51,5%
Zonas Privadas				
Quarto	13,5	55,1%		18,4%
Quarto	11,0	44,9%		15,0%
Total	24,5	100,0%		33,5%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,5			6,1%
Átrio	2,2	33,8%		3,0%
Circulação	4,3	66,2%		5,9%
Total Circulação	6,5	100,0%		8,9%
Quarto de arrumos	1,7			2,3%
Total de Área Útil	73,2			100,0%
Total Varandas e Pátios	8,2			8,2%

desenho original:

Google Maps
[07.2011]

Google Earth
47°24'43.12"N, 8°30'44.75"E
data da imagem: 10/06/2006
[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala de estar
- 4 - Varanda
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de refeições
- 7 - Varanda de serviço
- 8 - Distribuição
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de Banho
- 11 - Arrumos

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

STEILSHOOP

1976

Candilis, Woods e Josic

<http://www.archined.nl/archined/5064.html>
[09.2008]

É criada uma situação de interligação entre as zonas públicas

A zona de refeições está a meio caminho entre uma extensão da cozinha e uma sala de jantar
A bancada/preparação consegue ser ocultada da sala, sem que hajam divisórias físicas
A sala é usada como circulação, de modo a potenciar a relação entre os diferentes espaços

Benefício do público, em área, face ao privado

Em parte devido ao uso da sala como circulação, o que lhe adiciona área
A proporção de público/privado é de 34/52% (o maior quarto tem menos 11m² do que a sala)

A inexistência de mobiliário encastrado é compensada pela oferta de um quarto de arrumos de 1,7m²

CANDILIS + BURMESTER

1913 – 1995 (George [Gheorghios] Candilis); ...-... (Hans-Peter Burmester)

George Candilis

<http://www.archined.nl/archined/5064.html>
[09.2008]

Candilis é arquitecto grego nascido no Azerbaijão

Burmester é alemão, sediado em Hamburgo

Candilis conhece Corbusier ainda como estudante durante o IV CIAM (Atenas), em 1933

Em 1945 passa a colaborar com Corbusier, sendo um dos responsáveis pela Unidade de Habitação de Marselha, juntamente com Sadrach Woods
Associar-se-à em 1954 a Woods e Alexis Josic

Juntamente com Woods e o engenheiro Henri Piot lideram o ATBAT-Áfrique (Atelier des Batisseurs)

Era entendido com um laboratório de pesquisa onde arquitectos, urbanistas e outros técnicos desenvolviam um trabalho interdisciplinar
Esta era a facção africana de um organismo que havia sido criado para gerir a obra de Marselha

Candilis-Josic-Woods dedicaram a maior parte da sua atenção ao tema da habitação

Como membros do Team10 consideravam que construir para as massas era a tarefa mais importante em Arquitectura e Urbanismo, baseados na cultura implícita destas

‘os habitantes e os seus costumes são fonte de conhecimento em Arquitectura.’¹
No concurso ‘Operatin Million’, de habitação em larga escala, estudam a diminuição dos custos
Com Woods desenvolve a ideia do ‘Habitat Evolutivo’

Na Escola de Belas-Artes de Paris dirige um ‘estúdio externo’²

A sua sociedade do Hans-Peter Burmester não se encontra documentada

Aparentemente resumiu-se ao edifício de Steilshoop
Burmester permanece activo em Hamburgo (Burmester+Peters Architeckten - <http://www.burmester-peters.de/>)

¹ <http://www.archined.nl/archined/5064.html>
[09.2008]

² www.team10online.org
[09.2008]

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Cozinha/Refeições
- 3 - WC
- 4 - Sala de Estar/Comum
- 5 - Marquise
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Saída Suplementar

Escala 1/200

Nome do Projecto

ADMIRALSTRASSE 16

Localização: Berlim (Alemanha)
 Autor: Nylund, Puttfarcken e Stürzebecher
 Data: 1986
 Promotor: Cooperativa subsidiada

Agregação das casas: Lote inserido em malha urbana
 Acessos: Caixa de escadas central
 Tipologia: T1 e T4

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T4		
Área Bruta	144,0		
Área Útil	126,3		91,2%
Zonas comuns			
Sala Comum	28,6	48,6%	22,6%
Marquise	8,9	15,1%	7,0%
(varanda)	2,5		1,7%
Cozinha + Refeições	21,3	36,2%	16,9%
(bancada)	3,5	16,4%	
Total	58,8	100,0%	46,6%
Zonas Privadas			
Quarto	13,7	26,9%	10,8%
Quarto	13,0	25,5%	10,3%
Quarto	11,8	23,2%	9,3%
(varanda)	2,5		1,7%
Quarto	12,4	24,4%	9,8%
Total	50,9	100,0%	40,3%
Outras Zonas			
WC 1	2,0	33,9%	1,6%
WC2 + Casa de Banho	3,9	66,1%	3,1%
Total Inst. Sanitárias	5,9	100,0%	4,7%
Circulação			
(armário)	10,7		8,5%
	1,6	15,0%	5,6%
Total de Área Útil	126,3		100,0%
Total Áreas Exteriores			
	5,0		3,5%

<http://www.a.tu-berlin.de/GtE/galerie/seminar/seminareWS0304/Reader%20IBA_2.pdf>, [04.2010]

modo de associação da célula:

ADMIRALSTRASSE 16

1986

Admiralstrasse 16

http://www.a.tu-berlin.de/GtE/galerie/seminar/seminareWS0304/Reader%20IBA_2.pdf, [04.2010]

O elemento mais distintivo da proposta é a entrada realizada pela cozinha/Sala de Refeições
O que torna este espaço 'público', ao contrário do que se faz a sul da Europa

A Sala Comum e até mesmo o acesso (escada) aos quartos fazem-se atrás de portas, face à cozinha
Pode corresponder a uma diferente concepção de privado, que não são as refeições o o espaço passado na cozinha, mas sim na sala, em descanso

Ainda de ressaltar o facto de, aproveitando a estrutura duplex da célula, um dos quartos possuir um acesso directo aos acessos comuns.

Família, grupo doméstico, privacidade, individualidade...

NYLUND, PUTTFARKEN
E STÜRZEBECHER

...-... (Kjell Nylund); ...-... (Christof Puttfarken); ...-... (Peter Stürzebecher)

Arquitectos Alemães

Kjell Nylund)

http://www.a.tu-berlin.de/GtE/galerie/seminar/seminareWS0304/Reader%20IBA_2.pdf, [04.2010]

Nylund é ainda engenheiro civil, o que explica a atenção votada à estrutura

'Admiralstrasse' é referido por Jorge Roa Fernández como um exemplo de 'coordenação dimensional'

Entre outros exemplos, como Neufert ou a 'Teoria dos Suportes' de Habraken'

Stürzebecher foi também autor, em conjunto com Sigrid Ulrich, do livro 'Architecture for Sport', sobre estruturas desportivas

¹ Roa Fernández, Jorge, http://departamento.us.es/dca1etsa/dca1/documentos/asignaturas/obras-tecnologicas/cordinacion_dimensional_2.pdf?searchterm=facultad, [04.2010]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum/Quarto
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda Comum

Escala

1/200

<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=272>
[10.2009]

Nome do Projecto

SCHLESISCHESTRASSE

Localização

Berlim (Alemanha)

Autor

Hilde Léon + Konrad Wohlhage

Data

1994

Promotor

público

Agregação das casas

Edifício de gaveto

Acessos

Corredor comum de acesso

Tipologia

T1, T2 e T3

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

80,8

Área Útil

62,5

87,3%

Zonas comuns

Sala Comum/Quarto

19,8

65,1%

31,7%

Cozinha

10,6

34,9%

17,0%

(varanda)

4,0

25,5%

(bancada)

2,7

Total

30,4

100,0%

48,6%

Zonas Privadas

Quarto/Sala Comum

17,1

27,4%

(varanda)

4,0

Outras Zonas

Casa de Banho

5,5

8,8%

Átrio

5,8

61,1%

9,3%

(armário)

1,4

24,1%

Distribuição

3,7

38,9%

5,9%

Total Circulação

9,5

100,0%

24,0%

Total de Área Útil

62,5

94,1%

Total Varandas e Pátios

8,0

9,9%

<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=272>
[10.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum/Quarto
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SCHLESISCHESTRASSE 1994

'Embaixada da Índia em Berlim.

Alemanha, 2000.

http://www.berlin.de/stadttouren/360/tiergarten_dreieck/index.en.php?detail=g

[10.2009]

Projecto baseado na versatilidade do espaço

Composição simétrica que possibilita a permuta da sala com o quartos
 Dimensões similares, diferenciados pelo acesso à varanda comum pelo 'quarto'...
 ...o que não acontece no T1 contíguo (servido em amplitude por esta)
 Oferta de portas de correr amplas que permitem percurso circular e indefinição de funções

Área confortável

Obtida através da investigação recorrente acerca de controlo de custo e eficiência económica
 O quarto possui mais de 17m², de modo a possibilitar a referida permuta de uso com a sala

LÉON + WOHLHAGE

1953 – ... (Hilde Léon), 1953 – 2007 (Konrad Wohlhage)

Prof. Hilde Léon

<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=79>

[10.2009]

Arquitectos alemães (Wohlhage era também pintor)

Formação e percurso diversos, antes da sua associação

Léon estuda em Berlim e Veneza
 Wohlhage estuda em Munique e Delft
 Colaboram desde 1994 com Siegfried Wernik (1953 - ...)

Definem a arquitectura como uma estratégia que engloba todas as especialidades simultaneamente

Comparável ao processo aplicado na indústria automóvel¹
 Consideram o método tradicional de esboço prévio isolado como um desperdício de recursos
 A intervenção posterior dos técnicos ocasiona revisões de desenho evitáveis

Consideram a eficiência económica como parte integrante da boa arquitectura

Para isso recorrem à repetição espacial, standardização e espaços 'prontos a ocupar'¹
 O edifício é o resultado dos conceitos acima expostos, e nunca de uma imagem predefinida

'Só a indefinição e a ambiguidade tornam o espaço útil'¹

O utilizador é uma incógnita para o arquitecto, por isso o edifício contemporâneo consiste numa casca e num vazio, de modo a não entrar em conflito com usos futuros
 Ao arquitecto é pedido uma individualidade neutral, onde o utilizador possa projectar as suas necessidades e desejos
 O uso da transparência espelha a necessidade de criar mistério e indefinição

Paralelamente à projectação, desenvolvem carreira ao nível do ensino, palestras e publicações

Wohlhage era ainda pintor, tendo exposto a sua obra, mas também consultor de design para a indústria da construção

¹ 'The Construction Team Model', <http://www.leonwohlhagewernik.de/fileadmin/downloads/english/Texts.pdf>
 [10.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall/Sala Comum
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum/Quarto
- 7 - Varanda Comum
- 8 - Sala Comum

Escala 1/200

Nome do Projecto SCHLESISCHESTRASSE

Localização: Berlim (Alemanha)
 Autor: Hilde Léon + Konrad Wohlhage
 Data: 1994
 Promotor: público

Agregação das casas: Edifício de gaveto
 Acessos: Corredor comum de acesso
 Tipologia: T1, T2 e T3

desenho original:

http://www.murri-immobilien.de/seiten/mietshaeuser_taborstrasse.php?bild=5&#oben
 [10.2009]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	126,3		
Área Útil	101,1		86,3%
Zonas comuns			
Sala Comum/Hall	27,7	46,2%	27,4%
(armário)	2,4	8,7%	2,4%
Sala Comum	23,6	39,3%	23,3%
(varanda)	5,3		
Cozinha	8,7	14,5%	8,6%
(bancada)	2,6	29,9%	
Total	60,0	100,0%	59,3%
Zonas Privadas			
Quarto	13,2	48,9%	13,1%
Quarto/Sala Comum	13,8	51,1%	13,6%
(varanda)	2,6		
Total	27,0	100,0%	26,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,9	39,8%	4,8%
Casa de Banho Privativa	7,4	60,2%	7,3%
Total Inst. Sanitárias	12,3	100,0%	12,2%
Circulação	1,8		1,8%
Total de Área Útil	101,1		100,0%
Total Varandas e Pátios	7,9		6,3%

modo de associação da célula:

SCHLESISCHESTRASSE 1994

'Edifício em Berlim', Alemanha,
http://www.graphisoft.com/community/success_stories/leon.html
[10.2009]

Pretende-se liberdade na apropriação do espaço, que está dividido em duas faixas

A primeira organiza os espaços eminentemente públicos

Cozinha e salas

A sala anexa à entrada pretende-se que sirva também as funções de hall

A segunda faixa engloba os espaços privados

O quarto paralelo à sala pode funcionar como extensão desta, através da ampla porta de correr que permite um percurso circular

Apartamento destinado, em parte, a pessoas com problemas de locomoção

A existência de uma 'suite' justifica-se pela casa de banho 'acessível' que contém

Áreas desproporcionadas e distribuídas de forma desigual

As zonas comuns ocupam cerca de 60% da área total

Mais, se contarmos com o quarto/sala (73%)

Este último faria mais sentido se fosse anexo à cozinha, por uma questão de funcionalidade

LÉON + WOHLHAGE

1953 – ... (Hilde Léon), 1953 – 2007 (Konrad Wohlhage)

Konrad Wohlhage

'Wallpainting 8', 2005,
<http://www.galeriekondyeyne.de/wohlhage.php>
[10.2009]

Arquitectos alemães (Wohlhage era também pintor)

Formação e percurso diversos, antes da sua associação

Léon estuda em Berlim e Veneza

Wohlhage estuda em Munique e Delft

Colaboram desde 1994 com Siegfried Wernik (1953 - ...)

Definem a arquitectura como uma estratégia que engloba todas as especialidades simultaneamente

Comparável ao processo aplicado na indústria automóvel¹

Consideram o método tradicional de esboço prévio isolado como um desperdício de recursos

A intervenção posterior dos técnicos ocasiona revisões de desenho evitáveis

Consideram a eficiência económica como parte integrante da boa arquitectura

Para isso recorrem à repetição espacial, standardização e espaços 'prontos a ocupar'¹

O edifício é o resultado dos conceitos acima expostos, e nunca de uma imagem predefinida

'Só a indefinição e a ambiguidade tornam o espaço útil'¹

O utilizador é uma incógnita para o arquitecto, por isso o edifício contemporâneo consiste numa casca e num vazio, de modo a não entrar em conflito com usos futuros

Ao arquitecto é pedido uma individualidade neutral, onde o utilizador possa projectar as suas necessidades e desejos

O uso da transparência espelha a necessidade de criar mistério e indefinição

Paralelamente à projectação, desenvolvem carreira ao nível do ensino, palestras e publicações

Wohlhage era ainda pintor, tendo exposto a sua obra, mas também consultor de design para a indústria da construção

¹ 'The Construction Team Model', <http://www.leonwohlhagewernik.de/fileadmin/downloads/english/Texts.pdf>
[10.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala Comum/Quarto
- 7 - Quarto
- 8 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto SCHLESISCHESTRASSE

Localização
Berlim (Alemanha)
Autor
Hilde Léon + Konrad Wohlhage
Data
1994
Promotor
público

Agregação das casas
Edifício de gaveto
Acessos
Corredor comum de acesso
Tipologia
T1, T2 e T3

desenho original:

http://www.murri-immobilien.de/seiten/mietshaeuser_taborstrasse.php?bild=5&#oben
[10.2009]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	119,0		
Área Útil	89,3		84,5%
Zonas comuns			
Sala Comum/Quarto	15,7	44,1%	17,6%
Cozinha	19,9	55,9%	22,3%
(varandas)	8,7		
(armário)	1,3	3,7%	
(bancada)	2,9	14,6%	
Total	35,6	100,0%	39,9%
Zonas Privadas			
Quarto	10,1	30,6%	11,3%
Quarto	10,1	30,6%	11,3%
Quarto/Sala Comum	12,8	38,8%	14,3%
(varanda)	2,6		
Total	33,0	100,0%	37,0%
Outras Zonas			
WC	1,9	24,1%	2,1%
Casa de Banho	6,0	75,9%	6,7%
Total Inst. Sanitárias	7,9	100,0%	8,8%
Átrio	7,1	55,5%	8,0%
(armário)	1,3	18,3%	
Distribuição	5,7	44,5%	6,4%
Total Circulação	12,8	100,0%	14,3%
Total de Área Útil	89,3		100,0%
Total Varandas e Pátios	11,3		9,5%

modo de associação da célula:

SCHLESISCHESTRASSE 1994

'Edifício de Apartamentos de Luxo', Hamburgo, Alemanha,
<http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=1085>
[10.2009]

A simetria na composição dos espaços pretende sugerir liberdade na sua apropriação

Os dois quartos opostos pretendem ser 'salas/quarto', variando de função consoante a necessidade do utilizador

Possuem por isso áreas similares

Existe ainda no primeiro quarto uma ampla porta de correr que aumenta a versatilidade

A indefinição dos espaços que se busca manifesta-se também na solução usada na cozinha

Um espaço amplo aberto para a restante casa/área comum

Por um lado cria um espaço 'devassado' pela ausência de divisórias...

...por outro, amplo o suficiente para poder funcionar simultaneamente como sala comum, caso se deseje ocupar todos os quartos

Aposta nos espaços exteriores/varandas

Anexa à cozinha/sala comum encontra-se servida por um total de 9m² de espaço exterior

LÉON + WOHLHAGE

1953 – ... (Hilde Léon), 1953 – 2007 (Konrad Wohlhage)

Siegfried Wernik, Hilde Léon e Konrad Wohlhage
<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=15>
[10.2009]

Arquitectos alemães (Wohlhage era também pintor)

Formação e percurso diversos, antes da sua associação

Léon estuda em Berlim e Veneza

Wohlhage estuda em Munique e Delft

Colaboram desde 1994 com Siegfried Wernik (1953 - ...)

Definem a arquitectura como uma estratégia que engloba todas as especialidades simultaneamente

Comparável ao processo aplicado na indústria automóvel¹

Consideram o método tradicional de esboço prévio isolado como um desperdício de recursos

A intervenção posterior dos técnicos ocasiona revisões de desenho evitáveis

Consideram a eficiência económica como parte integrante da boa arquitectura

Para isso recorrem à repetição espacial, standardização e espaços 'prontos a ocupar'¹

O edifício é o resultado dos conceitos acima expostos, e nunca de uma imagem predefinida

'Só a indefinição e a ambiguidade tornam o espaço útil'¹

O utilizador é uma incógnita para o arquitecto, por isso o edifício contemporâneo consiste numa casca e num vazio, de modo a não entrar em conflito com usos futuros

Ao arquitecto é pedido uma individualidade neutral, onde o utilizador possa projectar as suas necessidades e desejos

O uso da transparência espelha a necessidade de criar mistério e indefinição

Paralelamente à projectação, desenvolvem carreira ao nível do ensino, palestras e publicações

Wohlhage era ainda pintor, tendo exposto a sua obra, mas também consultor de design para a indústria da construção

¹ 'The Construction Team Model', <http://www.leonwohlhagewernik.de/fileadmin/downloads/english/Texts.pdf>
[10.2009]

Dinamarca (DK)

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall
- 3 - Átrio/circulação
- 4 - Circulação/arrumo
- 5 - Casa de banho
- 6 - Quarto
- 7 - Cozinha
- 8 - Sala comum
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto	VOLDPARKEN		
Localização	Husun (Dinamarca)		
Autor	Kay Fisker		
Data	1951		
Promotor	Cooperativa de Habitação sem fins lucrativos		
Agregação das casas	Bloco em altura		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2		
APARTAMENTO - TIPO			
Tipologia	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	77,3		
Área Útil	54,5		84,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,2	75,9%	37,1%
(varanda)	7,4		
Cozinha	6,4	24,1%	11,7%
(bancada)	1,6	25,0%	
Total	26,6	100,0%	48,8%
Zonas Privadas			
Quarto	8,8	46,1%	16,1%
(varanda)	3,3		
Quarto	10,3	53,9%	18,9%
Total	19,1	100,0%	35,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,5		4,6%
Circulação	6,3		11,6%
(armário)	0,6		
Total Arrumos	0,6		1,1%
Total de Área Útil	54,5		100,0%
Total Varandas e Pátios	10,7		13,8%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall
- 3 - Átrio/circulação
- 4 - Circulação/arrumo
- 5 - Casa de banho
- 6 - Quarto
- 7 - Cozinha
- 8 - Sala comum
- 9 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

VOLDPARKEN

1951

Vestersøhus, 1939
<http://www.dac.dk/visKanonVaerk.asp?artikelID=2585>
 [07.2008]

Sem hierarquização a nível da sucessão dos espaços

O público e o privado não se encontram separados, formal e idealmente
 Único espaço de distribuição para ambas as zonas

Liberdade na apropriação dos espaços

Sala comum entendida como possível quarto de casal
 Cozinha com hipotética zona de refeições (face ao uso dado à sala)
 Quarto junto da entrada com possível função de uso público, dada a sua localização

Desequilíbrio na distribuição da área entre as zonas Público e Privado

Mais de metade da área encontra-se destinada ao público, para que possa oferecer a dualidade de funções acima descrito
 Quartos de pequenas dimensões (incapazes de albergar uma cama de casal – função da 'sala')
 Circulação corresponde a 11% do total da área

KAY FISKER

1893 - 1965

<http://users.cybercity.dk/~cfs1637/blafasan/designere.htm>
 [07.2008]

Arquitecto, designer e escritor dinamarquês

Colabora com Aage Rafn, Sigurd Lewerentz e Gunnar Asplund

Sintetiza a formação clássica com a tradição local

Desenvolve grande parte do seu trabalho a nível da habitação colectiva promovida a nível estatal

'... bem proporcionada, construída tradicionalmente, com um mínimo de elementos de estilo clássicos...'¹
 '... foram de grande influência no trabalho de Alvar Aalto...'²

Formas 'cubistas' construídas num severo tijolo aparente³

Universidade de Aarhus
 Pavilhão Dinamarquês na exposição 'Arts Decoratifs et Industriels Modernes' (Paris, 1925)

Director da Faculdade de Arquitectura de Copenhaga

Foi professor de Jorn Utzon

¹ <http://jensensilver.com/scandinavian-design/kayfisker.html> [07.2008]

² <http://www.flickr.com/photos/seier/sets/72157601278239809/> [07.2008]

³ <http://jensensilver.com/scandinavian-design/kayfisker.html> [07.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Armário
- 8 - Sala Comum
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto BELLMANSGADE

Localização Copenhaga (Dinamarca)
 Autor Arquitecto Municipal
 Data 1961
 Promotor Promoção Municipal

Agregação das casas Blocos encadeados
 Acessos Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia T2 e T3

APARTAMENTO - TIPO

Tipologia	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	75,8		
Área Útil	60,9		85,9%

Zonas comuns

Zonas comuns	Área (m2)	por Zona	no Total
Sala Comum	19,6	71,0%	32,2%
(varanda)	2,1		
Cozinha	8,0	29,0%	13,1%
(bancada)	2,8	35,0%	
Total	27,6	100,0%	45,3%

Zonas Privadas

Zonas Privadas	Área (m2)	por Zona	no Total
Quarto	8,8	39,1%	14,4%
Quarto	13,7	60,9%	22,5%
(varanda)	2,1	15,3%	
Total	22,5	100,0%	36,9%

Outras Zonas

Outras Zonas	Área (m2)	no Total
Casa de Banho	3,5	5,7%
Átrio	7,3	12,0%
Armário	2,2	3,7%

Total de Área Útil **60,9** **100,0%**

Total Varandas e Pátios **4,2** **5,5%**

desenho original:

Google Maps
<http://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&tab=wl>
 [07.2011]

Google Earth
 55°42'56.30"N, 12°34'16.67"E
 data da imagem: 25/04/2005
 [07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Armário
- 8 - Sala Comum
- 9 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BELLMANSGADE

1960

A disposição dos espaços internos é, em parte, decorrente da composição do alçado

A sala comum alterna com o quarto principal consoante o fogo se encontra à direita ou à esquerda da caixa de escada

Cria-se assim uma alternância entre o cheio (fachada da sala) e o vazio (varanda em frente do quarto)

Sucessão na distribuição dos espaços decorrente dos alçados

Casa de banho à entrada do fogo

Sala comum alterna com o quarto principal a localização junto da porta

Dado haver um único átrio encarregue da distribuição, o uso obrigatório deste torna menos importante a localização dos espaços

A hierarquização faz-se através da dimensão das divisões:

Sala grande, quarto principal, e quarto secundário, em ordem decrescente de tamanho

Tentativa de adicionar versatilidade ao espaço através de uma porta entre sala e quarto principal

ARQº MUNICIPAL

... - ...

Não referenciado

LEGENDA

Moradia V4

- 1 - Pátio
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum/Cozinha
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto	Galgebakken
Localização	Herstedeerne (Dinamarca)
Autor	J. P. Storgard + A. e J. Orum-Nielsen + H. Marcussen
Data	1969 - 1974
Promotor	Habitação Pública Subsidiada
Agregação das casas	Casas em Banda
Acessos	Directo
Tipologia	V4

CASA - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
-------------	-----------	----------	----------

Tipologia	V4		
Área Bruta	249,3		
Área Útil	107,1		90,5%
Zonas comuns			
Sala Comum/Cozinha	46,9		43,8%
(bancada)	4,2	9,0%	
Zonas Privadas			
Quarto	11,4	32,0%	10,6%
Quarto	7,8	21,9%	7,3%
Quarto	7,2	20,2%	6,7%
Quarto	9,2	25,8%	8,6%
Total	35,6	100,0%	33,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho 1	3,4	50,0%	3,2%
Casa de Banho 2	3,4	50,0%	3,2%
Total Inst. Sanitárias	6,8	100,0%	6,3%
Átrio	3,8	33,6%	3,5%
Átrio dos Quartos	7,5	66,4%	7,0%
Circulação	11,3	100,0%	10,6%
Total de Área Útil	107,1		93,9%
Arrumos	6,5		6,1%
Acessos Exteriores			
(entrada)	55,5		22,3%
(frontal)	25,6		10,3%
(quartos)	37,4		15,0%
Total Áreas Exteriores	118,5		47,5%

desenho original:

<http://www.arkitekturbilleder.dk/billedbasen/popup.php?id=38>
[04.2010]

http://www.dac.dk/db/filarkiv/6840/galgebakken_lufta.jpg
[04.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Moradia V4

- 1 - Pátio
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum/Cozinha
- 6 - Átrio dos quartos
- 7 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAHNHOFSTRASSE

1992 - 1994

Casas em meios-pisos em Galgebakken

<http://www.arch.mcgill.ca/prof/sch oenauer/arch529/lecture05/z55.htm>

[04.2010]

Propostas que assenta na escala do projecto

- Retomam o Tipo das vilas rurais dinamarquesas a nível de densidade e proximidade
- Pretende-se recuperar o espírito de comunidade

A criação de pátios obedece a dois critérios:

- Permitir a apropriação dos espaços pelos moradores
- Criar níveis de privacidade e intimidade na casa, de acordo com o espaço para onde se orientam as divisões
- Os quartos orientam-se para um pátio encerrado, mas a cozinha tem acesso suplementar pelo pátio da entrada.

Recurso à pré-fabricação e a materiais tradicionais

STORGARD + ORUM-NIELSEN + MARCUSSEN

1935-... (Jens Peter Storgard); 1934-... (Jorn Orum-Nielsen); 1937-... (Anne Orum-Nielsen); 1936-1997 (Hanne Marcussen)

Casas em meios-pisos em Galgebakken

<http://www.arch.mcgill.ca/prof/sch oenauer/arch529/lecture05/z55.htm>

[04.2010]

Arquitectos dinamarqueses, associados de 1967 a 1987

- Após alguns anos Storgard e Marcussen retomam a colaboração

Pioneiros da reacção arquitectónica da construção em altura promovida pelo estado

- Identificam-na como causadora de problemas sociais e funcionais
- Procuram por isso respostas nos antigos aglomerados habitacionais suecos, como as vilas de trabalhadores rurais
- Jorn Orum-Nielsen era estudioso da matéria, publicando o livro em 1996 'Habitação (...) o significado da tradição na arquitectura contemporânea'

A sua actividade insere-se no funcionalismo moderado do pós II Guerra Mundial que fazia recurso às matérias e aos processos construtivos locais

- Fazem uso de uma visão socialista que os faz procurar atribuir aos seus projectos o sentido de comunidade entre os habitantes antes sentido
- Galgebakken prevê a apropriação dos seus espaços na decoração e concepção dos pátios

Após a separação, tomas rumos diferentes

- Storgard e Marcussen estudam habitação com economia de meios, criando Scott Park em Ballrup em 1991
- Projecto com que ganhariam em 1994 o ONU Habitat Award
- Hanne Marcussen seria professora e reitora da Faculdade de Arquitectura de Copenhaga
- Os Orum-Nielsen dedicam-se à construção ecológica

Espanha (ES)

LEGENDA

Casa-tipo T4

- 1 - Átrio
- 2 - Sala Comum
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - 'Loggia'
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sanitário

Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto MADRID (CIAM II)

Localização Madrid (Espanha)
 Autor sem referência
 Data 1929
 Promotor sem referência

desenho original:

Agregação das casas Casas unifamiliares isoladas
 Acessos Acesso directo
 Tipologia T4

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	92,8		
Área Útil	76,0		84,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	27,3	78,0%	35,9%
(armário)	0,7	2,6%	
Cozinha	7,7	22,0%	10,1%
(bancada)	3,0	39,0%	
Total	35,0	100,0%	46,1%
Zonas Privadas			
Quarto	4,5	18,2%	5,9%
Quarto	7,7	31,2%	10,1%
Quarto	7,0	28,3%	9,2%
(armário)	0,3	4,3%	
Quarto	5,5	22,3%	7,2%
('loggia')	2,3		2,5%
(armário)	0,5	9,1%	
Total	24,7	100,0%	32,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,6	63,4%	3,4%
WC (sanita)	1,5	36,6%	2,0%
Total Inst. Sanitárias	4,1	100,0%	5,4%
Átrio	1,7	13,9%	2,2%
Escada + Átrio	3,9	32,0%	5,1%
Distribuição	6,6	54,1%	8,7%
Total Circulação	12,2	100,0%	16,1%
Total Arrumos	1,5		2,0%
Total de Área Útil	76,0		100,0%

modo de associação da célula:

Piso 0

Piso 1

LEGENDA

Casa-tipo T4

- 1 - Átrio
- 2 - Sala Comum
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - 'Loggia'
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sanitário

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

MADRID (CIAM II)

(1929)

Aplicação do ideário moderno na íntegra

Sala comum como espaço de entrada

Cozinha mínima com passa-pratos

Quartos de dimensões mínimas com a área estritamente necessária para as camas

A legenda refere os mesmos como 'quartos pequenos', sem que haja um espaço que se possa dizer que é quarto de casal inequivocamente

A divisão da casa de banho pode atribuir-se à mesma lógica

Permite o uso simultâneo das instalações sanitárias

No entanto, noutros exemplos a sanita, que pode ser considerada como de acesso público doméstico, permanece no piso 0, o que torna mais coerente a sua separação

Referência ainda à iluminação de todos os espaços, instalações sanitárias incluídas

SEM REFERÊNCIA

...

Obra inserida na exposição organizada por Ernst May no decorrer do CIAM II em 1929, em Frankfurt

LEGENDA

Apart.T2 (sobrelója)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Varanda
- 5 - Armário
- 6 - Sala Comum/Cozinha
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto		CASA DE LA MARINA		
Localização	Barcelona (Espanha)			
Autor	José Antonio Coderch			
Data	1951			
Promotor	ISM (Instituto Social de la Marina)			
Agregação das casas	Bloco de três frentes			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2 (sobrelója) e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	81,1			
Área Útil	50,5			76,1%
Zonas comuns	16,4			32,5%
Sala de Comum/Cozinha				
(armário)	1,1		6,7%	
(bancada)	3,7		22,6%	
Zonas Privadas				
Quarto	12,1	54,3%		24,0%
(varanda)	5,6			34,1%
(armário)	1,0	8,3%		
Quarto	10,2	45,7%		20,2%
(varanda)	5,6			#DIV/0!
(armário)	0,4	3,9%		
Total	22,3	100,0%		44,2%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,9			9,7%
Átrio	6,9			13,7%
(armário)	1,3	18,8%		
Total Arrumos	3,8			7,5%
Total de Área Útil	50,5			100,0%
Total Varandas e Pátios	11,2			13,8%

<http://www.criticayproyecto.blogspot.com/>
[04.2009]

<http://www-etsav.upc.es/arxcoderch/en-f02.htm>
[04.2009]

<http://www.epdip.com/edificio.php?id=180>
[04.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apart.T2 (sobrelloja)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Varanda
- 5 - Armário
- 6 - Sala Comum/Cozinha
- 7 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CASA DE LA MARINA

1951

'Apartamentos na Rua Compositor Bach', Barcelona, 1958

http://andresmartinez.es/index.php?id=9&l=1&ano_sel=2008&mes_sel=100&busq_avan=Buscar
[04.2009]

Disparidade entre as áreas do público e do privado

Áreas comuns de dimensão reduzida, apesar de agruparem sala comum e cozinha
Não há inclusive possibilidade de instalar um sofá neste espaço (opção discutível)

Já os quartos possuem uma dimensão proporcionalmente grande

Preferiu-se uma varanda de grandes dimensões em frente destes face a área suplementar

A irregularidade não é condicionadora na apropriação do espaço, apesar das aparências

O que impede diferentes organizações da mobília é, por exemplo, a localização dos armários

No quarto de casal chegam a desenhar uma 'cabeceira', postura algo clássica

É notório o esforço de dotar a casa de arrumação, pelas condicionantes impostas pela área

A 2ª geração do Moderno é visível na forma, mas também na ideia do espaço comum como uno

JOSE ANT. CODERCH

1913 - 1984

<http://www-etsav.upc.es/arxcoderch/en-bio.htm>
[04.2009]

Arquiteto, urbanista e teórico espanhol, oriundo da Catalunha

Forma-se na Escola Superior de Arquitectura de Barcelona, sob influência da Arte Nova

Foi aluno de Gaudí e Josep Maria Jujol, colaborador do primeiro em muitos trabalhos

Pertence à denominada 'segunda geração de Modernistas' ¹, menos dogmática

Focaliza-se na especificidade do indivíduo, por oposição à tendência uniformizadora do Moderno

Defende a integridade moral da arquitectura em que o arquitecto é um servidor da sociedade

Para tal recupera os valores de suporte do habitar e da intimidade, patentes na 'família'

Formalmente, inicia-se fazendo numerosas alusões à arquitectura popular e vernacular, quando existem referências próximas destas

O esquema organizativo é um desenvolvimento do esquema funcional do Moderno...

O modo de vida rural é considerado desactualizado

... e é na forma e na implantação que promove a integração na paisagem

Organicidade das plantas e espessura das paredes, como na Casa Ugalde

Nas suas obras posteriores adopta o purismo formal que permanece inovador nas formas, implantação e esquema interno das células

Nos edifícios de habitação colectiva trabalha a profundidade da célula

Permite-lhe conter a altura do edifício, mantendo a densidade construtiva

Corresponde também à composição do apartamento como derivado da casa individual

'A sua participação nos debates teóricos foi difícil' ², apesar do seu aparente activismo

Introduzido nos CIAM por Josep Lluís Sert, participa na formação do TEAM 10...

...colaborando igualmente na criação do Grup R, que associar à arquitectura uma dimensão artística, social e técnica

De todos se irá afastar por divergências de ideais

É professor na Escola de Barcelona a partir de 1965, também em diversas universidades americanas

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$coderch](http://www.infopedia.pt/$coderch), [04.2009]

² 'One hundred houses for one hundred European architects', <http://www.geocities.com/medit1976b/coderch.htm>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Cozinha
- 5 - Terraço
- 6 - Sala Comum
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda
- 10 Casa de banho

Escala

1/200

Nome do Projecto	CASA DE LA MARINA
Localização	Barcelona (Espanha)
Autor	José Antonio Coderch
Data	1951
Promotor	ISM (Instituto Social de la Marina)
Agregação das casas	Bloco de três frentes
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia	T2 (sobreloja) e T3

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	117,0		
Área Útil	85,8		85,1%
Zonas comuns			
Sala Comum	21,8	75,7%	25,4%
Cozinha	7,0	24,3%	8,2%
(terraço)	6,8		5,8%
(armários)	0,6	8,6%	
(bancada)	1,6	22,9%	
Total	28,8	100,0%	33,6%
Zonas Privadas			
Quarto	9,5	27,1%	11,1%
(varanda)	1,6		1,4%
Quarto	10,9	31,1%	12,7%
(varanda)	3,8		3,2%
(armário)	1,4	12,8%	
Quarto	14,7	41,9%	17,1%
(varanda)	1,6		1,4%
Total	35,1	100,0%	40,9%
Outras Zonas			
WC	1,4	20,3%	1,6%
Casa de Banho	5,5	79,7%	6,4%
Total Inst. Sanitária	6,9	100,0%	8,0%
Hall de Entrada	9,7	64,7%	11,3%
Distribuição	5,3	35,3%	6,2%
(armário)	0,7	13,2%	
Total Circulação	15,0	100,0%	17,5%
Total Arrumos	2,7		3,1%
Total de Área Útil	85,8		100,0%
Total Varandas e Pátios	13,8		11,8%

desenho original:

Fochs, Carles (editor) 'J. A. Coderch de Sentmenat', 5ª Edição, 1998, Editorial Gustavo Gili, S.A. ISBN: 84-252-1387-8

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Cozinha
- 5 - Terraço
- 6 - Sala Comum
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda
- 10 Casa de banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CASA DE LA MARINA

1951

'Casa Ugalde', 1951
<http://projectos-arquitectos.blogspot.com/>
 [04.2009]

Apesar das suas reflexões a nível do espaço interno em prol do ambiente familiar, propõe um esquema derivado do 'moderno'...

Nítida separação entre público e privado, com quartos e casa de banho num espaço 'encerrado'

Mas há versatilidade com um dos quartos a ter uma porta suplementar para o hall de entrada

Desenho da cozinha como local de preparação e não de reunião familiar

Proposto inclusive um WC de serviço, que reforça o carácter privado do íntimo

...mas adiciona-lhe espaços talvez adequados aos ocupantes, pescadores

Amplio espaço de terraço ligado aos espaços de serviço (cozinha)

A irregularidade não é condicionadora na apropriação do espaço, apesar das aparências

Coderch chega a apresentar uma planta 'regularizada' e mobilada demonstrando esse facto
 A forma é assumida como reacção aos dogmas do Moderno, tanto a nível do funcionalismo interno, como de composição de remate do quarteirão

JOSE ANT. CODERCH

1913 - 1984

<http://www.geocities.com/medit1976b/coderch.htm>
 [04.2009]

Arquiteto, urbanista e teórico espanhol, oriundo da Catalunha

Forma-se na Escola Superior de Arquitectura de Barcelona, sob influência da Arte Nova

Foi aluno de Gaudí e Josep Maria Jujol, colaborador do primeiro em muitos trabalhos

Pertence à denominada 'segunda geração de Modernistas' ¹, menos dogmática

Focaliza-se na especificidade do indivíduo, por oposição à tendência uniformizadora do Moderno

Defende a integridade moral da arquitectura em que o arquitecto é um servidor da sociedade

Para tal recupera os valores de suporte do habitar e da intimidade, patentes na 'família'

Formalmente, inicia-se fazendo numerosas alusões à arquitectura popular e vernacular, quando existem referências próximas destas

O esquema organizativo é um desenvolvimento do esquema funcional do Moderno...

O modo de vida rural é considerado desactualizado

... e é na forma e na implantação que promove a integração na paisagem

Organicidade das plantas e espessura das paredes, como na Casa Ugalde

Nas suas obras posteriores adopta o purismo formal que permanece inovador nas formas, implantação e esquema interno das células

Nos edifícios de habitação colectiva trabalha a profundidade da célula

Permite-lhe conter a altura do edifício, mantendo a densidade construtiva

Corresponde também à composição do apartamento como derivado da casa individual

'A sua participação nos debates teóricos foi difícil' ², apesar do seu aparente activismo

Introduzido nos CIAM por Josep Lluís Sert, participa na formação do TEAM 10...

...colaborando igualmente na criação do Grup R, que associa à arquitectura uma dimensão artística, social e técnica

De todos se irá afastar por divergências de ideais

É professor na Escola de Barcelona a partir de 1965, também em diversas universidades americanas

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$coderch](http://www.infopedia.pt/$coderch), [04.2009]

² 'One hundred houses for one hundred European architects', <http://www.geocities.com/medit1976b/coderch.htm>, [04.2009]

LEGENDA

Apart.T3 (cobertura)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Varanda/Pátio
- 8 - Acesso ao pátio da cobertura do apartamento

Escala 1/200

Nome do Projecto	CASA DE LA MARINA		
Localização	Barcelona (Espanha)		
Autor	José Antonio Coderch		
Data	1951		
Promotor	ISM (Instituto Social de la Marina)		
Agregação das casas	Bloco de três frentes		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2 (sobrelója) e T3		
APART. T3 (cobertura)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	211,3		
Área Útil	75,3		93,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	13,6	71,6%	18,1%
(armário)	0,6	4,4%	
Cozinha	5,4	28,4%	7,2%
(bancada)	2,8	51,9%	
Total	19,0	100,0%	25,2%
Zonas Privadas			
Quarto	10,4	30,2%	13,8%
(armário)	0,7	6,7%	
Quarto	10,4	30,2%	13,8%
(armário)	0,7	6,7%	
Quarto	13,6	39,5%	18,1%
(armário)	0,6	4,4%	
Total	34,4	100,0%	45,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,4		7,2%
Total Circulação	16,5		21,9%
Total Arrumos	2,6		3,5%
Total de Área Útil	75,3		100,0%
Pátio	123,0		58,2%

desenho original:

<http://www.coac.net/COAC/exposicions/TARRAGONA/2001/coderch19401964/default.html>
[04.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apart. T3 (cobertura)

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Varanda/Pátio
- 8 - Acesso ao pátio da cobertura do apartamento

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CASA DE LA MARINA

1951

'Edificio Trade', 1965

<http://www.flickr.com/photos/69624914@N00/2538645156>
[04.2009]

A simetria implica uma distribuição de área e funções 'clássica'

A organização interna deste apartamento nasce de um formalismo decorrente da planta

Não há separação funcional

A sala é semelhante ao quarto oposto

A sua função apenas é definida pela proximidade da cozinha, aliás, igual à casa de banho

A irregularidade não é condicionadora na apropriação do espaço, apesar das aparências

Mais impertinentes são os armários nos quartos menores

Parecem iniciar um modo único de apropriação do quarto, considerada mais pertinente pelo arquitecto, o que é 'funcionalista'

JOSE ANT. CODERCH

1913 - 1984

Fochs, Carles (editor) 'J. A. Coderch de Sentmenat', 5ª Edição, 1998, Editorial Gustavo Gili, S.A.
ISBN: 84-252-1387-8

Arquitecto, urbanista e teórico espanhol, oriundo da Catalunha

Forma-se na Escola Superior de Arquitectura de Barcelona, sob influência da Arte Nova

Foi aluno de Gaudí e Josep Maria Jujol, colaborador do primeiro em muitos trabalhos

Pertence à denominada 'segunda geração de Modernistas' ¹, menos dogmática

Focaliza-se na especificidade do indivíduo, por oposição à tendência uniformizadora do Moderno

Defende a integridade moral da arquitectura em que o arquitecto é um servidor da sociedade

Para tal recupera os valores de suporte do habitar e da intimidade, patentes na 'família'

Formalmente, inicia-se fazendo numerosas alusões à arquitectura popular e vernacular, quando existem referências próximas destas

O esquema organizativo é um desenvolvimento do esquema funcional do Moderno...

O modo de vida rural é considerado desactualizado

... e é na forma e na implantação que promove a integração na paisagem

Organicidade das plantas e espessura das paredes, como na Casa Ugalde

Nas suas obras posteriores adopta o purismo formal que permanece inovador nas formas, implantação e esquema interno das células

Nos edifícios de habitação colectiva trabalha a profundidade da célula

Permite-lhe conter a altura do edifício, mantendo a densidade construtiva

Corresponde também à composição do apartamento como derivado da casa individual

'A sua participação nos debates teóricos foi difícil' ², apesar do seu aparente activismo

Introduzido nos CIAM por Josep Lluís Sert, participa na formação do TEAM 10...

...colaborando igualmente na criação do Grup R, que associa à arquitectura uma dimensão artística, social e técnica

De todos se irá afastar por divergências de ideais

É professor na Escola de Barcelona a partir de 1965, também em diversas universidades americanas

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$coderch](http://www.infopedia.pt/$coderch), [04.2009]

² 'One hundred houses for one hundred European architects', <http://www.geocities.com/medit1976b/coderch.htm>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada Comum
- 2 - Sala Comum
- 3 - Cozinha
- 4 - Distribuição
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Poço de Luz

Escala 1/200

Nome do Projecto Edifício na Calle Doña María Coronel

Localização	Sevilha (Espanha)
Autor	Cruz y Ortiz Arquitectos
Data	1976
Promotor	Privado
Agregação das casas	Inserido em malha urbana
Acessos	Escada e elevador (Esq/Dir) e escada (individual por piso)
Tipologia	T3 (três tipos)

desenho original:

<http://www.ducciomalagamba.com/proyectos.php?IdProyecto=9&Idioma=En>
[09.2009]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	97,4		
Área Útil	83,9		86,1%
Zonas comuns			
Sala de Estar	23,2	78,4%	27,7%
Cozinha	6,4	21,6%	7,6%
(bancada)	3,3	51,6%	
Total	29,6	100,0%	35,3%
Zonas Privadas			
Quarto	9,6	28,1%	11,4%
(armário)	1,2	12,5%	
Quarto	9,5	27,8%	11,3%
(armário)	1,4	14,7%	
Quarto	15,1	44,2%	18,0%
(armário)	1,2	7,9%	
Total	34,2	100,0%	40,8%
Outras Zonas			
Casa de banho 1	4,8	58,5%	5,7%
Casa de Banho 2	3,4	41,5%	4,1%
Total Inst. Sanitárias	8,2	100,0%	9,8%
Distribuição	11,9		14,2%
Total Arrumos	3,8		4,5%
Total de Área Útil	83,9		100,0%

modo de associação da célula:

D. MARIA CORONEL 1976

'Museu do Mundo Marinho.
 Huelva, 2001
<http://archporn.wordpress.com/2009/02/22/marine-world-museum-by-cruz-y-ortiz/>
 [09.2009]

Não há um critério específico na definição do esquema organizativo
 É condicionado pela disponibilidade do espaço, tal como pela forma do lote

Aqui tenta-se contudo estabelecer uma hierarquia dos espaços, com as funções divididas
 Os quartos são acedidos por corredor próprio, separado da sala comum
 Orientam-se contudo para zonas distintas

O quarto principal partilha a fachada do pátio com a sala comum...
 ... enquanto a cozinha e os restantes quartos dividem entre si um poço de luz

A cozinha como 'nicho utilitário' permanece um vago vestígio moderno

O uso de áreas contidas é provavelmente ditado por questões programáticas
 O financiamento é privado, tendo sido o critério, talvez, a rentabilidade máxima do espaço

CRUZ Y ORTIZ 1948 - ... (Antonio Cruz) e 1948 - ... (Antonio Ortíz)

<http://studiobanana.tv/tag/antonio-cruz/>
 [09.2009]

Arquitectos Sevilhanos

Licenciam-se em Madrid em 1971
 É também o ano em que se associam

Transportam para a prática a teoria de que um edifício se deve explicar por si
 Para isso fazem uso de referências tipológicas para exprimir o uso do edifício
 Em Maria Coronel aludem ao tradicional pátio sevilhano sem se condicionarem pela forma
 Consideram que 'trabalhar na cidade implica a sua compreensão e aceitação das regras impostas de modo a preservar a sua integridade' ¹

Apesar das citações, produzem uma arquitectura que pretendem sintética
 Fazem uso de geometrias simples, vagamente modernistas
 Com o passar do tempo recorrem a um vocabulário cada vez mais abstracto
 Sem contudo colocar em causa a continuidade urbana

'Abordam os temas sem preconceitos e aproveitam a liberdade que isso lhes permite'
 Á medida que a complexidade aumenta, tornam-se mais flexíveis e abertos ¹

Dedicam-se também ao ensino
 A partir de 1974 leccionam na faculdade de Arquitectura de Sevilha
 Foram igualmente convidados em Columbia, Harvard, etc.

¹ Moneo, Rafael - 'Bending the rules', in Cruz/Ortiz - Cruz, Antonio e Ortíz, Antonio, Princeton Architectural press, 1996, ISBN: 1 56898 088 4
http://www.amazon.com/Cruz-Ortiz/dp/1568980884/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1253871974&sr=1-1

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Sala Comum
- 5 - Distribuição
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Cozinha

Escala

1/200

Nome do Projecto Edifício na Calle Doña María Coronel

Localização	Sevilha (Espanha)
Autor	Cruz y Ortiz Arquitectos
Data	1976
Promotor	Privado

Agregação das casas	Inserido em malha urbana
Acessos	Escada e elevador (Esq/Dir) e escada (individual por piso)
Tipologia	T3 (três tipos)

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	102,3		
Área Útil	88,5		86,5%
Zonas comuns			
Sala de Estar	21,9	74,2%	24,7%
Cozinha	7,6	25,8%	8,6%
(bancada)	3,0	39,5%	
Total	29,5	100,0%	33,3%
Zonas Privadas			
Quarto	13,5	33,4%	15,3%
(armário)	1,0	7,4%	
Quarto	13,8	34,2%	15,6%
(armário)	1,2	9,2%	
Total	40,4	100,0%	45,6%
Outras Zonas			
WC	1,9	31,1%	2,1%
Casa de Banho	4,2	68,9%	4,7%
Total Inst. Sanitárias	6,1	100,0%	6,9%
Átrio	4,9	39,2%	5,5%
Distribuição	7,6	60,8%	8,6%
(armário)	0,4	5,3%	
Total Circulação	12,5	100,0%	14,1%
Total Arrumos	2,2		2,5%
Total de Área Útil	88,5		100,0%

<http://www.ducciomalagamba.com/proyectos.php?IdProyecto=9&Idioma=En>
[09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Sala Comum
- 5 - Distribuição
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

D. MARIA CORONEL 1976

'Rijksmuseum', Amesterdão, 2001
http://www.classic.archined.nl/news/0104/rijksmuseum_eng.html
 [09.2009]

Não há um critério específico na definição do esquema organizativo
 É condicionado pela disponibilidade do espaço, tal como pela forma do lote

A hierarquização dos espaços já não é tão clara
 O corredor dos quartos serve também de acesso á cozinha
 Orientam-se contudo para zonas distintas, que define por si uma hierarquia
 A fachada da rua é dividida pela sala comum e dois quartos
 ... enquanto a cozinha e último quarto se orientam para o pátio
 A cozinha como 'nicho utilitário' permanece um vago vestígio moderno

O uso de áreas contidas é provavelmente ditado por questões programáticas
 O financiamento é privado, tendo sido o critério, talvez, a rentabilidade máxima do espaço

CRUZ Y ORTIZ 1948 - ... (Antonio Cruz) e 1948 - ... (Antonio Ortíz)

http://www.soloarquitectura.com/arquitectos/cruz_ortiz_arquitectos.html
 [09.2009]

Arquitectos Sevillhanos

Licenciam-se em Madrid em 1971
 É também o ano em que se associam

Transportam para a prática a teoria de que um edifício se deve explicar por si
 Para isso fazem uso de referências tipológicas para exprimir o uso do edifício
 Em Maria Coronel aludem ao tradicional pátio sevillhano sem se condicionarem pela forma
 Consideram que 'trabalhar na cidade implica a sua compreensão e aceitação das regras impostas de modo a preservar a sua integridade' ¹

Apesar das citações, produzem uma arquitectura que pretendem sintética
 Fazem uso de geometrias simples, vagamente modernistas
 Com o passar do tempo recorrem a um vocabulário cada vez mais abstracto
 Sem contudo colocar em causa a continuidade urbana
 'Abordam os temas sem preconceitos e aproveitam a liberdade que isso lhes permite'
 Á medida que a complexidade aumenta, tornam-se mais flexíveis e abertos ¹

Dedicam-se também ao ensino
 A partir de 1974 leccionam na faculdade de Arquitectura de Sevilha
 Foram igualmente convidados em Columbia, Harvard, etc.

¹ Moneo, Rafael - 'Bending the rules', in Cruz/Ortiz - Cruz, Antonio e Ortíz, Antonio, Princeton Architectural press, 1996, ISBN: 1 56898 088 4
http://www.amazon.com/Cruz-Ortiz/dp/1568980884/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1253871974&sr=1-1

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio de Entrada
- 3 - Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum

Escala 1/200

Nome do Projecto Edifício na Calle Doña María Coronel

Localização: Sevilha (Espanha)
 Autor: Cruz y Ortiz Arquitectos
 Data: 1976
 Promotor: Privado

Agregação das casas: Inserido em malha urbana
 Acessos: Escada e elevador (Esq/Dir) e escada (individual por piso)
 Tipologia: T3 (três tipos)

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	128,1		
Área Útil	110,0		85,9%
Zonas comuns			
Sala de Estar	29,9	71,4%	27,2%
Cozinha	12,0	28,6%	10,9%
(bancada)	4,3		35,8%
Total	41,9	100,0%	38,1%
Zonas Privadas			
Quarto	12,5	37,1%	11,4%
(armário)	1,2		9,6%
Quarto	9,0	26,7%	8,2%
Quarto	12,2	36,2%	11,1%
(armário)	1,4		11,5%
Total	33,7	100,0%	30,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho 1	5,3	60,9%	4,8%
Casa de Banho 2	3,4	39,1%	3,1%
Total Inst. Sanitárias	8,7	100,0%	7,9%
Átrio	3,2	12,5%	2,9%
Distribuição 1	16,1	62,6%	14,6%
(armário)	1,0		6,2%
Distribuição 2	6,4	24,9%	5,8%
(armário)	1,9		29,7%
Total Circulação	25,7	100,0%	23,4%
Total Arrumos	5,5		5,0%
Total de Área Útil	110,0		100,0%

<http://www.ducciomalagamba.com/proyectos.php?IdProyecto=9&Idioma=En>
 [09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Sala Comum
- 5 - Distribuição
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

D. MARIA CORONEL

1976

'Estação de Comboios', Basileia, 2008
<http://www.scalae.net/perfil/cruz-y-ortiz-arquitectos>
 [09.2009]

Não há um critério específico na definição do esquema organizativo
 É condicionado pela disponibilidade do espaço, tal como pela forma do lote

A hierarquização dos espaços é mais evidente
 Os quartos remtem-se para o final do esquema distributivo
 Orientam-se contudo para zonas distintas, que também define por si uma hierarquia
 A fachada da rua é exclusiva da sala comum...
 ... dois quartos orientam-se para o pátio...
 ... e a cozinha e um quarto 'ficam' com o poço de luz
 A cozinha como 'nicho utilitário' permanece um vago vestígio moderno

O uso de áreas contidas é provavelmente ditado por questões programáticas
 O financiamento é privado, tendo sido o critério, talvez, a rentabilidade máxima do espaço

CRUZ Y ORTIZ

1948 - ... (Antonio Cruz) e 1948 - ... (Antonio Ortíz)

<http://www.scalae.net/perfil/cruz-y-ortiz-arquitectos>
 [09.2009]

Arquitectos Sevilhanos
 Licenciam-se em Madrid em 1971
 É também o ano em que se associam

Transportam para a prática a teoria de que um edifício se deve explicar por si
 Para isso fazem uso de referências tipológicas para exprimir o uso do edifício
 Em Maria Coronel aludem ao tradicional pátio sevilhano sem se condicionarem pela forma
 Consideram que 'trabalhar na cidade implica a sua compreensão e aceitação das regras impostas de modo a preservar a sua integridade'¹

Apesar das citações, produzem uma arquitectura que pretendem sintética
 Fazem uso de geometrias simples, vagamente modernistas
 Com o passar do tempo recorrem a um vocabulário cada vez mais abstracto
 Sem contudo colocar em causa a continuidade urbana
 'Abordam os temas sem preconceitos e aproveitam a liberdade que isso lhes permite'
 Á medida que a complexidade aumenta, tornam-se mais flexíveis e abertos¹

Dedicam-se também ao ensino
 A partir de 1974 leccionam na facultade de Arquitectura de Sevilha
 Foram igualmente convidados em Columbia, Harvard, etc.

¹ Moneo, Rafael - 'Bending the rules', in Cruz/Ortiz - Cruz, Antonio e Ortíz, Antonio, Princeton Architectural press, 1996, ISBN: 1 56898 088 4
http://www.amazon.com/Cruz-Ortiz/dp/1568980884/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1253871974&sr=1-1

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Sala de Jantar
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda de serviço
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto	MONTBLANC		
Localização	Tarragona (Espanha)		
Autor	Josep Emili Donato		
Data	1979		
Promotor	sem referência		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T4		
Área Bruta	90,1		
Área Útil	73,5		85,6%
Zonas comuns			
Sala de Estar	17,0	59,6%	23,1%
Sala de Refeições	5,9	20,7%	8,0%
Cozinha (varanda)	3,6		
Cozinha (bancada)	5,6	19,6%	7,6%
	3,3	58,9%	
Total	28,5	100,0%	38,8%
Zonas Privadas			
Quarto	7,2	22,5%	9,8%
Quarto	6,1	19,1%	8,3%
Quarto	9,0	28,1%	12,2%
Quarto (armário)	0,5	5,6%	
Quarto (armário)	9,7	30,3%	13,2%
	0,5	5,2%	
Total	32,0	100,0%	43,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,0		6,8%
Átrio (armário)	3,5	43,8%	4,8%
	0,5	14,3%	
Distribuição	4,5	56,3%	6,1%
Total Circulação	8,0	100,0%	10,9%
Total Arrumos			
	1,5		2,0%
Total de Área Útil	73,5		100,0%
Total Varandas e Pátios			
	3,6		4,0%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala de Estar
- 4 - Sala de Jantar
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda de serviço
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

MONTBLANC

1979

I.E.S. Arboç, Tarragona

<http://www.arquitectura.com/arquitectura/inter/obras/educacion/donato/9303/9303.asp>
[10.2008]

Ênfase colocada na definição dos espaços públicos

Apresenta uma sala de estar de dimensões comparativamente grandes...

...e uma sala de refeições, anexa à cozinha, mas que pode ser individualizada

A cozinha, em virtude disso, possui um carácter meramente prático

Nítida separação entre público e o privado

Os quartos remetem-se para o 'final' do fogo...

...e possuem um corredor próprio, divisível por intermédio de uma porta

Área bastante reduzida, o que não impede uma distinção física dos espaços

Apenas 90m² de área bruta, 74m² de área útil...

...em que cabem quatro quartos, uma cozinha, uma sala de estar e outra de refeições, casa de banho e circulações amplas.

O mais pequeno dos quartos possui 6m², o maior não ultrapassa os 10m²

JOSEP EMILI DONATO

1932 - ...

<http://www.geocities.com/medit1976b/donato2.htm>
[10.2008]

Pintor, arquitecto e urbanista espanhol

Possui formação anterior nas Belas Artes, o que influencia a sua percepção da arquitectura

Viajou para conhecer e desenhar os edifícios da sua formação arquitectónica

A sua arquitectura manifesta-se como a procura de uma plasticidade formal

A qualidade desta baseia-se no uso inteligente dos materiais e da boa construção

Considera contudo que 'o desenho, mais que palavra é como uma caricatura (...) face ao objecto final'¹

Baseia a sua arquitectura na expressão de formas e estéticas intemporais

'O novo não é novo'², em que a vanguarda não é sinónimo de qualidade

Exprime monumentalidade nas suas obras, que considera inerente ao seu carácter público

O seu material de eleição é o tijolo aparente

Mas a sua escolha é definida pelos pressupostos económicos com que trabalhou: outros ditariam outras opções

Possui actividade no campo docente e crítico, entre outros

Comissário da Cultura no Colégio dos Arquitectos

Professor Titular de Projectos na Universidade Politécnica da Catalunha

Director da revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo

Adoptou uma postura que tentava compreender o tecido cultural e social em que a arquitectura se realizava

¹ <http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha032.asp>, [10.2008]

² <http://www.geocities.com/medit1976b/donato2.htm>, [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Quarto

Escala

1/200

<http://st40910franquesaandreu.blogspot.com/2009/10/habitatges-al-carrer-del-carne-josep.html>
[02.2011]

Nome do Projecto		CARRER DEL CARME		
Localização	Barcelona (Espanha)			
Autor	Josep Antoni Llinás			
Data	1994			
Promotor	Público			
Agregação das casas	Gaveto			
Acessos	Acessos Comuns (2 a 3 apartamentos por piso)			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta	72,0			
Área Útil	57,0		79,2%	
Zonas comuns				
Sala Comum	16,0	63,5%	28,1%	
Cozinha	7,1	28,2%	12,5%	
Lavandaria (bancada)	2,1	8,3%	3,7%	
Total	25,2	100,0%	44,2%	
Zonas Privadas				
Quarto	13,1	62,4%	23,0%	
Quarto	7,9	37,6%	13,9%	
Total	21,0	100,0%	36,8%	
Outras Zonas				
Casa de Banho	5,1	8,9%		
Átrio	5,7	10,0%		
Total de Área Útil	57,0	100,0%		

desenho original:

<http://st40910franquesaandreu.blogspot.com/2009/10/habitatges-al-carrer-del-carne-josep.html>
[02.2011]

modo de associação da célula:

CARRER DEL CARME

1994

'Instituto de Microcirurgia Ocular',
Barcelona, Espanha, 2004,
<http://www.imo.es/index.php/en/presentation>
[02.2011]

O edifício escolhe integrar-se no local, resolvendo problemas à escala da cidade

Respeita alinhamentos, mas recua em determinados pontos para iluminar a rua medieval

A célula habitável surge assim como uma consequência dessa circunstância forma, em que no mesmo piso não há uma que se repita.

Há contudo algumas constantes entre os vários Modelos de células, que podemos agrupar segundo um mesmo Tipo de acordo com o programa e áreas

São apartamentos com dois quartos, um nitidamente maior do que o outro

Um de casal, outro simples, com área extremamente diminuta: cerca de 6m²

Sala Comum diminuta, cozinha espaçosa em relação a esta

De assinalar também a presença de uma lavandaria em todos os fogos, apesar de nalguns modelos se aceder a esta por intermédio dos quartos (consequência da forma)

Dada a localização da célula no edifício, recorre a estratégias para iluminar as suas divisões

O quarto duplo 'chega-se' à frente para chegar à rua

O quarto simples e a lavandaria fazem uso do saguão do edifício contíguo como poço de luz

JOSEP LLINÁS

1945 - ...

<http://www.scalae.net/documentos/conferencia-de-josep-llinas-arquitecto>
[02.2011]

Arquitecto e professor universitário espanhol

Estudou na Escola Técnica de Barcelona, onde leccionou...

...tal como em Vallés e na Universidade Ramon Llull.

Trabalhou com Coderch, de quem é admirador

Escreveu textos sobre o autor, e também sobre Josep Antoni Jujol

Este último 'conheceu-o' através da sua intervenção de restauro no Teatro Metropol, que o levou a estudar o seu autor.

Colaborou também com Alejandro de la Sota na embaixade de Espanha em Paris, por exemplo.

Este descreve Llinás como alguém que se encontra 'cansado da normalidade e da segurança, praticando uma perigosa experimentação de renunciar ao objecto arquitectónico acabado'¹

Renuncia a considera o edifício como uma entidade autónoma do entorno, mas também como uma reprodução acrílica da realidade

A sua maneira de trabalhar é uma consequência do que encontra na envolvente da obra Define a sua abordagem de acordo com o lugar, acrescentando que a sua maneira de projectar seria diferente noutro local que não Barcelona.

Nesta cidade preocupa-se mais com o anonimato da sua obra do que na criação de um edifício ícone, que considera não fazer parte da vida urbana

Nega por isso a existência de modelos repetíveis de lugar para lugar.

¹ Cortés, Juan Antonio - 'Uma permanente renúncia', http://www.elcroquis.es/media/pdf/Articulos/128_Articulo.pdf, [02.2011]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Quarto

Escala 1/200

http://housingprototypes.org/project?File_No=SPA001
[02.2011]

Nome do Projecto	CARRER DEL CARME		
Localização	Barcelona (Espanha)		
Autor	Josep Antoni Llinás		
Data	1994		
Promotor	Público		
Agregação das casas	Gaveto		
Acessos	Acessos Comuns (2 a 3 apartamentos por piso)		
Tipologia	T2		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	71,3		
Área Útil	56,4		79,1%
Zonas comuns			
Sala Comum	16,1	63,4%	28,5%
Cozinha	7,3	28,7%	12,9%
Lavandaria (bancada)	2,0	7,9%	3,5%
Total	25,4	100,0%	45,0%
Zonas Privadas			
Quarto	13,5	65,9%	23,9%
Quarto	7,0	34,1%	12,4%
Total	20,5	100,0%	36,3%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,9		8,7%
Átrio	5,6		9,9%
Total de Área Útil	56,4		100,0%

desenho original:

http://housingprototypes.org/project?File_No=SPA001
[02.2011]

modo de associação da célula:

CARRER DEL CARME 1994

'Biblioteca Jaume Fuster',
Barcelona, Espanha, 2005,
<http://www.mimoo.eu/projects/Spain/Barcelona/Jaume%20Fuster%20Library>
[02.2011]

O edifício escolhe integrar-se no local, resolvendo problemas à escala da cidade
 Respeita alinhamentos, mas recua em determinados pontos para iluminar a rua medieval
 A célula habitável surge assim como uma consequência dessa circunstância forma, em que no mesmo piso não há uma que se repita.

Há contudo algumas constantes entre os vários Modelos de células, que podemos agrupar segundo um mesmo Tipo de acordo com o programa e áreas
 São apartamentos com dois quartos, um nitidamente maior do que o outro
 Um de casal, outro simples, com área extremamente diminuta: cerca de 6m²

Sala Comum diminuta, cozinha espaçosa em relação a esta
 De assinalar também a presença de uma lavandaria em todos os fogos, apesar de nalguns modelos se aceder a esta por intermédio dos quartos (consequência da forma)

Dada a localização da célula no edifício, recorre a estratégias para iluminar as suas divisões
 O quarto duplo 'chega-se' à frente para chegar à rua
 O quarto simples e a lavandaria fazem uso do saguão do edifício contíguo como poço de luz

JOSEP LLINÁS 1945 – ...

http://www.soloarquitectura.com/arquitectos/josep_llinas.html
[02.2011]

Arquitecto e professor universitário espanhol

Estudou na Escola Técnica de Barcelona, onde leccionou...
 ...tal como em Vallés e na Universidade Ramon Llull.

Trabalhou com Coderch, de quem é admirador
 Escreveu textos sobre o autor, e também sobre Josep Antoni Jujol
 Este último 'conheceu-o' através da sua intervenção de restauro no Teatro Metropol, que o levou a estudar o seu autor.

Colaborou também com Alejandro de la Sota na embaixade de Espanha em Paris, por exemplo.
 Este descreve Llinás como alguém que se encontra 'cansado da normalidade e da segurança, praticando uma perigosa experimentação de renunciar ao objecto arquitectónico acabado'¹

Renuncia a considera o edifício como uma entidade autónoma do entorno, mas também como uma reprodução acrítica da realidade
 A sua maneira de trabalhar é uma consequência do que encontra na envolvente da obra
 Define a sua abordagem de acordo com o lugar, acrescentando que a sua maneira de projectar seria diferente noutra local que não Barcelona.
 Nesta cidade preocupa-se mais com o anonimato da sua obra do que na criação de um edifício ícone, que considera não fazer parte da vida urbana
 Nega por isso a existência de modelos repetíveis de lugar para lugar.

¹ Cortés, Juan Antonio - 'Uma permanente renúncia', http://www.elcroquis.es/media/pdf/Articulos/128_Articulo.pdf, [02.2011]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		CARRER DEL CARME		
Localização	Barcelona (Espanha)			
Autor	Josep Antoni Llinás			
Data	1994			
Promotor	Público			
Agregação das casas	Gaveto			
Acessos	Acessos Comuns (2 a 3 apartamentos por piso)			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	71,9			
Área Útil	60,7			84,4%
Zonas comuns				
Sala Comum	19,2	62,0%		31,7%
Cozinha	7,8	25,1%		12,8%
Lavandaria (bancada)	4,0	12,9%	2,7	34,6%
Total	31,0	100,0%		51,1%
Zonas Privadas				
Quarto	12,9	66,8%		21,2%
Quarto	6,4	33,2%		10,5%
Total	19,3	100,0%		31,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,9			8,1%
Átrio	5,5			9,1%
Total de Área Útil	60,7			100,0%

desenho original:

http://housingprototypes.org/project?File_No=SPA001
[02.2011]

modo de associação da célula:

CARRER DEL CARME

1994

'Auditério Atlántida, Vic, Espanha, 2005,
<http://maisarquitetura.com.br/auditorio-atlantida-por-josep-llinas>
 [02.2011]

O edifício escolhe integrar-se no local, resolvendo problemas à escala da cidade

Respeita alinhamentos, mas recua em determinados pontos para iluminar a rua medieval

A célula habitável surge assim como uma consequência dessa circunstância forma, em que no mesmo piso não há uma que se repita.

Há contudo algumas constantes entre os vários Modelos de células, que podemos agrupar segundo um mesmo Tipo de acordo com o programa e áreas

São apartamentos com dois quartos, um nitidamente maior do que o outro

Um de casal, outro simples, com área extremamente diminuta: cerca de 6m²

Sala Comum diminuta, cozinha espaçosa em relação a esta

De assinalar também a presença de uma lavandaria em todos os fogos, apesar de nalguns modelos se aceder a esta por intermédio dos quartos (consequência da forma)

JOSEP LLINÁS

1945 – ...

<http://mosarq.blogspot.com/2008/02/conferencia-josep-llinas-carmona.html>
 [02.20110]

Arquitecto e professor universitário espanhol

Estudou na Escola Técnica de Barcelona, onde leccionou...

...tal como em Vallés e na Universidade Ramon Llull.

Trabalhou com Coderch, de quem é admirador

Escreveu textos sobre o autor, e também sobre Josep Antoni Jujol

Este último 'conheceu-o' através da sua intervenção de restauro no Teatro Metropol, que o levou a estudar o seu autor.

Colaborou também com Alejandro de la Sota na embaixade de Espanha em Paris, por exemplo.

Este descreve Llinás como alguém que se encontra 'cansado da normalidade e da segurança, praticando uma perigosa experimentação de renunciar ao objecto arquitectónico acabado'¹

Renuncia a considera o edifício como uma entidade autónoma do entorno, mas também como uma reprodução acrítica da realidade

A sua maneira de trabalhar é uma consequência do que encontra na envolvente da obra

Define a sua abordagem de acordo com o lugar, acrescentando que a sua maneira de projectar seria diferente noutra local que não Barcelona.

Nesta cidade preocupa-se mais com o anonimato da sua obra do que na criação de um edifício ícone, que considera não fazer parte da vida urbana

Nega por isso a existência de modelos repetíveis de lugar para lugar.

¹ Corté, Juan Antonio - 'Uma permanente renúncia', http://www.elcroquis.es/media/pdf/Articulos/128_Articulo.pdf, [02.2011]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Distribuição
- 4 - Arrumo
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Sala Comum
- 8 - Cozinha
- 9 - Casa de Banho

Escala 1/200

Nome do Projecto		APARTAMENTOS MIRADOR		
Localização	Madrid (Espanha)			
Autor	MVRDV + Blanca Lleò			
Data	2004			
Promotor	pública			
Agregação das casas	'superbloco' (bloco/torre)			
Acessos	Variados (patamar comum neste caso)			
Tipologia	Variadas			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	90,0			
Área Útil	72,8			82,3%
Zonas comuns				
Sala Comum	13,0	63,4%		17,9%
Cozinha	7,5	36,6%		10,3%
(bancada)	3,0	40,0%		
Total	20,5	100,0%		28,2%
Zonas Privadas				
Quarto	6,9	24,7%		9,5%
(varanda)	1,3			1,4%
(armário)	0,7	10,1%		
Quarto	13,3	47,7%		18,3%
Quarto	7,7	27,6%		10,6%
Total	27,9	100,0%		38,3%
Outras Zonas				
Casa de Banho 1	3,2	45,1%		4,4%
Casa de banho 2	3,9	54,9%		5,4%
Total Inst. Sanitárias	7,1	100,0%		9,8%
Átrio	1,2	6,9%		1,6%
Distribuição	16,1	93,1%		22,1%
(armários)	4,8	29,8%		
Total Circulação	17,3	100,0%		23,8%
Total Arrumos	5,5			7,6%
Total de Área Útil	72,8			100,0%

desenho original:

<http://www.arkitera.com/project.php?action=displayProject&ID=&year=2006&ID=126>
[10.2009]

<http://archipreneur.blogspot.com/2008/08/buildings-with-big-voids.html>
[10.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Distribuição
- 4 - Arrumo
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Sala Comum
- 8 - Cozinha
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

MIRADOR

2004

'Apartamentos Celosia', Madrid, Espanha,
<http://plasmood.com/2009/09/celosia-residence-mrdv-blanca-lleo/>
 [10.2009]

A simetria na composição dos espaços não é um elemento condicionar na apropriação dos mesmos
 A similitude nas áreas induz à indefinição do seu uso
 O quarto anexo á sala, também pelas aberturas, pode servir como complemento desta
 No entanto a proximidade de infra-estruturas como a cozinha caracteriza a sala comum

Estuda-se a versatilidade no uso aliada ao desconhecimento dos usuários
 O já referido quarto/sala mas também a cozinha ocultada por portas de correr
 Pode por isso ser usada independentemente da sala, ainda que interior

Referência para a área dedicada à distribuição (24% da área útil total)
 Um acaso derivado do formalismo simétrico e regular da planta?
 Define igualmente a hierarquização dos quartos, através das diferentes dimensões
 Beneficia contudo a amplitude da sala e da cozinha, uma vez as portas de correr recolhidas

MVRDV + BLANCA LLEÒ

1959-... (Viny Maas), 1964-... (Jacob van Rijs), 1965-... (Nathalie de Vries) + 1959-... (Blanca Lleò)

Jacob van Rijs, nathalie de Vries e Viny Maas
<http://magalarquitectura.blogspot.com/2008/04/mrdv.html>
 [10.2009]

Arquitectos holandeses (MVRDV) e espanhola (Lleò)
 Maas possui formação adicional como Arquitecto paisagista

Formação e percurso diversos, antes da sua associação
 Os membros dos MVRDV estudam em Delft, adicionalmente em Boksoop (Maas, paisagismo) e Haia (van Rijs)
 Maas e van Rijs Colaboraram com Rem Koolhaas, de Vries com os Mecanoo
 Lleò estuda em Madrid, tendo sido aluna de rafael Moneo

Os MVRDV consideram a arquitetura contemporânea como uma 'intervenção invasora'
 Paralelamente à actividade projectual concebem exposições polémicas, filmes, livros e software, o que torna a sociedade como uma associação de pesquisa

Blanca Lleò
<http://www.esmadrid.com/es/portai.do?TR=C&IDR=596>
 [10.2009]

Consideram existir dois tipos de abordagem para a arquitetura num mercado global:
 Criando uma imagem forte e personalizada como Zaha Hadid...
 ...ou através de uma abordagem bem definida, como a sua.
 Definem-na como prática e dialéctica, sob o desejo de criação do excepcional

Defendem uma política de densificação do espaço e uso múltiplo dos mesmos
 A noção de vizinhança na cidade é estendida aos níveis superior e inferior
 A rua encontra-se dissolvida em vários pisos e numa miríade de ligações

Blanca Lleò é investigadora da casa moderna
 Baseia a sua pesquisa na análise da vida diária das pessoas
 Considera que a ausência de restrições não produz boa arquitectura
 Publica as suas conclusões em 'Sueño de Habitar' e 'Informe Habitar'

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Galeria
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Distribuição
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto
- 8 - Arrumo
- 9 - Varanda

Escala 1/200

Nome do Projecto	APARTAMENTOS MIRADOR		
Localização	Madrid (Espanha)		
Autor	MVRDV + Blanca Lleò		
Data	2004		
Promotor	pública		
Agregação das casas	superbloco' (bloco/torre)		
Acessos	Variados (galeria)		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	101,6		
Área Útil	80,5		82,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	13,1	65,2%	16,3%
Cozinha	7,0	34,8%	8,7%
(bancada)	2,9	41,4%	
Total	20,1	100,0%	25,0%
Zonas Privadas			
Quarto	14,6	43,5%	18,1%
(varanda)	3,1		3,1%
(armário)	1,2	8,2%	
Quarto	9,6	28,6%	11,9%
(armário)	0,8	8,3%	
Quarto	9,4	28,0%	11,7%
(armário)	0,7	7,4%	
Total	33,6	100,0%	41,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho 1	2,9	44,6%	3,6%
Casa de banho 2	3,6	55,4%	4,5%
Total Inst. Sanitárias	6,5	100,0%	8,1%
Átrio	4,2	20,7%	5,2%
Circulação	16,1	79,3%	20,0%
(armários)	3,2	19,9%	
Total Circulação	20,3	100,0%	25,2%
Total Arrumos	5,9		7,3%
Total de Área Útil	80,5		100,0%

desenho original:

http://www.nytimes.com/slideshow/2008/06/06/magazine/0608-MVRDV_5.html
[10.2009]

<http://www.diigo.com/list/shaekonef/arqs>
[10.2009]

modo de associação da célula:

MIRADOR

2004

'Apartamentos Celosia', Madrid, Espanha, <http://vi.sualize.us/tag/open/> [10.2009]

Aproximação à tipologia da casa, coerente com a definição de ruas verticais
 Divisão do apartamento em vários pisos, como numa casa isolada ou em banda
 Uso dos espaços mais rígido devido à sua separação física
 De assinalar contudo uma solução para a cozinha similar à célula anterior, com painéis de correr e possibilidade de separação face à sala.

Hierarquização dos espaços derivada da solução distributiva
 Quartos de diferentes dimensões...
 ...mas sala contida face à área destes
 Esquema que beneficia a vida privada

Referência para a área dedicada à distribuição (25% da área útil total)
 Inerente à distribuição em triplex da célula
 Circulação desenvolvida em torno da caixa de escadas
 Está contabilizado, contudo, o arrumo no 3º piso

MVRDV+BLANCA LLEÒ

1959-... (Viny Maas), 1964-... (Jacob van Rijs), 1965-... (Nathalie de Vries) + 1959- ... (Blanca Lleò)

Viny Maas, Nathalie de Vries e Jacob van Rijs <http://www.forberg-schneider.de/index.php?id=32&L=1> [10.2009]

Arquitectos holandeses (MVRDV) e espanhola (Lleò)
 Maas possui formação adicional como Arquitecto paisagista

Formação e percurso diversos, antes da sua associação
 Os membros dos MVRDV estudam em Delft, adicionalmente em Boksoop (Maas, paisagismo) e Haia (van Rijs)
 Maas e van Rijs Colaboraram com Rem Koolhaas, de Vries com os Mecanoo
 Lleò estuda em Madrid, tendo sido aluna de rafael Moneo

Blanca Lleò <http://www.esmadrid.com/es/port.al.do?TR=C&IDR=596> [10.2009]

Os MVRDV consideram a arquitectura contemporânea como uma 'intervenção invasora'
 Paralelamente à actividade projectual concebem exposições polémicas, filmes, livros e software, o que torna a sociedade como uma associação de pesquisa

Consideram existir dois tipos de abordagem para a arquitectura num mercado global:
 Criando uma imagem forte e personalizada como Zaha Hadid...
 ...ou através de uma abordagem bem definida, como a sua.
 Definem-na como prática e dialéctica, sob o desejo de criação do excepcional

Defendem uma política de densificação do espaço e uso múltiplo dos mesmos
 A noção de vizinhança na cidade é estendida aos níveis superior e inferior
 A rua encontra-se dissolvida em vários pisos e numa miríade de ligações

Blanca Lleò é investigadora da casa moderna
 Baseia a sua pesquisa na análise da vida diária das pessoas
 Considera que a ausência de restrições não produz boa arquitectura
 Publica as suas conclusões em 'Sueño de Habitar' e 'Informe Habitar'

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall/Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Comum
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto HABITAÇÃO EM CARABANCHEL 16

Localização Madrid (Espanha)
 Autor Foreign Office Architects
 Data 2007
 Promotor pública

desenho original:

<http://www.wallpaper.com/architecture/carabanchel-housing-by-foa/1673>
 [10.2009]

<http://www.archdaily.com/1580/caranbachel-housing-foreign-office-architects/>
 [10.2009]

modo de associação da célula:

Agregação das casas Bloco em linha
 Acessos patamar comum tipo 'esquerdodireito'
 Tipologia T1, T2, T3 e T4

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	100,0		
Área Útil	71,6		91,3%

Zonas comuns

Zonas comuns	Área (m2)	por Zona	no Total
Sala Comum	18,5	65,1%	25,8%
(varanda)	4,9		
Cozinha	9,9	34,9%	13,8%
(varanda)	4,9		
(bancada)	5,2	52,5%	
Total	28,4	100,0%	39,7%

Zonas Privadas

Zonas Privadas	Área (m2)	por Zona	no Total
Quarto	11,6	41,1%	16,2%
(varanda)	4,0		
(armário)	1,0	8,6%	
Quarto	8,6	30,5%	12,0%
(varanda)	2,9		
(armário)	0,6	7,0%	
Quarto	8,0	28,4%	11,2%
(varanda)	3,0		
Total	28,2	100,0%	39,4%

Outras Zonas

Casa de Banho 1	2,6	39,4%	3,6%
Casa de banho 2	4,0	60,6%	5,6%

Total Inst. Sanitárias 6,6 100,0% 9,2%

Átrio/Distribuição 8,4 11,7%
 (armário) 0,9 10,7%

Total Arrumos 2,5 3,5%

Total de Área Útil 71,6 100,0%

Total Varandas e Pátios 19,7 19,7%

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall/Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Comum
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CARABANCHEL 16

2007

'Pavilhão de Espanha', Expo 2005,
http://designmuseum.org/_entry/4876?style=design_image_popup
 [10.2009]

Layout interior dos mais concencionais

Separação clara das funções, com um uso específico de cada espaço
 Tentativa de rentabilizar o lote ao máximo, desenvolvendo a célula em profundidade
 Os espaços internos possuem uma configuração estreita e comprida (quarto: 1,9x4,6m)

Há igualmente um bom aproveitamento da área reduzida (100m²)

Oferta de duas casas de banho
 Circulação reduzida (12% da área total, armário incluído)
 Aproveitamento de 91% da área bruta, varandas incluídas

Há uma clara importância dada à imagem do edifício, que é um foco de preocupações para a dupla

Uso de materiais inovadores, como o bambu nas fachadas
 Filtram a luz para as varandas, transformadas em marquises vivíveis

FOA

1963 –... (Alejandro Zaera Polo), 1965 – ... (Farshid Moussavi)

<http://valemil.wordpress.com/2008/03/27/midlands-architects-overlooked-for-city-library-designs/>
 [10.2009]

Arquitectos espanhol (Zaera Polo) e iranina (Moussavi)

Frequentaram ambos o Master em Harvard, onde se conheceram

Antes disso, Zaera Polo forma-se na ETS em Madrid...
 ...e Moussadi em Dundee (Escócia)
 Durante um breve período, colabora no OMA de Rem Koolhaas

Criam o Foreign Office Architects em 1995

A sua postura é a de oferecer uma resposta à sociedade globalizada contemporânea
 Consideram-na ambígua e incerta, mas igualitária nas respostas oferecidas, pela criação de uma imagem de marca dos 'starchitects'
 Torna-se assim difícil criar uma sensação de pertença ao lugar

Assumem por isso a sua prática como 'arquitectura localizada e globalizada' ¹

Negam a criação de uma imagem de marca forte e personalizada como Zaha Hadid...
 Criam uma abordagem personalizada em cada local, do ponto de vista do 'estrangeiro' que tenta tornar-se nativo do local onde opera
 Adicionam contextos internacionais aos temas locais.

A sua classificação como 'novos pragmáticos' ² advém do recurso aos novos materiais e tecnologias

Unem rigor técnico a um crescimento orgânico do projecto
 Este vai assumindo formas específicas e não predefinidas

¹ <http://designmuseum.org/design/foreign-office-architects>
 [10.2009]

² http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Office_Architects
 [10.2009]

Finlândia (FI)

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall/Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Jantar
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de banho
- 7 - Sala de Estar
- 8 - Varanda
- 9 - WC

Escala

1/200

Nome do Projecto HABITAÇÃO EM TAPIOLA

Localização: Espoo (Finlândia)
 Autor: Aulis Blomstedt
 Data: 1954
 Promotor: Asuntosäätiö (Fundação para a Habitação)

Agregação das casas: Bloco
 Acessos: Escada comum, 3 apart. Por piso (2 por piso na cobertura)
 Tipologia: T2 (2 tipos) e T1

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	103,7		
Área Útil	82,1		85,3%
Zonas comuns			
Sala de Estar	19,9	50,5%	24,2%
(varanda)	6,4		6,2%
Sala de Refeições	9,5	24,1%	11,6%
(armário)	0,2	2,1%	
Cozinha	10,0	25,4%	12,2%
(bancada)	3,4	34,0%	
Total	39,4	100,0%	48,0%
Zonas Privadas			
Quarto	13,1	51,4%	16,0%
(armário)	1,5	11,5%	
Quarto	12,4	48,6%	15,1%
Total	25,5	100,0%	31,1%
Outras Zonas			
WC	1,7	40,5%	2,1%
Casa de Banho	2,5	59,5%	3,0%
Total Inst. Sanitárias	4,2	100,0%	5,1%
Hall de Entrada	11,1	85,4%	13,5%
(armário)	2,0	18,0%	
Distribuição	1,9	14,6%	2,3%
(armário)	0,9	47,4%	
Total Circulação	13,0	100,0%	15,8%
Total de Arrumos	4,6		5,6%
Total de Área Útil	82,1		100,0%

desenho original:

[http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search/what/Architecture/where/Tapiola,+Etela-Suomen+Laani,+Finland/\[04.2009\]](http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/search/what/Architecture/where/Tapiola,+Etela-Suomen+Laani,+Finland/[04.2009])

modo de associação da célula:

HAB. EM TAPIOLA

1954

Conjunto habitacional 'Ketju', Tapiola, 1950's
<http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=27046>
 [04.2009]

Desenho modular baseado no sistema de medidas 'Canon 60'

Visível na largura dos módulos que compõem as diferentes divisões
 Não é no entanto um elemento condicionador no uso do espaço

Concebido sobre o signo da versatilidade na apropriação do espaço

Numerosas portas de abrir e correr ampliam os diversos espaços que ganham novos usos
 A sala de jantar pode ser convertida num quarto
 O quarto associado à varanda pode ser um prolongamento da sala comum
 Paralelamente a existência de duas instalações sanitárias ajuda na diversidade
 Permite associar a casa de banho aos quartos, como privativa dos espaços privados...
 ...e torná-la pública se se converter o primeiro em sala

Apesar disso, na sua apresentação estática, a célula é hierarquizada

Espaços públicos junto da entrada e quartos ao fundo do corredor/sala de maiores dimensões
 Uma seqüência mais associada a soluções a sul da Europa

AULIS BLOMSTEDT

1906 - 1979

http://www.sibelius.fi/english/suku_perhe/suku_aakkositain.htm
 [05.2009]

Arquitecto, designer e teórico finlandês

Formado pela Universidade de Tecnologia de Helsínquia em 1930

Inicia a sua actividade trabalhando para vários gabinetes
 Participa também em numerosos concursos, sem sucesso imediato

Desenvolve um discurso teórico acerca dos princípios estéticos e sociais dos sistemas modulares

Investiga sistemas de pré-fabricação industrializados, ligados às necessidades do pós-guerra
 Cria o sistema de construção pré-fabricado Kenno '(célula)'
 Em 1954 chega a criar protótipos duma casa em alumínio

Bastante activo no âmbito editorial, auxiliar de divulgação das suas ideias

De 1941 a 45 é editor da revista 'Arkkitethi'
 É um dos fundadores da revista 'Le Carré Bleu' em 1958
 Associado ao Team X, revisor dos princípios do Movimento Moderno...
 ...a que Blomstedt se encontrava associado como membro do CIAM finlandês

É conhecido pela concepção dum sistema de medidas e proporções, o Canon 60

Tem como ponto de partida as medidas do corpo humano...
 Muito influenciado pelo Modulor de le Corbusier...
 ...mas também pelos sistemas modulares criados por Ernst Neufert
 ...mas também nas harmonias musicais
 Considerava que a visão e a audição possuíam o mesmo sentido de harmonia
 É considerado útil como ponto de partida, mas penoso no desenvolvimento do projecto¹

Lecciona em numerosas instituições, dando também palestras no mundo inteiro

Primeiro como professor na Escola central de Artes Aplicadas, em 1932/34
 Depois como professor de Arquitectura na faculdade onde se havia formado, em 1958
 Finalmente, é professor convidado na Universidade de Washington em 1972

¹ Koski, Helen – 'Rationalism and Poetry', <http://www.tut.fi/units/ark/aht/pdfs/HelenaSarjakoski.pdf>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha/Refeições
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Sala de Estar

Escala

1/200

French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

Nome do Projecto

HABITAÇÃO EM TAPIOLA

Localização	Espoo (Finlândia)
Autor	Aulis Blomstedt
Data	1954
Promotor	Asuntosäätiö (Fundação para a Habitação)

Agregação das casas	Bloco
Acessos	Escada comum, 3 apart. Por piso (2 por piso na cobertura)
Tipologia	T2 (2 tipos) e T1

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	67,4		
Área Útil	51,7		78,2%
Zonas comuns			
Sala de Estar	17,5	59,3%	33,8%
(armário)	1,0	5,7%	
Cozinha/Refeições	12,0	40,7%	23,2%
(bancada)	2,8	23,3%	
Total	29,5	100,0%	57,1%
Zonas Privadas			
Quarto	17,6		34,0%
(varanda)	6,4		9,5%
(armário)	1,0	5,7%	
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,6		5,0%
Hall de Entrada	2,0		3,9%
Total de Arrumos	2,0		3,9%
Total de Área Útil	51,7		100,0%

desenho original:

French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

modo de associação da célula:

HAB. EM TAPIOLA

1954

Conjunto habitacional 'Ketju',
http://www.kirkkojyvaskyla.net/fin/e_tusivu/palvelut/hautausmaat/vanha_hautausmaa/?id=360
 [05.2009]

Desenho modular baseado no sistema de medidas 'Canon 60'

- Visível na largura dos módulos que compõem as diferentes divisões
- Fora a porta de correr da sala, a simetria da célula seria perfeita
- Não é no entanto um elemento condicionador no uso do espaço

Solução invulgar na sequência dos espaços

- Cozinha/zona de refeições á entrada, sem limites para o hall, e sala lateral
- Provavelmente uma solução extraída para manter a sequência modular
- A cozinha, uma divisão menor em área, teria de ficar em frente á varanda/espaço recuado

AULIS BLOMSTEDT

1906 - 1979

http://www.sibelius.fi/english/suku_perhe/suku_aakkosittain.htm
 [05.2009]

Arquitecto, designer e teórico finlandês

Formado pela Universidade de Tecnologia de Helsínquia em 1930

- Inicia a sua actividade trabalhando para vários gabinetes
- Participa também em numerosos concursos, sem sucesso imediato

Desenvolve um discurso teórico acerca dos princípios estéticos e sociais dos sistemas modulares

- Investiga sistemas de pré-fabricação industrializados, ligados às necessidades do pós-guerra
- Cria o sistema de construção pré-fabricado Kenno ('célula')
- Em 1954 chega a criar protótipos duma casa em alumínio

Bastante activo no âmbito editorial, auxiliar de divulgação das suas ideias

- De 1941 a 45 é editor da revista 'Arkkitehti'
- É um dos fundadores da revista 'Le Carré Bleu' em 1958
- Associado ao Team X, revisor dos princípios do Movimento Moderno...
- ...a que Blomstedt se encontrava associado como membro do CIAM finlandês

É conhecido pela concepção dum sistema de medidas e proporções, o Canon 60

- Tem como ponto de partida as medidas do corpo humano...
- Muito influenciado pelo Modulor de le Corbusier...
- ...mas também pelos sistemas modulares criados por Ernst Neufert
- ...mas também nas harmonias musicais
- Considerava que a visão e a audição possuíam o mesmo sentido de harmonia
- É considerado útil como ponto de partida, mas penoso no desenvolvimento do projecto¹

Lecciona em numerosas instituições, dando também palestras no mundo inteiro

- Primeiro como professor na Escola central de Artes Aplicadas, em 1932/34
- Depois como professor de Arquitectura na faculdade onde se havia formado, em 1958
- Finalmente, é professor convidado na Universidade de Washington em 1972

¹ Koski, Helen – 'Rationalism and Poetry', <http://www.tut.fi/units/ark/aht/pdfs/HelenaSarjakoski.pdf>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

Escala

1/200

French, Hilary - *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

Nome do Projecto

HABITAÇÃO EM TAPIOLA

Localização: Espoo (Finlândia)
 Autor: Aulis Blomstedt
 Data: 1954
 Promotor: Asuntosäätiö (Fundação para a Habitação)

Agregação das casas: Bloco
 Acessos: Escada comum, 3 apart. Por piso (2 por piso na cobertura)
 Tipologia: T2 (2 tipos) e T1

COBERTURA	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	70,0		
Área Útil	57,3		81,9%
Zonas comuns			
Sala Comum	19,4	70,3%	33,9%
Cozinha	8,2	29,7%	14,3%
(bancada)	3,2	39,0%	
Total	27,6	100,0%	48,2%
Zonas Privadas			
Quarto	9,1	48,7%	15,9%
(armário)	0,7	7,7%	
Quarto	9,6	51,3%	16,8%
(armário)	0,7	7,3%	
Total	18,7	100,0%	32,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,5		6,1%
Total Circulação	7,5		13,1%
(armário)	2,5	33,3%	
Total de Arrumos	3,9		6,8%
Total de Área Útil	57,3		100,0%

desenho original:

French, Hilary - *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

modo de associação da célula:

HAB. EM TAPIOLA 1954

Lápide dos sogros de Aulis Blomstedt,
http://www.ainola.fi/eng_ainola_pi_hapiiri.php
[05.2009]

Desenho modular baseado no sistema de medidas 'Canon 60'
 Visível na largura dos módulos que compõem as diferentes divisões
 A célula é praticamente simétrica em ambas as direcções
 Não é no entanto um elemento condicionador no uso do espaço

Solução muito mais estática face ao outro T2 nos pisos inferiores
 O único sinal de versatilidade é dado pela abertura da cozinha para a sala comum
 No entanto, atribui ao espaço contíguo, a função de zona de refeições

A área reduzida ajuda à criação dum espaço mais convencional
 A única casa de banho encontra-se associada à entrada, associada ao módulo compositivo
 São contudo oferecidos muitos espaços de arrumação, como nos exemplos precedentes

AULIS BLOMSTEDT 1906 - 1979

http://www.sibelius.fi/english/suku_perhe/suku_aakkosittain.htm
[05.2009]

Arquitecto, designer e teórico finlandês

Formado pela Universidade de Tecnologia de Helsínquia em 1930
 Inicia a sua actividade trabalhando para vários gabinetes
 Participa também em numerosos concursos, sem sucesso imediato

Desenvolve um discurso teórico acerca dos princípios estéticos e sociais dos sistemas modulares
 Investiga sistemas de pré-fabricação industrializados, ligados às necessidades do pós-guerra
 Cria o sistema de construção pré-fabricado Kenno ('célula')
 Em 1954 chega a criar protótipos duma casa em alumínio

Bastante activo no âmbito editorial, auxiliar de divulgação das suas ideias
 De 1941 a 45 é editor da revista 'Arkkitehti'
 É um dos fundadores da revista 'Le Carré Bleu' em 1958
 Associado ao Team X, revisor dos princípios do Movimento Moderno...
 ...a que Blomstedt se encontrava associado como membro do CIAM finlandês

É conhecido pela concepção dum sistema de medidas e proporções, o Canon 60
 Tem como ponto de partida as medidas do corpo humano...
 Muito influenciado pelo Modulor de Le Corbusier...
 ...mas também pelos sistemas modulares criados por Ernst Neufert
 ...mas também nas harmonias musicais
 Considerava que a visão e a audição possuíam o mesmo sentido de harmonia
 É considerado útil como ponto de partida, mas penoso no desenvolvimento do projecto¹

Lecciona em numerosas instituições, dando também palestras no mundo inteiro
 Primeiro como professor na Escola central de Artes Aplicadas, em 1932/34
 Depois como professor de Arquitectura na faculdade onde se havia formado, em 1958
 Finalmente, é professor convidado na Universidade de Washington em 1972

¹ Koski, Helen – 'Rationalism and Poetry', <http://www.tut.fi/units/ark/aht/pdfs/HelenaSarjakoski.pdf>, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Arrumo
- 5 - Sala Comum/Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto

OTAHARJU

Localização Otaniemi (Finlândia)
 Autor Kaija + Heikki Siren
 Data 1957
 Promotor público (alojamento de professores universitários)

Agregação das casas Bloco em linha
 Acessos Três apartamentos por piso
 Tipologia T2 e T0

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia T0			
Área Bruta	25,6		
Área Útil	20,5		80,1%
Zonas comuns			
Sala Comum/Quarto	14,7	78,2%	71,7%
Cozinha	4,1	21,8%	20,0%
(bancada)	3,0	73,2%	
Total	18,8	100,0%	91,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	1,7		8,3%
Arrumo	1,7		8,3%
Total de Área Útil	20,5		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Arrumo
- 5 - Sala Comum/Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

OAHARJU

1957

Centro Comercial de Pihlajamäen
http://www.pihlajamaki.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2407&Itemid=1021
 [10.2008]

Espaço mínimo

A inexistência de quarto deve-se, em parte, à profundidade da construção
 A cozinha resume-se a um balcão, situado junto da porta de entrada

Programa particular (residência de docentes universitários) determina o uso das áreas disponíveis

Não oferecendo armários, possui uma arrecadação de grandes dimensões (3,3m²)
 Permite a arrumação de bens prescindíveis durante uma ocupação temporária?

Noutro tipo de programa, seria área mais sabiamente aproveitada para ampliar casa de banho ou cozinha, talvez.

HEIKKI + KAIJA SIREN

1918 – ... (Heikki Siren); 1920 – 2001 (Kaija Siren)

Heikki Siren
<http://www.mfa.fi/architect?apid=956487>
 [10.2008]

Casal de arquitectos finlandeses

Paralelamente a Aalto e van der Rohe, consistem numa das grandes referências da arquitectura finlandesa do pós-guerra

Assumem ambos como influentes na sua obra...

...bem como outros exemplos da arquitectura internacional

Heikki fez numerosas viagens de estudo ao estrangeiro, França e Itália incluídas, sendo também viajante frequente nos países escandinavos

Devem mais a Aalto a nível de ideologia e forma

São exemplares do racionalismo finlandês, que faz convergir Modernismo com as expressões e materiais da arquitectura local, nomeadamente a madeira

O que se manifesta não só a nível de estética, mas também de economia de meios

Realizando todo o tipo de programas, o seu projecto mais emblemático é a Capela do Campus Universitário de Otaniemi, de 1957

Usa a luz como material arquitectónico

Faz projectar as sombras da estrutura em madeira da cobertura nas paredes laterais de tijolo aparente

A parede norte, onde se situa o altar, consiste num pano de vidro aberto para a floresta vizinha, e onde se situa a cruz habitualmente colocada no interior da Igreja

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Cozinha com zona de refeições
- 5 - Quarto
- 6 - Arrumo
- 7 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto

OTAHARJU

Localização

Otaniemi (Finlândia)

Autor

Kaija + Heikki Siren

Data

1957

Promotor

público (alojamento de professores universitários)

Agregação das casas

Bloco em linha

Acessos

Três apartamentos por piso

Tipologia

T2 e T0

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

85,9

Área Útil

67,5

83,1%

Zonas comuns

Sala Comum

26,6

72,3%

39,4%

(varanda)

3,9

Cozinha

10,2

27,7%

15,1%

(bancada)

3,1

30,4%

Total

36,8

100,0%

54,5%

Zonas Privadas

Quarto

10,5

49,8%

15,6%

Quarto

10,6

50,2%

15,7%

Total

21,1

100,0%

31,3%

Outras Zonas

Casa de Banho

3,6

9,8%

5,3%

Átrio/Distribuição

6,0

8,9%

Arrumo

3,3

4,9%

Total de Área Útil

67,5

100,0%

Total Varandas e Pátios

3,9

4,5%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Cozinha com zona de refeições
- 5 - Quarto
- 6 - Arrumo
- 7 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

OTAHARJU

1957

Capela de Otaniemi. (1957)
<http://www.docomomo-fi.com/selection/siren-espoo.gif>
 [10.2008]

Clara predominância dos espaços comuns sobre os privados

À proporção da área destinada a quartos, face a sala e cozinha é inferior à média, mas comum na habitação nórdica

Além do mais, a nível do público existe dualidade de programas

Embora a sala comum ofereça zona de refeições, existe outra adicional ligada à cozinha

Separação funcional ocasionada pela forma da 'célula' e pela distribuição de áreas

A profundidade é superior à largura do fogo, pelo que se unem os quartos junto da mesma fachada

A ligação pretendida entre sala e cozinha obriga à sua localização lado a lado

Acesso adicional à cozinha invulgar, por intermédio da casa de banho

Programa particular: residência de docentes universitários

Não oferecendo armários, possui uma arrecadação de grandes dimensões (3,3m²)

Permite a arrumação de bens prescindíveis durante uma ocupação temporária?

HEIKKI + KAIJA SIREN

1918 – ... (Heikki Siren); 1920 – 2001 (Kaija Siren)

Heikki Siren
<http://www.mfa.fi/architect?apid=956487>
 [10.2008]

Casal de arquitectos finlandeses

Paralelamente a Aalto e van der Rohe, consistem numa das grandes referências da arquitectura finlandesa do pós-guerra

Assumem ambos como influentes na sua obra...

...bem como outros exemplos da arquitectura internacional

Heikki fez numerosas viagens de estudo ao estrangeiro, França e Itália incluídas, sendo também viajante frequente nos países escandinavos

Devem mais a Aalto a nível de ideologia e forma

São exemplares do racionalismo finlandês, que faz convergir Modernismo com as expressões e materiais da arquitectura local, nomeadamente a madeira

O que se manifesta não só a nível de estética, mas também de economia de meios

Realizando todo o tipo de programas, o seu projecto mais emblemático é a Capela do Campus Universitário de Otaniemi, de 1957

Usa a luz como material arquitectónico

Faz projectar as sombras da estrutura em madeira da cobertura nas paredes laterais de tijolo aparente

A parede norte, onde se situa o altar, consiste num pano de vidro aberto para a floresta vizinha, e onde se situa a cruz habitualmente colocada no interior da Igreja

França (FR)

Nome do Projecto	UNIDADE HABITACIONAL DE MARSELHA
Localização	Marselha (França)
Autor	Le Corbusier
Data	1945-1952
Promotor	Ministério da Reconstrução
Agregação das casas	Bloco Isolado
Acessos	Galeria
Tipologia	T5, T3, T1, estúdio...

desenho original:

<http://www.galinsky.com/buildings/marseille/index.htm>
[03.2009]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	126,1		
Área Útil	92,1		83,7%
Zonas comuns			
Sala de Estar	10,5	43,2%	11,4%
(varanda)	6,8		5,4%
(armários)	0,5	4,5%	
Sala de Refeições	9,2	37,9%	10,0%
Cozinha	4,6	18,9%	5,0%
(bancada)	2,8	60,9%	
Total	24,3	100,0%	26,4%
Zonas Privadas			
Quarto	13,6	32,4%	14,8%
(armário)	0,5	3,7%	
Quarto	14,2	33,8%	15,4%
(varanda)	3,3		2,6%
(armários)	0,7	4,9%	
Quarto	14,2	33,8%	15,4%
(varanda)	3,3		2,6%
(armários)	0,7	4,9%	
Total	42,0	100,0%	45,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,1	55,4%	4,5%
Sanita	1,0	13,5%	1,1%
Lavatórios nos quartos	1,0	13,5%	1,1%
Duche	1,3	17,6%	1,4%
Total Inst. Sanitárias	7,4	100,0%	8,0%
Átrio	2,3	12,5%	2,5%
Circulação	1,4	7,6%	1,5%
Escada	3,1	16,8%	3,4%
Circulação	11,6	63,0%	12,6%
(armários)	2,7	23,3%	
Total Circulação	18,4	100,0%	20,0%
Total de Área Útil	92,1		100,0%
Total Varandas e Pátios	13,4		10,6%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo (T3)

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - WC
- 9 - Quarto
- 10 - Casa de Banho
- 11 - Chuveiro

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

UNID. HAB. MARSELHA 1945 - 1952

'Casa Dom-ino', 1915
<http://www.flickr.com/photos/hiltonsuenaga/2962472093/>
 [03.2009]

Área extensa: 126m² para um apartamento com três quartos
 Cerca de 42% é dedicado aos espaços privados
 A secção da célula também pesa no facto
 As instalações sanitárias e as circulações constituem 26%
 ...por causa dos serviços sanitários separados...
 ..., da profundidade e a organização em duplex

As divisórias de correr nos quartos tentam uma certa versatilidade
 Mas cozinhas e zonas de refeição são espaços rígidos...
 ...tal como as salas de estar, sob a mezzanine
 No caso do duplex sob a galeria, o quarto principal é anexo à sala, sem qualquer tipo de divisória

Face a um esquema funcionalista, a célula adopta alguns desvios
 Quartos com uso para além da função 'descanso', através da ligação a outros espaços (quarto + sala de estar?)
 As zonas comuns são mais reduzidas em área
 Principalmente a sala de estar, o único espaço em que todo o agregado coincide simultaneamente

LE CORBUSIER 1887 - 1965

<http://www.algosobre.com.br/biografias/le-corbusier.html>
 [03.2009]

'Sofá Le Corbusier'
<http://www.algosobre.com.br/biografias/le-corbusier.html>
 [03.2009]

Arquitecto, urbanista, pintor, escultor e escritor Suíço, naturalizado Francês

Como Mies, e muitos outros arquitectos seus contemporâneos, possuía uma formação reduzida
 Estuda 'Artes e Ofícios' na sua cidade natal, tendo por professor de arquitectura Charles L'Eplattenier, que influencia as suas primeiras obras.
 Defendia um romantismo nacionalista ornamentado, suportado pela indústria artesanal local

Realiza numerosas viagens ao estrangeiro, acolhendo o que considerava 'essencial e intemporal'
 A Cartuxa de Ema, em Itália, à imagem das suas preocupações sociopolíticas...
 ... e os templos gregos, dos quais elogia o sistema proporcional, retomado no 'Modulor'

Trabalha com Auguste Perret, pioneiro do uso do betão armado em França...
 ...e Peter Behrens, expressão da Werkbund alemã
 No gabinete deste trabalha com Mies van der Rohe e Walter Gropius

Por influência destes, adopta uma teoria e uma linguagem baseadas na produção industrial
 Corbusier e o pintor Ozenfant designam-nas por 'Purismo'
 Próximo do 'Cubismo', trocando a sua expressividade pela simplificação do desenho
 Na revista 'L'Esprit Nouveau' publica as suas opiniões, agrupadas em 'Vers une Architecture'

Sumariza a nova arquitectura em 5 pontos, baseados nas possibilidades técnicas do betão
 A Villa Savoye e as Unidades de Habitação são a sua expressão máxima, mas haviam já sido antecipados pelas Casas 'Dom-ino' e 'Maison Citrohan'...
 ...pilotos, planta livre, fachada independente, aberturas rasgadas, cobertura ajardinada

Após a 2ª Guerra Mundial abandona o estilo industrial, explorando a expressividade dos materiais
 Faz uso do betão aparente marcado com as madeiras da cofragem e em estruturas articuladas
 Recorre a materiais e formas vernaculares, mais esculturais
 A capela de Ronchamp surge com símbolo deste período

Abarca também o Urbanismo, que reflecte a necessidade de repensar a cidade tradicional
 Considera-a insalubre e inadaptadas a novas necessidades...
 ...entre as quais o trânsito automóvel, cujas influência é dos primeiros a reconhecer
 O seu primeiro projecto urbano foi a 'Cidade Contemporânea para 3.000.000 de habitantes'
 Divisão funcional entre comércio, habitação e indústria, separados por extensas áreas verdes
 Aplicado no 'Plano Voisin' para Paris, que previa a demolição de parte do centro da cidade

Mais realista era a 'Cidade Radiante' de 1933-1935
 Grandes blocos dispostos em espaços amplos, à semelhança das Unidades de Habitação

Como divulgador da arquitectura Moderna possui também actividade recorrente
 Publica numerosos livros, panfletos, manifestos...
 É membro fundador dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna)
 Procurava ligar as esferas económicas e políticas ao domínio da arquitectura
 Criariam em 1933 a 'Carta de Atenas' sobre o papel do urbanismo na sociedade

LEGENDA

Apartamento-tipo (T3)

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - WC
- 9 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto UNIDADE HABITACIONAL DE NANTES REZÉ

Localização	Nantes (França)
Autor	Le Corbusier
Data	1952-1953
Promotor	Privada - Cooperativa Operária 'A Mais Familiar'

desenho original:

Agregação das casas	Bloco Isolado
Acessos	Galeria
Tipologia	T5, T3, T1, estúdio...

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	103,8		
Área Útil	74,8		82,9%
Zonas comuns			
Sala Comum	13,0	76,5%	17,4%
(varanda)	5,4		5,2%
Cozinha	4,0	23,5%	5,3%
(bancada)	2,5	62,5%	
Total	17,0	100,0%	22,7%
Zonas Privadas			
Quarto	12,1	35,5%	16,2%
Quarto	11,0	32,3%	14,7%
(varanda)	2,9		2,8%
Quarto	11,0	32,3%	14,7%
(varanda)	2,9		2,8%
Total	34,1	100,0%	45,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,0	81,1%	4,0%
Sanita	0,7	18,9%	0,9%
Total Inst. Sanitárias	3,7	100,0%	4,9%
Átrio	2,6	13,0%	3,5%
(armário)	0,3	11,5%	
Circulação	1,5	7,5%	2,0%
Escada	2,0	10,0%	2,7%
Circulação	13,9	69,5%	18,6%
(armários)	2,3	16,5%	
Total Circulação	20,0	100,0%	26,7%
Total de Área Útil	74,8		100,0%
Total Varandas e Pátios	11,2		10,8%

Cozinha-tipo para as Unidades de Habitação, em colaboração com Charlotte Perriand

<http://homedesign.wordpress.com/2009/03/01/palladio-and-le-corbusier/> [03.2009]

<http://www.an-architecture.com/2008/11/cloning-buildings.html> [03.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo (T3)

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Refeições
- 5 - Sala de Estar
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - WC
- 9 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

UNID. HAB. NANTES

1952 - 1953

'Casa Citrohan', 1922

<http://www.freewebs.com/b1223682/fascinatie.htm/>
[03.2009]

Área mais contida do que na Unidade de Marselha: 104m²

Desaparece a sala com pé-direito duplo

Maior área destinada aos espaços comuns

Reorganiza o fogo, anexa as áreas comuns num piso

Curiosamente as circulações ganham mais área: 20m² (+3)

Apesar da profundidade e a área do módulo terem diminuído ...

... o que se ressentia na profundidade dos quartos

A ausência do pé-direito duplo torna o espaço mais coerente

O quarto principal já não abre para a sala, pois esta está anexa à cozinha, no mesmo piso de entrada

Face a um esquema funcionalista, a célula adopta alguns desvios
Quartos com uso para além da função 'descanso', através das divisórias de correr

As zonas de circulação, pela área, podem indicar o mesmo

Poderiam ser reduzidas em prol dos quartos...

... mas fomentam assim um uso adicional (?)

LE CORBUSIER

1887 - 1965

<http://www.worshipworthy.com/blog/2009/02/25/bad-ass-from-paris-raphael-young-by-cody-ross/>
[03.2009]

'Chaise-long Le Corbusier'

<http://confluence.rave.ac.uk/confluence/pages/recentlyupdated.action?key=%7E95248306&maxRecentlyUpdatedPageCount=20>
[03.2009]

Arquitecto, urbanista, pintor, escultor e escritor Suíço, naturalizado Francês

Como Mies, e muitos outros arquitectos seus contemporâneos, possuía uma formação reduzida

Estuda 'Artes e Ofícios' na sua cidade natal, tendo por professor de arquitectura Charles L'Eplattenier, que influencia as suas primeiras obras.

Defendia um romantismo nacionalista ornamentado, suportado pela indústria artesanal local

Realiza numerosas viagens ao estrangeiro, acolhendo o que considerava 'essencial e intemporal'

A Cartuxa de Ema, em Itália, à imagem das suas preocupações sociopolíticas...

... e os templos gregos, dos quais elogia o sistema proporcional, retomado no 'Modulor'

Trabalha com Auguste Perret, pioneiro do uso do betão armado em França...

...e Peter Behrens, expressão da Werkbund alemã

No gabinete deste trabalha com Mies van der Rohe e Walter Gropius

Por influência destes, adopta uma teoria e uma linguagem baseadas na produção industrial

Corbusier e o pintor Ozenfant designam-nas por 'Purismo'

Próximo do 'Cubismo', trocando a sua expressividade pela simplificação do desenho

Na revista 'L'Esprit Nouveau' publica as suas opiniões, agrupadas em 'Vers une Architecture'

Sumariza a nova arquitectura em 5 pontos, baseados nas possibilidades técnicas do betão

A Villa Savoye e as Unidades de Habitação são a sua expressão máxima, mas haviam já sido antecipados pelas Casas 'Dom-ino' e 'Maison Citrohan'...

... pilotis, planta livre, fachada independente, aberturas rasgadas, cobertura ajardinada

Após a 2ª Guerra Mundial abandona o estilo industrial, explorando a expressividade dos materiais

Faz uso do betão aparente marcado com as madeiras da cofragem e em estruturas articuladas
Recorre a materiais e formas vernaculares, mais esculturais

A capela de Ronchamp surge com símbolo deste período

Abarca também o Urbanismo, que reflecte a necessidade de repensar a cidade tradicional

Considera-a insalubre e inadaptações a novas necessidades...

...entre as quais o trânsito automóvel, cujas influências é dos primeiros a reconhecer

O seu primeiro projecto urbano foi a 'Cidade Contemporânea para 3.000.000 de habitantes'

Divisão funcional entre comércio, habitação e indústria, separados por extensas áreas verdes

Aplicado no 'Plano Voisin' para Paris, que previa a demolição de parte do centro da cidade

Mais realista era a 'Cidade Radiante' de 1933-1935

Grandes blocos dispostos em espaços amplos, à semelhança das Unidades de Habitação

Como divulgador da arquitectura Moderna possui também actividade recorrente

Publica numerosos livros, panfletos, manifestos...

É membro fundador dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna)

Procurava ligar as esferas económicas e políticas ao domínio da arquitectura

Criaram em 1933 a 'Carta de Atenas' sobre o papel do urbanismo na sociedade

LEGENDA

Casa-tipo piso 0/1

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - WC

Escala 1/200

desenho original:

Nome do Projecto	CITÉ DE L'ABREUVOIR		
Localização	Bobigny (França)		
Autor	Émile Aillaud		
Data	1956 - 1960		
Promotor	Público		
Agregação das casas	Torre		
Acessos	Central		
Tipologia	T2		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	72,4		
Área Útil	61,0		84,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,4	62,9%	25,2%
(varanda)	1,1		1,5%
Cozinha	9,1	37,1%	14,9%
(bancada)	2,6	28,6%	
Total	24,5	100,0%	40,2%
Zonas Privadas			
Quarto	12,9	55,1%	21,1%
Quarto	10,5	44,9%	17,2%
Total	23,4	100,0%	38,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,9	83,1%	8,0%
WC (sanita)	1,0	16,9%	1,6%
Total Inst. Sanitárias	5,9		9,7%
Circulação	7,2		11,8%
(arrumo)	1,1		
Total de Área Útil	61,0		100,0%

http://www.atlas-patrimoine93.fr/pg-html/bases_doc/inventaire/fiche.php?idfic=008inv033
[02.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-tipo piso 0/1

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Casa de Banho
- 7 - WC

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

CITÉ DE L'ABREUVOIR

1956 - 1960

'La Grande Borne', 1967
<http://www.ec-renne-grigny.ac-versailles.fr/spip.php?article146>
 [02.2011]

Equivalência entre as áreas dos espaços

Não há grande diferenciação entre as áreas dos quartos, por exemplo
 A cozinha possui uma dimensão razoável face à sala
 Não define contudo uma área de refeições adicional, como nas torres Nuágé
 É também uma consequência das áreas diminutas das células

Repete-se o esquema comum nas propostas francesas de dividir a casa de banho da sanita

Adicionalmente existe um acesso à cozinha a partir desta, proposta rara
 Existe em **Olaharju** (1957), **Kaija e Heikki Siren** (1920 - 2001; 1918 - ...), e **Leninova Trida** (1974), **Joseph Polak** (... - ...)

A célula repete-se, com pequenas nuances

Espelhada, do outro lado do acesso comum
 Com diferente configuração a nível das casas de banho

ÉMILE AILLAUD

1902-1988

<http://www.grigny91.fr/histoire/27.htm>
 [04.2010]

Arquitecto Francês, nascido no México

Inicia a sua actividade em 1922, dedicando quase em exclusivo à arquitectura efémera

A crise económica francesa apenas lhe dava acesso a projectos de expositores e pavilhões temporários
 Teria obtido daqui o seu gosto pelas soluções cénicas e teatrais¹

Da Libertação até 1950 é nomeado arquitecto do complexo de Houlières de Lorraine

Concebe os edifícios industriais do complexo...
 ... e a cidade de Bellevue com habitações para os mineiros
 Iniciar-se-ia aqui o seu interesse pela habitação social

Durante os anos 60 e 70 projectou enormes complexos de habitação social, onde se distancia do rigor e formalismo das grandes construções em betão do funcionalismo do pós-guerra.

Faz uso de formas fluidas e sinuosas que considera mais humanas do que a ortogonalidade vigente
 Recorre a grandes artistas plásticos para introduzir cor, frescos e esculturas nas suas fachadas.

Para ele a cidade deve ser concebida a partir do ponto de vista de quem a percorre

Por isso se aplica em introduzir 'momentos' particulares que sirvam de referência para o habitante
 No entanto os seus edifícios serpenteantes de um quilómetro de comprimento criariam uma terra de ninguém que seria a praga dos conjuntos urbanos modernos²

¹ <http://www.answers.com/topic/mile-aillaud>, [04.2010]

² **Sheppard, Adrian**, FRAIC, 'The return of expressionism and the architecture of Luigi Moretti', Montreal, Canada, McGill University
<http://www.mcgill.ca/files/architecture/ExpressionismMoretti.pdf>, [04.2010]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sanitário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto RUE VICTOR HUGO

Localização	Palaiseau (França)
Autor	G. Heaume e A. Persitz
Data	1960
Promotor	"Gabinete Regional da Casa"
Agregação das casas	Blocos encadeados
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia	T2 e T3

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	70,7		
Área Útil	51,0		84,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,5	75,5%	33,0%
(varanda)	5,5		
Cozinha	6,0	24,5%	10,7%
(varanda)	3,3		
(bancada)	2,1	35,0%	
Total	24,5	100,0%	43,7%
Zonas Privadas			
Quarto	14,1	61,0%	25,1%
Quarto	9,0	39,0%	16,0%
Total	23,1	100,0%	41,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,1	80,4%	7,3%
(armário)	0,6	14,6%	
WC (sanita)	1,0	19,6%	1,8%
Total Inst. Sanitárias	5,1	100,0%	9,1%
Átrio	3,4	6,1%	6,1%
(armário)	0,4	11,8%	
Total de arrumos	1,0		1,8%
Total de Área Útil	56,1		100,0%
Total Varandas e Pátios	8,8		12,4%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

Google Earth
 48°42'52.26"N, 2°14'50.10"E
 data da imagem: 21/10/2007
 [07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sanitário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

RUE VICTOR HUGO

1960

Residences Bellerive

<http://archiwebture.citechailot.fr/aw/fonds.html?base=fa&id=FRAP>
N02_HEAAR_fonds-700
[07.2008]

Esquema distributivo de duplo carácter

Átrio da entrada definido, distribui para as instalações sanitárias e para a sala comum
A sala comum como elemento também distributivo, para as restantes divisões, quartos incluídos

Estabelecimento da sala comum como elemento principal do fogo

Elemento distribuidor de todas as funções da casa (menos casa de banho)
Dispõe de uma área confortável, face às restantes
Consiste no único espaço de refeições, em que a cozinha é concebida como local meramente funcional, sem lugar para mesa.

Aspecto formal/informal indefinido

Por um lado o átrio procura ser um elemento de fronteira face à restante casa
Por outro obriga os habitantes da casa a usá-lo para acederem à casa de banho e ao WC
Não obstante, faz-se a separação da casa de banho em duas peças, para que possa ser usada simultaneamente, e por estranhos, sem devassar o espaço privado

HÉAUME + PERSITZ

1915 – ... (Arthur Fonds Héaume), 1910 – 1975 (Alexandre Persitz)

Capela Subterrânea, Rue des Epinettes, Paris

<http://archipostcard.blogspot.com/2008/05/monsieur-persitz-mritait-mieux.html>
[07.2008]

Héaume é arquitecto, urbanista e professor universitário francês
Persitz é arquitecto, com formação em Paris e Berlim

Foram ambos alunos de Auguste Perret na École Special d'Architecture, em Paris

Nas suas obras sente-se muita da influência do 'mestre'
Apenas Persitz trabalha com Perret na reconstrução de Le Havre
Fez parte da equipa permanente de 18 arquitectos municipais que seguiram a obra, do total de perto de 100 que intervieram na obra.

Possuem obra numerosa na região de Paris

Numerosos programas: edifícios públicos, igrejas, sinagoga, aeroporto
A maior parte da sua obra é realizada no domínio da habitação social

Uma das sua obras consiste na Capela Subterrânea da Rue des Epinettes, em Paris

Situada no interior do pátio de um edifício
Possui uma cobertura em 'velas de betão 'brut' dispostas em acordeão'¹

Ambos possuem actividade paralela à prática da arquitectura.

Héaume foi professor na École Special d'Architecture e presidente do grupo permanente da industrialização da União Internacional de Arquitectos
Persitz foi director da revista 'L'architecture d'aujourd'hui', de 1947 a 1965

¹ <http://archipostcard.blogspot.com/2008/05/monsieur-persitz-mritait-mieux.html>

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sanitário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto		RUE VICTOR HUGO		
Localização	Palaiseau (França)			
Autor	G. Heaume e A. Persitz			
Data	1960			
Promotor	"Gabinete Regional da Casa"			
Agregação das casas	Blocos encadeados			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	86,5			
Área Útil	63,7			87,1%
Zonas comuns				
Sala Comum	18,5	75,5%	29,0%	
(varanda)	5,5			
Cozinha	6,0	24,5%	9,4%	
(varanda)	3,3			
(bancada)	2,1		35,0%	
Total	24,5	100,0%	38,5%	
Zonas Privadas				
Quarto	11,6	37,8%	18,2%	
(varanda)	2,8			
Quarto	10,1	32,9%	15,9%	
Quarto	9,0	29,3%	14,1%	
Total	30,7	100,0%	48,2%	
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,1	80,4%	6,4%	
(armário)	0,6		14,6%	
WC (sanita)	1,0	19,6%	1,6%	
Total Inst. Sanitárias	5,1	100,0%	8,0%	
Átrio	3,4		5,3%	
(armário)	0,4		11,8%	
Total de arrumos	1,0		1,6%	
Total de Área Útil	63,7		100,0%	
Total Varandas e Pátios	11,6		13,4%	

desenho original:

Google Maps

<http://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&tab=wl>
[07.2011]

Google Earth

48°42'52.26"N, 2°14'50.10"E
data da imagem: 21/10/2007
[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sanitário
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Sala Comum
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

RUE VICTOR HUGO

1960

Residences Bellerive

<http://archiwebture.citechailot.fr/aw/fonds.html?base=fa&id=FRAP>
N02_HEAAR_fonds-700
[07.2008]

Esquema distributivo de duplo carácter

Átrio da entrada definido, distribui para as instalações sanitárias e para a sala comum
A sala comum como elemento também distributivo, para as restantes divisões, quartos incluídos
Face ao T2, o terceiro quarto é obtido por adição, que produz o encaixe com o T3 que lhe sucede

Estabelecimento da sala comum como elemento principal do fogo

Elemento distribuidor de todas as funções da casa (menos casa de banho)
Dispõe de uma área confortável, face às restantes
Consiste no único espaço de refeições, em que a cozinha é concebida como local meramente funcional, sem lugar para mesa.

Aspecto formal/informal indefinido

Por um lado o átrio procura ser um elemento de fronteira face à restante casa
Por outro obriga os habitantes da casa a usá-lo para acederem à casa de banho e ao WC
Não obstante, faz-se a separação da casa de banho em duas peças, para que possa ser usada simultaneamente, e por estranhos, sem devassar o espaço privado

HÉAUME + PERSITZ

1915 – ... (Arthur Fonds Héaume), 1910 – 1975 (Alexandre Persitz)

Capela Subterrânea, Rue des Epinettes, Paris

<http://archipostcard.blogspot.com/2008/05/monsieur-persitz-mritait-mieux.html>
[07.2008]

Héaume é arquitecto, urbanista e professor universitário francês
Persitz é arquitecto, com formação em Paris e Berlim

Foram ambos alunos de Auguste Perret na École Special d'Architecture, em Paris

Nas suas obras sente-se muita da influência do 'mestre'
Apenas Persitz trabalha com Perret na reconstrução de Le Havre
Fez parte da equipa permanente de 18 arquitectos municipais que seguiram a obra, do total de perto de 100 que interviram na obra.

Possuem obra numerosa na região de Paris

Numerosos programas: edifícios públicos, igrejas, sinagoga, aeroporto
A maior parte da sua obra é realizada no domínio da habitação social

Uma das suas obras consiste na Capela Subterrânea da Rue des Epinettes, em Paris

Situada no interior do pátio de um edifício
Possui uma cobertura em 'velas de betão 'brut' dispostas em acordeão'¹

Ambos possuem actividade paralela à prática da arquitectura.

Héaume foi professor na École Special d'Architecture e presidente do grupo permanente da industrialização da União Internacional de Arquitectos
Persitz foi director da revista 'L'architecture d'aujourd'hui', de 1947 a 1965

¹ <http://archipostcard.blogspot.com/2008/05/monsieur-persitz-mritait-mieux.html>

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - WC
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Corredor
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto TOUR NUAGE

Localização Paris (França)
 Autor Emille Aillaud
 Data 1975
 Promotor Público

Agregação das casas Torre
 Acessos Caixa de escadas central
 Tipologia T1, T2 e T3

desenho original:

<http://eras.free.fr/html/archi/nuages.html>
 [04.2010]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	102,0		
Área Útil	87,0		85,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	24,1	72,8%	27,7%
Cozinha + Refeições	9,0	27,2%	10,3%
(bancada)	2,5	27,8%	
Total	33,1	100,0%	38,0%
Zonas Privadas			
Quarto	9,5	25,9%	10,9%
Quarto	11,8	32,2%	13,6%
Quarto	15,4	42,0%	17,7%
Total	36,7	100,0%	42,2%
Outras Zonas			
WC	1,2	22,6%	1,4%
Casa de Banho	4,1	77,4%	4,7%
Total Inst. Sanitárias	5,3	100,0%	6,1%
Hall/Corredor	3,7	31,1%	4,3%
(armário)	0,2	5,4%	
Corredor	8,2	68,9%	9,4%
(armário)	2,5	30,5%	
Circulação	11,9	100,0%	13,7%
Total de Área Útil	87,0		100,0%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - WC
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Corredor
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

TOURS NUÂGE

1988 - 1992

Place de l'Équinoxe, 1967
<http://www.vulgare.net/place-de-l-equinoxe-mile-aillaud-grignyla-grande-borne-france-1967/>
 [04.2010]

Existe uma constante espacial, da forma exterior condicionante do edifício

Independente da tipologia, todos os apartamentos fazem uso da 'cozinha-corredor' com local de refeições junto da fachada

O proporcionamento dos restantes espaços sofre mais com o formato ondulante da planta.

Não só a nível de configuração dos espaços, como as paredes ondulantes dos quartos...

...mas também entre apartamentos, com o T1 a possuir as mesmas áreas nos espaços comuns do que o T3 aqui presente

De facto, T1 e T3 são como 2 T2 dispostos lateralmente, em que o primeiro cede um quarto ao segundo.

Grande parte do esforço foi empregue na configuração do edifício e espaços urbanos em volta.

As fachadas das torres foram desenhadas por Fabio Rieti para se assemelharem ao céu ou a paisagens

ÉMILE AILLAUD

1902-1988

<http://www.grigny91.fr/histoire/27.htm>
 [04.2010]

Arquitecto Francês, nascido no México

Inicia a sua actividade em 1922, dedicando quase em exclusivo à arquitectura efémera

A crise económica francesa apenas lhe dava acesso a projectos de expositores e pavilhões temporários

Teria obtido daqui o seu gosto pelas soluções cénicas e teatrais¹

Da Libertação até 1950 é nomeado arquitecto do complexo de Houlières de Lorraine

Concebe os edifícios industriais do complexo...

... e a cidade de Bellevue com habitações para os mineiros

Iniciar-se-ia aqui o seu interesse pela habitação social

Durante os anos 60 e 70 projectou enormes complexos de habitação social, onde se distancia do rigor e formalismo das grandes construções em betão do funcionalismo do pós-guerra.

Faz uso de formas fluidas e sinuosas que considera mais humanas do que a ortogonalidade vigente

Recorre a grandes artistas plásticos para introduzir cor, frescos e esculturas nas suas fachadas.

Para ele a cidade deve ser concebida a partir do ponto de vista de quem a percorre

Por isso se aplica em introduzir 'momentos' particulares que sirvam de referência para o habitante. No entanto os seus edifícios serpenteantes de um quilómetro de comprimento criariam uma terra de ninguém que seria a praga dos conjuntos urbanos modernos²

¹ <http://www.answers.com/topic/mile-aillaud>, [04.2010]

² Sheppard, Adrian, FRAIC, 'The return of expressionism and the architecture of Luigi Moretti', Montreal, Canada, McGill University <http://www.mcgill.ca/files/architecture/ExpressionismMoretti.pdf>, [04.2010]

LEGENDA

Apartamento T2 Duplex

- 1 - Galeria
- 2 - Cozinha
- 3 - Sanita
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto		NEMAUSUS		
Localização	Nimes (França)			
Autor	Jean Nouvel et Associés			
Data	1985			
Promotor	Promoção público			
Agregação das casas	Bloco Alinhado			
Acessos	Galeria			
Tipologia	variadas (de simplex a triplex)			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2 Duplex			
Área Bruta	129,8			
Área Útil	101,8			81,7%
Zonas comuns				
Sala Comum	27,5	54,0%		27,0%
(varanda)	12,1			21,2%
(armário)	0,5	1,8%		
Cozinha	23,4	46,0%		23,0%
(bancada)	2,1	9,0%		
(armário)	0,6	2,6%		
Total	50,9	100,0%		50,0%
Zonas Privadas				
Quarto	16,1	61,5%		15,8%
(armário)	1,3	8,1%		
Quarto	10,1	38,5%		9,9%
Quarto	26,2	100,0%		25,7%
Outras Zonas				
Sanita	1,0	9,0%		1,0%
Casa de banho	10,1	91,0%		9,9%
Total Inst. Sanitárias	11,1	100,0%		10,9%
Escada	3,0	22,1%		2,9%
Distribuição	10,6	77,9%		10,4%
(armário)	1,8	17,0%		
Total Circulação	13,6	100,0%		13,4%
Total Arrumos	4,2			4,1%
Total de Área Útil	101,8			100,0%

desenho original:

<http://alluu.wordpress.com/2008/12/>
[09.2009]

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Apartamento T2 Duplex

- 1 - Galeria
- 2 - Cozinha
- 3 - Sanita
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

NEMAUSUS

1985

'Les Bains des Docks', Le Havre, França, 2008,
<http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/3689/les-bains-des-docks-by-jean-nouvel.html>
 [09.2009]

Célula desproporcionada quanto à distribuição de área

Apenas 25% desta é dedicada à zonas privadas, enquanto o público tem 50%

De assinalar a casa de banho com a dimensão de um quarto, apesar de conter apenas banheira e lavatório

Áreas muito confortáveis, conseguidas através da racionalização dos custos
 Riqueza espacial com a oferta de espaços de pé-direito duplo

Uso intensivo de elementos prefabricados, como portas de garagem

Quase total ausência de acabamentos (à semelhança dos Neo-realistas italianos?...)

Paredes por pintar...

... a cozinha resume-se à instalação das canalizações

JEAN NOUVEL

1945 - ...

<http://giventofly75.blogspot.com/2007/05/100-11th-avenue-housing-building-jean.html>
 [09.2009]

Arquitecto francês

Estuda na Escola Nacional de Belas Artes de Paris de 1966 a 1972

Ainda como estudante trabalha com Claude Parent e Paul Virilio

No espaço de um ano era já responsável por um grande complexo de apartamentos

Imediatamente após o curso associa-se a François Seigneur...

... que seria a primeira de várias sociedades e empresas: Nouvel et Associés (1984), JNEC (1989), Atelier Jean Nouvel (1994)

'O meu interesse sempre foi uma arquitectura que reflecta a modernidade da nossa época (...) as nossas técnicas e materiais, aquilo que somos capazes agora' ¹

Considera a intemporalidade de um edifício impossível, atribuindo ao edifício uma data clara

Por isso não tem um estilo definido, antes um contexto

Existem contudo algumas constantes no seu trabalho

O jogo de transparências, sombras e luz é uma delas

A dissimulação e 'desaparecimento' da estrutura é outra

'hoje trabalha-se em estruturas que não se vêem, que não são apreensíveis, e pode-se assim falar de cor, símbolos e luz' ²

Existem algumas contradições entre o seu trabalho e o seu discurso

Opõem-se ao uso de referências históricas, mas faz uso do pastiche

Uma forma de reacção à formação 'moderna' que teve na faculdade

Defende a integração do seu trabalho na envolvente, mas estes destacam-se claramente

Recebe o prémio Pritzker em 2008

¹ <http://www.dezeen.com/2008/03/31/jean-nouvel-wins-the-pritzker-prize/#more-10912>
 [09.2009]

² <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080331pritzker.asp>
 [09.2009]

LEGENDA

Apartamento T3 Duplex

- 1 - Galeria
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Quarto
- 6 - Vazio
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

Piso 2

Piso 1

Nome do Projecto	NEMAUSUS
Localização	Nimes (França)
Autor	Jean Nouvel et Associés
Data	1985
Promotor	Promoção pública
Agregação das casas	Bloco Alinhado
Acessos	Galeria
Tipologia	variadas (de simplex a triplex)

Piso 0

APARTAMENTO - TIPO

	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3 Triplex		
Área Bruta	195,0		
Área Útil	127,2		85,1%
Zonas comuns			
Sala Comum	28,2	66,5%	22,2%
(varanda)	12,1		14,5%
Cozinha	14,2	33,5%	11,2%
(bancada)	1,9	13,4%	
Total	42,4	100,0%	33,3%
Zonas Privadas			
Quarto	19,1	40,1%	15,0%
(armário)	0,9	4,7%	
Quarto	10,0	21,0%	7,9%
(varanda)	12,1		6,2%
(armário)	0,9	9,0%	
Quarto	18,5	38,9%	14,5%
(varanda)	12,1		6,2%
(armário)	0,9	4,9%	
Quarto	47,6	100,0%	37,4%
Outras Zonas			
Sanita + duche (piso 0)	1,5	12,9%	1,2%
Lavatório + duche (piso 1)	1,1	9,5%	0,9%
Casa de banho	9,0	77,6%	7,1%
Total Inst. Sanitárias	11,6	100,0%	9,1%
Escadas	5,2	20,3%	4,1%
Distribuição	20,4	79,7%	16,0%
(armário)	0,6	2,9%	
Total Circulação	25,6	100,0%	20,1%
Total Arrumos	2,4		1,9%

desenho original:

<http://alluu.wordpress.com/2008/12/>
[09.2009]

modo de associação da célula:

NEMAUSUS

1985

'Institut du Monde Arabe' Paris,
1987

<http://novitazinha.blogspot.com/2008/05/beautiesall-pritzker-prize.html>
[09.2009]

Célula desproporcionada quanto à distribuição de área

A circulação ocupa 25% da área útil total

De assinalar a casa de banho com a dimensão de um quarto, apesar de conter apenas banheira e lavatório

Áreas muito confortáveis, conseguidas através da racionalização dos custos
Riqueza espacial com a oferta de espaços de pé-direito duplo

Uso intensivo de elementos prefabricados, como portas de garagem

Quase total ausência de acabamentos (à semelhança dos Neo-realistas italianos?...) Paredes por pintar...

... a cozinha resume-se à instalação das canalizações

JEAN NOUVEL

1945 – ...

<http://www.dezeen.com/category/all/featured-architect-jean-nouvel/>
[09.2009]

Arquitecto francês

Estuda na Escola Nacional de Belas Artes de Paris de 1966 a 1972

Ainda como estudante trabalha com Claude Parent e Paul Virilio

No espaço de um ano era já responsável por um grande complexo de apartamentos

Imediatamente após o curso associa-se a François Seigneur...

... que seria a primeira de várias sociedades e empresas: Nouvel et Associés (1984), JNEC (1989), Atelier Jean Nouvel (1994)

'O meu interesse sempre foi uma arquitectura que reflecta a modernidade da nossa época (...) as nossas técnicas e materiais, aquilo que somos capazes agora'¹

Considera a intemporalidade de um edifício impossível, atribuindo ao edifício uma data clara
Por isso não tem um estilo definido, antes um contexto

Existem contudo algumas constantes no seu trabalho

O jogo de transparências, sombras e luz é uma delas

A dissimulação e 'desaparecimento' da estrutura é outra

'hoje trabalha-se em estruturas que não se vêem, que não são apreensíveis, e pode-se assim falar de cor, símbolos e luz'²

Existem algumas contradições entre o seu trabalho e o seu discurso

Opõem-se ao uso de referências históricas, mas faz uso do pastiche

Uma forma de reacção à formação 'moderna' que teve na faculdade

Defende a integração do seu trabalho na envolvente, mas estes destacam-se claramente

Recebe o prémio Pritzker em 2008

¹ <http://www.dezeen.com/2008/03/31/jean-nouvel-wins-the-pritzker-prize/#more-10912>

[09.2009]

² <http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080331pritzker.asp>
[09.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Patamar Comum
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda/Loggia
- 6 - Terraço
- 7 - Sanita
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto RUE DE MEAUX

Localização Paris (França)
 Autor Renzo Piano
 Data 1991
 Promotor promoção pública

Agregação das casas Blocos inseridos em malha urbana
 Acessos Comuns com dois apartamentos por acesso
 Tipologia Variadas

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	106,9		
Área Útil	69,6		88,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	30,3	82,1%	43,5%
(terraço)	17,3		
(varanda)	6,4		
Cozinha	6,6	17,9%	9,5%
(bancada)	1,4	21,2%	
Total	36,9	100,0%	53,0%
Zonas Privadas			
Quarto	11,1	48,1%	15,9%
Quarto	12,0	51,9%	17,2%
(armário)	1,1	9,2%	
Total	23,1	100,0%	33,2%
Outras Zonas			
Sanita	1,2	24,0%	1,7%
Casa de banho	3,8	76,0%	5,5%
Total Inst. Sanitárias	5,0	100,0%	7,2%
Átrio	2,0	43,5%	2,9%
Distribuição	2,6	56,5%	3,7%
Total Circulação	4,6	100,0%	6,6%
Total de Área Útil	69,6		100,0%
Total Varandas e Pátios	24,8		23,2%

<http://www.flickr.com/photos/laurenmannig/2727550634/>
 [10.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Patamar Comum
- 2 - Hall
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda/Loggia
- 6 - Terraço
- 7 - Sanita
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- ▶
 Percurso (público)
- ▶
 Percurso (privado)
- ▶
 Percurso (exterior)

Escala

1/200

RUE DE MEAUX

1991

'Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou', Noumea, Nova Caledónia, 1991,

http://www.bustler.net/index.php/article/renzo_piano_receives_danish_sonning_prize/
[09.2009]

Grande ênfase dada aos espaços exteriores

Possui uma varanda/loggia contígua à sala comum...
...mas também um 'terraço' fronteiro a esta, que ocupa toda a fachada do edifício

Área útil contida (cerca de 70m²) mas com espaços internos relativamente espaçosos

Espaços de circulação reduzidos ou incorporados nas divisões

Nomeadamente na sala comum, que abrange as duas fachadas opostas do módulo

Cozinha de pequenas dimensões, mero espaço de preparação

A bancada é contudo reduzida, o que sugere a instalação de área de trabalho adicional

'As unidades possuem um desenho limpo e competente, sem grande inovações'¹

...o que é uma grande coisa, dado trabalhar-se com áreas muito contidas
Vestígios da sua preocupação com a versatilidade na casa de banho dividida
É igualmente uma característica recorrente na habitação francesa

RENZO PIANO

1937 - ...

http://www4.architektur.tu-darmstadt.de/powerhouse/db/248_id_19_s_Papers.fb15
[10.2009]

Arquitecto italiano

Estuda no Politécnico de Milão de 1959 a 1964

Ainda como estudante trabalha com Franco Albini

Trabalhava igualmente para o seu pai, construtor civil

Fazia das obras local de experimentação de novos desenhos e materiais

Após a sua formação trabalha com Louis Kahn durante cinco anos

Uma das suas maiores influências seria Jean Prouvé, que fazia uso dos recursos tecnológicos para conceber estruturas prefabricadas ou mobiliários

Sob sua orientação concebe uma série de desenhos de ruptura, através dos quais pretende questionar paradigmas tradicionais da arquitectura, como a rigidez e a imutabilidade do espaço

Projectou edifícios adaptáveis que o proprietário podia alterar de acordo com as suas necessidades

Seria contudo Richard Rogers, seu sócio de 1971 a 1978, que o apresentaria aos metabolistas britânicos do Archigram

Concebem o Centro Georges Pompidou, entendido como uma metáfora à 'máquina cultural'

A exposição dos sistemas infra-estruturais no exterior é igualmente um garante de qualidade e durabilidade técnica

É actualmente definido como arquitecto 'high-tech'

Estabelece como ponto de partida a tecnologia para a concepção dos seus desenhos...

...mas evita a frigidez da sua arquitectura com formas imaginativas...

... e a possibilidade de adaptação dos seus edifícios aos utentes

Recebe o prémio Pritzker em 1998

¹ Caselli, Cristina Kanya - "100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão", Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html
[08.2008]

Israel (IL)

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Estendal
- 6 - Sala de estar/comum
- 7 - Refeições/multiuso
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de banho
- 10 - Sanita

Escala

1/200

Nome do Projecto

BAIRRO KATAMON

Localização

Jerusalém (Israel)

Autor

Dan Alrod e Associados

Data

1970

Promotor

não referenciado

Agregação das casas

Bloco Isolado

Acessos

Esq/Dir, dois apartamentos por piso

Tipologia

T2

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

68,7

Área Útil

48,2

79,9%

Zonas comuns

Sala Comum

13,0

69,5%

27,0%

(varanda)

3,3

Cozinha

5,7

30,5%

11,8%

(varanda)

3,4

(bancada)

3,0

52,6%

Total**18,7****100,0%****38,8%**

Zonas Privadas

Quarto

9,5

51,9%

19,7%

(armário)

0,9

9,5%

Quarto

8,8

48,1%

18,3%

(armário)

0,9

10,2%

Total**18,3****100,0%****38,0%**

Outras Zonas

Casa de Banho

2,8

77,8%

5,8%

Sanita

0,8

22,2%

1,7%

Total Inst. Sanitárias**3,6****100,0%****7,5%****Átrio****7,6****15,8%****Total de Arrumos****1,8****3,7%****Total de Área Útil****48,2****100,0%****Total Varandas e Pátios****6,7****9,8%**<http://www.alrod.co.il/>

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Estendal
- 6 - Sala de estar/comum
- 7 - Refeições/multiuso
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de banho
- 10 - Sanita

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAIRRO KATAMON

1970

<http://www.alrod.co.il/>
[09.2008]

'Célula' com quatro frentes, dado o seu esquema de agregação particular

Permite esquema distributivo particular
Iluminação de todas as divisões

Espaço com liberdade de apropriação

O átrio, pelas suas dimensões e iluminação natural, permite o uso como zona de estar suplementar

Restantes divisões distribuídas segundo esquema convencional

Sala comum (ou de estar) de maiores dimensões
Cozinha como zona essencialmente prática, com varanda de serviço (possibilitada pelas quatro frentes)
Quartos agrupados, mas sem acesso (átrio) privativo

DAN ALROD

... 7 ...

<http://www.alrod.co.il/>
[09.2008]

Arquitecto israelita

Ainda em actividade

Índia (IN)

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sanita
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Alpendre
- 8 - Jardim do piso 0
- Escala

1/200

Nome do Projecto		AIR INDIA HOUSING		
Localização		(Índia)		
Autor		Harry Weese & Associates		
Data		1972		
Promotor		Programa Económico Limitado'		
Agregação das casas		Em banda, com três pisos		
Acessos		Acessos independentes		
Tipologia		T2 nos três pisos		
PISO 0				
		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta		88,5		
Área Útil		54,3		74,5%
Zonas comuns				
Sala Comum		15,5	67,7%	28,5%
	(pátio)	8,7		
	(varanda)	0,9		
	(armário)	1,0	6,5%	
Cozinha		7,4	32,3%	13,6%
	(bancada)	1,4	18,9%	
	(armário)	0,6	8,1%	
Total		22,9	100,0%	42,2%
Zonas Privadas				
Quarto		11,0	50,0%	20,3%
	(varanda)	1,0		
	(armário)	0,9	8,2%	
Quarto		11,0	50,0%	20,3%
	(varanda)	1,0		
	(armário)	0,9	8,2%	
Total		22,0	100,0%	40,5%
Outras Zonas				
Casa de Banho		2,1		3,9%
WC (sanita)		1,4		2,6%
Total Inst. Sanitárias		3,5		6,4%
Circulação		5,9		10,9%
	(armário)	0,6		
Total Arrumos		4,0		7,4%
Total de Área Útil		54,3		106,4%
Total Varandas e Pátios		11,6		13,1%
Area Exterior		69,6		
Acessos Exteriores		6,6		

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sanita
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Alpendre
- 8 - Jardim do piso 0
- 9 - Jardim do piso 1
- 10 - Jardim do piso 2

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

AIR INDIA HOUSING

1972

'Townhouses', Chicago, 1959-1962

I.M. Pei e Harry Weese
Fotografia de Annemarie van
Roessel.

[http://www.artic.edu/aic/libraries/c
aohp/gordon.html](http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/gordon.html)
[06.2008]

Equivalência entre zonas públicas e privadas

Sala comum pequenas, mas com possível espaço de refeições na cozinha
Separação entre retrete e casa de banho
Quartos proporcionalmente grandes, juntos mas servidos pela mesma circulação que o público

Versatilidade nas possibilidades de uso dos fogos

Refeições na sala ou na cozinha
Uso simultâneo das instalações sanitárias
Privado privilegiado na área, de modo a favorecer o uso multifuncional

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

3 pisos mas com acessos independentes do exterior para o fogo
Áreas ajardinadas para todos os pisos, situadas ao nível do piso 0
Espaços exteriores privados ao nível dos apartamentos (aproveitamento do clima favorável)

HARRY WEESE

1918 - 1998

[http://www.artic.edu/aic/libraries/c
aohp/weeseh.html](http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.html)
[06.2008]

Arquitecto norte-americano

Influente na cena da arquitectura americana do pós-guerra...

Trabalha com Eero Saarinen, SOM e I. M. Pei
Demarca-se pelos seus projectos de Arranha-céus
A sua obra mais conhecida permanece o Metro de Washington

... mas designado como 'modernista visionário' ¹...

... por ser atento aos fenómenos sociais, políticos e económicos da época
'Fala de preservação antes de ser um tema comum' ²
Pela ideologia fará parte da 2ª geração de modernistas

De 1978 a 1990 publica 'Inland Architecture'

Dedicada à Arquitectura e Construção do 'Midwest'

¹ <http://www.emporis.com/en/cd/cm/?id=harryweeseassociates-chicago-il-usa> [06.2008]

² Betty J. Blum, Oral History of Harry Mohr Weese, entrevista a Harry Weese, 1991, <http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.pdf> [06.2008]

LEGENDA

Piso 1

- 1 - Sala Comum
 - 2 - Cozinha
 - 3 - Casa de Banho
 - 4 - Sanita
 - 5 - Quarto
 - 6 - Varanda
 - 7 - Alpendre
 - 8 - Jardim
- Escala

1/200

Nome do Projecto		AIR INDIA HOUSING		
Localização		(Índia)		
Autor		Harry Weese & Associates		
Data		1972		
Promotor		Programa Económico Limitado'		
Agregação das casas		Em banda, com três pisos		
Acessos		Acessos independentes		
Tipologia		T2 nos três pisos		
PISO 1		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta		88,5		
Área Útil		54,3		74,5%
Zonas comuns				
Sala Comum		15,5	67,7%	28,5%
	(pátio)	8,7		
	(varanda)	0,9		
	(armário)	1,0	6,5%	
Cozinha		7,4	32,3%	13,6%
	(bancada)	1,4	18,9%	
	(armário)	0,6	8,1%	
Total		22,9	100,0%	42,2%
Zonas Privadas				
Quarto		11,0	50,0%	20,3%
	(varanda)	1,0		
	(armário)	0,9	8,2%	
Quarto		11,0	50,0%	20,3%
	(varanda)	1,0		
	(armário)	0,9	8,2%	
Total		22,0	100,0%	40,5%
Outras Zonas				
Casa de Banho		2,1		3,9%
WC (sanita)		1,4		2,6%
Total Inst. Sanitárias		3,5		6,4%
Circulação		5,9		10,9%
	(armário)	0,6		
Total Arrumos		4,0		7,4%
Total de Área Útil		54,3		100,0%
Total Varandas e Pátios				
		11,6		13,1%
Area Exterior				
		11,2		
Acessos Exteriores				
		3,6		

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Piso 1

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sanita
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Alpendre
- 8 - Jardim

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

AIR INDIA HOUSING

1972

'Townhouses', Chicago, 1959-1962

I.M. Pei e Harry Weese
Fotografia de Annemarie van
Roessel.

<http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/gordon.html>
[06.2008]

Equivalência entre zonas públicas e privadas

Sala comum pequenas, mas com possível espaço de refeições na cozinha
Separação entre retrete e casa de banho
Quartos proporcionalmente grandes, juntos mas servidos pela mesma circulação que o público

Versatilidade nas possibilidades de uso dos fogos

Refeições na sala ou na cozinha
Uso simultâneo das instalações sanitárias
Privado privilegiado na área, de modo a favorecer o uso multifuncional

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

3 pisos mas com acessos independentes do exterior para o fogo
Áreas ajardinadas para todos os pisos, situadas ao nível do piso 0
Espaços exteriores privados ao nível dos apartamentos (aproveitamento do clima favorável)

HARRY WEESE

1918 - 1998

<http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.html>
[06.2008]

Arquitecto norte-americano

Influente na cena da arquitectura americana do pós-guerra...

Trabalha com Eero Saarinen, SOM e I. M. Pei
Demarca-se pelos seus projectos de Arranha-céus
A sua obra mais conhecida permanece o Metro de Washington

... mas designado como 'modernista visionário' ¹...

... por ser atento aos fenómenos sociais, políticos e económicos da época
'Fala de preservação antes de ser um tema comum' ²
Pela ideologia fará parte da 2ª geração de modernistas

De 1978 a 1990 publica 'Inland Architecture'

Dedicada à Arquitectura e Construção do 'Midwest'

¹ <http://www.emporis.com/en/cd/cm/?id=harryweeseassociates-chicago-il-usa> [06.2008]

² Betty J. Blum, Oral History of Harry Mohr Weese, entrevista a Harry Weese, 1991, <http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.pdf> [06.2008]

LEGENDA

Piso 2

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sanita
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Alpendre
- 8 - Jardim
- Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto		AIR INDIA HOUSING		
Localização	(Índia)			
Autor	Harry Weese & Associates			
Data	1972			
Promotor	Programa Económico Limitado			
Agregação das casas	Em banda, com três pisos			
Acessos	Acessos independentes			
Tipologia	T2 nos três pisos			
PISO 2	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	99,0			
Área Útil	66,7			81,3%
Zonas comuns				
Sala Comum	18,1	65,8%		27,1%
(pátio)	10,9			
(varanda)	0,9			
(armário)	1,0		5,5%	
Cozinha	9,4	34,2%		14,1%
(bancada)	1,4		14,9%	
(armário)	0,6		6,4%	
Total	27,5	117,1%		41,2%
Zonas Privadas				
Quarto	13,6	50,0%		20,4%
(varanda)	1,0			
(armário)	0,9		6,6%	
Quarto	13,6	50,0%		20,4%
(varanda)	1,0			
(armário)	0,9		6,6%	
Total	27,2	100,0%		40,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho	2,9	10,5%		4,3%
WC (sanita)	1,8	6,5%		2,7%
Total Inst. Sanitárias	4,7			7,0%
Circulação				
	7,3			10,9%
(armário)	0,6			
(armário)	0,6			
Total Arrumos	4,6			6,9%
Total de Área Útil	66,7			100,0%
Total Varandas e Pátios				
	13,8			13,9%
Area Exterior	11,3			
Acessos Exteriores	8,3			

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Piso 2

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Sanita
- 5 - Quarto
- 6 - Varanda
- 7 - Alpendre
- 8 - Jardim

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

AIR INDIA HOUSING

1972

'Townhouses', Chicago, 1959-1962

I.M. Pei e Harry Weese
Fotografia de Annemarie van Roessel.

<http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/gordon.html>
[06.2008]

Equivalência entre zonas públicas e privadas

Sala comum pequenas, mas com possível espaço de refeições na cozinha
Separação entre retrete e casa de banho
Quartos proporcionalmente grandes, juntos mas servidos pela mesma circulação que o público

Versatilidade nas possibilidades de uso dos fogos

Refeições na sala ou na cozinha
Uso simultâneo das instalações sanitárias
Privado privilegiado na área, de modo a favorecer o uso multifuncional

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

3 pisos mas com acessos independentes do exterior para o fogo
Áreas ajardinadas para todos os pisos, situadas ao nível do piso 0
Espaços exteriores privados ao nível dos apartamentos (aproveitamento do clima favorável)

HARRY WEESE

1918 - 1998

<http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.html>
[06.2008]

Arquitecto norte-americano

Influente na cena da arquitectura americana do pós-guerra...

Trabalha com Eero Saarinen, SOM e I. M. Pei
Demarca-se pelos seus projectos de Arranha-céus
A sua obra mais conhecida permanece o Metro de Washington

... mas designado como 'modernista visionário' ¹...

... por ser atento aos fenómenos sociais, políticos e económicos da época
'Fala de preservação antes de ser um tema comum' ²
Pela ideologia fará parte da 2ª geração de modernistas

De 1978 a 1990 publica 'Inland Architecture'

Dedicada à Arquitectura e Construção do 'Midwest'

¹ <http://www.emporis.com/en/cd/cm/?id=harryweeseassociates-chicago-il-usa> [06.2008]

² Betty J. Blum, Oral History of Harry Mohr Weese, entrevista a Harry Weese, 1991, <http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.pdf> [06.2008]

Itália (IT)

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Armário
- 6 - Varanda de Serviço
- 7 - Arrumo do Piso 1
- 8 - Arrumo do piso 0

Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto	PIEVE SAN STEFANO		
Localização	Arezzo (Italia)		
Autor	Raffaello Fagnoni		
Data	1951		
Promotor	Plano INA-Casa		
Agregação das casas	Em linha, com dois pisos		
Acessos	Acesso directo, com dois pisos		
Tipologia	T1 em ambos os pisos		
PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	68,8		
Área Útil	54,2		83,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	24	75,9%	44,3%
Cozinha	7,6	24,1%	14,0%
(varanda)	3,4		
(bancada)	1,5	19,7%	
Total	31,6	100,0%	58,3%
Zonas Privadas			
Quarto	16,4		30,3%
(armário)	0,7	4,3%	
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,9		7,2%
Distribuição	2,3		4,2%
(armário)	0,6	26,1%	
Total Arrumos	1,3		2,4%
Total de Área Útil	54,2		100,0%
Total Varandas e Pátios			
	3,4		4,9%
Arrumos Exteriores	5,1		
Acessos Exteriores	5,6		

desenho original:

<http://www.fagnoniassociati.it/index/storia.htm>
[07.2008]

modo de associação da célula:

PIEVE SAN STEFANO

1951

INA-Casa, em Florença
<http://www.fagnoniassociati.it/index/storia.htm>
 [07.2008]

Áreas confortáveis, característica dos projectos INA-Casa

- Sala Comum de grandes dimensões, apesar de servir de distribuição cruzada
- Cozinha pequena (proporcionalmente), mas com zona de refeições
- Quarto grande (possivelmente multifuncional, a compensar a tipologia T1)

Atenção aos aspectos práticos

- Arrumos exteriores desafogados
- Armários embutidos na circulação e quarto
- Varanda de serviço em frente à cozinha

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

- Acessos independentes para os apartamentos do piso inferior e superior

RAFFAELLO FAGNONI

1901-1966

<http://www.arch.unifi.it/CMpro-p-p-39-page.html>
 [07.2008]

Arquitecto italiano

Com actividade intensa no período do Racionalismo

- Sintetiza a formação clássica com a tradição local

Activista na implementação do ensino da arquitectura em Itália

- Professor em Florença a partir de 1937
- Fundador da disciplina 'pré-projectual' designada 'Caratteri Distributivi Degli Edifici'

Participa activamente na reconstrução do Pós-guerra

- A nível da edificação pública...
 ... e da habitação colectiva

Autor da 'Scuola di Applicazione Aeronautica delle Cascine' em Florença

- Considerada das obras mais representativas do Racionalismo Italiano dos Anos 30

¹ <http://www.arch.unifi.it/CMpro-p-p-39-page.html> [07.2008]

LEGENDA

Piso 1

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Armário
- 6 - Varanda de Serviço

Escala 1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto	PIEVE SAN STEFANO		
Localização	Arezzo (Italia)		
Autor	Raffaello Fagnoni		
Data	1951		
Promotor	Plano INA-Casa		
Agregação das casas	Em linha, com dois pisos		
Acessos	Acesso directo, com dois pisos		
Tipologia	T1 em ambos os pisos		
PISO 1	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	79,2		
Área Útil	59,9		82,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	29,7	79,6%	49,6%
Cozinha	7,6	20,4%	12,7%
(varanda)	5,6		
(bancada)	1,5	19,7%	
Total	37,3	100,0%	62,3%
Zonas Privadas			
Quarto	16,4		27,4%
(armário)	0,7	4,3%	
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,9		6,5%
Distribuição	2,3		3,8%
(armário)	0,6	26,1%	
Total Arrumos	1,3		2,2%
Total de Área Útil	59,9		100,0%
Total Varandas e Pátios	5,6		7,1%
Arrumos Exteriores	6,2		
Acessos Exteriores	14,0		

desenho original:

<http://www.fagnoniassociati.it/index/storia.htm>
[07.2008]

modo de associação da célula:

PIEVE SAN STEFANO

1951

INA-Casa, em Florença
<http://www.fagnoniassociati.it/inde x/storia.htm>
 [07.2008]

Áreas confortáveis, característica dos projectos INA-Casa
 Sala Comum de grandes dimensões, apesar de servir de distribuição cruzada
 Cozinha pequena (proporcionalmente), mas com zona de refeições
 Quarto grande (possivelmente multifuncional, a compensar a tipologia T1)

Atenção aos aspectos práticos
 Arrumos exteriores desafogados (no piso inferior)
 Armários embutidos na circulação e quarto
 Varanda de serviço em frente à cozinha

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar
 Acessos independentes para os apartamentos do piso inferior e superior

RAFFAELLO FAGNONI

1901-1966

<http://www.arch.unifi.it/CMpro-p-p-39-page.html>
 [07.2008]

Arquitecto italiano

Com actividade intensa no período do Racionalismo
 Sintetiza a formação clássica com a tradição local

Activista na implementação do ensino da arquitectura em Itália
 Professor em Florença a partir de 1937
 Fundador da disciplina 'pré-projectual' designada 'Caratteri Distributivi Degli Edifici'

Participa activamente na reconstrução do Pós-guerra
 A nível da edificação pública...
 ... e da habitação colectiva

Autor da 'Scuola di Applicazione Aeronautica delle Cascine' em Florença
 Considerada das obras mais representativas do Racionalismo Italiano dos Anos 30

¹ <http://www.arch.unifi.it/CMpro-p-p-39-page.html> [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T3 (topo)

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala comum
- 5 - Casa de banho
- 6 - Armário
- 7 - Quarto
- 8 - Varanda

Escala 1/200

desenho original:

Nome do Projecto		TIBURTINO EST		
Localização	Roma (Itália)			
Autor	Federico Gorio & Associates			
Data	1952			
Promotor	Construção Pública			
Agregação das casas	Blocos encadeados			
Acessos	Acesso comum, um apartamento por meio-piso			
Tipologia	T2 e T3 (topo)			
EXCEPÇÃO (TOPO)	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	89,1			
Área Útil	64,0			78,2%
Zonas comuns				
Sala Comum	14,6	75,6%		22,8%
Cozinha (varanda)	4,7	24,4%	2,9	7,3%
(bancada)			1,8	38,3%
Total	19,3	100,0%		30,2%
Zonas Privadas				
Quarto	11,2	36,5%		17,5%
Quarto	6,9	22,5%		10,8%
Quarto	12,6	41,0%		19,7%
Total	30,7	100,0%		48,0%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,0			4,7%
Circulação	11,0			17,2%
Total de Área Útil	64,0			100,0%
Total Varandas e Pátios	5,7			6,4%

http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_arquivo=1
[07.2008]

modo de associação da célula:
http://host.uniroma3.it/facolta/architettura/Archivio_News.htm
[07.2008]

LEGENDA

Apartamento T3 (topo)

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala comum
- 5 - Casa de banho
- 6 - Armário
- 7 - Quarto
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

TIBURTINO EST

1952

<http://www.archimagazine.com/agorio.htm>
[07.2008]

Benefício do privado sobre o público, em termos de área

Sala comum muito pequena, sem que a cozinha ofereça espaço para refeições

Quartos grandes, aproximando-se um da sala, em termos de área

12,6 (quarto), 14,6 (sala)

Circulação generosa em termos de largura/área

Versátil na apropriação do privado, condicionado no uso do público

Área dos quartos permite uso paralelo ao de dormir: estudo, estar, etc.

As dimensões de sala e cozinha são desfavoráveis ao uso em simultâneo da parte dos ocupantes do fogo

Aspecto prático

Cozinha servida de varanda ('de serviço'), comum entre as propostas italianas da época

Corresponde ao Tipo de um topo de remate do edifício

As três frentes beneficiam a existência de mais aberturas...

... mas complexam a distribuição e morfologia internas (face ao T2, fogo-tipo)

FEDERICO GORIO

... - ...

<http://www.libroco.it/cgi-bin/dettaglio.cgi/codiceweb=27532130258128/web=map>
[07.2008]

Arquitecto italiano, com dupla formação em Engenharia Civil

Realiza algumas colaborações com Marcello Vitorini

Associado ao Neo-realismo italiano do pós-guerra

Procura uma nova racionalidade no seio da construção (arquitetura de carácter tectónico)

'Mais do que racionalista definirei o meu estilo como neo-empirista' ¹

Inclui o desenho de pormenor construtivo baseado na sua viabilidade construtiva

Escala urbana segundo o bairro popular típico italiano

Numerosos trabalhos no seio da habitação

Alguns de custos controlados, como Tiburtino Est e, Roma La Materella, Matera (financiados por Adriano Olivetti)

Torres na Viale Etiópia (Roma, 1948-1954)

'Sem sinais de 'barroco romano menor', ou 'outras tentações vernaculares', como em Tiburtino' ²

Director da revista 'Rassegna di Architettura e Urbanistica'

¹ Comentário de Federico Gorio em: Cagliostro, Rosa Maria; Libro, Antonino; Domenichini, Carla – "Federico Gorio, Esperienze, Ricerche, Progetti"

http://www.delucaeditori.com/scheda_volume.php?id=17, [07.2008]

² Reichlin, Bruno, "Figures of Neorealism in Italian Architecture (part 2)", "Grey Room 6, Winter 2002, pp 110-133,

<http://mc11litvip.jstor.org/pss/1262617>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de banho
- 7 - Varanda

Escala 1/200

desenho original:

Nome do Projecto	TIBURTINO EST		
Localização	Roma (Itália)		
Autor	Federico Gorio & Associates		
Data	1952		
Promotor	Construção Pública		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Acesso comum, um apartamento por meio-piso		
Tipologia	T2 e T3 (topo)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	103,7		
Área Útil	76,3		79,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	16,5	60,7%	21,6%
(varanda)	3,7		
Cozinha	10,7	39,3%	14,0%
(varanda)	2,7		
(bancada)	1,9	17,8%	
Total	27,2	100,0%	35,6%
Zonas Privadas			
Quarto	21,0	60,0%	27,5%
Quarto	14,0	40,0%	18,3%
Total	35,0	100,0%	45,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6		4,7%
Circulação	10,5		13,8%
Total de Área Útil	76,3		100,0%
Total Varandas e Pátios	6,4		6,2%

http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_arquivo=1
[07.2008]

modo de associação da célula:
http://host.uniroma3.it/facolta/architettura/Archivio_News.htm
[07.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de banho
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

TIBURTINO EST

1952

<http://www.archimagazine.com/agorio.htm>
[07.2008]

Desproporção entre o público e o privado

Sala comum muito pequena, mas com espaço de refeições na cozinha
Quartos de grandes dimensões, em que um chega a ser maior do que a sala
[21,0 (quarto), 16,5 (sala): possível troca de funções entre os dois espaços]
Circulação generosa em termos de largura/área

Versátil na apropriação do espaço na generalidade

Versatilidade no uso do privado, mas também a nível de alteração de funções entre público e privado
Esquema base com privado no final do espaço de circulação, mas a partilha deste entre público e privado permite as referidas alterações de uso.

Aspecto prático

Cozinha servida de varanda ('de serviço'), comum entre as propostas italianas da época

Corresponde ao módulo-tipo da generalidade da edificação

Apesar de ter menos um quarto do que o módulo de topo, beneficia de uma área superior
89,1 m2 de área bruta no apartamento T3, 103,7 m2 no apartamento T2

FEDERICO GORIO

... - ...

<http://www.libroco.it/cgi-bin/dettaglio.cgi/codiceweb=27532130258128/web=map>
[07.2008]

Arquitecto italiano, com dupla formação em Engenharia Civil

Realiza algumas colaborações com Marcello Vitorini

Associado ao Neo-realismo italiano do pós-guerra

Procura uma nova racionalidade no seio da construção (arquitectura de carácter tectónico)
'Mais do que racionalista definirei o meu estilo como neo-empirista'¹
Inclui o desenho de pormenor construtivo baseado na sua viabilidade construtiva
Escala urbana segundo o bairro popular típico italiano

Numerosos trabalhos no seio da habitação

Alguns de custos controlados, como Tiburtino Est e, Roma La Materella, Matera (financiados por Adriano Olivetti)
Torres na Viale Etiopia (Roma, 1948-1954)
'Sem sinais de 'barroco romano menor', ou 'outras tentações vernaculares', como em Tiburtino'²

Director da revista 'Rassegna di Architettura e Urbanistica'

¹ Comentário de Federico Gorio em Cagliostro, Rosa Maria; Libro, Antonino; Domenichini, Carla - "Federico Gorio, Esperienze, Ricerche, Progetti"

http://www.delucaeditori.com/scheda_volume.php?id=17, [07.2008]

² Reichlin, Bruno, "Figures of Neorealism in Italian Architecture (part 2)", "Grey Room 6, Winter 2002, pp 110-133"

<http://mc1litvip.jstor.org/pss/1262617>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		NÚCLEO INA-CASA		
Localização	Baveno (Itália)			
Autor	Giancarlo De Carlo			
Data	1953			
Promotor	INA-Casa			
Agregação das casas	Bloco 'encadeado' com 2 pisos			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	85,6			
Área Útil	60,6			79,3%
Zonas comuns				
Sala Comum	17,9	69,9%		29,5%
(varanda)	7,3			
Cozinha	7,7	30,1%		12,7%
(bancada)	3,0	39,0%		
Total	25,6	100,0%		42,2%
Zonas Privadas				
Quarto	14,1	52,0%		23,3%
(armário)	0,9	6,4%		
Quarto	13,0	48,0%		21,5%
(armário)	0,9	6,9%		
Total	27,1	100,0%		44,7%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,2			5,3%
Átrio	2,6	55,3%		4,3%
Distribuição	2,1	44,7%		3,5%
Total Distribuição	4,7	100,0%		7,8%
Total Arrumos	1,8			3,0%
Total de Área Útil	60,6			100,0%
Total Varandas e Pátios	7,3			8,5%

desenho original:

French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008
 Laurence King Publishing Ltd
 ISBN-13: 978 1 85669 564 0

modo de associação da célula:

NÚCLEO INA CASA

1953

Collegi Universitari di Urbino
<http://architettura.supereva.com/books/2004/200411017/index.htm>
 [07.2008]

Paridade entre a área destinada ao público e ao privado

Quartos grandes e sala mais contida, comparativamente

Distinção formal e distributiva dos dois espaços, servido por átrios independentes

Desenho em planta muito 'puro', diferente dos projectos italianos da época

Recurso a axialidade e simetria na distribuição dos espaços, numa referência 'clássica'

A colocação central da lareira, na sala comum, é disso exemplo

Funcionalista na divisão dos espaços, mas também na circulação inter-espacial

A cozinha acede-se duplamente, mas é apenas destinada à confecção

GIANCARLO DE CARLO

1919-2005

<http://www.team10online.org/team10/carlo/index.html>
 [07.2008]

Arquiteto italiano, formado em Engenharia no Politécnico de Milão e em Arquitectura em Veneza

Faz parte dos membros fundadores do TEAM 10

Apresenta no CIAM de 1956 um projecto em Matera que entra em contradição com os princípios defendidos por Corbusier (que admira), assinalando assim o nascimento do TEAM 10

Trabalha numa arquitectura de consenso entre as diversas componentes do projecto

Integra nos seus edifícios a história, a topografia e o clima do local.

Apesar disso, é interventivo, não acreditando na figura do restauro, pois projecto é sempre transformação

Considera o projecto arquitectónico como um facto contínuo, em que as transformações induzidas pelos moradores fazem parte do edifício

Pioneiro na colaboração entre arquitecto e utente, no Bairro Operário de Matteoti, em Terzi (1969-1974)

"(...) a participação é um processo político, mas também a construção de uma estética verdadeira (...) a redescoberta do gosto verdadeiro das pessoas (...)"¹

Bastante activo a nível do 'sindicalismo' arquitectónico

Participa no CIAM e funda o TEAM 10, mas também do MAS (Movimento di Studi per l'Architettura), em linha com os princípios do Moderno

Colabora na Casabella Contibuità até 1956, data em que sai por diferenças ideológicas

Funda o ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Design, 1974-2004), onde promove a discussão da arquitectura entre as mais prestigiadas instituições

Cria a revista Spazio e Società (1978-2000) que se afirma como uma divulgadora da arquitectura "contra-corrente", ao recusar identificar-se com as tendências da época

Autor de monografias sobre Le Corbusier e William Morris

¹ <http://www.arquitectos.com.br/entrevista/decarlo/decarlo.asp> [07.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala comum
- 4 - Cozinha
- 5 - Circulação
- 6 - Casa de banho
- 7 - Armário
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto		BERNABÒ BREA		
Localização	Génova (Itália)			
Autor	Luigi Carlo Daneri & Associati			
Data	1953			
Promotor	INA-Casa			
Agregação das casas	Bloco em linha com 4 pisos			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta	118,1			
Área Útil	88,7			77,8%
Zonas comuns				
Sala Comum	28,5	75,4%		32,1%
Cozinha	9,3	24,6%		10,5%
(varanda)	3,2			
(armário)	0,6			
(bancada)	2,4		25,8%	
Total	37,8	100,0%		42,6%
Zonas Privadas				
Quarto	21,8	55,3%		24,6%
(varanda)	5,7			
Quarto	17,6	44,7%		19,8%
Total	39,4	100,0%		44,4%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,6			5,2%
Átrio	2,7	39,1%		3,0%
Distribuição	4,2	60,9%		4,7%
(armário)	0,3			
Total Circulação	6,9			7,8%
Total Arrumos	0,9			1,0%
Total de Área Útil	88,7			100,0%
Total Varandas e Pátios	3,2			2,7%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala comum
- 4 - Cozinha
- 5 - Circulação
- 6 - Casa de banho
- 7 - Armário
- 8 - Quarto
- 9 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BERNABÒ BREA

1953

Protótipo de habitação modular,
V Trienal de Milão, 1933
<http://www.archi.fr/DOCOMOMO-FRI/genes.htm>
[07.2008]

Uso da sala comum como percurso entre a entrada e a zona privada

Cozinha pequena, mas a circulação cria uma separação entre estar e refeições, anexa à cozinha
Sala grande, com possível partilha de funções, desde que públicas

Uso e apropriação dos espaços condicionada, mas não impossível

Separação muito clara entre público e privado
Equivalência de áreas entre funções, sugerindo uso adicional nos quartos de dormir (estudo)

Aplicação dos princípios funcionalistas (próprio da actividade de Daneri)

Aplicação de um vago 'open space' na sala comum: partilha de área com a circulação...
... mas caracterização de um 'hall' de entrada e circulação privada encerrada.
Varanda de serviço para a cozinha, comum aos restantes projectos italianos

LUIGI CARLO DANERI

1900 - 1972

Casa del Fascio,
Génova, 1936 - 1938
<http://www.archi.fr/DOCOMOMO-FRI/genes.htm>
[07.2008]

Arquitecto italiano

Inicia a sua actividade particular em 1929

Faz uso de um ecletismo sóbrio, então vigente.

A partir dos anos 30 inicia a sua investigação a nível do Moderno e dos seus Mestres

Não esconde a sua admiração por Le Corbusier do qual usa o repertório formal

A Casa del Fascio de Génova remete para a Villa Savoye através da sua forma rectangular sobre pilotis e do uso de aberturas horizontais

Do Moderno diz ter adquirido a 'planta livre', os 'pilotis' e o 'betão aparente'¹
Protótipo de habitação modular apresentado na V Trienal de Milão, 1933

Mantém-se à margem dos Neo-realistas italianos, mas faz uso da paisagem e da topografia

Forma como expressão da técnica

Redefinição do urbanismo italiano através de novos Tipos estruturais

Forte Quezzi (Biscone): aplicação do plano Obus mas adaptado às curvas de nível serpenteantes

Docente, a partir de 1954, na Faculdade de Engenharia de Génova

A sua actividade de projectista havia sido truncada por motivos de saúde

¹ Kirk, Terry, 'The Architecture of Modern Italy', 2005, Princeton Architectural Press, pág. 161-163, ISBN 156894367

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala de Estar
- 2 - Cozinha/Refeições
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Armário
- 6 - Circulação
- 7 - Espaço de Cultivo

Escala

1/200

Piso 0

Nome do Projecto	CERIGNOLA		
Localização	Bari (Italia)		
Autor	Mario Ridolfi & Associati		
Data	1954		
Promotor	Edificação Pública		
Agregação das casas	Em linha, em malha urbana		
Acessos	Acesso directo		
Tipologia	T2 no piso 0, T3 duplex nos pisos 1 e 2		
PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	90,2		
Área Útil	72,5		80,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	23,8	65,6%	32,8%
Cozinha	12,5	34,4%	17,2%
(bancada)	3,9	31,2%	
Total	36,3	100,0%	50,1%
Zonas Privadas			
Quarto	13,1	56,5%	18,1%
(armário)	2,2	16,8%	
Quarto	10,1	43,5%	13,9%
(armário)	1,5	14,9%	
Total	23,2	100,0%	32,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,6		3,6%
Distribuição	7,1		9,8%
(armário)	0,5	7,0%	
Quarto de Arrumos	3,3		4,6%
Total Arrumos	7,5		10,3%
Total de Área Útil	72,5		100,0%

desenho original:

<http://www.flickr.com/photos/aaronandstephanieinroma/274663310/>
[08.2008]

modo de associação da célula:

Piso 0

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala de Estar
- 2 - Cozinha/Refeições
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Armário
- 6 - Circulação
- 7 - Espaço de Cultivo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CERIGNOLA

1951

Correios da 'Piazza Bologna'
<http://www.agroromano.net/bologna.htm>
 [07.2008]

Áreas confortáveis apesar de ser um projecto INA-Casa

Sala Comum de grandes dimensões (maior do que no piso de baixo – adiciona o espaço equivalente aos arrumos), apesar de servir de distribuição cruzada
 Cozinha pequena (proporcionalmente), mas com zona de refeições
 Quarto grande (possivelmente multifuncional, a compensar a tipologia T1)

Atenção aos aspectos práticos

Arrumos exteriores desafogados (no piso inferior)
 Armários embutidos na circulação e quarto
 Varanda de serviço em frente à cozinha

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

Acessos independentes para os apartamentos do piso inferior e superior

MARIO RIDOLFI

1904-1984

<http://www.comune.terni.it/canale.php?id=189&idc=102&mod=pagina>
 [07.2008]

Arquiteto italiano, formado na Escola Superior de Arquitectura de Roma

Colabora, entre outros, com Mario Fagioli e Wolfgang Frankl (durante 50 anos)

Participante em numerosos concursos públicos para o regime Fascista, a partir dos anos 30

Ganha o concurso da 'Nova Roma'...
 ... e do Edifício dos Correios da Piazza Bologna', considerado dos edifícios mais importantes do Racionalismo Italiano

A sua arquitectura consiste numa síntese entre Moderno e Tradição

É por isso alcunhado de 'neo-popular e romântico'
 Com base nesta síntese, é dos principais representantes do Neo-realismo italiano do Pós-guerra.
 Recorre a uma matriz funcional Moderna, à planta centralizada e a uma imagem popular/vernacular

Concebe edifícios de habitação colectiva em Tiburtino e Cerignola para o programa INA-Casa...

... que é por defeito Neo-realista, uma vez que procura integrar-se nos 'tópicos éticos e sociais do lugar'¹

Escreve 'Manual do Arquitecto' em 1945-46

Expõe a sua metodologia de análise do Projecto e da sua Construção
 Pretende codificar a experiência construtiva artesanal, usada como expressão simbólica da sua arquitectura
 Mantém um discurso 'Moderno' que rebate o seu carácter 'popularesco'

¹ http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Ridolfi [07.2008]

<http://www.flickr.com/photos/aaronandstephanieinroma/274663310/>
[08.2008]

Nome do Projecto	CERIGNOLA		
Localização	Bari (Italia)		
Autor	Mario Ridolfi & Associati		
Data	1954		
Promotor	Edificação Pública		
Agregação das casas	Em linha, em malha urbana		
Acessos	Acesso directo		
Tipologia	T2 no piso 0, T3 duplex nos pisos 1 e 2		
PISOS 1 e 2	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3 duplêx		
Área Bruta	167,7		
Área Útil	93,6		82,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	16,1	37,9%	16,5%
(pátio)	38,1		
Sala Multiuso	14	32,9%	14,3%
Cozinha	12,4	29,2%	12,7%
(varanda)	3,3		
(bancada)	2,6	18,6%	
(armário)	1,0	8,1%	
Total	42,5	100,0%	43,5%
Zonas Privadas			
Quarto	13,7	36,8%	14,0%
(armário)	0,9	6,6%	
Quarto	14,4	38,7%	14,7%
(armário)	1,5	10,4%	
Quarto	9,1	24,5%	9,3%
(armário)	1,5	16,5%	
Total	37,2	100,0%	38,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,2		4,3%
(varanda)	3,3		
Átrio	6,0	43,2%	6,1%
(armário)	1,0	16,7%	
Distribuição	7,9	56,8%	8,1%
(armário)	0,7	8,9%	
Total Circulação	13,9		14,2%
Total Arrumos	6,6		6,7%
Total de Área Útil	97,8		100,0%
Total Varandas e Pátios	44,7		26,7%
Arrumos Exteriores	3,6		
Acessos Exteriores	2,6		

desenho original:

(o projecto de Mario Ridolfi corresponde aos edifícios laterais: trata-se de um intervalo entre os blocos)

<http://www.panoramio.com/photo/1719481>
[07.2008]

modo de associação da célula:

CERIGNOLA

1954

Correios da 'Piazza Bologna'
<http://www.agroromano.net/bologna.htm>
 [07.2008]

Áreas confortáveis apesar de ser um projecto INA-Casa

Possui uma divisão assumidamente de ocupação multiuso
 A sala permanece 'de Estar' e serve de circulação entre hall e cozinha/multiuso
 Cozinha grande, albergando a zona de refeições por excelência
 Quartos de uso indiferenciado casa/individual, a não ser pela dimensão do menor

Separação entre público e privado...

...ainda que ocasionada pelo desenvolvimento em dois pisos...
 ... e que a divisão multiuso possa vir a ser um quarto

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

Pátio anterior, sobre o piso 0, de grandes dimensões e potenciador da vivência no exterior
 Varanda de serviço que serve a casa de banho no piso superior

MARIO RIDOLFI

1904-1984

<http://www.comune.terni.it/canale.php?id=189&idc=102&mod=pagina>
 [07.2008]

Arquiteto italiano, formado na Escola Superior de Arquitectura de Roma

Colabora, entre outros, com Mario Fagioli e Wolfgang Frankl (durante 50 anos)

Participante em numerosos concursos públicos para o regime Fascista, a partir dos anos 30

Ganha o concurso da 'Nova Roma'...
 ... e do Edifício dos Correios da 'Piazza Bologna', considerado dos edifícios mais importantes do Racionalismo Italiano

A sua arquitectura consiste numa síntese entre Moderno e Tradição

É por isso alcunhado de 'neo-popular e romântico'
 Com base nesta síntese, é dos principais representantes do Neo-realismo italiano do Pós-guerra.
 Recorre a uma matriz funcional Moderna, à planta centralizada e a uma imagem popular/vernacular

Concebe edifícios de habitação colectiva em Tiburtino e Cerignola para o programa INA-Casa...

... que é por defeito Neo-realista, uma vez que procura integrar-se nos 'tópicos éticos e sociais do lugar'¹

Escreve 'Manual do Arquitecto' em 1945-46

Expõe a sua metodologia de análise do Projecto e da sua Construção
 Pretende codificar a experiência construtiva artesanal, usada como expressão simbólica da sua arquitectura
 Mantém um discurso 'Moderno' que rebate o seu carácter 'popularesco'

¹ http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Ridolfi

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio
- 4 - Átrio/Circulação
- 5 - Distribuição
- 6 - Casa de banho
- 7 - Quarto
- 8 - Cozinha
- 9 - Sala comum
- 10 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto	BARRIO COMASINA NORD		
Localização	Milão (Itália)		
Autor	Attilio Mariani + Carlo Perogalli		
Data	1957		
Promotor	ACP-Milão		
Agregação das casas	Blocos em linha com 6 pisos		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2 e T3		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	82,6		
Área Útil	61,8		74,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,9	85,5%	30,6%
(varanda)	4,5		
Cozinha	3,2	14,5%	5,2%
(bancada)	1,6	50,0%	
Total	22,1	100,0%	35,8%
Zonas Privadas			
Quarto	16,1	57,3%	26,1%
Quarto	12,0	42,7%	19,4%
Total	28,1	100,0%	45,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,3		7,0%
Átrio	5,9	80,8%	9,5%
Distribuição	1,4	19,2%	2,3%
Total Circulação	7,3	100,0%	11,8%
Total de Área Útil	61,8		93,0%
Total Varandas e Pátios			
	4,5		5,4%

desenho original:

http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_archivo=1

modo de associação da célula:

BARRIO COMASINA 1957

Casa 'Abstracta'
Viale Beatrice d'Este 24
<http://www.archinmi.com/progettisti/mariani.htm>
[07.2008]

Equivalência entre as áreas destinadas ao público e ao privado
Quartos desafogados em consonância com as propostas italianas da época
Sala de menores dimensões, em que a cozinha é considerada uma mera dependência utilitária desta:
Acesso feito pela sala, e não pelo átrio/distribuição
Área reduzida ao espaço da bancada e acesso a esta

Separação entre público e privado
Pequeno átrio que serve quartos e casa de banho

Benefício da área e custo em detrimento dos aspectos práticos
Não possui varanda de serviço como vem sendo comum nos projectos seus conterrâneos
Não existe outro mobiliário fixo que não a cozinha

PEROGALLI + MARIANI 1921 - ... (Carlo Perogalli); ... - (Attilio Mariani)

"Ville delle province di Cremona e Mantova"
Carlo Perogalli
<http://cgi.ebay.it/>
[05.2008]

Arquitecto italiano, sócio de Mariani no período compreendido entre 1950 - 1958

Possui, a nível de formação, fortes raízes racionalistas
Influência da obra de Terragni
Insere-se contudo na tendência revisionista do pós-guerra italiano
Considera a História como um processo continuado...
... mas recuperada segundo uma interpretação pessoal
Faz uso do expressionismo dos materiais, modernos ou artesanais

Carlo Perogalli consiste na expressão arquitectónica do MAC – Movimento para a Arte Concreta
Opõe-se ao Neo-realismo, que considera politizado
Inicialmente exclusivamente pictórico, possui influências do Futurismo
Max Bill classifica-o como '(...) forma, desenho e cor autonomamente elaborados a partir da imaginação do artista, assim como um processo de abstracção da imagem da natureza (...)'¹

Possui actividade paralela a nível da investigação histórica
Obra publicada acerca da arquitectura medieval fortificada, residencial e rural

Docente no Politécnico de Milão e em Nápoles
Dedica-se-lhe exclusivamente a partir de 1971
Lecciona a nível de História, sendo docente de 'História da Arquitectura II' em Milão durante mais de 30 anos

¹ <http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=arte&scheda=mac>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Elevador
- 3 - Átrio
- 4 - Átrio/Circulação
- 5 - Distribuição/Circulação
- 6 - Casa de banho
- 7 - Quarto
- 8 - Cozinha
- 9 - Sala comum
- 10 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto BARRIO COMASINA NORD

Localização Milão (Itália)
 Autor Attilio Mariani + Carlo Perogalli
 Data 1957
 Promotor ACP-Milão

Agregação das casas Blocos em linha com 6 pisos
 Acessos Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia T2 e T3

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	97,3		
Área Útil	73,9		80,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	23,1	87,8%	31,3%
(varanda)	4,5		
Cozinha	3,2	12,2%	4,3%
(bancada)	1,7	53,1%	
Total	26,3	100,0%	35,6%
Zonas Privadas			
Quarto	14,7	43,5%	19,9%
Quarto	11,1	32,8%	15,0%
Quarto	8,0	23,7%	10,8%
Total	33,8	100,0%	45,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,8		5,1%
Átrio	5,2	52,0%	7,0%
(armário)	0,8	15,4%	
Distribuição	4,8	48,0%	6,5%
Total Circulação	10,0	100,0%	13,5%
Total de Área Útil	73,9		100,0%
Total Varandas e Pátios	4,5		4,6%

desenho original:

http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_arquivo=1

modo de associação da célula:

BARRIO COMASINA 1957

Casa 'Abstracta'
 Viale Beatrice d'Este 24
<http://www.archinmi.com/progettisti/mariani.htm>
 [07.2008]

Equivalência entre as áreas destinadas ao público e ao privado

Quartos desafogados em consonância com as propostas italianas da época
 O terceiro quarto possui uma área mais contida (8m²) face aos principais
 A cozinha é considerada uma mera dependência utilitária da sala
 Acesso feito pela sala, e não pelo átrio/distribuição
 Área reduzida ao espaço da bancada e acesso a esta

Separação entre público e privado...

...através de corredor de grandes dimensões, de modo a abarcar todos os quartos e casa de banho

Benefício da área e custo em detrimento dos aspectos práticos

Não possui varanda de serviço como vem sendo comum nos projectos seus contemporâneos
 Face ao T2 adiciona um armário junto da entrada

PEROGALLI + MARIANI 1921 - ... (Carlo Perogalli); ... - (Attilio Mariani)

"Ville delle province di Cremona e Mantova"
 Carlo Perogalli
<http://cgi.ebay.it/>
 [05.2008]

Arquitecto italiano, sócio de Mariani no período compreendido entre 1950 - 1958

Possui, a nível de formação, fortes raízes racionalistas

Influência da obra de Terragni
 Insere-se contudo na tendência revisionista do pós-guerra italiano
 Considera a História como um processo continuado...
 ... mas recuperada segundo uma interpretação pessoal
 Faz uso do expressionismo dos materiais, modernos ou artesanais

Carlo Perogalli consiste na expressão arquitectónica do MAC – Movimento para a Arte Concreta

Opõe-se ao Neo-realismo, que considera politizado
 Inicialmente exclusivamente pictórico, possui influências do Futurismo
 Max Bill classifica-o como '(...) forma, desenho e cor autonomamente elaborados a partir da imaginação do artista, assim como um processo de abstracção da imagem da natureza (...)'¹

Possui actividade paralela a nível da investigação histórica

Obra publicada acerca da arquitectura medieval fortificada, residencial e rural

Docente no Politécnico de Milão e em Nápoles

Dedica-se-lhe exclusivamente a partir de 1971
 Lecciona a nível de História, sendo docente de 'História da Arquitectura II' em Milão durante mais de 30 anos

¹ <http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=arte&scheda=mac>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Comum
- 6 - Arrumo
- 7 - Quarto
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Varanda de Serviço

Escala

1/200

Nome do Projecto	PONTE MAMMOLO		
Localização	Roma (Itália)		
Autor	Luigi Vagnetti & Associati		
Data	1959		
Promotor	INA-Casa		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Acesso comum, um apartamento por meio-piso		
Tipologia	T2 e T3 (topo)		
EXCEPÇÃO (TOPO)	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	101,5		
Área Útil	79,9		82,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,5	67,4%	19,4%
(varanda)	1,3		
Cozinha	7,5	32,6%	9,4%
(varanda)	1,0		
(bancada)	2,8	37,3%	
Total	23,0	100,0%	28,8%
Zonas Privadas			
Quarto	11,3	28,8%	14,1%
Quarto	17,5	44,5%	21,9%
Quarto	10,5	26,7%	13,1%
(armário)	0,5	4,8%	
Total	39,3	100,0%	49,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,0		6,3%
(varanda)	1,4		
Circulação	9,0		11,3%
(armário)	0,5	5,6%	
Quarto de Arrumos	3,6		4,5%
Total Arrumos	4,6		5,8%
Total de Área Útil	79,9		100,0%
Total Varandas	3,7		3,6%

desenho original:

modo de associação da célula:

PONTE MAMMOLO

1959

Capela Udaci
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Vagnetti_udaci_chapel.jpg
 [07.2008]

Uso de uma sequência utilitária na distribuição dos espaços

Cozinha colocada logo à entrada
 Quartos no final do percurso distributivo

Importância dada aos espaços privados

Apesar da cozinha possuir maior dimensão proporcionalmente à sala comum
 Área confortável dos quartos, em detrimento do espaço dedicado à sala
 Criação de uma zona funcional privada ao remeter os quartos no 'fundo' da habitação

Particular atenção dedicada aos aspectos práticos

Varanda associada à cozinha
 Lavandaria junto da casa de banho
 Grande arrumo no coração do fogo (3,3 m²)

A compensar a ausência de armários, como é comum nos projectos INA-Casa
 E resolvendo o 'coração cego' da casa, em virtude da forma exterior adoptada

LUIGI VAGNETTI

1915 - 1980

Vagnetti com Saverio Muratori
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ritratto_Luigi_vagnetti_con_saverio_muratori.jpg
 [07.2008]

Arquitecto, teórico e académico italiano

Representante do Neo-realismo italiano do pós-guerra

Defende a revisão dos conceitos do Movimento Moderno
 Mas retoma as suas preocupações sociais

Promove uma arquitectura de integração no entorno histórico e formal
 Faz a apologia da cidade tradicional

Portadora de uma escala mais humana: 'a unidade da boa vizinhança'¹
 Detentora de uma imagem pertencente ao léxico da sociedade

Tem como tema central da sua actividade a habitação

Concebe 'Ponte Mammolo', em Roma, e 'Due Madonne', em Bolonha para o programa INA-casa, onde defende a recuperação dos valores urbanos, formais e estéticos do existente

Autor fundamental no panorama teórico da arquitectura do pós-guerra italiano

Considera que a representação gráfica define o desenvolvimento do pensamento arquitectónico, ultrapassando assim uma mera vertente instrumental²
 Publica numerosas obras sobre teoria e história, sendo especialista em Geometria

Lecciona em diversas universidades durante toda a sua vida profissional, em Roma, Palermo, Florença, etc..

¹ http://www.parc.beniculturali.it/ita/approfondimenti/pdf/ina/ponte_mammolo.pdf, [07.2008]

² Rocha, Isabel Amália Medero - 'O ato criativo e a intermediação digital no ateliê de projeto. Idéia, imagem e representação na construção do conhecimento arquitetônico', <http://www.arquiteturarevista.unisinos.br/index.php?e=1&s=9&a=6>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Comum
- 6 - Arrumo
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Varanda de Serviço
- 9 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		PONTE MAMMOLO		
Localização	Roma (Itália)			
Autor	Luigi Vagnetti & Associati			
Data	1959			
Promotor	INA-Casa			
Agregação das casas	Blocos encadeados			
Acessos	Acesso comum, um apartamento por meio-piso			
Tipologia	T2 e T3 (topo)			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	81,1			
Área Útil	63,5			82,9%
Zonas comuns				
Sala Comum	15,5	67,4%		24,4%
(varanda)	1,3			
Cozinha	7,5	32,6%		11,8%
(varanda)	1,0			
(bancada)	2,8	37,3%		
Total	23,0	100,0%		36,2%
Zonas Privadas				
Quarto	13,1	55,5%		20,6%
Quarto	10,5	44,5%		16,5%
(armário)	0,4			
Total	23,6	100,0%		37,2%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,8			7,6%
(varanda)	1,4			
Circulação	8,8			13,9%
(armário)	0,5	5,7%		
Quarto de Arrumos	3,3			5,2%
Total Arrumos	4,2			6,6%
Total de Área Útil	63,5			100,0%
Total Varandas	3,7			4,6%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

PONTE MAMMOLO

1959

Palazzo Grande
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vagnetti_palazzo_grande.jpg
 PG
 [07.2008]

Uso de uma sequência utilitária na distribuição dos espaços

Cozinha colocada logo à entrada
 Quartos no final do percurso distributivo

Importância dada aos espaços privados

Apesar da cozinha possuir maior dimensão proporcionalmente à sala comum
 Área confortável dos quartos, em detrimento do espaço dedicado à sala
 Criação de uma zona funcional privada ao remeter os quartos no 'fundo' da habitação

Particular atenção dedicada aos aspectos práticos

Varanda associada à cozinha
 Lavandaria junto da casa de banho
 Grande arrumo no coração do fogo (3,3 m²)

A compensar a ausência de armários, como é comum nos projectos INA-Casa
 E resolvendo o 'coração cego' da casa, em virtude da forma exterior adoptada

LUIGI VAGNETTI

1915 - 1980

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Vagnetti
 gnetti
 [07.2008]

Arquitecto, teórico e académico italiano

Representante do Neo-realismo italiano do pós-guerra

Defende a revisão dos conceitos do Movimento Moderno
 Mas retoma as suas preocupações sociais

Promove uma arquitectura de integração no entorno histórico e formal
 Faz a apologia da cidade tradicional

Portadora de uma escala mais humana: 'a unidade da boa vizinhança'¹
 Detentora de uma imagem pertencente ao léxico da sociedade

Tem como tema central da sua actividade a habitação

Concebe 'Ponte Mammolo', em Roma, e 'Due Madonne', em Bolonha para o programa INA-casa, onde defende a recuperação dos valores urbanos, formais e estéticos do existente

Autor fundamental no panorama teórico da arquitectura do pós-guerra italiano

Considera que a representação gráfica define o desenvolvimento do pensamento arquitectónico, ultrapassando assim uma mera vertente instrumental²
 Publica numerosas obras sobre teoria e história, sendo especialista em Geometria

Lecciona em diversas universidades durante toda a sua vida profissional, em Roma, Palermo, Florença, etc..

¹ http://www.parc.beniculturali.it/ita/approfondimenti/pdf/ina/ponte_mammolo.pdf, [07.2008]

² Rocha, Isabel Amália Medero – 'O ato criativo e a intermediação digital no ateliê de projeto. Idéia, imagem e representação na construção do conhecimento arquitetônico', <http://www.arquiteturarevista.unisinos.br/index.php?e=1&s=9&a=6>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto POGGI SANT'ANNA

Localização	Trieste (Itália)
Autor	Antonio Guacci
Data	1960
Promotor	ACP - Trieste

Agregação das casas	Blocos encadeados
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso
Tipologia	T2 (3 variantes) e T1

TOPO	Área (m2)	por Zona	no Total
------	-----------	----------	----------

Tipologia	T2		
Área Bruta	83,4		
Área Útil	61,8		82,7%

Zonas comuns

Sala Comum	14,8	70,1%	23,9%
(varanda)	5,3		
Cozinha	6,3	29,9%	10,2%
(bancada)	2,8	44,4%	
Total	21,1	100,0%	40,0%

Zonas Privadas

Quarto	16,8	59,2%	27,2%
(varanda)	1,9		
Quarto	11,6	40,8%	18,8%
Total	28,4	100,0%	46,0%

Outras Zonas

Casa de Banho	3,6		5,8%
Átrio	5,2	59,8%	8,4%
(armário)	0,6	11,5%	
Distribuição	3,5	40,2%	5,7%
Total Circulação	8,7	100,0%	14,1%
Total Arrumos	0,6		1,0%

Total de Área Útil 61,8 100,0%

Total Varandas e Pátios	7,2		8,6%
-------------------------	-----	--	------

Arrumo exterior (varanda)	1,1		1,3%
---------------------------	-----	--	------

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

POGGI SANT'ANNA

1960

Templo Mariano di Monte Grisa
1959 - 1966
<http://trieste.rvnet.eu/2007/12/15/monte-grisa-presto-il-dissequestro/>
[07.2008]

Demarcação pronunciada entre espaços de uso comum e privado

Quartos remetidos para o final do percurso de acesso ao fogo, ligados à mesma fachada
Átrio de acesso à sala e a corredor que serve quartos e casa de banho

Prevalência do privado sobre o espaço público

Apenas 40% da área útil é devotada à sala e à cozinha, por oposição a 46% dedicado a ambos os quartos
A casa de banho encontra-se no hall dos quartos, favorecendo a privacidade.

É dada especial atenção ao carácter formal no uso da casa

O hall de entrada apenas acede à sala, sendo que a cozinha se acede por esta: fica ao abrigo dos olhares indiscretos
Favorece-se a privacidade no uso dos quartos e da casa de banho, como foi adiantado

ANTONIO GUACCI

1912 - 1995

Casa Cársica, 1964
http://www.studiow.org/casa_carsica.htm
[07.2008]

Engenheiro civil, pintor, escultor e professor universitário italiano

É engenheiro de formação...

Dedica-se à arquitectura por influência de Giuseppe Samonà, seu professor na Faculdade de Engenharia de Pádua
Definido como 'engenheiro humanista' por Marco Pozzeto ¹

...mas arquitecto segundo uma definição renascentista

Pela multiplicidade de áreas de interesse: pintura, escultura, etc.

Faz uma abordagem tectónica da arquitectura

Demarcação dos elementos estruturais, que são indissociáveis do espaço que encerram
A sua obra mais conhecida é o templo Mariano di Monte Grisa (1959 - 1966)
Aplica o triângulo de isósceles na definição da sua estrutura

O seu material favorito é o betão aparente...

... mas na Casa Cársica faz uso da pedra local de modo a integrar a construção na paisagem

¹ (...) Interpretando com sensibilidade contemporânea um tema tradicional' ²

É professor na Faculdade de Engenharia de Trieste (para a qual concebe a sede em 1970) durante 40 anos

¹ <http://www.univ.trieste.it/news/?id=1516>, [07.2008]

² http://www.osaweb.net/pagine/risorse/ris_eventi_31.htm, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto	POGGI SANT'ANNA		
Localização	Trieste (Itália)		
Autor	Antonio Guacci		
Data	1960		
Promotor	ACP - Trieste		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso		
Tipologia	T2 (3 variantes) e T1		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	78,7		
Área Útil	60,4		85,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	14,9	66,8%	24,7%
(varanda)	3,5		
Cozinha	7,4	33,2%	12,3%
(bancada)	3,4	45,9%	
Total	22,3	100,0%	36,9%
Zonas Privadas			
Quarto	16,7	67,6%	27,6%
Quarto (varanda)	8,0	32,4%	13,2%
(varanda)	3,3		
Total	24,7	100,0%	40,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,0	17,9%	6,6%
Átrio	5,8	61,7%	9,6%
(armário)	2,2	37,9%	
Distribuição	3,6	38,3%	6,0%
(armário)	0,4	11,1%	
Total Circulação	9,4	100,0%	15,6%
Total Arrumos	2,6		4,3%
Total de Área Útil	60,4		100,0%
Total Varandas e Pátios	6,8		8,6%
Arrumo exterior (varanda)	0,9		1,5%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

POGGI SANT'ANNA

1960

'Água-forte'

<http://cgi.ebay.it/3--Acqueforti-di-Antonio-Guacci>
[06.2008]

Demarcação pronunciada entre espaços de uso comum e privado

Quartos remetidos para o final do percurso de acesso ao fogo, ligados à mesma fachada
Átrio de acesso à sala e a corredor que serve quartos e casa de banho

Prevalência do privado sobre o espaço público

Apenas 37% da área útil é devotada à sala e à cozinha, por oposição a 41% dedicado a ambos os quartos
A casa de banho encontra-se no hall dos quartos, favorecendo a privacidade.

É dada especial atenção ao carácter formal no uso da casa

O hall de entrada apenas acede à sala, sendo que a cozinha se acede por esta: fica ao abrigo dos olhares indiscretos
Favorece-se a privacidade no uso dos quartos e da casa de banho, como foi adiantado

ANTONIO GUACCI

1912 – 1995

'Água-forte'

<http://cgi.ebay.it/3--Acqueforti-di-Antonio-Guacci>
[06.2008]

Engenheiro civil, pintor, escultor e professor universitário italiano

É engenheiro de formação...

Dedica-se à arquitectura por influência de Giuseppe Samonà, seu professor na Faculdade de Engenharia de Pádua
Definido como 'engenheiro humanista' por Marco Pozzeto ¹

...mas arquitecto segundo uma definição renascentista

Pela multiplicidade de áreas de interesse: pintura, escultura, etc.

Faz uma abordagem tectónica da arquitectura

Demarcação dos elementos estruturais, que são indissociáveis do espaço que encerram
A sua obra mais conhecida é o templo Mariano di Monte Grisa (1959 - 1966)
Aplica o triângulo de isósceles na definição da sua estrutura

O seu material favorito é o betão aparente...

... mas na Casa Cársica faz uso da pedra local de modo a integrar a construção na paisagem
"(...) interpretando com sensibilidade contemporânea um tema tradicional" ²

É professor na Faculdade de Engenharia de Trieste (para a qual concebe a sede em 1970) durante 40 anos

¹ <http://www.univ.trieste.it/news/?id=1516>, [07.2008]

² http://www.osaweb.net/pagine/risorse/ris_eventi_31.htm, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto	POGGI SANT'ANNA		
Localização	Trieste (Itália)		
Autor	Antonio Guacci		
Data	1960		
Promotor	ACP - Trieste		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso		
Tipologia	T2 (3 variantes) e T1		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	88,0		
Área Útil	64,5		82,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,0	67,9%	23,3%
(varanda)	5,1		
Cozinha	7,1	32,1%	11,0%
(bancada)	3,5	49,3%	
Total	22,1	100,0%	34,3%
Zonas Privadas			
Quarto	15,9	54,5%	24,7%
(armário)	1,9	11,9%	
Quarto	13,3	45,5%	20,6%
(varanda)	3,3		
Total	29,2	100,0%	45,3%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,6	16,3%	5,6%
Átrio	4,9	51,0%	7,6%
(armário)	0,2	4,1%	
Distribuição	4,7	49,0%	7,3%
Total Circulação	9,6	100,0%	14,9%
Total Arrumos	2,1		3,3%
Total de Área Útil	64,5		100,0%
Total Varandas e Pátios	8,4		9,5%
Arrumo exterior (varanda)	0,9		1,0%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

POGGI SANT'ANNA

1960

Templo Mariano di Monte Grisa
1959 - 1966
flickr.com/photos/98022925@N00/496272229 [07.2008]

Demarcação pronunciada entre espaços de uso comum e privado
Quartos remetidos para o final do percurso de acesso ao fogo, ligados a fachadas diferentes
Átrio de acesso à sala e a corredor que serve quartos e casa de banho

Prevalência do privado sobre o espaço público
Apenas 34% da área útil é devotada à sala e à cozinha, por oposição a 45% dedicado a ambos os quartos
A casa de banho encontra-se no hall dos quartos, favorecendo a privacidade.

Carácter menos formal na distribuição dos compartimentos
Face aos exemplos precedentes, o hall de entrada acede também à cozinha, que se encontra numa fachada oposta à da sala (não podendo ser acedida por esta)
A casa de banho permanece inserida no domínio dos quartos (do privado)

ANTONIO GUACCI

1912 - 1995

Escultura
http://www.osaweb.net/pagine/risorse/INVITO%20CONVEGNO%20GUACCI.pdf [07.2008]

Engenheiro civil, pintor, escultor e professor universitário italiano

É engenheiro de formação...
Dedica-se à arquitectura por influência de Giuseppe Samonà, seu professor na Faculdade de Engenharia de Pádova
Definido como "engenheiro humanista" por Marco Pozzeto ¹

...mas arquitecto segundo uma definição renascentista
Pela multiplicidade de áreas de interesse: pintura, escultura, etc.

Faz uma abordagem tectónica da arquitectura
Demarcação dos elementos estruturais, que são indissociáveis do espaço que encerram
A sua obra mais conhecida é o templo Mariano di Monte Grisa (1959 - 1966)
Aplica o triângulo de isósceles na definição da sua estrutura
O seu material favorito é o betão aparente...
... mas na Casa Cárstica faz uso da pedra local de modo a integrar a construção na paisagem
" (...) interpretando com sensibilidade contemporânea um tema tradicional" ²

É professor na Faculdade de Engenharia de Trieste (para a qual concebe a sede em 1970) durante 40 anos

¹ <http://www.univ.trieste.it/news/?id=1516>, [07.2008]
² http://www.osaweb.net/pagine/risorse/ris_eventi_31.htm, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	POGGI SANT'ANNA		
Localização	Trieste (Itália)		
Autor	Antonio Guacci		
Data	1960		
Promotor	ACP - Trieste		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Esq/Dir, 2 apartamentos por piso		
Tipologia	T2 (3 variantes) e T1		
TOPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	64,8		
Área Útil	49,1		84,1%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,4	75,5%	31,4%
Cozinha	5,0	24,5%	10,2%
(bancada)	1,9	38,0%	
Total	20,4	100,0%	41,5%
Zonas Privadas			
Quarto	15,1		30,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,0		10,2%
(varanda)	3,0		
Átrio	5,5	64,0%	11,2%
(armário)	0,5	9,1%	
Distribuição	3,1	36,0%	6,3%
(varanda)	2,4		
(armário)	0,3	9,7%	
Total Circulação	8,6	100,0%	17,5%
Total Arrumos	0,8		1,6%
Total de Área Útil	49,1		100,0%
Total Varandas e Pátios	5,4		8,3%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Circulação
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

POGGI SANT'ANNA

1960

Casa Cársica, 1964
http://www.studiow.org/casa_carsi-ca.htm
 [07.2008]

Demarcação entre espaços de uso comum e privado

Quarto remetido para o final do percurso de acesso ao fogo
 Átrio de acesso ao privado: quartos e casa de banho

Prevalência do privado sobre o espaço público

Tendo apenas um quarto, este corresponde a 30% da área do fogo, face aos 52% dedicados a sala e cozinha
 A casa de banho acede-se pelo hall privado que serve também o quarto.

Carácter menos formal na distribuição dos compartimentos

Relativamente aos outros fogos, a cozinha permite um duplo acesso, pelo hall e pela sala, facilidade que também seria possível nos exemplos precedentes, mas não é aplicada.
 A casa de banho resguarda-se dos olhares indiscretos

ANTONIO GUACCI

1912 – 1995

'Água-forte'
<http://cgi.ebay.it/3-Acqueforti-di-Antonio-Guacci>
 [06.2008]

Engenheiro civil, pintor, escultor e professor universitário italiano

É engenheiro de formação...

Dedica-se à arquitectura por influência de Giuseppe Samonà, seu professor na Faculdade de Engenharia de Pádova
 Definido como 'engenheiro humanista' por Marco Pozzeto ¹

...mas arquitecto segundo uma definição renascentista

Pela multiplicidade de áreas de interesse: pintura, escultura, etc.

Faz uma abordagem tectónica da arquitectura

Demarcação dos elementos estruturais, que são indissociáveis do espaço que encerram
 A sua obra mais conhecida é o templo Mariano di Monte Grisa (1959 - 1966)
 Aplica o triângulo de isósceles na definição da sua estrutura

O seu material favorito é o betão aparente...

... mas na Casa Cársica faz uso da pedra local de modo a integrar a construção na paisagem
 ' (...) interpretando com sensibilidade contemporânea um tema tradicional' ²

É professor na Faculdade de Engenharia de Trieste (para a qual concebe a sede em 1970) durante 40 anos

¹ <http://www.univ.trieste.it/news/?id=1516>, [07.2008]

² http://www.osaweb.net/pagine/risorse/ris_eventi_31.htm, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda de serviço
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Circulação
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto		VIA SASSARI		
Localização	Bolzano (Itália)			
Autor	Armando Ronca & Associati			
Data	1963			
Promotor	INA-Casa			
Agregação das casas	Bloco Isolado de dois apartamentos			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	106,5			
Área Útil	79,9			81,4%
Zonas comuns				
Sala Comum	24,7	83,7%		30,9%
(varanda)	5,2			
Cozinha	4,8	16,3%		6,0%
(varanda)	1,6			
(bancada)	2,3	47,9%		
Total	29,5	100,0%		36,9%
Zonas Privadas				
Quarto	17,8	48,9%		22,3%
Quarto	10,8	29,7%		13,5%
Quarto	7,8	21,4%		9,8%
(bancada)	2,3	21,3%		
Total	36,4	100,0%		45,6%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,1			5,1%
Átrio	6,1	7,6%		
Circulação	3,8	4,8%		
Total Circulação	9,9			12,4%
Total de Área Útil	79,9			100,0%
Total Varandas e Pátios	6,8			6,4%

desenho original:

Google Earth

46°29'19.57"N, 11°19'10.12"E

data da imagem: 13/07/2009

[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda de serviço
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Circulação
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

VIA SASSARI

1963

Cinema e Albergue

<http://www.archinfo.it/vedimmagine.php?data=1&obj=36241&PHPSESSID=924eb488...>
[08.2008]

Esquema de associação das 'células' em zig-zag

Permite ao fogo ter quatro frentes, em vez de duas, com a tradicional caixa de escadas central. Apesar do desfasamento, consegue uma distribuição central nas 'células', dado que estas também estão desencontradas por meios pisos (as entradas situam-se em patamares intermédios da mesma escada).

O que garante a privacidade mesmo quando as fachadas se contactam a 90°

Aparenta um esquema funcional comum às realizações italianas suas contemporâneas...

... apesar de haver mais área dedicada à sala comum...

... e os quartos terem uma área mais contida (18, 12 e 8m², face aos 25m² da sala)

A zona privada e a casa de banho permanecem remetidas para um espaço mais reservado, servido por um átrio próprio

A cozinha, pequena, é servida por uma varanda de serviço

ARMANDO RONCA

... - ...

Edifício na Piazza Verdi

Bolzano
<http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf>
[08.2008]

Engenheiro italiano

Trabalha com diversos arquitectos, antes de se estabelecer sozinho, em 1936

Nontalchini, Molini, Pagano e Ettore Sottsass

A maior parte da sua obra situa-se na cidade de Bolzano

Participa na elaboração do Plano Regulador da Cidade de Bolzano

Constrói diversos edifícios de habitação em parceria com os construtores locais 'irmãos Vanzo'

Num período do pós-guerra em que verificava muita especulação imobiliária, o trio constituiu uma honrosa excepção qualitativa¹

Pelas suas características formais e preocupações projectuais, é um racionalista puro

Orientação e exposição solar, aproveitamento dos espaços verdes e comuns, etc.

O Cinema Druso é designado como 'um dos edifícios mais representativos do período fascista'²

Uma das suas obras mais conhecida é a ampliação do Estádio Giovanni Meazza em Milão

Corresponde a uma segunda ampliação em 1955 do projecto original de Ulisse Stacchini (1925)

Cria uma cobertura sobre o primeiro e um segundo anel acrescentado, suportado por elementos estruturais circulares

¹ Bonaventura, Pier Francesco – 'Condominio, Zinshaus, Maison & Palais', Turrismet 50 Notiziario dell'Ordine degli Architetti, Bolzano, Oktober Ottobre 2000, <http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf>, [08.2008]

² Pradal, Ariana; Gantenbein, Kôbi; Waiz, Susanne – 'Simboli in divenire, Architettura e paesaggio. Progetti per i Grigioni e per l'Alto Adige', www.studiopeschi.it/download/allegati/testcriticogrighioni.do, [08.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda de serviço
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Circulação
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto	VIA SASSARI		
Localização	Bolzano (Itália)		
Autor	Armando Ronca & Associati		
Data	1963		
Promotor	INA-Casa		
Agregação das casas	Bloco Isolado de dois apartamentos		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2 e T3		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	85,5		
Área Útil	62,7		82,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	22,1	82,8%	35,2%
(varanda)	5,6		
Cozinha	4,6	17,2%	7,3%
(varanda)	2,1		
(bancada)	2,6	56,5%	
Total	26,7	100,0%	42,6%
Zonas Privadas			
Quarto	14,7	56,8%	23,4%
Quarto	11,2	43,2%	17,9%
Total	25,9	100,0%	41,3%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,4		5,4%
Átrio	4,2	62,7%	6,7%
Circulação	2,5	37,3%	4,0%
(armário)	0,3	12,0%	
Total Circulação	6,7	100,0%	10,7%
Total de Área Útil	62,7		100,0%
Total Varandas e Pátios	7,7		9,0%

desenho original:

Google Maps
[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda de serviço
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Circulação
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

VIA SASSARI

1963

Estádio Giovanni Meazza

<http://www.archinmi.com/progettisti/foto/291A.jpg>
[08.2008]

Esquema de associação das 'células' em zig-zag

Permite ao fogo ter quatro frentes, em vez de duas, com a tradicional caixa de escadas central. Apesar do desfasamento, consegue uma distribuição central nas 'células', dado que estas também estão desencontradas por meios pisos (as entradas situam-se em patamares intermédios da mesma escada).

O que garante a privacidade mesmo quando as fachadas se contactam a 90°

Aparenta um esquema funcional comum às realizações italianas suas contemporâneas...

... apesar de haver mais área dedicada à sala comum...

... e os quartos terem uma área mais contida (15 e 11m², face aos 22m² da sala)

A zona privada e a casa de banho permanecem remetidas para um espaço mais reservado, servido por um átrio próprio

A cozinha, pequena, é servida por uma varanda de serviço

ARMANDO RONCA

... - ...

Edifício IPEAA, Via Sassari, Bolzano

<http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf> [08.2008]

Engenheiro italiano

Trabalha com diversos arquitectos, antes de se estabelecer sozinho, em 1936

Nontalchini, Molini, Pagano e Ettore Sottsass

A maior parte da sua obra situa-se na cidade de Bolzano

Participa na elaboração do Plano Regulador da Cidade de Bolzano

Constrói diversos edifícios de habitação em parceria com os construtores locais 'irmãos Vanzo'

Num período do pós-guerra em que verificava muita especulação imobiliária, o trio constitui uma honrosa excepção qualitativa ¹

Pelas suas características formais e preocupações projectuais, é um racionalista puro

Orientação e exposição solar, aproveitamento dos espaços verdes e comuns, etc.

O Cinema Druso é designado como 'um dos edifícios mais representativos do período fascista' ²

Uma das suas obras mais conhecida é a ampliação do Estádio Giovanni Meazza em Milão

Corresponde a uma segunda ampliação em 1955 do projecto original de Ulisse Stacchini (1925). Cria uma cobertura sobre o primeiro e um segundo anel acrescentado, suportado por elementos estruturais circulares

¹ **Bonaventura, Pier Francesco** – 'Condominio, Zinshaus, Maison & Palais', Turrisbabel 50 Notiziario dell'Ordine degli Architetti, Bolzano, Oktober Ottobre 2000, <http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf>, [08.2008]

² **Pradal, Ariana; Gantenbein, Kôbi; Waiz, Susanne** – 'Simboli in divenire, Architettura e paesaggio. Progetti per i Grigioni e per l'Alto Adige' www.studiopeschi.it/download/allegati/testcriticigrigioni.doc, [08.2008]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Zona de Refeições
- 5 - Cozinha
- 6 - Varanda
- 7 - Despensa
- 8 - Arrumo
- 9 - Distribuição
- 10 - Quarto
- 11 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto NUCLEO NONCELLO

Localização	Pordenone (Itália)
Autor	G. Brunetta & Associati
Data	1964
Promotor	INA-Casa

desenho original:

Agregação das casas	Bloco Isolado de dois apartamentos
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia	T2 e T3

APARTAMENTO - TIPO

	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	115,5		
Área Útil	85,9		80,3%

Zonas comuns

Zona	Área (m2)	% por Zona	% no Total
Sala de Estar	17,7	51,0%	20,6%
(varanda)	1,4		
Sala de Jantar	9,5	27,4%	11,1%
(varanda)	1,6		
(armário)	1,5	15,8%	
Cozinha	7,5	21,6%	8,7%
(varanda)	3,9		
(armário)	0,9	12,0%	
(despensa)	1,7	22,7%	
(bancada)	2,1	28,0%	
Total	34,7	100,0%	40,4%

Zonas Privadas

Zona	Área (m2)	% por Zona	% no Total
Quarto	16,4	43,2%	19,1%
Quarto	11,1	29,2%	12,9%
Quarto	10,5	27,6%	12,2%
Total	38,0	100,0%	44,2%

Outras Zonas

Zona	Área (m2)	% por Zona	% no Total
Casa de Banho	3,7		4,3%
Átrio	7,4	77,9%	8,6%
(armário)	1,7	23,0%	
Circulação	2,1	22,1%	2,4%
Total Circulação	9,5	100,0%	11,1%

Total Arrumos	5,8		6,8%
----------------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	85,9		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Total Varandas e Pátios	6,9		6,0%
--------------------------------	------------	--	-------------

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

NUCLEO NONCELLO 1964

'Giulio Brunetta, 1935-1978'
(catálogo de exposição)
<http://www.gregorianum.it/Costruzione.htm>
[07.2008]

Distribuição em tudo semelhante às propostas italianas suas contemporâneas
Resguardo das zonas privadas e casa de banho face à entrada e áreas comuns
Atribuição de parte considerável da área aos quartos, em detrimento de sala comum e cozinha
Inova contudo ao propor uma zona de refeições informais entre cozinha e sala comum, separando refeições de confeção

Atenção aos aspectos práticos e utilitários
A já referida sala de refeições informais é disso exemplo
De referir também a despensa, que se desenvolve em profundidade paralelamente à cozinha de modo a atingir a fachada e assim obter iluminação e ventilação naturais
A varanda, que serve salas e cozinha, está resguardada em frente a esta última e à despensa, talvez a poder servir propósitos mais utilitários

Adaptação de áreas às diferentes tipologias
O T3 não se obtém unicamente pela adição de um terceiro quarto, face ao T2. A variação da tipologia faz-se acompanhar de uma aumento de área de todas as divisões

GIULIO BRUNETTA 1906 - 1978

<http://www.gregorianum.it/Costruzione.htm>
[06.2008]

Engenheiro Edil e Arquitecto italiano

Caracterizado como parte do contexto arquitectónico do período posterior à I Guerra Mundial
A Igreja de SS. Angeli Custodi abandona 'velhos padrões tradicionais e regionais, sendo orientada para uma essencialidade contrutiva' ¹...
... o que não nega a vontade de fazer referências vernaculares, através do reboco em terracotta da Residência de estudantes 'Gregorianum'

Possui uma intensa actividade lectiva, que dura cerca de 40 anos
Na faculdade de Engenharia de Pádua
Disciplinas de 'Arquitectura Técnica', 'Arquitectura Urbanística Técnica'
Na faculdade de Medicina
Disciplina de 'Arquitectura e Edificação Hospitalar'

Em 1977 é convidado a coordenar o projecto da Cidade Universitária de Tiaret, na Argélia
Morre em 1978 num acidente de aviação, com toda a equipa projectista, ao retorna do local da obra

¹ 'guizza nasce la nuova parrocchia: ss. angeli custodi'
http://www.santiangelicustodi.net/sac_new/pages/page.php?id=22
[08.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 2 - Átrio
- 3 - Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Zona de Refeições
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda
- 9 - Despensa
- 10 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto		NUCLEO NONCELLO		
Localização	Pordenone (Itália)			
Autor	G. Brunetta & Associati			
Data	1964			
Promotor	INA-Casa			
Agregação das casas	Bloco Isolado de dois apartamentos			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	98,0			
Área Útil	75,5			84,4%
Zonas comuns				
Sala de Estar	17,7	54,3%		23,4%
(varanda)	1,6			
Sala de Jantar	7,8	23,9%		10,3%
(varanda)	1,6			
(armário)	1,6		20,5%	
Cozinha	7,1	21,8%		9,4%
(varanda)	4,0			
(armário)	0,4		5,6%	
(despensa)	1,5		21,1%	
(bancada)	1,3		18,3%	
Total	32,6	100,0%		43,2%
Zonas Privadas				
Quarto	11,5	39,1%		15,2%
Quarto	17,9	60,9%		23,7%
Total	29,4	100,0%		38,9%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,8			5,0%
Átrio	7,4	76,3%		9,8%
(armário)	0,9		12,2%	
Circulação	2,3	23,7%		3,0%
Total Circulação	9,7	100,0%		12,8%
Total Arrumos	4,4			5,8%
Total de Área Útil	75,5			100,0%
Total Varandas e Pátios	7,2			7,3%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 2 - Átrio
- 3 - Distribuição
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Zona de Refeições
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda
- 9 - Despensa
- 10 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

NUCLEO NONCELLO

1964

'Giulio Brunetta, Architettura 1935-1978'
<http://www.gregorianum.it/Costruzione.htm>
 [07.2008]

Distribuição em tudo semelhante às propostas italianas suas contemporâneas

Resguardo das zonas privadas e casa de banho face à entrada e áreas comuns
 Atribuição de parte considerável da área aos quartos, em detrimento de sala comum e cozinha
 Inova contudo ao propor uma zona de refeições informais entre cozinha e sala comum, separando refeições de confeção

Atenção aos aspectos práticos e utilitários

A já referida sala de refeições informais é disso exemplo
 De referir também a despensa, que se desenvolve em profundidade paralelamente à cozinha de modo a atingir a fachada e assim obter iluminação e ventilação naturais
 A varanda, que serve salas e cozinha, está resguardada em frente a esta última e à despensa, talvez a poder servir propósitos mais utilitários

Carácter prático da casa

Pequena sala de arrumos
 Varanda de serviço para a cozinha, comum aos restantes projectos italianos

GIULIO BRUNETTA

1906 - 1978

<http://www.gregorianum.it/Costruzione.htm>
 [06.2008]

Engenheiro Edil e Arquitecto italiano

Caracterizado como parte do contexto arquitectónico do período posterior à I Guerra Mundial

A Igreja de SS. Angeli Custodi abandona 'velhos padrões tradicionais e regionais, sendo orientada para uma essencialidade construtiva' ¹...
 ... o que não nega a vontade de fazer referências vernaculares, através do reboco em terracotta da Residência de estudantes 'Gregorianum'

Possui uma intensa actividade lectiva, que dura cerca de 40 anos

Na faculdade de Engenharia de Pádua
 Disciplinas de 'Arquitectura Técnica', 'Arquitectura Urbanística Técnica'
 Na faculdade de Medicina
 Disciplina de 'Arquitectura e Edificação Hospitalar'

Em 1977 é convidado a coordenar o projecto da Cidade Universitária de Tiaret, na Argélia

Morre em 1978 num acidente de aviação, com toda a equipa projectista, ao retorna do local da obra

¹ 'guizza nasce la nuova parrocchia: ss. angeli custodi'
http://www.santiangelicustodi.net/sac_new/pages/page.php?id=22
 [08.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/distribuição
- 3 - Sala de Jantar
- 4 - Cozinha
- 5 - Despensa
- 6 - Sala de Estar
- 7 - Varanda
- 8 - Arrumo
- 9 - Casa de banho
- 10 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto

SORGANE, EDIFÍCIO F

Localização

Florença (Itália)

Autor

Leonardo Savioli & Associados

Data

1968

Promotor

não referenciado

Agregação das casas

Blocos encadeados

Acessos

Esq/Dir, dois apartamentos por piso

Tipologia

T2

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

97,3

Área Útil

71,6

83,1%

Zonas comuns

Sala de Estar

15,4

50,2%

21,5%

(varanda)

9,3

Sala de Jantar

9,2

30,0%

12,8%

Cozinha

4,1

13,4%

5,7%

(bancada)

2,3

56,1%

Despensa

2,0

6,5%

2,8%

Total

30,7

100,0%

42,9%

Zonas Privadas

Quarto

15,9

56,6%

22,2%

(armário)

1,5

9,4%

Quarto

12,2

43,4%

17,0%

(armário)

1,5

12,3%

Total

28,1

100,0%

39,2%

Outras Zonas

Casa de Banho

5,5

7,7%

Átrio

7,3

9,6%

10,2%

(armário)

0,7

Quarto de arrumos

1,9

2,7%

Total Arrumos

5,6

7,8%

Total de Área Útil

71,6

100,0%

Total Varandas e Pátios

9,3

9,6%

desenho original:

http://it.wikipedia.org/wiki/Edifício_F_del_complexo_di_Sorgane
[08.2008]

Google Earth

43°45'5.61"N, 11°18'17.54"E
data da imagem: 07/09/2007
[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/distribuição
- 3 - Sala de Jantar
- 4 - Cozinha
- 5 - Despensa
- 6 - Sala de Estar
- 7 - Varanda
- 8 - Arrumo
- 9 - Casa de banho
- 10 - Quarto

Público

Privado

Casa de Banho

Circulação

Varandas/pátios

Percurso (público)

Percurso (privado)

Percurso (exterior)

Escala

1/200

SORGANE EDIFÍCIO F

1968

Edifício de apartamentos da Via Piagentina, (1964-1967)

<http://eng.archinform.net/mediern/0000311.htm>
[08.2008]

Distribuição interior semelhante a outras experiências italianas da época

Notória separação entre espaços comuns e privados, estes remetidos para o final do percurso interno (junto da casa de banho)

Equivalência em termos de área dos quartos face a salas e cozinha

Há contudo uma ligeira vantagem das zonas comuns dada a opção de separar zona de estar de zona de refeições, que tanto serve propósitos formais como informais

Menos sensível às questões práticas do fogo

Não possui a quase obrigatória varanda de serviço junto da cozinha na maior parte dos fogos
Oferece armários embutidos, o que é raro na produção contemporânea, mas não tem o habitual arrumo (por ter armários?)

A opção a nível de alçados implica algumas variações nos diferentes fogos

Apenas os últimos pisos oferecem varandas nas salas

E só os primeiros pisos possuem a varanda na cozinha, ligada ao alçado posterior

LEONARDO SAVIOLI

1917 – 1981 (ou 1982)

Savioli com a mulher

http://www.undo.net/cgi-bin/undo/pressrelease/pressreleas_e.pl?id=1116407794
[08.2008]

Arquitecto, urbanista e pintor italiano

Responsável por alguns dos trabalhos mais representativos da arquitectura italiana do período após II Guerra Mundial

Mercado das Flores de Pesci (1948)

Casa Savioli (1950-1952)

Colabora com outros arquitectos no decorrer da sua actividade profissional

Giuseppe Gori e Leonardo Ricci

Com este último desenvolve o plano urbanístico de Sorgane, em Florença, bem como os edifícios que o ocupam (1957-1962)

Nos anos 60 trabalha com Danilo Santi

Concebem o edifício de apartamentos da Via Piagentina, em Florença (1964-1967)

Insere-se no período tardio Moderno do cenário do pós-guerra

Uso de elementos prefabricados, conjugados plasticamente na concepção das fachadas, executadas em 'béton brut'

Edifícios sobre 'pilotis' (ocupado parcialmente por garagens)

Coberturas planas com espaços comunitários destinados a recreio e outras actividades

No geral, são notórias as influências trazidas da arquitectura de Le Corbusier (no concepção dos espaços urbanos), bem como da experiência japonesa de Kenzo Tange e Mayekawa (a nível de linguagem)¹

¹ http://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_di_case_popolari_a_Sorgane, [08.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Sala Comum
- 3 - Varanda
- 4 - Cozinha
- 5 - Varanda de Serviço
- 6 - Distribuição
- 7 - Átrio do WC
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto
- 10 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto FORTE QUEZZI

Localização Génova (Itália)
 Autor Luigi Carlo Daneri
 Data 1968
 Promotor edificação pública italiana

Agregação das casas Blocos encadeados
 Acessos Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia T2

APARTAMENTO - TIPO

	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	106,3		
Área Útil	70,7		85,5%

Zonas comuns

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Sala Comum	18,7	68,8%	26,4%
(varanda)	17,4		
(armário)	0,6	3,2%	
Cozinha	8,5	31,3%	12,0%
(varanda)	2,8		
(bancada)	3,2	37,6%	
Total	27,2	100,0%	38,5%

Zonas Privadas

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Quarto	18,0	60,2%	25,5%
Quarto	11,9	39,8%	16,8%
Total	29,9	100,0%	42,3%

Outras Zonas

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Casa de Banho	4,4		6,2%
Átrio	4,4	47,8%	6,2%
Circulação	2,9	31,5%	4,1%
Átrio da casa de banho	1,9	20,7%	2,7%
Total Circulação	9,2	100,0%	13,0%

Quarto de arrumos	2,0		1,9%
-------------------	-----	--	------

Total Arrumos	2,6		3,7%
----------------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	70,7		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Total Varandas e Pátios	20,2		19,0%
--------------------------------	-------------	--	--------------

desenho original:

Fotografias da autoria de Giovanna Santinoli
<http://www.flickr.com/photos/govannasantinoli/page8/>

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Sala Comum
- 3 - Varanda
- 4 - Cozinha
- 5 - Varanda de Serviço
- 6 - Distribuição
- 7 - Átrio do WC
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto
- 10 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

FORTE QUEZZI

1968

Casa del Fascio,
Génova, 1936 - 1938
<http://www.archi.fr/DOCOMOMO-FR/genes.htm>
[07.2008]

Valorização do espaço privado sobre o comum

A área dedicada aos quartos é maior do que aquela destinada a sala e cozinha
Os quartos beneficiam de um átrio próprio, separado da entrada por uma porta, garantindo a máxima privacidade
Mesmo a casa de banha possui um pequeno átrio, talvez para oferecer zona de arrumo sem ser nas circulações

Abertura da sala comum sobre a entrada

Designada 'sala de passagem', esta é um dos 'primeiros exemplos da edificação pública italiana do pós-guerra'¹
A cozinha, apesar de oferecer duas bancadas (40% da cozinha) não permite a colocação de uma mesa

Carácter prático da casa

Pequena sala de arrumos
Varanda de serviço para a cozinha, comum aos restantes projectos italianos

LUIGI CARLO DANERI

1900 - 1972

Forte Quezzi ('a serpente'),
<http://www.giuliaottonello.it/forum/index.php?showtopic=309>
[06.2008]

Arquitecto italiano

Inicia a sua actividade particular em 1929

Faz uso de um ecletismo sóbrio, então vigente.

A partir dos anos 30 inicia a sua investigação a nível do Moderno e dos seus Mestres

Não esconde a sua admiração por Le Corbusier do qual usa o repertório formal

A Casa del Fascio de Génova remete para a Villa Savoye através da sua forma rectangular sobre pilotis e do uso de aberturas horizontais

Do Moderno diz ter adquirido a 'planta livre', os 'pilotis' e o 'betão aparente'²
Protótipo de habitação modular apresentado na V Trienal de Milão, 1933

Mantém-se à margem dos Neo-realistas italianos, mas faz uso da paisagem e da topografia

Forma como expressão da técnica

Redefinição do urbanismo italiano através de novos Tipos estruturais

Forte Quezzi (Biscione): aplicação do plano Obus mas adaptado às curvas de nível serpenteantes

Docente, a partir de 1954, na Faculdade de Engenharia de Génova

A sua actividade de projectista havia sido truncada por motivos de saúde

¹ Cambi, Di Sivo, Steiner. 'Viviendas en bloques alineados', 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., ISBN 968-887-186-9

² Kirk, Terry. 'The Architecture of Modern Italy', 2005, Princeton Architectural Press, pags. 161/163, ISBN 1568984367

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha

Escala

1/200

<http://www.flickr.com/photos/gabrielescott/2224195640/>
[09.2009]

<http://www.naba.it/milanomifamale/MI67.html>
[09.2009]

Nome do Projecto

Habitação em Gallarate

Localização	Milão (Itália)
Autor	Aldo Rossi
Data	1974
Promotor	não especificado

Agregação das casas	Bloco alinhado
Acessos	Galeria
Tipologia	T1 e T3

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	72,1		
Área Útil	59,6		89,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	21,3	77,2%	35,7%
(varanda)	4,9		6,8%
Cozinha	6,3	22,8%	10,6%
(bancada)	2,0	31,7%	
Total	27,6	100,0%	46,3%
Zonas Privadas			
Quarto	16,1		27,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	6,3		10,6%
Distribuição	9,6		16,1%
(armário)	2,4	25,0%	
Total de Área Útil	59,6		100,0%

desenho original:

<http://www.naba.it/milanomifamale/MI67.html>
[09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

GALLARATESE

1974

O 'Teatro del Mondo', ancorado na Punta della Dogana, Veneza, 1979-1980
http://www2.regione.veneto.it/cultura/fondi-fotografici/ve_44.html [09.2009]

Módulo simétrico e racional, baseado numa malha geométrica de 7,2 metros (a sua profundidade)

Mesmo o hall de entrada apresenta armários em ambos os lados, ficando a cozinha e a casa de banho com dimensões similares (6,3m²)

Apesar da simetria classicizante, produz uma distinção ténue entre público e privado

O quarto é menor, pela subtracção da varanda em frente, que resta do usufruto da sala comum

Apesar da Galeria, não pretende fazer desta um substituto da rua

O edifício encontra-se sustentado por um pórtico, criando uma área coberta inferior que se pretende ligada aos edifícios circundantes.

A multitude de armários contradiz a tendência do Neo-Realismo em subtrair acabamentos

Notam-se aqui, talvez, as suas raízes racionalistas na tentativa de tornar o módulo funcional
 Referência ainda ao percurso circular entre hall, cozinha e sala comum

ALDO ROSSI

1931 - 1997

<http://architect.architecture.sk/aldo-rossi-architect/aldo-rossi-architect.php> [09.2009]

Esquício do 'Teatro del Mondo' para a Bienal de Veneza, 1979
http://setubalarqblog.weblog.com.pt/arquivo/2005/10/projecto_ii_1_e.html [09.2009]

Arquiteto, teórico e designer italiano

Licencia-se em 1959 no Politécnico de Milão

Ainda como estudante estagia com Ignazio Gardella e Marco Zanuso

Inicia a sua carreira como teórico após a sua formação

Publica em 1966 'A arquitectura da cidade'

Nele critica a falta de compreensão da cidade tradicional pela arquitectura contemporânea. Defendia o valor simbólico dos monumentos e da malha original das cidades europeias, como representação do 'genius loci' do lugar, em que as novas adições dialogam com as preexistências.

A sua actividade como teórico leva-o a leccionar em instituições como Milão ou Veneza...

...onde conhece personalidades influentes como Ludovico Quaroni, Carlo Aymonino ou Fábio Reinhart

Tenta recuperar os valores formais 'imutáveis' da arquitectura, não como cópia, mas como busca da originalidade sem idade dos tipos formais

Reduzia a formas simples edifícios de influência clássica, usando um repertório reduzido de formas: pórtico, cubo, cone ou galeria.

A relação estabelecia-se no aspecto, e não no uso, 'transformando' basilicas vicentinas em edifícios de escritórios
 A pureza dos volumes marcaria a integridade estrutural das formas usadas desde a antiguidade

A sua arquitectura vai ganhando com o tempo um aspecto mais rebuscado e ornamentado, mantendo os arquétipos da sua juventude

Considerado o fundador do Neo-Racionalismo denominado como 'La Tendenza', erroneamente confundido com o Pós-Modernismo

Como organizador da 13ª bienal de Milão faz uma tentativa controversa de reabilitar o racionalismo que havia sido imagem de marca do fascismo

Foi ainda editor da Casabella-Continuità de 1961 a 1964...

...escrevendo também para a revista 'Il Contemporaneo'

Em 1990 seria ganhador do prémio 'Pritzker'

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Arrumo
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto

Habitação em Gallarate

Localização	Milão (Itália)
Autor	Aldo Rossi
Data	1974
Promotor	não especificado

Agregação das casas	Bloco alinhado
Acessos	Galeria
Tipologia	T1 e T3

desenho original:

<http://guttae.blogspot.com/2007/02/continuity-in-urbanism-aldo-rossi.html>
[09.2009]

<http://architecturalfindings.blogspot.com/2008/08/rossis-housing-block-in-gallaratese.html>
[09.2009]

(ao fundo, o bloco habitacional desenhado por Carlo Aymonino)

modo de associação da célula:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	129,6		
Área Útil	110,1		88,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	34,3	81,5%	31,2%
(varanda)	4,9		3,8%
Cozinha	7,8	18,5%	7,1%
(bancada)	2,4	30,8%	
Total	42,1	100,0%	38,2%
Zonas Privadas			
Quarto	12,9	28,9%	11,7%
Quarto	16,8	37,6%	15,3%
(varanda)	4,9		3,8%
(armário)	1,3	7,7%	
Quarto	15,0	33,6%	13,6%
(armário)	1,3	8,7%	
Total	44,7	100,0%	40,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	6,4		5,8%
Átrio	8,0	57,1%	6,2%
(armário)	0,5		
Distribuição	6,0	42,9%	4,6%
(armário)	1,4	23,3%	
Total Circulação	14,0	100,0%	12,7%
Arrumo			
	2,9		2,6%
Total Arrumos	7,4		6,7%
Total de Área Útil	110,1		100,0%

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Arrumo
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

GALLARATESE

1974

South Friedrichstadt Block 10,
Berlim, 1981-1988
<http://architectureinberlin.wordpress.com/2008/04/12/the-berlin-iba-1987/>
[09.2009]

Célula obtida a partir de dois módulos de 7,2m, subtraindo a um deles os acessos comuns à galeria

Impossível de manter a rígida simetria interior do T1...
...mas repete o alçado exterior.

Distinção mais marcada entre público e privado e hierarquização dos quartos

Corredor de acesso 'privado', após o hall de entrada

Apesar da Galeria, não pretende fazer desta um substituto da rua

O edifício encontra-se sustentado por um pórtico, criando uma área coberta inferior que se pretende ligada aos edifícios circundantes.

A multitude de armários contradiz a tendência do Neo-Realismo em subtrair acabamentos, tal como a cozinha 'funcionalista' sem zona de permanência

Notam-se aqui, talvez, as suas raízes racionalistas na tentativa de tornar o módulo funcional
Referência ainda ao percurso circular entre hall, cozinha e sala comum

ALDO ROSSI

1931 - 1997

<http://grandbuild.ashui.com/2008/08/aldo-rossi>
[09.2009]

'Cadeiras Parigi'
<http://www.ballerhouse.com/2008/08/28/nice-curves-old-school-aldo-rossi-chairs/>
[09.2009]

Arquitecto, teórico e designer italiano

Licencia-se em 1959 no Politécnico de Milão

Ainda como estudante estagia com Ignazio Gardella e Marco Zanuso

Inicia a sua carreira como teórico após a sua formação

Publica em 1966 'A arquitectura da cidade'

Nele critica a falta de compreensão da cidade tradicional pela arquitectura contemporânea. Defendia o valor simbólico dos monumentos e da malha original das cidades europeias, como representação do 'genius loci' do lugar, em que as novas adições dialogam com as preexistências.

A sua actividade como teórico leva-o a leccionar em instituições como Milão ou Veneza...

...onde conhece personalidades influentes como Ludovico Quaroni, Carlo Aymonino ou Fábio Reinhart

Tenta recuperar os valores formais 'imutáveis' da arquitectura, não como cópia, mas como busca da originalidade sem idade dos tipos formais

Reduzia a formas simples edifícios de influência clássica, usando um repertório reduzido de formas: pórtico, cubo, cone ou galeria.

A relação estabelecia-se no aspecto, e não no uso, 'transformando' basilicas vicentinas em edifícios de escritórios
A pureza dos volumes marcaria a integridade estrutural das formas usadas desde a antiguidade

A sua arquitectura vai ganhando com o tempo um aspecto mais rebuscado e ornamentado, mantendo os arquétipos da sua juventude

Considerado o fundador do Neo-Racionalismo denominado como 'La Tendenza', erroneamente confundido com o Pós-Modernismo

Como organizador da 13ª bienal de Milão faz uma tentativa controversa de reabilitar o racionalismo que havia sido imagem de marca do fascismo

Foi ainda editor da Casabella-Continuità de 1961 a 1964...

...escrevendo também para a revista 'Il Contemporaneo'

Em 1990 seria ganhador do prémio 'Pritzker'

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum 7 - Quarto
- 2 - Átrio 8 - Distribuição
- 3 - Zona de refeições 9 - Arrumos
- 4 - Cozinha 10 - Sanitário
- 5 - Varanda 11 - Casa de Banho
- 6 - Sala de estar

Escala

1/200

Nome do Projecto		SECTOR II, PRIMA PORTA	
Localização	Roma (Itália)		
Autor	Giorgio Calza Bini & Associati		
Data	1977		
Promotor	IACP de Roma (iniciativa pública)		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2 e T1 (topos)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	98,3		
Área Útil	72,0		73,2%
Zonas comuns			
Sala de Estar	17,8	53,0%	24,7%
(varanda)	5,7		
Sala de Refeições	10,2	30,4%	14,2%
Cozinha	5,6	16,7%	7,8%
(bancada)	1,4	25,0%	
Total	33,6	100,0%	46,7%
Zonas Privadas			
Quarto	13,1	51,4%	18,2%
(varanda)	1,7	13,0%	
Quarto	12,4	48,6%	17,2%
(varanda)	1,7		
Total	25,5	100,0%	35,4%
Outras Zonas			
Sanita	2,2	25,0%	3,1%
Casa de Banho	6,6	75,0%	9,2%
Total Inst. Sanitárias	8,8	100,0%	12,2%
Átrio	2,6	63,4%	3,6%
(armário)	0,3	11,5%	
Distribuição	1,5	36,6%	2,1%
Total Circulação	4,1	100,0%	5,7%
Quarto de arrumos	1,3		1,8%
Total Arrumos	1,6		2,2%
Total de Área Útil	72,0		100,0%
Total Varandas e Pátios	9,1		9,3%

desenho original:

Google Maps
[07.2011]

Google Earth
41°59'49.20"N, 12°29'4.38"E
data da imagem: 29/07/2007
[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Zona de refeições
- 4 - Cozinha
- 5 - Varanda
- 6 - Sala de estar
- 7 - Quarto
- 8 - Distribuição
- 9 - Arrumos
- 10 - Sanitário
- 11 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)
- Escala

1/200

SECTO II, PRIMA PORTA 1977

Palazzina Furmanik

<http://archinet.uniroma3.it/lab2b/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44>
[09.2008]

Uso das circulações como zona de permanência

Oferece uma sala de refeições, ao mesmo tempo que 'anula' um corredor
Tentativa de aproveitamento do espaço, em área
No entanto, o grande número de entradas e saídas (quartos, sala e cozinhas) tornam o espaço pouco aproveitável, na prática

Carácter formal na definição de funções, no espaço

Não oferece a 'tradicional' varanda de serviço, anexada à cozinha...
...preferindo uma varanda de grandes dimensões ligada às salas (e também aos quartos)

Predomínio de área dedicada ao público, face ao privado

Recorrentemente os projectos italianos atribuem uma percentagem generosa da área aos quartos, em detrimento de sala(s) e cozinha
Também por 'culpa' da sala de refeições, o público corresponde a 47% da área, num T2 (39% em Forte Quezzi, por exemplo)

GIORGIO CALZA BINI

1908 – 1999

Torre em Guidoni, circa 1920

<http://flickr.com/photos/kwisatz/2497600456/in/photostream/>
[10.2008]

Arquitecto e urbanista italiano

'Um dos maiores urbanistas italianos da primeira metade do século XX' ¹

Autor da cidade de Guidonia, cidade-jardim idealizada pelo regime fascista que servia de apoio a uma base aeroportuária.
Concebe igualmente os Planos Reguladores de diversas cidades, entre as quais Bari e Lecce

Partidário do Racionalismo Italiano, mas fazendo uso de uma linguagem madura, menos intransigente do que a primeira geração de Modernos

É por isso recrutado, ainda muito jovem, por Marcello Piacentini (que viria a ser seu sócio), para conceber edifícios da nova Cidade Universitária de Roma
¹Piacentini pretendia assim 'saltar' a geração dos racionalistas mais rígidos

Em Guidonia faz uso da linguagem moderna típica...

Traçado segundo uma malha geométrica ('expressão do Racionalismo Italiano' ²
Pilotis, aberturas horizontais, coberturas planas...
...mas organiza o espaço em torno de uma Praça Central onde confronto os 'dois poderes', político e religioso

Em arquitectura, destaca-se o Palácio Furmanik, em co-autoria com Mario De Renzi.

¹ http://archivistorico.corriere.it/1999/settembre/29/morto_architetto_Giorgio_Calza_Bini_co_0_9909295616.shtml
[09.2008]

² <http://www.architettrioma.it/ordine/notizie/6533.aspx>
[09.2008]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/zona de refeições
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de estar
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Distribuição
- 8 - Sanitário
- 9 - Casa de banho

Escala

1/200

Nome do Projecto		SECTOR II, PRIMA PORTA		
Localização	Roma (Itália)			
Autor	Giorgio Calza Bini & Associati			
Data	1977			
Promotor	IACP de Roma (iniciativa pública)			
Agregação das casas	Bloco alinhado			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2 e T1 (topos)			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T1			
Área Bruta	80,3			
Área Útil	60,8			83,7%
Zonas comuns				
Sala de Estar	17,6	49,4%		28,9%
(varanda)	3,2			
Sala de Refeições	11,8	33,1%		19,4%
(armário)	0,5	4,2%		
Cozinha	6,2	17,4%		10,2%
(bancada)	1,8	29,0%		
Total	35,6	100,0%		58,6%
Zonas Privadas				
Quarto	16,0			26,3%
(varanda)	3,2			
Outras Zonas				
Sanita	1,8	22,0%		3,0%
Casa de Banho	6,4	78,0%		10,5%
Total Inst. Sanitárias	8,2	100,0%		13,5%
Distribuição	1,0			1,6%
Total Arrumos	0,5			0,8%
Total de Área Útil	60,8			100,0%
Total Varandas e Pátios	6,4			8,0%

desenho original:

Google Maps
[07.2011]

Google Earth
41°59'49.20"N, 12°29'4.38"E
data da imagem: 29/07/2007
[07.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/zona de refeições
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de estar
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Distribuição
- 8 - Sanitário
- 9 - Casa de banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SECTO II, PRIMA PORTA 1977

Palazzina Furmanik

<http://archinet.uniroma3.it/lab2b/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44>
[09.2008]

Uso das circulações como zona de permanência

Oferece um espaço de função indefinida, ao mesmo tempo que 'anula' um átrio
Tentativa de aproveitamento do espaço, em área
No entanto, conseqüentemente, possui um grande número de portas, que tornam o seu uso mais difícil

Áreas bastante generosas

À semelhança de outros projectos italianos, que preterem os acabamentos em prol da área

Predomínio de área dedicada ao público, face ao privado

Recorrentemente os projectos italianos atribuem uma percentagem generosa da área aos quartos, em detrimento de sala(s) e cozinha
Também por 'culpa' da sala multi-uso, o público corresponde a 57% da área, num T1 (56% em Ashley Green, de James Gowan)

GIORGIO CALZA BINI

1908 – 1999

Torre em Guidoni, circa 1920

<http://flickr.com/photos/kwisatz/2497600456/in/photostream/>
[10.2008]

Arquitecto e urbanista italiano

'Um dos maiores urbanistas italianos da primeira metade do século XX' ¹

Autor da cidade de Guidonia, cidade-jardim idealizada pelo regime fascista que servia de apoio a uma base aeroportuária.
Concebe igualmente os Planos Reguladores de diversas cidades, entre as quais Bari e Lecce

Partidário do Racionalismo Italiano, mas fazendo uso de uma linguagem madura, menos intransigente do que a primeira geração de Modernos

É por isso recrutado, ainda muito jovem, por Marcello Piacentini (que viria a ser seu sócio), para conceber edifícios da nova Cidade Universitária de Roma
¹Piacentini pretendia assim 'saltar' a geração dos racionalistas mais rígidos

Em Guidonia faz uso da linguagem moderna típica...

Traçado segundo uma malha geométrica ('expressão do Racionalismo Italiano' ²
Pilotis, aberturas horizontais, coberturas planas...
...mas organiza o espaço em torno de uma Praça Central onde confronto os 'dois poderes', político e religioso

Em arquitectura, destaca-se o Palácio Furmanik, em co-autoria com Mario De Renzi.

¹ http://archivistorico.corriere.it/1999/settembre/29/morto_architetto_Giorgio_Calza_Bini_co_0_9909295616.shtml
[09.2008]

² <http://www.architettrioma.it/ordine/notizie/6533.aspx>
[09.2008]

LEGENDA

Apartamento-tipo (T2)

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto		CAMPO DI MARTE		
Localização	Veneza (Itália)			
Autor	Álvaro Siza Vieira			
Data	1985			
Promotor	Concurso (não construído)			
Agregação das casas	Blocos paralelos/quarteirão			
Acessos	Esq/dir			
Tipologia	T2 evolutivo (para T3)			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	78,2			
Área Útil	65,3			83,5%
Zonas comuns				
Sala Comum	12,5	57,1%		19,1%
Cozinha	9,4	42,9%		14,4%
(bancada)	1,4		14,9%	
Total	21,9	100,0%		33,5%
Zonas Privadas				
Quarto	12,7	43,6%		19,4%
Quarto	16,4	56,4%		25,1%
Total	29,1	100,0%		44,6%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,5			6,9%
Circulação	9,8			15,0%
Total de Área Útil	65,3			100,0%

desenho original:

Dos Santos, José Paulo (ed.) - 'Álvaro Siza, obras y proyectos 1954-1992', 1993, Ed. Gustavo Gili SA
ISBN: 84 252 1513 7

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo (T2)

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CAMPO DI MARTE

1985

'Bonjour Tristesse', Berlin, 1980-1984,

http://erasedca.blogspot.com/2005/03/28/bonjour-tristesse-berlim-_alvaro-siza-vieira/
[01.2010]

Concurso para habitações de custos controlados para Veneza

Associação de bandas edificadas como estrutura tipo quarteirão
Não construído

O projecto baseia-se em proporções estranhas, em termos de áreas, dos seus espaços...

Sala de dimensões muito contidas (12,5m²), menor que os quartos (12,7 e 16,4m²)
Pode contudo assumir-se que o espaço maior é na verdade a sala

A identificação desses espaço como quarto baseia-se na possibilidade deste se subdividir em dois quartos através da introdução de uma parede perpendicular à fachada...

...sendo também por isso que é possível alterar a sua tipologia

Do maior quarto (sala?) é possível obter dois quartos

Possui duas entradas...

...e duas janelas para o exterior

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

<http://avidaeumpalco.com/?p=4373>
[01.2010]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955

No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares

Recolhe a promenade architectural de Corbusier...

Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos

...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...

...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil

Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista

Refere as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida

'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente ¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43>
[09.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo (T3)

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto	CAMPO DI MARTE		
Localização	Veneza (Itália)		
Autor	Álvaro Siza Vieira		
Data	1985		
Promotor	Concurso (não construído)		
Agregação das casas	Blocos paralelos/quarteirão		
Acessos	Esq/dir		
Tipologia	T2 evolutivo (para T3)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	78,2		
Área Útil	65,1		83,2%
Zonas comuns			
Sala Comum	12,5	57,1%	19,2%
Cozinha	9,4	42,9%	14,4%
(bancada)	1,4	14,9%	
Total	21,9	100,0%	33,6%
Zonas Privadas			
Quarto	12,7	43,9%	19,5%
Quarto	8,0	27,7%	12,3%
Quarto	8,2	28,4%	12,6%
Total	28,9	100,0%	44,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,5		6,9%
Circulação	9,8		15,1%
Total de Área Útil	65,1		100,0%

desenho original:

Dos Santos, José Paulo (ed.) - 'Álvaro Siza, obras y proyectos 1954-1992', 1993, Ed. Gustavo Gili SA
ISBN: 84 252 1513 7

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo (T3)

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CAMPO DI MARTE

1985

'Pavilhão Carlos Ramos', Porto,
1986-1996,
http://top-people.starmedia.com/art/opinion_s_alvaro-siza_17248.html
[01.2010]

Concurso para habitações de custos controlados para Veneza

Associação de bandas edificadas como estrutura tipo quarteirão
Não construído

O projecto baseia-se em proporções estranhas, em termos de áreas, dos seus espaços...

Sala de dimensões muito contidas (12,5m²), menor que os quartos (12,7 e 16,4m²)
Pode contudo assumir-se que o espaço maior é na verdade a sala

A identificação desses espaços como quarto baseia-se na possibilidade deste se subdividir em dois quartos através da introdução de uma parede perpendicular à fachada...

...sendo também por isso que é possível alterar a sua tipologia

Do maior quarto (sala?) é possível obter dois quartos
Possui duas entradas...
...e duas janelas para o exterior

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

http://top-people.starmedia.com/art/opinion_s_alvaro-siza_17248.html
[01.2010]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955

No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares

Recolhe a promenade architectural de Corbusier...

Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos

...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...

...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil

Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista

Referre as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida

'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participe...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43>
[09.2009]

Japão (JP)

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Quarto
- 3 - Cozinha/Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Japonesa (tatami)
- 6 - Distribuição

Escala 1/200

Nome do Projecto		HABITAÇÃO EM KITAGATA		
Localização	Kitagata (Japão)			
Autor	Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa/SANAA			
Data	1994			
Promotor	municipal			
Agregação das casas	Bloco em linha			
Acessos	Galeria			
Tipologia	Variadas			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	83,0			
Área Útil	56,6			85,5%
Zonas comuns				
Sala Japonesa (tatami)	11,7	50,0%		20,7%
(armários)	1,1		9,4%	
Cozinha/Sala Comum	11,7	50,0%		20,7%
(bancada)	0,9		7,7%	
Total	23,4	100,0%		41,3%
Zonas Privadas				
Quarto	10,5	52,2%		18,6%
(armários)	1,4		13,3%	
Quarto	9,6	47,8%		17,0%
(armários)	0,5		5,2%	
Total	20,1	100,0%		35,5%
Outras Zonas				
Sanita	0,9	39,1%		1,6%
Banheira	1,4	60,9%		2,5%
Total Inst. Sanitárias	2,3	100,0%		4,1%
Distribuição	10,8			19,1%
Total Arrumos				
	3,0			5,3%
Total de Área Útil	56,6			100,0%
Varanda				
	14,4			17,3%

desenho original:

http://www.cse.polyu.edu.hk/~ceespoon/lwbt/Case_Studies/Kitagata_Sejima/Kitagata_Sejima.htm
[10.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Quarto
- 3 - Cozinha/Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Japonesa (tatami)
- 6 - Distribuição

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- ▶
 Percurso (público)
- ▶
 Percurso (privado)
- ▶
 Percurso (exterior)

Escala

1/200

HABITAÇÃO KITAGATA 1994

'Serpentine Pavilion', 2009,
Londres, Inglaterra,
http://www.e-architect.co.uk/london/serpentine_gallery_2009.htm
[10.2009]

Projecto baseado na unidade de quarto como módulo inicial
 Aposta nos espaços privados em área e uso, permitindo o acesso à rua independente a partir dos quartos
 Favorece a ocupação de utilizadores diferenciados e diferentes
 Divide a casa de banho em funções (com lavatório no corredor) de modo a permitir o seu uso simultâneo por 'desconhecidos'

Referência a espaços tradicionais como a sala de 'tatami', espaço comum adicional
 Complementa a zona comum de cozinha/sala de estar e jantar 'ocidental'

Criação de um espaço exterior do apartamento, através de uma varanda que é também pátio e entrada do apartamento
 Sugestão de 'casa' em edifício em altura

SEJIMA + NISHIZAWA 1956 - ... (Kazuyo Sejima), 1966 - ... (Ryue Nishizawa)

<http://japas.wordpress.com/2008/08/24/a-arquitetura-japonesa-no-tomie-ohatake/>
[10.2009]

Arquitectos japoneses
 Iniciaram a sua colaboração como SANAA em 1995 de modo a participar em concursos
 Ambos possuem prática particular
 'Kazuyo Sejima e Associados' (1987)
 'Atelier Ryue Nishizawa' (1997)

Formados na Universidade Feminina de Tóquio (Sejima) e Yokohama (Nishizawa)
 Sejima colaborou com Toyo Ito durante seis anos

Questionam a validade da habitação tradicional observando o estilo de vida das pessoas
 O esquema 'quartos, sala e cozinha' são estereótipos desactualizados
 Sejima propõe numa casa particular 17 divisões, cada uma atribuída a uma função específica
 Fazem contudo referências a modos de vida tradicionais, mas pertinentes
 Kitagata oferece uma sala tradicional japonesa de 'tatami'

Transparência e flexibilidade são outros propósitos
 A interligação entre espaços é também sugerida por acção de portas e vãos entre eles
 Deste modo permitem o uso do mesmo espaço por pessoas com diferentes necessidades

Mantêm actividade lectiva, na Universidade de Keio (Sejima) e Yokohama (Nishizawa)
 Foram igualmente convidados em Princeton e Harvard, entre outras instituições

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Varanda
- 3 - Cozinha/Sala Comum
- 4 - Distribuição
- 5 - Quarto
- 6 - Sala Japonesa (tatami)

Escala 1/200

Nome do Projecto			
Localização	HABITAÇÃO EM KITAGATA		
Autor	Kitagata (Japão)		
Data	Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa/SANAA		
Promotor	1994		
	municipal		
Agregação das casas	Bloco em linha		
Acessos	Galeria		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	88,0		
Área Útil	59,8		84,3%
Zonas comuns			
Sala Japonesa (tatami)	11,5	49,4%	19,2%
Cozinha/Sala Comum	11,8	50,6%	19,7%
(bancada)	0,9	7,6%	
Total	23,3	100,0%	39,0%
Zonas Privadas			
Quarto	14,0	59,6%	23,4%
(armários)	1,4	10,0%	
Quarto	9,5	40,4%	15,9%
(armário)	0,5	5,3%	
Total	23,5	100,0%	39,3%
Outras Zonas			
Sanita	0,9	39,1%	1,5%
Banheira	1,4	60,9%	2,3%
Total Inst. Sanitárias	2,3	100,0%	3,8%
Distribuição	10,7		17,9%
Total Arrumos	1,9		3,2%
Total de Área Útil	59,8		100,0%
Varanda	14,4		16,4%

desenho original:

http://www.cse.polyu.edu.hk/~cecspoon/lwbt/Case_Studies/Kitagata_Sejima/Kitagata_Sejima.htm
[10.2009]

modo de associação da célula:

HABITAÇÃO KITAGATA 1994

'Zollverein School of Management & Design', Essen, Alemanha 2006
http://www.e-architect.co.uk/london/serpentine_gallery_2009.htm
 [10.2009]

Projecto baseado na unidade de quarto como módulo inicial
 Aposta nos espaços privados em área e uso, permitindo o acesso à rua independente a partir dos quartos
 Favorece a ocupação de utilizadores diferenciados e diferentes
 Divide a casa de banho em funções (com lavatório no corredor) de modo a permitir o seu uso simultâneo por 'desconhecidos'

Referência a espaços tradicionais como a sala de 'tatami', espaço comum adicional
 Complementa a zona comum de cozinha/sala de estar e jantar 'ocidental'

Criação de um espaço exterior do apartamento, através de uma varanda que é também pátio e entrada do apartamento
 Sugestão de 'casa' em edifício em altura

SEJIMA + NISHIZAWA 1956 - ... (Kazuyo Sejima), 1966 - ... (Ryue Nishizawa)

<http://www.e-architect.co.uk/architects/SANAA.htm>
 [10.2009]

Arquitectos japoneses
 Iniciaram a sua colaboração como SANAA em 1995 de modo a participar em concursos
 Ambos possuem prática particular
 'Kazuyo Sejima e Associados' (1987)
 'Atelier Ryue Nishizawa' (1997)

Formados na Universidade Feminina de Tóquio (Sejima) e Yokohama (Nishizawa)
 Sejima colaborou com Toyo Ito durante seis anos

Questionam a validade da habitação tradicional observando o estilo de vida das pessoas
 O esquema 'quartos, sala e cozinha' são estereótipos desactualizados
 Sejima propõe numa casa particular 17 divisões, cada uma atribuída a uma função específica
 Fazem contudo referências a modos de vida tradicionais, mas pertinentes
 Kitagata oferece uma sala tradicional japonesa de 'tatami'

Transparência e flexibilidade são outros propósitos
 A interligação entre espaços é também sugerida por acção de portas e vãos entre eles
 Deste modo permitem o uso do mesmo espaço por pessoas com diferentes necessidades

Mantêm actividade lectiva, na Universidade de Keio (Sejima) e Yokohama (Nishizawa)
 Foram igualmente convidados em Princeton e Harvard, entre outras instituições

Lituânia (LT)

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Sanita
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto

LAZDYNAI

Localização

Vilna (Lituânia)

Autor

V. A. Cekanauskas & Associados

Data

1969

Promotor

não referido

Agregação das casas

Blocos encadeados

Acessos

Três apartamentos por piso

Tipologia

T1 (dois tipos)

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

44,9

Área Útil

35,2

83,7%

Zonas comuns

Sala Comum

13,0

73,9%

36,9%

(varanda)

2,4

5,3%

Cozinha

4,6

26,1%

13,1%

(bancada)

1,0

21,7%

Total**17,6****100,0%****50,0%**

Zonas Privadas

Quarto**10,5****29,8%**

Outras Zonas

Sanita

0,8

38,1%

2,3%

Casa de banho

1,3

61,9%

3,7%

Total Inst. Sanitárias**2,1****100,0%****6,0%****Átrio/Distribuição****5,0****14,2%****Total de Área Útil****35,2****100,0%**

<http://www.efoto.lt/node/42857>
[09.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Sanita
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

LAZDYNAI

1969

Palácio de Exposições, Vilnius,
(1965-67)

http://www.eki.ee/km/place/pl03/Place3_Petruilis.pdf
[10.2008]

Edifício composto por dois tipos de T1's, em número de 3 por piso

Os módulos dos extremos possuem duas frentes, e o central apenas uma

Equilíbrio relativo entre espaço público e privado

Quarto grande, face à dimensão total da 'célula' e de da sala comum

Não se produz separação funcional, dado o programa e as dimensões do fogo, e o sistema de agregação das células

Apesar das áreas aposta-se numa certa versatilidade do espaço

A cozinha, de apenas 5m², pretende oferecer uma zona de refeições

A instalação sanitária separa a sanita das restantes peças

V. A. CEKANAUSKAS

1929¹ ou 1930² – ...

http://www.baff.com/pics06_2.asp
[10.2008]

Arquitecto lituano

Demarca-se por propor soluções que desafiam os critérios impostos por Moscovo

Procura a defesa do centro histórico de Vilnius, referências indesejáveis para o Governo

Bate-se pela integração do edifício no contexto histórico

O palácio de Exposições no centro histórico de Vilnius consiste num equilíbrio entre as necessidades funcionais e as exigências do contexto

Topografia e natureza participam igualmente na composição dos seus projectos

O seu projecto habitacional para a União dos compositores consiste num conjunto de casas isoladas que se integram organicamente no pinhal onde se implantam

O tijolo vermelho, o reboco e a madeira contribuíam para um carácter pitoresco

A paisagem é parte integrante do projecto, uma continuação entre interior e exterior, de profundo impacto na psicologia do edifício³

Lazdynai nasce como uma cidade satélite que liberta o centro de Vilnius e se destaque dos subúrbios comunistas típicos

Cekanauskas e os colegas viajam até à Finlândia de modo a inteirarem-se do seu urbanismo que mesclava habilmente o ambiente natural e a construção

Separa-se o tráfego pedonal do automóvel, pouco comum nos estados russos

Insere-se a edificação na topografia e arvoredo

Consegue-se manter o carácter pitoresco, apesar do uso de elementos pré-fabricados

Paralelamente à actividade projectual, dá aulas na Academia de Artes de Vilnius

¹ <http://www.answers.com/topic/vytautas-cekanauskas-1>, [10.2008]

² http://www.cac.lt/en.php/exhibitions/past/00/vytautas_cekanauskas/vytautas_cekanauskas/1518, [10.2008]

³ http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/stip_sonst/doc/buka/berichte_98/macuiika.pdf, [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Sanita
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	LAZDYNAI		
Localização	Vilna (Lituânia)		
Autor	V. A. Cekanauskas & Associados		
Data	1969		
Promotor	não referido		
Agregação das casas	Blocos encadeados		
Acessos	Três apartamentos por piso		
Tipologia	T1 (dois tipos)		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	45,4		
Área Útil	35,4		82,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	10,4	69,3%	29,4%
(varanda)	2,1		4,6%
Cozinha	4,6	30,7%	13,0%
(bancada)	1,0	21,7%	
Total	15,0	100,0%	42,4%
Zonas Privadas			
Quarto	12,9		36,4%
Outras Zonas			
Sanita	0,7	31,8%	2,0%
Casa de banho	1,5	68,2%	4,2%
Total Inst. Sanitárias	2,2	100,0%	6,2%
Átrio/Distribuição	5,3		15,0%
Total de Área Útil	35,4		100,0%

<http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=1293&page=8>
[09.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Sanita
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

LAZDYNAI

1969

Palácio de Exposições, Vilnius,
(1965-67)

http://www.eki.ee/km/place/pl03/Place3_Petrulis.pdf
[10.2008]

Edifício composto por dois tipos de T1's, em número de 3 por piso

Os módulos dos extremos possuem duas frentes, e o central apenas uma

Equilíbrio relativo entre espaço público e privado

Quarto grande, face à dimensão total da 'célula' e de da sala comum

Não se produz separação funcional, dado o programa e as dimensões do fogo, e o sistema de agregação das células

Apesar das áreas aposta-se numa certa versatilidade do espaço

A cozinha, de apenas 5m², pretende oferecer uma zona de refeições

A instalação sanitária separa a sanita das restantes peças

V. A. CEKANAUSKAS

1929¹ ou 1930² - ...

http://www.bafl.com/pics06_2.asp
[10.2008]

Arquitecto lituano

Demarca-se por propor soluções que desafiam os critérios impostos por Moscovo

Procura a defesa do centro histórico de Vilnius, referências indesejáveis para o Governo

Bate-se pela integração do edifício no contexto histórico

O palácio de Exposições no centro histórico de Vilnius consiste num equilíbrio entre as necessidades funcionais e as exigências do contexto

Topografia e natureza participam igualmente na composição dos seus projectos

O seu projecto habitacional para a União dos compositores consiste num conjunto de casas isoladas que se integram organicamente no pinhal onde se implantam

O tijolo vermelho, o reboco e a madeira contribuíam para um carácter pitoresco

A paisagem é parte integrante do projecto, uma continuação entre interior e exterior, de profundo impacto na psicologia do edifício³

Lazdynai nasce como uma cidade satélite que liberta o centro de Vilnius e se destaca dos subúrbios comunistas típicos

Cekanauskas e os colegas viajam até à Finlândia de modo a inteirarem-se do seu urbanismo que mesclava habilmente o ambiente natural e a construção

Separa-se o tráfego pedonal do automóvel, pouco comum nos estados russos

Insere-se a edificação na topografia e arvoredo

Consegue-se manter o carácter pitoresco, apesar do uso de elementos pré-fabricados

Paralelamente à actividade projectual, dá aulas na Academia de Artes de Vilnius

¹ <http://www.answers.com/topic/vytautas-cekanauskas-1>, [10.2008]

² http://www.cac.lt/en.php/exhibitions/past/00/vytautas_cekanauskas/vytautas_cekanauskas/1518, [10.2008]

³ http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/stip_sonst/doc/buka/berichte_98/macuiika.pdf, [10.2008]

Marrocos (MA)

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda de serviço
- 5 - Sanitário
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sala Comum
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto HAY HASSANI

Localização	(Marrocos)
Autor	Élie Azagury
Data	1961
Promotor	Pública
Agregação das casas	Blocos encadeados
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia	T2 e T3

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	61,7		
Área Útil	50,4		85,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	14,0	71,1%	27,8%
Cozinha	5,7	28,9%	11,3%
(varanda)	2,3		
(bancada)	1,1	19,3%	
Total	19,7	100,0%	39,1%
Zonas Privadas			
Quarto	10,8	52,9%	21,4%
Quarto	9,6	47,1%	19,0%
Total	20,4	100,0%	40,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,0	66,7%	4,0%
WC (sanita)	1,0	33,3%	2,0%
Total Inst. Sanitárias	3,0	100,0%	6,0%
Átrio			
(armário)	7,3	19,2%	14,5%
	1,4		2,8%
Total de Área Útil	50,4		100,0%
Total Varandas e Pátios			
	2,3		3,7%

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda de serviço
- 5 - Sanitário
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sala Comum
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

HAY HASSANI

1961

Cap Negro

http://www.archnet.org/library/images/one-image.jsp?location_id=2023&image_id=22630
[08.2008]

'Célula' alongada, disposta em comprimento

Circulação interior extensa e larga, em parte usada para arrumos
Espaços interiores dispostos longitudinalmente face às fachadas, em benefício da iluminação e ventilação

Separação 'funcional'

Os quartos estão remetidos para o final do fogo
A casa de banho divide-se em duas, potenciando o uso simultâneo
Não há contudo separação física entre o público e o privado, no que diz respeito a circulações

Diferenciação de espaços também através das áreas

Predominância da sala, que é comum
Cozinha com área confortável, mas sem local aparente para uma mesa
Possui acesso a varanda de serviço (tratamento de roupa) que ilumina as casas de banho

ÉLIE AZAGURY

1918 - ...

<http://www.geocities.com/adkfares/pages/azagury.htm>
[08.2008]

Arquitecto marroquino

Formado Escola de Belas Artes de Paris, onde é aluno de Auguste Perret

De 47 a 49 faz diversas viagens de estudo pela Europa

Visita a Dinamarca, Jugoslávia, Hungria, Bélgica e Itália
Durante a sua estadia na Suécia, trabalha com Ralph Erskine

Possui uma formação e uma prática no domínio do Movimento Moderno

É membro do CIAM, que realiza a sua última reunião em Casablanca
Inicia-se segundo um registo Colonialista Francês, mas evolui para o Neo-brutalismo
'As suas casas são de um funcionalismo orgânico e inventivo'¹

Possui obra importante no domínio da Habitação Social, entre os quais HayHassani...

...mas as suas obras mais visíveis são o 'resort' de Cap Negro...
... e a sua participação na reconstrução de Agadir

A destruição ocasionada por um tremor de terra cria as circunstâncias ideais para a aplicação prática da Carta de Atenas

Possui actividade paralela à prática da arquitectura

Colabora na revista 'Blue Square'
Foi presidente do conselho superior da Ordem dos Arquitectos de Marrocos

¹ http://archiwebture.citechailot.fr/awt/fonds.html?base=fa&id=FRAPN02_AZAEEL_fonds-770, [08.2008]

Holanda (NL)

LEGENDA

Apartamento-tipo séc. XIX

- 1 - Entrada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda

Escala 1/200
desenho original:

Nome do Projecto	PLANTA-TIPO DO SÉC. XIX		
Localização	Amsterdão (Holanda)		
Autor	sem referência		
Data	1800...		
Promotor	Privado		
Agregação das casas	Lote em malha urbana		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso (para fachadas opostas)		
Tipologia	T0+1 e T0+2		
APARTAMENTO R/C	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T0+1		
Área Bruta	50,4		
Área Útil	34,8		82,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,8	69,5%	51,1%
(armário)	0,6	3,4%	
Cozinha	7,8	30,5%	22,4%
(varanda)	6,9		13,7%
(armário)	0,5	6,4%	
(bancada)	0,6	7,7%	
Total	25,6	100,0%	73,6%
Zonas Privadas			
Alcova	7,4		21,3%
Outras Zonas			
WC	0,8		2,3%
Átrio/Distribuição	1,0		2,9%
Total de Área Útil	34,8		100,0%

<http://www.flickr.com/search/?q=amsterdam&m=text>
[01.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo séc. XIX

- 1 - Entrada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

PLANTA-TIPO SEC. XIX

1900...

Amsterdão
Edifício típico da malha urbana
http://vivendo-e-traduzindo.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
[01.2009]

Correspondente ao edifício 'by-law', antecedente do 'Housing Act'

Legislação que essencialmente visava o evitar da propagação de incêndios
Não impunha regulamentos sobre a salubridade

Como tal apresenta uma série de soluções abolidas posteriormente

Recorre à solução das alcovas, embora estas não tenham sido explicitamente proibidas...
...e que aparentemente seriam do agrado de alguns utilizadores¹

Apresentam apenas uma fachada para o exterior, o que não permite a ventilação transversal
A organização das restantes funções internamente persiste nos modelos futuros
'Sala de estar' e cozinha separados

De referir que este exemplo, embora o mais comum, corresponde a uma solução de implantação diversa de 'Van Beuningenstraat'

Trata-se de um único lote inserido numa malha urbana tradicional
O projecto de van der Pek consiste numa solução de conjunto que abrange todo um quarteirão

SEM REFERÊNCIA

?

¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

LEGENDA

Apartamento-tipo séc. XIX

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - Alcova
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala de estar

Escala 1/200

desenho original:

Nome do Projecto		PLANTA-TIPO DO SÉC. XIX		
Localização	Amsterdão (Holanda)			
Autor	sem referência			
Data	1800...			
Promotor	Privado			
Agregação das casas	Lote em malha urbana			
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso (para fachadas opostas)			
Tipologia	T0+1 e T0+2			
APARTAMENTO R/C	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T0+2			
Área Bruta	50,4			
Área Útil	36,9			73,2%
Zonas comuns				
Sala Comum	17,5	68,9%		47,4%
(armário)	0,6	3,4%		
Cozinha	7,9	31,1%		21,4%
(armário)	0,5	6,3%		
(bancada)	0,6	7,6%		
Total	25,4	100,0%		68,8%
Zonas Privadas				
Alcova	7,4	82,2%		20,1%
Alcova	1,6	17,8%		4,3%
Total	9,0	100,0%		24,4%
Outras Zonas				
WC	0,8			2,2%
Átrio/Distribuição	3,3			8,9%
Total de Área Útil	36,9			100,0%

<http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>
[01.2009]

modo de associação da célula:

fonte:
French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008
Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

(parcialmente mobilado na fonte)

LEGENDA

Apartamento-tipo séc. XIX

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - Alcova
- 4 - WC
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala de estar

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

PLANTA-TIPO SEC. XIX 1900...

Amsterdão
Edifício típico da malha urbana
http://www.tripadvisor.com/Locati onPhotos-g188590-w2-Amsterdam_Noord_Holland.html
[01.2009]

Correspondente ao edifício 'by-law', antecedente do 'Housing Act'

Legislação que essencialmente visava o evitar da propagação de incêndios
Não impunha regulamentos sobre a salubridade

Como tal apresenta uma série de soluções abolidas posteriormente

Recorre à solução das alcovas, embora estas não tenham sido explicitamente proibidas...
...e que aparentemente seriam do agrado de alguns utilizadores¹

Apresentam apenas uma fachada para o exterior, o que não permite a ventilação transversal
A organização das restantes funções internamente persiste nos modelos futuros
'Sala de estar' e cozinha separados

De referir que este exemplo, embora o mais comum, corresponde a uma solução de implantação diversa de 'Van Beuningenstraat'

Trata-se de um único lote inserido numa malha urbana tradicional
O projecto de van der Pek consiste numa solução de conjunto que abrange todo um quarteirão

SEM REFERÊNCIA

?

¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

LEGENDA

Apartamento-tipo R/C

- 1 - Entrada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda

Escala

1/200

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f4.html>
[01.2009]

Nome do Projecto VAN BEUNINGESTRAAT

Localização: Amsterdão (Holanda)
 Autor: Jans Ernst van der Pek
 Data: 1909
 Promotor: Rochdale Housing Association

Agregação das casas: Bloco em linha com 4 pisos
 Acessos: Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia: T2 e T2+1 (1º piso)

APARTAMENTO R/C	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	57,5		
Área Útil	37,9		78,1%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,1	76,7%	44,1%
Cozinha (armário)	0,4	2,3%	
Cozinha (armário)	5,2	23,3%	13,4%
Cozinha (bancada)	0,5	9,6%	
	1,3	25,0%	
Total	22,3	100,0%	57,5%
Zonas Privadas			
Quarto	7,8	59,5%	20,1%
Quarto (varanda)	3,5		
Quarto (varanda)	5,3	40,5%	13,7%
	3,5		
Total	13,1	100,0%	33,8%
Outras Zonas			
WC	0,9		2,3%
Átrio/Distribuição	2,5		6,4%
Total de Área Útil	38,8		100,0%
Total Varandas e Pátios	7,0		12,2%

desenho original:

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f2.html>
[01.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo R/C

- 1 - Entrada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

VAN BEUNINGENSTRAAT 1909

Van der Pekbuurt. Amsterdão
<http://amsterdam.sp.nl/kerngroep/en/noord/berichten.php?itemid=658>
 [01.2009]

Foi uma das primeiras construções a ser erigida segundo os novos regulamentos do 'Housing Act' de 1902

Pela primeira vez a lei visava especificamente a habitação e a sua salubridade e conforto. Até então a legislação consistia essencialmente num regulamento para prevenir incêndios ou disciplinar a largura das ruas e altura das edificações

Uma das suas grandes inovações, embora não estabelecida por lei, consistia na oferta de quartos

Antes recorria-se à alcova, uma dependência interior com a dimensão da cama. Apesar de tudo, certos moradores referiram sentir a falta destas...

Também a ventilação transversal foi uma melhoria assinalável, por motivos de salubridade

Face à construção típica do século XIX, existem algumas permanências

Continua a haver uma cozinha separada da 'sala de estar', local das refeições. Ou seja, permanecem alguns resquícios da habitação burguesa (?) apesar da vontade expressa de conceber novos Tipos

Na fonte é apresentado como típico um modelo de acesso comum com escada central

Aqui é apresentada uma solução em que o acesso no R/C é directo, que aparentemente se tornaria comum

Nota: ver projecto de Siza Vieira na Holanda

J. E. VAN DER PEK 1865 - 1919

Louise Kent, esposa de Van der Pek
http://www.mks.nl/detailmwerker.asp?tbl_mwer_id=15
 [01.2009]

Arquitecto holandês, marcado pelo seu activismo social

'os edifícios eram importantes para si, mas as pessoas também' ¹
 Achava que a habitação era o processo mais directo de intervenção social

Após a sua formação junta-se aos 'Bouwonderneming Jordaan', um grupo progressista-liberal

O seu propósito era a construção de habitação filantrópica, segundo os modelos ingleses. No entanto, esses movimentos baseavam-se nos antigos modelos burgueses para propor modelos de habitação para os mais pobres. Van der Pek pretendia novas formas de habitar adequadas às necessidades e vontades dos trabalhadores

O seu trabalho mais conhecido permanece o hoje designado por 'Van der Pekbuurt'

Uma promoção da 'Companhia Municipal de Habitação' de Amsterdão, de quem era amigo do director (Arie Kepler)

Foi concebido como um plano para Amsterdão Norte, não abrangida pelo plano de Berlage

A sua mulher, Louise Kent, foi a responsável pela decoração dos interiores. Foi executado entre os anos 1920 e 1930, período de algum experimentalismo formal e construtivo para obtenção de custos reduzidos

Daí a adopção do 'edifício repetitivo' ², ou construção em série no Van der Pekbuurt

¹ http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/noord/oudnoord/van_der_pekbuurt/van_der_pek_en_kepler/, [01.2009]

² <http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1987/m.c.kuipers/kuipers.PDF>, [01.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo 1º piso

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda

Escala

1/200

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f3.html>
[01.2009]

Nome do Projecto

VAN BEUNINGESTRAAT

Localização

Amsterdão (Holanda)

Autor

Jans Ernst van der Pek

Data

1909

Promotor

Rochdale Housing Association

Agregação das casas

Bloco em linha com 4 pisos

Acessos

Esq/Dir, dois apartamentos por piso

Tipologia

T2 e T2+1 (1º piso)

desenho original:

APARTAMENTO 1º piso	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	52,3		
Área Útil	40,1		76,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,1	76,7%	42,6%
(armário)	0,4	2,3%	
Cozinha	5,2	23,3%	13,0%
(armário)	0,5	9,6%	
(bancada)	1,3	25,0%	
Total	22,3	100,0%	55,6%
Zonas Privadas			
Quarto	7,8	53,8%	19,5%
(varanda)	3,0		5,7%
Quarto	6,7	46,2%	16,7%
Total	14,5	100,0%	36,2%
Outras Zonas			
WC	0,8		2,0%
Átrio/Distribuição	2,5		6,2%
Total de Área Útil	40,1		100,0%

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f4.html>
[01.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo 1º piso

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

VAN BEUNINGENSTRAAT 1909

Van der Pekbuurt, Amsterdão
<http://amsterdam.sp.nl/kerngroep/en/noord/berichten.php?itemid=658>
 [01.2009]

Foi uma das primeiras construções a ser erigida segundo os novos regulamentos do 'Housing Act' de 1902

Pela primeira vez a lei visava especificamente a habitação e a sua salubridade e conforto. Até então a legislação consistia essencialmente num regulamento para prevenir incêndios ou disciplinar a largura das ruas e altura das edificações.

Uma das suas grandes inovações, embora não estabelecida por lei, consistia na oferta de quartos

Antes recorria-se à alcova, uma dependência interior com a dimensão da cama

Apesar de tudo, certos moradores referiram sentir a falta destas...

Também a ventilação transversal foi uma melhoria assinalável, por motivos de salubridade

Face à construção típica do século XIX, existem algumas permanências

Continua a haver uma cozinha separada da 'sala de estar', local das refeições

Ou seja, permanecem alguns resquícios da habitação burguesa (?) apesar da vontade expressa de conceber novos Tipos

J. E. VAN DER PEK

1865 - 1919

Louise Kent, esposa de Van der Pek
http://www.mks.nl/detailmwerker.asp?tbl_mwer_id=15
 [01.2009]

Arquitecto holandês, marcado pelo seu activismo social

'os edifícios eram importantes para si, mas as pessoas também' ¹

Achava que a habitação era o processo mais directo de intervenção social

Após a sua formação junta-se aos 'Bouwonderneming Jordaan', um grupo progressista-liberal

O seu propósito era a construção de habitação filantrópica, segundo os modelos ingleses

No entanto, esses movimentos baseavam-se nos antigos modelos burgueses para propor modelos de habitação para os mais pobres

Van der Pek pretendia novas formas de habitar adequadas às necessidades e vontades dos trabalhadores

O seu trabalho mais conhecido permanece o hoje designado por 'Van der Pekbuurt'

Uma promoção da 'Companhia Municipal de Habitação' de Amsterdão, de quem era amigo do director (Arie Kepler)

Foi concebido como um plano para Amsterdão Norte, não abrangida pelo plano de Berlage

A sua mulher, Louise Kent, foi a responsável pela decoração dos interiores

Foi executado entre os anos 1920 e 1930, período de algum experimentalismo formal e construtivo para obtenção de custos reduzidos

Daí a adopção do 'edifício repetitivo' ², ou construção em série no Van der Pekbuurg

¹ http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/noord/oudnoord/van_der_pekbuurt/van_der_pek_en_kepler/, [01.2009]

² <http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1987/m.c.kuipers/kuipers.PDF>, [01.2009]

LEGENDA

Variante 1º piso

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda
- 8 - Alcova

Escala

1/200

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f7.html>

Nome do Projecto

VAN BEUNINGESTRAAT

Localização	Amsterdão (Holanda)
Autor	Jans Ernst van der Pek
Data	1909
Promotor	Rochdale Housing Association

Agregação das casas	Bloco em linha com 4 pisos
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia	T2 e T2+1 (1º piso)

APARTAMENTO 1º piso

Tipologia	T2+1	
Área Bruta	54,1	
Área Útil	42,1	77,9%

Zonas comuns			
Sala Comum	14,8	70,5%	35,2%
Cozinha	6,2	29,5%	14,7%
(armário)	0,5	8,1%	
(bancada)	1,3	21,0%	
Total	21,0	100,0%	49,9%

Zonas Privadas			
Quarto	6,9	41,8%	16,4%
(varanda)	3,0		5,5%
Quarto	6,7	40,6%	15,9%
Alcova	2,9	17,6%	6,9%
Total	16,5	100,0%	39,2%

Outras Zonas			
WC	0,8		1,9%
Átrio/Distribuição	3,8		9,0%
Total de Área Útil	42,1		100,0%

desenho original:

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f2.html>
[01.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Variante 1º piso

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda
- 8 - Alcova

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

VAN BEUNINGENSTRAAT 1909

Van der Pekbuurt, Amesterdão
<http://amsterdam.sp.nl/kerngroep/en/noord/berichten.php?itemid=658>
 [01.2009]

Foi uma das primeiras construções a ser erigida segundo os novos regulamentos do 'Housing Act' de 1902

Pela primeira vez a lei visava especificamente a habitação e a sua salubridade e conforto. Até então a legislação consistia essencialmente num regulamento para prevenir incêndios ou disciplinar a largura das ruas e altura das edificações

Uma das suas grandes inovações, embora não estabelecida por lei, consistia na oferta de quartos

Antes recorria-se à alcova, uma dependência interior com a dimensão da cama

Apesar de tudo, certos moradores referiram sentir a falta destas...

Talvez por isso, nesta alternativa se apresente uma alcova suplementar aos quartos, transformando o apartamento em 'T2+1'

Também a ventilação transversal foi uma melhoria assinalável, por motivos de salubridade

Face à construção típica do século XIX, existem algumas permanências

Continua a haver uma cozinha separada da 'sala de estar', local das refeições

Ou seja, permanecem alguns resquícios da habitação burguesa (?) apesar da vontade expressa de conceber novos Tipos

J. E. VAN DER PEK 1865 - 1919

Louise Kent, esposa de Van der Pek
http://www.mks.nl/detailmwerker.asp?tbl_mwer_id=15
 [01.2009]

Arquiteto holandês, marcado pelo seu activismo social

'os edifícios eram importantes para si, mas as pessoas também' ¹

Achava que a habitação era o processo mais directo de intervenção social

Após a sua formação junta-se aos 'Bouwonderneming Jordaan', um grupo progressista-liberal

O seu propósito era a construção de habitação filantrópica, segundo os modelos ingleses

No entanto, esses movimentos baseavam-se nos antigos modelos burgueses para propor modelos de habitação para os mais pobres

Van der Pek pretendia novas formas de habitar adequadas às necessidades e vontades dos trabalhadores

O seu trabalho mais conhecido permanece o hoje designado por 'Van der Pekbuurt'

Uma promoção da 'Companhia Municipal de Habitação' de Amesterdão, de quem era amigo do director (Arie Kepler)

Foi concebido como um plano para Amesterdão Norte, não abrangida pelo plano de Berlage

A sua mulher, Louise Kent, foi a responsável pela decoração dos interiores

Foi executado entre os anos 1920 e 1930, período de algum experimentalismo formal e construtivo para obtenção de custos reduzidos

Daí a adopção do 'edifício repetitivo' ², ou construção em série no Van der Pekbuurg

¹ http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/noord/oudnoord/van_der_pekbuurt/van_der_pek_en_kepler/, [01.2009]

² <http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1987/m.c.kuipers/kuipers.PDF>, [01.2009]

LEGENDA

Apartamento 2º e 3º pisos

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda
- 8 - Arrumo

Escala

1/200

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f4.html>
[01.2009]

Nome do Projecto

VAN BEUNINGESTRAAT

desenho original:

Localização	Amsterdão (Holanda)
Autor	Jans Ernst van der Pek
Data	1909
Promotor	Rochdale Housing Association
Agregação das casas	Bloco em linha com 4 pisos
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso
Tipologia	T2 e T2+1 (1º piso)

2º e 3º pisos	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	54,7		
Área Útil	41,9		76,7%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,1	76,7%	40,8%
(armário)	0,4	2,3%	
Cozinha	5,2	23,3%	12,4%
(armário)	0,5	9,6%	
(bancada)	1,3	25,0%	
Total	22,3	100,0%	53,2%
Zonas Privadas			
Quarto	7,8	53,8%	18,6%
(varanda)	3,0		5,5%
Quarto	6,7	46,2%	16,0%
Total	14,5	100,0%	34,6%
Outras Zonas			
WC	1,5		3,6%
Átrio/Distribuição	2,5		6,0%
Arrumo	1,1		2,6%
Total Arrumos	1,5		3,6%
Total de Área Útil	41,9		100,0%

<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f3.html>
[01.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento 2° e 3° pisos

- 1 - Escada comum
- 2 - Hall de entrada
- 3 - WC
- 4 - Quarto
- 5 - Sala de estar
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda
- 8 - Arrumo

- Público
 - Privado
 - Casa de Banho
 - Circulação
 - Varandas/pátios
 - Percurso (público)
 - Percurso (privado)
 - Percurso (exterior)
- Escala

1/200

VAN BEUNINGENSTRAAT 1909

Van der Pekbuurt. Amsterdão
<http://amsterdam.sp.nl/kerngroep/en/noord/berichten.php?itemid=658>
 [01.2009]

Foi uma das primeiras construções a ser erigida segundo os novos regulamentos do 'Housing Act' de 1902

Pela primeira vez a lei visava especificamente a habitação e a sua salubridade e conforto. Até então a legislação consistia essencialmente num regulamento para prevenir incêndios ou disciplinar a largura das ruas e altura das edificações.

Uma das suas grandes inovações, embora não estabelecida por lei, consistia na oferta de quartos

Antes recorria-se à alcova, uma dependência interior com a dimensão da cama. Apesar de tudo, certos moradores referiram sentir a falta destas...

Também a ventilação transversal foi uma melhoria assinalável, por motivos de salubridade

Face à construção típica do século XIX, existem algumas permanências

Continua a haver uma cozinha separada da 'sala de estar', local das refeições. Ou seja, permanecem alguns resquícios da habitação burguesa (?) apesar da vontade expressa de conceber novos Tipos

J. E. VAN DER PEK 1865 - 1919

Louise Kent, esposa de Van der Pek
http://www.mks.nl/detailmwerker.asp?tbl_mwer_id=15
 [01.2009]

Arquitecto holandês, marcado pelo seu activismo social

'os edificios eram importantes para si, mas as pessoas também' ¹
 Achava que a habitação era o processo mais directo de intervenção social

Após a sua formação junta-se aos 'Bouwonderneming Jordaan', um grupo progressista-liberal

O seu propósito era a construção de habitação filantrópica, segundo os modelos ingleses. No entanto, esses movimentos baseavam-se nos antigos modelos burgueses para propor modelos de habitação para os mais pobres. Van der Pek pretendia novas formas de habitar adequadas às necessidades e vontades dos trabalhadores

O seu trabalho mais conhecido permanece o hoje designado por 'Van der Pekbuurt'

Uma promoção da 'Companhia Municipal de Habitação' de Amsterdão, de quem era amigo do director (Arie Kepler)

Foi concebido como um plano para Amsterdão Norte, não abrangida pelo plano de Berlage

A sua mulher, Louise Kent, foi a responsável pela decoração dos interiores. Foi executado entre os anos 1920 e 1930, período de algum experimentalismo formal e construtivo para obtenção de custos reduzidos

Daí a adopção do 'edifício repetitivo' ², ou construção em série no Van der Pekbuurt

¹ http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/straat_en_stad/noord/oudnoord/van_der_pekbuurt/van_der_pek_en_kepler/, [01.2009]

² <http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1987/m.c.kuipers/kuipers.PDF>, [01.2009]

LEGENDA

Rés-do-chão

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Arrumo
- 5 - WC
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto

Escala 1/200

Nome do Projecto		QUARTEIRÃO SPANGEN		
Localização	Roterdão (Holanda)			
Autor	Michiel Brinkman			
Data	1919 - 1921			
Promotor	Município			
Agregação das casas	Quarteirão encerrado, com 4 pisos			
Acessos	Directo (r/c e 1º piso) e por Galeria (2º e 3º pisos)			
Tipologia	T3 e T3 duplex			
RÉS-DO-CHÃO		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T3		
Área Bruta	55,4			
Área Útil	45,6		82,3%	
Zonas comuns				
Sala Comum		16,6	83,0%	36,4%
	(armário)	1,0	6,0%	
	(arrumo)	0,3	1,8%	
Cozinha		3,4	17,0%	7,5%
	(despensa)	0,3	8,8%	
	(bancada)	1,5	44,1%	
Total		20,0	100,0%	43,9%
Zonas Privadas				
Quarto		5,7	32,2%	12,5%
Quarto		5,5	31,1%	12,1%
Quarto		6,5	36,7%	14,3%
Total		17,7	100,0%	38,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho		0,8		1,8%
Átrio		3,1	43,7%	6,8%
	(armário)	0,7	22,6%	
Corredor		4,0	56,3%	8,8%
	(armário)	0,4	10,0%	
	(arrumo)	0,9	22,5%	
Total Circulação		7,1	100,0%	15,6%
Total de Área Útil		45,6		100,0%

desenho original:

<http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/images/housing/spangen/courtyard.sm.jpg/>
[01.2009]

<http://www.geocities.com/hpvanderpot/referentieprojecten.html>
[01.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Rés-do-chão

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Arrumo
- 5 - WC
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

QUARTEIRÃO SPANGEN 1919

Real Sociedade de Remo e Vela.
Barend Hooijkaas e Michiel Brinkman
<http://picasaweb.google.com/eete/n3/14AGRotterdam#5211293796229732450>
[01.2009]

- Separação evidente entre público e privado
 - Entrada feita pelos espaços comuns
 - Quartos agrupados, protegidos da sala comum por corredor
- O proporcionamento interno cumpre também propósitos 'modernos'
 - Cozinha como cubículo de preparação de comida
 - Sala comum como espaço central da casa em função e tamanho
 - Quartos como espaços de dormir
- O contacto privilegiado é feito pelo interior do quarteirão
 - A entrada para as habitações situa-se na face interna do edifício
 - O que não impede a existência de um quarto nesta mesma fachada
 - A galeria de acesso aos apartamentos acima cumpre o mesmo requisito
- A inexistência de casa de banho denuncia propósitos sociais
 - O pátio central dispunha de numerosos serviços comunitários
 - Como lavandarias, espaços de convívio...
 - ... e casas de banho públicas

MICHEL BRINKMAN 1873 - 1925

<http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=3307>
[01.2009]

- Arquitecto holandês
- Estuda na Academia de Belas Artes de Roterdão sob a tutela de Henri Evers
 - Este expõe-no ao 'racionalismo' de Cuypers e Viollet-le-Duc
 - Designam-se estes como a origem do seu 'classicismo pragmático' ¹
 - É por isso considerado como o pioneiro do Racionalismo na arquitectura Holandesa
 - Apesar do seu estilo considerado como pouco 'avant-garde', fazia uso de modernas técnicas construtivas provenientes da arquitectura industrial, as suas primeiras comissões
- Trabalha com Berend Hooijkaas até 1910, tendo atingido a função de 'arquitecto-chefe'
 - Na altura abre o seu próprio gabinete, já com 37 anos de idade
 - 'Justus van Effenaar' em Spangen consiste no seu primeiro trabalho de habitação...
 - ...e o que lhe deu projecção nacional, apesar de numerosos trabalhos antecedentes
- A sua premissa em Arquitectura consistia na observação da vida diária das pessoas
 - Como teósofo, distanciava-se dos seus colegas que viam na geometria e abstracção o fundamento da arquitectura
 - Spangen pretendia fortalecer o colectivo através da afirmação do individual
 - A ideia da galeria provém da necessidade de oferecer uma 'rua' para a vida comunitária, ausente nas construções mais recentes, em altura
 - Aspirava assim unir as vantagens de uma 'garden-city' aos benefícios de uma densidade elevada
- Após a sua morte, o seu gabinete permanece em actividade
 - O seu filho Jan assume o comando, tendo como criativo van der Vlugt
 - Por morte deste último, é associado van der Broek...
 - ...que por morte do primeiro, se associa a Bakema
 - Fariam parte do movimento mais visível de revisão do Movimento Moderno, através da criação

¹ Lambla, Ken – 'Abstraction and theosophy: social housing in Rotterdam, The Netherlands', <http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>, [01.2009]

LEGENDA

1º Piso

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Escada para o 1º piso
- 3 - Distribuição
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - WC
- 7 - Quarto
- 8 - Arrumo

Escala

1/200

Rés-do-chão

1º Piso

Nome do Projecto

QUARTEIRÃO SPANGEN

Localização	Roterdão (Holanda)
Autor	Michiel Brinkman
Data	1919 - 1921
Promotor	Município

Agregação das casas	Quarteirão encerrado, com 4 pisos
Acessos	Directo (r/c e 1º piso) e por Galeria (2º e 3º pisos)
Tipologia	T3 e T3 duplex

1º PISO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	67,9		
Área Útil	50,2		79,8%

Zonas comuns

Sala Comum	16,6	83,0%	33,1%
(armário)	1,0	6,0%	
(arrumo)	0,3	1,8%	
Cozinha	3,4	17,0%	6,8%
(despensa)	0,3	8,8%	
(bancada)	1,5	44,1%	
Total	20,0	100,0%	39,8%

Zonas Privadas

Quarto	5,7	32,2%	11,4%
Quarto	5,5	31,1%	11,0%
Quarto	6,5	36,7%	12,9%
Total	17,7	100,0%	35,3%

Outras Zonas

Casa de Banho	0,8		1,6%
Átrio	2,4	20,5%	4,8%
Escada	2,9	24,8%	5,8%
Átrio	2,4	20,5%	4,8%
(varanda)	4,0		5,9%
Corredor	4,0	34,2%	8,0%
(armário)	0,4	10,0%	
(arrumo)	0,9	22,5%	
Total Circulação	11,7	100,0%	23,3%

Total de Área Útil	50,2		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

desenho original:

<http://flickr.com/photos/doctorcasino/2883343401/>
[01.2009]

modo de associação da célula:

Rés-do-chão

1º Piso

LEGENDA

1º Piso

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Escada para o 1º piso
- 3 - Distribuição
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - WC
- 7 - Quarto
- 8 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

QUARTEIRÃO SPANGEN 1919

Real Sociedade de Remo e Vela.
Barend Hooijkaas e Michiel Brinkman
<http://flickr.com/photos/joeproose/n/2413171945>
[01.2009]

Separação evidente entre público e privado

- Entrada feita pelos espaços comuns
- Quartos agrupados, protegidos da sala comum por corredor

O proporcionamento interno cumpre também propósitos 'modernos'

- Cozinha como cubículo de preparação de comida
- Sala comum como espaço central da casa em função e tamanho
- Quartos como espaços de dormir

O contacto privilegiado é feito pelo interior do quarteirão

- A entrada situa-se na face interna do edifício, através de contacto directo com a rua
- O que justifica a porta no térreo para um apartamento no primeiro piso
- A galeria de acesso aos apartamentos acima cumpre o mesmo requisito

A inexistência de casa de banho denuncia propósitos sociais

- O pátio central dispunha de numerosos serviços comunitários
- Como lavandarias, espaços de convívio...
- ... e casas de banho públicas

MICHEL BRINKMAN 1873 - 1925

<http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=3307>
[01.2009]

Arquitecto holandês

Estuda na Academia de Belas Artes de Roterdão sob a tutela de Henri Evers

- Este expõe-no ao 'racionalismo' de Cuypers e Viollet-le-Duc
- Designam-se estes como a origem do seu 'classicismo pragmático'¹

É por isso considerado como o pioneiro do Racionalismo na arquitectura Holandesa

- Apesar do seu estilo considerado como pouco 'avant-garde', fazia uso de modernas técnicas construtivas provenientes da arquitectura industrial, as suas primeiras comissões

Trabalha com Berend Hooijkaas até 1910, tendo atingido a função de 'arquitecto-chefe'

- Na altura abre o seu próprio gabinete, já com 37 anos de idade
- 'Justus van Effenaar' em Spangen consiste no seu primeiro trabalho de habitação...
- ...e o que lhe deu projecção nacional, apesar de numerosos trabalhos antecedentes

A sua premissa em Arquitectura consistia na observação da vida diária das pessoas

- Como teósofo, distanciava-se dos seus colegas que viam na geometria e abstracção o fundamento da arquitectura
- Spangen pretendia fortalecer o colectivo através da afirmação do individual
- A ideia da galeria provém da necessidade de oferecer uma 'rua' para a vida comunitária, ausente nas construções mais recentes, em altura
- Aspirava assim unir as vantagens de uma 'garden-city' aos benefícios de uma densidade elevada

Após a sua morte, o seu gabinete permanece em actividade

- O seu filho Jan assume o comando, tendo como criativo van der Vlugt
- Por morte deste último, é associado van der Broek...
- ...que por morte do primeiro, se associa a Bakema
- Fariam parte do movimento mais visível de revisão do Movimento Moderno, através da criação

¹ Lambia, Ken – 'Abstraction and theosophy: social housing in Rotterdam, The Netherlands'; <http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>, [01.2009]

LEGENDA

2º e 3º Pisos

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Escada para o 1º piso
- 3 - Distribuição
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - WC
- 7 - Quarto
- 8 - Arrumo

Escala

1/200

2º Piso

3º Piso

Nome do Projecto		QUARTEIRÃO SPANGEN		
Localização	Roterdão (Holanda)			
Autor	Michiel Brinkman			
Data	1919 - 1921			
Promotor	Município			
Agregação das casas	Quarteirão encerrado, com 4 pisos			
Acessos	Directo (r/c e 1º piso) e por Galeria (2º e 3º pisos)			
Tipologia	T3 e T3 duplex			
2º E 3º PISOS		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T3 duplex		
Área Bruta	62,2			
Área Útil	45,0		81,5%	
Zonas comuns				
Sala Comum	16,8		84,0%	37,3%
	(armário)	1,0	6,0%	
	(arrumo)	0,5	3,0%	
Cozinha	3,2		16,0%	7,1%
	(despensa)	0,3	9,4%	
	(bancada)	1,5	46,9%	
Total	20,0		100,0%	44,4%
Zonas Privadas				
Quarto	6		35,7%	13,3%
Quarto	6,2		36,9%	13,8%
Quarto	4,6		27,4%	10,2%
	(varanda)	1,5		2,4%
	(arrumo)	0,3	6,5%	
Total	16,8		100,0%	37,3%
Outras Zonas				
Casa de Banho	0,8		1,8%	
Átrio	1,9		25,7%	4,2%
	(galeria)	4,2		6,8%
Escada	2,0		27,0%	4,4%
Corredor	3,5		47,3%	7,8%
	(armário)	0,2	5,7%	
	(arrumo)	1,0	28,6%	
Total Circulação	7,4		100,0%	16,4%
Total de Área Útil	45,0		100,0%	
Total Varandas	5,7		9,2%	

desenho original:

Spangem em 2007

<http://www.flickr.com/photos/20783095@N00/861762474/in/set-72157601693166302/>
[01.2009]

modo de associação da célula:

QUARTEIRÃO SPANGEN 1919

Moegens a Vapor 'De Maas', 1913
 Michiel Brinkman
<http://www.wonen.rotterdam.nl/smartsite2004208.dws>
 [01.2009]

Separação evidente entre público e privado
 Entrada feita pelos espaços comuns, no primeiro piso
 Quartos dispostos no segundo piso

O proporcionamento interno cumpre também propósitos 'modernos'
 Cozinha como cubículo de preparação de comida
 Sala comum como espaço central da casa em função e tamanho
 Quartos como espaços de dormir

O contacto privilegiado é feito pelo interior do quarteirão
 A entrada situa-se na face interna do edifício, através de contacto directo com a galeria
 Esta pretende servir de espaço público de uso similar à rua
 Ao contrário dos pisos 1 e 2, aqui aposta-se em dois duplexes com frentes directas para a rua

A inexistência de casa de banho denuncia propósitos sociais
 O pátio central dispunha de numerosos serviços comunitários
 Como lavandarias, espaços de convívio...
 ... e casas de banho públicas

Escala 1/200

MICHEL BRINKMAN 1873 - 1925

<http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=3307>
 [01.2009]

Arquitecto holandês

Estuda na Academia de Belas Artes de Roterdão sob a tutela de Henri Evers
 Este expõe-no ao 'racionalismo' de Cuypers e Viollet-le-Duc
 Designam-se estes como a origem do seu 'classicismo pragmático'¹

É por isso considerado como o pioneiro do Racionalismo na arquitectura Holandesa
 Apesar do seu estilo considerado como pouco 'avant-garde', fazia uso de modernas técnicas construtivas provenientes da arquitectura industrial, as suas primeiras comissões

Trabalha com Berend Hooijkaas até 1910, tendo atingido a função de 'arquitecto-chefe'
 Na altura abre o seu próprio gabinete, já com 37 anos de idade

'Justus van Effenaar' em Spangens consiste no seu primeiro trabalho de habitação...
 ...e o que lhe deu projecção nacional, apesar de numerosos trabalhos antecedentes

A sua premissa em Arquitectura consistia na observação da vida diária das pessoas
 Como teósofo, distanciava-se dos seus colegas que viam na geometria e abstracção o fundamento da arquitectura
 Spangens pretendia fortalecer o colectivo através da afirmação do individual

A ideia da galeria provém da necessidade de oferecer uma 'rua' para a vida comunitária, ausente nas construções mais recentes, em altura
 Aspirava assim unir as vantagens de uma 'garden-city' aos benefícios de uma densidade elevada

Após a sua morte, o seu gabinete permanece em actividade
 O seu filho Jan assume o comando, tendo como criativo van der Vlugt
 Por morte deste último, é associado van der Broek...
 ...que por morte do primeiro, se associa a Bakema

Fariam parte do movimento mais visível de revisão do Movimento Moderno, através da criação

¹ Lamba, Ken - 'Abstraction and theosophy: social housing in Rotterdam, The Netherlands', <http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>, [01.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Arrumo
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Quarto
- 8 - Chuveiro
- 9 - WC

Escala

1/200

http://www.woonen.nl/woon_7/berg.htm
[03.2009]

Nome do Projecto

EDIFÍCIO BERGPOLDER

Localização: Roterdão (Holanda)
 Autor: Willem van Tijen + Brinkman & Van der Vlugt
 Data: 1934
 Promotor: Pública (Habitação Social)

Agregação das casas: Bloco Isolado
 Acessos: Galeria
 Tipologia: T2

desenho original:

<http://members.virtualltourist.com/m/p/m/11727c/>
[03.2009]

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	58,2		
Área Útil	43,5		88,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	17,0	82,9%	39,1%
(varanda)	7,9		13,6%
(armários)	1,4	8,2%	
Cozinha	3,5	17,1%	8,0%
(armário)	0,2	5,7%	
(bancada)	1,1	31,4%	
Total	20,5	100,0%	47,1%
Zonas Privadas			
Quarto	9,2	50,8%	21,1%
(armário)	1,1	12,0%	
Quarto	8,9	49,2%	20,5%
(armário)	0,3	3,4%	
Total	18,1	100,0%	41,6%
Outras Zonas			
Duche	1,3	65,0%	3,0%
WC (sanita)	0,7	35,0%	1,6%
Total Inst. Sanitárias	2,0	100,0%	4,6%
Átrio	2,9		6,7%
Total de Área Útil	43,5		100,0%

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bergpolderflat.jpg>
[03.2009]

modo de associação da célula:

BERGPOLDER

1934

'Willem van Tijen'

<http://www.hendrickdekeyser.nl/site/5/site/21/60/willem+van+tijen.html>
[03.2009]

Áreas mínimas, ao que não é estranho o trabalho de Van Tijen nesse sentido

Aposta-se na redução ao mínimo das áreas de serviço, com uma cozinha de 3,5m²
A circulação é igualmente reduzida ao átrio, sendo que a distribuição se faz pela sala

Outra das apostas para contornar a área contida é a versatilidade do uso do espaço

O quarto anexo à sala de estar é acessível por intermédio de portas de correr, o que permite o seu uso como área comum adicional (sala de refeições, de estar)
A casa de banho é dividida em dois espaços para permitir uma utilização simultânea
À partida mais 'gastador' a nível de área, mas funcional em termos de uso, outra aposta

Finalmente, são oferecidos inúmeros espaços de arrumação

Armários em todas as divisões e inclusivamente um quarto de arrumos
A este facto não deve ser estranha a ideia de uso de mobiliário específico para um espaço específico
Nomeadamente através do uso de mobiliário 'leve' e prefabricado em vez dos pesados móveis tradicionais, férteis em arrumação assim tornados desnecessários

VAN TIJEN + BRINKMAN & VAN DER VLUGT

1894 – 1974 (Willem van Tijen)

1902 – 1949 (Johannes Andreas Brinkman) + 1894 – 1936 (Leendert van der Vlugt)

Arquitectos Holandeses

'Leendert van der Vlugt'

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leendert_van_der_Vlugt.jpg
[03.2009]

Van Tijen era engenheiro, mas decide dedicar-se à Arquitectura, à habitação em específico: considerava esta como o ponto de partida para a actividade do arquitecto

Membro do Nieuwes Bouwen ('Novo Edifício'), viria a considerar o seu pragmatismo racional como inadequado para responder a todas as necessidades da vida
Contudo, trabalhou sempre no domínio da pré-fabricação, como meio de resposta à falta de habitação operária.

Activista na criação de legislação que definiu os standards mínimos para a habitação social
A partir dos anos 60 a sua actividade principal consiste na participação em comités de investigação no ramo da habitação

Van der Vlugt consistia na verdadeira alma criativa da sociedade

Foi contratado por J. A. Brinkman após a morte do seu pai, Michiel Brinkman, autor de Spangen
O filho possuía formação no domínio da Engenharia de Águas e Estradas
Representante do Nieuwes Bouwen, a sua escassa obra reveste-se de um carácter funcional que conjuga higienismo, técnica avançada e estética avant-garde

Van der Vlugt morreu prematuramente aos 42 anos com uma doença degenerativa
Dedicava grande importância às técnicas construtivas modernas, o que provavelmente ditaria as afinidades com van Tijen: Bergpolder surge como um conjunto de influências

Funcionalista no uso da prefabricação e definição de serviços e circulações da célula...
...Moderno no uso de pilotis e organização da 'planta livre'...
...Construtivista pelo sistema construtivo e oferta de serviços comuns no piso térreo, ao que não é indiferente a colaboração de Mart Stam

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sanita
- 6 - Duche
- 7 - Quarto
- 8 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto		OVERSCHIE		
Localização	Roterdão (Holanda)			
Autor	Jacob B. Bakema e Joahannes H. van den Broek			
Data	1957			
Promotor	não referido			
Agregação das casas	Blocos encadeados			
Acessos	Três apartamentos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	66,3			
Área Útil	53,0			83,0%
Zonas comuns				
Sala Comum	18,6	79,8%		35,1%
(armários)	0,4		2,2%	
Cozinha	4,7	20,2%		8,9%
(varanda)	2,0			3,0%
(bancada)	1,5		31,9%	
Total	23,3	100,0%		44,0%
Zonas Privadas				
Quarto	8,7	42,6%		16,4%
Quarto	11,7	57,4%		22,1%
Total	20,4 *	100,0%		38,5%
Outras Zonas				
Lavatório no quarto	0,5	12,8%		0,9%
Lavatório no quarto	0,5	12,8%		0,9%
Sanita	0,9	23,1%		1,7%
Duche	2,0	51,3%		3,8%
Total Inst. Sanitárias	3,9	100,0%		7,4%
Átrio/Distribuição				
(armário)	5,4			10,2%
	1,6		29,6%	
Total de Área Útil	53,0			100,0%

* à área dos quartos encontra-se deduzido o espaço do lavatório nos mesmos

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Sanita
- 6 - Duche
- 7 - Quarto
- 8 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

OVERSCHIE

1957

Torre na Interbau, em Hansaviertel, Berlim, (1957)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jo_van_den_Broek
 [10.2008]

'Célula' constituída sob o signo da versatilidade e funcionalidade no uso do espaço

Esquema de casa de banho que isola sanita, chuveiro e lavatórios, permitindo o uso simultâneo das instalações sanitárias por 4 utilizadores

O chuveiro é acedido directamente por ambos os quartos
 Cada quarto possui o seu próprio lavatório

O quarto principal é passível de se ocupar como uma extensão da sala comum

Acede-se pela sala, através de uma abertura ampla, do tamanho de uma porta dupla

Esquema de circulação circular

O acesso duplo ao chuveiro permite percorrer toda a casa de forma contínua
 Reforça e anula simultaneamente a separação funcional sugerida em planta

Reforço dos aspectos práticos

Varanda de serviço de apoio à cozinha

Esta de pequenas dimensões, mas existem outras hipóteses de ampliação do espaço

Grande espaço de arrumo no átrio, apesar das dimensões contidas da 'célula'

VAN DEN BROEK + BAKEMA

1898 – 1978 (Jo van den Broek); 1914 – 1981 (Jaap Bakema)

Jaap Bakema e Jo van den Broek
<http://www.team10online.org/team10/bakema/index.html>
 [10.2008]

Arquitectos holandeses

Bakema é convidado por van den Broek a colaborar na 'Brinkman - van den Broek' em 1948

Antes havia trabalhado para os Municípios de Amesterdão e Roterdão

Primeiro do Departamento de Obras Públicas de Amesterdão (desenvolvimento urbano)

Depois na Agência pública para a Habitação de Roterdão

Após a morte de Brinkman assumem-se como 'van den Broek e Bakema'

São considerados como 'expoentes do Movimento Moderno' ¹, mas Bakema participa activamente na revisão deste, através da sua participação nos Congresso Internacionais de Arquitectura Moderna

Pertenceu à delegação holandesa dos CIAM

Prepara o 10º Congresso conjuntamente com aqueles que viriam ser os membros do Team 10

Seria editor da revista 'Forum', que utiliza como plataforma das ideias do grupo

Bakema define a Arquitectura como uma disciplina total, que designa por 'Arquitecturbanismo'

Aplica uma ideia de 'escala de vizinhança' no ordenamento das funções urbanas

O seu programa de televisão 'Da cadeira à cidade: uma história de pessoas e de espaço' é testemunha da sua posição

Um dos seus projectos mais visíveis foi o edifício de habitação da Interbau, em 1957, edificação 'punkthochhäuser', edifícios baixos de 4 frentes típicos do urbanismo nórdico do pós-guerra

Haviam ganhado projecção com o Lijnbaan Shopping Center

A sua referência máxima permanece a Faculdade de Arquitectura de Delft

Bakema seria aí professor, tal como em Hamburgo

¹ <http://www.answers.com/topic/van-den-broek-bakema-2>, [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Hall/Corredor
- 3 - Arrumo
- 4 - Quarto
- 5 - Hall
- 6 - Casa de Banho
- 7 - WC
- 8 - Sala de Estar
- 9 - Cozinha
- 10 - Refeições
- 11 - Marquise

Escala

1/200

Nome do Projecto		KOP ST. JANSHAVEN		
Localização	Roterdão (Holanda)			
Autor	Dobbelar, De Kovel e De Vroom			
Data	1986 - 1988			
Promotor	Público			
Agregação das casas	Bloco alinhado			
Acessos	Galeria			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	86,2			
Área Útil	67,1			82,1%
Zonas comuns				
Sala Comum	19,6	64,1%		29,2%
Cozinha + Refeições	11,0	35,9%		16,4%
	(marquise)	3,7		4,3%
	(bancada)	2,0	18,2%	
Total	30,6	100,0%		45,6%
Zonas Privadas				
Quarto	10,8	54,0%		16,1%
Quarto	9,2	46,0%		13,7%
Total	20,0	100,0%		29,8%
Outras Zonas				
WC	0,9	30,0%		1,3%
Casa de Banho	2,1	70,0%		3,1%
Total Inst. Sanitárias	3,0	100,0%		4,5%
Hall/Corredor	7,4	64,9%		11,0%
Corredor	4,0	35,1%		6,0%
Circulação	11,4	100,0%		17,0%
Total de Área Útil	67,1			100,0%
Arrumo	2,1			3,1%

desenho original:

<http://www.flickr.com/photos/58215930@N00/3808549119>
[04.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Hall/Corredor
- 3 - Arrumo
- 4 - Quarto
- 5 - Hall
- 6 - Casa de Banho
- 7 - WC
- 8 - Sala de Estar
- 9 - Cozinha
- 10 - Refeições
- 11 - Marquise

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

KOP ST. JANSHAVEN

1986 - 1988

Droste, Haarlem, 1996-2006
http://www.dk.v.nl/projecten/stede-nbouw/9612-Droste/9612-Droste_nl.html#
 [04.2010]

Apesar do postulado da 'flexibilidade' dos seus autores, possui usos bastante definidos
 No entanto revela a pesquisa tipológica que defendem, ao fazer recurso à cozinha-corredor nórdica com sala de refeições anexa
 De acordo com o seu critério de originalidade, a zona de refeições encontra-se no local oposto ao 'normal'

Atribuição da maior percentagem da área aos espaços comuns/públicos domésticos
 Sala e cozinha/refeições com 45% dos 67m² de área
 Quartos com uma média de 10m², face a uma sala de 20m²

No geral revela uma série de elementos comuns à produção holandesa contemporânea
 Flexibilidade (talvez no percurso, neste caso)
 Predominância dada aos espaços de convívio do grupo doméstico

DKV

1953 - ... (Herman de Kovel); 1953-... (Paul de Vroom); 1966-... (Roel Bosch)

Herman de Kovel, Paul de Vroom e Roel Bosch
http://www.dk.v.nl/bureau/profiel_nl.html
 [04.2010]

Escritório holandês de arquitectura, fundado por De Vroom, De Kovel e Dolf Dobbelaar
 Este último sairia em 2003 para se dedicar à produção de vinhos, momento em que entram como sócios Roel Bosch e Wico Valk (saído em 2009 para se dedicar ao seu próprio escritório)

Conheceram-se no OMA, onde trabalharam de 1982 a 84, à excepção de Bosch, que trabalhava para os DKV desde 1992
 Associaram-se em 1984 para concorrer a concursos de arquitectura

O seu método de projecto tem por base a análise tipológica
 Pretende-se assim maximizar as soluções possíveis para projectos à partida condicionados
 O resultado tem de ser inesperado, mas ao mesmo tempo óbvio
 Conscientes da imprevisibilidade do projecto, outro seu postulado é a 'flexibilidade'
 A interacção entre pessoas com diferentes formações é por isso fomentada

São assim três os elementos que definem o trabalho de DKV:
 'Estudo de Modelos, análise tipológica dos mesmos, flexibilidade'

¹ <http://bernardleupen.blogspot.com/>, [04.2010]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Hall
- 2 - Sala Comum
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala de Estar (Quarto)
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - WC
- 8 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto		K25		
Localização	Haia (Holanda)			
Autor	Zaaijer, Christiaanse			
Data	1988 - 1992			
Promotor	Público			
Agregação das casas	Bloco isolado			
Acessos	Galerias exterior e interior			
Tipologia	Variadas			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	106,8			
Área Útil	94,5			88,5%
Zonas comuns				
Sala de Estar (Quarto)	18,2	29,3%		19,3%
Sala Comum/ Cozinha	44,0	70,7%		46,6%
(bancada)	1,1			2,5%
Total	62,2	100,0%		65,8%
Zonas Privadas				
Quarto	9,8	53,8%		10,4%
Quarto	8,4	46,2%		8,9%
Total	18,2	100,0%		19,3%
Outras Zonas				
WC	1,2	35,3%		1,3%
Casa de Banho	2,2	64,7%		2,3%
Total Inst. Sanitárias	3,4	100,0%		3,6%
Hall	2,3	28,4%		2,4%
(armário)	0,2			8,7%
Corredor	5,8	71,6%		6,1%
Circulação	8,1	100,0%		8,6%
Total de Área Útil	94,5			100,0%
Arrumo	2,6			2,8%
Total Arrumos	2,8			3,0%

desenho original:

Schneider, Friederike
 'Grundrissatlas - Wohnungsbau/Floor Plan Manual - Housing', 3ª Edição, 2004, Birkhäuser
 ISBN: 978-3-7643-7035-0

modo de associação da célula:

K25

1988 - 1992

'Vexierbild', Hamburgo, ASTOC

http://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Christiaanse
[04.2010]

Solução de 'open-space' no que diz respeito aos espaços comuns

Sala, cozinha...

Definição de alguns espaços com alguma ambiguidade

Sala de estar posterior à cozinha poderá funcionar como quarto?...

A Sala 'Comum' poderá ser apenas de jantar?

Fogo profundo, dado ser duplex nos pisos superiores com uma galeria interna

Permite separar WC da Casa de Banho

Resulta num quarto muito estreito

ZAAIJER + CHRISTIAANSE

... - ... (Art Zaaijer); 1953-... (Kees Christiaanse)

Kees Christiaanse

http://www.swissworld.org/en/switzerland/resources/why_switzerland/kees_christiaanse/
[04.2010]

Arquitectos holandeses

Trabalharam juntos no OMA de Rem Koolhaas

Christiaanse de 1980 a 1989 (sócio desde 1983, apesar de apenas se ter licenciado em 1988)

Sai para fundar as suas próprias empresas em 1989 (KCAP) e 1990 (ASTOC, em Colónia)

Zaaijer até 1992, assumindo a partir daí a direcção do plano do Campus de Uithof, sua responsabilidade no OMA

O site do seu gabinete diz ter sido encerrada toda a actividade em 2008

Ambos debatem, ainda que em actividades opostas, a cidade moderna

Christiaanse considera que o medo de Christopher Alexander da cidade se tornar uma árvore é hoje realidade¹

Considera que a cidade deve ser percorível a pé, uma grelha de espaços públicos labirínticos, mista no uso e nas tipologias que compõem a rua, e sem estilo definido 'O planeamento urbano trata de organizar um certo caos'²

Zaaijer defende a multiplicidade de funções na malha do Campus, de modo a torná-lo urbano

A introdução de residência estudantil foi por isso um passo importante

Nos seus protótipos de casas flutuantes afirma o carácter de versatilidade do edifício K25

Estrutura periférica com um único pilar interno de modo a permitir qualquer alteração pelo proprietário

Christiaanse vive actualmente em Zurique, onde lecciona, depois de o ter feito em Berlim

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Christiaanse, [04.2010]

² http://www.swissworld.org/en/switzerland/resources/why_switzerland/kees_christiaanse/, [04.2010]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria Interior
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Corredor
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

Escala 1/200

Nome do Projecto	K25		
Localização	Haia (Holanda)		
Autor	Zaaijer, Christiaanse		
Data	1988 - 1992		
Promotor	Público		
Agregação das casas	Bloco isolado		
Acessos	Galerias exterior e interior		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	111,2		
Área Útil	90,2		87,2%
Zonas comuns			
Sala Comum	25,6	78,8%	28,4%
Cozinha (varanda)	6,8		6,1%
Cozinha (armário)	0,3	4,3%	
Cozinha (bancada)	2,0	29,0%	
Total	32,5	100,0%	36,0%
Zonas Privadas			
Quarto	18,6	49,2%	20,6%
Quarto	19,2	50,8%	21,3%
Total	37,8	100,0%	41,9%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,8		4,2%
Hall	3,9	24,3%	4,3%
Corredor + escada (armário)	12,1	75,7%	13,5%
Circulação	16,0	100,0%	17,8%
Total de Área Útil	90,2		100,0%

desenho original:

Schneider, Friederike
 'Grundrissatlas - Wohnungsbau/Floor Plan Manual - Housing', 3ª Edição, 2004, Birkhäuser
 ISBN: 978-3-7643-7035-0

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria Interior
- 2 - Hall
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Corredor
- 6 - Cozinha
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

K25

1988 - 1992

Casas flutuantes, Art Zaaijer
<http://www.ecoboot.nl/artikelen/LeefomgevingJuni2001.php>
 [04.2010]

Não existe um critério único na definição de todo o projecto (edifício)
 Esta célula difere da antecedente no modo como se qualificam os espaços

Definição dos espaços com alguma ambiguidade
 Quartos podem ser salas, quarto pode ser sala de jantar, etc
 Poderá funcionar como T1 com sala de estar e jantar em separado...

A 'cozinha-corredor' é aqui usada
 Permite alternar as funções dos espaços nos seus extremos...
 ...em que a zona de refeições é algo muito mais amplo

ZAAIJER + CHRISTIAANSE ... - ... (Art Zaaijer); 1953-... (Kees Christiaanse)

Art Zaaijer

<http://www.uu.nl/en/utrechtuniversiteit/culturearchitecture/masterplan/pages/default.aspx>
 [04.2010]

Arquitectos holandeses

Trabalharam juntos no OMA de Rem Koolhaas
 Christiaanse de 1980 a 1989 (sócio desde 1983, apesar de apenas se ter licenciado em 1988)
 Sai para fundar as suas próprias empresas em 1989 (KCAP) e 1990 (ASTOC, em Colónia)
 Zaaijer até 1992, assumindo a partir daí a direcção do plano do Campus de Uithof, sua responsabilidade no OMA
 O site do seu gabinete diz ter sido encerrada toda a actividade em 2008

Ambos debatem, ainda que em actividades opostas, a cidade moderna
 Christiaanse considera que o medo de Christopher Alexander da cidade se tornar uma árvore é hoje realidade¹
 Considera que a cidade deve ser percorível a pé, uma grelha de espaços públicos labirínticos, mista no uso e nas tipologias que compõem a rua, e sem estilo definido
 'O planeamento urbano trata de organizar um certo caos'²
 Zaaijer defende a multiplicidade de funções na malha do Campus, de modo a torná-lo urbano
 A introdução de residência estudantil foi por isso um passo importante

Nos seus protótipos de casas flutuantes afirma o carácter de versatilidade do edifício K25
 Estrutura periférica com um único pilar interno de modo a permitir qualquer alteração pelo proprietário

Christiaanse vive actualmente em Zurique, onde lecciona, depois de o ter feito em Berlim

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Christiaanse, [04.2010]

² http://www.swissworld.org/en/switzerland/resources/why_switzerland/kees_christiaanse/, [04.2010]

Portugal (PT)

LEGENDA

Casa T1

- 1 - Entrada/Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto CASAS ECONÓMICAS - SÉRIE A TIPO 1

Localização (Portugal)
 Autor sem referência
 Data 1933
 Promotor Estado

Agregação das casas Casas Geminadas Evolutivas
 Acessos Directo
 Tipologia T1 evolutivo para T3

PISO TÉRREO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia T1			
Área Bruta	30,4		
Área Útil	24,9		81,7%
Zonas comuns			
Entrada/Sala Comum	7,6	57,6%	30,6%
Cozinha	5,6	42,4%	22,5%
Total	13,2	100,0%	53,1%
Zonas Privadas			
Quarto	8,4		33,6%
Outras Zonas			
Casa de banho	2,7		10,9%
Circulação	0,6		2,4%
Total de Área Útil	24,9		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa T1

- 1 - Entrada/Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

CASAS ECONÓMICAS A1 1933

Áreas muito diminutas

Cerca de 30m²

Consiste num Tipo evolutivo, em que se podem adicionar mais 2 quartos

As possibilidades evolutivas da casa encontram-se ligadas à ideologia subjacente à sua concepção

Referência ao aspecto bucólico da casa, construída 'isoladamente' ou pelo menos com zonas ajardinadas em volta.

Espaço que permita a adição de volumes/área

Possibilidade apenas permitida porque o regime das 'Casas Económicas' previa a sua propriedade pelos seus locatários, e não o arrendamento da habitação

SEM REFERÊNCIA

(...)

LEGENDA

Casa T3

1 - Entrada/Sala Comum
 2 - Cozinha
 3 - Casa de Banho
 4 - Quarto

Escala 1/200

Nome do Projecto		CASAS ECONÓMICAS - SÉRIE A TIPO 1	
Localização	(Portugal)		
Autor	sem referência		
Data	1933		
Promotor	Estado		
Agregação das casas	Casas Geminadas Evolutivas		
Acessos	Directo		
Tipologia	T1 evolutivo para T3		
PISO TÉRREO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	49,1		
Área Útil	39,4		80,2%
Zonas comuns			
Entrada/Sala Comum	7,6	57,6%	19,3%
Cozinha	5,6	42,4%	14,2%
Total	13,2	100,0%	33,5%
Zonas Privadas			
Quarto	8,4	36,7%	21,3%
Quarto	6,9	30,1%	17,5%
Quarto	7,6	33,2%	19,3%
Total	22,9	100,0%	58,1%
Outras Zonas			
Casa de banho	2,7		6,9%
Circulação	0,6		1,5%
Total de Área Útil	39,4		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa T1

- 1 - Entrada/Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

CASAS ECONÓMICAS A1 1933

Áreas muito diminutas

Cerca de 48m²

Consiste na evolução do modelo precedente, segundo o desenho previsto. A informação relativa a esta ampliação é contudo escassa, não se sabendo onde ficam localizadas as aberturas, ou até se o primeiro quarto se isola da circulação através de um corredor (que lhe diminuiria a área)

As possibilidades evolutivas da casa encontram-se ligadas à ideologia subjacente à sua concepção

Referência ao aspecto bucólico da casa, construída 'isoladamente' ou pelo menos com zonas ajardinadas em volta.

Espaço que permitia a adição de volumes/área
Possibilidade apenas permitida porque o regime das 'Casas Económicas' previa a sua propriedade pelos seus locatários, e não o arrendamento da habitação

SEM REFERÊNCIA

(...)

LEGENDA

Casa T2

- 1 - Átrio
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Sala de jantar
- 4 - Cozinha
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda

Escala 1/200

Nome do Projecto		CASAS ECONÓMICAS - SÉRIE B TIPO 1		
Localização	(Portugal)			
Autor	sem referência			
Data	1933			
Promotor	Estado			
Agregação das casas	Casas Geminadas			
Acessos	Directo			
Tipologia	T3			
PISO TÉRREO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	69,2			
Área Útil	57,8			85,4%
Zonas comuns				
Sala de Estar	7,5	32,8%		13,0%
Sala de Jantar	9,8	42,8%		17,0%
Cozinha	5,6	24,5%		9,7%
Total	22,9	100,0%		39,6%
Zonas Privadas				
Quarto	11,3	54,1%		19,6%
Quarto (varanda)	1,3			1,9%
Quarto	9,6	45,9%		16,6%
Total	20,9	100,0%		36,2%
Outras Zonas				
Casa de banho	5,6			9,7%
Átrio	4,3	51,2%		7,4%
Escada	3,4	40,5%		5,9%
Patamar da Escada	0,7	8,3%		1,2%
Circulação	8,4	100,0%		14,5%
Total de Área Útil	57,8			100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Casa T2

- 1 - Átrio
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Sala de jantar
- 4 - Cozinha
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

CASAS ECONÓMICAS A1 1933

Relativamente à Série A Tipo nota-se um acréscimo das áreas, mas principalmente o investimento feito nos espaços de representação

Átrio à entrada que 'privatiza' o espaço da casa, por oposição à entrada directa na sala
 Divisão do espaço comum em Sala de Jantar e Sala de Estar

Corresponde à duplicação da área de 'sala' face ao modelo precedente
 Remete para o modelo burguês da casa, que era comum nos primórdios da habitação social: uma redução à escala do que era conhecido

A criação de uma 'casa física' em vez de um 'lar' encontra-se ligada à ideologia subjacente à sua concepção

Referência ao aspecto bucólico da casa, construída 'isoladamente' ou pelo menos com zonas ajardinadas em volta.
 'Modo' de controlo das populações através de uma resposta directa às suas aspirações, iniciativa sem sucesso dado os custos envolvidos na construção de casas unifamiliares e o seu afastamento face ao centro das cidades

SEM REFERÊNCIA

(...)

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Acesso comum
- 2 - Átrio/Corredor
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala Comum

Escala

1/200

Plano de Urbanização do Bairro de Alvalade

http://infohabitar.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
[01.2010]

Nome do Projecto		ALVALADE		
Localização	Lisboa			
Autor	HE-FCP			
Data	1948			
Promotor	Câmara Municipal de Lisboa			
Agregação das casas	Variado			
Acessos	Esq/dir			
Tipologia	T3			
APARTAMENTO PISO 0				
	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	72,6			
Área Útil	61,5			84,7%
Zonas comuns				
Sala Comum	14,1	67,5%		22,9%
Cozinha	6,8	32,5%		11,1%
(bancada)	2,2	32,4%		
Total	20,9	100,0%		34,0%
Zonas Privadas				
Quarto	9,0	27,6%		14,6%
Quarto	9,0	27,6%		14,6%
Quarto	14,6	44,8%		23,7%
Total	32,6	100,0%		53,0%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,8			6,2%
Hall/Corredor	4,2			6,8%
Total de Área Útil	61,5			100,0%

desenho original:

http://infohabitar.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
[01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Acesso comum
- 2 - Átrio/Corredor
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ALVALADE TIPO 6

1945

Uma rua residencial com edifícios das HE-FCP (Habitações Económicas – Federação das Caixas de Previdência)
http://infohabitar.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
 [09.2010]

Exemplo dos estudos habitacionais desenvolvidos para Alvalade apresentado por Jacobetty no 1º Congresso Nacional de Arquitectura

Não se refere explicitamente se ele seria o autor deste Modelo
 Exemplos anteriores apresentam raízes de organização do espaço fortemente Funcionalistas, com influências directas de Alexander Klein

A organização interna reflecte a solução estrutural tradicional

Paredes portantes de espessura considerável
 Visível também no interior, pela parede que delimita quartos e corredor/sala comum

Resulta como elemento condicionante na disposição das divisões
 Quase uma 'enfilade', sem distribuição funcional que caracteriza o Moderno 'oculto' de Jacobetty

A imagem do edifício, como na maior parte das realizações de Alvalade da época e do autor, recorre ao 'português suave' nacionalista que 'esconde' o esforço de racionalização de áreas, métodos construtivos e distribuição, caros ao Funcionalismo

MIGUEL JACOBETTY

1901 – 1970

'Edifício na Rua da Infanteria 16', Lisboa, Prémio Valmor em 1931, aqui já descaracterizado pela adição de dois pisos ao edifício original
<http://www.jaimeroriz.com/premiovalmor/valmor.htm>
 [09.2010]

Arquitecto português

Estuda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde se forma com Distingção

A sua obra caracteriza-se pela constante oscilação entre o Moderno e o Português Suave, a nível da imagem

Pouco tempo após a sua formatura, conclui o edifício na Rua da Infanteria, em estilo Modernista com elementos 'Art Deco'

Seria Prémio Valmor em 1931

O edifício da Av. António Augusto de Aguiar é um exemplo perfeito do 'Estilo do Regime' para o privado, com elementos pretensamente históricos e portugueses (cores, cantarias, etc)

Ganharia um Prémio Municipal em 1943...

A investigação que conduz em Alvalade, a nível de áreas, construção e outras soluções para a habitação económica inserem-no no seio do Funcionalismo

Isto apesar da Imagem usada nessas propostas ser claramente de um 'português suave'

Também Alexander Klein, em cujos modelos se baseia para propostas em 1945, seria 'esquecido' pela imagem pouco Moderna, face à sua investigação Funcionalista

No 1º Congresso de Arquitectura em Portugal, em 1948, fez parte da comissão do Tema 2, 'O Problema Português da Habitação'

Apresentaria 3 comunicações sobre 'A Racionalização na Habitação e na Urbanização', 'Expressão, Consequência e Função' e 'Estudo de Casas de Renda Económica'

Trabalhou próximo de Duarte Pacheco, talvez por isso chegando a chefiar o Gabinete de Estudos de Arquitectura da Câmara de Lisboa, em serviço do Ministério das Obras Públicas, onde curiosamente voltaria a cultivar uma imagem mais austera e menos nacionalista

Recuperá-la-ia posteriormente, nomeadamente no referido Prémio Municipal

LEGENDA

Série III, Tipo 7

- 1 - Escada comum 7 - Varanda
 2 - Átrio 8 - Quarto
 3 - Despensa 9 - Sala Comum
 4 - Cozinha 10 - Corredor
 5 - Quarto da empregada 11 - WC
 6 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto	BAIRRO DE ALVALADE - Série II Tipo 6
Localização	Lisboa (Portugal)
Autor	Miguel Jacobetty
Data	1945
Promotor	Câmara Municipal de Lisboa
Agregação das casas	Blocos paralelos/quarteirão
Acessos	Esq/dir
Tipologia	T4

PISO TÉRREO	Área (m2)	por Zona	no Total
-------------	-----------	----------	----------

Tipologia	T4		
------------------	-----------	--	--

Área Bruta	107,1		
Área Útil	84,0		81,2%

Zonas comuns

Sala Comum	20,7	73,1%	24,6%
Cozinha	7,6	26,9%	9,0%
(despensa)	0,8	10,5%	
(bancada)	2,4	31,6%	

Total	28,3	100,0%	33,7%
--------------	-------------	---------------	--------------

Zonas Privadas

Quarto da empregada	6,2	16,9%	7,4%
(varanda)	1,2		1,1%
Quarto	8,9	24,3%	10,6%
(varanda)	1,8		1,7%
Quarto	10,6	28,9%	8,3%
Quarto	11,0	30,0%	9,9%

Total	36,7	100,0%	36,2%
--------------	-------------	---------------	--------------

Outras Zonas

Casa de Banho 1	2,2	30,6%	2,6%
WC	1,1	15,3%	1,3%
Casa de Banho 2	3,9	54,2%	4,6%

Total Inst. Sanitárias	7,2	69,4%	6,0%
-------------------------------	------------	--------------	-------------

Átrio	4,5	38,2%	5,4%
(armário)	0,3	6,7%	

Corredor	7,3	61,8%	8,7%
(armário)	2,8	38,4%	

Circulação	11,8	100,0%	14,1%
-------------------	-------------	---------------	--------------

Total de Área Útil	84,0		89,9%
---------------------------	-------------	--	--------------

Total Áreas Exteriores	3,0		2,8%
-------------------------------	------------	--	-------------

Total Arrumos	8,9		10,6%
----------------------	------------	--	--------------

desenho original:

Costa, João Pedro - 'Bairro de Alvalade - um paradigma no urbanismo português', Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005 ISBN 972-24-1382-4

modo de associação da célula:

LEGENDA

Série III, Tipo 7

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Despensa
- 4 - Cozinha
- 5 - Quarto da empregada
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Varanda
- 8 - Quarto
- 9 - Sala Comum
- 10 - Corredor
- 11 - WC

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ALVALADE TIPO 6

1945

'Alvalade', vista sobre a Av. da Igreja (casas de renda económica, células I e II)

Costa, João Pedro - *'Bairro de Alvalade - um paradigma no urbanismo português'*, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005 ISBN 972-24-1382-4 [09.2010]

Corresponde à 'Série III' das habitações de renda económica, a mais 'luxuosa' excluindo as vivendas

O luxo não se manifestava apenas nas áreas, mas também a nível de materiais e de uso

Apesar de ter um quarto a menos do que o modelo da Série II, Tipo 6, possui áreas muito aproximadas para cada divisão

Salas com 20,8 e 20,7m² da série II para a III, quartos com um máximo de 11m²...
...mas são adicionadas várias áreas de arrumo, e principalmente uma segunda casa de banho que serve o 'quarto da empregada', talvez o verdadeiro luxo do Modelo

Face ao modelo inspirado em Klein, claramente Moderno, este caracteriza-se por ser extremamente burguês, pela idealização de um quarto de empregada mesmo no contexto da habitação 'social' É talvez a prova do desligar da linguagem do uso, apesar de mais uma vez recorrer ao 'português suave'

MIGUEL JACOBETTY

1901 - 1970

'Alvalade', vista sobre a Av. da Igreja (casas de renda económica, células I e II)

Costa, João Pedro - *'Bairro de Alvalade - um paradigma no urbanismo português'*, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005 ISBN 972-24-1382-4 [09.2010]

Arquitecto português

Estuda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde se forma com Distinção

A sua obra caracteriza-se pela constante oscilação entre o Moderno e o Português Suave, a nível da imagem

Pouco tempo após a sua formatura, conclui o edifício na Rua da Infanteria, em estilo Modernista com elementos 'Art Deco'

Seria Prémio Valmor em 1931

O edifício da Av. António Augusto de Aguiar é um exemplo perfeito do 'Estilo do Regime' para o privado, com elementos pretensamente históricos e portugueses (cores, cantarias, etc)

Ganhará um Prémio Municipal em 1943...

A investigação que conduz em Alvalade, a nível de áreas, construção e outras soluções para a habitação económica inserem-no no seio do Funcionalismo

Isto apesar da Imagem usada nessas propostas ser claramente de um 'português suave'

Também Alexander Klein, em cujos modelos se baseia para propostas em 1945, seria 'esquecido' pela imagem pouco Moderna, face à sua investigação Funcionalista

No 1º Congresso de Arquitectura em Portugal, em 1948, fez parte da comissão do Tema 2, 'O Problema Português da Habitação'

Apresentaria 3 comunicações sobre 'A Racionalização na Habitação e na Urbanização', 'Expressão, Consequência e Função' e 'Estudo de Casas de Renda Económica'

Trabalhou próximo de Duarte Pacheco, talvez por isso chegando a chefiar o Gabinete de Estudos de Arquitectura da Câmara de Lisboa, em serviço do Ministério das Obras Públicas, onde curiosamente voltaria a cultivar uma imagem mais austera e menos nacionalista

Recuperá-la-ia posteriormente, nomeadamente no referido Prémio Municipal

LEGENDA

Série II, Tipo 6

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Quarto/Escritório
- 6 - Quarto
- 7 - Corredor
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto BAIRRO DE ALVALADE - Série II Tipo 6

Localização Lisboa (Portugal)
 Autor Miguel Jacobetty
 Data 1945
 Promotor Câmara Municipal de Lisboa

Agregação das casas Blocos paralelos/quarteirão
 Acessos Esq/dir
 Tipologia T5

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO

Tipologia	Área (m2)	por Zona	no Total
T5			
Área Bruta	104,1		
Área Útil	86,6		83,2%

Zonas comuns

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Sala Comum	20,8	71,7%	24,0%
Cozinha	8,2	28,3%	9,5%
(despensa)	0,7	8,5%	
(bancada)	2,3	28,0%	
Total	29,0	100,0%	33,5%

Zonas Privadas

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Quarto	8,8	19,3%	10,2%
Quarto	8,2	18,0%	9,5%
Quarto	8,0	17,6%	7,9%
Quarto	9,5	20,9%	7,7%
Quarto	11,0	24,2%	12,7%
Total	45,5	100,0%	47,9%

Outras Zonas

Zona	Área (m2)	por Zona	no Total
Casa de Banho	4,6		5,3%
Átrio	2,7	36,0%	3,1%
Corredor	4,8	64,0%	5,5%
(armário)	1,0	20,8%	

Circulação 7,5 100,0% 8,7%

Total de Área Útil 86,6 95,4%

Total Arrumos 1,7 2,0%

Costa, João Pedro - 'Bairro de Alvalade - um paradigma no urbanismo português', Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005 ISBN 972-24-1382-4

modo de associação da célula:

ALVALADE, SÉRIE II TIPO 6 1945

'Estádio Nacional do Jamor', cuja paternidade foi atribuída a Jacobetty, tendo na realidade havido mais intervenientes
<http://www.aventar.eu/2010/05/16/memorias-do-estadio-nacional/>
 [09.2010]

Modelo que se distancia da proposta apresentada no 1º Congresso de Arquitectura, que derivava dos esquemas funcionalistas de Alexander Klein, mas que também diverge de propostas suas mais tradicionais

Não existe zonamento funcional (apesar da cozinha-laboratório), como em Klein, por exemplo... mas também não se faz a exploração construtiva do 'Tipo 6', em que se anexam as 'zonas húmidas' independentemente das consequências funcionais.

Nasce contudo de pré-requisitos economicistas que ditam algumas escolhas

Existe apenas uma casa de banho, sem bidé, para um máximo possível de 10 ocupantes
 A área é outro exemplo mais visível, com 104m² de área bruta para um T5
 Os quartos iniciam-se com 8m², tendo o maior 11m²
 O RGEU seria aprovado em 1951, impossibilitando este fogo, por exemplo

A imagem do edifício, como na maior parte das realizações de Alvalade da época e do autor, recorre ao 'português suave' nacionalista, mas que neste caso concreto transmite uma solução interior bastante corriqueira, sem aparentes esforços Modernos

MIGUEL JACOBETTY 1901 – 1970

Arquitecto português

'Casas de Renda Económica Série I Tipo 3' em Alvalade',
<http://infohabitar.blogspot.com/2007/03/sobre-o-bairro-de-alvalade-de-faria-da.html>
 [09.2010]

Estuda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde se forma com Distinção

A sua obra caracteriza-se pela constante oscilação entre o Moderno e o Português Suave, a nível da imagem

Pouco tempo após a sua formatura, conclui o edifício na Rua da Infanteria, em estilo Modernista com elementos 'Art Deco'

Seria Prémio Valmor em 1931

O edifício da Av. António Augusto de Aguiar é um exemplo perfeito do 'Estilo do Regime' para o privado, com elementos pretensamente históricos e portugueses (cores, cantarias, etc)

Ganhará um Prémio Municipal em 1943...

A investigação que conduz em Alvalade, a nível de áreas, construção e outras soluções para a habitação económica inserem-no no seio do Funcionalismo

Isto apesar da Imagem usada nessas propostas ser claramente de um 'português suave'

Também Alexander Klein, em cujos modelos se baseia para propostas em 1945, seria 'esquecido' pela imagem pouco Moderna, face à sua investigação Funcionalista

No 1º Congresso de Arquitectura em Portugal, em 1948, fez parte da comissão do Tema 2, 'O Problema Português da Habitação'

Apresentaria 3 comunicações sobre 'A Racionalização na Habitação e na Urbanização', 'Expressão, Consequência e Função' e 'Estudo de Casas de Renda Económica'

Trabalhou próximo de Duarte Pacheco, talvez por isso chegando a chefiar o Gabinete de Estudos de Arquitectura da Câmara de Lisboa, em serviço do Ministério das Obras Públicas, onde curiosamente voltaria a cultivar uma imagem mais austera e menos nacionalista

Recuperá-la-ia posteriormente, nomeadamente no referido Prémio Municipal

LEGENDA

Renda Económica Tipo 6

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Corredor
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto **BAIRRO DE ALVALADE - Renda Económica Tipo 6**

Localização Lisboa (Portugal)
 Autor Miguel Jacobetty
 Data 1945
 Promotor Câmara Municipal de Lisboa

Agregação das casas Blocos paralelos/quarteirão
 Acessos Esq/dir
 Tipologia T2

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	77,6		
Área Útil	65,6		84,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	20,5	74,8%	31,3%
Cozinha	6,9	25,2%	10,5%
(bancada)	2,9	42,0%	
Total	27,4	100,0%	41,8%
Zonas Privadas			
Quarto	11,3	41,5%	17,2%
Quarto	15,9	58,5%	24,2%
Total	27,2	100,0%	41,5%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,8		4,3%
Átrio	3,0	36,4%	4,5%
Corredor	5,2	63,6%	7,9%
(armário)	1,3	25,0%	
Circulação	8,2	100,0%	12,5%
Total de Área Útil	65,6		100,0%

Vista aérea do bairro de Alvalade

<http://www.oasrs.org/conteudo/agenda/noticias-cultura-detalle.asp?noticia=29>
 [09.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Renda Económica Tipo 6

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Corredor
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ALVALADE TIPO 6

1945

'Edifício na Rua da Infanteria 16', Lisboa, Prémio Valmor em 1931
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563620&page=20>
 [09.2010]

Modelo usado no Bairro de Alvalade, no âmbito de uma série de projectos-tipo a aplicar sobre o plano de Urbanização em execução. Este seria uma planta das 'Casas de Renda Económica, Tipo 6'

É fortemente influenciado pelos Modelos de Alexander Klein para Bad Dürrenberg, neste caso particular, na Célula C2

Coloca contudo a escada comum na fachada oposta, o que altera as proporções entre público e privado do projecto de Klein

Os quartos aumentam de área, ocupando o espaço da escada, enquanto a sala diminui. O que se manifesta numa proporção de 45/35% de área pública/privada para 41/41% no projecto de Jacobetty

A imagem do edifício, como na maior parte das realizações de Alvalade da época e do autor, recorre ao 'português suave' nacionalista que 'esconde' o esforço de racionalização de áreas, métodos construtivos e distribuição, caros ao Funcionalismo

MIGUEL JACOBETTY

1901 - 1970

'Edifício na Av. António Augusto de Aguiar', Prémio Municipal de Lisboa, 1943 (c/ António Reis Camelo)
<http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/008/index.php?ml=6&x=0041.xml>
 [09.2010]

Arquitecto português

Estuda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde se forma com Distinção

A sua obra caracteriza-se pela constante oscilação entre o Moderno e o Português Suave, a nível da imagem

Pouco tempo após a sua formatura, conclui o edifício na Rua da Infanteria, em estilo Modernista com elementos 'Art Deco'

Seria Prémio Valmor em 1931

O edifício da Av. António Augusto de Aguiar é um exemplo perfeito do 'Estilo do Regime' para o privado, com elementos pretensamente históricos e portugueses (cores, cantarias, etc)

Ganhará um Prémio Municipal em 1943...

A investigação que conduz em Alvalade, a nível de áreas, construção e outras soluções para a habitação económica inserem-no no seio do Funcionalismo

Isto apesar da Imagem usada nessas propostas ser claramente de um 'português suave'

Também Alexander Klein, em cujos modelos se baseia para propostas em 1945, seria 'esquecido' pela imagem pouco Moderna, face à sua investigação Funcionalista

No 1º Congresso de Arquitectura em Portugal, em 1948, fez parte da comissão do Tema 2, 'O Problema Português da Habitação'

Apresentaria 3 comunicações sobre 'A Racionalização na Habitação e na Urbanização', 'Expressão, Consequência e Função' e 'Estudo de Casas de Renda Económica'

Trabalhou próximo de Duarte Pacheco, talvez por isso chegando a chefiar o Gabinete de Estudos de Arquitectura da Câmara de Lisboa, em serviço do Ministério das Obras Públicas, onde curiosamente voltaria a cultivar uma imagem mais austera e menos nacionalista

Recuperá-la-ia posteriormente, nomeadamente no referido Prémio Municipal

LEGENDA

Pisos 1 e 2

1 - Escada comum	5 - Despensa	9 - Varanda
2 - Átrio	6 - Cozinha	10 - Corredor
3 - Sala Comum	7 - Quarto da Empregada	11 - Quarto
4 - Copa	8 - Casa de Banho	Escala

1/200

Nome do Projecto	'BAIRRO DAS ESTACAS'
Localização	Lisboa (Portugal)
Autor	Ruy d'Athouguia e Formosinho Sanchez
Data	1959
Promotor	Câmara Municipal de Lisboa
Agregação das casas	Bloco Longitudinal
Acessos	Esq/dir
Tipologia	T4/T5

PISO TÉRREO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T4		
Área Bruta	140,8		
Área Útil	96,1		87,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	28,3	70,6%	29,4%
Copa (varanda)	6,8		4,8%
Copa (despensa)	1,9	15,0%	6,2%
Copa (armário)	1,0		3,5%
Cozinha	5,8	14,5%	6,0%
Cozinha (varanda)	3,2		2,3%
Cozinha (bancada)	2,6		44,8%
Total	40,1	100,0%	41,7%
Zonas Privadas			
Quarto da empregada (varanda)	6,0	15,7%	6,2%
Quarto (varanda)	3,4		2,4%
Quarto (varanda)	9,2	24,1%	9,6%
Quarto (varanda)	6,6		4,7%
Quarto (varanda)	11,1	29,1%	11,6%
Quarto (armário)	3,3		8,2%
Quarto (armário)	1,3		11,7%
Quarto (varanda)	11,9	31,2%	12,4%
Quarto (armário)	3,5		2,5%
Quarto (armário)	1,4		11,8%
Total	38,2	100,0%	39,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho 1	2,1	42,0%	2,2%
Casa de Banho 2	2,9	58,0%	3,0%
Total Inst. Sanitárias	5,0	58,0%	5,2%
Átrio	6,6	51,6%	6,9%
Corredor	6,2	48,4%	6,5%
Corredor (armário)	1,3		21,0%
Circulação	12,8	100,0%	13,3%
Total de Área Útil	96,1		100,0%
Total Áreas Exteriores	26,8		19,0%
Total Arrumos	5,9		6,1%

desenho original:

<http://www.viverlisboa.org/?p=3647>
[09.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Pisos 1 e 2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Copa
- 5 - Despensa
- 6 - Cozinha
- 7 - Quarto da Empregada
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Varanda
- 10 - Corredor
- 11 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAIRRO DAS ESTACAS T4 1949 - 1955

'Escola Primária Teixeira de Pascoaes' por Ruy d'Athouguia, Alvalade, 1959 - 1965'
<http://alvalade.no.sapo.pt/athouguia.html>
 [10.2010]

Projecto eminentemente Moderno na sua forma

Interiormente pela implantação, pureza formal, colocação sobre pilotis, varandas corridas

Não faz contudo uso da galeria no seu verdadeiro sentido, pois apresenta uma caixa de escadas por apartamento, acedendo a uma varanda privada

...interiormente pela separação funcional, cozinha como espaço de trabalho.

É contudo marcado por elementos denunciadores da sua concepção privilegiada em Alvalade

Pormenores 'burgueses' como a existência de um quarto de empregada e respectiva instalação sanitária, a copa como elemento de mediação cozinha/sala comum, ou mesmo o acesso 'privativo'

Elementos inconsistentes com o socialismo anexo ao moderno, mas também com um bairro de características sociais...
 ...muito embora Alvalade fosse intencionalmente circundado (e ligado às vias de maior importância) por edifícios destinados a um público mais desafogado

De referir contudo a área contida de 96m² de área útil para um T4, que revela um notável aproveitamento do espaço

ATHOUGUIA/SANCHEZ 1917 - 2006 (Ruy d'Athouguia); 1922 - 2004 (Formosinho Sanchez)

'Liceu Padre António Vieira' por Ruy d'Athouguia, Alvalade, 1959 - 1965'
<http://alvalade.no.sapo.pt/athouguia.html>
 [10.2010]

Arquitectos portugueses

Athouguia forma-se Belas Artes no Porto, em pleno desenvolvimento e aplicação do Moderno
 Colaborou antes de iniciar actividade, em 49, com Filipe Figueiredo e Veloso Reis Camelo

Fiel aos enunciados do Moderno, não procurou conciliá-los com a especificidade portuguesa

Arquitecto empenhadamente contemporâneo, é figura de referência da arquitectura Moderna na sua ampla dimensão: técnica, formal e ético-ideológica.

Acreditava que o Moderno podia mudar o mundo, porque era a única que conseguia corresponder às exigências da vida contemporânea

Não foi talvez por isso ao 1º Congresso Nacional de Arquitectura nem participou no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal

Segundo o próprio, este inquérito 'não influenciou o que eu estava a fazer, porque já o estava a fazer. Também o estavam a fazer Godinho, Viana de Lima, João Andresen, Siza e outros'¹

Sendo também autor de projectos emblemáticos como o Liceu Padre António Vieira, é em colaboração que concebe os seus projectos mais emblemáticos...

...como é o caso do 'Bairro das Estacas', com Formosinho Sanchez...
 ...ou da Fundação Gulbenkian, com Pedro Cid e Alberto Pessoa

Formosinho Sanchez foi um acérrimo defensor do Modernismo em Portugal, influenciado pelos modelos Brasileiros divulgados no nosso país na exposição no IST de 1949

Publica 'Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa' na revista Arquitectura, no âmbito de textos breves e panfletários que defendiam o Moderno no Brasil

(...) A grande lição a retirar não reside na cópia, mas no estudo das condições climáticas, materiais, económicas e paisagísticas do país com o intuito de encontrar 'soluções novas, algumas arrojadas' que resolvam o 'nosso problema de arquitectura moderna'²

Os portugueses mostram-se receptivos, pois ansiavam por ser Modernos, para abandonar a figuração historicista imposta pelo Estado Novo

¹ Ruy d'Athouguia, citado por Eduardo Souto de Moura em Correia, Graça, 2008, 'Ruy d'Athouguia, a modernidade em aberto', Caleidoscópio, 2008 ISBN: 9789898129390
<http://www.caleidoscopio.pt/blog/wp-content/uploads/2008/07/prefacio-de-eduardo-souto-de-moura.pdf>
 [09.2010]

² Formosinho Sanchez, citado por Milheiro, Ana Vaz; Ferreira, Jorge Manuel Figueira Fernandes - 'A Joyous Architecture: As exposições de Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios português e africano'
<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/018.pdf>
 [09.2010]

LEGENDA
Pisos 3 e 4

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio e Escada
- 3 - Quarto
- 4 - Copa
- 5 - Despensa
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda
- 8 - Sala Comum
- 9 - Distribuição
- 10 - Quarto da Empregada
- 11 - Casa de Banho

Escala

1/200

PISO TÉRREO	Área (m2)	por Zona	no Total
-------------	-----------	----------	----------

Tipologia T5 (ver cabeçalho em 'Bairro das Estacas T4')

Área Bruta	150,5		
Área Útil	99,9		85,0%

Zonas comuns

Sala Comum	28,3	76,3%	28,3%
(varanda)	6,8		4,5%
Copa	3,0	8,1%	3,0%
(despensa)	1,9	63,3%	
(armário)	1,0	3,5%	
Cozinha	5,8	15,6%	5,8%
(varanda)	3,2		2,1%
(bancada)	2,6	44,8%	
Total	37,1	100,0%	37,1%

Zonas Privadas

Quarto da empregada	7,0	15,4%	7,0%
(varanda)	3,8		2,5%
Quarto	6,3	13,8%	6,3%
(varanda)	3,3		2,2%
Quarto	9,2	20,2%	9,2%
(varanda)	3,9		10,5%
(armário)	1,1	12,0%	
Quarto	11,5	25,3%	11,5%
(varanda)	3,5		2,3%
(armário)	1,1	9,6%	
Quarto	11,5	25,3%	11,5%
(varanda)	3,5		2,3%
(armário)	1,1	9,6%	
Total	45,5	100,0%	45,5%

Outras Zonas

Casa de Banho 1	2,0	38,5%	2,0%
Casa de Banho 2	3,2	61,5%	3,2%

Total Inst. Sanitárias 5,2 61,5% 5,2%

Átrio + Escada	8,0	66,1%	8,0%
Corredor	4,1	33,9%	4,1%

Circulação 12,1 100,0% 12,1%

Total de Área Útil 99,9 100,0%

Total Áreas Exteriores 28,0 18,6%

Total Arrumos 4,3 4,3%

desenho original:

<http://alvalade.no.sapo.pt/varandas.html>
[10.2010]

http://premiosvalmor.blogspot.com/2005/11/1959_20.html
501959_20.html
[10.2010]

modo de associação da célula:

Piso 3

Piso 4

BAIRRO DAS ESTACAS T5 1949 - 1955

'Casa Própria' por Ruy d'Athouguia, Cascais, 1952
<http://setentaeseveidas.blogspot.com/2007/12/ruy-de-athouguia-casa-do-arquitecto.html>
 [10.2010]

Projecto eminentemente Moderno na sua forma

Interiormente pela implantação, pureza formal, colocação sobre pilotis, varandas corridas

Não faz contudo uso da galeria no seu verdadeiro sentido, pois apresenta uma caixa de escadas por apartamento, acedendo a uma varanda privada

...interiormente pela separação funcional, cozinha como espaço de trabalho.

É contudo marcado por elementos denunciadores da sua concepção privilegiada em Alvalade

Pormenores 'burgueses' como a existência de um quarto de empregada e respectiva instalação sanitária, a copa como elemento de mediação cozinha/sala comum, ou mesmo o acesso 'privativo'

Elementos inconsistentes com o socialismo anexo ao moderno, mas também com um bairro de características sociais...
 ...muito embora Alvalade fosse intencionalmente circundado (e ligado às vias de maior importância) por edifícios destinados a um público mais desafogado

De referir contudo a área contida de 96m² de área útil para um T4, que revela um notável aproveitamento do espaço

LEGENDA

Pisos 3 e 4

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio e Escada
- 3 - Quarto
- 4 - Copa
- 5 - Despensa
- 6 - Cozinha
- 7 - Varanda
- 8 - Sala Comum
- 9 - Distribuição
- 10 - Quarto da Empregada
- 11 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ATHOUGUIA/SANCHEZ 1917 – 2006 (Ruy d'Athouguia); 1922 – 2004 (Formosinho Sanchez)

'Casa Sande e Castro' por Ruy d'Athouguia, Alvalade, 1956
<http://setentaeseveidas.blogspot.com/2007/12/ruy-de-athouguia-casa-sande-e-castro.html>
 [10.2010]

Arquitectos portugueses

Athouguia forma-se Belas Artes no Porto, em pleno desenvolvimento e aplicação do Moderno
 Colaborou antes de iniciar actividade, em 49, com Filipe Figueiredo e Veloso Reis Camelo

Fiel aos enunciados do Moderno, não procurou conciliá-los com a especificidade portuguesa

Arquitecto empenhadamente contemporâneo, é figura de referência da arquitectura Moderna na sua ampla dimensão: técnica, formal e ético-ideológica.

Acreditava que o Moderno podia mudar o mundo, porque era a única que conseguia corresponder às exigências da vida contemporânea

Não foi talvez por isso ao 1º Congresso Nacional de Arquitectura nem participou no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal

Segundo o próprio, este inquérito 'não influenciou o que eu estava a fazer, porque já o estava a fazer. Também o estavam a fazer Godinho, Viana de Lima, João Andresen, Siza e outros'¹

Sendo também autor de projectos emblemáticos como o Liceu Padre António Vieira, é em colaboração que concebe os seus projectos mais emblemáticos...

...como é o caso do 'Bairro das Estacas', com Formosinho Sanchez...
 ...ou da Fundação Gulbenkian, com Pedro Cid e Alberto Pessoa

Formosinho Sanchez foi um acérrimo defensor do Modernismo em Portugal, influenciado pelos modelos Brasileiros divulgados no nosso país na exposição no IST de 1949

Publica 'Arquitectura Moderna Brasileira, Arquitectura Moderna Portuguesa' na revista *Arquitectura*, no âmbito de textos breves e panfletários que defendiam o Moderno no Brasil

(...) A grande lição a retirar não reside na cópia, mas no estudo das condições climáticas, materiais, económicas e paisagísticas do país com o intuito de encontrar 'soluções novas, algumas arrojadas' que resolvam o 'nosso problema de arquitectura moderna'²

Os portugueses mostram-se receptivos, pois ansiavam por ser Modernos, para abandonar a figuração historicista imposta pelo Estado Novo

¹ Ruy d'Athouguia, citado por Eduardo Souto de Moura em Correia, Graça, 2008, 'Ruy d'Athouguia, a modernidade em aberto', Caleidoscópio, 2008 ISBN: 9789898129390
<http://www.caleidoscopio.pt/blog/wp-content/uploads/2008/07/prefacio-de-eduardo-souto-de-moura.pdf>
 [09.2010]

² Formosinho Sanchez, citado por Milheiro, Ana Vaz; Ferreira, Jorge Manuel Figueira Fernandes – 'A Joyous Architecture: As exposições de Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios português e africano'
<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/018.pdf>
 [09.2010]

LEGENDA

Casa em Banda T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha/Sala Comum
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

Escala

1/200

google earth
[10.2010]

localização do conjunto T1/T2, com os anexos adossados às bandas ao longo do tempo

Nome do Projecto			
Localização	BAIRRO DO PADRE CRUZ		
Autor	Lisboa (Portugal)		
Data	Não Referenciado		
Promotor	1959-1963		
	Município de Lisboa		
Agregação das casas	Casas em Banda		
Acessos	Directo		
Tipologia	T1 e T2		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	23,8		
Área Útil	19,3		81,0%
Zonas comuns			
Sala Comum/Cozinha	9,8		50,7%
Zonas Privadas			
Quarto	5,4		28,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	1,9		9,9%
Átrio	1,1	50,0%	5,7%
(armário)	0,3	27,3%	
Átrio dos quartos	1,1	50,0%	5,7%
Circulação	2,2	100,0%	11,4%
Total de Área Útil	19,3		100,0%

desenho original:

habitações em banda T1 e T2

google earth
[10.2010]

localização do conjunto T1/T2, com os anexos adossados às bandas ao longo do tempo

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa em Banda T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha/Sala Comum
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BAIRRO DO P. CRUZ

1959-1963

Google earth
[10.2010]

Apesar das áreas mínimas, há algum cuidado na concepção dos espaços

Como o átrio da entrada que torna mais privado o fogo, e o corredor para a casa de banho...
... que talvez sejam incongruentes numa área tão pequena.

Habitacões aparentemente temporárias

Áreas mínimas, à margem do RGEU datado de 1951

Os quartos variam entre os 5, 4 e os 4,8 m², abaixo dos 9 m² exigidos por este
O tipo de construção e os materiais empregues sugerem também uma situação
temporária

A disposição oblíqua das bandas face aos arruamentos fez com que ao longo dos anos as
populações se apropriassem das áreas exteriores

Uma forma de contornar os cerca de 19 e 24 m² (T1/T2) das habitações originais
Modo igualmente de acomodar um grupo doméstico em crescimento?

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Casa em Banda T2

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha/Sala Comum
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

Escala

1/200

google earth
[10.2010]

localização do conjunto T1/T2, com
os anexos adossados às bandas ao
longo do tempo

Nome do Projecto	BAIRRO DO PADRE CRUZ		
Localização	Lisboa (Portugal)		
Autor	Não Referenciado		
Data	1959-1963		
Promotor	Município de Lisboa		
Agregação das casas	Casas em Banda		
Acessos	Directo		
Tipologia	T1 e T2		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	28,9		
Área Útil	24,1		83,3%
Zonas comuns			
Sala Comum/Cozinha	9,8		40,6%
Zonas Privadas			
Quarto	5,4	52,9%	22,4%
Quarto	4,8	47,1%	19,9%
Total	10,2	100,0%	42,4%
Outras Zonas			
Casa de Banho	1,9		7,9%
Átrio	1,1	50,0%	4,6%
Átrio dos quartos (armário)	0,3	27,3%	
Átrio dos quartos	1,1	50,0%	4,6%
Circulação	2,2	100,0%	9,1%
Total de Área Útil	24,1		100,0%

desenho original:

habitações em banda T1 e T2

'Habitação Social na Cidade de Lisboa',
1959-1966', Câmara Municipal de Lisboa,
Outubro de 1967

Implantação original das bandas de T1/T2,
sem as adições que foram sendo anexadas
ao longo dos anos

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa em Banda T2

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha/Sala Comum
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BAIRRO DO P. CRUZ 1959-1963

Google earth [10.2010]

Apesar das áreas mínimas, há algum cuidado na concepção dos espaços
 Como o átrio da entrada que torna mais privado o fogo, e o corredor para a casa de banho...
 ... que talvez sejam incongruentes numa área tão pequena.

Habitacões aparentemente temporárias
 Áreas mínimas, à margem do RGEU datado de 1951
 Os quartos variam entre os 5, 4 e os 4,8 m², abaixo dos 9 m² exigidos por este
 O tipo de construção e os materiais empregues sugerem também uma situação temporária

A disposição oblíqua das bandas face aos arruamentos fez com que ao longo dos anos as populações se apropriassem das áreas exteriores
 Uma forma de contornar os cerca de 19 e 24 m² (T1/T2) das habitações originais
 Modo igualmente de acomodar um grupo doméstico em crescimento?

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Arrumo
- 4 - Quarto
- 5 - Átrio dos Quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Cozinha com espaço de refeições
- 10 - Secagem de roupa

Escala

1/200

Nome do Projecto		HABITAÇÕES CATEGORIA II - OIIVAIS SUL		
Localização	Lisboa (Portugal)			
Autor	Bartolomeu Costa Cabral e Nuno Portas			
Data	1963 - 1966			
Promotor	Município de Lisboa			
Agregação das casas	Bloco Isolado/Torre			
Acessos	Acesso a 4 fogos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	80,7			
Área Útil	58,3			72,2%
Zonas comuns				
Sala Comum	15,2	60,6%		26,1%
(varanda)	2,8			3,5%
Cozinha	9,9	39,4%		17,0%
(bancada)	1,6	16,2%		
Total	25,1	100,0%		43,1%
Zonas Privadas				
Quarto	11,6	52,7%		19,9%
(varanda)	2,8			3,5%
Quarto	10,4	47,3%		17,8%
Total	22,0	100,0%		37,7%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,5			6,0%
Átrio	5,1	66,2%		8,7%
(armário)	0,7	13,7%		
Átrio dos quartos	2,6	33,8%		4,5%
Circulação	7,7	100,0%		13,2%
Total de Área Útil	58,3			100,0%
Arrumo	2,3			2,9%
Total Arrumos	3,0			3,7%

desenho original:

'Habitação Social na Cidade de Lisboa', 1959-1966', Câmara Municipal de Lisboa, Outubro de 1967

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Arrumo
- 4 - Quarto
- 5 - Átrio dos Quartos
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sala Comum
- 8 - Varanda
- 9 - Cozinha com espaço de refeições
- 10 - Secagem de roupa

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

OLIVAIS SUL – CAT. II

1963...

Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior, Covilhã, Bartolomeu Costa Cabral, 1999/2000
<http://jgarq.blogs.sapo.pt/tag/bartolomeu+costa+cabral>
 [10.2010]

Trabalho assente no revisionismo do Moderno

Prefere a diversidade formal, interior e exteriormente, em contraste com a pureza do Modernismo
 A distribuição dos espaços e funções obedece ao trabalho desenvolvido por Nuno Portas no LNEC

Atenção focada na privacidade dos espaços, em contraponto com a 'planta livre'...

...com citações livres ao 'lavoro' italiano e à 'cozinha/refeições nórdica'...
 ...e percurso circular do fogo como fomento da privacidade

A varanda possui um estore avançado face às aberturas, criando um espaço de 'resguardo' exterior

PORTAS/CABRAL

1934 – ... (Nuno Portas); ... – ... (Bartolomeu Costa Cabral)

Arquitectos portugueses

Nuno Portas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nuno_Portas
 [10.2010]

Nuno Portas forma-se em Belas Artes no Porto em 59, depois de passagem por Lisboa

Dois anos antes inicia a sua colaboração no gabinete de Nuno Teotónio Pereira, onde trabalha na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Prémio Valmor em 1974)

A sua obra arquitectónica é constituída por parcerias, como com Bartolomeu Costa Cabral

Este é autor, por exemplo, da Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior (2000-2001)
 'Não é a arquitectura que deve ser alegre, são as pessoas'¹

Cedo se dedicou à teoria da arquitectura, sob a forma de crítica, regulamentação e legislação

Foi desde 1958 membro da direcção da revista 'Arquitectura'

Trabalho que lhe valeria o prémio Gulbenkian de Crítica de Arte em 1963

De 1962 a 1974 fez parte do Núcleo de Pesquisa de Arquitectura, Habitação e Urbanismo do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil)

É nesse âmbito que publica 'Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios', em 1969.

Fez parte dos primeiros três governos provisórios pós-25 de Abril, onde desempenha o cargo de Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo

Fomenta o desenvolvimento do cooperativismo na política da habitação...

...cria o programa SAAL baseado na participação dos cidadãos no processo habitacional...

...e lança as bases para a criação da regulamentação dos Planos Directores Municipais

'Igreja do Sagrado Coração de Jesus' 1962 – 1970
<http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=82373>
 [10.2010]

A partir de 1970 focaliza a sua atenção nas questões do Urbanismo, sendo autor de diversos planos

Foi consultor das Nações Unidas e da União Europeia para as questões de urbanística.

Em 2005 é condecorado com o prémio 'Sir Patrick Abercrombie' de Urbanismo da União Internacional de Arquitectos

Desempenhou actividade lectiva durante a sua vida, primeiro na ESBAL, sendo hoje Professor Jubilado da FAUP, que ajudou a criar

Foi igualmente convidado em numerosas faculdades e institutos estrangeiros.

¹ <http://odesproposito.blogspot.com/2006/02/bartolomeu-da-costa-cabral-2.html>, [10.2010]

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio/Corredor
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		HABITAÇÕES CATEGORIA I - OLIVAIS NORTE		
Localização	Lisboa (Portugal)			
Autor	João Vasconcelos Esteves			
Data	1963 - 1966			
Promotor	Município de Lisboa			
Agregação das casas	Bloco Isolado/Torre de 4 pisos			
Acessos	Acesso a 4 fogos por piso			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	61,6			
Área Útil	48,5			78,8%
Zonas comuns				
Sala Comum	13,6	76,0%		28,0%
(varanda)	3,1			5,0%
Cozinha	4,3	24,0%		8,9%
(bancada)	2,8	65,1%		
Total	17,9	100,0%		36,9%
Zonas Privadas				
Quarto	8,8	40,6%		18,1%
Quarto	12,9	59,4%		26,6%
Total	21,7	100,0%		44,7%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,8			9,9%
Átrio/Corredor	4,1			8,5%
Total de Área Útil	48,5			100,0%

desenho original:

Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 - 'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'

modo de associação da célula:

OLIVAIS NORTE – CAT. I 1963...

'Conjunto Habitacional na Avenida dos Estados Unidos da América', Lisboa, 1954, <http://www.pbase.com/diasdosreis/image/109035845> [10.2010]

É um dos exemplos de aproveitamento de área ao máximo na Categoria mais económicas

Redução dos espaços de circulação ao mínimo...
 ...anexação das infra-estruturas da casa de banho e cozinha...
 ...e abertura desta para a sala comum de modo a ampliar, pelo menos visualmente, o espaço

Esta situação seria considerada intolerável pelos moradores, que apesar das áreas mínimas (49m² de área útil para um T2, por exemplo) preferiam uma solução separada, mais de acordo com uma estrutura burguesa, de resto ambicionada

JOÃO V. ESTEVES ... - ...

'Escola Clara de Resende', Ramalde, Porto, 1955 [http://ejournal.eduprojects.net/tv/index.php?action\[\]=IArticleShow::showArticle\(8208\)](http://ejournal.eduprojects.net/tv/index.php?action[]=IArticleShow::showArticle(8208)) [10.2010]

Arquitecto português

Existem poucas referências sobre a sua obra e vida

É autor, juntamente com Pedro Cid e Manuel Laginha, do Conjunto Habitacional na Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa

Foi 'Prémio Municipal de Arquitectura' em 1957

Com Eduardo Valente Hilário e Luís Alçada Baptista (estes ainda como estagiários), concebe a Escola Clara de Resende, em Ramalde, Porto, de 1955

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...
 ...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Existem algumas diferenças a nível de linguagem entre estas duas obras, quase contemporâneas

O Conjunto Habitacional possui uma linguagem marcadamente Moderna, enquanto a Escola recorre a elementos como telhados inclinados, pequenas janelas verticais, pedra aparente ou ainda os elementos escultóricos que ornem as fachadas

Diferenças que derivam, talvez, das diferentes colaborações, com Laginha e Cid a possuírem uma linguagem mais Moderna noutras suas obras, a solo ou em conjunto

O edifício em análise, posterior a 1960, ainda que simples no tratamento das superfícies, dados os limites orçamentais, revela também alguma rebeldia face ao moderno

É disso exemplo a organicidade formal, por exemplo

LEGENDA

Apartamento-tipo T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Cozinha
- 6 - Átrio dos Quartos
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto HABITAÇÕES CATEGORIA I - OLIVAIS NORTE

Localização Lisboa (Portugal)
 Autor João Vasconcelos Esteves
 Data 1963 - 1966
 Promotor Município de Lisboa

Agregação das casas Bloco Isolado/Torre de 4 pisos
 Acessos Acesso a 4 fogos por piso
 Tipologia T2 e T3

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	79,9		
Área Útil	61,7		77,3%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,2	70,4%	24,6%
(varanda)	3,5		4,4%
Cozinha	6,4	29,6%	10,4%
(bancada)	2,9	45,3%	
Total	21,6	100,0%	35,0%
Zonas Privadas			
Quarto	8,5	28,5%	13,8%
Quarto	10,2	34,2%	16,5%
Quarto	11,1	37,2%	18,0%
Total	29,8	100,0%	48,3%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,7		6,0%
Átrio	1,8	27,3%	2,9%
Átrio dos quartos	4,8	72,7%	7,8%
Circulação	6,6	100,0%	10,7%
Total de Área Útil	61,7		100,0%

desenho original:

Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 - 'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'

modo de associação da célula:

OLIVAIS NORTE - CAT. I 1963...

'Conjunto Habitacional na Avenida dos Estados Unidos da América, Lisboa, 1954, <http://premiosvalmor.blogspot.com/2005/11/19701979.html> [10.2010]

É um dos exemplos de aproveitamento de área ao máximo na Categoria mais económicas

Redução dos espaços de circulação ao mínimo...
...anexação das infra-estruturas da casa de banho e cozinha...

...e abertura desta para a sala comum de modo a ampliar, pelo menos visualmente, o espaço
Esta situação seria considerada intolerável pelos moradores, que apesar das áreas mínimas (62m² de área útil para um T3, por exemplo) preferiam uma solução separada, mais de acordo com uma estrutura burguesa, de resto ambicionada.

JOÃO V. ESTEVES ... - ...

'Escola Clara de Resende', Ramalde, Porto, 1955 <http://noticiasdaquiedali.blogspot.com/2010/03/memorias-da-clara.html> [10.2010]

Arquitecto português

Existem poucas referências sobre a sua obra e vida

É autor, juntamente com Pedro Cid e Manuel Laginha, do Conjunto Habitacional na Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa

Foi 'Prémio Municipal de Arquitectura' em 1957

Com Eduardo Valente Hilário e Luís Alçada Baptista (estes ainda como estagiários), concebe a Escola Clara de Resende, em Ramalde, Porto, de 1955

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...
...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Existem algumas diferenças a nível de linguagem entre estas duas obras, quase contemporâneas

O Conjunto Habitacional possui uma linguagem marcadamente Moderna, enquanto a Escola recorre a elementos como telhados inclinados, pequenas janelas verticais, pedra aparente ou ainda os elementos escultóricos que ornem as fachadas

Diferenças que derivam, talvez, das diferentes colaborações, com Laginha e Cid a possuírem uma linguagem mais Moderna noutras suas obras, a solo ou em conjunto

O edifício em análise, posterior a 1960, ainda que simples no tratamento das superfícies, dados os limites orçamentais, revela também alguma rebeldia face ao moderno

É disso exemplo a organicidade formal, por exemplo

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum

Escala 1/200

Nome do Projecto		HABITAÇÕES CATEGORIA II - OLIVAIS NORTE		
Localização	Lisboa (Portugal)			
Autor	Nuno Teotónio Pereira			
Data	1963 - 1966			
Promotor	Município de Lisboa			
Agregação das casas	Banda			
Acessos	2 fogos por piso (esquerdo-direito)			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	71,6			
Área Útil	55,5			77,5%
Zonas comuns				
Sala Comum	13,7	50,6%		24,7%
(armário)	0,3		2,2%	
Cozinha	13,4	49,4%		24,1%
(varanda)	4,0			5,6%
(bancada)	2,3		17,2%	
Total	27,1	100,0%		48,8%
Zonas Privadas				
Quarto	9,4	46,5%		16,9%
(varanda)	4,0			5,6%
(armário)	0,6		6,4%	
Quarto	10,8	53,5%		19,5%
(armário)	0,6		5,6%	
Total	20,2	100,0%		36,4%
Outras Zonas				
Casa de Banho	2,9			5,2%
Átrio	2,7	50,9%		4,9%
Átrio dos quartos	2,6	49,1%		4,7%
Circulação	5,3	100,0%		9,5%
Total de Área Útil	55,5			100,0%
Total Arrumos	1,5			2,1%
Total Espaço Exterior	8,0			11,2%

desenho original:

Foto da Época

Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 - 'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'

Foto na Actualidade

http://infohabitar.blogspot.com/2008_11_01_archive.html [10.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

OLIVAIS NORTE – CAT. II 1963...

Torre em Olivais Norte, Lisboa, 1959,
<http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/arq/ntp/prjobr/p-prjobr.htm>
 [11.2010]

Nota-se a influência bebida no seu trabalho no âmbito da arquitectura popular portuguesa
 Na dinâmica das formas externas e até no uso de floreiras como processo de humanização do edifício, mas também no modo como a definição formal dos espaços internos decorre
 Uso de diferentes orientações nas paredes, alternando o ângulo recto

Projecto com um forte sentido prático em vários aspectos
 Sala como meio de atravessamento de modo a ampliar visualmente o espaço
 Cozinha 'neo-realista' com amplo espaço passível de ser ocupado por uma mesa
 Com um passa-pratos para a sala ('vestigio' Moderno), inaceitável para os moradores que preferiam o encerramento dos diferentes espaços, sala incluída

Varanda de serviço acessível pela cozinha onde se situa o tanque de lavagem de roupa
 Encerrada por alguns moradores em busca de área suplementar (56 e 64m2 para o T2 e o T3, respectivamente)

T.PEREIRA + A.FREITAS 1922 – ... (Nuno Teotónio Pereira); ...-... (António Freitas)

Nuno Teotónio Pereira
<http://pensarnaodoiaiai.blogspot.com/2009/11/os-tristonhos-detractores-de-troufa.html>
 [11.2010]

Arquitectos portugueses

Nuno Teotónio Pereira formou-se pela Escola de Belas Artes de Lisboa, tendo estagiado com o arquitecto Carlos Ramos
 Este havia sido um dos principais impulsionadores do Moderno em Portugal
 No entanto, desde os anos 40 que Teotónio Pereira procurou conciliar moderno com tradicional
 Participou por isso no inquérito à 'Arquitectura Popular em Portugal', (de 1956 a 1958) responsável pela região da Estremadura
 Aplica as suas 'descobertas' logo em 58 num projecto de habitação social em Barcelos

Possui numerosa actividade paralela nos campos da arquitectura, teoria e política
 Trabalhando essencialmente em parcerias, foi autor de vários prémios Valmor em Lisboa
 Torre nos Olivais, com António Freitas (1968), Edifício de Escritórios 'Franjinhas' com António Braula Reis(1971) e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus com Nuno Portas (1975)
 Autor do estudo 'Evolução das Formas de Habitação Plurifamiliar em Lisboa' e de um ensaio sobre a 'Arquitectura e o Estado Novo', e de outros numerosos artigos.
 Valeram-lhe o prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte em 1985.
 Foi ainda consultor das 'Habitações Económicas da Caixa de Previdência'

Ocupou os cargos de Presidente da Associação dos Arquitectos Portugueses e do Conselho de Arquitectos para a Europa e do Movimento para a Renovação da Arte Religiosa

Sobre António Freitas é escassa a informação, havendo apenas uma referência a uma pousada, não construída, destinada ao Forte do Milreu na Ericeira, em 1945

LEGENDA

Apartamento-tipo T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto		HABITAÇÕES CATEGORIA II - OLIVAIS NORTE		
Localização	Lisboa (Portugal)			
Autor	Nuno Teotónio Pereira			
Data	1963 - 1966			
Promotor	Município de Lisboa			
Agregação das casas	Banda			
Acessos	2 fogos por piso ('esquerdo-direito')			
Tipologia	T2 e T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	78,8			
Área Útil	63,6			80,7%
Zonas comuns				
Sala Comum	13,7	48,6%		21,5%
Cozinha (armário)	14,5	51,4%	0,3	2,2%
Cozinha (varanda)	4,1			5,2%
Cozinha (bancada)	2,3	15,9%		
Total	28,2	100,0%		44,3%
Zonas Privadas				
Quarto	9,4	34,6%		14,8%
Quarto (varanda)	3,1			3,9%
Quarto (armário)	10,8	39,7%	0,6	6,4%
Quarto (armário)	7,0	25,7%	0,6	5,6%
Total	27,2	100,0%		42,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho	2,9			4,6%
Átrio	2,7	50,9%		4,2%
Átrio dos quartos	2,6	49,1%		4,1%
Circulação	5,3	100,0%		8,3%
Total de Área Útil	63,6			100,0%
Total Arrumos	1,5			1,9%
Total Espaço Exterior	7,2			9,1%

desenho original:

Foto da Época

Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 - 'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'

Foto na Actualidade

http://infohabitar.blogspot.com/2008_11_01_archive.html [10.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo T3

- 1 - Acesso Comum
- 2 - Átrio
- 3 - Cozinha
- 4 - Varanda
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

OLIVAIS NORTE - CAT. II 1963...

'Edifício Franjinhas', Lisboa, 1964-1968,
<http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/008/index.php?ml=9&x=0062.xml>
 [11.2010]

Nota-se a influência bebida no seu trabalho no âmbito da arquitectura popular portuguesa Na dinâmica das formas externas e até no uso de floreiras como processo de humanização do edifício, mas também no modo como a definição formal dos espaços internos decorre

Use de diferentes orientações nas paredes, alternando o ângulo recto

Projecto com um forte sentido prático em vários aspectos

Sala como meio de atravessamento de modo a ampliar visualmente o espaço

Cozinha 'neo-realista' com amplo espaço passível de ser ocupado por uma mesa

Com um passa-pratos para a sala ('vestigio' Moderno), inaceitável para os moradores que preferiam o encerramento dos diferentes espaços, sala incluída

Varanda de serviço acessível pela cozinha onde se situa o tanque de lavagem de roupa

Encerrada por alguns moradores em busca de área suplementar (56 e 64m² para o T2 e o T3, respectivamente)

T.PEREIRA + A.FREITAS 1922 - ... (Nuno Teotónio Pereira); ... (António Freitas)

Nuno Teotónio Pereira
<http://www-ext.inec.pt/LNEC/DED/NA/arq/ntp/p-ntp.htm>
 [11.2010]

Arquitectos portugueses

Nuno Teotónio Pereira formou-se pela Escola de Belas Artes de Lisboa, tendo estagiado com o arquitecto Carlos Ramos

Este havia sido um dos principais impulsionadores do Moderno em Portugal

No entanto, desde os anos 40 que Teotónio Pereira procurou conciliar moderno com tradicional

Participou por isso no inquérito à 'Arquitectura Popular em Portugal', (de 1956 a 1958) responsável pela região da Estremadura

Aplica as suas 'descobertas' logo em 58 num projecto de habitação social em Barcelos

Possui numerosa actividade paralela nos campos da arquitectura, teoria e política

Trabalhando essencialmente em parcerias, foi autor de vários prémios Valmor em Lisboa

Torre nos Olivais, com António Freitas (1968), Edifício de Escritórios 'Franjinhas' com António Braula Reis(1971) e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus com Nuno Portas (1975)

Autor do estudo 'Evolução das Formas de Habitação Plurifamiliar em Lisboa' e de um ensaio sobre a 'Arquitectura e o Estado Novo', e de outros numerosos artigos.

Valeram-lhe o prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte em 1985.

Foi ainda consultor das 'Habitações Económicas da Caixa de Previdência'

Ocupou os cargos de Presidente da Associação dos Arquitectos Portugueses e do Conselho de Arquitectos para a Europa e do Movimento para a Renovação da Arte Religiosa

Sobre António Freitas é escassa a informação, havendo apenas uma referência a uma pousada, não construída, destinada ao Forte do Milreu na Ericeira, em 1945

LEGENDA

Casa-tipo

- 1 - Pátio
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Cozinha/
Sala de Refeições
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Escada para
a Cobertura

Escala

1/200

Nome do Projecto		MEXILHOEIRA		
Localização	Mexilhoeira da Carregação (Portugal)			
Autor	José Veloso			
Data	1976			
Promotor	Associação de Moradores 'Boa Vontade'			
Agregação das casas	Casas 'back-to-back'			
Acessos	Directo			
Tipologia	T3			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	227,3			
Área Útil	111,0			82,4%
Zonas comuns				
Sala de Estar	24,5	57,6%		22,1%
Cozinha + Refeições	18,0	42,4%		16,2%
(pátio)	18,0			7,9%
(bancada)	3,4	18,9%		
Total	42,5	100,0%		38,3%
Zonas Privadas				
Quarto	15,9	34,2%		14,3%
(armário)	1,0	6,3%		
Quarto	11,1	23,9%		10,0%
Quarto	19,5	41,9%		17,6%
Total	46,5	100,0%		41,9%
Outras Zonas				
Casa de Banho 1	4,0	54,1%		3,6%
Casa de Banho 2	3,4	45,9%		3,1%
Total Inst. Sanitárias	7,4	100,0%		6,7%
Corredor + Escada	11,2	76,7%		10,1%
Corredor	3,4	23,3%		3,1%
Total Circulação	14,6	100,0%		13,2%
Total de Área Útil	111,0			100,0%
Pátio Fronteiro	76,3			33,6%

desenho original:

Bandeirinha, José António - "O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974", 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra ISBN: 978-972-8704-76-6

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-tipo

- 1 - Pátio
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Cozinha/
Sala de Refeições
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Escada para
a Cobertura

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

MEXILHOEIRA

1976

Documentário sobre o Processo SAAL, com a participação de José Velosos
[http://algarveca-srs.blogs.sapo.pt/2009/06/\[01.2010\]](http://algarveca-srs.blogs.sapo.pt/2009/06/[01.2010])

Recorre a um tipo de implantação aparentado ao 'back-to-back'

Adiciona contudo um pátio posterior que ilumina as divisões
 Cumpre igualmente a função de espaço de serviço para a cozinha

A característica mais notável corresponde à duplicação das entradas

Directa para a sala, para visitas e desconhecidos
 Directa para a cozinha, para familiares e amigos próximos

Neste contexto a cozinha assume características muito mais privadas do que noutras soluções, uma vez que é o espaço de convívio da família por excelência

Tentativa clara de fazer um conjunto colectivo aproximar-se do ideário de 'casa', muito caro ao SAAL

Piso térreo, cobertura acessível (outra herança popular), profusão de pátios e jardins...
 ...ligado à partilha de paredes de meação, que economiza no processo construtivo

JOSÉ VELOSO

... - ...

<http://www.observatoriadoalgarve.com/cna/opinioes.asp?colunista=121> [01.2010]

Arquitecto português

Bastante activo no período de implementação do SAAL na zona do Algarve

Foram cerca de 15 os projectos elaborados por si, todos com distintas características formais e espaciais

É constante uma tentativa de aproximação aos gostos e anseios da população para quem as casas se destinam

Visível na escolha de um Tipo de casa térrea, em vez de bloco de apartamentos...
mas também na aposta na dupla entrada nobre/diária, que revela igual desenvolvimento interno, próximo das aspirações dos cooperantes

Ainda hoje é bastante activo socialmente, através da crítica e da crónica em várias publicações

LEGENDA

Casa-tipo

- 1 - Pátio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala de Jantar
- 4 - Sala de Estar
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

Escala

1/200

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto	BATATEIRO
Localização	Seixal (Portugal)
Autor	Fernando Bagulho
Data	1976
Promotor	Cooperativa de Habitação Económica 25 de Abril de 1977

Agregação das casas	Casas em Banda
Acessos	Directo
Tipologia	T2

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
--------------------	-----------	----------	----------

Tipologia	T2		
Área Bruta	102,5		
Área Útil	62,8		81,7%
Zonas comuns			
Sala de Refeições	11,9	50,2%	18,9%
Sala de Estar	7,9	33,3%	12,6%
Cozinha	3,9	16,5%	6,2%
(bancada)	2,5	64,1%	
Total	23,7	100,0%	37,7%
Zonas Privadas			
Quarto	10,4	49,8%	16,6%
(varanda)	2,5		2,4%
Quarto	10,5	50,2%	16,7%
(varanda)	2,3		2,2%
Total	20,9	100,0%	33,3%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,8		6,1%
Átrio	2,7	18,8%	4,3%
(pátio)	11,9		11,6%
Corredor + Escada	11,7	81,3%	18,6%
(armário)	0,5	4,3%	
Circulação	14,4	100,0%	22,9%
Total de Área Útil	62,8		100,0%
Acessos Exteriores	2,1		2,0%
Total Áreas Exteriores	18,8		18,3%

desenho original:

http://www.atelierchiado.pt/projectos/017/P_D.html#
[01.2010]

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Casa-tipo

- 1 - Pátio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala de Jantar
- 4 - Sala de Estar
- 5 - Varanda
- 6 - Quarto
- 7 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BATATEIRO

1976

"Escola Básica Integrada",
Gondifelos, 2000-2001
<http://www.atelierchiado.pt/projectos/011/011.html>
[01.2010]

Recorre a um tipo de implantação aparentado ao 'back-to-back'
Adiciona contudo um pátio posterior que ilumina as divisões
Cumpre igualmente a função de espaço de serviço para a cozinha

A característica mais notável corresponde à duplicação das entradas
Directa para a sala, para visitas e desconhecidos
Directa para a cozinha, para familiares e amigos próximos

Neste contexto a cozinha assume características muito mais privadas do que noutras soluções, uma vez que é o espaço de convívio da família por excelência

Tentativa clara de fazer um conjunto colectivo aproximar-se do ideário de 'casa', muito caro ao SAAL
Piso térreo, cobertura acessível (outra herança popular), profusão de pátios e jardins...
...ligado á partilha de paredes de meação, que economiza no processo construtivo

FERNANDO BAGULHO

... - ...

"Escola Secundária, Angola, em curso
<http://www.atelierchiado.pt/projectos/013/013.html#>
[01.2010]

Arquitecto português, associado desde 1976 a Cristina Salvador, no 'Atelier do Chiado'

'No exercício da profissão temos desenvolvido uma experiência de afirmação do factor de uso na arquitectura, com as cargas simbólicas, de materialização e utilitária, um processo com distância relativa às vanguardas, que admiramos mas não seguimos, mantendo um caminho experimental próprio, aberto e inconclusivo, que levanta mais dúvidas que certezas'¹

¹ <http://www.atelierchiado.pt/index.htm> [01.2010]

LEGENDA

Casa-pátio T1

- 1 - Rua
- 2 - Pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala 1/200

Nome do Projecto		QUINTA DA MALAGUEIRA		
Localização	Évora (Portugal)			
Autor	Álvaro Siza Vieira			
Data	1977			
Promotor	SAAL			
Agregação das casas	Casas-pátio em banda			
Acessos	Directo			
Tipologia	T1, T3, T4 E T5			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T1			
Área Bruta	156,5			
Área Útil	60,2			87,2%
Zonas comuns				
Sala de Estar	25,7	77,4%		42,7%
(pátio)	12,7			
Cozinha	7,5	22,6%		12,5%
(bancada)	0,9	12,0%		
Total	33,2	100,0%		55,1%
Zonas Privadas				
Quarto	11,6			19,3%
(pátio)	12,7			
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,9			6,5%
Lavandaria	2,7			4,5%
Escada	4,5	71,4%		7,5%
Distribuição	1,8	28,6%		3,0%
Total Circulação	6,3	100,0%		10,5%
Arrumo	2,5			4,2%
Total de Área Útil	60,2			100,0%
Pátio cobertura	50,8			
Total Varandas e Pátios	76,2			48,7%

desenho original:

<http://alvarosizavieira.com/?tag=malagueira&lang=pt>
[09.2009]

da esquerda para a direita: T3, T1 e T5

<http://arquitecturafotos.blogspot.com/2007/02/outora-importante-centro-militar.html>
[09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-pátio T1

- 1 - Rua
- 2 - pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

QUINTA DA MALAGUEIRA 1977

'Ferro de Engomar', Haia, 1986, http://saisdeprata-e-pixels.blogspot.com/2007_06_01_archive.html [09.2009]

Projecto nascido da multiplicação da mesma célula-base no território
 Associadas em bandas 'bac-to-back', um Tipo raro por só ter usualmente uma frente
 Siza resolve-o organizando a casa em torno de um pátio

O projecto possui a condição base de poder evoluir ao longo do tempo
 O T1 apresentado pode por isso ser ampliado através da ocupação da cobertura
 As zonas comuns não acompanham em crescimento a adição de quartos, pelo que o seu peso no geral evolui de 55% para 30% no T5

É clara uma distribuição 'funcional' do espaço
 A cozinha de 7,5m² possui um carácter meramente funcional, em clara contrariedade do aspecto mais convival da casa rural ou tradicional
 No entanto o espaço anexo à cozinha, na sala comum, é pouco utilizável

Parte com uma área relativamente confortável, para um T1 (60m²)
 Não se inibe por isso de oferecer uma lavandaria...
 ...nem um quarto com quase 12m²

A. SIZA VIEIRA 1933 - ...

http://notaveisdoseculoxx.blogspot.com/2008_05_01_archive.html [09.2009]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955
 No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares
 Recolhe a promenade architectural de Corbusier...
 Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos
 ...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'
 Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...
 ...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil
 Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista
 Refere as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida
 '...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente ¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43> [09.2009]

LEGENDA

Casa-pátio T3

- 1 - Rua
 - 2 - Pátio
 - 3 - Hall de Entrada
 - 4 - Sala Comum
 - 5 - Cozinha
 - 6 - Lavandaria
 - 7 - Casa de Banho
 - 8 - Quarto
 - 9 - Corredor
- Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto QUINTA DA MALAGUEIRA

Localização Évora (Portugal)
 Autor Álvaro Siza Vieira
 Data 1977
 Promotor SAAL

Agregação das casas Casas-pátio em banda
 Acessos Directo
 Tipologia T1, T3, T4 E T5

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	156,5		
Área Útil	90,7		87,3%

Zonas comuns			
Sala de Estar	25,7	77,4%	28,3%
(pátio)	12,7		
Cozinha	7,5	22,6%	8,3%
(bancada)	0,9	12,0%	
Total	33,2	100,0%	36,6%

Zonas Privadas			
Quarto	11,6	36,4%	12,8%
(pátio)	12,7		
Quarto	8,9	27,9%	9,8%
(pátio)	10,3		
Quarto	11,4	35,7%	12,6%
(pátio)	10,3		
Total	31,9	35,7%	35,2%

Outras Zonas			
Casa de Banho	3,9	60,9%	4,3%
Casa de banho	2,5	39,1%	2,8%
Total Inst. Sanitárias	6,4	100,0%	7,1%

Lavandaria	2,7		3,0%
-------------------	------------	--	-------------

Escada	4,5	32,1%	5,0%
Distribuição + Corredor	9,5	67,9%	10,5%

Total Circulação	14,0	100,0%	15,4%
-------------------------	-------------	---------------	--------------

Arrumo	2,5		2,8%
---------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	90,7		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Total Varandas e Pátios	46,0		29,4%
--------------------------------	-------------	--	--------------

desenho original:

<http://arquitecturafotos.blogspot.com/2007/02/outroira-importante-centro-militar.html>
 [09.2009]

<http://www.flickr.com/photos/ekain/2795269911/>
 [09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-pátio T1

- 1 - Rua
- 2 - pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

QUINTA DA MALAGUEIRA 1977

'banco Borges & Irmão, Vila do Conde, 1978, <http://users.med.up.pt/vitorper/siza.htm> [09.2009]

Projecto nascido da multiplicação da mesma célula-base no território Associadas em bandas 'bac-to-back', um Tipo raro por só ter usualmente uma frente

Siza resolve-o organizando a casa em torno de um pátio

O projecto possui a condição base de poder evoluir ao longo do tempo

O T3 amplia o T1 através da adição de dois quartos e uma casa de banho na cobertura

As zonas comuns não acompanham em crescimento a adição de quartos, pelo que o seu peso no geral evolui de 55% no T1 para 37%

É clara uma distribuição 'funcional' do espaço...

A cozinha de 7,5m² possui um carácter meramente funcional, em clara contrariedade do aspecto mais convivial da casa rural ou tradicional ...mas a existência de um quarto inferior permite o uso deste com outros programas

A adição da casa de banho é possível por tal estar previsto infra-estruturalmente

A alimentação de água ou esgotos já se encontravam instalados A existência de duas casas de banho é por isso um 'luxo' acessível

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

<http://users.med.up.pt/vitorper/siza.htm> [09.2009]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955

No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares

Recolhe a promenade architectural de Corbusier...

Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos

...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...

...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil

Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista

Refere as 'siedlungen' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida

'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43> [09.2009]

LEGENDA
Casa-pátio T4

- 1 - Rua
- 2 - Pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto
- 9 - Corredor
- Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

1

Nome do Projecto		QUINTA DA MALAGUEIRA		
Localização	Évora (Portugal)			
Autor	Álvaro Siza Vieira			
Data	1977			
Promotor	SAAL			
Agregação das casas	Casas-pátio em banda			
Acessos	Directo			
Tipologia	T1, T3, T4 E T5			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T4			
Área Bruta	159,7			
Área Útil	104,9		90,1%	
Zonas comuns				
Sala de Estar	25,7	77,4%		24,5%
(pátio)	12,7			
Cozinha	7,5	22,6%		7,1%
(bancada)	0,9	12,0%		
Total	33,2	100,0%		31,6%
Zonas Privadas				
Quarto	11,6	27,4%		11,1%
(pátio)	12,7			
Quarto	8,9	21,0%		8,5%
(varanda)	1,6			
Quarto	10,7	25,3%		10,2%
(varanda)	1,6			
Quarto	11,1	26,2%		10,6%
(pátio)	7,9			
Total	42,3	25,3%		40,3%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,9	60,9%		3,7%
Casa de banho	2,5	39,1%		2,4%
Total Inst. Sanitárias	6,4	100,0%		6,1%
Lavandaria	2,7			2,6%
Escala	4,5	25,3%		4,3%
Distribuição + Corredor	13,3	74,7%		12,7%
Total Circulação	17,8	100,0%		17,0%
Arrumo	2,5			2,4%
Total de Área Útil	105,9			100,0%
Total Varandas e Pátios	39,0			24,4%

desenho original:

<http://www.flickr.com/photos/ekain/2795269855/in/photostream/>
[09.2009]

<http://www.flickr.com/photos/10234308@N05/2795270715>
[09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-pátio T3

- 1 - Rua
- 2 - pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto
- 9 - Corredor

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

QUINTA DA MALAGUEIRA 1977

'Casa do Pego', Sintra, 2008, <http://d-http://d-arco.blogspot.com/2009/01/varosiza-vieiracasa-do-pego2008em.html> [09.2009]

Projecto nascido da multiplicação da mesma célula-base no território
 Associadas em bandas 'bac-to-back', um Tipo raro por só ter usualmente uma frente
 Siza resolve-o organizando a casa em torno de um pátio

O projecto possui a condição base de poder evoluir ao longo do tempo
 O T5 amplia o T1 através da adição de dois quartos e uma casa de banho na cobertura
 As zonas comuns não acompanham em crescimento a adição de quartos, pelo que o seu peso no geral evolui de 55% no T1 para 29%

É clara uma distribuição 'funcional' do espaço...
 A cozinha de 7,5m² possui um carácter meramente funcional, em clara contrariedade do aspecto mais convivial da casa rural ou tradicional
 ...mas a existência de um quarto inferior permite o uso deste com outros programas

O 'quarto' quarto do T4 é amputado para dar espaço ao corredor
 O último quarto ocupa o espaço da varanda deste

A. SIZA VIEIRA 1933 - ...

<http://www.hannover2000.mct.pt/pt/pavilhao/arquitectos.php3l> [09.2009]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955
 No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares
 Recolhe a promenade architectural de Corbusier...
 Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos
 ...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'
 Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...
 ...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil
 Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista
 Refere as 'siedlungen' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos
 Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida
 '...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹
 Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43> [09.2009]

LEGENDA

Casa-pátio T4

- 1 - Rua
- 2 - Pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto
- 9 - Corredor
- Escala

1/200

Piso 0

Nome do Projecto		QUINTA DA MALAGUEIRA		
Localização	Évora (Portugal)			
Autor	Álvaro Siza Vieira			
Data	1977			
Promotor	SAAL			
Agregação das casas	Casas-pátio em banda			
Acessos	Directo			
Tipologia	T1, T3, T4 E T5			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T5			
Área Bruta	159,7			
Área Útil	112,9			90,2%
Zonas comuns				
Sala de Estar	25,7	77,4%		22,8%
(pátio)	12,7			
Cozinha	7,5	22,6%		6,6%
(bancada)	0,9	12,0%		
Total	33,2	100,0%		29,4%
Zonas Privadas				
Quarto	11,6	24,5%		10,3%
(pátio)	12,7			
Quarto	8,9	18,8%		7,9%
(varanda)	1,6			
Quarto	10,7	22,6%		9,5%
(varanda)	1,6			
Quarto	7,9	16,7%		7,0%
Quarto	8,2	17,3%		7,3%
Total	47,3	100,0%		41,9%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,9	60,9%		3,5%
Casa de banho	2,5	39,1%		2,2%
Total Inst. Sanitárias	6,4	100,0%		5,7%
Lavandaria	2,7			2,4%
Escala	4,5	21,6%		4,0%
Distribuição + Corredor	16,3	78,4%		14,4%
Total Circulação	20,8	100,0%		18,4%
Arrumo	2,5			2,2%
Total de Área Útil	112,9			100,0%
Total Varandas e Pátios	31,1			19,5%

1

desenho original:

<http://alvarosizavieira.com/?tag=malagueira&lang=pt>
[09.2009]

da esquerda para a direita: T3, T1 e T5

<http://arquitecturafotos.blogspot.com/2007/02/outroira-importante-centro-militar.html>
[09.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-pátio T3

- 1 - Rua
- 2 - pátio
- 3 - Hall de Entrada
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto
- 9 - Corredor

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

QUINTA DA MALAGUEIRA 1977

'Casa do Pego', Sintra, 2008, <http://d-http://d-arco.blogspot.com/2009/01/varosiza-vieiracasa-do-pego2008em.html> [09.2009]

Projecto nascido da multiplicação da mesma célula-base no território
 Associadas em bandas 'bac-to-back', um Tipo raro por só ter usualmente uma frente
 Siza resolve-o organizando a casa em torno de um pátio

O projecto possui a condição base de poder evoluir ao longo do tempo
 O T5 amplia o T1 através da adição de dois quartos e uma casa de banho na cobertura
 As zonas comuns não acompanham em crescimento a adição de quartos, pelo que o seu peso no geral evolui de 55% no T1 para 29%

É clara uma distribuição 'funcional' do espaço...
 A cozinha de 7,5m² possui um carácter meramente funcional, em clara contrariedade do aspecto mais convivial da casa rural ou tradicional
 ...mas a existência de um quarto inferior permite o uso deste com outros programas

O 'quarto' quarto do T4 é amputado para dar espaço ao corredor
 O último quarto ocupa o espaço da varanda deste

A. SIZA VIEIRA 1933 - ...

<http://www.hannover2000.mct.pt/pt/pavilhao/arquitectos.php31> [09.2009]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955
 No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares
 Recolhe a promenade architectural de Corbusier...
 Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos
 ...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'
 Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...
 ...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil
 Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista
 Refere as 'siedlungen' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos
 Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida
 '...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹
 Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43> [09.2009]

LEGENDA

Casa-tipo piso 0/1

- 1 - Átrio exterior
- 2 - Quarto
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Acesso ao piso superior
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha
- 7 - Lavandaria
- 8 - Pátio/Marquise

Escala

1/200

Nome do Projecto	BOUÇA		
Localização	Porto (Portugal)		
Autor	Álvaro Siza Vieira		
Data	1977		
Promotor	Associação de Moradores		
Agregação das casas	Blocos paralelos		
Acessos	Acesso directo e galeria		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	97,3		
Área Útil	70,5		83,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	12,7	76,0%	18,0%
Cozinha	4,0	24,0%	5,7%
(bancada)	1,1	27,5%	
Total	16,7	100,0%	23,7%
Zonas Privadas			
Quarto	13,9	35,6%	19,7%
Quarto	14,6	37,4%	20,7%
(armário)	0,9	6,2%	
Quarto	10,5	26,9%	14,9%
(armários)	1,2	11,4%	
Total	39,0	100,0%	55,3%
Outras Zonas			
Casa de Banho	5,2		7,4%
Escada	3,2	33,3%	4,5%
Corredor	6,4	66,7%	9,1%
(armário)	0,3	4,7%	
Circulação	9,6	100,0%	13,6%
Lavandaria	2,8		4,0%
Total de Área Útil	70,5		100,0%
Varandas e Pátios	7,1		7,3%
Acessos Exteriores	3,9		4,0%

desenho original:

http://parkwoodgreen.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
[012009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-tipo piso 0/1

- 1 - Átrio exterior
- 2 - Quarto
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Acesso ao piso superior
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha
- 7 - Lavandaria
- 8 - Pátio

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BOUÇA

1985

'Museu de Serralves, Porto, 1991-1999,

<http://ressabiator.wordpress.com/2008/07/11/one-siza-fits-all/>
[01.2010]

Duplicação dos acessos, com entradas directas para ambos os pisos do duplex
Zonas comuns no piso 1 da 'casa', o que explica a escada exterior, de 'serviço'
O piso dos quartos possui a entrada 'principal', antecedida por um pequeno pátio

A proporção e distribuição das áreas revela um uso preferencial dos espaços privados
Os quartos representam cerca de 55% da área total...
...Sala e cozinha correspondem a apenas 23,7%

Apesar da pouca área dedicada ao público, aposta-se na subdivisão dos espaços
A cozinha com 4m² encerra-se face à sala...
...e é oferecida uma lavandaria, também destacada da cozinha

Aposta nos espaços exteriores, ainda que com possibilidades de encerramento
Marquise em frente da cozinha, ao lado da lavandaria

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

<http://avidaeumpalco.com/?p=4373>
[01.2010]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955
No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares
Recolhe a promenade architectural de Corbusier...
Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos
...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitetura Popular em Portugal'
Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...
...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil
Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista
Refere as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos
Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida
'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente ¹
Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43>, [09.2009]

LEGENDA

Casa-tipo piso 2/3

- 1 - Galeria Exterior
- 2 - Átrio exterior
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Varanda
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto BOUÇA

Localização	Porto (Portugal)
Autor	Álvaro Siza Vieira
Data	1977
Promotor	Associação de Moradores

Agregação das casas	Blocos paralelos
Acessos	Acesso directo e galeria
Tipologia	Variadas

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	87,9		
Área Útil	63,2		81,8%

Zonas comuns

Sala Comum	12,7	76,0%	20,1%
Cozinha	4,0	24,0%	6,3%
(bancada)	1,1	27,5%	
Total	16,7	100,0%	26,4%

Zonas Privadas

Quarto	9,3	31,3%	14,7%
(armário)	0,3	3,2%	
Quarto	9,3	31,3%	14,7%
(armário)	0,9	9,7%	
Quarto	11,1	37,4%	17,6%
(varanda)	3,7		4,2%
(armário)	0,9	8,1%	
Total	29,7	100,0%	47,0%

Outras Zonas

Casa de Banho	5,2		8,2%
Escada	2,4	26,1%	3,8%
Corredores	6,8	73,9%	10,8%
(armário)	0,3	4,4%	

Circulação	9,2	100,0%	14,6%
-------------------	------------	---------------	--------------

Lavandaria	2,4		3,8%
(varanda)	5,0		5,7%

Total de Área Útil	63,2		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Varandas e Pátios	8,7		9,9%
-------------------	-----	--	------

desenho original:

http://portasejanelasumavezmais.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
[01.2010]

modo de associação da célula:

BOUÇA

1985

'Bom Sucesso', Óbidos,
<http://www.quartosala.com/artigo.php?idartigo=103>
 [01.2010]

Solução espacial e de acesso mais convencional

Zonas comuns no piso 0 da 'casa', acessido pela galeria exterior
 O piso dos quartos é acessido unicamente pelo interior da casa

A proporção da área revela um uso preferencial do privado (menor do que no piso 0, ainda assim)

Os quartos representam cerca de 47% da área total...
 ...Sala e cozinha correspondem a apenas 26,4%

Apesar da pouca área dedicada ao público, aposta-se na subdivisão dos espaços

A cozinha com 4m² encerra-se face à sala...
 ...e é oferecida uma lavandaria, também destacada da cozinha

Recurso ao pequeno átrio exterior como processo de controlo da entrada

Existe como espaço exterior também a marquise em frente à sala

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

http://www.cm-matosinhos.pt/PageGen.aspx?WM_CM_PaginalId=11600
 [01.2010]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955

No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares

Recolhe a promenade architectural de Corbusier...

Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos

...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitetura Popular em Portugal'

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...

...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil

Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista

Refera as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida

'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43>, [09.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Quarto
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Comum
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Cozinha
- 8 - Despensa
- 9 - Lavandária

Escala

1/200

Nome do Projecto COOPERATIVA DE MASSARELOS

Localização Porto (Portugal)
 Autor Francisco Barata Fernandes
 Data 1994
 Promotor Cooperativa de Habitação Massarelos

desenho original:

Agregação das casas Edifício em linha
 Acessos Directo/"esquerdo-direito"
 Tipologia T2, T3, T4

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia T3		
Área Bruta	104,7	
Área Útil	83,4	85,5%

Zonas comuns

Sala Comum	20,1	70,0%	24,1%
(varanda)	2,5		2,4%
Cozinha	8,6	30,0%	10,3%
(bancada)	3,4	39,5%	
Total	28,7	100,0%	34,4%

Zonas Privadas

Quarto	11,9	34,4%	14,3%
(varanda)	1,8		1,7%
Quarto	12,0	34,7%	14,4%
(varanda)	1,8		1,7%
Quarto	10,7	30,9%	12,8%
Total	34,6	100,0%	41,5%

Outras Zonas

Casa de Banho 1	1,9	28,4%	2,3%
Casa de Banho 2	4,8	71,6%	5,8%

Total Inst. Sanitárias 6,7 100,0% 8,0%

Átrio 6,8 79,1% 8,2%
 Corredor 1,8 20,9% 2,2%

Total Circulação 8,6 100,0% 10,3%

Lavandária 3,8 4,6%

Despensa 1,0 1,2%

Total de Área Útil 83,4 94,2%

Total Áreas Exteriores 6,1 5,8%

<http://arquitectos.blogspot.com/2007/09/casa-om-ponte-da-barca-in-progress.html>
 [01.2010]

<http://infohabitar.blogspot.com/2009/11/bairros-vivos-cidades-vivas-uma.html>
 [01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Quarto
- 4 - Varanda
- 5 - Sala Comum
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Cozinha
- 8 - Despensa
- 9 - Lavandaria

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

MASSARELOS

1995

'Casa Paulo Gonçalves', Vizela, 2001-2006 (existente)
In 'Páginas Brancas 2008', 2008, Edições FAUP
ISBN: 978-989-628-107-6
[01.2010]

Proposta assente na versatilidade do espaço

Parte do princípio de que os grupos domésticos se encontram em mutação, com novas necessidades
Propõe por isso um quarto é entrada, passível de ser ocupado como escritório...
...e uma ligação entre a cozinha e o quarto anexo, permitindo usos adicionais neste

Os percursos internos são por isso circulares, dada a existência de entradas adicionais para as divisões, permitindo um uso simultâneo privado/público

Procura ainda versatilizar o espaço para além do uso das divisões propostas

A existência de um único pilar interno (para além dos periféricos, na fachada) permite a demolição total do miolo do apartamento...
...o que permite soluções infinitas

Atenção aos pormenores práticos

Oferta de lavandaria e despensa

FRANCISCO BARATA

1950 - ...

'Casa Paulo Gonçalves', Vizela, 2001-2006 (existente)
In 'Páginas Brancas 2008', 2008, Edições FAUP
ISBN: 978-989-628-107-6
[01.2010]

Arquitecto e professor português

Forma-se na Faculdade de Belas Artes do Porto em 75

Colabora de 71 a 78 com Fernando Távora, que muito o iria influenciar, Alfredo Matos Ferreira e Bernardo Ferrão
Com este formaria sociedade de 1978 a 1986

Como discípulo de Távora, insere-se na designada 'Escola do Porto'

Situa-se no ponto de viragem do Moderno, questionando o seu dogmatismo
A sua postura é racionalista, evitando formalismos sem significado
A forma advém do contexto e de referências constantes ao Moderno

A sua obra pretende estabelecer continuidade, a vários níveis, entre o existente e o proposto

Urbano, metodológico e morfológico
Faz uso do estudo tipológico para estabelecer raízes para as suas intervenções
Faz uso da história como instrumento operativo para encontrar respostas para problemas contemporâneos

Na intervenção no património assume esta postura eclética de respeito pelo passado e inclusão de referências contemporâneas

Cite-se a recuperação do castelo de Santa Maria da Feira...
...e da Quinta da Carreira, em Vila das Aves

Inicia-se no ensino da ESBAP em 1979, de seguida na FAUP, onde actualmente desempenha as funções de Presidente do Concelho Directivo

Publica desde 1978, participando e organizando também palestras, seminários, etc.

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Sala Comum
- 3 - Varanda
- 4 - Cozinha
- 5 - Lavandaria
- 6 - Corredor
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto MEDA

Localização	Meda
Autor	João Paulo Pena Lopes
Data	2000
Promotor	Santa Casa da Misericórdia de Meda

Agregação das casas	Bloco alinhado
Acessos	Esq/dir
Tipologia	T3

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	108,8		
Área Útil	84,6		81,6%

Zonas comuns			
Sala Comum	19,0	54,1%	22,5%
(varanda)	1,9		1,7%
Cozinha	16,1	45,9%	19,0%
(varanda)	2,3		2,1%
(bancada)	3,2	19,9%	
Total	35,1	100,0%	41,5%

Zonas Privadas			
Quarto	10,5	31,4%	12,4%
Quarto	11,2	33,5%	13,2%
(armário)	1,0	8,9%	
Quarto	11,7	35,0%	13,8%
(armário)	1,0	8,5%	
Total	33,4	100,0%	39,5%

Outras Zonas			
Casa de Banho	4,8		5,7%
Átrio	2,9	30,9%	3,4%
Corredor	6,5	69,1%	7,7%

Total Circulação	9,4	100,0%	11,1%
-------------------------	------------	---------------	--------------

Lavandaria	1,9		2,2%
-------------------	------------	--	-------------

Total Arrumos	2,0		2,4%
----------------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	84,6		100,0%
---------------------------	-------------	--	---------------

Total Áreas Exteriores	4,2		3,9%
-------------------------------	------------	--	-------------

desenho original:

modo de associação da célula:

MEDA

2000

'Largo dos Negrilhos', Marialva, Guarda, 2000
<http://www.brigidaedinis.com/praceta.swf>
 [01.2010]

Assumir de um Tipo ancestral/ruralizante do habitar, adaptado a habitação colectiva em altura
 Presença de uma lareira na cozinha, que qualifica este como local de convívio por excelência
 Sala de Estar/Comum como zona de uso ocasional/visitas
 Modo de vida associado à casa rural modesta, mas de origem cidadina e nobre, onde se produzia uma divisão entre zonas diárias e zonas de aparato

Solução muito ligada aos aspectos práticos
 Pela cozinha acima descrita...
 ...mas também pela existência de uma lavandaria, cada vez mais fundamental
 Pela sua localização, é por esta que se ilumina e ventila a casa de banho

O uso e função dos espaços encontra-se definido pela localização e proporção das divisões
 Não há possibilidades de dinamização do espaço, a não ser o uso da sala para outras finalidades, como escritório ou quarto
 Para isso contribui a definição da cozinha como espaço de convívio

JOÃO P. P. LOPES

... - ...

'Largo dos Negrilhos', Marialva, Guarda, 2000
<http://www.brigidaedinis.com/praceta.swf>
 [01.2010]

Sem referência

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

Escala

1/200

Nome do Projecto	SEARA		
Localização	Matosinhos (Portugal)		
Autor	João Álvaro Rocha		
Data	2004		
Promotor	Pública (Câmara Municipal de Matosinhos)		
Agregação das casas	Blocos paralelos		
Acessos	Esq/dir		
Tipologia	T1 a T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	70,7		
Área Útil	64,6		91,4%
Zonas comuns			
Sala Comum	25,3	63,9%	39,2%
Cozinha	7,1	17,9%	11,0%
(bancada)	3,2	45,1%	
Espaço Multiusos	7,2	18,2%	11,1%
Total	39,6	100,0%	61,3%
Zonas Privadas			
Quarto	11,7		18,1%
(armário)	1,1	37,9%	
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,4		6,8%
Átrio	3,2	52,5%	5,0%
Corredor	2,9	47,5%	4,5%
(armário)	1,1	37,9%	
Circulação	6,1	100,0%	9,4%
Lavandaria	2,8		4,3%
Total de Área Útil	64,6		100,0%

desenho original:

Imagens da Senhora da Hora, tipologicamente semelhante ao de Seara e Maia

<http://habitarportugal.arquitectos.pt/projects/15.html>
[01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SEARA

2004

'MaisMaia', Edifício de Comércio e Serviços, Maia, 2007
http://www.world-architects.com/index.php?seite=profile_architekten_detail_pt&sys_tem_id=212833
 [01.2010]

Projecto fortemente modulado, que define de forma activa o desenvolvimento e forma dos espaços

O módulo corresponde à largura de um quarto; a sala comum consiste em dois módulos
 As diferentes tipologias, de acordo com o número de quartos, obtêm-se a partir de um projecto-base ao qual se vão adicionando módulos/quartos

Os espaços, pela sua dimensão e programa específico, possuem um uso exclusivo

Os quartos não possuem espaço ou acessos para substituir uma sala, por exemplo...
 ...e esta, pelo atravessamento, não poderá ser um espaço privado

A excepção consiste num espaço, anexo à circulação, cujo uso é indefinido

Poderá ser um espaço de refeições, uma mesa de trabalho, uma zona de serviço...
 Juntamente com a lavandaria, o projecto revela atenção aos aspectos práticos da casa
 Todos os tipos, do T1 ao T4 possuem a lavandaria, escusando o primeiro o referido espaço multiusos.

O cuidado empregue na concepção do projecto manifesta-se na sua realização

A riqueza dos materiais empregues foi possível através da racionalização do projecto

JOÃO ÁLVARO ROCHA

1959 – ...

http://www.world-architects.com/index.php?seite=profile_architekten_detail_pt&sys_tem_id=212833
 [01.2010]

Arquitecto português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto

Realiza um estágio de 6 meses numa cooperativa de habitação em Estocolmo, de onde recolhe as noções de 'standardização e habitação de qualidade a custos controlados' ¹

O seu trabalho corresponde a um minimalismo que se pretende integrado

Aposta em formas sóbrias, moduladas e geométricas, resultantes de um processo de decantação do programa...

Aparentemente independentes da envolvente, mas que procuram o anonimato

...mas produz uma análise do lugar em busca de texturas, cores e materiais.

Os projectos do PER onde se inclui Seara, repetem a planta e os módulos, mas vão diversificando alçados e os seus materiais como resposta aos locais onde se implantam.

O estudo aprofundado do projecto inclui o seu processo construtivo

Quanto maior for a simplicidade do projecto, e menor o número de meios, mais eficaz ele é
 'os pormenores são simples mas eficazes (...). Técnica e não tecnologia' ²

As questões técnicas são antecipadas e incorporadas no processo de concepção

Pretende-se o controlo e eficácia da obra a todos os níveis, desde a elaboração conceptual até à sua concretização.

Leccionou na FAUP, ensinando presentemente na ESAP

Foi também convidado em muitas instituições em Barcelona, Pamplona ou Ítaca, por exemplo

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$joao-alvaro-rocha](http://www.infopedia.pt/$joao-alvaro-rocha), [10.2010]

² Ferracini, Stefano - 'Silêncio crítico' (resenha do livro 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007', Arquitectura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio' ISBN 978-989-8129-505)

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

Escala

1/200

Nome do Projecto	SEARA		
Localização	Matosinhos (Portugal)		
Autor	João Álvaro Rocha		
Data	2004		
Promotor	Pública (Câmara Municipal de Matosinhos)		
Agregação das casas	Blocos paralelos		
Acessos	Esq/dir		
Tipologia	T1 a T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	94,3		
Área Útil	76,9		81,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	25,3	63,9%	32,9%
Cozinha	7,1	17,9%	9,2%
(bancada)	3,2	45,1%	
Espaço Multiusos	7,2	18,2%	9,4%
Total	39,6	100,0%	51,5%
Zonas Privadas			
Quarto	12,3	51,3%	16,0%
Quarto	11,7	48,8%	15,2%
(armário)	1,1	37,9%	
Total	24,0	100,0%	31,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho	4,4		5,7%
Átrio	3,2	52,5%	4,2%
Corredor	2,9	47,5%	3,8%
Circulação	6,1	100,0%	7,9%
Lavandaria	2,8		3,6%
Total de Área Útil	76,9		100,0%

desenho original:

in 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007, Arquitectura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio ISBN 978-989-8129-505

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SEARA

2004

'Edifício LNV', Vila do Conde,
1998
http://www.world-architects.com/index.php?seite=pt_profile_architekten_detail_pt&system_id=212833
[01.2010]

Projecto fortemente modulado, que define de forma activa o desenvolvimento e forma dos espaços

O módulo corresponde à largura de um quarto; a sala comum consiste em dois módulos
As diferentes tipologias, de acordo com o número de quartos, obtêm-se a partir de um projecto-base ao qual se vão adicionando módulos/quartos

Os espaços, pela sua dimensão e programa específico, possuem um uso exclusivo

Os quartos não possuem espaço ou acessos para substituir uma sala, por exemplo...
...e esta, pelo atravessamento, não poderá ser um espaço privado

A excepção consiste num espaço, anexo à circulação, cujo uso é indefinido

Poderá ser um espaço de refeições, uma mesa de trabalho, uma zona de serviço...

Juntamente com a lavandaria, o projecto revela atenção aos aspectos práticos da casa
Todos os tipos, do T1 ao T4 possuem a lavandaria, escusando o primeiro o referido espaço multiusos.

O cuidado empregue na concepção do projecto manifesta-se na sua realização

A riqueza dos materiais empregues foi possível através da racionalização do projecto

JOÃO ÁLVARO ROCHA

1959 - ...

http://www.architect.com/schoolblog/blog.php?id=C0_350_39
[01.2010]

Arquitecto português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto

Realiza um estágio de 6 meses numa cooperativa de habitação em Estocolmo, de onde recolhe as noções de 'standardização e habitação de qualidade a custos controlados' ¹

O seu trabalho corresponde a um minimalismo que se pretende integrado

Aposta em formas sóbrias, moduladas e geométricas, resultantes de um processo de decantação do programa...

Aparentemente independentes da envolvente, mas que procuram o anonimato

...mas produz uma análise do lugar em busca de texturas, cores e materiais.

Os projectos do PER onde se inclui Seara, repetem a planta e os módulos, mas vão diversificando alçados e os seus materiais como resposta aos locais onde se implantam.

O estudo aprofundado do projecto inclui o seu processo construtivo

Quanto maior for a simplicidade do projecto, e menor o número de meios, mais eficaz ele é
"os pormenores são simples mas eficazes (...). Técnica e não tecnologia" ²

As questões técnicas são antecipadas e incorporadas no processo de concepção

Pretende-se o controlo e eficácia da obra a todos os níveis, desde a elaboração conceptual até à sua concretização.

Leccionou na FAUP, ensinando presentemente na ESAP

Foi também convidado em muitas instituições em Barcelona, Pamplona ou Ítaca, por exemplo

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$joao-alvaro-rocha](http://www.infopedia.pt/$joao-alvaro-rocha), [10.2010]

² Ferracini, Stefano - 'Silêncio crítico' (resenha do livro 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007', Arquitectura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio' ISBN 978-989-8129-505)

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

Escala

1/200

Nome do Projecto		SEARA	
Localização	Matosinhos (Portugal)		
Autor	João Álvaro Rocha		
Data	2004		
Promotor	Pública (Câmara Municipal de Matosinhos)		
Agregação das casas	Blocos paralelos		
Acessos	Esq/dir		
Tipologia	T1 a T4		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	117,6		
Área Útil	95,9		81,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	25,3	63,9%	26,4%
Cozinha	7,1	17,9%	7,4%
(bancada)	3,2	45,1%	
Espaço Multiusos	7,2	18,2%	7,5%
Total	39,6	100,0%	41,3%
Zonas Privadas			
Quarto	12,3	34,9%	12,8%
Quarto	11,2	31,8%	11,7%
Quarto	11,7	33,2%	12,2%
(armário)	1,0	8,5%	
Total	35,2	100,0%	36,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,2	42,1%	3,3%
Casa de Banho	4,4	57,9%	4,6%
Total Inst. Sanitárias	7,6	100,0%	7,9%
Átrio	3,2	29,9%	3,3%
Corredor	7,5	70,1%	7,8%
(armário)	1,1	14,7%	
Circulação	10,7	100,0%	11,2%
Lavandaria	2,8		2,9%
Total Arrumos	2,1		2,2%
Total de Área Útil	95,9		100,0%

desenho original:

Imagens do Projecto na Maia, tipologicamente semelhante ao de Seara e Senhora da Hora

<http://cacifo200.blogspot.com/2007/07/recusa-atirmao-preferindo-sempre-o.html>
[01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SEARA

2004

'Edifício ICP', Porto, 1995
http://www.world-architects.com/index.php?seite=pt_profile_architekten_detail_pt&system_id=212833
 [01.2010]

Projecto fortemente modulado, que define de forma activa o desenvolvimento e forma dos espaços

O módulo corresponde à largura de um quarto; a sala comum consiste em dois módulos
 As diferentes tipologias, de acordo com o número de quartos, obtêm-se a partir de um projecto-base ao qual se vão adicionando módulos/quartos

Os espaços, pela sua dimensão e programa específico, possuem um uso exclusivo

Os quartos não possuem espaço ou acessos para substituir uma sala, por exemplo...
 ...e esta, pelo atravessamento, não poderá ser um espaço privado

A excepção consiste num espaço, anexo à circulação, cujo uso é indefinido

Poderá ser um espaço de refeições, uma mesa de trabalho, uma zona de serviço...

Juntamente com a lavandaria, o projecto revela atenção aos aspectos práticos da casa

Todos os tipos, do T1 ao T4 possuem a lavandaria, escusando o primeiro o referido espaço multiusos.

O cuidado empregue na concepção do projecto manifesta-se na sua realização

A riqueza dos materiais empregues foi possível através da racionalização do projecto

JOÃO ÁLVARO ROCHA

1959 - ...

http://www.world-architects.com/index.php?seite=pt_profile_architekten_detail_pt&system_id=212833
 [01.2010]

Arquitecto português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto

Realiza um estágio de 6 meses numa cooperativa de habitação em Estocolmo, de onde recolhe as noções de 'standardização e habitação de qualidade a custos controlados' ¹

O seu trabalho corresponde a um minimalismo que se pretende integrado

Aposta em formas sóbrias, moduladas e geométricas, resultantes de um processo de decantação do programa...

Aparentemente independentes da envolvente, mas que procuram o anonimato

...mas produz uma análise do lugar em busca de texturas, cores e materiais.

Os projectos do PER onde se inclui Seara, repetem a planta e os módulos, mas vão diversificando alçados e os seus materiais como resposta aos locais onde se implantam.

O estudo aprofundado do projecto inclui o seu processo construtivo

Quanto maior for a simplicidade do projecto, e menor o número de meios, mais eficaz ele é

'os pormenores são simples mas eficazes (...). Técnica e não tecnologia' ²

As questões técnicas são antecipadas e incorporadas no processo de concepção

Pretende-se o controlo e eficácia da obra a todos os níveis, desde a elaboração conceptual até à sua concretização.

Leccionou na FAUP, ensinando presentemente na ESAP

Foi também convidado em muitas instituições em Barcelona, Pamplona ou Ítaca, por exemplo

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$joao-alvaro-rocha](http://www.infopedia.pt/$joao-alvaro-rocha), [10.2010]

² Ferracini, Stefano - 'Silêncio crítico' (resenha do livro 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007', Arquitectura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio' ISBN 978-989-8129-505)

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

Escala

1/200

Nome do Projecto SEARA

Localização	Matosinhos (Portugal)
Autor	João Álvaro Rocha
Data	2004
Promotor	Pública (Câmara Municipal de Matosinhos)
Agregação das casas	Blocos paralelos
Acessos	Esq/dir
Tipologia	T1 a T4

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia T4

Área Bruta	132,7		
Área Útil	108,2		81,5%

Zonas comuns

Sala Comum	25,3	63,9%	23,4%
Cozinha	7,1	17,9%	6,6%
(bancada)	3,2	45,1%	
Espaço Multiusos	7,2	18,2%	6,7%
Total	39,6	100,0%	36,6%

Zonas Privadas

Quarto	12,3	25,9%	11,4%
Quarto	11,2	23,6%	10,4%
Quarto	11,7	24,6%	10,8%
(armário)	1,0	8,5%	
Quarto	12,3	25,9%	11,4%
Total	47,5	100,0%	43,9%

Outras Zonas

Casa de Banho	3,2	42,1%	3,0%
Casa de Banho	4,4	57,9%	4,1%
Total Inst. Sanitárias	7,6	100,0%	7,0%

Átrio	3,2	29,9%	3,0%
Corredor	7,5	70,1%	6,9%
(armário)	1,1	14,7%	

Circulação	10,7	100,0%	9,9%
-------------------	-------------	---------------	-------------

Lavandaria	2,8		2,6%
-------------------	------------	--	-------------

Total Arrumos	2,1		1,9%
----------------------	------------	--	-------------

Total de Área Útil	108,2		100,0%
---------------------------	--------------	--	---------------

in 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007', Arquitectura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio ISBN 978-989-8129-505

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Espaço multiusos
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Lavandaria

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

SEARA

2004

'Viaduto', Maia, 2007
http://www.world-architects.com/index.php?seite=p_t_profile_architekten_detail_pt&system_id=212833
 [01.2010]

Projecto fortemente modulado, que define de forma activa o desenvolvimento e forma dos espaços

O módulo corresponde à largura de um quarto; a sala comum consiste em dois módulos
 As diferentes tipologias, de acordo com o número de quartos, obtêm-se a partir de um projecto-base ao qual se vão adicionando módulos/quartos

Os espaços, pela sua dimensão e programa específico, possuem um uso exclusivo

Os quartos não possuem espaço ou acessos para substituir uma sala, por exemplo...
 ...e esta, pelo atravessamento, não poderá ser um espaço privado

A excepção consiste num espaço, anexo à circulação, cujo uso é indefinido

Poderá ser um espaço de refeições, uma mesa de trabalho, uma zona de serviço...

Juntamente com a lavandaria, o projecto revela atenção aos aspectos práticos da casa

Todos os tipos, do T1 ao T4 possuem a lavandaria, escusando o primeiro o referido espaço multiusos.

O cuidado empregue na concepção do projecto manifesta-se na sua realização

A riqueza dos materiais empregues foi possível através da racionalização do projecto

JOÃO ÁLVARO ROCHA

1959 - ...

http://www.architect.com/schoolblog/blog.php?id=C0_350_39
 [01.2010]

Arquitecto português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto

Realiza um estágio de 6 meses numa cooperativa de habitação em Estocolmo, de onde recolhe as noções de 'standardização e habitação de qualidade a custos controlados'¹

O seu trabalho corresponde a um minimalismo que se pretende integrado

Aposta em formas sóbrias, moduladas e geométricas, resultantes de um processo de decantação do programa...

Aparentemente independentes da envolvente, mas que procuram o anonimato

...mas produz uma análise do lugar em busca de texturas, cores e materiais.

Os projectos do PER onde se inclui Seara, repetem a planta e os módulos, mas vão diversificando alçados e os seus materiais como resposta aos locais onde se implantam.

O estudo aprofundado do projecto inclui o seu processo construtivo

Quanto maior for a simplicidade do projecto, e menor o número de meios, mais eficaz ele é

'os pormenores são simples mas eficazes (...). Técnica e não tecnologia'²

As questões técnicas são antecipadas e incorporadas no processo de concepção

Pretende-se o controlo e eficácia da obra a todos os níveis, desde a elaboração conceptual até à sua concretização.

Leccionou na FAUP, ensinando presentemente na ESAP

Foi também convidado em muitas instituições em Barcelona, Pamplona ou Ítaca, por exemplo

¹ [http://www.infopedia.pt/\\$joao-alvaro-rocha](http://www.infopedia.pt/$joao-alvaro-rocha), [10.2010]

² Ferracini, Stefano - 'Silêncio crítico' (resenha do livro 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007', Arquitectura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio' ISBN 978-989-8129-505)

LEGENDA

Casa-tipo piso 0/1

- 1 - Átrio exterior
- 2 - Quarto
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Acesso ao piso superior
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha
- 7 - Lavandaria
- 8 - Pátio/Marquise

Escala

1/200

Nome do Projecto	BOUÇA		
Localização	Porto (Portugal)		
Autor	Álvaro Siza Vieira		
Data	2004		
Promotor	Associação de Moradores		
Agregação das casas	Blocos paralelos		
Acessos	Acesso directo e galeria		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	97,3		
Área Útil	74,7		84,9%
Zonas comuns			
Sala Comum	14,9	70,3%	19,9%
Cozinha	6,3	29,7%	8,4%
(bancada)	3,1	49,2%	
Total	21,2	100,0%	28,4%
Zonas Privadas			
Quarto	13,9	35,6%	18,6%
Quarto	14,6	37,4%	19,5%
(armário)	0,9	6,2%	
Quarto	10,5	26,9%	14,1%
(armários)	1,2	11,4%	
Total	39,0	100,0%	52,2%
Outras Zonas			
WC	2,1	42,9%	2,8%
Casa de Banho	2,8	57,1%	3,7%
Total Inst. Sanitárias	4,9	100,0%	6,6%
Escada	3,2	33,3%	4,3%
Corredor	6,4	66,7%	8,6%
(armário)	0,3	4,7%	
Circulação	9,6	100,0%	12,9%
Lavandaria	4,0		5,4%
Total de Área Útil	74,7		100,0%
Varandas e Pátios	4,0		4,1%
Acessos Exteriores	3,9		4,0%

desenho original:

<http://architecturalgrammar.blogspot.com/2008/11/saal-conjunto-habitacional-da-boua.html>
[01.2010]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-tipo piso 0/1

- 1 - Átrio exterior
- 2 - Quarto
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Acesso ao piso superior
- 5 - Sala Comum
- 6 - Cozinha
- 7 - Lavandaria
- 8 - Pátio

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BOUÇA

1985

'Fundação Iberê Camargo', Porto Alegre, 2008

<http://oglobo.globo.com/blogs/portugal/posts/2009/02/27/niemeyer-siza-vieira-pela-paz-no-nosso-blog-164603.asp>
[01.2010]

Solução obtida a partir da revisão do projecto inicial de 1977

Mantém-se a distribuição de programa pelos pisos

Espaços comuns ou públicos no piso superior... a justificar a escada de serviço exterior

As alterações efectuadas afectam a relação estabelecida entre os diversos espaços comuns e os espaços exteriores anteriormente oferecidos

A área da sala comum aumenta, roubando 3m² à marquise (que passa a 1,8m²)

A cozinha abre-se para a sala, tendo como única divisória um balcão

Uma forma de ampliar visualmente um espaço condicionado

A anterior janela da cozinha para a marquise abrir-se-ia agora para a sala, que aumentou, daí a aposta nesta solução

Uma justificação para esta nova relação sala/cozinha consiste na alteração do utente

Os novos ocupantes são pessoas jovens com um estilo de vida menos austero, que permite a abertura da cozinha para a sala, espaço de convívios

A casa de banho foi subdividida para permitir o seu uso simultâneo

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

http://www.cm-matosinhos.pt/PageGen.aspx?WM_CM_Paginald=11600
[01.2010]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955

No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares

Recolhe a promenade architectural de Corbusier...

Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos

...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitetura Popular em Portugal'

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...

...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil

Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista

Referre as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida

'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43>, [09.2009]

LEGENDA

Casa-tipo piso 2/3

- 1 - Galeria Exterior
- 2 - Átrio exterior
- 3 - Quarto
- 4 - Sala Comum
- 5 - Cozinha
- 6 - Lavandaria
- 7 - Varanda
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto	BOUÇA		
Localização	Porto (Portugal)		
Autor	Álvaro Siza Vieira		
Data	2004		
Promotor	Associação de Moradores		
Agregação das casas	Blocos paralelos		
Acessos	Acesso directo e galeria		
Tipologia	Variadas		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	87,9		
Área Útil	67,6		82,6%
Zonas comuns			
Sala Comum	14,8	69,2%	21,9%
Cozinha	6,6	30,8%	9,8%
(bancada)	1,1	16,7%	
Total	21,4	100,0%	31,7%
Zonas Privadas			
Quarto	9,3	31,3%	13,8%
(armário)	0,3	3,2%	
Quarto	9,3	31,3%	13,8%
(armário)	0,9	9,7%	
Quarto	11,1	37,4%	16,4%
(varanda)	3,7	4,2%	
(armário)	0,9	8,1%	
Total	29,7	100,0%	43,9%
Outras Zonas			
WC	2,1	42,9%	3,1%
Casa de Banho	2,8	57,1%	4,1%
Total Inst. Sanitárias	4,9	100,0%	7,2%
Escada	2,4	26,1%	3,6%
Corredores	6,8	73,9%	10,1%
(armário)	0,3	4,4%	
Circulação	9,2	100,0%	13,6%
Lavandaria	2,4		3,6%
(varanda)	5,0		5,7%
Total de Área Útil	67,6		100,0%
Varandas e Pátios	5,0		9,9%

desenho original:

<http://architecturalgrammar.blogspot.com/2008/11/saal-conjunto-habitacional-da-boua.html>
[01.2010]

modo de associação da célula:

BOUÇA

1985

Igreja no marco de Canaveses,
Marco de Canaveses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Álvaro_Siza_Vieira
[01.2010]

Solução obtida a partir da revisão do projecto inicial de 1977

Mantém-se a distribuição de programa pelos pisos

Espaços comuns ou públicos no piso superior... a justificar a escada de serviço exterior

As alterações efectuadas afectam a relação estabelecida entre os diversos espaços comuns e os espaços exteriores anteriormente oferecidos

A área da sala comum aumenta, roubando cerca de 3m² à anterior varanda...

...que se converteu numa marquise, à semelhança do que os originais utentes já haviam feito

A cozinha abre-se para a sala, tendo como única divisória um balcão

A anterior janela da cozinha para a marquise abrir-se-ia agora para a sala, que aumentou, daí a aposta nesta solução

Uma justificação para esta nova relação sala/cozinha consiste na alteração do utente

Os novos ocupantes são pessoas jovens com um estilo de vida menos austero, que permite a abertura da cozinha para a sala, espaço de convivas

A casa de banho foi subdividida para permitir o seu uso simultâneo

A. SIZA VIEIRA

1933 - ...

<http://www.bomsucesso.com.pt/pt/pternal-news/álvaro-siza-medalha-de-ouro-real-de-2009-16293>
[01.2010]

Arquitecto e designer português

Estuda na faculdade de Belas Artes do Porto de 1949 a 1955

No mesmo ano começa a trabalhar com Fernando Távora

O seu trabalho inicial é influenciado por temas díspares

Recolhe a promenade architectural de Corbusier...

Noção de sujeito móvel que observa a obra em diversos pontos

...mas também do vernáculo Português, através da recolha 'Arquitectura Popular em Portugal'

Esta mostrava a inexistência de constantes no território nacional, ao contrário do que o Estado Novo pretendia fazer crer...

...mas também uma arquitectura nascida da envolvente e da topografia que demonstrava volumetricamente o seu processo de crescimento

Evolui nos anos 70 para um registo mais abstracto, veiculando as suas referências de forma subtil

Começa a fazer uso mais explícito dos 'Tipos', evitados anteriormente pelo receio de se tornarem novos códigos ou modelos-tipo, como havia sido feito no regime fascista

Refere as 'siedlungens' alemãs nos seus projectos para o SAAL, e a recorrente forma em 'U' com pátio central, como no Pavilhão Carlos Ramos

Apesar de identificável, acha que a sua arquitectura não tem uma linguagem predefinida

'...constitui uma resposta a um problema concreto, a uma situação em fase de transformação na qual eu participo...', em que inclui necessidades e sua relação com a envolvente¹

Constante na sua obra permanece o uso da natural para qualificar os espaços

Começa a leccionar na ESBAL em 1966, sendo posteriormente requisitado em muitas instituições

Recebe o prémio Pritzker em 1992

¹ <http://alvarosizavieira.com/?cat=43>, [09.2009]

Rússia (RU)

LEGENDA

T1 Duplex

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Sala Comum
- 5 - Balcão de cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Lavatório

Escala

1/200

http://rasputin.clueinc.net/auto_exh/Ex_Pare_LostVanguard08
[03.2009]

Nome do Projecto		EDIFÍCIO NARKOMFIN		
Localização	Moscovo (Rússia)			
Autor	Moisei Ginzburg + Ignati Milinis			
Data	1928			
Promotor	'Secção de Standardização do Comité da Construção'			
Agregação das casas	Bloco longitudinal			
Acessos	Galeria			
Tipologia	T1 e T2			
T1 Duplex	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T1			
Área Bruta	44,2			
Área Útil	37,5			93,7%
Zonas comuns				
Sala Comum	14,4	83,7%		38,4%
Cozinha	2,8	16,3%		7,5%
(bancada)	0,5		17,9%	
Total	17,2	100,0%		45,9%
Zonas Privadas				
Quarto	13,4			35,7%
(armários)	1,9		14,2%	
Outras Zonas				
Lavatório	1,1	57,9%		2,9%
WC (sanita)	0,8	42,1%		2,1%
Total Inst. Sanitárias	1,9	100,0%		5,1%
Átrio	2,4	48,0%		6,4%
Escada	2,6	52,0%		6,9%
Total Circulação	5,0	100,0%		13,3%
Total de Área Útil	37,5			100,0%
Galeria	3,9			9%

desenho original:

<http://www.arch.mcgill.ca/prof/schoenauer/arch529/lecture09/slide20.jpg>
[03.2009]

modo de associação da célula:

NARKOMFIN

1928

'Green City'

Mikhail Barsch e Moisei Ginzburg
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barschdisurbanism.jpg>
 [03.2009]

Aplicação dos princípios Modernos

A nível de construção, desligando a estrutura dos paramentos
 Pelos acessos colectivos em galeria

Corbusier assumiria as influências deste edifício nas suas 'Unidades de Habitação'

Pelo funcionalismo estrito dos espaços da célula, que atribuíra a cada um uso particular e definido

São visíveis algumas das ideias propostas por Karel Teige

Uso dos quartos como espaço privado de recepção, em detrimento das áreas comuns

A dimensão desta potenciará o uso das infra-estruturas comunitárias

Não vai contudo ao limite de dividir o casal

Difere do esquema funcional 'típico', porque aposta num repensar da vida familiar baseado em preceitos socialistas

Este previa um amplo uso dos espaços comuns da casa, em detrimento dos quartos
 A existência de áreas de convívio comuns ao edifício altera esta relação

MOISEI GINZBURG

1892 - 1946

<http://www.kmtspace.com/construcivist-arch.htm>
 [03.2009]

Arquitecto, teórico, escritor e professor russo

Possuía uma formação académica muito alargada

Permanece um breve período em Belas Artes em Paris e Arquitectura em Toulouse

Frequenta a Academia de Artes de Milão

Retornando à Rússia em 1917 retoma os estudos no Politécnico de Riga

As suas ideias encontram-se na base do Construtivismo russo, combinando o interesse pelas possibilidades da tecnologia ao serviço de um ideal de vida socialista

Publica em 1924 'Estilo e Época', onde tenta formular uma nova abordagem da arquitectura
 Não pretendia definir formas mas processos criativos que originassem objectos

Analisa a composição arquitectónica desde a antiguidade, tentando obter leis universais

É membro fundador da OSA, 'Arquitectos Contemporâneos Unidos'

Assume o cargo de editor da SA, revista de Arquitectura contemporânea da OSA, bastante influente na divulgação dos ideais deste

A sua fama como teórico baseia-se também no confronto e conhecimento de ideias

A sua actividade como professor do VKhUTEMAS em muito contribuiu

A escola envolvia-se em troca de ideias com outras instituições, como a Bauhaus

Encontra-se informado acerca das actividades dos seus colegas ¹

'Estilo e Época' (1924) é comparado a 'Vers une architecture', de Corbusier (1923)

Foi igualmente delegado russo nos CIAM de 1928 a 1932

Ao contrário dos mais radicais, acreditava que as pessoas necessitavam do seu espaço individual

Cria soluções que se encontram entre a comuna pura, tipo camarata e o apartamento tradicional

Define um espaço individual de 9m2 com serviços mínimos, desde que suportado por áreas comunitárias, aplicado no 'Narkomfin'

A partir dos anos 30 assiste-se a uma alteração de postura

Abandona os projectos de habitação em prol da actividade de urbanista

A política de habitação do estado havia sido alterada, retornando ao apartamento tradicional, segundo um estilo monumental 'estalinista'

Altera a linguagem da sua arquitectura, através da adopção de princípios clássicos

'menos arrojada (...) mas era decididamente moderna na aparência' ²...

... possivelmente por imposição política

No entanto cria edifícios de férias onde transplanta os seus estudos formais de vida comunitária

¹ <http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]

² http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

LEGENDA

T1 Duplex

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - WC
- 4 - Sala Comum
- 5 - Balcão de cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Lavatório

Escala

1/200

[http://www.nytimes.com/2007/07/20/arts/design/20vang.html?](http://www.nytimes.com/2007/07/20/arts/design/20vang.html?pagewanted=all)
pagewanted=all
[03.2009]

Nome do Projecto		EDIFÍCIO NARKOMFIN		
Localização	Moscovo (Rússia)			
Autor	Moisei Ginzburg + Ignati Milinis			
Data	1928			
Promotor	'Secção de Standardização do Comité da Construção'			
Agregação das casas	Bloco longitudinal			
Acessos	Galeria			
Tipologia	T1 e T2			
T1 Duplex	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T1			
Área Bruta	41,9			
Área Útil	34,7			92,1%
Zonas comuns				
Sala Comum	11,6	80,6%		33,4%
Cozinha	2,8	19,4%		8,1%
(bancada)	0,5		17,9%	
Total	14,4	100,0%		41,5%
Zonas Privadas				
Quarto	13,4			38,6%
(armários)	1,9		14,2%	
Outras Zonas				
Lavatório	1,1	57,9%		3,2%
WC (sanita)	0,8	42,1%		2,3%
Total Inst. Sanitárias	1,9	100,0%		5,5%
Átrio	2,4	48,0%		6,9%
Escada	2,6	52,0%		7,5%
Total Circulação	5,0	100,0%		14,4%
Total de Área Útil	34,7			100,0%
Galeria	3,9			9%

desenho original:

http://muse.jhu.edu/journals/future_anterior/v005/5.1.dushkina_fig04.html
[03.2009]

modo de associação da célula:

NARKOMFIN

1928

'Edifício de Apartamentos Gosstrakh' Moscovo, 1926 http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg [03.2009]

Aplicação dos princípios Modernos

A nível de construção, desligando a estrutura dos paramentos
 Pelos acessos colectivos em galeria
 Corbusier assumiria as influências deste edifício nas suas 'Unidades de Habitação'
 Pelo funcionalismo estrito dos espaços da célula, que atribuiu a cada um uso particular e definido

São visíveis algumas das ideias propostas por Karel Teige

Uso dos quartos como espaço privado de recepção, em detrimento das áreas comuns
 A dimensão desta potenciará o uso das infra-estruturas comunitárias
 Não vai contudo ao limite de dividir o casal

Difere do esquema funcional 'típico', porque aposta num repensar da vida familiar baseado em preceitos socialistas

Este previa um amplo uso dos espaços comuns da casa, em detrimento dos quartos
 A existência de áreas de convívio comuns ao edifício altera esta relação

MOISEI GINZBURG

1892 - 1946

<http://www.kmtspace.com/constru-ctivist-arch.htm> [03.2009]

Arquitecto, teórico, escritor e professor russo

Possuía uma formação académica muito alargada

Permanece um breve período em Belas Artes em Paris e Arquitectura em Toulouse
 Frequentava a Academia de Artes de Milão
 Retornando à Rússia em 1917 retoma os estudos no Politécnico de Riga

As suas ideias encontram-se na base do Construtivismo russo, combinando o interesse pelas possibilidades da tecnologia ao serviço de um ideal de vida socialista

Publica em 1924 'Estilo e Época', onde tenta formular uma nova abordagem da arquitectura
 Não pretendia definir formas mas processos criativos que originassem objectos
 Analisa a composição arquitectónica desde a antiguidade, tentando obter leis universais
 É membro fundador da OSA, 'Arquitectos Contemporâneos Unidos'
 Assume o cargo de editor da SA, revista de Arquitectura contemporânea da OSA, bastante influente na divulgação dos ideais deste

A sua fama como teórico baseia-se também no confronto e conhecimento de ideias

A sua actividade como professor do VKhUTEMAS em muito contribuiu
 A escola envolvia-se em troca de ideias com outras instituições, como a Bauhaus
 Encontra-se informado acerca das actividades dos seus colegas¹
 'Estilo e Época' (1924) é comparado a 'Vers une architecture', de Corbusier (1923)
 Foi igualmente delegado russo nos CIAM de 1928 a 1932

Ao contrário dos mais radicais, acreditava que as pessoas necessitavam do seu espaço individual

Cria soluções que se encontram entre a comuna pura, tipo camarata e o apartamento tradicional
 Define um espaço individual de 9m2 com serviços mínimos, desde que suportado por áreas comunitárias, aplicado no 'Narkomfin'

A partir dos anos 30 assiste-se a uma alteração de postura

Abandona os projectos de habitação em prol da actividade de urbanista
 A política de habitação do estado havia sido alterada, retornando ao apartamento tradicional, segundo um estilo monumental 'estalinista'
 Altera a linguagem da sua arquitectura, através da adopção de princípios clássicos
 'menos arrojada (...) mas era decididamente moderna na aparência'²...
 ... possivelmente por imposição política
 No entanto cria edifícios de férias onde transplanta os seus estudos formais de vida comunitária

¹ <http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]

² http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

LEGENDA

T2 Duplex (cobertura)

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Distribuição
- 6 - Quarto
- 7 - Pé-direito duplo da sala
- 8 - WC
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Nome do Projecto

EDIFÍCIO NARKOMFIN

Localização	Moscovo (Rússia)
Autor	Moisei Ginzburg + Ignati Milinis
Data	1928
Promotor	'Secção de Standardização do Comité da Construção'
Agregação das casas	Bloco longitudinal
Acessos	Galeria
Tipologia	T1 e T2

desenho original:

T2 Duplex (cobertura)

Tipologia

Área Bruta	126,1		
Área Útil	78,1		84,9%

Zonas comuns

Sala Comum	24,4	85,9%	31,2%
(armário)	2,0	8,2%	
Cozinha	4,0	14,1%	5,1%
(bancada)	1,1	27,5%	
Total	28,4	100,0%	36,4%

Zonas Privadas

Quarto	11,1	34,5%	14,2%
(armários)	1,0	9,0%	
Quarto	21,1	65,5%	27,0%
(armários)	3,0	14,2%	
Total	32,2	100,0%	41,2%

Outras Zonas

Casa de Banho	3,7	71,2%	4,7%
WC (sanita)	1,5	28,8%	1,9%
Total Inst. Sanitárias	5,2	100,0%	6,7%
Átrio	3,5	28,5%	4,5%
Escada	2,8	22,8%	3,6%
Circulação	6,0	48,8%	7,7%
Total Circulação	12,3	100,0%	15,7%

Total de Área Útil

Total de Área Útil	78,1	100,0%	100,0%
Galeria	29,0		23%

http://en.wikipedia.org/wiki/Narkomfin_Building
[03.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

T2 Duplex (cobertura)

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Distribuição
- 6 - Quarto
- 7 - Pé-direito duplo da sala
- 8 - WC
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

NARKOMFIN

1928

'Concurso para o Palácio dos Soviéticos' 1934
http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg [03.2009]

Aplicação dos princípios Modernos

A nível de construção, desligando a estrutura dos paramentos
 Pelos acessos colectivos em galeria
 Corbusier assumiria as influências deste edifício nas suas 'Unidades de Habitação'

Pelo funcionalismo estrito dos espaços da célula, que atribuiu a cada um uso particular e definido

São visíveis algumas das ideias propostas por Karel Teige

Uso dos quartos como espaço privado de recepção, em detrimento das áreas comuns
 A dimensão desta potenciará o uso das infra-estruturas comunitárias
 Não vai contudo ao limite de dividir o casal

Difere do esquema funcional 'típico', porque aposta num repensar da vida familiar baseado em preceitos socialistas

Este previa um amplo uso dos espaços comuns da casa, em detrimento dos quartos
 A existência de áreas de convívio comuns ao edifício altera esta relação

MOISEI GINZBURG

1892 - 1946

<http://www.kmtspace.com/ginzburg.htm> [03.2009]

Arquitecto, teórico, escritor e professor russo

Possuía uma formação académica muito alargada

Permanece um breve período em Belas Artes em Paris e Arquitectura em Toulouse
 Frequenta a Academia de Artes de Milão
 Retornando à Rússia em 1917 retoma os estudos no Politécnico de Riga

As suas ideias encontram-se na base do Construtivismo russo, combinando o interesse pelas possibilidades da tecnologia ao serviço de um ideal de vida socialista

Publica em 1924 'Estilo e Época', onde tenta formular uma nova abordagem da arquitectura
 Não pretendia definir formas mas processos criativos que originassem objectos
 Analisa a composição arquitectónica desde a antiguidade, tentando obter leis universais
 É membro fundador da OSA, 'Arquitectos Contemporâneos Unidos'
 Assume o cargo de editor da SA, revista de Arquitectura contemporânea da OSA, bastante influente na divulgação dos ideais deste

A sua fama como teórico baseia-se também no confronto e conhecimento de ideias

A sua actividade como professor do VKhUTEMAS em muito contribuiu
 A escola envolvia-se em troca de ideias com outras instituições, como a Bauhaus
 Encontra-se informado acerca das actividades dos seus colegas¹
 'Estilo e Época' (1924) é comparado a 'Vers une architecture', de Corbusier (1923)
 Foi igualmente delegado russo nos CIAM de 1928 a 1932

Ao contrário dos mais radicais, acreditava que as pessoas necessitavam do seu espaço individual

Cria soluções que se encontram entre a comuna pura, tipo camarata e o apartamento tradicional
 Define um espaço individual de 9m2 com serviços mínimos, desde que suportado por áreas comunitárias, aplicado no 'Narkomfin'

A partir dos anos 30 assiste-se a uma alteração de postura

Abandona os projectos de habitação em prol da actividade de urbanista
 A política de habitação do estado havia sido alterada, retornando ao apartamento tradicional, segundo um estilo monumental 'estalinista'
 Altera a linguagem da sua arquitectura, através da adopção de princípios clássicos
 'menos arrojada (...) mas era decididamente moderna na aparência'²...
 ... possivelmente por imposição política
 No entanto cria edifícios de férias onde transplanta os seus estudos formais de vida comunitária

¹ <http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]
² http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo 'T2'

- 1 - Galeria Exterior
- 2 - Átrio
- 3 - Sanitário
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala/Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto MOSCOVO (CIAM II)

Localização Moscovo (Rússia)
 Autor sem referência
 Data 1929
 Promotor sem referência

Agregação das casas Bloco disposto em comprimento
 Acessos Galeria Interior
 Tipologia T2'

PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2'		
Área Bruta	63,1		
Área Útil	51,3		81,3%
Zonas comuns			
Cozinha	5,4		10,5%
(bancada)	1,6		29,6%
Zonas Privadas			
Quarto	19,9	50,0%	38,8%
Quarto	19,9	50,0%	38,8%
Total	39,8	100,0%	77,6%
Outras Zonas			
WC (sanita)	1,2		2,3%
Átrio	4,9		9,6%
Total de Área Útil	51,3		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo 'T2'

- 1 - Galeria Exterior
- 2 - Átrio
- 3 - Sanitário
- 4 - Cozinha
- 5 - Sala/Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

MOSCOVO (CIAM II)

(1929)

USA, CIAM II, 1929

Estocolmo, CIAM II, 1929

Exemplar bastante claro dos princípios do 'Construtivismo Russo'

Edifício de habitação colectiva destinada a agrupar o maior número de células

A galeria central faz lembrar inequivocamente as Unidades de Habitação de Corbusier, que aliás segue com interesse a experiência construtivista, na forma do Narkomfin
A galeria central seria um Tipo apresentado nesta exposição do CIAM II em exemplos trazidos dos Estados Unidos e Estocolmo

Resumo dos espaços colectivos da casa à cozinha e às instalações sanitárias

Os quartos englobam as 'salas' dos seus ocupantes, segundo a lógica do desmembramento da família que favorecia o desenvolvimento do indivíduo

Referência ao facto dos quartos possuírem a mesma área, o que torna o espaço dinâmico no sentido da sua ocupação: não há hierarquias

Nesse contexto o casal ou os filhos possuem o seu próprio espaço de estar privado

Não há uma sala comum a todos os ocupantes, ocupação destinada aos espaços comunitários do edifício

De referir que a informação é escassa, sendo esta ilação retirada da teoria construtivista no geral, da experiência construída do Narkomfin e pelas próprias características morfológicas da célula

A escassez da informação impede-nos saber os destinatários destes edifícios:

já que o esquema América supracitado se assemelha aos 'catering hotels'...
... enquanto que o exemplo sueco é um T2 'tradicional'

Comum a todos os exemplo é a orientação norte-sul do edifício, de modo a que as células beneficiem da 'melhor' exposição solar (Como nas Unidades de Habitação

SEM REFERÊNCIA

...

Obra inserida na exposição organizada por Ernst May no decorrer do CIAM II em 1929, em Frankfurt

Suécia (SE)

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Distribuição
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de Refeições
- 7 - Sala Comum
- 8 - Quarto
- 9 - Arrumo

Escala

1/200

Nome do Projecto ROSTAMRÄDET

Localização	Hörebo (Suécia)
Autor	Sven Backström e Leif Reinius
Data	1950
Promotor	não especificado

Agregação das casas	Bloco articulado
Acessos	Três apartamentos por piso
Tipologia	T2 e T1

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	65,3		
Área Útil	50,0		80,7%
Zonas comuns			
Sala de Estar	19,2	64,4%	38,4%
(varanda)	2,7		
Sala de Refeições	4,9	16,4%	9,8%
Cozinha	5,7	19,1%	11,4%
(bancada)	3,0	52,6%	
Total	29,8	100,0%	59,6%
Zonas Privadas			
Quarto	11,3		22,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,2		6,4%
Átrio	1,6	28,1%	3,2%
Distribuição	4,1	71,9%	8,2%
(armário)	0,3	7,3%	
Total Circulação	5,7	100,0%	11,4%
Arrumo	2,5		5,0%
Total Arrumos	2,8		5,6%
Total de Área Útil	50,0		100,0%
Total Varandas e Pátios	2,7		4,1%

http://sv.wikipedia.org/wiki/Backstr%C3%B6m_%26_Reinius
[08.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Distribuição
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Zona de Refeições
- 7 - Sala Comum
- 8 - Quarto
- 9 - Arrumo

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ROSTAMRÅDET

1950

Stjärnhusen, 1953 – 1955
http://www.solna.se/templates/Page_solna_submenu_19758.aspx
 [09.2008]

Predomínio do espaço destinado a actividades públicas

- Sala de estar de grandes dimensões – 38% do fogo, num T1
- Cozinha com zona de refeições adicional – no total, 20% do fogo

Organização dos espaços mais formal do que no T2

- Átrio de entrada que encerra a restante casa dos olhares indiscretos
- Acede unicamente à casa de banho e à restante distribuição comum
- A zona de refeições, situada em frente à cozinha, é também acessível pela sala

O acesso colectivo empregue obriga a uma profundidade do fogo mais reduzida, cerca de 9m

- O que resulta em divisões menos compridas...
- ...e na possibilidade de iluminar a casa de banho

A área do T1 é pouco inferior à do T2

- 50m² para 56m² úteis, o que corresponde a menos do que a área do quarto menor do T2: 7m²

BACKSTRÖM + REINIUS

1903 - 1992 (Sven Backström); 1907 - 1995 (Leif Reinius)

Stjärnhusen, 1953 – 1955
http://www.solna.se/templates/Page_solna_submenu_19758.aspx
 [09.2008]

Arquitectos e urbanistas suecos

Formados pelo Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, onde foram colegas

- Colaboraram com outros arquitectos antes de se associarem em 1936
- Backström trabalhou inclusivamente com Le Corbusier de 1932 a 1933

A partir de 1940 dedicam-se com intensidade aos programas habitacionais

- O programa social sueco, forte investidor com o programa 'Casa do Povo', em muito contribuiu, ao lutar contra o sobrepovoamento

A nível urbano, fazem uso da pequena escala e separação funcional

- Recorrem ao esquema 'ABC-City': Trabalho, habitação e centro ¹
- Núcleos e edifícios humanamente proporcionados, destinados à interacção social
 - Reuniam infra-estruturas como escolas, creches e centros comunitários
- É-lhes atribuída a paternidade do edifício em 'Y', com acessos centrais.
 - Usado pela primeira vez em Gröndal, como forma de controlo da escala e conformação dos espaços exteriores

Estilisticamente, procuram exprimir um estilo local, o que não impede a expressão da modernidade

- Uso de materiais naturais, como a madeira
- Recurso às coberturas inclinadas

¹ http://sv.wikipedia.org/wiki/Backstr%C3%B6m_&_Reinius, [09.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Arrumo
- 4 - Guarda-roupa
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Cozinha
- 8 - Zona de Refeições
- 9 - Sala Comum

Escala

1/200

Nome do Projecto ROSTAMRÅDET

Localização Hõrebo (Suécia)
 Autor Sven Backström e Leif Reinius
 Data 1950
 Promotor não especificado

Agregação das casas Bloco articulado
 Acessos Três apartamentos por piso
 Tipologia T2 e T1

desenho original:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	76,3		
Área Útil	56,2		77,6%
Zonas comuns			
Sala de Estar	20,1	68,1%	35,8%
(varanda)	3,0		
Sala de Refeições	4,6	15,6%	8,2%
Cozinha	4,8	16,3%	8,5%
(bancada)	3,0	62,5%	
Total	29,5	100,0%	52,5%
Zonas Privadas			
Quarto	6,9	35,9%	12,3%
Quarto	12,3	64,1%	21,9%
Total	19,2	100,0%	34,2%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,9		5,2%
Átrio/Distribuição	4,6		8,2%
Arrumo			
	2,7		4,8%
Guarda-roupa			
	3,5		6,2%
Total Arrumos	6,2		11,0%
Total de Área Útil	56,2		100,0%
Total Varandas e Pátios	3,0		3,9%

http://sv.wikipedia.org/wiki/Backstr%C3%B6m_%26_Reinius
 [08.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Arrumo
- 4 - Guarda-roupa
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Cozinha
- 8 - Zona de Refeições
- 9 - Sala Comum

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ROSTAMRÅDET

1950

Vällingehuset

<http://www.stadsmuseum.stockholm.se/kma.php?kategori=52&språk=svenska>
[10.2008]

Predomínio do espaço destinado a actividades públicas

Sala de estar de grandes dimensões – 36% do fogo, num T2
Cozinha com zona de refeições adicional – no total, 17% do fogo
Privado com apenas 34% dos 56m² úteis
O menor dos quartos tem apenas 7m²

Informalidade na organização dos espaços

Não há separação funcional, com um quarto junto da entrada
Pode corresponder a um desejo de versatilidade deste com outra função atribuída
O uso da zona de refeições obriga ao atravessamento da cozinha

O acesso colectivo empregue obriga a uma profundidade do fogo mais reduzida, cerca de 9m

O que resulta em divisões menos compridas...
...e na possibilidade de iluminar a casa de banho
São igualmente oferecidos arrumos nas áreas 'cegas'

BACKSTRÖM + REINIUS

1903 - 1992 (Sven Backström); 1907 - 1995 (Leif Reinius)

Plano da cidade de Alphyddan

http://infobanken.nacka.se/www/kultur/nacka_genom_tiderna/platser/html/body_alphyddan.html
[10.2008]

Arquitectos e urbanistas suecos

Formados pelo Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, onde foram colegas

Colaboraram com outros arquitectos antes de se associarem em 1936
Backström trabalhou inclusivamente com Le Corbusier de 1932 a 1933

A partir de 1940 dedicam-se com intensidade aos programas habitacionais

O programa social sueco, forte investidor com o programa 'Casa do Povo', em muito contribuiu, ao lutar contra o sobrepovoamento

A nível urbano, fazem uso da pequena escala e separação funcional

Recorrem ao esquema 'ABC-City': Trabalho, habitação e centro ¹
Núcleos e edifícios humanamente proporcionados, destinados à interacção social
Reuniam infra-estruturas como escolas, creches e centros comunitários
É-lhes atribuída a paternidade do edifício em 'Y', com acessos centrais.
Usado pela primeira vez em Gröndal, como forma de controlo da escala e conformação dos espaços exteriores

Estilisticamente, procuram exprimir um estilo local, o que não impede a expressão da modernidade

Uso de materiais naturais, como a madeira
Recurso às coberturas inclinadas

¹ http://sv.wikipedia.org/wiki/Backstr%C3%B6m_&_Reinius, [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	FORSHAGAGATAN		
Localização	Farsta (Suécia)		
Autor	Nils Lonnroth		
Data	1959		
Promotor	não referenciado		
Agregação das casas	Bloco em linha com 4 pisos		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T2		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	89,7		
Área Útil	66,7		78,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	21,3	65,1%	30,6%
(varanda)	3,7		
Cozinha	11,4	34,9%	16,4%
(bancada)	3,6	31,6%	
Total	32,7	100,0%	47,1%
Zonas Privadas			
Quarto	12,3	51,0%	17,7%
Quarto	11,8	49,0%	17,0%
Total	24,1	100,0%	34,7%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,8		4,0%
Átrio/Distribuição	9,9		14,2%
Total de Área Útil	69,5		100,0%
Total Varandas e Pátios	3,7		4,1%

<http://www.familjebostader.stockholm.se/menyer/nytaonoje/stadsvandra/pdf/farsta.pdf>

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

FORSHAGAGATAN

1959

Friherregatan, 1954-1956
<http://www.stadsmuseum.stockholm.se/kma.php?kategori=34&sprak=svenska>
 [07.2008]

Esquema distributivo axial segundo funcionalidade do espaço

O público encontra-se na fachada oposta ao privado, com a casa de banho no topo do corredor central
 Apesar disso, não há separação efectiva entre ambos os espaços, uma vez que o único espaço de circulação acede a cada uma das divisões individualmente

Benefício dos espaços sociais em termos área

As zonas comuns correspondem a mais de 50% da área, ficando os quartos nos 35%
 Sala de estar de dimensão semelhante à soma dos quartos
 Cozinha grande, somando à sala (de estar) uma zona de refeições

Área de distribuição/circulação desafogada

Consequência de não haver separação entre comum/privado...
 ...mas também da largura adoptada, cerca de 1,8 m²

Pode indicar a intenção em proporcionar espaço adicional de arrumo, para armários ou estantes

NILS LONROTH

... - ...

Arquitecto sueco

<http://www.shakki.net/blog/?p=151>
 [07.2008]

Trabalha no período dos anos 1960

Considerado de grande expansão do parque habitacional sueco

Recorre a uma linguagem comum nos anos 50

Tijolo aparente e placas de fibro-cimento 'Eternit'

É comparado com o bairro Hammaro, símbolo da construção em grande escala da década de sessenta.

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/distribuição
- 3 - Arrumo
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de banho
- 6 - Lavabo
- 7 - Sala de estar
- 8 - Cozinha
- 9 - Sala de jantar
- 10 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto

NYEM

Localização: Finspång (Suécia)
 Autor: Bertil Engstrand e Hans Speek
 Data: 1970
 Promotor: não referenciado

Agregação das casas: Blocos encadeados
 Acessos: Esq/Dir, dois apartamentos por piso
 Tipologia: T2

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	99,3		
Área Útil	78,4		87,1%

Zonas comuns

Sala de Estar	19,9	50,4%	25,4%
Sala de Jantar	11,5	29,1%	14,7%
Cozinha (varanda)	8,1	20,5%	10,3%
(bancada)	2,3	28,4%	
Total	39,5	100,0%	50,4%

Zonas Privadas

Quarto	12,5	51,0%	15,9%
Quarto	12,0	49,0%	15,3%
Total	24,5	100,0%	31,3%

Outras Zonas

Casa de Banho	3,8	71,7%	4,8%
Sanita	1,5	28,3%	1,9%

Total Inst. Sanitárias **5,3** **100,0%** **6,8%**

Átrio **9,1** **11,6%**

Quarto de arrumos **2,8** **3,6%**

Total de Área Útil **78,4** **100,0%**

Total Varandas e Pátios **8,1** **8,2%**

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/distribuição
- 3 - Arrumo
- 4 - Quarto
- 5 - Casa de banho
- 6 - Lavabo
- 7 - Sala de estar
- 8 - Cozinha
- 9 - Sala de jantar
- 10 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

NYEM

1970

Sundsvall (1963)

'células'

<http://www.arkitekt.se/s11695>
[08.2008]

Esquema de circulação circular (já usado em Sundsvall, 1963)

Cozinha como percurso, acessível pela sala de jantar ou pela sala de estar
Permite a alternância de programa entre os diferentes espaços

Zonamento comum nas realizações da época

A circulação obriga a remeter as zonas comuns no topo da 'célula'...
... mas esta localização é comum nos projectos nórdicos

Versatilidade no uso do espaço

A sala de estar permite o seu uso como quarto
A localização dos quartos não é impeditiva do seu uso como espaços comuns
A localização das casas de banho, decorrentes do esquema de circulação, consegue contudo ser acessível a todos os ocupantes em todas as divisões

ENGSTRAND + SPEEK

1922 - ... (Bertil Engstrand); 1920 - ... (Hans Speek)

Igreja Martin Luthers. (1965)

<http://www.hedengrens.se/avdelningar/konst/religion.php>
[08.2008]

Arquitectos suecos

Engstrand estuda na Universidade Técnica e na Academia de Arte de Estocolmo

Trabalha em sociedade com Speek a partir de 1960

Mas em 1980 cria nova sociedade com Ola Bengtsson e Olle Dahlkild, que perdura até à actualidade

Possuem numerosos projectos no campo da habitação colectiva, muitos para a Federação Nacional da Habitação (HSB)

Incluindo não só os edifícios mas todo o esquema de implantação
Sundsvall (1963) é o seu projecto mais conhecido neste domínio
Opção por uma escala contida, por espaços reservados e adaptação ao meio (no que difere de outros empreendimentos de larga escala seus contemporâneos)
Dotação de infra-estruturas comunitárias, como o parque infantil
Separação funcional, estando o tráfego automóvel reservado para um espaço distinto do complexo habitacional

Um dos seus projectos mais conhecidos e divulgados é a Igreja Martin Luthers (1965)

Projecto assumidamente Moderno¹, recorre a materiais e técnicas construtivas inovadores (aço Corteen)...
...mas parte de um esquema tipológico baseado na Basílica Cristã
Uso da luz como elemento diferenciador dos espaços e suas funções

¹ <http://eng.archinform.net/arch/31426.htm>

Inghilterra (UK)

LEGENDA

Casa-Tipo (térreo)

- 1 - Sala/cozinha
- 2 - Armário
- 3 - 'Box bed'

Escala 1/200

desenho original:

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto		WEAVERS' TENEMENTS		
Localização	(Inglaterra)			
Autor	sem referência			
Data	1780			
Promotor	sem referência			
Agregação das casas	Bloco alinhado			
Acessos	Directo			
Tipologia	T0			
PISO 0	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T0			
Área Bruta	27,2			
Área Útil	19,1		70,2%	
Zonas comuns				
Cozinha	15,7		82,2%	
Zonas Privadas				
'Box bed'	2,4		12,6%	
Outras Zonas				
Arrumo	1,0		5,2%	
Total de Área Útil	19,1		100,0%	

Schoenauer, Norbert - '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. Norton & Company, NY 10110, 2000

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Casa-Tipo (térreo)

- 1 - Sala/cozinha
- 2 - Armário
- 3 - 'Box bed'

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEAVERS' TENEMENTS 1780

Alojamento para trabalhadores de uma tecelagem

Área reduzida, correspondendo a um número ínfimo de funções

Sala/cozinha/zona de refeições

'Box bed', ou um mero nicho onde se instalava a cama dos pais

Consequentemente, as zonas eram multifuncionais

A cozinha era também o 'quarto' dos filhos

E uma mera cortina fará de uma caixa um quarto?

A promiscuidade sentida seria um dos motivos prementes para a proposta de novas casas para a população de baixo rendimento

Comparando com a casa dos trabalhadores rurais, são muitas as perdas a verificar

Área (espaço)

Número de divisões (privacidade)

Espaços utilitários (sótão)

Espaço exterior de cultivo

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Casa-Tipo (térreo)

- 1 - Sala/cozinha
- 2 - Armário
- 3 - 'Box bed'

Escala 1/200

desenho original:

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto		WEAVERS' TENEMENTS	
Localização	(Inglaterra)		
Autor	sem referência		
Data	1780		
Promotor	sem referência		
Agregação das casas	Bloco alinhado		
Acessos	Directo		
Tipologia	T0		
PISO 1	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T0		
Área Bruta	29,5		
Área Útil	20,7	70,2%	
Zonas comuns			
Cozinha	17,1		82,6%
Zonas Privadas			
'Box bed'	1,9		9,2%
Outras Zonas			
Arrumo	1,7		8,2%
Total de Área Útil	20,7		100,0%

Schoenauer, Norbert - '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. Norton & Company, NY 10110, 2000

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Casa-Tipo (térreo)

- 1 - Sala/cozinha
- 2 - Armário
- 3 - 'Box bed'

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

WEAVERS' TENEMENTS 1780

Alojamento para trabalhadores de uma tecelagem

Área reduzida, correspondendo a um número ínfimo de funções

Sala/cozinha/zona de refeições

'Box bed', ou um mero nicho onde se instalava a cama dos pais

Consequentemente, as zonas eram multifuncionais

A cozinha era também o 'quarto' dos filhos

E uma mera cortina fará de uma caixa um quarto?

A promiscuidade sentida seria um dos motivos prementes para a proposta de novas casas para a população de baixo rendimento

Comparando com a casa dos trabalhadores rurais, são muitas as perdas a verificar

Área (espaço)

Número de divisões (privacidade)

Espaços utilitários (sótão)

Espaço exterior de cultivo

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Casa-Tipo

- 1 - Entrada
- 2 - Cozinha
- 3 - Copa
- 4 - Escada
- 5 - Quarto
- 6 - Sotão

Escala

1/200

desenho original:

Sótão

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto

FARM LABOURES' COTTAGE

Localização

(Inglaterra)

Autor

sem referência

Data

1796

Promotor

sem referência

Agregação das casas

Em linha

Acessos

Directo

Tipologia

T1

Casa-tipo

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

81,4

Área Útil

54,1

66,5%

Zonas comuns

Cozinha

12,4

86,7%

22,9%

Copa

1,9

13,3%

3,5%

Total

14,3

100,0%

26,4%

Zonas Privadas

Quarto

14,3

26,4%

Outras Zonas

Arrumo

1,9

10,1%

3,5%

Sótão

16,9

89,9%

31,2%

Total Arrumos

18,8

100,0%

34,8%

Átrio

1,2

17,9%

2,2%

Escadas

4,3

64,2%

7,9%

Distribuição

1,2

17,9%

2,2%

Total Circulação

6,7

100,0%

12,4%

Total de Área Útil

54,1

68,8%

Schoenauer, Norbert - '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. Norton & Company, NY 10110, 2000

modo de associação da célula:

Sótão

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Casa-Tipo

- 1 - Entrada
- 2 - Cozinha
- 3 - Copa
- 4 - Escada
- 5 - Quarto
- 6 - Sótão

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

LABOURERS' COTTAGE 1796

Divisão funcional obtida por intermédio da solução formal
 Cada piso corresponde a público ou privado
 O último piso corresponde ao sótão, mas não se exclui o uso como quarto

Possui pátio nas traseiras, dedicado ao cultivo
 Parte importante da subsistência da família, perdida nas futuras habitações urbanas
 Não contabilizado no total de área bruta e área exterior, por não se encontrar definido na fonte

Área bruta muito confortável: 81m²
 Uma percentagem elevada corresponde a paredes, bastante espessas
 A lareira ocupa também muito espaço

Área superior a Streatham, mas deficientemente distribuída
 A divisão da 'célula' por pisos obriga a uma atribuição de áreas arbitrária
 Streatham possui dois quartos, enquanto que aqui apenas um, muito embora a área no total permitisse melhor distribuição
 Contudo, existe uma grande área dedicada a arrumos (sótão), o que como foi dito, pode ser usado como quarto(s).

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Galeria
- 2 - Átrio
- 3 - Copa
- 4 - Instalação Sanitária
- 5 - Sala
- 6 - Quarto

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto		STREATHAM		
Localização	Londres (Inglaterra)			
Autor	Henry Roberts			
Data	1848 - 1849			
Promotor	'Society for Improving the Condition of the Labouring Classes			
Agregação das casas	Bloco de gaveto com 5 pisos			
Acessos	Galeria exterior			
Tipologia	T2			
Apartamento-tipo	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	48,3			
Área Útil	36,7			76,0%
Zonas comuns				
Sala	15,4	88,5%		42,0%
(armário)	0,5		3,2%	
Copa	2,0	11,5%		5,4%
(bancada)	0,7		35,0%	
Total	17,4	100,0%		47,4%
Zonas Privadas				
Quarto	7,2	42,9%		19,6%
Quarto	9,6	57,1%		26,2%
Total	16,8	100,0%		45,8%
Outras Zonas				
Instalações Sanitárias	0,8			2,2%
Átrio	1,7			4,6%
Total de Área Útil	36,7			100,0%

<http://www.workhouses.org.uk/index.html?model/model.shtml>
[10.2008]

modo de associação da célula:
<http://www.workhouses.org.uk/index.html?model/model.shtml>
[10.2008]

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Galeria
- 2 - Átrio
- 3 - Copa
- 4 - Instalação Sanitária
- 5 - Sala
- 6 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

STREATHAM BUILDING

1848 - 1849

Edifícios Modelo em Bagnigge Wells, também realizados pela 'Society for Improving the Condition of the Labouring Classes'

<http://www.workhouses.org.uk/index.htm?model/model.shtml>
[10.2008]

'Célula-tipo' num edifício de gaveto

Implica muitas exceções nos topos, empenas e gaveto.
Mantém contudo a mesma tipologia dos espaços

Face às anteriores realizações para trabalhadores, evolui em diversos aspectos

Separa o público do privado, criando espaços menos promíscuos
Cria uma copa e uma instalação sanitária por fogo, o que promove os hábitos de higiene

Área muito diminuta: 36,7m²

Mas nitidamente superior à das realizações anteriores ou mesmo contemporâneas
Podemos contudo encontrar paralelos em modelos mais recentes
'Kiryat Eilahu', de 1971: com mais 4m², mas igualmente com mais um quarto

Área dos quartos é privilegiada

Contribui o facto de não haver a tradição da divisão de funções na sala
A zona de refeições é a zona de estar: a mesa é o local de reunião

Paralelamente, o quarto é sinónimo da privacidade inexistente nos Tipos anteriores

HENRY ROBERTS

1803 - 1876

Edifício em George Street, também realizado pela 'Society for Improving the Condition of the Labouring Classes'

<http://www.workhouses.org.uk/index.htm?model/model.shtml>
[10.2008]

Arquitecto inglês

Considerado o 'pai' da habitação colectiva inglesa ¹

Publica numerosos textos sobre a habitação operária:

'The Dwellings of the Labouring Classes' (1850):

Com plantas e alçados
Destinado a cidades e meios agrícolas e industriais

Autor de protótipo de 'Construção Operária' (1844)

2 Pisos e 4 apartamentos, organizados em torno de escada comum
Tornar-se-ia modelo para muitas construções futuras
Daria origem em 1848 ao 'Streatham Building'

Qualidade construtiva inabitual (materiais resistentes ao fogo)

Activista pela abolição de impostos sobre as janelas e o tijolo que tornavam incomfortáveis a construção de habitações operárias

Suprimido em 1851

¹ http://www.ukbookworld.com/cgi-bin/search.pl?s_i_DLR_ID=stern&s_i_keywords=povetry&pg=1 [04.2008]

LEGENDA

Casa-Tipo

- 1 - Sala
- 2 - Cozinha
- 3 - Copa
- 4 - WC
- 5 - Carvão
- 6 - Átrio
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto	BYLAW HOUSING		
Localização	Nottingham (Inglaterra)		
Autor	sem referência		
Data	1848 - 1849		
Promotor	sem referência		
Agregação das casas	Em banda		
Acessos	Directo		
Tipologia	T2		
Casa-tipo	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	65,0		
Área Útil	40,6		84,0%
Zonas comuns			
Sala	9,7	52,7%	23,9%
Cozinha	6,0	32,6%	14,8%
Copa	2,7	14,7%	6,7%
(bancada)	0,7	25,9%	
Total	18,4	85,3%	45,3%
Zonas Privadas			
Quarto	4,8	32,0%	11,8%
Quarto	10,2	68,0%	25,1%
Total	15,0	100,0%	36,9%
Outras Zonas			
Instalações Sanitárias	1,4		3,4%
Circulação	2,3		5,7%
Arrumo	2,3	65,7%	5,7%
Depósito de carvão	1,2	34,3%	3,0%
Total Arrumos	3,5		8,6%
Total de Área Útil	40,6		100,0%
Pátio	14,0		21,5%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Casa-Tipo

- 1 - Sala
- 2 - Cozinha
- 3 - Copa
- 4 - WC
- 5 - Carvão
- 6 - Átrio
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

BYLAW HOUSING

1879

Habitação realizada segundo os novos regulamentos higienistas

Área bastante mais reduzida do que o exemplo precedente de 'bylaw house' de Halifax

Muito menos área de 'zonas utilitárias'

Apenas um arrumo sob a escada e um depósito (pequeno) para carvão

Zonas públicas e privadas com 33m² (contra 43m² no exemplo precedente)

'Zonas públicas' com uma função adicional, face aos exemplos mais comuns

Possui uma 'sala' paralelamente à cozinha e à copa

Adiciona assim uma zona de representação a um espaço que comumente é mais familiar

Permanece contudo a separação da pia (copa) face à zona de preparação da comida

A futura cozinha virá da fusão da copa com a sala com lareira?

Pátio posterior

Será uma tentativa de aproximar este Tipo ao Tipo rural, com áreas de cultivo?

Agrega o depósito de carvão bem como as instalações sanitárias

O WC exterior será talvez uma imposição legislativa

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Casa-Tipo

- 1 - Carvão
- 2 - Adegas
- 3 - Pia
- 4 - Átrio
- 5 - Pátio
- 6 - WC
- 7 - Cinzas
- 8 - Cozinha/estar
- 9 - Lava-louça
- 10 - Distribuição
- 11 - Quarto

Escala

1/200

Cave

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto		BYLAW HOUSING		
Localização	Halifax (Inglaterra)			
Autor	sem referência			
Data	1853			
Promotor	sem referência			
Agregação das casas		Em banda		
Acessos		Acesso directo		
Tipologia		T2		
Casa-tipo	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	133,0			
Área Útil	88,0	79,9%		
Zonas comuns				
Sala	18,6	91,2%	21,1%	
(armário)	1,0	5,4%		
Copa	1,8	8,8%	2,0%	
(bancada)	1,1	61,1%		
Total	20,4	100,0%	23,2%	
Zonas Privadas				
Quarto	6,3	27,3%	7,2%	
Quarto	16,8	72,7%	19,1%	
Total	23,1	100,0%	26,3%	
Outras Zonas				
Instalações Sanitárias		1,2	1,4%	
Distribuição/Escada 1º piso	12,1	64,0%	13,8%	
Distribuição/Escada cave	5,0	26,5%	5,7%	
Átrio dos quartos	1,8	9,5%	2,0%	
Total Distribuição	18,9	100,0%	21,5%	
Carvão	5,6	23,0%	6,4%	
Pia	1,9	7,8%	2,2%	
Adegas	13,3	54,5%	15,1%	
Arrumo	2,4	9,8%	2,7%	
Cinzas	1,2	4,9%	1,4%	
Total Áreas Utilitárias	24,4	100,0%	27,7%	
Total de Área Útil	88,0	64,5%		
Pátio	18,3	13,8%		

desenho original:

modo de associação da célula:

BYLAW HOUSING

1853

Habitação realizada segundo os novos regulamentos higienistas

Área aparentemente confortável, mas grande parte atribuída a áreas utilitárias

Zonas para carvão, cinzas, adega, um total de 28% da área útil
Apenas 49% da área é dedicada a 'zonas comuns' e 'zonas privadas'

Funções e espaços de carácter muito diferente da 'modernidade'

A zona comum é essencialmente uma zona de refeições

O que prova o carácter desta como verdadeiro lugar de reunião, aspecto 'esquecido' pelo Movimento Moderno
Este facto é referenciado por Nuno Portas ¹

Há contudo uma nítida diferenciação entre os quartos, através da área

Grande pátio posterior

Será uma tentativa de aproximar este Tipo ao Tipo rural, com áreas de cultivo?
Agrega a zona das cinzas provenientes das lareiras bem como as instalações sanitárias

SEM REFERÊNCIA

?

¹ Portas, Nuno – "Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios", Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Copa
- 4 - Varanda
- 5 - WC
- 6 - Sala de estar
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto	SIR THOMAS MORE ESTATE		
Localização	Londres (Inglaterra)		
Autor	sem referência		
Data	princípio do séc. XX		
Promotor	Londo Borough of Chelsea		
Agregação das casas	Bloco de seis pisos		
Acessos	Caixa de escadas comum com acesso central		
Tipologia	T2 e T1 (dois de ambos por piso)		
PISO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	59,5		
Área Útil	45,5		79,7%
Zonas comuns			
Sala	17,1	76,3%	37,6%
(armário)	0,1	0,6%	
(armário)	0,5	2,9%	
Copa	5,3	23,7%	11,6%
(varanda)	1,9		
(bancada)	0,8	15,1%	
Total	22,4	100,0%	49,2%
Zonas Privadas			
Quarto	9,0	46,2%	19,8%
(armário)	0,3	3,3%	
Quarto	10,5	53,8%	23,1%
Total	19,5	100,0%	42,9%
Outras Zonas			
WC	0,9		2,0%
Átrio da entrada	1,5	55,6%	3,3%
Distribuição	1,2	44,4%	2,6%
Circulação	2,7		5,9%
Total Arrumos	0,6		1,3%
Total de Área Útil	45,5		100,0%

desenho original:

<http://picasaweb.google.com/kaush.dhanji/CadoganHouseChelseaBeforeAndAfter#5121573916404809922>
[12.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Copa
- 4 - Varanda
- 5 - WC
- 6 - Sala de estar
- 7 - Distribuição
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

SIR T. MORE ESTATE

Início do séc. XX

Inauguração do edifício pelo Príncipe de Gales

http://www.rbkc.gov.uk/vmgallery/general/medium.asp?gallery=vm_democracy&img=democracy/thumb/vm_lg_0022.jpg&size=medium
m[01.2009]

Testemunha a vida familiar de então

Sala de estar é também a de refeições

'estar' é à mesa
Igualmente local de preparação de refeições

Possui uma copa destacada, mas esta destina ao armazenamento e lavagem de loiça
Assim sendo, os quartos possuem uma área desafogada, face ao resto

Organização dos espaços visando a privacidade

O problema da promiscuidade era um dos que se apontavam à habitação operária
Quartos destacados e independentes
Átrio de entrada que protege a casa dos olhares indiscretos

Possui instalação sanitária própria

É ainda comum no período haver instalações comuns, ainda que por piso
Acede-se pela varanda da copa, ou seja pelo exterior
De modo a proteger o fogo de odores (canalizações pouco desenvolvidas?)

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Copa
- 4 - Varanda
- 5 - WC
- 6 - Sala de estar
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto SIR THOMAS MORE ESTATE

Localização Londres (Inglaterra)
 Autor sem referência
 Data princípio do séc. XX
 Promotor Londo Borough of Chelsea

Agregação das casas Bloco de seis pisos
 Acessos Caixa de escadas comum com acesso central
 Tipologia T2 e T1 (dois de ambos por piso)

PISO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia			
T1			
Área Bruta	43,4		
Área Útil	33,6		82,5%
Zonas comuns			
Sala	15,8	80,2%	47,0%
(armário)	0,2	1,3%	
(armário)	0,5	3,2%	
Copa	3,9	19,8%	11,6%
(varanda)	2,2		
(bancada)	0,7	17,9%	
Total	19,7	100,0%	58,6%
Zonas Privadas			
Quarto	11,9		35,4%
Outras Zonas			
WC	0,9		2,7%
Átrio da entrada	1,1		3,3%
Total Arrumos	0,7		2,1%
Total de Área Útil	33,6		100,0%

desenho original:

<http://picasaweb.google.com/kaush.dhanji/CadoganHouseChelseaBeforeAndAfter#5121573916404809922>
 [12.2008]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio
- 3 - Copa
- 4 - Varanda
- 5 - WC
- 6 - Sala de estar
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

SIR T. MORE ESTATE

Início do séc. XX

Inauguração do edifício pelo Príncipe de Gales

http://www.rbkc.gov.uk/vmgallery/general/medium.asp?gallery=vm_democracy&img=democracy/thumb/vm_lg_0022.jpg&size=medium
m[01.2009]

Testemunha a vida familiar de então

Sala de estar é também a de refeições

'estar' é à mesa
Igualmente local de preparação de refeições

Possui uma copa destacada, mas está destinada ao armazenamento e lavagem de loiça
Assim sendo, o quarto possui uma área desafogada, face ao restante fogo

Organização dos espaços visando a privacidade

O problema da promiscuidade era um dos que se apontavam à habitação operária

Quarto destacado e independente
Átrio de entrada que protege a casa dos olhares indiscretos

Possui instalação sanitária própria

É ainda comum no período haver instalações comuns, ainda que por piso

Acede-se pela varanda da copa, ou seja pelo exterior

De modo a proteger o fogo de odores (canalizações pouco desenvolvidas?)

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Copa Colectiva
- 3 - WC Colectivo
- 4 - Tratamento de Roupa
- 5 - Átrio
- 6 - Sala
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto PEABODY BUILDING

desenho original:

Localização Londres (Inglaterra)
 Autor sem referência
 Data princípio do séc. XX
 Promotor Peabody Trust

Agregação das casas Bloco de seis pisos
 Acessos Caixa de escadas comum com acesso central
 Tipologia T2 e T1

APARTAMENTO-TIPO

Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia T2		
Área Bruta	48,3	
Área Útil	36,2	74,9%

Zonas comuns

Sala	13,2	36,5%
(armário)	0,4	3,0%

Zonas Privadas

Quarto	11,3	52,8%	31,2%
(armário)	0,5	4,4%	
Quarto	10,1	47,2%	27,9%
(armário)	0,5	5,0%	

Total	21,4	100,0%	59,1%
--------------	-------------	---------------	--------------

Outras Zonas

Átrio da entrada	1,6	4,4%
-------------------------	------------	-------------

Total Arrumos	0,4	1,1%
----------------------	------------	-------------

Total de Área Útil	36,2	100,0%
---------------------------	-------------	---------------

ÁREA COLECTIVA

Área (m2)	por Zona	no Total
Copa	1,3	6,9%
WC	1,7	9,0%
Lavandaria	15,9	84,1%
(armário)	0,5	3,1%
(armário)	0,3	1,9%
Total Arrumos	0,8	4,2%

Total de Área Útil	18,9	100,0%
---------------------------	-------------	---------------

<http://homes.trovit.co.uk/buy-herne-hill>
 [01.2009]

<http://www.propertyfinder.com/uk/property/agent/atkinson+mcleod+sales/ixmnpa>
 [01.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Copa Colectiva
- 3 - WC Colectivo
- 4 - Tratamento de Roupa
- 5 - Átrio
- 6 - Sala
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

PEABODY BUILDING

Início do séc. XX

Peabody Trust
 Ainda hoje é uma organização activa no âmbito da habitação para os mais carenciados, propondo diversas soluções nesse sentido.
<http://www.peabody.org.uk/>
 [01.2009]

Conjunto composto por espaços privativos e comunitários

Conjunto privado:

- Sala de refeições ('estar' é à mesa)
- Quarto ou quartos

Conjunto comunitário

- Instalação sanitária...
- ... e copa (a dividir entre dois apartamentos por piso)
- Sala de tratamento de roupa (a dividir pelos 4 apartamentos por piso)

Solução mais 'primitiva' do que em 'Streatham', que a precedeu 10 anos

Este oferecia copa e instalação sanitária privadas

Muito embora a área fosse menor: os mesmos 36m², mas com todas as comodidades. Seria mais rentável a nível de acessos (galeria, em vez de caixa de escadas com átrio) o que eventualmente beneficiaria a oferta de serviços adicionais

Esse 'primitivismo' pode contudo ter um fundamento social

Uma sala de tratamento de roupa é também oferecida
 É por excelência o local da dona de casa que não é empregada fabril
 Enaltecimento de determinados valores sociais e familiares?...

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Copa Colectiva
- 3 - WC Colectivo
- 4 - Tratamento de Roupa
- 5 - Átrio
- 6 - Sala
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto PEABODY BUILDING

Localização Londres (Inglaterra)
 Autor sem referência
 Data princípio do séc. XX
 Promotor Peabody Trust

desenho original:

Agregação das casas Bloco de seis pisos
 Acessos Caixa de escadas comum com acesso central
 Tipologia T2 e T1

APARTAMENTO-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	48,3		
Área Útil	26,1		54,0%
Zonas comuns			
Sala	13,2		50,6%
(armário)	0,4		3,0%
Zonas Privadas			
Quarto	11,3		43,3%
(armário)	0,5		4,4%
Outras Zonas			
Átrio da entrada	1,6		6,1%
Total Arrumos	0,4		1,5%
Total de Área Útil	26,1		100,0%

<http://homes.trovit.co.uk/buy-herne-hill>
 [01.2009]

<http://www.propertyfinder.com/uk/property/agent/atkinson+mcleod+sales/brnnpa>
 [01.2009]

modo de associação da célula:

ÁREA COLECTIVA	Área (m2)	por Zona	no Total
Copa	1,3		6,9%
WC	1,7		9,0%
Lavandaria	15,9		84,1%
(armário)	0,5		3,1%
(armário)	0,3		1,9%
Total Arrumos	0,8		4,2%
Total de Área Útil	18,9		100,0%

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Escada comum
- 2 - Copa Colectiva
- 3 - WC Colectivo
- 4 - Tratamento de Roupa
- 5 - Átrio
- 6 - Sala
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

PEABODY BUILDING

Início do séc. XX

Peabody Trust
 Ainda hoje é uma organização activa no âmbito da habitação para os mais carenciados, propondo diversas soluções nesse sentido.
<http://www.peabody.org.uk/>
 [01.2009]

Conjunto composto por espaços privativos e comunitários

Conjunto privado:

Sala de refeições ('estar' é à mesa)
 Quarto ou quartos

Conjunto comunitário

Instalação sanitária...
 ... e copa (a dividir entre dois apartamentos por piso)
 Sala de tratamento de roupa (a dividir pelos 4 apartamentos por piso)

Solução mais 'primitiva' do que em 'Streatham', que a precedeu 10 anos

Este oferecia copa e instalação sanitária privadas

Muito embora a área fosse menor: os mesmos 36m², mas com todas as comodidades
 Seria mais rentável a nível de acessos (galeria, em vez de caixa de escadas com átrio) o que eventualmente beneficiaria a oferta de serviços adicionais

Esse 'primitivismo' pode contudo ter um fundamento social

Uma sala de tratamento de roupa é também oferecida
 É por excelência o local da dona de casa que não é empregada fabril
 Enaltecimento de determinados valores sociais e familiares?...

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Casa-tipo

- 1 - 'Sala da Frente'
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Zona de Banho
- 4 - Copa
- 5 - Carvão
- 6 - Despensa
- 7 - Caldeira
- 8 - 'Earth Closet'
- 9 - Corredor
- 10 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto	COTTAGE' EM TIJOLO		
Localização	Letchworth (Inglaterra)		
Autor	Geoffrey Lucas		
Data	1905		
Promotor	First Garden City, Ltd		
Agregação das casas	Moradias geminadas		
Acessos	Directo		
Tipologia	T3		
CASA-TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	88,7		
Área Útil	69,7		79,9%
Zonas comuns			
Sala da Frente'	14,0	42,3%	20,1%
Sala de Estar	14,2	42,9%	20,4%
Copa	4,9	14,8%	7,0%
(despensa)	1,2		24,5%
(bancada)	0,8		16,3%
Total	33,1	100,0%	47,5%
Zonas Privadas			
Quarto	8,4	30,1%	12,1%
Quarto	7,1	25,4%	10,2%
Quarto	12,4	44,4%	17,8%
Total	27,9	100,0%	40,0%
Outras Zonas			
Earth Room'	1,3	44,8%	1,9%
Zona para banhos	1,6	55,2%	2,3%
Total Inst. Sanitárias	2,9	100,0%	4,2%
Escada	2,1	47,7%	3,0%
Patamar	2,3	52,3%	3,3%
Total Circulação	4,4	100,0%	6,3%
Arrumo de carvão	0,6		0,9%
Caldeira	0,8		1,1%
Total de Área Útil	69,7		100,0%

desenho original:

variante do modelo apresentado, em banda com outras células geminadas
www.tomorrowsgardencity.com/system/files/25_July_1905.pdf
 [01.2009]

modo de associação da célula:

'COTTAGE' EM TIJOLO 1905

St. Peter's Church, Arlesey
<http://npor.rcm.ac.uk/Reporter/jul20/a720.htm>
 [01.2009]

Projecto que realiza alguns esforços no sentido de distinguir o público do privado
 No entanto esta distinção realiza-se entre 'habitante e visitante' e não entre os diversos elementos da família
 Há uma 'sala da frente' que filtra os desconhecidos face aos espaços privados
 Mas a 'sala de estar', verdadeiro local da actividade familiar, é amplamente aberta para a banheira (evolução da 'tina' para os banhos?)
 Há contudo uma clara distinção entre zonas nocturnas e diurnas, segundo os pisos
 Mas o critério para a separação é de facto a altura do dia e não a privacidade dos ocupantes da casa
 Permanece a solução da 'copa' associada a uma despensa
 A preparação das refeições permanece na 'sala de estar',
 Apesar de possuir uma caldeira para aquecimento de água, não possui esgoto...
 ...pois a sanita é um 'earth closet', ou seja, em que se usa terra para cobrir os excrementos
 O esforço foi realizado no abastecimento das águas, aparentemente

GEOFFREY LUCAS 1872 - 1947

'Casa para enfermeiras'
 Modern Cottage Architecture
<http://www.achome.co.uk/services/periodcottage.php?page=periodcottage&view=details&title=NURSES+COTTAGE++HEATHFIELD%2C+SUSSEX&desc=+Geoffrey+Lucas.&item=40&subpage=>
 [01.2009]

Arquitecto inglês (?)
 Antes da 1ª Guerra estabeleceu-se em Londres, fazendo uso de formas góticas e vernaculares
 Dedicado a 'casas de subúrbios' 1...
 Na 'Modern Cottage Architecture', de 1904, publica uma 'casa para enfermeiras'
 ... e a arquitectura religiosa
 St. Peter's Church, em Arlesey
 St. Edmund's Church em Downham Market
 É essencialmente conhecido pelo seu trabalho em Letchworth Garden City e Hampstead Garden Suburb no desenvolvimento de casas económicas
 Segundo o próprio, as casas foram desenhadas 'de modo a terem a aparência mais simples possível, assemelhando-se a casas-de-campo e não a casinhas pequenas' 2
 Realiza numerosas parcerias
 Com E. W. Mountfouard, com que desenvolveu os 'Town Hall' de Hitchin e Lancaster
 Não se sabe com exactidão a exacta participação de cada um nos projectos finais
 Em 1919 associa-se a Henry Vaughan Lanchester e mais tarde a Thomas Lodge
 Realizam projectos de grande dimensão, como a Universidade de Leeds, que permanecem mesmo após a sua saída
 Ao abandonar a sociedade, cai na obscuridade, pois, segundo Lanchester 'os projectos que realizavam não davam a Lucas os meios que desejava para dedicar um estudo intensivo a projectos em particular' 1

1 Davey, Peter – 'L'architecture arts and crafts', (tradução de Stéphane Renard), Editions Mardaga, 1980, ISBN 2870092695

2 www.tomorrowsgardencity.com/system/files/25_July_1905.pdf, [01.2009]

LEGENDA

Casa T3

- 1 - Entrada
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Cozinha
- 4 - Copa
- 5 - Despensa
- 6 - Louceiro
- 7 - Zona para Banhos
- 8 - Arrumo de carvão
- 9 - WC
- 10 - Patamar
- 11 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto COTTAGE' CONCRETE MACHINERY COMPANY

desenho original:

Localização	Letchworth (Inglaterra)
Autor	Gilbert Fraser
Data	1905
Promotor	Concrete Machinery Company (CMC)

Agregação das casas	Moradia isolada
Acessos	Directo
Tipologia	T3

CASA-TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	118,8		
Área Útil	87,4	75,5%	
Zonas comuns			
Sala de Estar	14,2	39,8%	16,2%
Cozinha	13,6	38,1%	15,6%
Copa	7,9	22,1%	9,0%
(despensa)	2,3		29,1%
(bancada)	0,7		8,9%
Total	35,7	100,0%	40,8%
Zonas Privadas			
Quarto	14,6	39,1%	16,7%
Quarto	14,6	39,1%	16,7%
Quarto	8,1	21,7%	9,3%
Total	37,3	100,0%	42,7%
Outras Zonas			
WC	1,3	76,5%	1,5%
Zona para banhos	0,4	23,5%	0,5%
Total Inst. Sanitárias	1,7	100,0%	1,9%
Átrio da entrada	4,1	38,7%	4,7%
(louceiro)	0,9		22,0%
Escada	2,5	23,6%	2,9%
Patamar	4	37,7%	4,6%
Total Circulação	10,6	100,0%	12,1%
Arrumo de carvão	2,1		2,4%
Total Arrumos	3,2		3,7%
Total de Área Útil	87,4		100,0%

www.tomorrowsgardencity.com/system/files/
Exhibition_Road_%2526_Cross_Street.pdf
[01.2008]

modo de associação da célula:
exemplar único

LEGENDA

Casa T3

- 1 - Entrada
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Cozinha
- 4 - Copa
- 5 - Despensa
- 6 - Louceiro
- 7 - Zona para Banhos
- 8 - Arrumo de carvão
- 9 - WC
- 10 - Patamar
- 11 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

Casa depois de reabilitada com alpendre envidraçado adicionado à entrada
<http://amolad.net/lgc/heritage/tour/crossstreet.htm>
 [01.2008]

'COTTAGE' CMC

1905

Planta de Letchworth Garden City
<http://www.lib.umd.edu/NTL/gardencities.html>
 [01.2009]

Projecto destinado a ser eficiente e barato

Uso de novos processos construtivos

Estrutura de madeira nos pisos superiores, que permitiam fundações mais simples
 Uso de blocos de betão prefabricados pela Concrete Machinery Company Ltd¹, que possuía uma máquina portátil (Pioneer) que os prefabricava no local

Área bastante alargada, face aos benefícios financeiros do processo construtivo
 Conservadorismo estético, aparentado às 'Arts and Crafts'

A dimensão da casa permite várias possibilidades

A introdução de espaços exclusivos de circulação que salvaguardam a privacidade da restante casa

A oferta de uma cozinha/sala de refeições, separada da copa, de área desafogada

Três quartos no piso superior, de 14 a 8m²

A casa de banho permanece exterior

As inovações a nível de canalização foram realizadas sobre o processo de abastecimento

GILBERT FRASER

...-...

Existe uma referência à construção de outra 'cottage', em 1904, para um particular

Destinada a John Lancaster, em Dunchurch

A sua construção é referida como sendo 'em betão'¹

¹ www.planningportal.rugby.gov.uk/officerreport.asp?AltRef=R05/1362/22906/PLBC, [01.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Distribuição
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda de Serviço
- 9 - Casa de Banho

Escala

1/200

Trabalho nas oficinas comuns da Kensal House

<http://www.architecture.com/WhatsOn/Exhibitions/AtTheVictoriaAndAlbertMuseum/Room128a/2006/Onthethreshold/CommonGround/KensalHouse.aspx>
[03.2009]

Nome do Projecto	KENSAL HOUSE		
Localização	Londres (Reino Unido)		
Autor	Atkinson, Fry, James e Wornum		
Data	1936		
Promotor	Empresa Pública de Distribuição de Gás		
Agregação das casas	Bloco em fila		
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso		
Tipologia	T3		
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	64,7		
Área Útil	52,5		89,0%
Zonas comuns			
Sala Comum	15,0	70,8%	28,6%
(varanda)	3,1		
Cozinha	6,2	29,2%	11,8%
(varanda)	2,0		
(bancada)	2,5	40,3%	
Total	21,2	100,0%	40,4%
Zonas Privadas			
Quarto	6,6	26,4%	12,6%
Quarto	6,7	26,8%	12,8%
Quarto	11,7	46,8%	22,3%
Total	25,0	53,2%	47,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,4		4,6%
Átrio	1,7	43,6%	3,2%
Distribuição	2,2	56,4%	4,2%
Total Circulação	3,9	100,0%	7,4%
Total de Área Útil	52,5		100,0%
Total Varandas e Pátios	5,1		7,9%

desenho original:

<http://www.aggregat456.com/2008/06/mobilizing-architecture-for-film-and.html>
[03.2009]

http://architect.com/features/article.php?id=40475_0_23_0_M
[03.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Quarto
- 4 - Distribuição
- 5 - Sala Comum
- 6 - Varanda
- 7 - Cozinha
- 8 - Varanda de Serviço
- 9 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

KENSAL HOUSE

1934

'Casa Miramonte', 1936 – 1937

<http://www.c20society.org.uk/docs/building/mir.html>
[03.2009]

A casa surge como uma encomenda da Companhia de Gás que pretendia demonstrar a aplicação de confortos modernos alimentados a gás na habitação social

A célula é organizada em torno de um núcleo de serviço (cozinha e casa de banho) dividido por uma parede dupla onde circulam as tubagens do gás
Na sala comum é oferecido também o aquecimento, daí a presença de segunda corete

Existência de um esquema 'misto' de distribuição de funções.

Público e privado não são separados de forma evidente

Localização de cozinha e casa de banho decorrente do esquema construtivo/canalizações

Quartos à entrada, mas também remetidos para o término do fogo

A localização do privado junto da entrada é comum nos projectos mais a norte...

...mas a contiguidade e localização do quarto principal nasce da presença de aquecimento no quarto, partilhado com a sala comum

Podem também indiciar a vontade de adicionar versatilidade (privado/público) a esta divisão

MAXWELL FRY

1899 - 1987

http://www.open2.net/modernity/html/maxwell_fry.html
[03.2009]

A Kensal House foi concebida segundo os 'conselhos' de um comité constituído por mais pessoas

No entanto Maxwell Fry é comumente designado como o arquitecto 'executante'¹, sendo igualmente mencionada Elizabeth Denby, proeminente reformista social da altura

Arquitecto, pintor, escritor e poeta Britânico, mais proeminente na primeira das actividades

Maxwell Fry possuía formação académica classicista na Liverpool School of Architecture

A Margate Railway Station (1926) é um exemplo fiel do estilo clássico

Influenciado por Wells Coates, figura seminal do Moderno britânico, muda de registo

Fry é co-fundador do MARS (Modern Architecture Research Group), afiliada britânica do CIAM

Pretendia assim acabar com o isolamento da Inglaterra face ao Modernismo continental

Foi o responsável pela exposição de 1927 do MARS destinada a promover o Estilo Internacional

De 1934 a 1936 constitui sociedade com Walter Gropius, que se havia refugiado em Inglaterra

Juntos realizam o Impington Village College, muito embora o trabalho de Fry seja também

definido como mero 'acompanhamento'²

Mas a sua casa 'Miramonte', de 1936, possui influências da casa Tugendhat, de van der Rohe

Grande parte da sua obra é realizada no estrangeiro

Foi consultor de urbanística na Universidade de Ibadan, por si desenhada

Participa na equipa responsável por Chandigarh, onde ele e a sua mulher Jane Drew foram encarregados da parte residencial

Com esta escreveria livros sobre a arquitectura tropical

De 1937 a 1942 é ainda secretário de estado para o desenvolvimento de Londres

¹ <http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=49882>, [03.2009]

² <http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-FryEdwinMaxwell.html>, [03.2009]

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto	GOLDEN LANE ESTATE
Localização	Londres (Reino Unido)
Autor	Chanberlin, Powell e Bom
Data	1952
Promotor	Promoção pública para trabalhadores camarários

Agregação das casas	Bloco
Acessos	Galeria
Tipologia	T2 e T3

desenho original:

<http://www.building.co.uk/story.asp?sectioncode=555&storycode=3133863&c=3>
[04.2009]

<http://www.exhibit-goldenlane.com/2008/07/10/259/>
[04.2009]

modo de associação da célula:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T2		
Área Bruta	72,9		
Área Útil	59,1		91,5%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,6	76,9%	31,5%
(varanda)	5,8		8,0%
Cozinha	5,6	23,1%	9,5%
(armários)	1,1	19,6%	
(bancada)	2,3	41,1%	
Total	24,2	100,0%	40,9%
Zonas Privadas			
Quarto	11,8	50,2%	20,0%
(armário)	1,1	9,3%	
Quarto	11,7	49,8%	19,8%
(varanda)	1,8		2,5%
(armário)	1,1	9,4%	
Total	23,5	100,0%	39,8%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,3		5,6%
Átrio	2,1	25,9%	3,6%
Escada	3,2	39,5%	5,4%
Distribuição	2,8	34,6%	4,7%
(armário)	0,4	14,3%	
Total Circulação	8,1	100,0%	13,7%
Total Arrumos	3,7		6,3%
Total de Área Útil	59,1		100,0%
Total Varandas e Pátios	7,6		10,4%

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- ▶
 Percurso (público)
- ▶
 Percurso (privado)
- ▶
 Percurso (exterior)

Escala

1/200

GOLDEN LANE ESTATE 1952

'New Hall College, Cambridge'
1962-66

http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq047/arq047_01_e.asp
[04.2009]

Áreas reduzidas, contudo 'de aparência espaçosa' ¹

Pé-direito duplo e escada 'vazada'

'Janela' entre a cozinha e a sala comum

Varanda também com 'pé-direito duplo'

Reminiscências das 'Unidade de Habitação' de Le Corbusier

Comum nos duplexes, a distribuição da área entre público e privado decorre da separação por pisos

Quartos com áreas generosas, de quase 12m² cada

Sala de 'apenas' 19m² e cozinha 'funcional' de 5,6m²

Apesar de amplo, o espaço sobre a escada não é utilizável

Face às áreas diminutas, é tido um grande cuidado com os espaços de arrumação

Cozinha, circulação e quartos dotados de armários

CHAMBERLIN, POWELL E BON

1920 – 1999 (Geoffrey Chamberlin); 1919 – 1978 (Peter 'Joe' Powell); 1919 – 1978 (Christoph Bom)

'Barbican Estate', 1965-76

<http://www.flickr.com/photos/suburbanalice/1697819929/>
[04.2009]

Arquitectos e professores de origem britânica

Sociedade formada para o desenvolvimento do projecto ganhador de Powell para Golden Lane

Todos haviam concorrido, mas tinham combinado desenvolver em conjunto o projecto vencedor de qualquer um deles

Considerados como dos primeiros representantes do Modernismo Britânico

Embora sejam também considerados como 'Brutalistas'

O uso do betão aparente, presente no Barbican Estate, em muito deve ter contribuído

Muito influenciados pelas ideias de Le Corbusier

Nomeadamente a nível do urbanismo, através do conceito de 'Ville Radieuse'

A construção em Golden Lane, destruída pela guerra, de um microcosmos urbano dotado de todas as infra-estruturas em muito lhe deve

São igualmente tecidas comparações entre os 'duplexes' de Golden Lane e as células das Unidade de Habitação

Pelo posicionamento da escada e o pé-direito duplo (similar a Nantes)

No entanto, é igualmente forte a influência da revista 'Architectural Review' dos anos 40 e 50

Dominada por um conjunto de artistas liderados por Gordon Cullen, grande impulsionador do conceito de 'Townscape' através da publicação

'Exprime a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano' ²

Professores de arquitectura no Politécnico de Kingston, mais tarde universidade

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Lane_Estate, [04.2009]

² http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=4429, [04.2009]

Nome do Projecto GOLDEN LANE ESTATE

Localização Londres (Reino Unido)
 Autor Chamberlin, Powell e Bom
 Data 1952
 Promotor Promoção pública para trabalhadores camarários

Agregação das casas Bloco
 Acessos Galeria
 Tipologia T2 e T3

desenho original:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Lane_Estate_1.jpg
 [04.2009]

<http://www.artandarchitecture.org.uk/images/conway/de1ec577.html>
 [04.2009]

http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/LGNL_Services/Housing/Council_housing/golden_lane.htm
 [04.2009]

modo de associação da célula:

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T3		
Área Bruta	94,2		
Área Útil	78,1		91,0%

Zonas comuns			
Sala Comum	18,6	76,9%	23,8%
(varanda)	5,8		6,2%
Cozinha	5,6	23,1%	7,2%
(armários)	1,1	19,6%	
(bancada)	2,3	41,1%	
Total	24,2	100,0%	31,0%

Zonas Privadas			
Quarto	17,7	43,0%	22,7%
(armário)	1,6	9,0%	
Quarto	11,8	28,6%	15,1%
(armário)	1,1	9,3%	
Quarto	11,7	28,4%	15,0%
(varanda)	1,8		1,9%
(armário)	1,1	9,4%	
Total	41,2	100,0%	52,8%

Outras Zonas			
Casa de Banho	3,3	71,7%	4,2%
WC	1,3	28,3%	1,7%

Total Inst. Sanitárias			
	4,6	100,0%	5,9%

Átrio	2,1	25,9%	2,7%
Escada	3,2	39,5%	4,1%
Distribuição	2,8	34,6%	3,6%
(armário)	0,4	14,3%	

Total Circulação			
	8,1	100,0%	10,4%

Total Arrumos			
	4,2		5,4%

Total de Área Útil			
	78,1		100,0%

GOLDEN LANE ESTATE 1952

'New Hall College', 1962-66
http://www.e-architect.co.uk/cambridge/new_hall_college_cambridge.htm
 [04.2009]

Áreas reduzidas, conseguindo contudo 'de aparência espaçosa' ¹

Pé-direito duplo e escada 'vazada'
 'Janela' entre a cozinha e a sala comum
 Varanda também com 'pé-direito duplo'

Reminiscências das 'Unidade de Habitação' de Le Corbusier

Comum nos duplexes, a distribuição da área entre público e privado decorre da separação por pisos

Quartos com áreas generosas, de quase 12m² cada
 O terceiro quarto, quase tão grande como a sala, resulta da escada comum exterior que é interposta entre os módulos

Dada a localização junto da sala, dimensão e abertura por intermédio de uma ampla porta de correr, pode ser considerado também como uma extensão desta

Sala de 'apenas' 19m² e cozinha 'funcional' de 5,6m²

Apesar de amplo, o espaço sobre a escada não é utilizável

CHAMBERLIN, POWELL E BON

1920 – 1999 (Geoffrey Chamberlin); 1919 – 1978 (Peter 'Joe' Powell); 1919 – 1978 (Christoph Bom)

Arquitectos e professores de origem britânica

'Golden Lane Estate', 1952
<http://art.meetup.com/427/calendar/9836463/>
 [04.2009]

Sociedade formada para o desenvolvimento do projecto ganhador de Powell para Golden Lane

Todos haviam concorrido, mas tinham combinado desenvolver em conjunto o projecto vencedor de qualquer um deles

Considerados como dos primeiros representantes do Modernismo Britânico

Embora sejam também considerados como 'Brutalistas'

O uso do aparente em muito deve ter contribuído, mais presente no Barbican Estate

Muito influenciados pelas ideias de Le Corbusier

Nomeadamente a nível do urbanismo, através do conceito de 'Ville Radieuse'

A construção em Golden Lane, destruída pela guerra, de um microcosmos urbano dotado de todas as infra-estruturas em muito lhe deve

São igualmente tecidas comparações entre os 'duplexes' de Golde Lane e as células das Unidade de Habitação

Pelo posicionamento da escada e o pé-direito duplo (similar a Nantes)

No entanto, é igualmente forte a influência da revista 'Architectural Review' dos anos 40 e 50

Dominada por um conjunto de artistas liderados por Gordon Cullen, grande impulsionador do conceito de 'Townscape' através da publicação

'Exprime a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano' ²

Professores de arquitectura no Politécnico de Kingston, mais tarde universidade

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Lane_Estate, [04.2009]

² http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=4429, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Distribuição
- 7 - WC
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto

GOLDEN LANE ESTATE

Localização

Londres (Reino Unido)

Autor

Chanberlin, Powell e Bom

Data

1952

Promotor

Promoção pública para trabalhadores camarários

Agregação das casas

Bloco

Acessos

Galeria

Tipologia

T2 e T3

desenho original:

<http://www.artandarchitecture.org.uk/images/conway/9f15d644.html>
[04.2009]

<http://www.flickr.com/photos/philgyford/133760381/in/photostream/>
[04.2009]

http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/LGNL_Services/Housing/Council_housing/golden_lane.htm
[04.2009]

modo de associação da célula:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	91,1		
Área Útil	75,1		90,8%
Zonas comuns			
Sala Comum	18,6	76,9%	24,8%
(varanda)	5,8		6,4%
Cozinha	5,6	23,1%	7,5%
(armários)	1,1	19,6%	
(bancada)	2,3	41,1%	
Total	24,2	100,0%	32,2%
Zonas Privadas			
Quarto	13,3	36,1%	17,7%
(armário)	1,2	9,0%	
Quarto	11,8	32,1%	15,7%
(armário)	1,1	9,3%	
Quarto	11,7	31,8%	15,6%
(varanda)	1,8		2,0%
(armário)	1,1	9,4%	
Total	36,8	100,0%	49,0%
Outras Zonas			
Casa de Banho	3,3	71,7%	4,4%
WC	1,3	28,3%	1,7%
Total Inst. Sanitárias	4,6	100,0%	6,1%
Átrio	2,1	22,1%	2,8%
Escada	3,2	33,7%	4,3%
Distribuição	4,2	44,2%	5,6%
(armário)	0,8	19,0%	
Total Circulação	9,5	100,0%	12,6%
Total Arrumos			5,6%
Total de Área Útil	75,1		100,0%

GOLDEN LANE ESTATE 1952

'Barbican Estate', proposta de 1956

<http://www.barbican.org.uk/25/website/25-years-in-images>
[04.2009]

Áreas reduzidas, conseguindo contudo 'de aparência espaçosa' ¹

Pé-direito duplo e escada 'vazada'
'Janela' entre a cozinha e a sala comum
Varanda também com 'pé-direito duplo'

Reminiscências das 'Unidade de Habitação' de Le Corbusier

Comum nos duplexes, a distribuição da área entre público e privado decorre da separação por pisos

Quartos com áreas generosas, de quase 12m² cada

O terceiro quarto resulta da escada comum exterior que é interposta entre os módulos

De área mais contida, pois parte do espaço conseguido destina-se a separar as sanitas da restante casa de banho, face a T2 do qual derivam os T3

Sala de 'apenas' 19m² e cozinha 'funcional' de 5,6m²

Apesar de amplo, o espaço sobre a escada não é utilizável

CHAMBERLIN, POWELL E BON

1920 – 1999 (Geoffrey Chamberlin); 1919 – 1978 (Peter 'Joe' Powell); 1919 – 1978 (Christoph Bom)

'Barbican Estate' 1965-76
<http://www.flickr.com/photos/suburbanalice/1698660442/>
[04.2009]

Arquitectos e professores de origem britânica

Sociedade formada para o desenvolvimento do projecto ganhador de Powell para Golden Lane

Todos haviam concorrido, mas tinham combinado desenvolver em conjunto o projecto vencedor de qualquer um deles

Considerados como dos primeiros representantes do Modernismo Britânico

Embora sejam também considerados como 'Brutalistas'

O uso do aparente em muito deve ter contribuído, mais presente no Barbican Estate

Muito influenciados pelas ideias de Le Corbusier

Nomeadamente a nível do urbanismo, através do conceito de 'Ville Radieuse'

A construção em Golden Lane, destruída pela guerra, de um microcosmos urbano dotado de todas as infra-estruturas em muito lhe deve

São igualmente tecidas comparações entre os 'duplexes' de Golden Lane e as células das Unidade de Habitação

Pelo posicionamento da escada e o pé-direito duplo (similar a Nantes-Rezé)

No entanto, é igualmente forte a influência da revista 'Architectural Review' dos anos 40 e 50

Dominada por um conjunto de artistas liderados por Gordon Cullen, grande impulsionador do conceito de 'Townscape' através da publicação

'Exprime a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano' ²

Professores de arquitectura no Politécnico de Kingston, mais tarde universidade

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Lane_Estate, [04.2009]

² http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=4429, [04.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Estendal/
Conduto de Lixo
- 3 - Átrio/Distribuição
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Cozinha
- 6 - Quarto
- 7 - Sala Comum

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto		REHOUSING PROGRAM		
Localização	Preston (Grã-Bretanha)			
Autor	James Stirling e James Gowan			
Data	1959			
Promotor	Construção Pública			
Agregação das casas	Blocos encadeados			
Acessos	Acesso comum, dois apartamentos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	72,3			
Área Útil	56,4			78,0%
Zonas comuns				
Sala Comum	18,2	73,4%		32,3%
Cozinha	6,6	26,6%		11,7%
	(armário)	0,3	4,5%	
	(despensa)	0,6	9,1%	
	(bancada)	1,6	24,2%	
Total	24,8	100,0%		44,0%
Zonas Privadas				
Quarto	12,1	53,5%		21,5%
Quarto	10,5	46,5%		18,6%
Total	22,6	100,0%		40,1%
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,7			6,6%
Circulação	5,3			9,4%
	(armários)	0,8	15,1%	
Total Arrumos	1,7			3,0%
Total de Área Útil	56,4			100,0%

<http://www.msa.mmu.ac.uk/continuity/index.php/2007/08/20/stirlings-preston-housing/>
[07.2008]

Apesar de todo o conjunto pertencer a Stirling, o presente edifício corresponde à vista parcial, muito reduzida, à direita...

... e aos três blocos na parte inferior da imagem

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Circulação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Varanda
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

REHOUSING PROGRAM 1959

Faculdade de Engenharia da Universidade de Leicester
http://flickr.com/photos/joseph_beuys_hat/2384393601/
 [07.2008]

Equivalência entre áreas destinadas ao público e ao privado

O conjunto sala comum/cozinha possui apenas mais 4% de área do que os dois quartos
 Sala de dimensão contida, com mais 6m² do que o maior dos quartos
 Cozinha meramente funcional, em que parte da área consiste numa despensa fechada
 De fazer notar o estendal junto da escada comum, que reforça o carácter prático

Não há separação evidente entre áreas comuns e privadas

Quartos e sala/cozinha orientam-se para fachadas opostas...
 ... mas na prática não se faz distinção no uso que estabelece
 Um dos quartos acede-se pelo corredor comum, enquanto o outro se acede pela sala
 A casa de banho situa-se na entrada do apartamento, sem acesso resguardado

Percursos de circulação alternativos no público

A passagem directa entre cozinha e sala beneficia o acesso, mas em nada contribui na salvaguarda do privado face ao público

STIRLING & GOWAN 1926 – 1992 (James Stirling), 1923 - ... (James Gowan)

Arquitectos escoceses

James Stirling
<http://en.structurae.de/persons/data/index.cfm?id=d003375>
 [07.2008]

Trabalham em sociedade de 1956 a 1963, baseados na revisão dos pressupostos Modernos

Ambos possuem uma formação no seio das Belas Artes
 James Gowan define-se a si como 'gótico' e a Stirling como 'classicista' ¹
 Fazem uso das inovações técnicas e novos materiais construtivos da época
 Aplicam o dogma 'form follows function'
 'a arquitectura não é uma questão de estilo ou aspecto, mas sim o modo como se organizam os espaços e os movimentos para um lugar ou actividade' ²

Aplicam igualmente materiais e técnicas construtivas mais tradicionais, como o tijolo vermelho
 Procuram recuperar as formas da arquitectura tradicional inglesa

James Gowan
<http://www.johngoto.org.uk/portraits/JamesGowan/pages/James->

Após a sua separação, Stirling evolui do Brutalismo para um Pós-modernismo

Permanecem as referências à função do objecto
 Passam a fazer-se referências ao contexto físico e histórico do edifício

Os seus edifícios mais emblemáticos são:

- Faculdade de História da Universidade de Cambridge (1964)
- Faculdade de Engenharia da Universidade de Leicester (1959)
 Concebida como uma justaposição de volumes e vazios, em que cada um pretende exprimir o uso que lhe está destinado
 Uso simultâneo de tijolo vermelho e panos de vidro nas fachadas

¹ Woodman, Ellis – "James Gowan on designing Leicester's engineering department" (entrevista), <http://www.bdonline.co.uk/story.asp?storycode=3114086&newstype=A§ioncode=428>, [07.2008]

² 'Biography: James Stirling', <http://www.answers.com/topic/james-stirling-architect?cat=entertainment>, [07.2008]

LEGENDA

Apartamento Duplex

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Distribuição
- 6 - WC
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Arrumo
- 9 - Quarto

Escala

1/200

piso 1

piso 0

Nome do Projecto		BRUNSWICK CENTER		
Localização	Londres (Inglaterra)			
Autor	Patrick Hodgekinson			
Data	1959-1972			
Promotor	Inicialmente Privado, posteriormente Público			
Agregação das casas	Quarteirão			
Acessos	Galeria exterior			
Tipologia	T1, T2, T2 duplex			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no	Total
Tipologia	T2 duplex			
Área Bruta	104,1			
Área Útil	66,1			63,5%
Zonas comuns				
Sala Comum	22,6	75,3%		34,2%
(varanda)	13,7			13,2%
Cozinha	7,4	24,7%		11,2%
(armário)	0,5	6,8%		
(bancada)	3,6	48,6%		
Total	30,0	100,0%		45,4%
Zonas Privadas				
Quarto	11,3	52,3%		17,1%
(armário)	0,9	8,0%		
Quarto	10,3	47,7%		15,6%
(armário)	0,9	8,7%		
Total	21,6	100,0%		32,7%
Outras Zonas				
Casa de Banho	2,8	70,0%		4,2%
WC (sanita)	1,2	30,0%		1,8%
Total Inst. Sanitárias	4,0			6,1%
Átrio	3,7	35,2%		5,6%
Distribuição + Escada	6,8	64,8%		10,3%
(arrumo)	1,4			
Total Circulação	10,5	100,0%		15,9%
Total Arrumos	3,7			5,6%
Total de Área Útil	66,1			100,0%

desenho original:

Levitt, David (Levitt Bernstein.), *The Housing Design Handbook, a guide to good practice*, 2010, Routledge, ISBN10: 0-415-49150-9; ISBN13: 978-0-415-49150-1, pág. 25

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento Duplex

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Varanda
- 5 - Distribuição
- 6 - WC
- 7 - Casa de Banho
- 8 - Arrumo
- 9 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BRUNSWICK CENTER

1959 – 1972/2006

Corte do Brunswick Center
(projecto original)

http://aplust.net/permalink.php?at_ajo=this_is_hy_id_postwar_hy_ids
[02.2011]

O apartamento possui um 'layout' que podemos assimilar ao Moderno

Separação funcional...
...sala proporcionalmente ampla face aos restantes espaços...
...e cozinha de reduzidas dimensões

Os acessos cumprem os mesmos requisitos, ao nível da habitação

As galerias exteriores foram reduto usado no âmbito do Movimento Moderno
Muito embora aqui não tenham sido assumidas como ruas elevadas, típico do brutalismo inglês com o qual o edifício é erroneamente comparado

A nível da rua procuram criar-se ligações com o tecido existente, o que se pode assumir como uma postura diferenciada do Moderno face ao urbanismo tradicional

PATRICK HODGKINSON

1930 – ...

Entrada para a zona comercial a partir de rua exterior

<http://about-art-decor.com/posters/i7176082.html>
[02.20110]

Arquitecto inglês

Trabalha com Alvar Alto ainda estudante

Diz ser a sua maior influência

O seu aparente brutalismo é resultado de uma obra inacabada

O Brunswick Center não foi idealizado em betão aparente
Dada a impossibilidade de fazer uso de tijolo aparente vermelho, como na envolvente, Hodgkinson pretendia um acabamento em 'Regency Stucco', de modo a fazer referência à arquitectura Georgiana

A relação com a envolvente é demarcada pela escala do conjunto, que se pretende aproximada à da envolvente

Do mesmo modo, os edifícios são 'perfurados' no sentido das ruas existentes, criando ruas pedonais que se ligam à malha urbana tradicional

Na reabilitação de que foi alvo o Brunswick Center foi convidado a participar, junto de Levitt/Bernstein

Estes foram seus colaboradores no projecto inicial do bloco

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Marquise
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto

BRUNSWICK CENTER

Localização

Londres (Inglaterra)

Autor

Patrick Hodgekinson

Data

1959-1972

Promotor

Inicialmente Privado, posteriormente Público

Agregação das casas

Quarteirão

Acessos

Galeria exterior

Tipologia

T1, T2, T2 duplex

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

60,8

Área Útil

47,9

78,8%

Zonas comuns

Sala Comum

23,5

81,6%

49,1%

(varanda)

4,1

6,7%

Cozinha

5,3

18,4%

11,1%

(bancada)

3,1

58,5%

Total

28,8

100,0%

60,1%

Zonas Privadas

Quarto

10,9

22,8%

(armário)

0,8

7,3%

Outras Zonas

Casa de Banho

2,8

5,8%

Total Circulação

5,4

11,3%

(armário)

0,5

9,3%

Total Arrumos

1,3

2,7%

Total de Área Útil

47,9

100,0%

<http://modernarchitecturelondon.com/pages/brunswick-centre.php>
[02.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Marquise
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BRUNSWICK CENTER

1959 – 1972/2006

Brunswick Center (2006)
<http://modernarchitecturelondon.com/pages/brunswick-centre.php>
 [02.2011]

O apartamento possui um 'layout' que podemos assimilar ao Moderno

Separação funcional...
 ...sala proporcionalmente ampla aos restantes espaços...
 ...e cozinha de reduzidas dimensões

Os acessos cumprem os mesmos requisitos, ao nível da habitação

As galerias exteriores foram reduto usado no âmbito do Movimento Moderno
 Muito embora aqui não tenham sido assumidas como ruas elevadas, típico do brutalismo inglês com o qual o edifício é erroneamente comparado

A nível da rua procuram criar-se ligações com o tecido existente, o que se pode assumir como uma postura diferenciada do Moderno face ao urbanismo tradicional

PATRICK HODGKINSON

1930 – ...

Brunswick Center (2006)
<http://modernarchitecturelondon.com/pages/brunswick-centre.php>
 [02.2011]

Arquitecto inglês

Trabalha com Alvar Alto ainda estudante
 Diz ser a sua maior influência

O seu aparente brutalismo é resultado de uma obra inacabada

O Brunswick Center não foi idealizado em betão aparente
 Dada a impossibilidade de fazer uso de tijolo aparente vermelho, como na envolvente, Hodgkinson pretendia um acabamento em 'Regency Stucco', de modo a fazer referência à arquitectura Georgiana

A relação com a envolvente é demarcada pela escala do conjunto, que se pretende aproximada à da envolvente

Do mesmo modo, os edifícios são 'perfurados' no sentido das ruas existentes, criando ruas pedonais que se ligam à malha urbana tradicional

Na reabilitação de que foi alvo o Brunswick Center foi convidado a participar, junto de Levitt/Bernstein

Estes foram seus colaboradores no projecto inicial do bloco

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Marquise
- 5 - Varanda
- 6 - Casa de Banho
- 7 - WC
- 8 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		BRUNSWICK CENTER		
Localização	Londres (Inglaterra)			
Autor	Patrick Hodgkinson			
Data	1959-1972			
Promotor	Inicialmente Privado, posteriormente Público			
Agregação das casas	Quarteirão			
Acessos	Galeria exterior			
Tipologia	T1, T2, T2 duplex			
APARTAMENTO - TIPO		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta	87,8			
Área Útil	66,6			75,9%
Zonas comuns				
Sala Comum		23,9	75,9%	35,9%
(varanda)		8,8		10,0%
Cozinha		7,6	24,1%	11,4%
(armário)		0,5	6,6%	
(bancada)		3,6	47,4%	
Total		31,5	100,0%	47,3%
Zonas Privadas				
Quarto		11,8	52,4%	17,7%
(armário)		1,0	8,5%	
Quarto		10,7	47,6%	16,1%
Total		22,5	100,0%	33,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho		2,6	65,0%	3,9%
WC (sanita)		1,4	35,0%	2,1%
Total Inst. Sanitárias		4,0		6,0%
Átrio		8,6		12,9%
(armários)		1,2		
Total Arrumos		2,7		4,1%
Total de Área Útil		66,6		100,0%

desenho original:

<http://www.hidden-london.com/brunswick.html>
[02.2011]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Átrio
- 2 - Cozinha
- 3 - Sala Comum
- 4 - Marquise
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Varanda

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

BRUNSWICK CENTER

1959 – 1972/2006

Brunswick Center (2006)
<http://about-art-decor.com/posters/i7176080.html>
 [02.2011]

O apartamento possui um 'layout' que podemos assimilar ao Moderno
 Separação funcional...
 ...sala proporcionalmente ampla face aos restantes espaços...
 ...e cozinha de reduzidas dimensões

Os acessos cumprem os mesmos requisitos, ao nível da habitação

As galerias exteriores foram reduto usado no âmbito do Movimento Moderno
 Muito embora aqui não tenham sido assumidas como ruas elevadas, típico do brutalismo inglês com o qual o edifício é erroneamente comparado

A nível da rua procuram criar-se ligações com o tecido existente, o que se pode assumir como uma postura diferenciada do Moderno face ao urbanismo tradicional

PATRICK HODGKINSON

1930 – ...

Brunswick Center (2006)
<http://about-art-decor.com/posters/i7176080.html>
 [02.2011]

Arquitecto inglês

Trabalha com Alvar Alto ainda estudante
 Diz ser a sua maior influência

O seu aparente brutalismo é resultado de uma obra inacabada
 O Brunswick Center não foi idealizado em betão aparente

Dada a impossibilidade de fazer uso de tijolo aparente vermelho, como na envolvente, Hodgkinson pretendia um acabamento em 'Regency Stucco', de modo a fazer referência à arquitectura Georgiana

A relação com a envolvente é demarcada pela escala do conjunto, que se pretende aproximada à da envolvente

Do mesmo modo, os edifícios são 'perfurados' no sentido das ruas existentes, criando ruas pedonais que se ligam à malha urbana tradicional

Na reabilitação de que foi alvo o Brunswick Center foi convidado a participar, junto de Levitt/Bernstein
 Estes foram seus colaboradores no projecto inicial do bloco

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Escada comum
- 2 - Átrio/Distribuição
- 3 - Cozinha com zona de refeições
- 4 - Arrumo
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Sala Comum

Escala

1/200

Google Earth
55°57'8.33"N, 3°58'30.26"W
data da imagem: 10/06/2006
[07.2011]

Nome do Projecto		KILDRUM 5		
Localização	Cumbernauld (Grã-Bretanha)			
Autor	D. R. Leaker & Associados			
Data	1964			
Promotor	não referido			
Agregação das casas	Blocos encadeados			
Acessos	Três apartamentos por piso			
Tipologia	T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	99,8			
Área Útil	80,2			80,4%
Zonas comuns				
Sala Comum	19,8	55,2%		24,7%
Cozinha (armários)	0,9	4,5%		
Cozinha (bancada)	16,1	44,8%		20,1%
	2,2	13,7%		
Total	35,9	100,0%		44,8%
Zonas Privadas				
Quarto	13,2	43,1%		16,5%
Quarto	17,4	56,9%		21,7%
Total	30,6	100,0%		38,2%
Outras Zonas				
Casa de Banho	5,3	14,8%		6,6%
Átrio/Distribuição (armário)	8,4			10,5%
Arrumo	1,6	19,0%		
	5,0			6,2%
Total Arrumos	7,5			9,4%
Total de Área Útil	80,2			100,0%

Google Maps
[07.2011]

modo de associação da célula:

KILDRUM 5

1964

Cumbernauld, Centro (1967)
[http://www.ilike.org.uk/2007/10/\[10.2008\]](http://www.ilike.org.uk/2007/10/[10.2008])

Área bastante confortável

80m² úteis, para um T2

Permite dualidade de programas a nível do espaço comum

Embora a sala comum ofereça zona de refeições, existe outra adicional ligada à cozinha

Não existe separação funcional, intencional ou efectiva: questão cultural

Remete-se a sala comum para o final do fogo, sem que haja impeditivos para a situar junto da entrada

A organização do edifício em 'Y' poupa nos acessos, mas induz a uma profundidade muito reduzida da 'célula'

Organização particular do edifício não influi a 'célula'

Aparte o arrumo de 5m², que poderia ser facilmente adicionado a um quarto ou uma sala

Aproveita uma zona 'cega', mas funcionaria como extensão de uma zona iluminada

DUDLEY LEAKER

... - ...

Casas em Banda
 Kildrum, 1958
<http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/7/image39.html>
 [10.2008]

Arquitecto

A 1ª fase da Cumbernauld New Town, correspondente ao centro, foi da autoria de Dudley Leaker e Hugh Wilson, entre outros, em 1967

Chega a assumir a direcção do projecto

Cumbernauld foi das poucas mega-estruturas a ser construída

Assume-se por isso Leaker inserido nos Movimentos Pós-Modernos que reviam o Modernismo

Nomeadamente o Brutalismo, que assume pela escolha do betão aparente

O complexo habitacional em Kildrum compreendia também habitações em banda, da autoria de ambos

Possui uma estrutura mais convencional que Kildrum 5, organizado em 'Y', cuja paternidade é atribuída a Sven Backström e Leif Reinius

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha/refeições
- 4 - Sala de Estar
- 5 - Casa de Banho
- 6 - WC
- 7 - Quarto
- 8 - Arrumos
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto **ROBIN HOOD GARDENS**

Localização	Londres (Reino Unido)
Autor	Alison + Peter Smithson
Data	1972
Promotor	Público

Agregação das casas	Bloco alinhado
Acessos	Galeria
Tipologia	T4 e T3 (com variantes, consoante o acesso)

APARTAMENTO - TIPO Área (m2) por Zona no Total

Tipologia	T4		
Área Bruta	102,0		
Área Útil	83,1		86,3%

Zonas comuns

Sala de Estar	15,8	58,1%	19,0%
Cozinha/Refeições	11,4	41,9%	13,7%
(armário)	0,3	2,6%	
(bancada)	1,9	16,7%	
Total	27,2	100,0%	32,7%

Zonas Privadas

Quarto	11,7	33,9%	14,1%
(armário)	0,6	5,1%	
Quarto	7,4	21,4%	8,9%
(varanda)	1,6		
Quarto	7,9	22,9%	9,5%
(varanda)	1,7		
Quarto	7,5	21,7%	9,0%
(varanda)	1,6		
Total	34,5	100,0%	41,5%

Outras Zonas

WC	1,0	27,0%	1,2%
Casa de Banho	2,7	73,0%	3,2%
Total Inst. Sanitárias	3,7	100,0%	4,5%

Átrio	4,9	27,7%	5,9%
(armário)	0,2	4,1%	
Circulação	12,8	72,3%	15,4%
(armários)	3,7	28,9%	
Total Circulação	17,7	100,0%	21,3%

Total de Área Útil 83,1 100,0%

Total Varandas e Pátios	4,9	4,8%
--------------------------------	------------	-------------

desenho original:

<http://www.hughpearman.com/articles/5/smithsons5.html>
[05.2009]

<http://www.treehugger.com/files/2008/02/save-robin-hood-gardens.php>
[05.2009]

<http://www.lddc-history.org.uk/housing/index.html>
[05.2009]

modo de associação da célula:

Piso 0

Piso 1

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha/refeições
- 4 - Sala de Estar
- 5 - Casa de Banho
- 6 - WC
- 7 - Quarto
- 8 - Arrumos
- 9 - Varanda

Público

Privado

Casa de Banho

Circulação

Varandas/pátios

Percurso (público)

Percurso (privado)

Percurso (exterior)

Escala

1/200

ROBIN HOOD GARDENS

1972

'Upper Lawn pavilion', 1960's
<http://adaptivereuse.net/2008/03/05/dont-be-brutal-to-robin-hood-gardens/>
 [05.2009]

Esquema de circulação determina a concepção da célula

As 'ruas no céu' (galerias exteriores) fazem agrupar nestas o máximo de entradas para os fogos

Daí a concepção de duplexes com pisos superiores ou inferiores

Agrupam-se cozinhas e salas de refeições no piso de entrada

Uma consequência do esquema distributivo

Resulta em espaços de aparente pequena dimensão para a totalidade dos ocupantes (T4)

A circulação superior é por isso labiríntica

O programa do piso superior é diversificado

A reflexão dos Smithson é essencialmente urbana

Talvez por isso não seja posta em causa uma organização interna 'Moderna'

ALISON + PETER SMITHSON

1928 – 1993 (Alison Smithson); 1923 – 2003 (Peter Smithson)

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/549962/14410/Alison-and-Peter-Smithson-1972>
 [05.2009]

Arquitectos e teóricos britânicos

Trabalham, após o curso, no London County Council

Considerado como o 'berço da criatividade dos jovens arquitectos da altura' ¹

Abandonam o cargo para se estabelecerem por conta própria ao ganharem o concurso para a Escola de Hunstanton

Esta obra chama a atenção da comunidade arquitectónica

Possuía uma linguagem 'Miesiana' mas numa variante 'negra' ²

Apesar disso, manifestava já alguma desconfiança face ao 'Moderno'

Os materiais apresentavam um intencional aspecto rude e inacabado, que lhes valeu a classificação de 'Brutalistas'

Como membros fundadores do 'Team X' estabeleceram-se como os principais críticos dos CIAM

Defendiam contudo a exploração da pré-fabricação e produção em massa, mas aplicados a edifícios que se adaptavam ao local e circunstâncias particulares.

A expressão deste facto foi a 'Casa do Futuro', concebida inteiramente em plástico

Criticavam acima de tudo as propostas urbanas expressas na Carta de Atenas, que criava cidades estéreis e anónimas

Negavam o zonamento, apelando a uma escala mais reduzida dos componentes da cidade, através da mistura de programas

O fundamento das suas teorias encontrava-se na procura duma 'sensação de pertença'

Uma necessidade emocional básica, em paralelo com o ar ou a luz

Desta sensação nasceria a noção de vizinhança, semelhante à da cidade tradicional

Algo impossível à escala das propostas do Moderno

As necessidades básicas do quotidiano, bem como os objectos comuns, eram preocupações centrais no desenho da habitação

Nascem assim os fundamentos da 'Arte Pop', No seio do Independent Group, associação de artistas dos mais diversos meios

Divulgam as suas teorias e numerosos textos, reunidos em livro, mas também através do ensino

Peter era considerado um professor devoto e dedicado

Ensinou em Bath, Delft, Barcelona e Munique

¹ <http://www.independentgroup.org.uk/contributors/smithson/index.html>, [05.2009]

² http://en.wikipedia.org/wiki/Alison_and_Peter_Smithson, [05.2009]

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha/refeições
- 4 - Sala de Estar
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Arrumos
- 8 - Varanda
- 9 - WC

Escala

1/200

Piso 0

Piso 1

Nome do Projecto **ROBIN HOOD GARDENS**

Localização Londres (Reino Unido)
 Autor Alison + Peter Smithson
 Data 1972
 Promotor Público

Agregação das casas Bloco alinhado
 Acessos Galeria
 Tipologia T4 e T3 (com variantes, consoante o acesso)

desenho original:

<http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23450247-details/Top+architects+in+fight+to+save+East+End+block+of+flats/article.do>
 [05.2009]

<http://www.wharf.co.uk/tag/English%20Heritage>
 [05.2009]

modo de associação da célula:

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia T4			
Área Bruta	100,3		
Área Útil	80,4		85,1%
Zonas comuns			
Sala de Estar	15,5	57,8%	19,3%
Cozinha/Refeições	11,3	42,2%	14,1%
(armário)	0,3	2,7%	
(bancada)	1,9	16,8%	
Total	26,8	100,0%	33,3%
Zonas Privadas			
Quarto	11,2	33,6%	13,9%
(armário)	0,6	5,4%	
Quarto	7,3	21,9%	9,1%
(varanda)	1,7		
Quarto	7,1	21,3%	8,8%
(varanda)	1,7		
Quarto	7,7	23,1%	9,6%
(varanda)	1,6		
Total	33,3	100,0%	41,4%
Outras Zonas			
WC	1,0	27,0%	1,2%
Casa de Banho	2,7	73,0%	3,4%
Total Inst. Sanitárias	3,7	100,0%	4,6%
Átrio	5,0	30,1%	6,2%
(armário)	0,2	4,0%	
Circulação	11,6	69,9%	14,4%
(armários)	3,0	25,9%	
Total Circulação	16,6	100,0%	20,6%
Total de Área Útil	80,4		100,0%
Total Varandas e Pátios	5,0		5,0%

Piso 0

Piso 1

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha/refeições
- 4 - Sala de Estar
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Arrumos
- 8 - Varanda
- 9 - WC

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

ROBIN HOOD GARDENS

1972

'Escola de Hunstanton', 1949-54
<http://www.designmuseum.org/design/alison-peter-smithson>
 [05.2009]

Esquema de circulação determina a concepção da célula

As 'ruas no céu' (galerias exteriores) fazem agrupar nestas o máximo de entradas para os fogos

Daí a concepção de duplexes com pisos superiores ou inferiores

Agrupam-se cozinhas e salas de refeições no piso de entrada

Uma consequência do esquema distributivo

Resulta em espaços de aparente pequena dimensão para a totalidade dos ocupantes (T4)

A circulação superior é por isso labiríntica

O programa do piso superior é diversificado

A reflexão dos Smithson é essencialmente urbana

Talvez por isso não seja posta em causa uma organização interna 'Moderna'

ALISON + PETER SMITHSON

1928 – 1993 (Alison Smithson); 1923 – 2003 (Peter Smithson)

<http://www.bdonline.co.uk/story.asp?storycode=3110934>
 [05.2009]

Arquitectos e teóricos britânicos

Trabalham, após o curso, no London County Council

Considerado como o 'berço da criatividade dos jovens arquitectos da altura' ¹

Abandonam o cargo para se estabelecerem por conta própria ao ganharem o concurso para a Escola de Hunstanton

Esta obra chama a atenção da comunidade arquitectónica

Possuía uma linguagem 'Miesiana' mas numa variante 'negra' ²

Apesar disso, manifestava já alguma desconfiança face ao 'Moderno'

Os materiais apresentavam um intencional aspecto rude e inacabado, que lhes valeu a classificação de 'Brutalistas'

Como membros fundadores do 'Team X' estabeleceram-se como os principais críticos dos CIAM

Defendiam contudo a exploração da pré-fabricação e produção em massa, mas aplicados a edifícios que se adaptavam ao local e circunstâncias particulares.

A expressão deste facto foi a 'Casa do Futuro', concebida inteiramente em plástico

Criticavam acima de tudo as propostas urbanas expressas na Carta de Atenas, que criava cidades estereis e anónimas

Negavam o zonamento, apelando a uma escala mais reduzida dos componentes da cidade, através da mistura de programas

O fundamento das suas teorias encontrava-se na procura duma 'sensação de pertença'

Uma necessidade emocional básica, em paralelo com o ar ou a luz

Desta sensação nasceria a noção de vizinhança, semelhante à da cidade tradicional

Algo impossível á escala das propostas do Moderno

As necessidades básicas do quotidiano, bem como os objectos comuns, eram preocupações centrais no desenho da habitação

Nascem assim os fundamentos da 'Arte Pop', No seio do Independent Group, associação de artistas dos mais diversos meios

Divulgam as suas teorias e numerosos textos, reunidos em livro, mas também através do ensino

Peter era considerado um professor devoto e dedicado

Ensinou em Bath, Delft, Barcelona e Munique

¹ <http://www.independentgroup.org.uk/contributors/smithson/index.html>, [05.2009]

² http://en.wikipedia.org/wiki/Alison_and_Peter_Smithson, [05.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - rruos
- 4 - WC
- 5 - Quarto
- 6 - Cozinha/refeições
- 7 - Sala de Estar
- 8 - Casa de Banho
- 9 - Varanda

Escala

1/200

Nome do Projecto		ROBIN HOOD GARDENS		
Localização	Londres (Reino Unido)			
Autor	Alison + Peter Smithson			
Data	1972			
Promotor	Público			
Agregação das casas	Bloco alinhado			
Acessos	Galeria			
Tipologia	T4 e T3 (com variantes, consoante o acesso)			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	92,6			
Área Útil	76,4			86,1%
Zonas comuns				
Sala de Estar	15,6	57,8%		20,4%
Cozinha/Refeições	11,4	42,2%		14,9%
(armário)	0,3		2,6%	
(bancada)	1,9		16,7%	
Total	27,0	100,0%		35,3%
Zonas Privadas				
Quarto	11,0	37,0%		14,4%
(armário)	0,6		5,5%	
Quarto	11,7	39,4%		15,3%
(varanda)	1,7			
Quarto	7,0	23,6%		9,2%
(varanda)	1,6			
Total	29,7	100,0%		38,9%
Outras Zonas				
WC	1,2	31,6%		1,6%
Casa de Banho	2,6	68,4%		3,4%
Total Inst. Sanitárias	3,8	100,0%		5,0%
Átrio	7,9	49,7%		10,3%
(armário)	1,3		16,5%	
Circulação	8,0	50,3%		10,5%
(armários)	1,6		20,0%	
Total Circulação	15,9	100,0%		20,8%
Total de Área Útil	76,4			100,0%
Total Varandas e Pátios	3,3			3,6%

desenho original:

http://www.bustler.net/index.php/news_tags/tag/concrete
[05.2009]

<http://www.architect.com/gallery/displayimage.php?album=29&pos=16>
[05.2009]

modo de associação da célula:

ROBIN HOOD GARDENS

1972

Edifício 'The Economist', 1959-64
<http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/artandthe60s/economistbuilding.htm>
 [05.2009]

Esquema de circulação determina a concepção da célula
 As 'ruas nos céu' (galerias exteriores) fazem agrupar nestas o máximo de entradas para os fogos
 Daí a concepção de duplexes com pisos superiores ou inferiores

Agrupam-se cozinhas e salas de refeições no piso de entrada
 Uma consequência do esquema distributivo
 Resulta em espaços de aparente pequena dimensão para a totalidade dos ocupantes (T4)
 A circulação superior é por isso labiríntica
 O programa do piso superior é diversificado

A reflexão dos Smithson é essencialmente urbana
 Talvez por isso não seja posta em causa uma organização interna 'Moderna'

ALISON + PETER SMITHSON

1928 – 1993 (Alison Smithson); 1923 – 2003 (Peter Smithson)

http://www.open2.net/modernity/html/peter_and_alison_smithson.html
 [05.2009]

Arquitectos e teóricos britânicos

Trabalham, após o curso, no London County Council
 Considerado como o 'berço da criatividade dos jovens arquitectos da altura' ¹
 Abandonam o cargo para se estabelecerem por conta própria ao ganharem o concurso para a Escola de Hunstanton

Esta obra chama a atenção da comunidade arquitectónica
 Possuía uma linguagem 'Miesiana' mas numa variante 'negra' ²
 Apesar disso, manifestava já alguma desconfiança face ao 'Moderno'
 Os materiais apresentavam um intencional aspecto rude e inacabado, que lhes valeu a classificação de 'Brutalistas'

Como membros fundadores do 'Team X' estabeleceram-se como os principais críticos dos CIAM
 Defendiam contudo a exploração da pré-fabricação e produção em massa, mas aplicados a edifícios que se adaptavam ao local e circunstâncias particulares.
 A expressão deste facto foi a 'Casa do Futuro', concebida inteiramente em plástico
 Criticavam acima de tudo as propostas urbanas expressas na Carta de Atenas, que criava cidades estéreis e anónimas
 Negavam o zonamento, apelando a uma escala mais reduzida dos componentes da cidade, através da mistura de programas

O fundamento das suas teorias encontrava-se na procura duma 'sensação de pertença'
 Uma necessidade emocional básica, em paralelo com o ar ou a luz
 Desta sensação nasceria a noção de vizinhança, semelhante à da cidade tradicional
 Algo impossível à escala das propostas do Moderno
 As necessidades básicas do quotidiano, bem como os objectos comuns, eram preocupações centrais no desenho da habitação
 Nasceram assim os fundamentos da 'Arte Pop', No seio do Independent Group, associação de artistas dos mais diversos meios

Divulgam as suas teorias e numerosos textos, reunidos em livro, mas também através do ensino
 Peter era considerado um professor devoto e dedicado
 Ensinou em Bath, Delft, Barcelona e Munique

¹ <http://www.independentgroup.org.uk/contributors/smithson/index.html>, [05.2009]

² http://en.wikipedia.org/wiki/Alison_and_Peter_Smithson, [05.2009]

Estados Unidos (US)

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Poço de luz e ventilação
- 3 - Átrio
- 4 - WC
- 5 - Sala comum
- 6 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		COMPETITION DESIGN 2	
Localização	Nova Iorque (Estados Unidos)		
Autor	sem referência		
Data	1879		
Promotor	The Plumber and Sanitary Journal'		
Agregação das casas	Em linha (em malha urbana)		
Acessos	Por átrio central (com caixa de escadas)		
Tipologia	T1'+1' e T1		
Apartamento-tipo	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1		
Área Bruta	31,9		
Área Útil	24,4		76,5%
Zonas comuns			
Sala de refeições/cozinha	13,8		56,6%
Zonas Privadas			
Quarto	8,9		36,5%
Outras Zonas			
Instalações Sanitárias	0,7		2,9%
Circulação	1,0		4,1%
Total de Área Útil	24,4		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Poço de luz e ventilação
- 3 - Átrio
- 4 - WC
- 5 - Sala comum
- 6 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

NY COMPETITION 2

1879

Halls of Justice, 1870
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_Halls_of_Justice.jpg

Competição promovida por uma revista

Área reduzida, correspondendo a um número limitado de funções

Face ao T1'+1', apresenta uma única zona comum que agrupa estar e refeições
 O quarto deixa de ser uma zona de passagem para ser uma divisão com contacto com a fachada (a única)

Face ao exemplo precedente, cada célula possui a sua própria instalação sanitária

Edifício ocupando o lote em (muita) profundidade

Pretende resolver as anteriores 'enfilades' de quartos interiores sem iluminação ou ventilação, através da criação de um poço de luz no coração do edifício
 Sala/cozinha/zona de refeições e casa de banho são iluminadas e ventiladas neste poço
 Apenas um quarto, mas correctamente iluminado e ventilado

Pela simples omissão do quarto central, a qualidade da 'célula' aumenta exponencialmente face ao T1'+1'

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Poço de luz e ventilação
- 3 - Átrio
- 4 - WC
- 5 - Sala comum
- 6 - Quarto
- 7 - Saleta

Escala

1/200

Nome do Projecto

COMPETITION DESIGN 2

Localização Nova Iorque (Estados Unidos)
 Autor sem referência
 Data 1879
 Promotor The Plumber and Sanitary Journal'

Agregação das casas Em linha (em malha urbana)
 Acessos Por átrio central (com caixa de escadas)
 Tipologia T1'+1' e T1

Apartamento-tipo	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T1'+1'		
Área Bruta	45,1		
Área Útil	35,3		78,3%
Zonas comuns			
Sala de refeições/cozinha	12,4	49,0%	35,1%
Saleta	12,9	51,0%	36,5%
Total	25,3	100,0%	71,7%
Zonas Privadas			
Quarto	8,3		23,5%
Outras Zonas			
Instalações Sanitárias	0,7		2,0%
Circulação	1,0		2,8%
Total de Área Útil	35,3		100,0%

desenho original:

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Poço de luz e ventilação
- 3 - Átrio
- 4 - WC
- 5 - Sala comum
- 6 - Quarto
- 7 - Saleta

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

NY COMPETITION 2

1879

Broadway, 1870

http://www.metmuseum.org/speci al/ny_ny/1.L.htm

Competição promovida por uma revista

Área reduzida, correspondendo a um número limitado de funções

Face ao T1'+1', apresenta uma única zona comum que agrupa estar e refeições
O quarto deixa de ser uma zona de passagem para ser uma divisão com contacto com a fachada (a única)

Face ao exemplo precedente, cada célula possui a sua própria instalação sanitária

Edifício ocupando o lote em (muita) profundidade

Pretende resolver as anteriores 'enfilades' de quartos interiores sem iluminação ou ventilação, através da criação de um poço de luz no coração do edifício
Sala/cozinha/zona de refeições e casa de banho são iluminadas e ventiladas neste poço
O quarto menor, ao contrário do exemplo precedente, não possui aberturas

À excepção da casa de banho privada, a nível de funcionamento consiste num retrocesso face ao exemplo precedente

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Poço de luz e ventilação
- 3 - WC comum
- 4 - Sala/Cozinha
- 5 - Arrumo
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto		COMPETITION DESIGN 1		
Localização	Nova Iorque (Estados Unidos)			
Autor	sem referência			
Data	1879			
Promotor	The Plumber and Sanitary Journal'			
Agregação das casas	Em linha (em malha urbana)			
Acessos	Por átrio central (com caixa de escadas)			
Tipologia	T2			
Apartamento-tipo	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	40,5			
Área Útil	30,4			75,1%
Zonas comuns				
Sala	13,1			43,1%
Zonas Privadas				
Quarto	3,5	25,4%		11,5%
Quarto	10,3	74,6%		33,9%
Total	13,8	100,0%		45,4%
Outras Zonas				
Instalações Sanitárias	1,0 *			
Circulação	2,7			8,9%
(armário)	1,0			
Arrumo	0,8			2,6%
Total de Área Útil	30,4			100,0%

*Casa de banho comum (não contabilizada nos totais da 'célula')

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-Tipo

- 1 - Escada Comum
- 2 - Poço de luz e ventilação
- 3 - WC comum
- 4 - Sala/Cozinha
- 5 - Arrumo
- 6 - Distribuição
- 7 - Quarto

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

NY COMPETITION 1

1879

Nova Iorque, 1875
<http://history.sandiego.edu/gen/maps/1800s/1875b-newyork.jpg>

Competição promovida por uma revista

Área reduzida, correspondendo a um número limitado de funções

Sala/cozinha/zona de refeições
 Dois quartos, sendo o menor de 3,5m²

Casas de banho comuns

Situavam-se no pátio central da caixa de escadas
 Duas serviam quatro apartamentos por piso

Edifício ocupando o lote em (muita) profundidade

Pretende resolver as anteriores 'enfilades' de quartos interiores sem iluminação ou ventilação, através da criação de um poço de luz no coração do edifício
 Sala/cozinha/zona de refeições é iluminada e ventilada neste poço
 O quarto menor possui um nicho muito diminuto que acede à janela, situada imediatamente em frente à janela do apartamento contíguo

SEM REFERÊNCIA

?

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Quarto de Vestir
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Zona de Refeições
- 6 - 'Kitchenette'
- 7 - Combinado
Armário/frigorífico

Escala

1/200

desenho original:

Nome do Projecto	EFFICIENCY APARTMENTS
Localização	Nova Iorque (USA)
Autor	Schultze & Weaver
Data	1920s
Promotor	não referenciado
Agregação das casas	Bloco de apartamentos em malha urbana
Acessos	Caixa de escadas e galeria interior comum
Tipologia	T0+1
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2) por Zona no Total
Tipologia	T2
Área Bruta	51,9
Área Útil	43,0 82,9%
Zonas comuns	
Sala de Estar/Quarto	20,4 63,8% 47,4%
Zona de Refeições	5,8 18,1% 13,5%
'Kitchenette'	5,8 18,1% 13,5%
Total	32,0 81,9% 74,4%
Zonas Privadas	
Quarto de Vestir	6,0 14,0%
(armário)	1,7 28,3%
Outras Zonas	
Casa de Banho	3,2 7,4%
Hall de Entrada	1,8 4,2%
(armário)	0,5 27,8%
Total Arrumos	2,2 5,1%
Total de Área Útil	43,0 100,0%

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento-tipo

- 1 - Hall de Entrada
- 2 - Sala de Estar
- 3 - Quarto de Vestir
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Zona de Refeições
- 6 - 'Kitchenette'
- 7 - Combinado Armário/frigorífico

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

EFFICIENCY APART.

1920s

Biltmore Hotel, Los Angeles (1922-23 & 28)
<http://travelphotobase.com/s/CAXSW.HTM>
 [01.2009]

O termo 'efficiency' aplica-se ao modelo de redução das áreas ao mínimo possível

Pretendia-se aumentar a rentabilidade do edifício de aluguer com mais apartamentos por piso
 Para isso aposta-se na duplicação de funções dos espaços, com diferentes layouts consoante a altura do dia

Salas com camas rebatíveis...
 ...cozinha e zona de refeições no mesmo espaço

Não se prescindia contudo de uma casa de banho completa ou um roupeiro grande
 O cliente-alvo não eram as camadas mais desfavorecidas

Semelhante solução apenas se pode apoiar numa série de infra-estruturas específicas, que faziam designar o conjunto como 'apartment hotels' ou 'catering hotels'

Salas comuns, lavandarias e serviços de entrega de refeições nos apartamentos, tal como o reabastecimento das cozinhas
 Funções desempenhadas pelo pessoal contratado

Trata-se essencialmente de um hotel de luxo para permanências a longo prazo

SCHULTZE & WEAVER

1877 - ... (Leonard Schultze); ... - ... (S. Fullerton Weaver)

Waldorf-Astoria Hotel, Nova Iorque
<http://www.nyc-architecture.com/MID/MID032.htm>
 [01.2009]

Arquitectos Norte-americanos

Schultze trabalha para a Warren & Wetmore durante 20 anos antes de criar sociedade com Weaver
 Aí participou na concepção do 'Grand Central Terminal' de Nova Iorque

As funções de cada sócio eram partilhadas
 Schultze era responsável pela parte criativa...
 ...enquanto Weaver desempenhava os cargos de engenheiro e homem de negócios

Os seus trabalhos mais conhecidos consistiram nos múltiplos hotéis que conceberam, para a empresa Biltmore
 Após a grande depressão, os hotéis esvaziavam-se, trabalhando a partir desse período em complexos residenciais e grandes projectos públicos

A sua única relação com a Modernidade consiste na investigação exercida sobre as áreas mínimas
 Num período em 'Neutra desenhava a Lovell House, Schultze e Weaver transferiam o jardim florentino para os jardins de Miami' ...
 ... 'e Le Corbusier imaginava a Cidade Radiante, transferiam o Rococó para as salas do Waldorf-Astoria' ¹

¹ Blum, Andrew – 'America's First Entertainment Architects. Long before Lapidus and Rockwell there was the sumptuous grandeur of Schultze & Weaver.', 2006
<http://www.metropolismag.com/story/20060515/americas-first-entertainment-architects>, [01.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Sala Comum
- 3 - Arrumo
- 4 - Cozinha
- 5 - Distribuição/Circulação
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala 1/200

Nome do Projecto		S.A.V.'S HOUSING		
Localização	Chelsea (Estados Unidos)			
Autor	Hugh Stubbins			
Data	1952			
Promotor	promoção pública (para veteranos de guerra)			
Agregação das casas	Bloco articulado			
Acessos	Três apartamentos por piso			
Tipologia	T3 e T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	72,3			
Área Útil	57,5			85,2%
Zonas comuns				
Sala Comum	21,1	67,2%		36,7%
(varanda)	4,1			
Cozinha	6,0	19,1%		10,4%
(bancada)	2,6	43,3%		
Casa de Banho	4,3	13,7%		7,5%
Total	31,4	100,0%		54,6%
Zonas Privadas				
Quarto	12,2	51,9%		21,2%
(armário)	1,2	9,8%		
Quarto	11,3	48,1%		19,7%
(armário)	1,2	10,6%		
Total	23,5	100,0%		40,9%
Outras Zonas				
Distribuição (quartos)	2,6			4,5%
(armário)	0,6	23,1%		
Arrumo	3,2			5,6%
Total Arrumos	6,2			10,8%
Total de Área Útil	57,5			100,0%
Total Varandas e Pátios	4,1			5,7%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

S.A.V.'S HOUSING

1952

Berlin Congress Hall

http://www.aia.org/aiarchitect/thisweek06/0714/0714obit_stubbins.cf

m
[10.2008]

'Célula' desenvolvida a partir de uma escada comum que serve 3 fogos, em 'estrela'

Esquema cuja paternidade é atribuída a Sven Backström e Leif Reinius
 Caracteriza-se pela pouca profundidade mas pela possibilidade da célula ter sempre duas frentes (três, se constituir um topo)

Separação funcional, a nível da distribuição...

Entrada directa para a sala comum, com acesso lateral para a cozinha
 Acesso da sala comum a pequeno hall de distribuição para quartos e casa de banho

...mas existe equilíbrio a nível da atribuição das áreas

Quartos com 11 e 12m², sala comum 21m², parte da qual é circulação

Inúmeras arrumações na 'célula'

Uso das áreas 'cegas' (sem aberturas) para arrumos, a partir da cozinha
 Armários na sala, casa de banho, hall e quartos

HUGH STUBBINS

1912 – 2006

<http://www.coa.gatech.edu/news/story.php?id=1068>
[10.2008]

Arquitecto norte-americano

Estuda no Georgia Institute of Technology e na Harvard University

É comumente inserido na corrente Modernista, nunca tendo contudo aderido aos seus códigos linguísticos

'não produz teorias arquitectónicas radicais ou estilos inovadores'¹

Considera a Arquitectura como um todo, não se limitando ao edifício em si

Toda a produção humana envolvente é arquitectura
 Concebe por isso cada edifício como uma entidade única, nascida do contexto físico e prático que lhes são particulares
 Os experimentalismos de que faz uso exprimem por isso o desejo de tornar única a obra e não gratuitidade formal

A cobertura hiperbólica do Berlin Congress Hall

A estrutura centrada nos panos de parede do arranha-céus CitiCorp, para libertar o espaço térreo para uma capela preexistente

Os revestimentos de fachada em alumínio

Leccionou em Harvard a partir de 1940

Primeiro como assistente de Walter Gropius, de quem foi aluno, assumindo depois a direcção da cadeira
 Abandona o cargo em 54 para se dedicar em exclusivo ao projecto

¹ http://www.artificeimages.com/architects/Hugh_Stubbins.html, [10.2008]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Sala Comum
- 3 - Arrumo
- 4 - Cozinha
- 5 - Distribuição/Circulação
- 6 - Casa de Banho
- 7 - Quarto

Escala

1/200

Nome do Projecto		S.A.V.'S HOUSING		
Localização	Chelsea (Estados Unidos)			
Autor	Hugh Stubbins			
Data	1952			
Promotor	promoção pública (para veteranos de guerra)			
Agregação das casas	Bloco articulado			
Acessos	Três apartamentos por piso			
Tipologia	T3 e T2			
APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T3			
Área Bruta	88,4			
Área Útil	69,6			83,4%
Zonas comuns				
Sala Comum	19,4	67,6%		27,9%
(varanda)	4,1			
Cozinha	9,3	32,4%		13,4%
(bancada)	1,4	15,1%		
Total	28,7	100,0%		41,2%
Zonas Privadas				
Quarto	9,6	28,8%		13,8%
(armário)	0,9	9,4%		
Quarto	12,9	38,7%		18,5%
(armário)	1,2	9,3%		
Quarto	10,8	32,4%		15,5%
(armário)	0,8	7,4%		
Total	33,3	100,0%		47,8%
Outras Zonas				
Casa de Banho	4,0			5,7%
Distribuição	3,6			5,2%
(armário)	0,4	11,1%		
Arrumo	3,2			
Total Arrumos	5,7			8,2%
Total de Área Útil	69,6			100,0%
Total Varandas e Pátios	4,1			4,6%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

S.A.V.'S HOUSING

1952

Berlin Congress Hall

http://www.aia.org/aiarchitect/thisweek06/0714/0714obit_stubbins.cfm
 [10.2008]

'Célula' desenvolvida a partir de uma escada comum que serve 3 fogos, em 'estrela'

Esquema cuja paternidade é atribuída a Sven Backström e Leif Reinius
 Caracteriza-se pela pouca profundidade mas pela possibilidade da célula ter sempre duas frentes (três, se constituir um topo)

Separação funcional, a nível da distribuição

Entrada directa para a sala comum, com acesso lateral para a cozinha
 Acesso da sala comum a pequeno hall de distribuição para quartos e casa de banho

Face ao T2, faz uso de um esquema funcional diferente

A sala é menor (de 21 para 19m²), o que não impossibilita uma zona de refeições...
 ...que existe na cozinha, inexistente no T2 (que aumenta 3m²)

Inúmeras arrumações na 'célula'

Uso das áreas 'cegas' (sem aberturas) para arrumos, desta vez com acesso pela sala/entrada
 Porque a cozinha ganha outra representatividade?...

HUGH STUBBINS

1912 – 2006

<http://www.aia.org/aiarchitect/thisweek071406.asp>
 [10.2008]

Arquitecto norte-americano

Estuda no Georgia Institute of Technology e na Harvard University

É comumente inserido na corrente Modernista, nunca tendo contudo aderido aos seus códigos linguísticos

'não produz teorias arquitectónicas radicais ou estilos inovadores'¹

Considera a Arquitectura como um todo, não se limitando ao edifício em si

Toda a produção humana envolvente é arquitectura
 Concebe por isso cada edifício como uma entidade única, nascida do contexto físico e prático que lhes são particulares
 Os experimentalismos de que faz uso exprimem por isso o desejo de tornar única a obra e não gratuidade formal

A cobertura hiperbólica do Berlin Congress Hall

A estrutura centrada nos panos de parede do arranha-céus CitiCorp, para libertar o espaço térreo para uma capela preexistente

Os revestimentos de fachada em alumínio

Leccionou em Harvard a partir de 1940

Primeiro como assistente de Walter Gropius, de quem foi aluno, assumindo depois a direcção da cadeira
 Abandona o cargo em 54 para se dedicar em exclusivo ao projecto

¹ http://www.artificeimages.com/architects/Hugh_Stubbins.html, [10.2008]

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Armário
- 6 - Jardim do 1º piso
- 7 - Jardim do 2º piso

Escala 1/200

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto		RENO STREET		
Localização	Filadélfia (Estados Unidos)			
Autor	Joe J. Jordan			
Data	1970			
Promotor	Used House Program (Philadelphia Housing Authority)			
Agregação das casas	Em banda, com dois pisos			
Acessos	Acesso directo, com hall interior comum			
Tipologia	T2 em ambos os pisos			
PISO 1	Área (m2)	por Zona	no Total	
Tipologia	T2			
Área Bruta	80,9			
Área Útil	65,5	81,0%		
Zonas comuns				
Sala Comum	28,2	84,2%	43,1%	
(armário)	0,6	2,1%		
(armário)	0,9	3,2%		
Cozinha	5,3	15,8%	8,1%	
(bancada)	1,6	30,2%		
(armário)	0,6	11,3%		
Total	33,5	100,0%	51,1%	
Zonas Privadas				
Quarto	12,7	49,4%	19,4%	
(armário)	0,7	5,5%		
Quarto	13,0	50,6%	19,8%	
(armário)	0,9	6,9%		
Total	25,7	100,0%	39,2%	
Outras Zonas				
Casa de Banho	3,2	4,9%		
Distribuição	3,1	4,7%		
Total Arrumos	3,7	5,6%		
Total de Área Útil	65,5	100,0%		

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992.
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Piso 0

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Armário
- 6 - Jardim do 1º piso
- 7 - Jardim do 2º piso

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

RENO ST. HOUSING

1970

'Cape May History – an illustrated story'
<http://www.capemaypointforsale.com/>
 [07.2008]

Divisões com usos determinados

Sala Comum com área compatível com uso de Estar e Refeições
 Cozinha pequena, meramente destinada à confecção de alimentos
 Quartos proporcionalmente grandes, completamente independentes do espaço público

Atenção aos aspectos práticos

Arrumos exteriores desafogados (no piso inferior)
 Armários embutidos na circulação e quarto
 Varanda de serviço em frente à cozinha

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

Apenas dois pisos
 Acessos independentes para os apartamentos do piso inferior e superior
 Jardins no piso 0 para ambos os apartamentos (nas traseiras para o apartamento do piso 0)

JOE J. JORDAN

.....

Arquitecto e historiador norte-americano de Cape May Point, New Jersey

Aí realiza a sua actividade
 Local onde a arquitectura vitoriana tem grande expressão

Influência pelo movimento 'Arts and Crafts'

Pretende estabelecer uma continuidade com o tecido construído existente

Autor de três livros

O mais importante é 'Cape May History – an illustrated story' (data de publicação não referenciada)

LEGENDA

Piso 1

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Armário

Escala

1/200

Piso 1

Piso 0

Nome do Projecto		RENO STREET		
Localização	Filadélfia (Estados Unidos)			
Autor	Joe J. Jordan			
Data	1970			
Promotor	Used House Program (Philadelphia Housing Authority)			
Agregação das casas	Em banda, com dois pisos			
Acessos	Acesso directo, com hall interior comum			
Tipologia	T2 em ambos os pisos			
PISO 0		Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia		T2		
Área Bruta		77,5		
Área Útil		63,7		82,2%
Zonas comuns				
Sala Comum		26,4	83,3%	41,4%
	(armário)	0,6	2,3%	
	(armário)	0,9	3,4%	
Cozinha		5,3	16,7%	8,3%
	(bancada)	1,6	30,2%	
	(armário)	0,6	11,3%	
Total		31,7	100,0%	49,8%
Zonas Privadas				
Quarto		12,7	49,4%	19,9%
	(armário)	0,7	5,5%	
Quarto		13,0	50,6%	20,4%
	(armário)	0,9	6,9%	
Total		25,7	100,0%	40,3%
Outras Zonas				
Casa de Banho		3,2		5,0%
Distribuição		3,1		4,9%
Total Arrumos		3,7		5,8%
Total de Área Útil		63,7		100,0%

desenho original:

Cambi, Di Sivo, Steiner
 "Viviendas en bloques alineados", 1992,
 Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
 ISBN 968-887-186-9

modo de associação da célula:

Piso 1

Piso 0

LEGENDA

Piso 1

- 1 - Sala Comum
- 2 - Cozinha
- 3 - Casa de Banho
- 4 - Quarto
- 5 - Armário

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala

1/200

RENO ST. HOUSING

1970

'Cape May History - an illustrated story'
<http://www.capemaypointforsale.com/>
 [07.2008]

Divisões com usos determinados

- Sala Comum com área compatível com uso de Estar e Refeições
- Cozinha pequena, meramente destinada à confecção de alimentos
- Quartos proporcionalmente grandes, completamente independentes do espaço público

Atenção aos aspectos práticos

- Arrumos exteriores desafogados (no piso inferior)
- Armários embutidos na circulação e quarto
- Varanda de serviço em frente à cozinha

Aproximação à tipologia da casa unifamiliar

- Apenas dois pisos
- Acessos independentes para os apartamentos do piso inferior e superior
- Jardins no piso 0 para ambos os apartamentos (nas traseiras para o apartamento do piso 0)

JOE J. JORDAN

.....

Arquitecto e historiador norte-americano de Cape May Point, New Jersey

- Aí realiza a sua actividade
- Local onde a arquitectura vitoriana tem grande expressão

Influência pelo movimento 'Arts and Crafts'

- Pretende estabelecer uma continuidade com o tecido construído existente

Autor de três livros

- O mais importante é 'Cape May History - an illustrated story' (data de publicação não referenciada)

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum/Quarto
- 5 - Casa de Banho

Escala

1/200

[http://housingprototypes.org/
project?File_No=USA005](http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005)
[05.2009]

Nome do Projecto TWIN PARKS NORTHWEST SITE 4

Localização Nova Iorque (USA)
 Autor Prentice & Chan, Ohlhausen
 Data 1970
 Promotor New York Urban Development Corporation

Agregação das casas Torre
 Acessos Galeria
 Tipologia T0, T1, T2, T3, T4 e T5

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T0		
Área Bruta	36,3		
Área Útil	29,6		81,5%
Zonas comuns			
Sala Comum/Quarto	18,4	85,6%	62,2%
(armário)	0,8	4,3%	
Cozinha	3,1	14,4%	10,5%
(bancada)	2,3	74,2%	
Total	21,5	100,0%	72,6%
Outras Zonas			
Casa de Banho	2,8		9,5%
Circulação	5,3		17,9%
(armário)	0,9	17,0%	
Total de Arrumos	1,7		5,7%
Total de Área Útil	29,6		100,0%

desenho original:

Vista sob os pilotes na base dos edifícios,
que permitem o seu atravessamento

[http://housingprototypes.org/project?
File_No=USA005](http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005)
[05.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T0

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum/Quarto
- 5 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- ▶
 Percurso (público)
- ▶
 Percurso (privado)
- ▶
 Percurso (exterior)

Escala

1/200

TWIN PARKS N.W. SITE 4 1972

'Caterpillar', 2008, escultura de Tim Prentice
<http://arteprogressiva.blogspot.com/>
 [07.2009]

Apartamento 'studio' T0 de áreas mínimas (30m²)

Existe contudo uma tentativa de criar a privacidade possível
 Cozinha interior sem iluminação ou ventilação naturais
 ...apenas compatível com os regulamentos norte-americanos
 Armário e casa de banho com 'distribuição privada'

Contudo, estando situado no topo da edificação, não existem aberturas na fachada suplementar

O que possibilitaria a iluminação e ventilação da cozinha ou wc
 Sujeição formalista ao alçado pretendido?

PRENTICE & CHAN, OHLHAUSEN

... - ...

Tim Prentice, coordenando a instalação de uma escultura no Connecticut Science Center em Maio de 2009

<http://www.flickr.com/photos/ctsciencecenter/3570534435/>
 [07.2009]

Arquitectos de diversas origens

Tim Prentice é americano, formando-se em Yale
 Lo-Yí Chan nasce em cantão, na China, cresce em Honolulu e forma-se em Dartmouth
 Trabalha com I.M. Pei antes de se associar a Prentice em 1965

Rolf Ohlhausen nasce na Alemanha, mas cresce em Nova Iorque, formando-se em Harvard
 Associa-se aos restantes em 1970, criando nova sociedade me 96 com DuBois, após a exclusiva dedicação à escultura (Prentice) e ao ensino (Chan) dos outros sócios

Durante os cerca de 30 anos que trabalham em conjunto ficam conhecidos pelos seus trabalhos de projecto de Instituições educativas e culturais

São responsáveis pelo plano de reabilitação das estações de metro em Nova Iorque

Na actualidade, Prentice dedica-se á escultura 'kinética'

Pretende captar o movimento e não o objecto, 'tornando o ar visível' ¹

Á arquitectura vai buscar escala e proporção, à vela a força do vento, ao artista a compreensão da sua forma em mutação

Chan dedica-se hoje em dia em exclusivo ao ensino

Cornell, Columbia, Harvard (onde realizou o Master) e MIT

Ohlhausen, paralelamente ao trabalho como projectista, é docente em diversas instituições

Nova Iorque, Pensilvânia, Columbia, Harvard e Cornell

Como arquitecto, em sociedade com DuBois, envolve-se em todos os aspectos do projecto
 Arquitectura, Planeamento, Design, Administração da Construção

¹ <http://www.timprentice.com/>, [07.2009]

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

Escala

1/200

[http://housingprototypes.org/
project?File_No=USA005](http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005)
[05.2009]

Nome do Projecto

TWIN PARKS NORTHWEST, SITE 4

Localização

Nova Iorque (USA)

Autor

Prentice & Chan, Ohlhausen

Data

1970

Promotor

New York Urban Development Corporation

Agregação das casas

Torre

Acessos

Galeria

Tipologia

T0, T1, T2, T3, T4 e T5

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T1

Área Bruta

44,2

Área Útil

37,5

84,8%

Zonas comuns

Sala Comum

14,7

73,5%

39,2%

Cozinha

5,3

26,5%

14,1%

(bancada)

1,8

34,0%

Total

20,0

100,0%

53,3%

Zonas Privadas

Quarto

10,3

9,7%

27,5%

(armário)

1,0

14,9%

Outras Zonas

Casa de Banho

2,5

6,7%

Distribuição

4,7

0,7

12,5%

(armário)

1,7

4,5%

Total Arrumos

1,7

4,5%

Total de Área Útil

37,5

100,0%

desenho original:

Vista da praça encerrada pelo conjunto. A torre consiste no edifício à esquerda

[http://www.aiany.org/c/
enterforarchitecture/udc/](http://www.aiany.org/c/enterforarchitecture/udc/)
[05.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T1

- 1 - Galeria
- 2 - Hall de Entrada
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala Comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de Banho

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

TWIN PARKS N.W. SITE 4 1972

'Brooklyn Museum of Fine Art,
(reabilitação)
<http://www.kunststadtassociates.com/MajorProjectsPage.htm>
[07.2009]

Distribuição consequente da natureza da tipologia

T1 com apenas uma frente

Quarto e sala dispostos lado a lado face às aberturas

Permanência da privação da cozinha de luz e ventilação naturais

Preferência dada à privacidade do espaço face à possibilidade duma 'kitchenette' ...
...contrariamente ao visível nas 'sitcoms' americanas

Áreas pequenas, mas dotadas de espaços de arrumação no quarto e 'hall'

Minimizando talvez a necessidade de mobiliário adicional

**PRENTICE & CHAN,
OHLHAUSEN**

Lo-Yi Chan
http://www.skidmore.edu/administration/plant/lo-yi_bio.htm
[05.2009]

Arquitectos de diversas origens

Tim Prentice é americano, formando-se em Yale

Lo-Yi Chan nasce em cantão, na China, cresce em Honolulu e forma-se em Dartmouth

Trabalha com I.M. Pei antes de se associar a Prentice em 1965

Rolf Ohlhausen nasce na Alemanha, mas cresce em Nova Iorque, formando-se em Harvard

Associa-se aos restantes em 1970, criando nova sociedade me 96 com DuBois, após a exclusiva dedicação à escultura (Prentice) e ao ensino (Chan) dos outros sócios

Durante os cerca de 30 anos que trabalham em conjunto ficam conhecidos pelos seus trabalhos de projecto de Instituições educativas e culturais

São responsáveis pelo plano de reabilitação das estações de metro em Nova Iorque

Na actualidade, Prentice dedica-se á escultura 'kinética'

Pretende captar o movimento e não o objecto, 'tornando o ar visível' ¹

Á arquitectura vai buscar escala e proporção, à vela a força do vento, ao artista a compreensão da sua forma em mutação

Chan dedica-se hoje em dia em exclusivo ao ensino

Cornell, Columbia, Harvard (onde realizou o Master) e MIT

Ohlhausen, paralelamente ao trabalho como projectista, é docente em diversas instituições

Nova Iorque, Pensilvânia, Columbia, Harvard e Cornell

Como arquitecto, em sociedade com DuBois, envolve-se em todos os aspectos do projecto

Arquitectura, Planeamento, Design, Administração da Construção

¹ <http://www.timprentice.com/>, [07.2009]

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Distribuição
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Sala Comum
- 6 - Sala de Estar

Escala

1/200

[http://housingprototypes.org/
project?File_No=USA005](http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005)
[05.2009]

Nome do Projeto

TWIN PARKS NORTHWEST, SITE 4

Localização

Nova Iorque (USA)

Autor

Prentice & Chan, Ohlhausen

Data

1970

Promotor

New York Urban Development Corporation

Agregação das casas

Torre

Acessos

Galeria

Tipologia

T0, T1, T2, T3, T4 e T5

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T2

Área Bruta

69,8

Área Útil

55,7

79,8%

Zonas comuns

Sala de Comum

17,8

76,7%

32,0%

(armário)

0,8

4,5%

Cozinha

5,4

23,3%

9,7%

(bancada)

2,2

40,7%

Total**23,2****100,0%****41,7%**

Zonas Privadas

Quarto

9,2

44,2%

16,5%

(armário)

0,7

7,6%

Quarto

11,6

55,8%

20,8%

(armário)

0,8

6,9%

Total**20,8****100,0%****37,3%**

Outras Zonas

Casa de Banho

2,6

4,7%

Circulação

(armário)

0,4

4,4%

Total Arrumos**2,7****4,8%****Total de Área Útil****55,7****100,0%**

desenho original:

[http://housingprototypes.org/project?
File_No=USA005](http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005)
[05.2009]

modo de associação da célula:

LEGENDA

Apartamento T2

- 1 - Galeria
- 2 - Distribuição
- 3 - Quarto
- 4 - Casa de Banho
- 5 - Sala Comum
- 6 - Sala de Estar

- Público
- Privado
- Casa de Banho
- Circulação
- Varandas/pátios
- Percurso (público)
- Percurso (privado)
- Percurso (exterior)

Escala 1/200

TWIN PARKS N.W. SITE 4 1972

'Estação de comboios de Roosevelt Island', 1976
<http://www.nyc-architecture.com/ARCH/Notes-30.htm>
 [07.2009]

Abrange duas frentes do edifício, apesar de se situar ao centro do mesmo, em comprimento
 Possível porque o apartamento do topo é um duplex com entrada a outro nível

É notória a opção de minimizar as 'áreas de serviço' (segundo a definição Moderna)...
 A multiplicação da frente/aberturas e da área disponível não se reflecte na iluminação e ventilação da cozinha
 Consiste num recanto encerrado acessível pela Sala Comum...
 ...onde cabem uma bancada e o espaço para lhe aceder (5,4m²)
 Também a casa de banho apresenta uma pequena dimensão similar à dos outros apartamentos
 ... o que resulta numa Sala mais espaçosa, face à área disponível
 Não esquecendo contudo que alberga igualmente a zona de refeições, impossíveis na cozinha

PRENTICE & CHAN, OHLHAUSEN

Rolf Ohlhausen (ao centro)
<http://www.aiany.org/eOCULUS/2005/2005-08-08.html>
 [05.2009]

Arquitectos de diversas origens
 Tim Prentice é americano, formando-se em Yale
 Lo-Yi Chan nasce em cantão, na China, cresce em Honolulu e forma-se em Dartmouth
 Trabalha com I.M. Pei antes de se associar a Prentice em 1965
 Rolf Ohlhausen nasce na Alemanha, mas cresce em Nova Iorque, formando-se em Harvard
 Associa-se aos restantes em 1970, criando nova sociedade me 96 com DuBois, após a exclusiva dedicação à escultura (Prentice) e ao ensino (Chan) dos outros sócios

Durante os cerca de 30 anos que trabalham em conjunto ficam conhecidos pelos seus trabalhos de projecto de Instituições educativas e culturais
 São responsáveis pelo plano de reabilitação das estações de metro em Nova Iorque

Na actualidade, Prentice dedica-se á escultura 'kinética'
 Pretende captar o movimento e não o objecto, 'tornando o ar visível' ¹
 A arquitectura vai buscar escala e proporção, à vela a força do vento, ao artista a compreensão da sua forma em mutação

Chan dedica-se hoje em dia em exclusivo ao ensino
 Cornell, Columbia, Harvard (onde realizou o Master) e MIT

Ohlhausen, paralelamente ao trabalho como projectista, é docente em diversas instituições
 Nova Iorque, Pensilvânia, Columbia, Harvard e Cornell
 Como arquitecto, em sociedade com DuBois, envolve-se em todos os aspectos do projecto
 Arquitectura, Planeamento, Design, Administração da Construção

¹ <http://www.timprentice.com/>, [07.2009]

LEGENDA

Apartamento T3

- 1 - Galeria
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Cozinha
- 5 - Casa de Banho
- 6 - Quarto
- 7 - Arrumos

Escala

1/200

Piso 0

Piso -1

Nome do Projecto

TWIN PARKS NORTHWEST, SITE 4

Localização

Nova Iorque (USA)

Autor

Prentice & Chan, Ohlhausen

Data

1970

Promotor

New York Urban Development Corporation

Agregação das casas

Torre

Acessos

Galeria

Tipologia

T0, T1, T2, T3, T4 e T5

APARTAMENTO - TIPO

Área (m2)

por Zona

no Total

Tipologia

T3

Área Bruta

101,3

Área Útil

81,7

80,7%

Zonas comuns

Sala de Comum

18,8

81,4%

23,0%

Cozinha

4,3

18,6%

5,3%

(bancada)

2,3

53,5%

Total

23,1

100,0%

28,3%

Zonas Privadas

Quarto

13,3

38,4%

16,3%

(armário)

1,1

8,3%

Quarto

11,4

32,9%

14,0%

(armário)

1,0

8,8%

Quarto

9,9

28,6%

12,1%

(armário)

0,7

7,1%

Total

34,6

100,0%

42,4%

Outras Zonas

Casa de Banho

3,3

54,1%

4,0%

(armário)

0,4

12,1%

Casa de Banho

2,8

45,9%

3,4%

Total Inst. Sanitárias

6,1

100,0%

7,5%

Átrio

2,5

17,1%

3,1%

(armário)

0,3

12,0%

Distribuição

12,1

82,9%

14,8%

(armário)

0,8

6,6%

Total Circulação

14,6

100,0%

17,9%

Quarto de arrumos

3,3

4,0%

Total Arrumos

6,8

8,3%

Total de Área Útil

81,7

100,0%

desenho original:

<http://housingprototypes.org/project?>

File_No=USA005

[05.2009]

modo de associação da célula:
(nota: a célula apresenta-se rodada a 180° face
ao modo como está associada)

TWIN PARKS N.W. SITE 4 1972

'Estação de comboios de Roosevelt Island', 1976
http://www.calcedo.com/project_MTramway.html
 [07.2009]

Apartamento duplex situado no topo do edifício, sem fazer uso deste como frente
 Possui quarto de arrumos que poderia ser utilizável de outro modo se tivesse janela

É notória a opção de minimizar as 'áreas de serviço' (segundo a definição Moderna) ...
 A multiplicação da frente/aberturas e da área disponível não se reflecte na iluminação e ventilação da cozinha
 Consiste num recanto acessível pela Sala Comum...
 ...onde cabem a bancada e o espaço para lhe aceder (4,3m2)

Apesar de duas, as casas de banho possuem as mesmas dimensões diminutas dos exemplos anteriores, com as peças sanitárias indispensáveis

... o que resulta numa Sala mais espaçosa, face à área disponível
 Não esquecendo contudo que alberga igualmente a zona de refeições, impossíveis na cozinha

Dado ser um duplex e abranger duas frentes opostas do edifício, possui circulação muito extensa
 Quase 18% da área total da célula (14,6m²)

PRENTICE & CHAN, OHLHAUSEN

Lo-Yi Chan
<http://www.dartmouth.edu/~news/releases/2004/05/04c.html>
 [07.2009]

Arquitectos de diversas origens
 Tim Prentice é americano, formando-se em Yale
 Lo-Yi Chan nasce em cantão, na China, cresce em Honolulu e forma-se em Dartmouth
 Trabalha com I.M. Pei antes de se associar a Prentice em 1965
 Rolf Ohlhausen nasce na Alemanha, mas cresce em Nova Iorque, formando-se em Harvard
 Associa-se aos restantes em 1970, criando nova sociedade em 96 com DuBois, após a exclusiva dedicação à escultura (Prentice) e ao ensino (Chan) dos outros sócios

Durante os cerca de 30 anos que trabalham em conjunto ficam conhecidos pelos seus trabalhos de projecto de Instituições educativas e culturais
 São responsáveis pelo plano de reabilitação das estações de metro em Nova Iorque

Na actualidade, Prentice dedica-se á escultura 'kinética'
 Pretende captar o movimento e não o objecto, 'tornando o ar visível' ¹
 A arquitectura vai buscar escala e proporção, à vela a força do vento, ao artista a compreensão da sua forma em mutação

Chan dedica-se hoje em dia em exclusivo ao ensino
 Cornell, Columbia, Harvard (onde realizou o Master) e MIT

Ohlhausen, paralelamente ao trabalho como projectista, é docente em diversas instituições
 Nova Iorque, Pensilvânia, Columbia, Harvard e Cornell
 Como arquitecto, em sociedade com DuBois, envolve-se em todos os aspectos do projecto
 Arquitectura, Planeamento, Design, Administração da Construção

¹ <http://www.timprentice.com/>, [07.2009]

LEGENDA

Apartamento T4

- 1 - Galeria
- 2 - Átrio
- 3 - Sala Comum
- 4 - Cozinha
- 5 - Distribuição
- 6 - Quarto
- 7 - Arrumos
- 8 - Casa de Banho

Escala

1/200

Piso 0

Piso -1

Nome do Projecto	TWIN PARKS NORTHWEST, SITE 4
Localização	Nova Iorque (USA)
Autor	Prentice & Chan, Ohlhausen
Data	1970
Promotor	New York Urban Development Corporation
Agregação das casas	Torre
Acessos	Galeria
Tipologia	T0, T1, T2, T3, T4 e T5

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
--------------------	-----------	----------	----------

Tipologia	T4		
Área Bruta	109,8		
Área Útil	89,0		81,1%

Zonas comuns

Sala de Comum	20,0	79,4%	22,5%
(armário)	1,2	6,0%	
Cozinha	5,2	20,6%	5,8%
(bancada)	2,6	50,0%	

Total	25,2	100,0%	28,3%
--------------	-------------	---------------	--------------

Zonas Privadas

Quarto	10,9	30,9%	12,2%
(armário)	0,8	7,3%	
Quarto	8,6	24,4%	9,7%
(armário)	0,9	10,5%	
Quarto	7,5	21,2%	8,4%
(armário)	1,0	13,3%	
Quarto	8,3	23,5%	9,3%
(armário)	1,1	13,3%	

Total	35,3	100,0%	39,7%
--------------	-------------	---------------	--------------

Outras Zonas

Casa de Banho	2,6	49,1%	2,9%
Casa de Banho	2,7	50,9%	3,0%

Total Inst. Sanitárias	5,3	100,0%	6,0%
-------------------------------	------------	---------------	-------------

Átrio	2,3	14,1%	2,6%
Distribuição	14,0	85,9%	15,7%
(armário)	0,4	2,9%	

Total Circulação	16,3	100,0%	18,3%
-------------------------	-------------	---------------	--------------

Quarto de arrumos	6,9	7,8%	
-------------------	-----	------	--

Total Arrumos	12,3	13,8%
----------------------	-------------	--------------

Total de Área Útil	89,0	100,0%
---------------------------	-------------	---------------

desenho original:

Vista sob os pilotis na base dos edifícios, que permitem o seu atravessamento

[http://housingprototypes.org/project?](http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005)
File_No=USA005
[05.2009]

modo de associação da célula:

TWIN PARKS N.W. SITE 4 1972

'Cilia', 2007, escultura de Tim Prentice
<http://arteproggressiva.blogspot.com/>
 [07.2009]

Abrange duas frentes do edifício, apesar de se situar ao centro do mesmo, em comprimento
 Possível porque o apartamento do topo é um duplex com entrada a outro nível

É notória a opção de minimizar as 'áreas de serviço' (segundo a definição Moderna)...

Mas, face aos exemplos precedentes, a cozinha faz uso da frente do edifício para apresentar iluminação e ventilação naturais

Adopta por isso a forma de um corredor acessível pela sala...
 ...onde cabem a bancada e o espaço para lhe aceder (5,2m²)

Apesar de duas, as casas de banho possuem as mesmas dimensões diminutas dos exemplos anteriores, com as peças sanitárias indispensáveis

... o que resulta numa Sala mais espaçosa, face à área disponível
 Não esquecendo contudo que alberga igualmente a zona de refeições, impossíveis na cozinha

Sendo duplex com duas frentes opostas do edifício, possui circulação muito extensa e labiríntica
 Quase 16% da área total da célula (16,3m²)
 De referir quarto de arrumos enorme, substituindo a circulação comum inexistente neste piso em que existem apenas pisos superiores de duplexes

PRENTICE & CHAN, OHLHAUSEN

Tim Prentice
http://www.cpbi.org/local/special/Wealth/ReadMore_Wealth_in_Connecticut.htm
 [07.2009]

Arquitectos de diversas origens

Tim Prentice é americano, formando-se em Yale
 Lo-Yi Chan nasce em cantão, na China, cresce em Honolulu e forma-se em Dartmouth
 Trabalha com I.M. Pei antes de se associar a Prentice em 1965

Rolf Ohlhausen nasce na Alemanha, mas cresce em Nova Iorque, formando-se em Harvard
 Associa-se aos restantes em 1970, criando nova sociedade me 96 com DuBois, após a exclusiva dedicação à escultura (Prentice) e ao ensino (Chan) dos outros sócios

Durante os cerca de 30 anos que trabalham em conjunto ficam conhecidos pelos seus trabalhos de projecto de Instituições educativas e culturais
 São responsáveis pelo plano de reabilitação das estações de metro em Nova Iorque

Na actualidade, Prentice dedica-se á escultura 'kinética'
 Pretende captar o movimento e não o objecto, 'tornando o ar visível' ¹
 Á arquitectura vai buscar escala e proporção, à vela a força do vento, ao artista a compreensão da sua forma em mutação

Chan dedica-se hoje em dia em exclusivo ao ensino
 Cornell, Columbia, Harvard (onde realizou o Master) e MIT

Ohlhausen, paralelamente ao trabalho como projectista, é docente em diversas instituições
 Nova Iorque, Pensilvânia, Columbia, Harvard e Cornell
 Como arquitecto, em sociedade com DuBois, envolve-se em todos os aspectos do projecto
 Arquitectura, Planeamento, Design, Administração da Construção

¹ <http://www.timprentice.com/>, [07.2009]

FONTES ADICIONAIS

KUH **Quarteirão Spangen**, pág. 34 (NL07/09)

Roterdão (Holanda)
Michiel Brinkman
1919 - 1921

Sherwood, Roger – *'Modern Housing Prototypes'*, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra
ISBN: 0-674-57942-9

Pág. 100 - 103

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 16 - 21

KUH **Britz Hufeisiedlung**, pág. 40 – 43 (DE01/03)

Berlim (Alemanha)
Bruno Taut e Martin Wagner
1925 - 1927

Schoenauer, Norbert – *'6,000 Years of Housing, revised and expanded edition'*, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110

ISBN: 0-393-73052-2

Pág. 391

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 66 - 71

'Britz/Hufeisensiedlung',
http://housingprototypes.org/project?File_No=GER001

[04.2008]

KUH **Karl Marx Hof**, pág. 42 – 43 (AT01/06)

Viena (Áustria)
Karl Ehn

1926 - 1930

Schoenauer, Norbert – ‘6,000 Years of Housing, revised and expanded edition’, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110
ISBN: 0-393-73052-2

Pág. 400

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960’, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 90 - 95

‘Karl Marx-Hof’, <http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Marx-Hof>
[04.2008]

‘Karl Marx-Hof’, http://www.greatbuildings.com/buildings/Karl_Marx_Hof.html
[04.2008]

KUH

Casas em banda em Weissenhof, pág. 50 – 51 (DE09)

Estugarda (Alemanha)
J. J. P. Oud
1927

Sherwood, Roger – ‘Modern Housing Prototypes’, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra
ISBN: 0-674-57942-9

Pág. 54 - 56

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960’, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 100 - 107

‘Weissenhofsiedlung’,
http://weissenhof.ckom.de/00_startseite/index.php?flash=4
[04.2008]

KUH

Edifício de Apartamentos em Weissenhof, pág. 48 – 49 (DE10/17)

Estugarda (Alemanha)

Mies van der Rohe
1927

Schoenauer, Norbert – ‘6,000 Years of Housing, revised and expanded edition’, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110
ISBN: 0-393-73052-2

Pág. 396

Sherwood, Roger – ‘Modern Housing Prototypes’, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra
ISBN: 0-674-57942-9

Pág. 50 - 53

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960’, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 100 - 107

Zimmerman, Claire – ‘Mies van der Rohe, a estrutura do espaço’, 2007, Taschen GmbH
ISBN 978-3-8365-0011-1

Pág. 28 - 31

‘Weissenhofsiedlung’,
http://weissenhof.ckom.de/00_startseite/index.php?flash=4

[04.2008]

KUH

Edifício Narkomfin, pág. 52 – 53 (RU01/03)

Moscovo (Rússia)
Moisei Ginzburg + Ignati Milinis
1928

Schoenauer, Norbert – ‘6,000 Years of Housing, revised and expanded edition’, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110
ISBN: 0-393-73052-2

Pág. 407

Sherwood, Roger – ‘Modern Housing Prototypes’, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra
ISBN: 0-674-57942-9

Pág. 118 - 119

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 116 - 119

'Narkomfin Building', http://en.wikipedia.org/wiki/Narkomfin_Building

[04.2008]

'Narkomfin', <http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin.aspx>

[04.2008]

KUH

Siemensstadt, pág. 54 – 55 (*DE28/30*)

Berlim (Alemanha)
Hans Scharoun
1930

Syring, Eberhadr; Kirschenmann, Jörg C. - *'Scharoun, marginal do modernismo'*, 2006, Taschen

ISBN-13: 978-3-8228-3733-7

ISBN-10: 3-8228-375-4

Pág. 40 - 43

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 122 - 129

'Berlin-Siemensstadt', <http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Siemensstadt>

[04.2008]

'Siemensstadt', <http://en.wikipedia.org/wiki/Siemensstadt>

[04.2008]

KUH

Edifício Bergpolder, pág. 64 – 65 (*NL10*)

Roterdão (Holanda)
Willem van Tijen + Brinkman & Van der Vlugt
1934

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 154 - 157

'Bergpolderflat', http://www.woonen.nl/woon_7/berg.htm

[04.2008]

KUH

Unidade Habitacional de Marselha, pág. 82 – 85 (FR01)

Marselha (França)

Le Corbusier

1946 - 1952

Cohen, Jean-Louis – *'Le Corbusier, lirismo da arquitetura na era da máquina'*, 2007, Taschen GmbH

ISBN-13: 978-3-8228-3736-8

ISBN-10: 3-8228-376-9

Pág. 56 - 61

Curtis, William J. – *'Le Corbusier, ideas and forms'*, 1986, Phaidon Press Limited

ISBN: 0-7148-2790-8 (pb)

Pág. 162 - 174

Sbriglio, Jacques – *'Le Corbusier: l'unité d'habitation de Marseille/the unité d'habitation in Marseilles, avec/and Rezé-les Nante, Berlin, Briey en Forêt, Firminy'* Fondation Le Corbusier, Paris e Birkhäuser Publishers, Basel-Boston-Berlin

ISBN: 3-7643-6718-0

Schneider, Friederike – *'Grundrissatlas – Wohnungsbau'/Floor Plan Manual – Housing'*, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 138 - 139

Schoenauer, Norbert – *'6,000 Years of Housing, revised and expanded edition'*, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110

ISBN 0-393-73052-2

Pág. 434 - 435

Sherwood, Roger – *'Modern Housing Prototypes'*, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra

ISBN: 0-674-57942-9

Pág. 120 - 125

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna

ISBN: ...

Pág. 204 - 209

'Unité d'Habitation (Cité Radieuse), Marseille – Le Corbusier 1952'

<http://www.galinsky.com/buildings/marseille/index.htm>

[04.2008]

'Unité d'Habitation',

http://www.greatbuildings.com/buildings/Unite_d_Habitation.html

[04.2008]

KUH

Edifício Pedregulho, pág. 86 – 87 (BR01/02)

Rio de Janeiro (Brasil)

Affonso Eduardo Reidy

1950 - 1952

da Silva, Rafael Spindler – *'O Conjunto Pedregulho e algumas relações compositivas'*

<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp318.asp>

[04.2008]

'Conjunto Habitacional Pedregulho'

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=4442

[04.2008]

KUH

Casa de la Marina (La Barceloneta), pág. 82 – 93 (ES02/04)

Barcelona (Espanha)

José Antonio Coderch

1951

Mehlhorn, Dieter - J. – *'Atlas de Plantas de Viviendas – Casos Singulares/Atlas de Plantas de Habitações – Exemplos Singulares'* – 3ª Edição,

2005, Editorial Gustavo Gili S.A.

ISBN: 84-252-1911-6

Pág. 137

Fochs, Carles (editor) '*J. A. Coderch de Sentmenat*', 5ª Edição, 1998, Editorial Gustavo Gili, S.A.

ISBN: 84-252-1387-8

Pág: 98 - 103

Schneider, Friederike – '*Grundrissatlas – Wohnungsbau*'/*Floor Plan Manual – Housing*', 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 114

VBA

Voldparken, pág. 65 (DK01)

Husun (Dinamarca)

Kay Fisker

1951

Trebbi, Giorgio (coord.) - '*Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960*', Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna

ISBN: ...

Pág. 228 - 229

KUH

Unidade Habitacional de Nantes-Rezé, pág. 82 – 85 (FR02)

Nantes (França)

Le Corbusier

1952 - 1953

Curtis, William J. – '*Le Corbusier, ideas and forms*', 1986, Phaidon Press Limited

ISBN: 0-7148-2790-8 (pb)

Pág. 162 - 174

Sbriglio, Jacques – '*Le Corbusier: l'unité d'habitation de Marseille/the unité d'habitation in Marseilles, avec/and Rezé-les Nante, Berlin, Briey en Forêt, Firminy*' Fondation Le Corbusier, Paris e Birkhäuser Publishers, Basel-Boston-Berlin

ISBN: 3-7643-6718-0

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 266 - 269

'Cité Radieuse de Rezé',
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_Radieuse_de_Rez%C3%A9
[04.2008]

KUH Golden Lane Estate, pág. 90 – 91 (UK14/16)

Londres (Reino Unido)
Chamberlin, Powell and Bon
1952

'Golden Lane/Barbican Estates',
http://housingprototypes.org/project?File_No=GB008
[04.2008]

KUH Habitação em Tapiola, pág. 116 – 117 (FI01/03)

Espoo (Finlândia)
Aulis Blomstedt
1952

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 274 - 279

VBA Núcleo INA Casa, pág. 72 (IT05)

Baveno (Itália)
Giancarlo De Carlo
1953

French, Hilary - *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, 2008 Laurence King Publishing Ltd

ISBN-13: 978 1 85669 564 0

Pág. 94 - 95

VBA **Bernabò Brea**, pág. 68 (IT06)

Génova (Itália)
Luigi Carlo Daneri & Associati
1953

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 256 - 259

KUH **Hansaviertel Apartments**, pág. 106 – 107 (DE31/35)

Berlim (Alemanha)
Alvar Aalto
1957

Schneider, Friederike – *'Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing'*, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG
ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 140

Sherwood, Roger – *'Modern Housing Prototypes'*, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra
ISBN: 0-674-57942-9

Pág. 108 - 111

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 318 - 325

'Flats on Hansaviertel',
http://www.greatbuildings.com/buildings/Flats_at_Hansaviertel.html
[04.2008]

BA **'Bairro das Estacas'**, pág. 101 (PT08/09)

Alvalade, Lisboa (Portugal)
Ruy d'Athouguia e Formosinho Sanchez
1959

Becker, Annette; Tostões, Ana; Wang, Wilfried (org), 1997, '*Arquitectura do Século XX – Portugal*', Deutsches Architektur –Museum, Prestel
ISBN 3-7913-1910-8
Pág. 196

VBA

Graditzer Strasse, pág. 102 (DE38/39)

Colónia (Alemanha)
Oswald Mathias Ungers
1959

Ungers, Oswald Mathias - "*Oswald Mathias Ungers: Architetture 1951-1990*", 1991, Electa, Milano
ISBN: 8843534882
Pág. ...

KUH

Hansaviertel Tower, pág. 108 – 109 (DE40/41)

Berlim (Alemanha)
Van den Broek + Bakema
1960

Sherwood, Roger – '*Modern Housing Prototypes*', 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra
ISBN: 0-674-57942-9
Pág. 108 - 111

Trebbi, Giorgio (coord.) - '*Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960*', Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...
Pág. 318 - 325

'*Flats on Hansaviertel*',
http://www.greatbuildings.com/buildings/Flats_at_Hansaviertel.html
[04.2008]

VBA Mauener Strasse, pág. 114 (DE42/44)

Colónia (Alemanha)
Oswald Mathias Ungers
1960

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 356 - 357

Ungers, Oswald Mathias - *"Oswald Mathias Ungers: Architetture 1951-1990"*, 1991, Electa, Milano
ISBN: 8843534882

Pág. ...

VBA Kildrum 5, pág. 221 (UK21)

Cumbernauld (Grã-Bretanha)
Dudley Leaker
1964

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 346 - 351

VBA Forte Quezzi, pág. 221 (IT22)

Génova (Itália)
Luigi Carlo Daneri
1968

Trebbi, Giorgio (coord.) - *'Housing in Europa, prima parte 1900 - 1960'*,
Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna
ISBN: ...

Pág. 344 - 345

SMC Complexo Zezinho Magalhães Prado, pág. 244 – 254 (BR03)

São Paulo (Brasil)
Fábio Penteado, Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha
1968

Schoenauer, Norbert – ‘6,000 Years of Housing, revised and expanded edition’, 2000, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110

ISBN 0-393-73052-2

Pág. 411

VBA **Sorgane**, pág. 152 (IT21)

Florença (Itália)
Leonardo Savioli & Associados
1968

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘Housing in Europa, seconda parte 1960 - 1979’, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna

ISBN: ...

Pág. 116 - 119

VBA **Lazdynai**, pág. 230 (LT01/02)

Vilna (Lituânia)
V. A. Cekanauskas & Associados
1969

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘Housing in Europa, seconda parte 1960 - 1979’, Exemplar Fotocopiado, 1979, Edizioni Luigi Parma, Bologna

ISBN: ...

Pág. 190 - 191

HDH **Brunswick Center**, pág. 25 (UK18/20)

Londres (Inglaterra)
Patrick Hodgkinson
1969 - 1972

Schneider, Friederike – ‘Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 197

FPM Galgebakken, pág. 279 (DK03)

Herstederne (Dinamarca)

J. P. Storgard + A. e J. Orum-Nielsen + H. Marcussen

1969 - 1974

http://www.housingprototypes.org/project?File_No=DEN001

[04.2010]

SMC Twin Parks Northwest, Site 4, pág. 136 – 137 (US09/13)

Nova Iorque (USA)

Prentice & Chan, Ohlhausen

1970

http://housingprototypes.org/project?File_No=USA005

[05.2008]

KUH Robin Hood Gardens, pág. 140 – 141 (UK22/24)

Londres (Reino Unido)

Alison + Peter Smithson

1972

Schneider, Friederike – ‘*Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing*’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 218 - 219

Lucchese, Cecilia - ‘*The Urban Earth - Reflexões para um mundo urbanizado: Arquitetura Moderna/Modern Architecture – Robin Hood Gardens*’

<http://theurbanearth.wordpress.com/2008/03/03/arquitetura-modernamodern-architecture-robin-hood-gardens/>

[05.2008]

KUH Habitação em Gallarate, pág. 154 – 155 (IT23/24)

Milão (Itália)
Aldo Rossi
1974

http://www.housingprototypes.org/project?File_No=ITA021
[09.2009]

KUH

Habitação na Calle Doña Maria Coronel, pág. 152 – 153 (ES05/07)

Sevilha (Espanha)
Cruz y Ortiz Arquitectos
1976

Schneider, Friederike – ‘*Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing*’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG
ISBN: 978-3-7643-7035-0
Pág. 79

Mehlhorn, Dieter - J. – ‘*Atlas de Plantas de Viviendas – Casos Singulares/Atlas de Plantas de Habitações – Exemplos Singulares*’ – 3ª Edição, 2005, Editorial Gustavo Gili S.A.
ISBN: 84-252-1911-6
Pág. 126

KUH

Quinta da Malagueira, pág. 156 – 157 (PT19/22)

Évora (Portugal)
Álvaro Siza Vieira
1977

Jodidio, Philip – ‘*Álvaro Siza*’, 1999 Taschen
ISBN: 3-8228-7392-6
Pág. ...

Schneider, Friederike – ‘*Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing*’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG
ISBN: 978-3-7643-7035-0
Pág. 280 - 281

Testa, Peter – ‘*The architecture of Álvaro Siza*’, 1984, Working paper 4, MIT

Pág. ...

http://www.housingprototypes.org/project?File_No=POR003

[09.2009]

SAAL

Bouça, pág. 416 – 417 (PT23/24 e PT 31/32)

Porto (Portugal)
Álvaro Siza Vieira
1977

Frampton, Kenneth (outros) – ‘*Álvaro Siza Vieira, Profissão Poética*’, 1998

ISBN: 84-252-1357-6

Pág. 280 - 281

Santos, José Paulo dos (ed.) – ‘*Álvaro Siza, Obras y Proyectos, 1954-1992*’ – 1993, Gustavo Gili

ISBN: 84-252-1513-7

http://www.housingprototypes.org/project?File_No=POR003

[09.2009]

KUH

Nemausus, pág. 178 – 179 (FR07/08)

Nimes (França)
Jean Nouvel et Associés
1977

Caselli, Cristina Kanya – “*100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão*”, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007

Pág. 216 - 226

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html

[08.2008]

Schneider, Friederike – ‘*Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing*’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 152 - 153

http://housingprototypes.org/project?File_No=FRA004
[10.2009]

KUH Rue de Meaux, pág. 188 – 189 (FR09)

Paris (França)
Renzo Piano
1991

Caselli, Cristina Kanya – “100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão”, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007

Pág. 226 - 237

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html
[08.2008]

http://housingprototypes.org/project?File_No=FRA006
[09.2009]

KUH Schlesischestrasse, pág. 200 – 201 (DE50/52)

Berlim (Alemanha)
Hilde Léon + Konrad Wohlhage
1994

Schneider, Friederike – ‘Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 100 - 101

Mehlhorn, Dieter - J. – ‘Atlas de Plantas de Viviendas – Casos Singulares/Atlas de Plantas de Habitações – Exemplos Singulares’ – 3ª Edição, 2005, Editorial Gustavo Gili S.A.

ISBN: 84-252-1911-6

Pág. 33

KUH CARRER DEL CARME, pág. 112 – 113 (ES09/11)

Barcelona (Espanha)

Josep Llinás
1994

http://housingprototypes.org/project?File_No=SPA001
[02.2011]

KUH

Habitação em Kitagata, pág. 206 – 207 (JP01/02)

Kitagata (Japão)
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA
1994

Caselli, Cristina Kanya – “100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão”, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007

Pág. 237 - 243

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html
[08.2008]

Poveda, Paloma (eds) - ‘*El Croquis: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 1995-2000*’, 1/2000, 99

ISSN: 0212-5683

Pág. 100 - 101

Schneider, Friederike – ‘*Grundrissatlas – Wohnungsbau/Floor Plan Manual – Housing*’, 3ª Edição, 2004, Birkhäuser Verlag AG

ISBN: 978-3-7643-7035-0

Pág. 222 - 223

http://www.cse.polyu.edu.hk/~cecspoon/lwbt/Case_Studies/Kitagata_Sejima/Kitagata_Sejima.htm

[10.2009]

KUH

Apartamentos Mirador, pág. 222 – 225 (ES12/13)

Madrid (Espanha)
MVRDV + Blanca Lleò
2004

<http://www.mvrdv.nl/#/projects/housing/178mirador>

[10.2009]

KUH Habitação em Carabanchel 16, pág. 228 – 229 (ES14)

Madrid (Espanha)
Foreign Office Architects
2007

<http://www.architecture.com/Awards/RIBAEuropeanAwards/2008/CarabancheISocialHousing.aspx>

[10.2009]